

**MUSIIKIN INTEGROINTI MUUHUN VARHAISKASVATUKSEEN -
ESIMERKINÄ MUSIIKIN INTEGROIVA JA PERUSKÄSITTEIDEN
AVULLA TAPAHTUVA OPETUS**

Minna Jurvanen-Bagdasarov

ABSTRACT

There is yet little research on music education of kindergarten children aged 4-6/7 years in Finland. Both Finnish and international research has recently focused on the music education of children under 3 years. The purpose of the research presented in this doctoral dissertation manuscript is to develop the early childhood music education as well as the basic musical literacy of kindergarten children, particularly those aged 4 to 6/7.

The inquiry questionnaires of the first part of the research study musical activity, musical competence of the staff and the pedagogical management of musical education at kindergartens. The questionnaires were sent out in 2015 to kindergarten staff ($n=139$) and managers ($n=13$) in city of Jyväskylä and the material was analyzed mainly using descriptive statistical methods.

The second part of the research is a comparative experimental study, which combines early childhood education with a method from the music school for small children. This method enhances the observation of basic concepts of music functionally with all senses. A comparative experimental study comprises a test of a teaching method during four years (2015-2019) with children aged 4-6/7 whose musical development was followed during this research. The research group comprised 55 children and the control group 49 children. The activity of the children in the research and the control group was observed through video recording. The differences between the competences in the groups were analyzed with statistical methods. Mean values and standard deviations provided by t-tests together with repeated analysis of variance were used as an analysis method in the research material. The results show that the research group showed more learning and competence in melody (singing), rhythm, form, timbre, and harmony than the control group.

The results suggest that early childhood education teachers, compared to early childhood nannies, have a higher competence in giving musical education to children due to their active engagement in music. The managers' responsibility in pedagogical management of music education can be seen in both setting the kindergarten's music objectives, assessing the realization of the objectives and in staff management.

The research shows that it is possible to enhance children's musical skills as a part of the early childhood education which is available to everyone. This is significant because music education is accessible to everyone, and teaching is continuous.

Keywords: basic concepts of music, music education in early childhood education and care, core curriculum of early childhood education and care

TIIVISTELMÄ

Päiväkotien 4–6/7-vuotiaiden lasten musiikkikasvatuksesta on suhteellisen vähän tutkimustietoa Suomessa. Sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa on viime aikoina keskitytty erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten musiikkikasvatukseen. Tässä väitöskirjakäsikirjoituksessa esiteltävän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta ja päiväkotikiikisten lasten musiikillista alkeislukutaitoa erityisesti 4–6/7-vuotiaiden kohdalla.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kartoitettiin kyselytutkimuksilla päiväkotien musiikillista toimintaa, henkilökunnan musiikillista kompetenssia ja päiväkodin johtajien musiikkikasvatuksen pedagogista johtamista. Kyselytutkimukset Jyväskylän kaupungin päiväkotien henkilökunnalle ($n=139$) ja johtajille ($n=13$) toteutettiin vuonna 2015 ja aineisto analysoitiin pääasiallisesti kuvailevia tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Tulokset osoittivat, että musiikillisen harrastuneisuutensa ansiosta varhaiskasvatuksen opettajien musiikillinen kompetenssi musiikkikasvatuksen antamisessa päiväkotien lapsille on vahvempaa kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajilla. Johtajien vastuu musiikkikasvatuksen pedagogisessa johtamisessa ilmenee monin tavoin sekä koko päiväkodin musiikillisten tavoitteiden asettamisessa ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa, että henkilöstöjohtamisessa.

Tutkimuksen toinen osa oli vertaileva kokeellinen tutkimus, jossa varhaiskasvatukseen tuotiin musiikkileikkikoulutoimintaan perustuva malli, jossa musiikin peruskäsitteiden havaitsemista vahvistettiin toiminnallisesti kaikilla aisteilla. Vertaileva kokeellinen tutkimus toteutettiin opetusmenetelmän testaamisena neljän vuoden ajan (2015–2019) 4–6/7-vuotiaiden lasten kanssa, joiden musiikillista kehitystä seurattiin tutkimukseen osallistumisen ajan. Tutkimusryhmään kuului 55 ja verrokkiryhmään 49 lasta. Tutkimus- ja verrokkiryhmän lasten toimintaa havainnoitiin videotallenteiden avulla ja ryhmien välisiä eroja musiikillisissa taidoissa tarkasteltiin tilastollisin menetelmin. Vertailevan kokeellisen tutkimuksen tulosten perusteella tutkimusryhmällä oli melodiaan (laulamiseen)-, rytmiin-, muotoon-, sointiväriin ja harmoniaan liittyvää oppimista ja osaamista enemmän kuin verrokkiryhmällä.

Tutkimus osoittaa, että lasten musiikillisia taitoja on mahdollista vahvistaa osana kaikille tarjottavaa varhaiskasvatusta, mikä on merkityksellistä musiikkikasvatuksen saavutettavuuden ja opetuksen jatkumon näkökulmasta.

Asiasanat: musiikin peruskäsitteet, varhaiskasvatuksen musiikkikasvatus, varhaiskasvatus-/esiopetus suunnitelmien perusteet

ESIPUHE JA KIITOKSET

Tämä käsikirjoitus on laadittu tekijän tohtoriopintojen yhteydessä Jyväskylän yliopistossa, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Kyseessä on väitöskirjakäsikirjoitus, joka julkaistaan verkossa ei-väitöskirjana, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi virallisena väitöskirjana. Käsikirjoitus kuvaa tekijän omaa tutkimustyötä ja näkemyksiä, eikä julkaisu ole Jyväskylän yliopiston julkaisu eikä siten edusta yliopiston virallisia kantoja.

Tutkimuslupa myönnettiin tutkimussuunnitelmalle nimellä *Musiikin rakenteiden hahmottamisen edistäminen varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksessa*. Tutkimuksen nimi on käsikirjoitusvaiheessa täsmentynyt muotoon *Musiikin integrointi muuhun varhaiskasvatukseen – esimerkkinä musiikin integroiva ja peruskäsitteiden avulla tapahtuva opetus*, mutta tutkimuksen sisältö vastaa luvassa kuvattua tutkimusta. Tutkimus toteutettiin tutkimusluvan mukaisesti ja osallistuminen perustui huoltajien antamaan suostumukseen.

Ajatus siitä, että uuden laulun voi ymmärtää ja sisäistää laulussa esiintyvien sanojen lisäksi käsittelemällä ja tutkimalla, miten musiikin peruskäsitteet (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynaamiset vaihtelut) esiintyvät kyseisessä laulussa, syntyi minulle jo 1980-luvun lopulla opiskellessani musiikkikasvatusta Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen laitoksella. Eräässä tentissä kysyttiin laulunopetuksen menetelmistä ja kirjoitin menetelmästä, jonka avulla uusi laulu voidaan opettaa ja käsitellä laulun sanojen lisäksi musiikin peruskäsitteiden näkökulmasta. Tenttivastaukseni hylättiin. Oikea vastaus olisi ollut, että esimerkiksi laulun kertosakeen voi opettaa ensin ja vasta sitten koko laulun. Ajatus musiikin peruskäsitteiden merkityksellisyydestä jäi kuitenkin itämään mielessäni. Idea kypsyi ja kehittyi vähitellen työvuosinani varhaiskasvatuksen parissa ja johti lopulta tämän väitöskirjan kirjoittamiseen.

Sain lastentarhanopettajan tutkinnollani sijaisuuden Lahjajarjun päiväkodista 01.10.–20.12.1992. Heti vuoden 1993 tammikuussa aloitin työt aluksi varhaiskasvatuksen opettajan sijaisena ja myöhemmin vakituisessa työsuhteessa keskisuomalaisessa päiväkodissa, missä työskentelin eläkkeelle siirtymiseeni asti vuonna 2019. Päivähoidon suunnittelijan, Marjatta Kaidesojan, aloitteesta vuonna 1994 haluttiin kehittää vaikuttavuuden arviointivälineitä päivähoidossa. Perustettiin työryhmiä kaikista päivähoidon toiminnoista arvioimaan ja asettamaan laatukriteereitä hyvälle päivähoidolle. ”Laatua lapselle, hyvän päivähoidon tunnusmerkit” raportti valmistui 1999, joka lähetettiin kaikille toimintayksiköille. Osallistuin itse musiikkikasvatuksen työryhmään ja ehdotin, että päivähoidon musiikkikasvatuksen laatua arvioitaisiin musiikin toimintatilanteiden, tilojen ja työvälineiden (soittimet, musiikkikirjallisuus ym.) lisäksi myös musiikin opettamiseen liittyen musiikin peruskäsitteiden näkökulmasta.

Myöhemmin 2000-luvun alkupuolella jokainen päiväkotilaati laadun arvioimiseksi oman varhaiskasvatussuunnitelmansa ”yksikkövasunsa”. Näiden yksikkövasujen prosessointiin osallistuivat kunkin päiväkodin koko

henkilökunta. Yksikössä, jossa työskentelin, olisin itse halunnut kirjata musiikkikasvatuksen tavoitteeksi positiivisen musiikillisen yleisorientaation herättämisen monipuolisen myönteisen musiikillisen toiminnan kautta kaikilla aisteilla, musiikin peruskäsitteisiin tutustuen ja tutkien. Yksikkövasuissa tarkoitus oli kirjata vain sitä, mihin koko henkilökunta voi sitoutua. Ehdottamaani musiikkikasvatuksen tavoitetta ei kirjattu, sillä kaikilla työntekijöillä ei ollut musiikillista kompetenssia toimia esittämäni tavoitteen mukaisesti.

Osallistuin 1/2004–1/2005 lastentarhanopettajille ja luokanopettajille tarkoitettuun Jyväskylän Ammattikorkeakoulun järjestämään 20 opintoviikon laajuiseen varhaisiän musiikkikasvatuksen erikoistumisopintokoulutukseen. Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen tavoitteet poikkeavat käytännössä musiikkileikkikoulujen varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteista ja opetuksesta musiikkileikkikoulujen opetuksen keskeisen sisällön osalta. Keskeisinä sisältöinä musiikkileikkikouluissa ovat musiikin peruskäsitteet: rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri. Täydennyskurssilla ajatukseni sai vahvistuksen siitä, että musiikin peruskäsitteiden tulisi muodostaa opetuksen keskeinen sisältö myös päiväkotien musiikkikasvatuksessa. Omassa musiikillisessa toiminnassani lasten kanssa tämä oli ollut lähtökohtani jo vuosien ajan luettuani vuoden 1993 Lahjaharjun pilottihankkeen raportin ”Uusia tuulia musiikkikasvatuksessa”. Musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti kaikkien aistien kautta musiikillisessa toiminnassani päiväkodissa lasten kanssa johti lopulta useiden vuosien jälkeen ajatukseeni tehdä aiheesta väitöstutkimus ja samalla tutkia päiväkotien musiikillisia käytäntöjä, musiikin integroimista muuhun varhaiskasvatukseen, ja päiväkotien johtajien roolia musiikkikasvatuksen pedagogisina johtajina.

Kiitän lämpimästi kaikkia lapsia, jotka osallistuivat vertailevaan kokeelliseen tutkimukseeni, ja heidän vanhempiaan, jotka myönsivät lapsilleen tutkimusluvat osallistua tutkimukseeni. Ilman vanhempien lupaa ja lasten osallistumista en olisi voinut tehdä tätä tutkielmaa.

Kiitän lämpimästi Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvistia tutkimusluvan myöntämisestä ja Jyväskylän kaupungin päiväkotien henkilökuntaa ja päiväkotien johtajia tutkimuskysymyksiini vastaamisesta.

Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat tukeneet tämän käsikirjoituksen valmistumista. Erityisesti arvostan saamiani ohjaus- ja neuvontapalautteita sekä asiantuntevaa kommentointia, jotka ovat auttaneet syventämään tutkimukseni näkökulmia ja selkeyttämään analyysia. Kiitos myös kollegoille ja tutkijayhteisölle, jotka ovat tarjonneet ideoita, keskusteluja ja näkökulmia tutkimuksen eri vaiheissa.

Kiitän lämpimästi päiväkodin johtajaa, joka mahdollisti tutkimukseni tekemisen johtamassaan päiväkodissa ja budjetoit päiväkodin varoja tutkimuksessa tarvittaviin soittimiin ja niiden telineisiin, kollegoitani, varhaiskasvatuksen opettajia, jotka testasivat laatimani arviointilomakkeen ja arvioivat tutkimusaineistoni videotaltioinnit lasten suorituksista musiikin

peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen avulla vuoden 2015 syksyn videokuvauksista ja Aino Jutilaa, joka minun lisäksi arvioi kevästä 2016 alkaen tutkimusaineistoni videotaltioinnit lasten suorituksista musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen avulla.

Kiitän lämpimästi kaikkia tanssinopettajiani Jyväskylän Tanssiopistossa, Jyväskylän Salsastudiossa, Kuubassa ja Baila conmigo tanssikoulussa, joiden innoittamina tutkimuksessani käytettyjen laulujen koreografiat syntyivät ja Mamadou Cisséä (Pape Cisse) djemben soiton opetuksesta noin kymmenen vuoden ajalta ja djembe rumpujen lainaamisesta koko tutkimuksen ajan.

Kiitän lämpimästi taitavaa poikaani, Artur Bagdasarovia, joka rakensi pyörillä liikkuvat ja säädeltävät telineet metallofoni- ja ksylofonipaloille ja taitavaa poikaani, Emil Bagdasarovia, joka auttoi minua useiden tietokoneeseeni liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Omistan tämän tutkimuksen aviomiehelleni, Aleksandr Bagdasaroville, upeille pojilleni Arturille, Garikille ja Emilille ja ennen kaikkea suloisille lapsenlapsilleni Karlolle ja Marlalle sekä kaikkien päiväkotien henkilökunnalle ja johtajille, jotka tekevät arvokasta työtä päiväkotilasten hyväksi varhaiskasvatuksessa.

Jyväskylä, huhtikuu 2026
Minna Jurvanen-Bagdasarov

SISÄLLYS

ABSTRACT

TIIVISTELMÄ

ESIPUHE

KUVIOT JA TAULUKOT

SISÄLLYS

1	JOHDANTO.....	13
1.1	Jokaisella lapsella on oikeus musiikkikasvatukseen.....	13
2	MUSIIKKI VARHAISKASVATUKSESSA.....	19
2.1	Tutkimuksen epistemologinen ja filosofinen tausta	19
2.2	Musiikin ja musiikkikasvatuksen tulkintamalleja.....	25
2.2.1	Varhaisiän musiikin tutkimuksen ajankohtaisia paradigman muutoksia	27
2.3	Integraatio varhaiskasvatuksen pedagogiikassa	30
2.4	Lapsen musiikillisen enkulturoitumisen prosesseja ja musiikillisen orientaation muotoutuminen.....	31
2.5	Tonaalisuus ja lapsen musiikillinen kehitys.....	33
2.5.1	Tonaalisen musiikin peruskäsitteet	36
2.6	Lapsen taiteellista ja musiikillista kehitystä kuvaavia malleja	38
2.6.2	Lapsen musiikillisten taitojen pääpiirteitä ikävuosittain eri tutkijoiden tutkimustulosten pohjalta	41
2.7	Kielen kehitys ja kielelliset oppimisprosessit musiikkikasvatuksessa	46
2.7.1	Kielellistämisen merkitys oppimisessa.....	46
2.7.2	Mallintamisen merkitys oppimisessa	49
2.7.3	Lasten nuotinlukutaidon oppiminen.....	52
2.7.4	Musiikin integroiminen kielellisen kehityksen vahvistamiseen	56
2.7.5	Musiikin integroiminen matemaattisten taitojen vahvistamiseen	61
2.7.6	Musiikin integroiminen liikunnallisten taitojen vahvistamiseen	63
2.7.7	Musiikillisen toiminnan lähestymistapoja ja didaktisia lähtökohtia varhaiskasvatuksessa	66
2.8	Musiikkikasvatuksen tavoitteita varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa	69
2.9	Varhaiskasvattajan rooli	75
2.10	Jyväskylän kaupungin päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmien musiikkikasvatuksen tavoitteita	81
2.11	Musiikkikasvatuksen tavoitteita ja pedagogisia lähtökohtia musiikkileikkikouluissa	84

3	TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET.....	87
3.1	Kyselytutkimuksen tutkimuskysymykset ja tarkentavat kysymykset.....	87
3.2	Vertailevan kokeellisen tutkimuksen tutkimuskysymys ja hypoteesit	88
4	MUSIIKKIKASVATUSTA KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN HENKILÖKUNNALLE JA JOHTAJILLE	92
4.1	Tutkimuksen toteutus ja kyselyn sisältö.....	93
4.2	Henkilökunnan kyselyyn vastanneet päiväkotien, ammattien, sukupuolen, iän ja työkokemuksen mukaan	94
4.2.1	Vastaajat päiväkotien mukaan.....	94
4.2.2	Vastaajat ammattien mukaan	94
4.2.3	Vastaajat sukupuolen ja ammatin mukaan.....	95
4.2.4	Vastaajat iän mukaan	95
4.2.5	Vastaajat työkokemuksen mukaan	96
4.3	Kyselytutkimuksen luotettavuuden arviointia.....	98
5	PÄIVÄKODIN 3-6/7- VUOTIAIDEN LASTEN MUSIIKILLISEEN TOIMINTAAN KOHDISTUVAN KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSIA	103
5.1	Musiikin käyttäminen arjen spontaaneissa toimintatilanteissa ...	103
5.2	Lapsen aktiivinen toimijan ja tutkijan rooli.....	104
5.2.1	Sävellajin/alkuäänen/tempon antaminen ja laulujen säestäminen.....	104
5.2.2	Sävellajin/alkuäänen antamisessa lasten käyttämät soittimet	105
5.2.3	Käytetyt soittimet lasten säestäessä lauluja	106
5.2.4	Musiikin kuunteleminen	106
5.2.5	Yhteiset lauluhetket ja juhlat.....	107
5.2.6	Yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällön suunnitteleminen.....	108
5.2.7	Lasten omaehtoisessa toiminnassa tai leikissä laulaminen, soittaminen ja/ tai tanssiminen.....	109
5.3	Tiedostamisen periaate	111
5.3.1	Laulaminen.....	112
5.3.2	Laulaminen muilla toimintatuokioilla varhaiskasvatuksen sisällöllisten orientaatioiden, leikin, esiopetuksen, pienryhmätoiminnan ja perustoimintojen/ arjen tilanteiden mukaan.....	113
5.3.3	Sävellajin/alkuäänen/tempon antaminen	115
5.3.4	Nuottikirjoituksen näyttäminen lauletaessa ja soitettaessa.....	116
5.3.5	Melodian nuottikirjoituksen näyttäminen mustavalkoisen, perinteisen nuottikirjoituksen-,	

	väreihin perustuvan kuvionuottikirjoituksen- ja muun, itsekeksityn graafisen avulla lauletaessa ja soitettaessa.....	117
5.3.6	Musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottaminen lauletaessa tai soitettaessa	118
5.3.7	Laulamiseen ja soittamiseen liittyvien kommenttien tarkastelua	120
5.4	Musiikin mukaan liikkuminen.....	123
5.4.1	Musiikin mukaan liikkumiseen liittyvien kommenttien tarkastelua	124
5.5	Musiikin kuunteleminen.....	125
5.5.1	Musiikin kuunteleminen muilla toimintatuokioilla varhaiskasvatuksen sisällöllisiin orientaatioihin, leikkiin, esiopetukseen, pienryhmätöihin ja perustoimintoihin/arjen tilanteisiin liittyen	126
5.5.2	Musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottaminen musiikkia kuunneltaessa.....	127
5.5.3	Musiikin kuuntelemiseen liittyvät kommentit.....	129
5.6	Koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat	131
5.6.1	Laulujen säestäminen ja lasten istumapaikat koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa.....	132
5.6.2	Koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisältö.....	132
5.6.3	Henkilökunnan musiikillisten taitojen hyödyntäminen yli ryhmärajojen.....	134
5.6.4	Päiväkodin musiikilliseen toimintaan tarvittavat välineet ja tilat.....	135
5.7	Taidekasvatuksen integroiminen taiteellisesti eheyttävän kasvatus- ja opetussuunnitelman luomisessa ja toteuttamisessa paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa	135
5.7.1	Varhaiskasvatus- esiopetussuunnitelmat	135
5.8	Henkilökunnan musiikilliset opinnot ja harrastukset	136
5.8.1	Vastaukset henkilökunnan musiikin opinnoista varhaiskasvatuksen koulutuksessa	139
5.9	Henkilökunnan musiikilliset taidot.....	142
5.10	Muita musiikkikasvatukseen tai tutkimukseen liittyviä kommentteja.....	142
6	JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN HENKILÖKUNNAN JA JOHTAJIEN KYSELYTUTKIMUKSIEN POHJALTA.....	145
6.1	Taiteen käyttö arjen spontaaneissa toimintatilanteissa	147
6.2	Lapsen aktiivinen toimijan ja tutkijan rooli.....	150
6.2.1	Lasten osallisuus alkuäänien/sävellajin ja tempon antajina.....	152
6.2.2	Lasten osallisuus laulujen säestämisessä	155

6.2.3	Lasten osallisuus musiikin kuuntelemisessa	156
6.2.4	Laulaminen, soittaminen ja tanssiminen pienryhmissä ja lasten istumapaikkojen valinta koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa	157
6.3	Tiedostamisen periaate	159
6.3.1	Sävellajin/alkuäänen/tempon antaminen	163
6.3.2	Laulaminen toimintatuokioilla	164
6.3.3	Laulujen säestäminen.....	167
6.3.4	Laulujen valintaan liittyviä huomioita	168
6.3.5	Nuottikirjoituksen näyttäminen lauletaessa ja soitettaessa.....	169
6.3.6	Musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottaminen lauletaessa, soitettaessa ja musiikkia kuunneltaessa	170
6.3.7	Lasten omaehtoisessa toiminnassa tai leikissä laulaminen, soittaminen ja/ tai tanssiminen.....	172
6.3.8	Musiikin mukaan liikkuminen	173
6.3.9	Musiikin kuunteleminen	175
6.3.10	Musiikin kuunteleminen muilla toimintatuokioilla varhaiskasvatuksen sisällöllisiin orientaatioihin, leikkiin, esiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja perustoimintoihin/arjen tilanteisiin liittyen	176
6.3.11	Koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat, lauluhetkien ja juhlien sisältö	177
6.4	Taidekasvatuksen integroiminen taiteellisesti eheyttävän kasvatus- ja opetussuunnitelman luomisessa ja toteuttamisessa paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa	179
6.4.1	Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat	182
6.4.2	Johtajat musiikkikasvatuksen pedagogisina johtajina	183
6.4.3	Johtajien musiikkikasvatuksen pedagogiseen johtamiseen liittyviä kommentteja	184
6.4.4	Johtajien rooli päiväkodin musiikkikirjallisuuden, Cd-levyjen, soitinvalikoiman, av-laitteiden ja Ipadien hankinnoissa	185
6.4.5	Soitinten saatavuus lapsille, jokaisen ryhmän oma Cd-soitin, päiväkodin videotykki ja salin iso peili	186
6.5	Henkilökunnan musiikilliset opinnot ja harrastukset	187
6.6	Yhteenveto Ruokosen ja Rusasen (2009) taidekasvatuksen integrointitasojen toteutumisesta.....	188
7	VERTAILEVAN KOKEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSASETELMA.....	191
7.1	Tutkimuskysymykset	193
7.2	Lapsen musiikillisten taitojen mittaaminen, arviointi ja havainnointi vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessa.....	194
7.3	Tutkimusryhmät ja opetusmenetelmä	197

7.4	Tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän musiikillinen toiminta ja konstruktivistinen oppimiskäsitys	199
7.4.1	Tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän oppimisympäristö	199
7.4.2	Tutkimuksessa käytettävät laulut	200
7.4.3	Rytmiin tutustuminen ja rytmin opettaminen tutkimus- ja verrokkiryhmässä	206
7.4.4	Melodiaan tutustuminen ja melodian opettaminen tutkimus- ja verrokkiryhmässä	209
7.4.5	Harmoniaan tutustuminen ja harmonian opettaminen tutkimus- ja verrokkiryhmässä	210
7.4.6	Sointiväriin ja dynamiikkaan tutustuminen ja opettaminen tutkimuksessa tutkimus- ja verrokkiryhmässä.....	211
7.4.7	Muotoon tutustuminen ja muodon opettaminen tutkimusryhmässä ja verrokkiryhmässä	212
7.4.8	Visuaalinen esitys ja nuottikirjoitus.....	213
7.4.9	Oma positioni vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani opettajana ja tutkijana.....	213
7.4.10	Tutkimuksen luotettavuuden arviointia	215
8	MUSIIKIN PERUSKÄSITTEIDEN HAHMOTTAMISEEN LIITTYVÄN VERTAILEVAN KOKEELLISEN TUTKIMUKSEN TULOKSIA JA POHDINTAA	223
8.1	Rytmiin ja muotoon liittyvien tutkimuskysymysten tuloksia	223
8.1.1	Rytmiin liittyvän osaamisen muutos.....	226
8.1.2	Muotoon liittyvän osaamisen muutos.....	227
8.1.3	Rytmin ja muodon vahvistamisen näkyminen lasten aktiivisessa yleisorientaatiossa.....	228
8.2	Sointiväriin ja rytmiin liittyvien tutkimuskysymysten tuloksia.....	230
8.2.1	Sointiväriin liittyvän osaamisen muutos	233
8.3	Melodiaan liittyvien tutkimuskysymysten tuloksia	234
8.3.1	Melodiaan liittyvän osaamisen muutos	236
8.4	Harmoniaan liittyvien tutkimuskysymysten tuloksia.....	237
8.4.1	Harmoniaan liittyvän osaamisen muutos.....	240
8.5	Rytmiin, melodiaan, sointiväriin, harmoniaan ja muotoon liittyvän osaamisen muutos 4-, 5- ja 6-vuotiailla lapsilla	240
8.5.1	4-vuotiaiden ensimmäinen ja viimeinen mittauskerta.....	241
8.5.2	5-vuotiaiden ensimmäinen ja viimeinen mittauskerta.....	242
8.5.3	6-vuotiaiden ensimmäinen ja viimeinen mittauskerta.....	243
8.6	Rytmin ja muodon oppimiseen liittyviä havaintoja ja tulosten pohdintaa.....	245
8.7	Sointiväriin oppimiseen liittyviä havaintoja ja tulosten pohdintaa.....	254

8.8	Melodian oppimiseen liittyviä havaintoja ja tulosten pohdintaa.....	258
8.9	Harmonian oppimiseen liittyviä havaintoja ja tulosten pohdintaa.....	263
8.10	Lasten ja vanhempien musiikkiin ja tanssiin liittyvä opiskelu/harrastaminen ja lapsen musiikillinen toiminta kotona ja vanhempien kanssa.....	268
8.11	Yhteenveto vertailevasta kokeellisesta tutkimuksesta	273
9	PÄÄTÖSSANAT	279

1 JOHDANTO

1.1 Jokaisella lapsella on oikeus musiikkikasvatukseen

"Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa korostuu erityisesti pedagogiikka. Sen toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa, perhepäivähoito, jota järjestetään perhepäiväkodissa ja avoin varhaiskasvatustoiminta, jota järjestetään toimintaan soveltuvassa paikassa." (Finlex, 2018, §1.) Tutkimukseni tarkoituksena on lisätä tietoa varhaiskasvatuksen musiikillisen toiminnan toteutumisesta ja herättää pohdintaa musiikkikasvatuksen kehittämiseksi päiväkodeissa. Tarkastelen musiikin integrointia muuhun varhaiskasvatukseen Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa ja arvioin musiikin peruskäsitteiden hahmottamiseen liittyvien taitojen edistämistä integroimalla musiikki matemaattisten-, kielellisten-, liikunnallisten taitojen- ja musiikin alkeislukutaidon kehittymistä vahvistavaan toimintaan ja leikin liittämistä musiikillisten taitojen opettamiseen musiikin toimintatuokioilla.

Varhaiskasvatuksessa eri oppiaineita voidaan integroida perushoitotilanteisiin ja toimintatuokioihin. Musiikin ja muiden taideaineiden yhdistäminen eri sisältöalueisiin, kuten matematiikkaan, äidinkieleen, liikuntaan ja leikkiin, avaa lapsille useampia oppimisen väyliä. (Ruismäki, 1998, 37.)

Anttilan ja Juvosen (2002) teoksessaan "Kohti kolmannen vuosituhaten musiikkikasvatusta" esittelemä musiikillisen orientaation muovautumisprosessi pätee myös päiväkotien musiikillisessa toiminnassa. Tästä syystä pidän tärkeänä tuoda esiin heidän näkökulmiaan musiikkikasvatuksen tutkimuksesta ja siihen perustuvasta musiikkikasvatuksesta myös tässä varhaiskasvatuksen musiikkikasvatukseen liittyvässä tutkielmassani.

Musiikkia voidaan ja pitää opettaa kaikille ja musiikkikasvatusta tutkivilla pitäisi olla yhteinen näkemys musiikista ilmiönä (Anttila & Juvonen, 2002, 20). Päiväkotien musiikkikasvatuksesta huolehtivat varhaiskasvatuksen opettajat (aikaisemmalta nimikkeeltään lastentarhanopettajat), varhaiskasvatuksen sosionomit (aikaisemmalta nimikkeeltään sosionomit), varhaiskasvatuksen

erityisopettajat (aikaisemmalta nimikkeeltään erityislastentarhanopettajat) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (aikaisemmalta nimikkeeltään lähihoitajat tai lastenhoitajat). Tämä tutkielma aloitettiin ennen kuin uudet ammattinimikkeet tulivat voimaan vuonna 2019, mutta käytän tutkimuksessani nykyisin voimassa olevia ammattinimikkeitä: varhaiskasvatuksen opettajat (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (vl).

Lähtökohtana musiikinopetuksessa tulisi olla myönteisten ja onnistumisen kokemusten tarjoaminen ensin tutustuen lasten ja nuorten omiin läheisiin musiikinlajeihin ja tämän jälkeen laajentaa kiinnostusta muihin musiikinlajeihin ja näin tähdätä lasten ymmärryksen laajenemiseen (Anttila & Juvonen, 2002, 8, 15). Näitä periaatteita noudatin vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani, jossa lapset saivat tuoda päiväkotiin omaa musiikkiaan ja osallistua toimintaan sen pohjalta.

Olennaista musiikkikasvatuksessa on tietää mitä, miten ja miksi opetetaan sekä miten opetusta arvioidaan ja mihin oppilaassa pyritään vaikuttamaan. Opettamisen lisäksi asenteet, arvot ja minäkäsitys muovaavat oppilaan suhdetta musiikkiin tulevaisuudessa. Oppimistuloksiin voidaan vaikuttaa tiedostamalla monien opetustapahtumaan liittyvien elementtien merkitys, jotta musiikinoppimisesta tulisi elinikäistä. (Anttila & Juvonen, 2002, 11.)

Varhaiskasvatuksessa lapsia ei arvioida oppimistulosten perusteella, mutta heidän musiikillista kehitystään voidaan seurata osana lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaa.

Päiväkoti-ikäisten lasten musiikillinen minäkuva, musiikillinen maailmankuva, musiikkimaku, musiikillinen kompetenssi ja musiikillinen orientaatio ovat vielä muotoutumassa. Kokemukseni perusteella lapset ovat kuitenkin hyvin vastaanottavaisia ja ennakkoluulottomia kaiken musiikin suhteen, jos vain opettaja ja oppimisilmapiiri ovat positiivisia ja innostavia. Myös päiväkotikiikäisten lasten musiikilliseen maailmankuvaan informaatioyhteiskunta vaikuttaa merkittävästi.

Jos lähtökohdaksi asetetaan tavoite, että tuetaan lasten jo omaavaa musiikkimakua, ongelmia varhaiskasvatuksessa saattaa syntyä siitä, että sitä ei tiedetä (tai sitä ei kysytä). Opettajalla ei ehkä ole omia päiväkotikiikäisiä lapsia, joiden kautta saisi tuntumaa juuri sillä hetkellä olevien päiväkotikiikäisten lasten musiikkimausta. Tiesin, että Robin oli lasten idoli, mutta minulle oli yllätys, että kaikki ryhmäni 3-5-vuotiaat lapset (vuonna 2012) osasivat laulaa Robinin lauluja Cd-levyn avulla paremmin kuin mitään lastenlaulua. Itse en osannut, sillä Robin ei kuulunut omaan musiikkimakuuni. Yhä enemmän päiväkotikiikäiset lapset kuuntelevat Spotifysta julkisuudessa tunnettujen aikuis- tai lapsiartistien lauluja ja katselevat musiikkivideoita YouTubesta.

Lasten musiikkimaun selville saamiseksi tutkimuksessani lapset toivat päiväkotiin lempimusiikkiaan, jota kuunneltiin, laulettiin, soitettiin ja liikuttiin sen tahdissa. Musiikkia ei arvioitu hyväksi tai huonoksi, vaan jokaisen lapsen mielipidettä kunnioitettiin. Tavoitteena oli vahvistaa lasten motivaatiota, itsetuntoa ja osallisuutta.

Kokemukseni perusteella lapset kuuntelevat automaattisesti ja katsovat televisiosta kotonaan ei vain lapsille, vaan myös aikuisille tarkoitettua musiikkia. Kodin musiikillinen maailmankuva saa vahvistusta lasten musiikillisessa orientaatioprosessissa, jos kotona kuunneltua musiikkia käsitellään musiikillisessa toiminnassa myös päiväkodissa.

Lapsen musiikilliseen orientaatioon vaikuttavat koti, koulu, ystävät, joukkoviestimet ja musiikkiin liittyvät kokemukset (Anttila & Juvonen, 2002, 18). Edellä mainituista tekijöistä puuttuu päiväkotia (varhaiskasvatus) lapsen musiikillisen orientaation syntyyn liittyvänä tärkeänä vaikuttajana.

Koti, koulu, ystävät, joukkotiedostusväneet ja musiikkiin liittyvät kokemukset muovaavat lapsen musiikillista minäkuvaa, maailmankuvaa, musiikkimakua ja musiikkikäsitteitä. Kodin vaikutus on voimakkainta vauvaiässä musiikilliseen maailmankuvaan ja sen muovaantumiseen (Marjanen, 2009 ja Pansu, 2010). Koulu ja kaikki musiikinopetusta antavat instituutiot – mielestäni myös päiväkotia – voivat vahvistaa tai heikentää musiikkiminää sekä musiikillista maailmankuvaa ja musiikkikäsitteitä. Myös ystävien musiikilliset kiinnostukset heijastuvat lapsen ja nuoren musiikkiminään. (Anttila & Juvonen, 2002, 18.)

Varhaiskasvatuksessa korostetaan monilukutaidon kehittämistä, johon mielestäni tulisi sisällyttää myös musiikin alkeislukutaito. Tutkimusryhmässäni musiikin peruskäsitteitä harjoiteltiin toiminnallisesti, mallintaen, kielellistäen ja havainnollistaen nuottikuvien avulla.

Musiikillisten prosessien tutkimuksessa eri aistikanavien vuorovaikutuksen tutkimisesta on tullut yhä keskeisempää. Musiikillisissa prosesseissa musiikillinen toiminta ei rajoitu pelkkään kuuloaistiin, vaan myös muilla aisteilla, kuten näkö- ja liikeaisteilla, on merkittävä osuus musiikin tuottamisessa ja havaitsemisessa. (Toiviainen, Eerola & Louhivuori, 2003, 106.)

Tutkimusryhmän musiikillisessa toiminnassa näköaistin, kuuloaistin ja liikeaistin lisäksi käytettiin myös makuaistia esimerkiksi silloin, kun tutkittiin musiikin rytmin hierarkiaa omena, lakritsapötköä tai suklaalevyä pilkkomalla ja lopulta syömällä ne, tutkittiin sävelten sijaintia nuottiviivastolla tai keksittiin omia melodioita sijoittamalla nuottiviivastolle esimerkiksi porkkanan paloja, karamelleja tai rusinoita ym. Tanssi ja musiikin mukaan liikkuminen olivat tärkeässä asemassa vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani.

Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava (2012) määritteli luennollaan ”Tulevaisuuden haasteita varhaiskasvatukselle” Jyväskylän kaupungin päiväkotien johtajille ja varajohtajille tulevaisuuden uuden lukutaidon: ”lukutaito pitää sisällään visuaalisen-, media-, verkosto-, englannin-, tietokone-, perinteisen aakkostaidon, tiedonhakulukutaidon ja kulttuurisen lukutaidon.” Määritelmästä puuttui musiikin lukutaito, joka ei myöskään sisällynyt kulttuurisen lukutaidon yhteyteen. Miksi, vaikka musiikista sen eri muodoissaan on tullut hyvin merkittävä toiminta ja kilvoittelun aihe? Tämä näkyy mediassa erilaisina kilpailuina ja vaikuttaa siten jopa päiväkotilasten leikkien sisältöön. Tulevaisuuden lapset tarvitsevat myös musiikin lukutaitoa.

Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteissa (2022, 2018, 2016), esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteissa (2021) ei ole mainintaa musiikin alkeislukutaidosta. Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani monilukutaidon kehittymiseen liitettiin myös musiikin alkeislukutaidon kehittyminen. Tutkimusryhmän lasten kanssa musiikin peruskäsitteiden oppimisprosessissa tutkittiin, mallinnettiin, kielellistettiin ja havainnollistettiin toimintaa nuottikuvin.

Vallassa oleva konstruktivistinen oppimiskäsityksemme korostaa oppimisen omaehtoisuutta ja omatahtisuutta kaikkia aisteja hyväksikäyttäen. Nykyinen perusopetuksemme (ja sitä ennen varhaiskasvatus), johon lisätään varhaiskasvatuksen ammatillinen koulutus, ei kuitenkaan näytä tuottavan varhaiskasvattajille riittävää musiikillista lukutaitoa, jota tarvitaan varhaiskasvatuksen musiikin opettamisessa, vaikka juuri tämä on yksi syvällisen omaehtoisen ja omatahtisen musiikin oppimisen edellytyksistä (ei kuitenkaan ainoa).

Musiikin opiskelussa yksi keskeinen osa-alue on vähitellen kehittyvä nuotinlukutaito. Nykyaikainen moniin eri musiikkityyleihin vakiintunut kansainvälinen länsimainen nuottikirjoitus on ollut käytössä jo useita satoja vuosia. (Penttinen, 2013, 86–90.) Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani tutkin, tuottaako musiikin peruskäsitteiden käsitteleminen toiminnallisesti, mallintaen, kielellistäen ja havainnollistaen musiikin alkeislukutaitoa?

Musiikillinen maailmankuva on laajentunut globaaliksi median ja tietoverkkojen ansiosta. Lasten ja nuorten musiikillinen maailmankuva ja musiikillinen minäkäsitys ovat muuttuneet ja heidän musiikillinen orientaationsa on usein aivan erilainen kuin opettajien, koulujen tai musiikinoppilaitosten sisäänrakennettu orientaatio. Edellytys tämän päivän musiikkikasvatuksen onnistumiselle on tarkistaa ja päivittää nykyaikaiselle tasolle musiikkia opettavien asenteellisella tasolla vaikuttavat seikat, musiikkikäsitykset, musiikkimaku, sekä käsitykset oppimisesta. (Anttila & Juvonen, 2002, 18; Leppänen & Moisala, 2003, 71.)

Musiikillisen positiivisen orientaation syntyminen liittyy sekä lasten sisäiseen motivaatioon että opettajan pedagogisiin ratkaisuihin. Kun *The Voice of Finland* -ohjelma oli esillä televisiossa vuosina 2012–2013, päiväkotiryhmäni esiopetusikäiset pojat alkoivat leikkiä ohjelmaa ja omaksuivat tähtivalmentajien roolit. Leikkiin liittyivät pian myös muut 3–5-vuotiaat lapset, ja jokainen uskalsi esiintyä ”tähtivalmentajille”, koska heidän palautteensa muille lapsille olivat televisiosta kopioituja ja aina positiivisia. Leikistä muodostui koko ryhmää yhdistävä, voimakkaasti motivoiva ja ainutlaatuinen yhteinen kokemus, jota en ole työurani aikana nähnyt minkään muun leikin aiheuttavan.

Tässä esiopetusryhmässä yhteinen kilvoittelun aihe pojille, ja muutamalle tytöllekin, oli osata seistä päällään ja ”breikata”. Yksi taitava poika aloitti ”breikkaamisen” ja päällään seisomisen ja haastoi toiminnallaan kaikki muut ryhmän pojat ja muutaman tytönkin. Tätä he harjoittelivat aina kun oli tilaisuus. Loppukevällä kaikki pojat, muutamat tytötkin, osasivat seisoa ja myös

pyöriä päällään pitkiä aikoja. Tämän taidon hyödynsin kevätjuhlaesityksen näytelmässä. Päällä seisomista pojat myös esittivät ensimmäistä kertaa kouluun tutustuessaan. Opettaja tulkitsi sen häiriköinniksi. Opettajan musiikkimakuun ei ilmeisesti kuulunut break dance- tai hip-hop musiikki. Olin itse aloittanut break dance- ja hip-hop tanssien opiskelun 55-vuotiaana Jyväskylän Tanssiopistossa (2009–2019) Sanaz Hassanin- ja kesäisin Espanjassa Baila conmigo tanssikoulussa Santi Mauriño Techeran opastuksella voidakseni opettaa lapsille joitakin näiden tanssityylien liikesarjoja, sillä tuohon aikaan nämä tyyliin kuuluivat lasten musiikkimakuun.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lasten yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet. Lapsiperheiden köyhyys on viimeisen vuosikymmen aikana lisääntynyt, mutta sitä ei välttämättä ymmärrä, koska taloudelliset ongelmat eivät aina näy ulospäin. Kaikilla perheillä ei ole varaa kustantaa lapsilleen erilaisia maksavia harrastuksia ja näin köyhyys eriarvoistaa lapsen elämää. Köyhyys on suurin syrjäytymiseen johtava riskitekijä. (Polamo 2010, 44.)

Professori Mia Hakovirta keräsi lapsilta itseltään kokemuksia köyhyydestä. Jo varhain lapset vertailevat toisiaan myös taloudellisesti. Köyhyys voi lyödä lapsen tai nuoreen stigman, sosiaalista asemaa osoittavan merkin, joka puolestaan ajaa kohti syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Köyhänä on alttiimpi koulukiusaamiselle, ei voi osallistua kaikkeen, mihin muut voivat ja lapsi alkaa tuntea olevansa alempiarvoinen. Lapset elävät tämän hetken sosiaalisessa ympäristössä, mutta he eivät ole luoneet tätä ympäristöä. Talouden kieli dominoi keskustelua ylipäätään, tekee köyhästä köyhän ja rikkaasta rikkaan. Yli kymmenesosa suomalaislapsista elää köyhyydessä. Tutkimusten perusteella köyhyys on periytyvää erilaisten mekanismien kautta. (Salminen 2016, 7.)

Päiväkoti on tänä päivänä lasten tärkein kulttuuriympäristö ja kulttuurilaitos, jopa ilmeisemmin kuin peruskoulu. Korkeatasoinen päiväkotisuunnittelu jakaa esteettistä antiaan tasapuolisesti kaikille lapsille ja tasoittaa näin eriarvoistumista. Päivähoito ja varhaiskasvatus voi hyvin toimiessaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä. (Laukka 2005, 4–5.)

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten musiikin peruskäsitteiden (rytmi, melodia, harmonia, sointiväri ja muoto) oppiminen ja hahmottaminen kehittyvät varhaiskasvatustilanteissa lapsilla sekä millaiset pedagogiset lähestymistavat tukevat tätä kehitystä. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen teoreettisia lähtökohtia että käytännön toteutusta päiväkotiympäristössä. Lisäksi tavoitteena on arvioida musiikin opetuksen yhteyksiä lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen (kielellinen, matemaattinen ja motorinen kehitys) sekä vertailla erilaisten opetustapojen vaikutuksia lasten musiikillisten taitojen kehittymiseen kysely- ja kokeellisen tutkimuksen avulla.

Työ etenee siten, että aluksi rakennetaan teoreettinen viitekehys musiikkikasvatuksesta ja lapsen musiikillisesta kehityksestä. Tämän jälkeen määritellään tutkimuskysymykset ja kuvataan kyselytutkimuksen toteutus, jonka tulokset analysoidaan ja tulkitaan. Seuraavaksi esitellään vertaileva kokeellinen tutkimusasetelma ja sen toteutus, minkä jälkeen raportoidaan tutkimustulokset ja

niiden pohdinta. Lopuksi esitetään keskeiset johtopäätökset ja yhteenveto tutkimuksen kokonaisuudesta.

2 MUSIIKKI VARHAISKASVATUKSESSA

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni taustalla vaikuttavat tieteenfilosofiset ja teoreettiset lähtökohdat sekä varhaiskasvatuksen pedagogisia periaatteita. Lisäksi tarkastelen musiikkikasvatuksen ja lapsen kehityksen keskeisiä näkökulmia, jotka muodostavat tutkimukseni teoreettisen ja pedagogisen viitekehyksen.

Musiikkikasvatus tukee lasten kokonaisvaltaista kehitystä varhaiskasvatuksessa. Musiikillisten taitojen harjoittelun ja edistämisen lisäksi musiikkikasvatus tukee myös kielellistä, matemaattista, motorista ja sosiaalista kehitystä. Oppimisesta tulee lapsille luonnollista, motivoivaa ja elämyksellistä, kun musiikkia integroidaan leikkiin, arjen rutiineihin ja eri oppiaineisiin.

Varhaiskasvatuksessa lapsilla on mahdollisuus tutustua monipuolisesti eri musiikin lajeihin ja muotoihin sekä ilmaista itseään laulaen, soittaen ja liikkuen. Tämä tukee lapsen positiivisen musiikillisen orientaation kehittymistä, myönteisen asenteen syntymistä musiikkia kohtaan sekä edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle.

Lasten kokemat onnistumisen elämykset ja osallistuminen yhteisiin musiikillisiin toimintoihin vahvistavat lasten itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja. Nyky-yhteiskunnan monimuotoisuus ja mediaympäristö muokkaavat lasten musiikillista maailmankuvaa ja musiikkimakua. Päiväkodilla on tärkeä rooli lasten positiivisen musiikillisen orientaation syntymisessä ja musiikin alkeislukutaidon kehittämisessä.

2.1 Tutkimuksen epistemologinen ja filosofinen tausta

Tutkimusotteeni ankkuroituu tieteenfilosofisiin lähtökohtiin johdonmukaisesti yhdistämällä positivistisen tieteenfilosofian, konstruktivistisen ja sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen sekä pragmatismien näkökulmia. Tämä ankkurointi näkyy sekä tutkimuksen teoreettisissa valinnoissa että metodologisissa ratkaisuissa ja perustuu tutkimuskohteen luonteeseen sekä tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin.

Positivistinen tieteenfilosofia muodostaa tutkimukseni keskeisen perustan. Positivismissa tieto ymmärretään havaintoihin ja loogisiin päätelmiin perustuvaksi, ja tutkimuksen tavoitteena on tuottaa objektiivista, mitattavissa olevaa ja todennettavaa tietoa (Park, Konge & Artino Jr, 2020; Turunen, 1987, 20). Tämä lähtökohta näkyy tutkimuksessani erityisesti siinä, että tarkastelen ilmiöitä määrällisten muuttujien avulla sekä hyödynnän systemaattista havainnointia ja mittaamista. Tutkimukseni koostuu kahdesta osakokonaisuudesta, kahdesta kvantitatiivisesta osasta: kyselytutkimuksesta sekä vertailevasta kokeellisesta tutkimuksesta. Kyselytutkimuksessa analysoidaan, missä määrin musiikin integrointi toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa Ruokosen ja Rusasen (2009) taidekasvatuksen integraation tasojen viitekehyksessä, kun taas kokeellisessa osassa tarkastellaan musiikin peruskäsitteiden oppimista ja opetuksen vaikuttavuutta.

Positivistinen lähestymistapa ilmenee tutkimuksessani myös ontologisin, epistemologisin ja metodologisin valintoina. Todellisuus nähdään tutkijasta riippumattomana, tieto mitattavana ja todennettavana, ja tutkimusmenetelmät perustuvat kvantitatiiviseen analyysiin, vertailuun ja hypoteesien testaamiseen (Park, Konge & Artino Jr, 2020). Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa yleistettävää tietoa musiikin integroinnista ja musiikin peruskäsitteiden oppimisesta. Samalla tunnistan positivistisen lähestymistavan rajoituksia, kuten sen, että kaikki oppimiseen liittyvät kokemukselliset ja kontekstuaaliset ulottuvuudet eivät ole täysin mitattavissa (Anttila, 2006, 233–234). Tämä kriittinen reflektio vahvistaa tutkimukseni tieteenfilosofista perustaa.

Konstruktivistinen ja sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys täydentävät tutkimukseni positivistista perustaa tuomalla esiin oppimisen luonteen aktiivisena ja vuorovaikutteisena prosessina. Näiden suuntausten mukaan tieto rakentuu oppijan oman toiminnan sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta, ja oppimisympäristöllä on keskeinen merkitys oppimisessa. Tutkimuksessani tämä näkyy erityisesti siinä, että tarkastelen oppimista musiikillisessa toiminnassa, jossa lapset osallistuvat aktiivisesti laulaen, soittaen, liikkuen ja leikkien. Lisäksi kokeellisessa tutkimuksessa hyödynnettävät pedagogiset menetelmät, kuten mallintaminen, kielellistäminen ja havainnollistaminen, perustuvat ajatukseen oppimisen rakentumisesta toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta.

Pragmatistinen tieteenfilosofia puolestaan suuntaa tutkimustani kohti käytännön kehittämistä ja sovellettavaa tietoa. Pragmatismissa korostuvat toiminta, käytännön ongelmanratkaisu ja tiedon hyödyllisyys (Jyväskylän yliopisto, 2015). Tutkimukseni tavoitteena ei ole ainoastaan kuvata ja selittää musiikkikasvatuksen ilmiöitä, vaan myös tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen pedagogisten käytäntöjen kehittämisessä. Tämä näkyy esimerkiksi pyrkimyksessäni vahvistaa musiikin peruskäsitteiden oppimista sekä kehittää opetuksen laatua ja varhaiskasvattajien ammatillista osaamista. Lisäksi tutkimukseni kytkeytyy varhaiskasvatus- ja esiopetus suunnitelmiin, jotka ohjaavat pedagogista toimintaa ja määrittelevät oppimisen tavoitteita (Opetushallitus, 2022, 22).

Tieteenfilosofinen ankkurointi konkretisoituu tutkimuksessani erityisesti metodologisissa ratkaisuissa. Kyselytutkimuksessa tutkija toimii havaintojen

analysoijana, mikä vastaa positivistista ihannetta tutkijan objektiivisesta roolista (Anttila, 2006, 234). Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessa tutkijan rooli on kuitenkin kaksijakoinen, sillä toimin sekä opettajana että tutkijana. Tämä tuo tutkimukseen konstruktivisen ja pragmaattisen ulottuvuuden, jossa tutkimus tapahtuu autenttissa pedagogisessa kontekstissa. Objektiivisuutta vahvistetaan ulkopuolisen havainnoitsijan avulla, joka analysoi tutkimusaineistoa ilman suoraa yhteyttä tutkittaviin.

Näin tutkimusotteeni rakentuu usean tieteenfilosofisen suuntauksen varaan siten, että positivismi ohjaa tutkimuksen mittaamista ja analyysia, konstruktivismi selittää oppimisen luonnetta ja pragmatismi suuntaa tutkimuksen käytännön kehittämiseen. Nämä lähtökohdat eivät ole keskenään ristiriidassa, vaan muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden, joka mahdollistaa sekä ilmiöiden systemaattisen tarkastelun että pedagogisesti merkityksellisen tiedon tuottamisen.

Konstruktivistinen oppimiskäsitys toimii tutkimuksessani keskeisenä pedagogisena ja didaktisena viitekehyksenä täydentäen tutkimuksen kvantitatiivista ja empiiristä tutkimusotetta. Sen lähtökohtana on käsitys tiedosta yksilön ja sosiaalisen yhteisön vuorovaikutuksessa rakentuvana prosessina, jossa oppiminen ei ole tiedon passiivista vastaanottamista, vaan aktiivista merkitysten muodostamista ja muokkaamista (Anttila & Juvonen, 2002, 90; Kauppila, 2007, 40–43; Loyens & Gijbels, 2008; Radicuks, Bula-Biteniece, Gulbe & Paškevica, 2025). Oppiminen ymmärretään ajattelun kehittymisenä, tiedon käsittelytapojen omaksumisena sekä metakognitiivisten taitojen vahvistumisena. Tieto ei rajoitu pelkästään propositionaalsiin faktoihin, vaan se nähdään kokonaisvaltaisena ilmiönä, jossa kognitio ja emotio limittyvät toisiinsa (Anttila & Juvonen, 2002, 92.)

Yksilökeskeisessä konstruktivismissa oppimista selitetään skeemojen, assimilaation ja akkommodaation käsitteiden avulla. Oppija jäsentää uutta tietoa aikaisempien tietorakenteidensa pohjalta, liittää sitä osaksi olemassa olevia skeemoja tai muokkaa niitä laadullisesti uusiksi, mikäli uusi informaatio ei sovi aiempiin rakenteisiin (Tynjälä, 1999b, 41–43.) Sosiokonstruktivismi puolestaan laajentaa näkökulmaa korostamalla sosiaalisen vuorovaikutuksen, yhteistoiminnallisuuden ja oppimisympäristön merkitystä. Tiedon rakentuminen tapahtuu tuettuna ”lähikehityksen vyöhykkeellä”, jossa osaavampi toimija auttaa oppijaa saavuttamaan korkeamman osaamisen tason kuin mihin hän yksin pystyisi (Vygotski, 1978; Cole & Bruner, 1971; Lave, 1988; Lave & Wenger, 1991; Wertsch, 1991). Uudemmassa sosiokonstruktivistisessä näkemyksessä oppimisympäristö nähdään aktiivisena toimijana, joka mahdollistaa käsitteellisen ymmärryksen testaamisen ja soveltamisen erilaisissa tilanteissa (Anttila & Juvonen, 2002, 97; Järvelä & Niemivirta, 1997, 222; Radicuks ym., 2025).

Tutkimuksessani tämä viitekehys ilmenee sekä tutkimuksen tavoitteissa että pedagogisissa ratkaisuissa. Kyselytutkimuksessa tarkastelen, millaisia mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen arjen käytännöt tarjoavat lapsen aktiiviselle tiedon rakentamiselle musiikin avulla. Musiikin integraation taso

kuvastaa sitä, missä määrin oppiminen toteutuu merkityksellisissä, kokemuksellisissa ja vuorovaikutteisissa tilanteissa. Näin tarkastelun kohteena ei ole pelkästään musiikin määrä, vaan sen pedagoginen merkitys osana lapsen kokonaisvaltaista oppimisprosessia.

Vertaileva kokeellinen tutkimus perustuu konstruktivistisen oppimisnäemyksen keskeiseen ajatukseen tiedon rakentumisesta oppijan aktiivisen toiminnan kautta. Konstruktivistiset suuntaukset voidaan jakaa kognitiiviseen, sosiokonstruktivistiseen ja pragmatistiseen lähestymistapaan, jotka kaikki ovat läsnä tutkimukseni pedagogisissa ratkaisuisissa (Tynjälä, Heikkinen & Huttunen, 2006). Kognitiivinen konstruktivismi korostaa ymmärryksen ja metakognition tukemista, sosiokonstruktivismi vuorovaikutusta ja yhteistoiminnallisuutta, ja pragmatistinen näkökulma oppimisen käytännöllisyyttä ja kokemuksellisuutta. Näitä yhdistää oppijan aktiivisuuden, uteliaisuuden ja toiminnallisuuden korostaminen sekä opettajan rooli ohjaajana tiedon siirtäjän sijaan. (Huhtinen-Hilden, 2012, 37–38.)

Tutkimuksessani oppiminen toteutuu toiminnallisena, moniaistillisena prosessina, jossa yksinkertaisetkin tehtävät sisältävät ongelmanratkaisua, päätelyä ja aiemmin opitun tiedon soveltamista (Rauste-von Wright, 1997; von Wright & Soini, 2003; Huhtinen-Hilden, 2012, 26–27). Oppimista ei nähdä pelkästään opetetun tiedon toistamisena, vaan muutoksena oppijan käsityksissä tarkasteltavasta ilmiöstä. Tuettu oppiminen toteutuu tutkimuksessa lähikehityksen vyöhykkeellä siten, että opettaja/tutkija toimii ohjaajana ja tukee lapsen oppimista kohti korkeampaa osaamisen tasoa.

Kognitiivisten ja emotionaalisten prosessien yhteys on keskeinen osa tutkimustani. Oppimistilanteiden tunneilmapiiri vaikuttaa merkittävästi oppimiseen, ja musiikin opetuksessa keskeiset sisällöt, kuten musiikin peruskäsitteet, kytkeytyvät emotionaalisesti merkityksellisiin kokemuksiin. Opettajan tunneäly ja sosiaalinen älykkyys ovat keskeisiä myönteisen oppimisympäristön rakentamisessa (Anttila & Juvonen, 2002, 92).

Konstruktivistiset periaatteet konkretisoituvat tutkimuksessani myös musiikin peruskäsitteiden oppimisessa. Rytmii, melodia, harmonia, sointiväri, muoto ja dynaamiset vaihtelut toimivat ilmiöinä, joiden kautta ymmärrys rakentuu. Tiedon jäsentäminen etenee skeemojen muodostumisen kautta: toistuvien musiikkilisten toimintojen myötä lapselle kehittyy sisäisiä tietorakenteita, joiden avulla hän tulkitsee uutta informaatiota. Uusi tieto sulautuu aiempiin kokemuksiin assimilaation kautta tai muokkaa niitä akkommodaation avulla, mikäli uusi musiikillinen materiaali poikkeaa aiemmasta.

Oppimisympäristöllä on tutkimuksessani aktiivinen rooli. Sosiokonstruktivistisen näkemyksen mukaisesti oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa sosiaalisen ja fyysisen ympäristön kanssa. Tutkimusryhmässä oppimisympäristö mahdollistaa oppimisen kokeilemisen ja soveltamisen omaehtoisesti esimerkiksi soittimien ja nuottikuvien avulla, kun taas verrokkiryhmässä nämä mahdollisuudet ovat rajatummalla tutkimusasetelman vuoksi. Näin oppimisympäristön merkitys oppimisprosessissa tulee näkyväksi.

Opettajan/tutkijan tehtävänä on tukea oppijan yksilöllisiä oppimisprosesseja, edistää metakognitiivisten taitojen kehittymistä sekä rakentaa oppimista tukeva ympäristö. Sosiokonstruktivistiset ohjausmuodot, kuten mallintaminen, oikea-aikainen tukeminen ja ajattelun reflektointi, ovat keskeisessä asemassa tutkimuksessani. Näin konstruktivistinen oppimiskäsitys jäsentää tutkimukseni pedagogista toteutusta ja antaa teoreettisen perustan sille, miten oppiminen ymmärretään, ohjataan ja analysoidaan osana varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta.

Pragmatismi muodostaa tutkimuksessani keskeisen tieteenfilosofisen taustaolettamuksen, joka jäsentää tiedon, oppimisen ja toiminnan välistä suhdetta erityisesti käytännön, kokemuksen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Pragmatismi syntyi Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla, ja sen perustajana pidetään Charles S. Peircea (1839–1914). Keskeisiä ajattelijoita ovat Peircen lisäksi William James (1842–1910) ja John Dewey (1859–1952) sekä myöhemmät neo-pragmatistit, kuten Richard Rorty, Hilary Putnam ja Jürgen Habermas (Anttila, 2006, 569–570). Pragmatismi on vaikuttanut merkittävästi kasvatuksen ja tutkimuksen ajattelutapoihin, ja sen vaikutus näkyy edelleen myös suomalaisessa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa.

Pragmatismien keskeinen lähtökohta on käsitys totuudesta välineellisenä ja toiminnallisena: väite on tosi, jos se toimii käytännössä ja auttaa ratkaisemaan ongelmia (Kloppenberga, 1996; McDermid, 2008; Pihlström, 2007/2014). Tieto ei ole irrallinen ja pysyvä kokonaisuus, vaan se rakentuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa toiminnan, kokemuksen ja ympäristön kanssa. Epäily, kokeilu ja tutkiminen ovat keskeisiä tiedonmuodostuksen prosesseja, ja tieto saa merkityksensä vasta käytännön sovelluksissa. Peircen, Jamesin ja Deweyn näkemykset eroavat toisistaan painotuksiltaan, mutta yhdistävänä tekijänä on ajatus tiedon ja toiminnan erottamattomuudesta. Dewey korostaa erityisesti oppimisen sosiaalista ja käytännöllistä luonnetta sekä ajatusta oppimisesta tekemisen kautta (learning by doing) (Pihlström, 2007/2014).

Pragmatismi haastaa perinteiset dualistiset ajattelumallit, joissa esimerkiksi teoria ja käytäntö, tieto ja taito tai ajattelu ja toiminta erotetaan toisistaan (Dewey, 1929, 244; Dewey, 1999, 211–214). Sen sijaan tieto ymmärretään toiminnan tuloksena, ja ajattelu nähdään osana käytännöllistä toimintaa (Määttänen, 2009). Ajattelu ei ole erillinen mielen prosessi, vaan se syntyy tilanteissa, joissa toiminta kohtaa ongelmia ja vaatii reflektiota ja uudelleensuuntaamista (Kivinen & Ristelä, 2000, 79). Toiminta ja reflektio vuorottelevat, ja niiden kautta syntyvä tieto saa arvonsa käytännön seurauksista (Dewey, 1929, 244–245; Dewey, 1999, 211–214; Kumpulainen, 2023).

Pragmatistinen ajattelu korostaa myös ihmisen ruumiillisuutta, kokemuksellisuutta ja vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Kokemus rakentuu ihmisen ja ympäristön välisessä suhteessa, ja oppiminen ilmenee toiminnan muutoksena, joka samalla muokkaa ympäristöä (Kivinen & Ristelä, 2000, 155–158; Kumpulainen, 2023). Toiminnan toistuessa muodostuu vakiintuneita käytäntöjä (habit), jotka ilmentävät yksilön tapaa toimia ja oppia. Pragmatistinen estetiikka puolestaan korostaa esteettisen kokemuksen merkitystä

tiedonmuodostuksessa: taide, kokemus ja tietoisuus ovat ruumiillisesti ja emotionaalisesti kietoutuneita toisiinsa (Määttänen, 2012, 6; Dewey, 2010, 26–27). Emootiot nähdään osana yksilön ja ympäristön välistä vuorovaikutusta, ei pelkästään sisäisinä tiloina (Määttänen, 2012, 87; Kumpulainen, 2023).

Tutkimuksessani pragmatismi kytkeytyy erityisesti musiikin peruskäsitteiden oppimisen tarkasteluun. Pragmatistisesta näkökulmasta oppiminen tapahtuu toiminnan, kokemuksen ja vuorovaikutuksen kautta, jolloin tieto ja taito kehittyvät samanaikaisesti. Musiikin peruskäsitteet – rytmi, melodia, harmonia, sointiväri, muoto ja dynaamiset vaihtelut – eivät ole vain abstrakteja käsitteitä, vaan ne rakentuvat konkreettisesti toiminnassa. Rytmi hahmottuu liikkeen ja toiston kautta, melodia laulamisen ja kuuntelun kautta, harmonia yhteismusisoinnissa ja sointiväri äänen laadun kokemisen ja vertailun kautta. Musiikillinen muoto rakentuu osallistumisen ja toistuvien kokonaisuuksien kautta, ja dynaamiset vaihtelut kytkeytyvät vahvasti emotionaaliseen ja keholliseen kokemukseen. Näin oppiminen ilmenee kokemuksellisena ja merkityksellisenä prosessina, jossa toiminta, reflektio ja esteettinen kokemus vuorottelevat.

Pragmatistinen viitekehys näkyy tutkimuksessani myös siinä, että oppiminen ymmärretään ongelmanratkaisuna ja jatkuvana kehittymisenä. Uutta tietoa syntyy tilanteissa, joissa aiemmat toimintatavat eivät riitä, ja oppija joutuu kokeilemaan, soveltamaan ja muokkaamaan toimintaansa (Karhu, 2012, 7; Kumpulainen, 2023). Tämä näkökulma tukee tutkimukseni tavoitetta kehittää varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen käytäntöjä ja tuottaa tietoa, joka on suoraan sovellettavissa pedagogiseen toimintaan.

Tutkimusasetelmassa pragmatismi toimii tieteenfilosofisena perustana, kun taas konstruktivismi jäsentää oppimisen pedagogista toteutusta ja kvantitatiivinen tutkimusote mahdollistaa ilmiöiden empiirisen tarkastelun. Kyselytutkimuksessa tarkastelen, missä määrin musiikkia integroidaan varhaiskasvatuksen arkeen ja toimintatuokioihin Ruokosen ja Rusasen (2009) integraatiotasojen mukaisesti. Tämä tuottaa tietoa siitä, miten musiikki toimii käytännössä osana kasvatusta, opetusta ja hoitoa.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessa pragmatismi konkretisoituu oppimisen toiminnallisena ja kokemuksellisena tarkasteluna. Oppiminen tapahtuu tilanteissa, joissa lapset osallistuvat aktiivisesti musiikilliseen toimintaan, kokeilevat, toistavat ja reflektioivat kokemuksiaan. Opettaja/tutkija toimii ohjaajana, joka mahdollistaa oppimisen etenemisen tarjoamalla sopivia haasteita ja tukemalla oppimisprosessia. Näin oppiminen tapahtuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa yksilön, yhteisön ja ympäristön kanssa.

Kokonaisuudessaan pragmatismi jäsentää tutkimustani siten, että tieto ja taito nähdään erottamattomina, oppiminen toiminnallisena ja kokemuksellisena prosessina ja tutkimus käytäntöön kytkeytyvänä tiedonmuodostuksena. Musiikin peruskäsitteiden oppiminen ilmentää pragmatismien ydintä: tieto rakentuu ja saa merkityksensä toiminnan, kokemuksen ja reflektiivisen ajattelun kautta osana ihmisen ja ympäristön välistä jatkuvaa vuorovaikutusta.

2.2 Musiikin ja musiikkikasvatuksen tulkintamalleja

Musiikkikasvatuksen filosofiassa on perinteisesti erotettu kaksi pääsuuntausta, esteettinen ja praksiainen, jotka suuntaavat käsityksiä musiikista, oppimisesta ja opetuksesta (Kuosmanen, 2022, 52; Ruokonen, 2016, 10). Näiden lisäksi musiikin olemusta ja merkitystä voidaan tarkastella kolmen keskeisen tulkintamallin kautta: hierarkkinen, autonominen ja kulttuurinen musiikkikäsitys (Karttunen, 1992, 112–114; ks. myös Anttila & Juvonen, 2002, 34; Juvonen, 2008, 38). Nämä mallit tarjoavat erilaisia näkökulmia siihen, mitä musiikki on, miten sitä arvotetaan ja miten sitä tulisi lähestyä pedagogisesti.

Hierarkkisessa musiikkikäsitelyssä musiikki ymmärretään ensisijaisesti taiteellis-esteettiseksi ilmiöksi, jolla ajatellaan olevan universaali ja ajaton olemus. Musiikki nähdään korkeakulttuurin ilmentymänä, jonka arvot ovat itsessään selviä ja riippumattomia sosiaalisista tai kulttuurisista tekijöistä. Tällöin musiikki näyttäytyy eräänlaisena ”kansainvälisenä kielenä”, jonka oletetaan olevan kaikille yhtäläisesti ymmärrettävissä. Tämä ajattelutapa perustuu pitkälti estetiikan traditioon, jossa taide erotetaan arjen käytännöistä ja yhteiskunnallisista konteksteista, ja sille annetaan ylevä, jopa ideaalinen asema (Anttila & Juvonen, 2002, 33–34; Juvonen, 2008, 39; Lehtonen, 2004, 324).

Autonominen musiikkikäsitely jakaa osittain hierarkkisen näkemyksen juuret korkeakulttuurin estetiikassa, mutta suhtautuu musiikkiin monimuotoisempana ja kulttuurisesti eriytyneenä ilmiönä. Musiikki nähdään koostuvan erilaisista esteettisistä järjestelmistä, joilla jokaisella on oma itseisarvonsa ja sisäiset arviointikriteerinsä. Tämän näkemyksen mukaan eri musiikkilajeja ei voida asettaa arvojärjestykseen, vaan ne tulee ymmärtää omista lähtökohdistaan käsin. Autonominen musiikkikäsitely korostaa musiikin laatua lajista riippumatta ja toimii eräänlaisena siltana hierarkkisen ja kulttuurisen näkemyksen välillä (Anttila & Juvonen, 2002, 39–40; Juvonen, 2008, 41–42; Karttunen, 1992, 119; Lehtonen, 2004, 324).

Kulttuurinen musiikkikäsitely puolestaan siirtää tarkastelun painopisteen musiikin sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Tässä näkemyksessä musiikki ei ole universaali kieli, vaan joukko erilaisia musiikillisia käytäntöjä, jotka rakentuvat kulttuurisesti ja yhteisöllisesti. Musiikin merkitykset ja arvot nähdään opittuina ja kontekstisidonnaisina, eikä niille voida määrittää absoluuttista tai universaalia arvoa. Musiikin ymmärtäminen edellyttää kulttuuristen koodien hallintaa, ja musiikin vastaanottaminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa yhteisön ja tradition kanssa (Anttila & Juvonen, 2002, 37–38; Juvonen, 2008, 39–40; Karttunen, 1992, 122–123). Tämä näkökulma korostaa musiikin monimuotoisuutta ja kulttuurista suhteellisuutta.

Esteettistä musiikkikasvatusta korostavat suuntauksat liittyvät erityisesti hierarkkiseen ja osin autonomiseen musiikkikäsitelykseen. Niissä musiikki nähdään ennen kaikkea esteettisenä kokemuksena, jossa keskeistä on yksilön ja musiikin välinen vuorovaikutus. Oppimisessa painottuvat aktiivinen kuuntelu, musiikillinen ilmaisu, improvisointi ja säveltäminen, joiden kautta lapsi oppii vähitellen jäsentämään musiikkia ja ilmaisemaan tunteitaan (Ruokonen, 2016, 9–10). Praksiainen näkökulma puolestaan kytkeytyy läheisemmin kulttuuriseen

musiikkikäsitteeseen, jossa musiikki ymmärretään toimintana ja sosiaalisena käytäntönä.

Praksiaallinen musiikkikasvatus muodostaa tutkimuksessani keskeisen pedagogis-filosofisen lähtökohdan, jossa musiikki ymmärretään sosiaalisena ja kulttuurisesti sijoittuneena käytäntönä. Tämän näkemyksen mukaan musiikin merkitykset eivät ole musiikissa itsessään, vaan ne rakentuvat toiminnan, kokemuksen ja vuorovaikutuksen kautta. Praksiaallinen lähestymistapa kytkeytyy tiiviisti pragmatistiseen tieteenfilosofiaan ja erityisesti John Deweyn ajatteluun, jossa korostuvat toiminnan, kokemuksen ja ajattelun erottamaton yhteys sekä oppiminen tekemisen kautta (learning by doing) (Regelski, 2016, 2017).

Praksiaallisen musiikkikasvatuksen lähtökohtana on käsitys musiikista käytäntönä (praxis), joka ilmenee ihmisten toiminnassa ja yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa. Musiikin arvo ei tällöin perustu ensisijaisesti esteettisiin kokemuksiin tai teoksen ominaisuuksiin, vaan siihen, miten musiikki palvelee yksilöitä ja yhteisöjä käytännön elämässä. Musiikkikasvatuksen tavoitteena ei ole vain esteettisen herkkyyden kehittäminen, vaan oppijoiden valmiuksien vahvistaminen osallistua merkitykselliseen musiikilliseen toimintaan osana omaa elämäänsä ja yhteisöään (Regelski, 2016, 2017). Näin musiikkikasvatus kytkeytyy laajemmin hyvän elämän edistämiseen, yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tukemiseen.

Praksiaallinen näkökulma rakentuu kriittiseksi vastaukseksi perinteiselle esteettiselle musiikkikasvatusajattelulle, jossa musiikki nähdään autonomisena ja itseisarvoisena taiteena. Tällainen ajattelu on historiallisesti kytkeytynyt korkeakulttuurin ihanteisiin ja painottanut ammattimuusikoiden mallia sekä esteettisesti ”oikeanlaista” musiikkia. Praksiaallinen musiikkikasvatus kyseenalaistaa tämän lähestymistavan soveltuvuuden yleissivistävään koulutukseen ja korostaa, että musiikkikasvatuksen tulisi heijastaa oppijoiden omaa elämismaailmaa ja kulttuurista todellisuutta (Regelski, 2017). Musiikin merkitys ei ole universaali tai muuttumaton, vaan se rakentuu sosiaalisissa käytännöissä ja saa arvonsa niissä konteksteissa, joissa sitä tuotetaan, koetaan ja käytetään (Regelski, 2022).

Praksiaallinen musiikkikasvatus kytkeytyy myös laajempaan käsitteeseen musiikista inhimillisenä toimintana. Musiikki ymmärretään prosessina, jossa toimija (musisoija), toiminta (musisointi), tuotos (musiikki) ja konteksti (ympäristö) muodostavat kokonaisuuden (Elliott, 1995; 2005). Keskeisiä käsitteitä ovat muusikkous ja kuuntelijuus, jotka rakentuvat sekä kognitiivisista että emotionaalisista taidoista. Musiikillinen ymmärrys kehittyy toiminnan kautta, ja siihen sisältyy taidollista, intuitiivista, formaalia ja metakognitiivista tietoa. Oppiminen tapahtuu osallistumalla, kokeilemalla ja refleктоimalla, ei pelkästään kuuntelemalla tai analysoimalla.

Musiikin oppiminen nähdään praksiaalisessa viitekehyksessä kokonaisvaltaisena kokemuksena, jossa yhdistyvät toiminta, ajattelu ja tunne. Musiikillinen toiminta voi tuottaa niin sanottuja virtauskokemuksia, joissa yksilön taidot ja toiminnan haasteet ovat tasapainossa, mikä lisää motivaatiota,

iloa ja itseilmaisua (Csikszentmihalyi, 1990; Elliott, 1995). Samalla musiikki toimii välineenä emotionaalisten, sosiaalisten ja kulttuuristen merkitysten rakentumiselle.

Tutkimuksessani praksiainen musiikkikasvatus konkretisoituu erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstissa, jossa oppiminen perustuu toimintaan, leikkiin, kokemukseen ja vuorovaikutukseen. Tämä on linjassa varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien kanssa, joissa korostetaan lapsen aktiivista toimijuutta, osallisuutta ja kokonaisvaltaista oppimista (Opetushallitus, 2014; 2022). Musiikin peruskäsitteiden oppiminen tapahtuu osallistuvan musisoinnin kautta: rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, muoto ja sointiväri rakentuvat kehollisen toiminnan, toiston ja yhteisen tekemisen prosesseissa.

Praksiainen lähestymistapa näkyy tutkimuksessani myös siinä, että oppiminen ymmärretään sosiaalisena ja kulttuurisena prosessina. Lapset eivät ole tiedon passiivisia vastaanottajia, vaan aktiivisia toimijoita, jotka rakentavat musiikillista ymmärrystään vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Opettajan rooli on ohjata, tukea ja mahdollistaa oppimista sekä rakentaa oppimisympäristö, joka tukee osallistumista ja luovaa toimintaa. Arvioinnissa painottuu oppimisprosessi ja osallistuminen esteettisen lopputuloksen sijaan, mikä vastaa varhaiskasvatuksen pedagogisia periaatteita.

Lisäksi praksiainen musiikkikasvatus tukee kulttuurista moninaisuutta ja oppijoiden omien musiikillisten lähtökohtien arvostamista. Musiikkikasvatus ei rajoitu tiettyihin musiikkityyleihin tai -traditioihin, vaan se avautuu monipuolisille musiikillisille käytännöille, jotka ovat merkityksellisiä oppijoiden omassa elämässä. Näin musiikki kytkeytyy lapsen arkeen ja elämismaailmaan sekä tukee hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja identiteetin rakentumista (Liu, 2024; Sun, 2022; Rakas, 2025).

Kyselytutkimuksessani praksiainen näkökulma ilmenee tarkasteltaessa, missä määrin musiikkia integroidaan varhaiskasvatuksen arkeen ja toimintatuokioihin. Musiikin integraation taso kuvaa sitä, miten musiikki toimii käytännössä osana kasvatusta, opetusta ja hoitoa sekä millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa osallistuvaan ja merkitykselliseen toimintaan. Näin praksiainen musiikkikasvatus jäsentää tutkimustani korostamalla musiikin merkitystä elävänä, yhteisöllisenä ja käytännöllisenä toimintana, joka tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista.

2.2.1 Varhaisiän musiikin tutkimuksen ajankohtaisia paradigman muutoksia

Pienten lasten musiikkia koskevassa tutkimuksessa on viime vuosina tapahtunut kaksi merkittävää paradigman muutosta. Ensimmäinen liittyy lapsuuden varhaisimpien vuosien tarkasteluun. Alle kolmevuotias nähdään nykyään taitavana, aktiivisena ja ympäristöönsä virittyneenä osallistujana, mikä on lisännyt huomattavasti tutkimusta heidän musiikillisista kyvyistään, kokemuksistaan ja aktiivisuudestaan. Laboratoriopohjaiset menetelmät ovat helpottaneet vauvojen musikaalisuuden tutkimista, ja tietämys alle

kolmivuotiaiden luontaisista musiikillisista taipumuksista ja mieltymyksistä on kasvanut. (Young, 2016, 2-3.)

Toinen paradigman muutos liittyy luopumiseen pyrkimyksestä määritellä universaaleja normatiivisen musiikillisen kehityksen malleja. Lasten musiikillinen kehitys nähdään yksilöllisenä ja sidoksissa heidän sosiokulttuurisiin ympäristöihinsä. Tutkimuksessa tulisi huomioida lasten arki kaikkine resursseineen, aktiviteetteineen ja heitä ympäröivien kulttuurien arvoineen, odotuksineen ja pyrkimyksineen. Näkökulman muutos on laajentanut tutkimusta erilaisiin kulttuurisiin konteksteihin maailmanlaajuisesti. (Young, 2016, 4.)

Myös teknologian lisääntynyt saatavuus on muuttanut pienten lasten musiikillisten kokemusten luonnetta. Kiinnostus on kasvanut erityisesti digitaalisen musiikin arkiseen käyttöön ja uuden teknologian mahdollisuuksiin varhaisiän musiikkitoiminnassa. Tämä tutkimusalue on kuitenkin edelleen kehitysvaiheessa. (Young, 2016, 5-7.)

Youngin (2016) kuvaama paradigman muutos näkyy myös suomalaisessa pienten lasten musiikkia koskevassa tutkimuksessa. Suomessa ei juuri ole tuoretta tutkimustietoa päiväkodeissa toteutettavasta 4-6/7-vuotiaiden musiikkikasvatuksesta. Viime vuosina tutkimus on keskittynyt erityisesti vauvoihin ja alle kolmivuotiaisiin. Merkittäviä ovat olleet tutkimukset varhaisista musiikillisista vuorovaikutuksista ja niiden vaikutuksista vauvaan ja vanhempiin (esim. Marjanen, 2009; Pantsu, 2010). Ne osoittivat, että prenataaliset musiikilliset kokemukset vahvistivat kiintymyssuhdetta etenkin emotionaalisessa viestinnässä ja vauvan vuorovaikutustaidoissa (Marjanen, 2009, 159-160) sekä että perheen yhteinen harrastus tuki lapsen kokonaiskasvua ja tarjosi voimavaroja tulevaisuuteen (Pantsu, 2010, 153). Fredriksonin (1994) tutkimus alle kolmevuotiaiden päiväkotilasten laulamisesta toi esiin musiikillisen enkulturoitumisen prosesseja lapsen sosiaalistuessa ympäröivään kulttuuriin (Fredrikson, 1994, 214-221).

Ruokonen, Tervaniemi ja Reunamo (2021) tarkastelivat laajassa havaintotutkimuksessa 1-3-vuotiaiden (n = 918) musiikkikasvatuksen roolia suomalaisessa varhaiskasvatuksessa (n = 327). Tulokset osoittivat, että musiikilla on keskeinen merkitys taaperoiden arjen pedagogiikassa. Musiikkia painottavissa ryhmissä lapset olivat aktiivisia ja keskittyneitä, ja he osoittivat enemmän positiivisia tunteita, sosiaalista sopeutumista ja vuorovaikutusta. Musiikki vahvisti erityisesti pedagogista oppimisympäristöä, ja aikuiset olivat selvästi vastaanottavaisempia ja myönteisempiä kuin ryhmissä, joissa musiikkia ei painotettu. Lasten rooli oli näissä ryhmissä vakaampi ja mukautuvampi. Vaikka tulokset perustuvat laajoihin satunnaisiin havaintoihin ja ovat yleistettävissä Suomessa, ne eivät välttämättä päde muihin kulttuureihin. Tutkijat korostavatkin lisätutkimuksen tarvetta eri maiden pedagogiikoista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäkoulutusta ja huoltajien tukemista arjen musiikkikäytännöissä. Yhteenvedona he toteavat, että musiikki ja laulu ovat olennainen osa laadukasta varhaiskasvatusta sekä lasten positiivisia oppimis-

tunne- ja vuorovaikutuskokemuksia. (Ruokonen, Tervaniemi & Reunamo, 2021, 1-10.)

Johanna Stillin (2011) tutkimus perustui videotallenteisiin suunnitelluista musiikkitoiminnoista ja tarkasteli musiikin peruskäsitteiden (melodia, rytmi, harmonia, sointiväri, muoto, dynaamiset vaihtelut) opettamista alle kolmevuotiaille. Tulokset osoittivat, että opettajat kiinnittivät vain vähän huomiota laulujen melodiaan ja valitsivat usein lauluja, joiden ääniala oli oktaavin tai enemmän. Sointiväriä havainnollistettiin erilaisilla ääni- ja soitinesimerkeillä, mutta lapsille ei juurikaan selitetty sointivärin tai dynamiikan merkityksiä. Rytmien käsittelyssä lapset pyydettiin jäljittelemään sanarytmiä tai pulssia, mutta rytmien ja tempon vaihteluihin ei juuri kiinnitetty huomiota. Harmoniaa käsiteltiin hyvin vähän, ja lapset saivat siitä vain satunnaisia kokemuksia. Musiikillista muotoa havainnollistettiin rytmisoittimilla ja liikkeillä, erityisesti korostamalla kertosaettä, mutta muodosta ei keskusteltu lasten kanssa eivätkä opettajat koskaan valinneet musiikin muotoa koreografisen tanssin lähtökohtana. Still (2011) toteaa, että opettajilla tulisi olla laajempi ymmärrys musikaalisuuden sisällöistä ja valmius jatkokoulutukseen, jotta he voisivat tukea lasten musiikillisten taitojen kehittämistä kaikkien musiikin peruskäsitteiden kautta. Hän korostaa myös, että pikkulasten ryhmien kasvattajille tulee tiedottaa musiikin tavoitteellisesta merkityksestä. (Still, 2011, 297-302.)

Opetuskäytännöissä tulisi yhdistää yhteisöllinen ja lasten toimijuutta korostava näkökulma. Varhaiskasvattajan tulisi nähdä lapset aktiivisina ja kulttuuria rakentavina toimijoina, joiden vaikuttamismahdollisuuksia ja toiminnan seurauksia tulee tarkastella osana toimintakulttuuria. (Lehtinen, 2009, 89-90, 112-113.)

Kyselytutkimuksessani tarkastelen varhaiskasvattajien näkemyksiä lasten musiikillisesta toiminnasta omaehtoisessa toiminnassa ja leikissä (luku 5.2.7). Varhaiskasvattajan vastuulla on myös kasvatusyhteistyö lapsen vanhempien kanssa. Vaikka tutkimuskiinnostus on laajentunut 0-3-vuotiaisiin, 5-7-vuotiaiden musiikillista lapsuutta on tutkittu vähemmän. Heidän musiikilliset kokemuksensa rakentuvat perheen, koulun, ikätovereiden, kulttuuriryhmien, elävän musiikin ja digitaalisen median välillä, ja lapset yhdistävät näitä kokemuksia innovatiivisesti. (Young, 2016, 7.)

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni kohteena ovat 4-6/7-vuotiaat. Youngin (2016) ajatus lasten yksilöllisestä sosiokulttuurisesta kehityksestä näkyy sekä kyselytutkimuksessani että vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani. Kyselytutkimuksessa tarkastelen päiväkodin arjen musiikillisia toimintoja, lasten käytettävissä olevia resursseja ja toimintaympäristöä (luvut 5 ja 6). Vertaileva kokeellinen tutkimukseni puolestaan lähestyy asiaa varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien musiikkikasvatuksen sisällöistä ja musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen edistämisestä (luvut 7 ja 8).

Tutkimukseni tukee Youngin (2016) näkemystä siitä, että teknologian lisääntynyt saatavuus muuttaa lasten musiikillisten kokemusten luonnetta. Vaikka digitaalista musiikin arjen käyttöä en varsinaisesti tutki, media näkyi

lasten musiikkivideoiden tekemisessä ja osoitti, että median vaikutus on selvästi läsnä varhaiskasvatusikäisten lasten musiikkimieltymyksissä (luku 8.1.3).

2.3 Integraatio varhaiskasvatuksen pedagogiikassa

Nykyään lasten opettaminen edellyttää eri oppiaineiden integrointia. Integraatio nähdään kokonaisuuden palauttamisena: pedagogiikassa se tukee lapsen kokonaisvaltaista ymmärrystä ympäröivästä maailmasta ja itsestään. Nopeat yhteiskunnalliset muutokset lisäävät tarvetta tehokkaille, nykyaikaisiin menetelmiin ja integroituihin teknologioihin perustuville opetus- ja kasvatuskeinoille. (Chuvylkina, 2023.)

Ehdyttävässä kasvatuksessa musiikkia käytetään integroidusti muiden ilmiöiden oppimiseen. Opettamisen näkökulmasta integraatio liittyy opetussuunnitelmien, sisältöjen ja menetelmien yhdistämiseen. Puurula (2007) jakaa taidekasvatuksen integraation kolmeen tasoon, joita Ruokonen (2017) täydentää neljännellä: 1) primäärinen integraatio liittyy musiikin arjen tilanteisiin, 2) lapsen omaehtoisen musiikillisen ilmaisun tukeminen, 3) tavoitteellinen musiikin liittäminen toiseen aihealueeseen ja 4) integraatio varhaiskasvatussuunnitelmassa, jossa musiikki on osa lapsen yksilöllistä suunnitelmaa ja tukee kehitystä sekä ehkäisee oppimisongelmia. (Ruokonen, 2017.)

Breslerin (1995) taideaineiden integrointitutkimuksissa on löydettävissä neljä erilaista integrointityyliä: 1) alisteinen-, 2) tasaveroinen, kognitiivinen-, 3) affektiivinen- ja 4) sosiaalinen integrointityyli. Musiikkikasvatus voidaan nähdä kolmitahoisena kenttänä, jossa lapsi kasvaa musiikissa, musiikista ja musiikin avulla. Alisteisessa tyyliässä integroiva aineorientaatio toimii toisen opettavan aineorientaation ”mausteena” edustaen matalaa tiedollista tai sisällöllistä vaatimustasoa. Tasaveroinen, kognitiivinen integrointityyli edellyttää opettajalta eri taiteiden tuntemusta ja hallintaa tai yhteistyötä toisen alan asiantuntijan kanssa. Affektiivisella tyyliällä tarkoitetaan integrointitapaa, jossa pyritään vaikuttamaan oppilaiden tunnetilaan ja luovuuteen. Sosiaalinen integraatiotyyli korostaa taideaineiden merkitystä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden lisääjänä. (Bresler 1995, 5–8.)

Koskenniemi ja Hälinen (1970) erottavat horisontaalisen ja vertikaalisen integroinnin. Horisontaalinen yhdistää eri oppiainesten alueita rinnastamisen, periodiopiskelun, aineryhmien tai kokonaisopetuksen avulla. (Koskenniemi & Hälinen, 1970, 199–200.)

Vertikaalisessa integraatiossa korostuu saman kokonaisuuden kokemusten jatkumo. Ruokosen (2017) mukaan vertikaalinen integraatio kytkeytyy konstruktivistiseen opetukseen, jossa musiikin oppiminen etenee tutusta tuntemattomaan ja konkreettisesta abstraktiin. Sama musiikillinen materiaali voi palvella eri ikävaiheissa pedagogisesti soveltuvin tavoin. (Ruokonen, 2017, 313.)

Ehdyttävä pedagogiikka varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tarkoittaa, ettei oppimisen alueita käsitellä irrallisina ainejakoisina kokonaisuuksina, vaan niitä yhdistetään lasten mielenkiinnon ja osaamisen mukaisesti. Integrointi on käsitteenä rajatumpi kuin ehdyttäminen, mutta toimii sen edellytyksenä.

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa (2014, 2016, 2018, 2022) pedagogisen toiminnan suunnittelun lähtökohtana on kokonaisvaltainen eheyttäminen. (Ruokonen, 2017, 314–315.)

Näitä integraation ja eheyttävän pedagogiikan näkökulmia hyödynnetään tässä tutkimuksessa tarkasteltaessa musiikin roolia osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogisia kokonaisuuksia.

2.4 Lapsen musiikillisen enkulturoitumisen prosesseja ja musiikillisen orientaation muotoutuminen

Musiikillinen enkulturaatio heijastuu yksilöllisiin kokemuksiin, ja jokaisessa musiikillisessä kokemuksessa on enkulturaatiotausta (Moisala, 1993). Länsimaisen tonaliteetin omaksumista on verrattu kielen oppimiseen (Hargreaves, 1986; Ruokonen, 2011, 126), ja musiikillisen tiedon rakenteet muodostuvat vähitellen lapsen oppiessa hahmottamaan musiikkia kokonaisuuksina. Varhaislapsuudessa lapsi kokee esimerkiksi laulun melodian ja sanat erottamattomana kokonaisuutena, eikä pelkän melodian tunnistaminen ole vielä helppoa. Myös ajantaju ja rytmin hahmottaminen kehittyvät vasta myöhemmin, lähellä kouluikää. Tästä huolimatta musiikillinen kapasiteetti on jo varhaislapsuudessa huomattava, ja biologinen kypsytymisen toimii oppimisen perustana (Fredrikson, 2003, 212).

Suurin osa perusmusiikillisesta kompetenssista omaksutaan arjen alitistuksen kautta samaan tapaan kuin äidinkieli (Hannon & Trainor, 2007; Trainor, 2005). Varhainen musiikillinen oppiminen on pitkälti implisiittistä: päivittäinen musiikillinen ympäristö rakentaa aivoihin malleja sävelkorkeuksista, harmonioista ja rytmeistä ilman tietoista analyysiä (Hannon & Trainor, 2007). Tämä hiljainen tieto mahdollistaa muun muassa rytmisessä toimimisen, tuttujen sävelmien tunnistamisen ja musiikin tunnevaikutusten kokemisen. Jo varhaislapsuudessa lapset reagoivat musiikillisiin rakenteisiin, kuten tonaaliseen sulkeutuvuuteen, vaikka eivät tunne musiikin teoreettisia sääntöjä (Maimon et al., 2018). Implisiittinen tieto toimii perustana eksplisiittiselle oppimiselle, jossa musiikin käsitteitä ja rakenteita opetetaan tietoisesti (Trainor, 2005).

Musiikillisessa kehityksessä yhdistyvät universaalit ja kulttuurisidonnaiset tekijät. Ihmisellä on synnynnäinen kyky havaita esimerkiksi sävelkorkeuksia, rytmiä ja äänten rakenteita, mutta kulttuurispesifit musiikilliset säännöt opitaan sosiaalistumisen kautta (Trainor, 2005; Hannon & Trainor, 2007). Rytmitaju rakentuu osittain biologisista rytmeistä, kuten sydämen sykkeestä ja liikkeestä, ja kehittyä varhaislapsuudessa. Musiikki ja kieli jakavat osittain samoja aivoalueita, ja musiikkiharjoittelu voi muokata kuulojärjestelmää sekä vahvistaa kulttuurista musiikillista tietoa (Trainor, 2005; Hannon & Trainor, 2007).

Enkulturaation vaikutus näkyy jo varhaislapsuudessa. Morrisonin, Demorestin ja Stambaughin (2008) tutkimus osoitti, että 4–5-vuotiaat lapset muistavat yksinkertaista musiikkia yhtä hyvin kuin aikuiset, mutta monimutkaisessa länsimaisessa musiikissa aikuiset suoriutuvat paremmin. Tämä viittaa siihen, että kulttuurinen musiikillinen ymmärrys kehittyy asteittain.

Musiikillinen toiminta tukee aivojen plastisuutta ja kehitystä, ja vaikutusten laajuus riippuu muun muassa harjoittelun määrästä, kestosta ja aloitusiästä (Miendlarzewska & Trost, 2014; Merrett et al., 2013; Tierney & Kraus, 2013). Musiikki aktivoi laajoja aivoverkostoja ja tukee muistia, tarkkaavaisuutta sekä tunteiden säätelyä (Blood & Zatorre, 2001; Koelsch et al., 2006; Salimpoor et al., 2011). Lisäksi ryhmässä musisointi edistää sosiaalisia taitoja, kuten empatiaa ja vuorovaikutusta (Koelsch, 2010). Musiikkiharjoittelu on yhteydessä myös kielellisiin taitoihin, kuten fonologiseen tietoisuuteen, sanavarastoon ja lukutaitoon (Butzlaff, 2000; Anvari et al., 2002; Besson et al., 2011).

Varhaislapsuuden musiikillisten kokemusten merkitys näkyy myös hermoston kehityksessä. Putkisen, Tervaniemen ja Huotilaisen (2019) pitkittäistutkimus osoitti, että musiikkileikkikouluun osallistuneilla 2-7-vuotiailla lapsilla ääniärsykkeiden hermostollinen käsittely kehittyi nopeammin kuin vähemmän musiikillista toimintaa kokeneilla lapsilla. Tämä viittaa siihen, että varhainen ja säännöllinen musiikillinen toiminta vahvistaa auditiivista kehitystä.

Informaatioyhteiskunnan kehitys on laajentanut lasten ja nuorten musiikillista maailmankuvaa, mutta koulujen ja musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmat perustuvat usein arvoihin ja käsityksiin, jotka eivät aina vastaa oppilaiden omia orientaatioita (Anttila & Juvonen, 2002, 18). Vastaavasti varhaiskasvatuksessa päiväkotien musiikkikasvatusta ohjaavat suunnitelmat eivät määrittele tarkasti sisältöjä, jolloin henkilökunnan omat musiikkikäsitykset, musiikkimaku ja oppimiskäsitykset vaikuttavat ratkaisevasti lasten kanssa tehtävään musiikilliseen toimintaan.

Musiikillisen enkulturaation pohjalta alkaa rakentua lapsen musiikillinen identiteetti ja orientaatio. Varhaiskasvatuksen keskeinen tavoite on synnyttää myönteinen ja aktiivinen suhde musiikkiin (Anttila & Juvonen, 2002, 18-19; Juvonen, 2008, 26-38). Musiikillinen orientaatio koostuu musiikillisesta minäkuvasta, maailmankuvasta ja kompetenssista, ja se ohjaa yksilön toimintaa musiikillisissa ympäristöissä.

Musiikillinen minäkuva kehittyy osana lapsen yleistä minäkäsitystä ja rakentuu varhaisten kokemusten pohjalta (Takala & Takala, 1980; Juvonen, 2008). Lapsi muodostaa skeemoja, jotka ohjaavat tiedon käsittelyä ja oppimista, ja nämä skeemat laajenevat kokemusten myötä (Takala, 1982a; Rauste von Wright, 1982; Juvonen, 2008). Musiikillinen maailmankuva puolestaan rakentuu arjen, koulutuksen ja median välittämien kokemusten ja arvojen pohjalta (Karttunen, 1992).

Musiikin ymmärtäminen edellyttää kognitiivisia prosesseja ja kulttuurista kompetenssia, joka mahdollistaa merkitysten liittämisen musiikkiin (Lehtonen, 1986a; Anttila & Juvonen, 2002; Juvonen, 2008). Musiikillinen kompetenssi tarkoittaa laajaa musiikillista sivistystä, joka sisältää sekä käytännöllisiä että teoreettisia taitoja ja kehittyy perimän, ympäristön, kokemusten ja opetuksen vuorovaikutuksessa (Lehtonen, 1985; Karttunen, 1992; Anttila & Juvonen, 2002; Juvonen, 2008).

Musiikillisia orientaatioita ovat yleinen ja erityinen orientaatio, jotka voivat olla aktiivisia tai passiivisia. Yleinen orientaatio ilmenee kiinnostuksena musiikkiin ja valmiutena vastaanottaa musiikillista informaatiota, luoden pohjan

valmiuksille, kompetenssille ja harrastamiselle. Erityinen orientaatio edellyttää yleisen orientaation aikana kehittynyttä kompetenssia, ja mahdollistaa siirtymisen erityisosaamisen alueelle. Musiikillinen orientaatio kehittyy samanaikaisesti musiikkiskeemojen, musiikillisen maailmankuvan ja minäkäsityksen kanssa. (Anttila & Juvonen, 2002, 78; Juvonen, 2008, 12–13.) Varhaiset kokemukset ovat ratkaisevia: myönteiset kokemukset tukevat positiivista orientaatiota, kun taas kokemusten puute voi heikentää sitä (Anttila & Juvonen, 2002; Juvonen, 2008).

Opettajan rooli on keskeinen musiikillisen orientaation tukemisessa. Oppimisympäristö, onnistumisen kokemukset ja oppisisältöjen kiinnostavuus vaikuttavat motivaatioon ja musiikkisuhteen kehittymiseen (Anttila & Juvonen, 2002). Erityisesti oppilaan omaan musiikkimakuun liittyvät sisällöt voivat lisätä motivaatiota, samalla kun opetuksen tavoitteena on laajentaa musiikillista maailmankuvaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että musiikillinen kehitys rakentuu varhaisen enkulturaation, implisiittisen oppimisen ja biologisten valmiuksien pohjalle, ja sitä muokkaavat kulttuuriset, sosiaaliset ja pedagogiset tekijät. Musiikillinen orientaatio, minäkuva ja kompetenssi muodostavat keskeisen teoreettisen perustan, jonka varaan musiikkikasvatusta voidaan rakentaa. Musiikin integroiminen varhaiskasvatukseen arkeen lisää lasten musiikillisia kokemuksia, vahvistaa positiivista musiikillista orientaatiota ja musiikillista kompetenssia sekä luo luontevia tilanteita musiikillisten käsitteiden oppimiselle.

2.5 Tonaalisuus ja lapsen musiikillinen kehitys

Tonaalisuus muodostaa säveljärjestelmän, jossa sävelet liittyvät toisiinsa hierarkkisesti suhteessa toonikaan, ja sen hallinta mahdollistaa myöhemmin tietoisemmän musisoinnin ja musiikin peruskäsitteiden omaksumisen. Seuraavaksi tarkastellaan tonaalisuuden merkitystä lapsen musiikillisessa kehityksessä sävel-, harmonia- ja rytminäkökuilista sekä siihen liittyvää neurotieteellistä tutkimusta.

Tonaalisuudella tarkoitetaan laajassa merkityksessä säveljärjestelmää, jossa sävelet muodostavat keskinäisiä ja hierarkkisia suhteita toonikaan nähden. Suppeammassa merkityksessä tonaalisuus viittaa duuri- ja molliasteikolliseen järjestelmään. Länsimaisessa tonaalisessa säveljärjestelmässä on kaksitoista säveltä, jotka eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan muodostavat jännitteitä, jotka purkautuvat toonikaan. (Ahonen, 2004; Corrigall & Trainor, 2010.) Sävellaji tarkoittaa yleensä duuri- tai molliasteikkoa, jonka hallinta mahdollistaa sävelten kuuluvuuden arvioimisen kappaleen kontekstissa.

Lapsuudessa kehittyy vähitellen ymmärrys sävellajirakenteista ja harmonian periaatteista, kuten sointujen ja sointukulkujen muodostumisesta. Tutkimusten mukaan jo 3-vuotiailla musiikillisesti kouluttamattomilla lapsilla on jonkinlaista tietoa sävellajijäsenyydestä ja harmoniasta, ja herkkyyssä sävellajijäsenyyteen kehittyy 4–5 vuoden iässä. Muodollinen musiikkikoulutus vahvistaa sävellaji- ja harmonian hahmottamista 3–6-vuotiailla. Lapset kehittävät herkkyyden sävellajijäsenyydelle aiemmin kuin harmonialle, ja neljän vuoden

iässä asteikkoskeema vaikuttaa olevan jo olemassa. 4–5-vuotiaat pystyvät myös erottamaan länsimaisen duuriasteikon mukaiset sävelsarjat muista. (Corrigall & Trainor, 2010; Matsunaga, Hartono & Abe, 2015.)

Harmonia eli soinnunkäyttö vaikuttaa voimakkaasti tonaalisen järjestelmän rakenteisiin. Jokaiselle asteikon sävelle voidaan rakentaa sointu, ja musiikin peruskäsitteet ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa: rytmisen järjestys tukee tonaalisia rakenteita, ja tonaaliset rakenteet vahvistavat rytmisiä hahmoja. Rytmiiä jäsentävä taso on metri, säännöllinen ja toistuva aksenttirakenne, jossa painolliset ja painottomat sävelet vuorottelevat. (Ahonen, 2004, 71-77.)

Suberry, Maimon ja Eitan (2020) tutkivat 7–11-vuotiaiden lasten reaktioita tonaaliseen vakauteen ja sen emotionaaliseen vaikutukseen. Tutkimus osoitti, että lapset reagoivat tonaalisuuteen jo varhain: vakaat sävelet yhdistettiin positiiviseen ja epävakait negatiiviseen miellyttävyyteen riippumatta iästä, soittimesta tai sävelkorkeudesta. Lasten tonaalinen kognitio kehittyi vaiheittain vastasyntyneistä aina 10–11-vuotiaiksi, jolloin herkkyys tonaalisille piirteille lähestyy aikuisten tasoa. Tutkimus korostaa, että tonaalisen sulkeuman havainnointi toimii lapsilla tunteiden korrelaattina. Tonaalisessa musiikissa melodia ja harmonia ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Sointukudoksen aikaansaaminen edellyttää sointusoitinta, esimerkiksi pianoa tai kitaraa, ja niiden hallitseminen vaatii formaalia opetusta. Harmonian taitojen ajatellaan kehittyvän hitaammin kuin rytmin tai melodian, ja ilman erityistä huomiota harmonian taidot eivät pääse kehittymään. (Ahonen, 2004, 102–105.)

Kuten kielenkin, lapsi omaksuu tonaalisen järjestelmän rakenteet vaivattomasti lapsuudessa ja kouluiässä. Säveljärjestelmän omaksumista voidaan tarkastella erityisesti laulamisen näkökulmasta, mutta myös muiden musiikin peruskäsitteiden kautta. Laulamisen kehityksessä on erotettu funktionaalisia vaiheita: spontaanin laulun vaihe, lapsen oma-aloitteinen laulaminen 1–1,5 vuoden iästä lähtien; jäljittelyvaihe, kulttuurille tyypillisten ns. standardilaulujen jäljitteleminen 3–4 vuoden iästä lähtien; sekä tonaalisuuden omaksumisen vaihe, jolloin melodian hahmottamista alkaa ohjata kognitiivinen taustarakente, diatoninen asteikkohahmo, suunnilleen 6–7 vuoden iästä lähtien. Lapset eivät välttämättä tunnista laulun melodiaa, mikäli se esitetään vain soittaen ilman sanoja. (Ahonen, 2004, 84–88.)

Laulamista arvioidaan yleensä sävellajissa pysymisen ja sävelpuhtauden perusteella. Laajasti ollaan yksimielisiä siitä, että lasten ikä vaikuttaa laulamisen sävelpuhtauteen. Intervallit vakiintuvat hitaasti, ja niiden kehittyminen riippuu ympäristöstä ja oppimiskokemuksista. Musiikillinen kehitys etenee melodisen linjan karkeasta tunnistamisesta kohti täsmällisempää intervallien erottelua. (Ahonen, 2004, 96–97.)

Lasten laulamista käsittelevä tutkimus osoittaa, että jokaisessa ikäryhmässä on joitakin lapsia, jotka eivät kykene laulamaan sävelpuhtaasti. He eivät pysty tuottamaan kuulemiaan sävelkorkeuksia, eli ääni ei osu ”oikeaan korkeuteen”. Sävelpuhtaudessa on useita osaamisen tasoja, ja kyse on jatkumosta epävireisistä laulajista tarkkaan sävelkorkeuden hallintaan. Epävireisesti laulavien lasten määrä vähenee iän myötä, ja poikia esiintyy näissä ryhmissä 2–3 kertaa enemmän

kuin tyttöjä. Aiemmin epävireisyyttä pidettiin synnynnäisenä "virheellisenä kuulona", mutta myöhemmin on korostettu oppimisen ja palautteen merkitystä. Welch (1985) esittää kognitiiviseen skeemateoriaan perustuvan mallin, jossa sävelpuhtaus kehittyy oppimisen ja kokemuksen kautta. Hänen mukaansa sävelpuhtautta voidaan parantaa harjoittelulla, ja heikot testitulokset johtuvat usein sävelkorkeuden hallinnan puutteesta, eivät lahjattomuudesta. Skeema tarkoittaa sisäistä tietorakennetta, joka ohjaa havaitsemista, muistamista ja toimintaa. Laulamissa lapsi rakentaa vähitellen äänenkorkeuden tuottamiseen ja tunnistamiseen liittyviä skeemoja: muistiskeema ohjaa motorisia toimintoja, tunnistusskeema sisältää odotukset oikeasta sävelestä, ja virheiden tunnistusskeema arvioi eron tuotetun ja tavoitellun sävelen välillä. Näiden skeemojen palautejärjestelmä mahdollistaa virheiden havaitsemisen, korjaamisen ja sisäisen mallin tarkentamisen. (Welch, 1985.)

Oppiminen edellyttää tietoa tuloksista ja vaihtelevia kokemuksia. Welch korostaa, että monipuoliset ja emotionaalisesti mielekkäät laulutilanteet kehittävät sävelpuhtautta paremmin kuin yksipuolinen toistoharjoittelu. Lapsen on saatava verrata tuottamaansa ääntä kuulemaansa ja kokeilla erilaisia äänen tuottamisen tapoja. Sävelpuhtaus kehittyy vaiheittain satunnaisesta ääntelystä kohti hallittua ja ilmaisullista äänenkäyttöä kuulo-motorisen palautejärjestelmän vahvistuessa. Opettajien tulisi tukea lasten kuuntelu- ja matkimistaitoja, tarjota monipuolisia laulullisia kokemuksia ja antaa positiivista palautetta. Negatiiviset leimat, kuten "epävireinen laulaja", voivat heikentää lapsen itsetuntoa ja oppimista. (Welch, 1985.)

Trollingerin (2003) tutkimus syventää ymmärrystä lapsen äänenkäytön ja sävelpuhtauden suhteesta. Tulokset tukevat Welchin (1985) skeemateoriaa, jonka mukaan laulamisen kehitys ja sävelpuhtaus rakentuvat kuulon, äänenkäytön ja motorisen ohjauksen vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa 70 esikouluikäistä lasta suoritti puhe- ja laulutehtäviä, ja akustinen analyysi osoitti, että puheäänien perustaajuus ja puhealueen laajuus ennustavat sävelpuhtautta parhaiten. Tytöt hallitsivat jonkin verran paremmin korkeita säveliä, ja vanhemmat lapset matalia säveliä. Tulokset tukevat aiempia tutkimuksia (Andrews & Summers, 2001; Kahane, 1975; Sataloff, Spiegel & Rosen, 1998), joissa korostetaan äänen fysiologisen kehityksen, kurkunpään ja hengitysjärjestelmän kypsymisen merkitystä sävelpuhtaudessa. Laulutaito ja puhe rakentuvat samoille fysiologisille ja kognitiivisille perustoille: äänen säätelylle, kuulonvaraisen palautteen hyödyntämiselle ja motorisen kontrollin kehittymiselle. Sävelpuhtautta kehitettäessä tulee huomioida lapsen yksilöllinen äänenkäytön ja puheen kehitysvaihe, ja harjoittelu tulisi nähdä kokonaisvaltaisena prosessina, ei pelkkänä virheiden korjaamisena. (Trollinger, 2003.)

Melodia, harmonia ja rytmi muodostavat pääasialliset tonaalisen musiikin osa-alueet. Melodiaan ja harmoniaan liittyvät tekijät rakentuvat säveltason ja ajan parametrien varaan, kun taas rytmiä jäsentävät ryhmittelyrakenteet ja metri. (Paananen, 2003, 14.) Musiikissa keskeistä on ajallinen rakenne, joka muodostaa perustan lähes kaikelle sosiaaliselle musiikkikäytännölliselle, kuten tanssille ja yhteissoitolle. Rytmien erottelua havaitaan jo kahden kuukauden ikäisillä

vauvoilla, ja tonaliteettiin liittyvä kulttuurinen oppiminen etenee kehityspolun mukaisesti: universaalit piirteet omaksutaan jo ennen syntymää tai varhaislapsuudessa ja kulttuurispesifit piirteet lapsuudessa. Rytmien ja sävelkorkeuden tieto kehittyy todennäköisesti rinnakkain. Vauvat ovat herkkiä konsonanssille ja metrillisille liikkeeseen perustuvilla tulkinnoilla, jotka toimivat pohjana monimutkaisemmille ja kulttuurisesti ainutlaatuisille musiikkijärjestelmille. (Hannon & Trainor, 2007.)

Rytmi on musiikin aikaa organisoiva elementti. Rytmisten taitojen omaksumisen edellytyksenä on lapsen motoristen taitojen kehittyminen, joka liittyy kypsymiseen ja keskushermoston kasvuun. Lapsi omaksuu lastenlauluja jäljittelemällä ympäröivän kulttuurin vakiintuneita rytmihahmoja- ja malleja. Sanojen liittäminen lauluihin edistää rytmihahmojen omaksumista. Suunnilleen viiden vuoden iässä lasten rytmiset suoritukset lähestyvät kulttuurisesti vakiintuneita rytmien muotoja. (Ahonen, 2004, 90–92.)

Musiikin ja kielen havaitsemisessa keskeistä on kyky tunnistaa metrisiä korostuksia. Länsimaisessa musiikissa tavallisin rytmien rakenne on kaksijakoinen metri, esimerkiksi 2/4- tai 4/4-tahtilaji, jossa parittomat iskut (1. ja usein myös 3.) koetaan vahvoiksi ja parilliset (2. ja 4.) heikoiksi. Vahvat iskut kantavat usein merkittäviä rytmejä ja harmonioita, mikä näkyy sekä käyttäytymisessä että aivovasteissa (Brochard et al., 2003; Vuust et al., 2005; Potter et al., 2009). Elinikäinen altistuminen eri musiikkikulttuurien rytmeille eli musiikillinen enkulturaatio voi kuitenkin muokata näitä odotuksia (Demorest & Morrison, 2016; Hannon et al., 2012b). Haumann, Vuust, Bertelsen & Garza-Villarreal (2018) havaitsivat MEG-mittauksilla, että länsimaiseen musiikkiin tottuneilla vahvoilla iskuilla poikkeavat sävelet aiheuttivat suuremman mismatch negativity -vasteen (MMNm) kuin heikoilla iskuilla. Sen sijaan kaksikulttuurisesti sosiaalistuneet osallistujat, jotka olivat altistuneet sekä länsimaiselle että afrikkalaiselle musiikille, reagoivat rytmipoikkeamiin yhtä voimakkaasti riippumatta siitä, sattuivatko ne vahvoille vai heikoille iskuille. Heidän aivonsa reagoivat myös nopeammin kuin yksikulttuuristen kuuntelijoiden. Tulokset viittaavat siihen, että musiikillinen sosiaalistuminen muokkaa aivojen ennakoivia vasteita rytmien ja metrin havaitsemisessa. (Haumann, Vuust, Bertelsen & Garza-Villarreal, 2018.)

Tonaliteetti on monimutkainen ilmiö, ei pelkästään musiikillisten käytäntöjen sävelkorkeuksien käsittelyssä, vaan myös musiikillisten kulttuurien, erityisesti sen identiteettiä ja roolia koskevissa uskomuksissa. Koska tonaliteetti on niin tärkeä länsimaisessa musiikkiteoriassa, on saattanut olla taipumus yliarvioida sen merkitystä laajasti teoretisoituneena kaikissa perinteissä ja vaarana on ollut jättää huomiotta kulttuurin valtava merkitys tonaliteettikäsitteissämme. (Leech-Wilkinson, 2013.)

2.5.1 Tonaalisen musiikin peruskäsitteet

Yksi musiikkikasvatuksen keskeisimmistä tavoitteista on tutustua musiikin kielen oppimiseen liittyviin äänen perusominaisuuksiin: keston, sointiväriin, dynamiikkaan ja tasoon sekä niistä johtuviin käsitteisiin. Äänen kesto kertoo,

kuinka pitkään ääni soi, ja tästä johdetaan *rytmi* ja tempo sekä vähitellen nuottiaika-arvot. Tunnistamalla ja tuottamalla erilaisia ääniä ja liittämällä ne äänilähteisiin tutustutaan *sointiväriin*, ja äänen perusteella opitaan tunnistamaan soittimia. Kuuntelemalla ja tuottamalla eri voimakkuuksia opitaan *dynamiikkaa*. Äänen tasoa tarkkailemalla opitaan erottamaan sävelkorkeuksia ja nimeämään eri korkeuksilla soivia säveliä, mikä johtaa *melodian* hahmottamiseen. Vähitellen tutustutaan nuottiviivastoon ja melodian seuraamiseen nuottikuvasta.

Erilaisten musiikkitunnelmien, soinnutusten sekä duurin ja mollin kuunteleminen, laulamien ja soittaminen, joita voidaan tukea liikkeen avulla, johdattaa kohti *harmonian* ymmärtämistä. Kun huomataan, että musiikki koostuu äänistä ja hiljaisuudesta, erilaisista ja samanlaisista säkeistä sekä toistuvista osista, tutustutaan musiikin *muotorakenteisiin*. Oppiminen on elämyksellistä ja kokemuksellista, ja tiedollinen aines omaksutaan musisoimalla. Ymmärrys musiikista opitaan musiikin peruskäsitteistä ja siksi lasten musiikillisen opetuksen sisällön tulee johdattaa musiikin perusrakenteiden ja -käsitteiden tajuamiseen. Osallisuus, toiminnallisuus, eläytyminen ja ilmaisu ovat keskiössä. Musiikkitoiminnan kehittyminen edellyttää musiikillisia taitoja: rytmin, sykkeen, tempon, rytmisten kuvioiden ja metrisen rakenteen hahmottamista; harmonian tunnistamista eli samanaikaisia säveliä, tasasointuja, riitasointuja ja duuri-molli-erottelua; sekä melodian hahmottamista eli sävelkorkeuksien erottamista. Musiikillisen ajattelun ja käsitteiden oppiminen tapahtuu luontevimmin musiikillisen leikin kautta monipuolisia työtapoja käyttäen. (Hongisto-Åberg, Lindberg-Piironen & Mäkinen, 1994, 23; Kuosmanen, 2022, 170, 195209; Lindeberg-Piironen, 2017, 34–35; Ruokonen, 2016, 140–144.)

Melodian havaitseminen ja muistaminen perustuu sekä musiikkispesifisiin että yleisiin kuulomekanismeihin. Kuuntelu keskittyy yksittäisiin ääniin, kun taas mielikuvitus ja transponointi aktivoivat laajempia aivoverkostoja. Hermostoverkostot osoittavat joustavuutta ja kykyä hallita auditiivisia mielikuvia, mikä on keskeistä musiikillisessa oppimisessa ja luovuudessa. (Han & Hsieh, 2024; Quiroga-Martinez et al., 2024; Sankaran, Leonard, Theunissen & Chang, 2024; Zatorre, Evans & Meyer, 1994.)

Musiikin havaitseminen perustuu sekä kuulojärjestelmän perusauditiivisiin mekanismeihin että kulttuurisidonnaisiin tekijöihin, ja keskeinen ulottuvuus on sävelkorkeus (McDermott & Oxenham, 2008). Ihmiset havaitsevat melodioita ja rytmejä suhteellisessa muodossa, tunnistaen tutut kuviot riippumatta sävelten absoluuttisesta korkeudesta tai temposta (Dowling & Fujitani, 1971; van der Aa & Fitch, 2025). Suhteellinen sävelkorkeus käsittää sävelkulun ja intervallit, kun taas rytmisissä ajalliset suhteet ja metriset rakenteet mahdollistavat rytmien tunnistamisen myös tempon muuttuessa. Suhteellinen havainto on olennainen osa musiikillista ajattelua. Se kehittyy spontaanisti ilman opetusta ja perustuu osittain yleisiin, ei vain musiikkiin erikoistuneisiin kognitiivisiin mekanismeihin (Hulse et al., 1992; Plantinga & Trainor, 2005; Bachem, 1955). (Koelsch, S. 2011; McDermott & Oxenham, 2008; van der Aa & Fitch, 2025.)

Tässä tutkimuksessa edellä kuvattuja musiikin peruskäsitteitä tarkastellaan varhaiskasvatuksen kontekstissa, jossa oppiminen tapahtuu kehollisesti, leikinomaisesti ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tarkastelun kohteena on, miten äänen perusominaisuuksiin pohjautuvat musiikilliset käsitteet voivat rakentua lasten toiminnassa sekä millaisin pedagogisin keinoin niiden oppimista voidaan tukea.

2.6 Lapsen taiteellista ja musiikillista kehitystä kuvaavia malleja

Paananen (2003, 1997) esittelee tutkimuksissaan keskeisiä musiikillisen kehityksen teorioita ja malleja. Hänelle musiikillista kehitystä kuvaavien mallien keskeinen kysymys on, onko lapsen kehityksessä olemassa toisistaan erottuvia vaiheita. (Paananen, 2003, 48; Paananen, 1997, 2.) Näitä malleja ovat Piaget'n (1988) kognitiiviseen vaiheteoriaan perustuva säilyvyyskäsitteen tutkimus, Gordonin (1983) teoria lapsen taiteellisesta kehityksestä, Swanwickin ja Tillmanin (1986) spiraalimalli sekä Hargreavesin ja Galtonin (1992) musiikillisen kehityksen malli (Paananen 2003, 48; Paananen, 1997, 16, 19–20).

Paananen kritisoi näitä malleja siitä, etteivät ne selitä, miksi musiikillinen kehitys etenee tietyllä tavalla ja vaihe kerrallaan (Paananen, 2003, 56–57; Paananen, 1997, 121–124). Kognitiivisen kehityspsykologian alueella Piaget'n teoria on ollut hallitseva: hän käsitti kehityksen jatkuvana, konstruktivisena ja dynaamisena, eikä erottanut tunne-elämän ja älyllisen kehityksen kulkua toisistaan. Lapsen kasvu loogiseen ajatteluun oli Piaget'n erityinen kiinnostuksen kohde. (Paananen, 2003, 49; Paananen, 1997, 16.)

Paanasen (1997) mukaan musiikillisen kehityksen saavutuksia on usein rinnastettu Piaget'n teoriaan, mutta todellista siltaa alueiden välille ei ole voitu rakentaa Piaget'n mekanismin avulla. Piaget kuvasi, muttei selittänyt, miten siirtyminen esioperationaaliseen vaiheesta konkreettisten operaatioiden vaiheeseen tapahtuu. Tätä siirtymää voidaan ymmärtää paremmin Casen mekanismin avulla – kuinka edellisen vaiheen saavutukset muodostavat hierarkkisen pohjan seuraaville. Casen ja Piaget'n teorioiden ero tuleekin näkyviin tarkasteltaessa siirtymää esikouluiän musiikillisista rakenteista kouluiän rakenteisiin. (Paananen, 1997, 111.)

2.6.1 Paanasen musiikillisen kehityksen malli

Paananen (1997) pohjaa oman lapsen musiikillisen kehityksen mallinsa Robbie Casen (1985, 1992) uuspiaget'laiseen vaiheteoriaan, jossa yksittäisistä kokemuksista integroidaan ylempiä rakenteita. Casen teoriassa keskeistä on toimeenpaneva kontrollirakenne eli tahdonalaisen tarkkaavuuden ohjaama suoritus. Siihen sisältyvät nykytilanteen, tavoitetilan ja näitä yhdistävän toiminnan representaatiot. Lyhytkestoisesta muistin kapasiteetti rajoittaa suoritusta, ja uuden rakenteen syntyminen on aina aktiivista toimintaa. Kontrollirakenteiden integroituminen luo käsitteellisiä keskusrakenteita eri tietämysalueille; tonaalisen musiikin perusrakenteet ovat Paanasen (2003, 1997) mukaan tällaisia keskusrakenteita. (Paananen, 2003, 58; Paananen, 1997, 81–84.)

Casen (1985) vaiheteoriassa on neljä päävaihetta, joista jokainen jakautuu kolmeen osavaiheeseen. Päävaiheet ovat: 1) *sensomotorinen* (4–18 kk), 2) *relatiivinen* (1,5–5 v.), 3) *dimensiivinen* (5–11 v.), ja 4) *vektoriaalinen* vaihe (11–18 v.). Nämä päävaiheet muodostavat hierarkkisen kehityskuvion ja erottuvat ulospäin selkein laadullisina eroina kehityksessä. Jokaiseen päävaiheeseen sisältyy kolme osavaihetta (yksitahoinen, kaksitahoinen ja monimutkainen koordinaatio), joissa vapautuu lyhytkestoisen muistin yksiköitä, joista kehitys omalta osaltaan muodostuu. (Paananen 2003, 57–60, Paananen 1997, 33–58.) Paananen (1997) kehittämä lapsen musiikillista kehitystä selittävä malli mukaillee Casen (1985, 1992) teoriaa ilman viimeistä, vektoriaalista, vaihetta. Paananen mallissa on kolme päävaihetta: sensomotorinen (4–18 kk), relatiivinen (1,5–5 v.) ja dimensiivinen (5–11 v.). (Paananen, 2003, 60; Paananen, 1997, 84–111.)

Paananen (1997) kehittämässä musiikillisen kehityksen mallissa relatiivinen vaihe alkaa noin 18 kk iästä spontaanin laulun myötä ja kestää esikouluiän noin 5–6 vuoden ikään saakka. Tällöin lapselle tyypillistä on spontaani musisointi leikki-tilanteissa. Lapsi oppii myös yhä tarkemmin jäljittelemään kulttuurilleen tyypillisiä malleja. Relatiivisen vaihe jakautuu yksitahoisesta koordinaation- (1,5–2 vuotiaat), kaksitahoisesta koordinaation- (2–3,5 vuotiaat) ja monimutkaisen koordinaation vaiheeseen (3,5–5 vuotiaat). Relatiivisen vaiheen lopulla muodostunut taso toimii referenttitasona dimensiivisessä vaiheessa. Lapsen tarkkaavuus voi dimensiivisessä vaiheessa kohdistua tätä tasoa globaalimpiin ja paikallisempiin suhteisiin. Dimensiivinen vaihe alkaa noin 5 vuoden iästä ja kestää noin 11 vuoden ikään saakka, jolloin lapsi on omaksunut kulttuurilleen tyypilliset musiikilliset perusrakenteet. (Paananen, 2003, 63; Paananen, 1997, 96.)

Paananen (1997) kehittämästä musiikillisen kehityksen mallista esitän vertailevaan kokeelliseen tutkimukseeni osallistuvien lasten ikään kohdistuvia eli 4–6/7 vuotiaiden lasten musiikillisiä taitoja.

Paananen (2003, 1997) musiikillisen kehityksen mallissa *elaboroidun koordinaation vaiheessa* 3,5–5 -vuotiaana:

- lapsi laulaa melodian ja rytmin oikein,
- laulun alussa vakiintuneet ajalliset suhteet ja diatoninen sävelikkö säilyvät fraasista toiseen,
- lapsi kykenee tarkkaamaan sekä pulssia että rytmikuvioiden sisäisiä kesto-suhteita,
- lapsi ymmärtää (vaiheen lopulla), että sävelen pitkä kesto voi sisältää kaksi pulssin sykäystä,
- lapsi ei ymmärrä pulssin ylle muodostuvien metristen aksenttien ja fenomenaalisten aksenttien eroa,
- säveltasot ovat vakiintuneet, mutta eivät muodosta ajallisesta jatkumosta riippumatonta suhdetarjestelmää,
- sävellajista toiseen transponointi on vielä mahdotonta,
- lapsen käsitys asteikosta perustuu keskussävelen ympärille muodostuneisiin perättäisten intervallien suhteisiin melodian kaaroksen sisällä,

- melodian kaaroksen skeema edustaa musiikin kuviopohjaista järjestymistä,
- globaali tonaliteetti käsitetään kaarroskuviolle yhteisenä säveltasojen kokoelmana,
- paikallisilla tasoilla lapsi kykenee tarkkaamaan perättäisten intervallisuhteiden lisäksi relatiivista stabiliteettiä,
- stabiiliksi koetaan mikä tahansa korostunut tapahtuma.

Paanasen (1997) musiikillisen kehityksen mallissa *yksitahoisen koordinaation vaiheessa* 5–7 –vuotiaana:

- globaali säveltasokokoelma on käsitettävissä yksittäisten, ajasta riippumattomien sävelten sarjaksi,
- sävelten järjestys ei ole enää sidoksissa lineaariseen kuvioden muodostamaan pintaan, vaan niillä on oma intervallinen asteikkonsa,
- stabiliteetti ei ole kuitenkaan kehittynyt diatonisen asteikon sävelten kesken,
- sävellajien välisiä suhteita ei kyetä tarkkaamaan samalla kun intervallisuhteita,
- paikallisten säveltasosuhteiden työstäminen on mahdollista vain annetun sävellajin sisällä,
- lapsi voi erottaa sävellajit ainoastaan tarpeeksi kaukaisista sävellajeista,
- lapsi ei kykene koordinoitumaan sävellajivaihdoksiin,
- lapsi ei ymmärrä tonaalista liikettä,
- lapsi ei kykene koordinoimaan säestyssoinnun tonaliteettia melodian globaaliin tonaliteettiin,
- lapsi kykenee tarkkaamaan metristä aksenttia pulssin yllä ja alkaa hahmottaa tahtilajeja,
- lapsi ei samanaikaisesti kykene tarkkaamaan ryhmittelyä eli rytmikuvioden muodostamaa rakennetta. (Paananen 2003, 63–64; Paananen 1997, 95–96.)

Paanasen (2009) mielestä musiikilliseen kehitykseen vaikuttaa aina sekä perimä että ympäristö. Musiikilliset kyvyt muodostuvat spesifeistä osakyvyistä, jotka toimivat osana yleistä älykkyyttä. Musiikillisen kehityksen kulkuun vaikuttavat aikaisemmat musiikilliset kokemukset, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet ja musiikillisen toiminnan sosiaaliset kontekstit. Musiikillisen kehityksen vaiheita on Paanasen mielestä kuvattu melko yleisellä tasolla, eivätkä ne sen vuoksi ole tiukasti ikään sidottuja. Ne pyrkivät kuitenkin kuvaamaan keskimääräistä ja tyypillisesti etenevää musiikillista kehitystä. Musiikillinen kehittyminen vaatii myös aina, että tietyt perustaidot on opittava aina ensiksi. Oppimisjärjestys ei voi olla mikä tahansa, vaikka oppimispolut ovatkin jokaisen kohdalla yksilöllisiä. (Paananen, 2009, 150.)

2.6.2 Lapsen musiikillisten taitojen pääpiirteitä ikävuosittain eri tutkijoiden tutkimustulosten pohjalta

Musiikki ja laulaminen ovat mitä parhaita puheopetusta lapsille. Esikielellinen ja esimusiikillinen kehitys etenevät rinnakkain, osittain päällekkäin. Koko varhaiskasvatus on musiikkikasvatukselle keskeistä ja tärkeää aikaa, ja varhaisiässä annetulla musiikkikasvatuksella on pysyviä aivojen kehitykseen liittyviä yhteyksiä. (Huotilainen & Putkinen 2008; Ruokonen, 2011, 124.)

Lapsi tarvitsee monia kognitiivisia toimintoja kulttuurille ominaisen musiikin omaksumiseen ja tuottamiseen. Lapsen on täytynyt omaksua useanlaisia laulun muotoja kyetäkseen tuottamaan omia improvisaatioitaan tai standardeja lauluja jäljitteleviä spontaaneja lauluja. Länsimaisen musiikkikulttuurin vaikutusalueella kehittyvä lapsi sisäistää musiikillisen enkulturaation tuloksena vähitellen tonaalisen musiikin perussäännöt. Tällöin lapsi oppii laulamaan sävelet oikein hahmottaen intervallien suhteet tonaalisessa kontekstissa sekä oppii tuottamaan rytmisten kuvioiden lisäksi pulssin, jonka mukaan rytmit organisoituvat. Lapsen äänentuottoelimistön kehitys vaikuttaa kykyyn laulaa kulttuurillemme tyypillisiä melodioita. Perimän lisäksi ympäristö vaikuttaa musiikilliseen kehitykseen ja sen vaikutukset alkavat näkyä selvemmin toisen elinvuoden jälkeen. Ympäröivän musiikkikulttuurin sisäistäminen eli musiikillinen enkulturaatio alkaa jo kohdussa (De Casper & Spence, 1986, Lecanuet, 1996, Rubel & Ryals, 1983, Hepper, Scott & Shahidullah, 1993, Shetler, 1987, Woodward, 1992). Lapsen ensimmäiset jokeltelut toimivat pohjana myöhemmälle laulun oppimiselle ja musiikillisen kehityksen tuloksena lapsi pystyy kouluiän kynnyksellä toistamaan kuulemansa laulun pääpiirteissään oikein. Lapsi havaitsee ja tuottaa ensimmäisenä melodian kaarroksen eli melodian ylös- ja alaspäisen liikkeen. Vähitellen kehitys etenee globaalista melodian sävelkorkeuden ja muodon säännöistä tarkempiin, tonaalisuuteen ja intervalleihin keskittyvään havaitsemiseen. (Paananen, 2003, 24–25; Peltomaa, 2010, 179–180.)

Musiikillisen kehityksen malleja ovat Piaget'n (1988) kognitiiviseen vaiheteoriaan perustuva säilyvyyskäsitteeseen tutkimus, Gardnerin (1983) teoria lapsen taiteellisesta kehityksestä, Swanwickin ja Tillmanin (1986) spiraalimalli lapsen musiikillisesta kehityksestä, Hargreavesin ja Galtonin (1992) musiikillisen kehityksen malli ja Paananen musiikillisen kehityksen malli (Paananen, 2003, 48; Paananen, 1997, 16, 19–20).

Kaikkiin edellä mainittuihin lapsen musiikillisen kehityksen malleihin liittyy musiikillinen kehitys jo heti syntymän jälkeen, mutta näistä malleista ja teorioista tuon esiin vain musiikillisten taitojen kuvauksia, jotka kohdistuvat omaan vertailevaan tutkimukseeni osallistuvien lasten ikään eli 4–6/7 vuotiaiden lasten musiikillisiin taitoihin. Rajasin tästä syystä tätä nuorempien lasten (0–3-vuotiaiden) musiikillisten taitojen kuvaamisen tutkimukseni ulkopuolelle. Esittelen seuraavaksi kootusti ikävuosittain lapsen musiikillisiä taitoja eri tutkijoiden tutkimustulosten pohjalta.

3–4-vuotiaat

Dowling (1988): 3-4-vuotiaat lapset tunnistavat tutut lastenlaulut niiden "atonaalisista" versioista. Lapsi oppii tunnistamaan diatonisesta asteikkorakenteesta poikkeavat sävelet noin neljän vuoden iässä, mutta asteikkorakenteen sisällä muutettuja säveliä on paljon vaikeampi havaita, koska tällöin muutettu sävel sopii sävellajiin. (Peltomaa, 2010, 188.)

Lindeberg-Piironen ja Ruokonen (2017) ja Ruokonen (2016): 3-4-vuotias osaa soittaa yksinkertaisilla rytmisoittimilla kaikurytmejä. Lapsi liittää tuttuja loruja tuttuihin parin sävelen lauluihin. Lapsi alkaa tiedostaa sykkeen, tempon, melodian ja sävelkorkeuden ja kehittää narratiivisia lauluja. Lapsi tanssii mielellään itsekseen, mutta myös parin kanssa tai ryhmässä opetettuun laululeikkiin. Yleinen käsitys melodiasta alkaa muodostua äänen kontrollin ja arvioinnin kehittyessä. Lauluissa näkyy yhä selvemmin ympäristön vaikutus. Lapsi osaa ja haluaa itse toistaa lauluja, joita kuulee kotona tai päivähoitossa ja keksii myös omia lauluja tai yhdistelee lauluja uusiksi versioiksi. Lapsen käyttämä sävelalue liikkuu yksiviivaisen oktaavin alueella. Useimmat lapset erottavat nopean ja hitaan tempon ja reagoivat siihen liikkeellä. (Lindeberg-Piironen & Ruokonen, 2017, 132; Ruokonen, 2016, 44-45.)

Paananen (1997): 3,5-5-vuotiaana lapsi laulaa melodian ja rytmin oikein. Laulun alussa vakiintuneet ajalliset suhteet ja diatoninen sävelikkö säilyvät fraasista toiseen. Lapsi kykenee tarkkaamaan sekä pulssia että rytmikuvioiden sisäisiä kesto-suhteita. Hän kykenee taputtaen abstrahoimaan musiikista pulssin mukaiset aksentit, vaikka kestot olisivat pidempiä kuin pulssin sykäysvälit. Hän ei kuitenkaan ymmärrä pulssin ylle muodostuvien metristen aksenttien ja fenomenaalisten aksenttien eroa. (Paananen, 1997, 95).

Swanwick (1988): 3-5 vuoden iässä lapsi oppii hallitsemaan ja kontrolloimaan soittimia. Pelkän kokeilun lisäksi soitinten käyttö on hallitumpaa ja lapsi nauttii saadessaan toistaa jonkun osaamansa asian. Vakaa pulssi alkaa muodostua. (Peltomaa, 2010, 188.)

4-5-vuotiaat

Davidson, McKernon ja Gardner (1981): neljän vuoden iässä spontaanien laulujen sävellaji voi säilyä fraasien sisällä tai muutaman fraasin välillä, mutta ei vielä koko kappaleen ajan. Lapsi osaa jo standardien laulujen sanoja, lauluissa esiintyvät fraasien rajat sekä jonkinlaisen pulssin. Intervallit eivät vielä ole tarkkoja. Laulussa on sävellajin sijaan tonaalinen keskus. Lapsi saattaa osata laulaa tarkkojakin intervaleja esimerkiksi standardin laulun yhteydessä, mutta jos intervallit erottaa yhteyksistään, ei niitä vielä hallita. (Peltomaa, 2010, 189.)

Hargreaves ja Galton (1996): neljävuotias oppii laulun melodiset kaarrokset. Viisivuotiaalla on jo intervalli- eli sävelvälitarkkuutta. Useimmat lapset hallitsevat tarkan säveltason ja rytmin tuottamisen suhteessa annettuun sävellajiin ja tempoon. Lapsen laulamisen kyky kehittyy. Oppiakseen laulamaan lapsi tarvitsee laulavan kasvuympäristön ja lapsille sopivan lauluston. (Fredrikson, 2003, 213; Paananen, 2003, 55-56; Ruokonen, 2011, 123-124.)

Lindeberg-Piironen ja Ruokonen (2017) ja Ruokonen (2016): 4-5-vuotias osaa erotella eri äänenkorkeuksia ja toistaa rytmejä. Lapsi kykenee tunnistamaan äänen ominaisuuksiin liittyviä vastakohtapareja esimerkiksi korkea-matala, pitkä-lyhyt, nopea-hidas. Pienin epätarkkuuksin lapsi kykenee jo muistamaan ja laulamaan kokonaisia lauluja ulkoa. Lapsi laulaa spontaanisti ja nauttii juuri oppimastaan ryhmälaulusta. Opastettaessa hän kuuntelee erilaista musiikkia äänitteiltä. Lapsi kykenee taputtamaan sanarytmiä ja liikkuessaan musiikin mukaan liikkeet ovat dynaamisia ja reagoivat tempoon. (Lindeberg-Piironen & Ruokonen, 2017, 132; Ruokonen, 2016, 44-45.)

Moog (1976): neljän vuoden iässä ilmaantuvat kertovat laulut. Niissä lapsi kertoo näennäistä tarinaa, muttei aina yritä välittää viestiään eteenpäin. Laulun sanat eivät välttämättä tarkoita mitään. Neljävuotiaiden käyttämät rytmit ovat vielä hyvin yksinkertaisia, ja lapsi käyttää enintään kahta aika-arvoa. Useampien aika-arvojen käyttö johtuu useimmiten sanarytmistä. (Peltomaa, 2010, 188-189.)

Paananen (2003): neljän vuoden iässä tonaalisuus säilyy paitsi fraasin sisällä, myös fraasien välillä. Keskimäärin viiden ja puolen vuoden iässä lapsi oppii tuottamaan laulun kokonaisuutena niin, että sävellajituntu säilyy ja intervallit ovat mallinmukaiset. Noin 4-5-vuotiaana hallitaan melodiarytmi ja pulssi koko laulussa ja melodiarytmin taputtaminen laulun mukana onnistuu ennen pulssin suodattamista melodiarytmistä. Spontaani laulu vähenee merkittävästi noin viiteen ikävuoteen mennessä ja sen tilalle tulee opittu laulu. (Paananen, 2003, 29.)

Swanwick ja Tillman (1986): 4-5-vuotiaat lapset osaavat soittaa eri soittimilla ja käyttävät hyväkseen instrumenttien rakenteiden suomia mahdollisuuksia. Lasten kokeilutoiminta kohdistuu musiikin ilmaisulliseen laatuun esimerkiksi voimakkuuden ja nopeuden vaihteluihin. (Paananen, 2003, 53-54.)

5-6-vuotiaat

Bartlet ja Dowling (1980): viisivuotiaat eivät vielä tunnista harmonian sisällä muutettuja säveliä, vaikka tunnistaisivatkin asteikkoon kuulumattomia säveliä sisältävät melodian imitaatiot. Viisivuotiaat omaavat aikuisten kyvyn erottaa läheiset ja kaukaiset sävellajit, mutta eivät vielä tunnista intervallien kokojen muutoksia alkuperäisten melodioiden tonaalisissa imitaatioissa. Aikuiset käyttävät melodian havaitsemiseen sävelasteikkosuhteisiin sekä intervaleihin perustuvaa mekanismia, kun taas lapset havaitsevat melodioista niiden globaalimmat piirteet, eikä intervallien kokojen tunnistus ole vielä täysin kehittynyttä. (Peltomaa, 2010, 188.)

Davidson, McKernon ja Gardner (1981) ja Dowling ja Harwood (1986): viiden- kuuden vuoden iässä lapsi alkaa hahmottaa sävellajin. Laulun vaeltelu eri sävellajeissa vähenee, ja vaikka lapsi vaihtaisikin sävellajia kesken laulun, säilyttää hän yleensä tämän uuden sävellajin. Lasten lauluissa sävellajin stabiliteetti sekä diatoninen asteikko alkavat ilmetä 5-6 vuoden iässä. Sanarytmi ei enää hallitse melodian rytmiä noin kuuden vuoden iässä. Imbertyn (1996)

mielestä yli kuusivuotiaat käyttävät spontaaneissa lauluissaan tuki-intervallina kvarttia tai kvinttiä, harvemmin terssiä. (Peltomaa, 2010, 189.)

Hargreaves ja Galton (1996): noin 5–6-vuotiaana lapsessa ilmenee jo kulttuurinen tapa tehdä taidetta ja musiikilliset taidot ovat kehittyneet melodialinjan ja rytmiikan seuraamisen osalta niin, että suurin osa lapsista hallitsee heille tutun lasten lauluston itsenäisen esittämisen hyvin. Skemaattisen vaiheen saavutettuaan lapsi osaa keskittyä esityksissään useampaan musiikilliseen ulottuvuuteen (dimensioon): sävelillä on erilaisia kestoja osana yleistä pulssia, sävelmän muodolla ja melodian kaaroksella on merkitystä kokonaisuudessa. Länsimaista tonaliteettia noudattelevien melodioiden esittäminen onnistuu parhaiten; tähän lienee selityksenä se, että se on lapsen ympäristön yleisin musiikin laji. Jos esimerkiksi tutkitaan päiväkotien laulustoa, voidaan todeta niiden muistuttavan rakenteellisesti merkittävästi toisiaan. Näin kognitiivisten mallien kehittyminen varsin yksipuoliseen suuntaan on täysin mahdollista. (Fredrikson, 2003, 213; Paananen, 2003, 55–56; Ruokonen, 2011, 123–124.)

Lindeberg-Piironen ja Ruokonen (2017) ja Ruokonen (2016): 5–6-vuotias lapsi hahmottaa sävelkorkeuden, rytmin ja melodian olemassaolon. Lapsi osaa erotella samanlaiset tonaaliset ja rytmiset hahmot erilaisista helpoista tonaalisista tai rytmisistä hahmoista. Hän osaa esittää joitakin musiikillisia käsitteitä ja laulaa opeteltuja lauluja yhä tarkemmin. (Lindeberg-Piironen & Ruokonen, 2017, 132; Ruokonen, 2016, 44–45.)

Swanwick ja Tillman (1986): 5–8- vuotiaiden kulttuurille tyypilliset musiikilliset piirteet alkavat näkyä lasten tuotoksissa. Fraasit ovat yleensä kahden, neljän tai kahdeksan tahdin mittaisia ja järjestyvät metrisesti säännönmukaisiksi. Aletaan tuottaa synkopaatiota, rytmistä ja melodista ostinatoa sekä sekvenssejä. Kulttuurille tyypilliset rakenteet ovat tunnistettavissa lasten ideoiden alkuperänä. (Paananen, 2003, 53–54.)

6–7-vuotiaat

Krumhansl ja Keil (1982): 6–7-vuotiaat erottavat sävellajiin kuuluvat sekä siitä poikkeavat sävelet, mutta heillä ei vielä ole aikuisille ominaista preferenssiä kolmisoinnun sävelille (Peltomaa, 2010, 188).

Lindeberg-Piironen ja Ruokonen (2017) ja Ruokonen (2016): 6–7-vuotias lapsen on helpompi omaksua helpommin tonaalista- kuin atonaalista musiikkia ja hän ymmärtää harmonian ja sointujen olemassaolon. Lapsi osaa käyttää käsiä ja jalkoja itsenäisesti. Sanarytmin taputtaminen ja sykkeessä käveleminen onnistuvat. Musiikkiliikunnassa tempon ja sykkeen tarkempi kehollinen toteutus kehittyy ja lapsi nauttii musiikillisista ryhmätansseista ja leikeistä ja oppii niitä. Lapsi on innokas aloittamaan soittimen soiton opiskelun. Lapsen laulaminen kehittyy puhtaammaksi. Jos lapsi oppii soittamaan jotain instrumenttia absoluuttinen sävelkorkeus voi alkaa kehittyä. (Lindeberg-Piironen & Ruokonen, 2017, 132; Ruokonen, 2016, 44–45.)

Musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen edistämisen lähtökohdasta suunnittelin vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessa käyttämäni opetuksen sisällön ja laadin musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen (LIITE 13) opetuksen vaikutuksesta (luku 7 ja 8) edellä kuvattuihin musiikillisiin taitoihin kohdistuen 4-6/7-vuotiaisiin lapsiin:

-äänien tuottaminen eri soittimilla: Swanwick ja Tillman (1986) 4-5-vuotiaat; Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2017) ja Ruokonen (2016) 3-4-vuotiaat,

-laulun melodian kaaroksen tuottaminen: Hargreaves ja Galton (1996) 4-vuotias; Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2016) ja Ruokonen (2017) 4-5-vuotiaat; Paananen (1997) 3,5-5 -vuotiaat,

-intervalli- eli sävelvälitarkkuuden tuottaminen: Hargreaves ja Galton (1996) 4-vuotias; Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2016) ja Ruokonen (2017) 4-5-vuotiaat,

-tarkan säveltason ja rytmin tuottaminen suhteessa annettuun sävellajiin ja tempoon: Hargreaves ja Galton (1996) 4-vuotias; Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2017) ja Ruokonen (2016) 4-5-vuotiaat,

-laulun itsenäinen esittäminen: Hargreaves ja Galton (1996) 5-8-vuotiaat; Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2016) ja Ruokonen (2016) 5-6-vuotiaat; Paananen (1997) 3,5-5 -vuotiaat,

-osaaminen keskittyä esityksissä useampaan musiikilliseen ulottuvuuteen (dimensioon): Hargreaves ja Galton (1996) 5-8-vuotiaat; Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2017) ja Ruokonen (2016) 6-7-vuotiaat,

-sävellajin hahmottaminen: Davidson, McKernon ja Gardner (1981) ja Dowling ja Harwood (1986) 5-6-vuotiaat; Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2017) ja Ruokonen (2016) 6-7-vuotiaat,

-tonaalisuuden säilyminen fraasien sisällä ja fraasien välillä: Paananen (2003) 4-5-vuotiaat; Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2017) ja Ruokonen (2016) 6-7-vuotiaat,

-kykeneminen tarkkaamaan sekä pulssia että rytmikuvioiden sisäisiä kesto-suhteita ja taputtaen abstrahoida musiikista pulssin mukaiset aksentit: Paananen (2003) 3,5-5-vuotiaat; Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2016) ja Ruokonen (2016) 6-7-vuotiaat.

2.7 Kielen kehitys ja kielelliset oppimisprosessit musiikkikasvatuksessa

Kielen kehitys on tiiviisti yhteydessä lapsen kognitiiviseen kehitykseen, kuten ajatteluun, muistiin ja havaitsemiseen (Piaget, 1970). Lapsi siirtyy noin 1,5–7–8 vuoden iässä konkreettisesta toiminnasta kohti sisäistyneempää ajattelua, jossa kieli toimii keskeisenä ajattelun välineenä symbolifunktion kehittyessä (Nurmilaakso, 2011, 31–32). Kieli ei ainoastaan heijasta ajattelua, vaan myös muokkaa sitä: lapsen maailmankuva rakentuu kokemusten ja sosiaalisen jäljittelyn vuorovaikutuksessa (Tarasenko, 2024).

Kielellinen tietoisuus sisältää fonologisen, morfologisen, syntaktisen, semanttisen ja pragmaattisen osa-alueen, joista fonologinen tietoisuus on keskeinen lukutaidon kehittymiselle (Nurmilaakso, 2011, 33–37). Musiikilla on tässä merkittävä rooli: rytmin ja melodian havaitseminen tukee fonologista tietoisuutta ja lukutaitoa (Anvari, Trainor, Woodside & Levy, 2002). Myös sanavaraston laajuus vaikuttaa siihen, miten lapset oppivat uusia kielellisiä rakenteita ja sääntöjä (Breen, Pomper & Saffran, 2019).

Varhaiskasvatuksessa kielen kehitystä tuetaan tavoitteellisesti vuorovaikutuksen, monipuolisen kielenkäytön ja monilukutaidon kautta (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022). Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan itseään, tutkimaan kieltä ja tuottamaan erilaisia viestejä, myös digitaalisissa ympäristöissä (Ojala, 2020, 104). Kieli toimii sekä oppimisen kohteena että välineenä, jonka avulla lapsi jäsentää maailmaa ja osallistuu yhteisöön.

Kielellinen kehitys liittyy myös käsitteelliseen ajatteluun, kuten ajan hahmottamiseen, joka kehittyy vuorovaikutuksessa ja edellyttää kielellisten rakenteiden hallintaa (Kovrigina, 2022). Erityisesti puheen kehityshäiriöissä nämä taidot voivat viivästyä ja vaatia tavoitteellista tukea.

Kokonaisuudessaan kielen kehitys on keskeinen osa lapsen kognitiivista ja sosiaalista kasvua. Musiikin integrointi varhaiskasvatukseen tukee tätä kehitystä tarjoamalla kokemuksellisia ja vuorovaikutteisia tilanteita, jotka vahvistavat kielellistä ja fonologista tietoisuutta sekä edistävät sanavaraston, lukutaidon ja monilukutaidon kehittymistä.

2.7.1 Kielellistämisen merkitys oppimisessa

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan musiikillisen toiminnan kielellistämistä keskeisenä tekijänä musiikin peruskäsitteiden – rytmin, melodian, harmonian, sointivärien, muodon ja dynaamisten vaihteluiden – opettamisessa ja oppimisessa varhaiskasvatuksessa. Kielellistäminen ymmärretään tutkimuksessa musiikillisen toiminnan sanallistamisena, nimeämisenä ja verbaalisena jäsentämisenä, jota tapahtuu sekä aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa että lapsen omassa toiminnassa. Kielitoimiston sanakirjan (19.09.2025) mukaan verbi *kielentää* tarkoittaa jonkin saattamista kielelliseen, sanalliseen muotoon. Varhaiskasvatuksen kontekstissa kielellistäminen mahdollistaa kehollisten ja audittiivisten kokemusten liittämisen käsitteellisiin rakenteisiin ja tukee näin musiikillista ajattelua ja oppimista.

Vygotsky (1934/1986) korosti kielen merkitystä ajattelun välineenä ja sen kehittymistä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kielellinen vuorovaikutus ei vain heijasta ajattelua, vaan myös kehittää sitä. Lapsen kehityksessä kieli toimii aluksi sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä, mutta myöhemmin siitä tulee ajattelun väline. Tämä asteittainen siirtymä on keskeinen korkeampien psyykkisten toimintojen muodostumisessa, ja teoria korostaa kulttuurin ja ympäristön merkitystä oppimisessa. (Vygotsky, 1986.)

Musiikillisen oppimisen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että musiikilliset ilmiöt eivät ole lapselle aluksi käsitteellisiä, vaan ne koetaan kehollisina, auditiivisina ja emotionaalisina tapahtumina. Rytmi, melodia ja dynamiikka jäsentymättöminä kokemuksina saavat merkityksensä vähitellen kielellistämisen kautta. Kun musiikillista toimintaa sanallistetaan, lapsen huomio suuntautuu musiikin rakenteellisiin ominaisuuksiin, ja kokemuksellinen toiminta alkaa rakentua käsitteelliseksi ymmärrykseksi.

Vygotsky (1962) huomautti, että lapsen itseohjauksen välineenä toimiva ääneen lausuttu yksityispuhe muuttuu iän myötä sisäiseksi puheeksi, mikä edistää ajattelun kehitystä. Luria (1961) ja Harris (1982) kuvasivat yksityispuheen ohjaavan motorisia toimintoja. Vaikka yksityispuheen määrä vähenee iän myötä, sen itseä säätelevä osuus kasvaa (Fuson, 1979). Lasten vaikeuksia käyttää kieltä ajattelun ja tehtävien tukena voidaan selittää tuotannollisella tai välittävällä puutteella, eli lapsi ei hyödynnä oppimista tukevia strategioita (Flavell et al., 1966; Kendler et al., 1960; Reese, 1962; Paris, 1978). Yksityispuheen jatkuvuutta tukee sen hyötyjen ja tarkoituksenmukaisen käytön korostaminen (Borkowski & Cavanaugh, 1979; Baker & Brown, 1984). (Schunk, 1986.)

Musiikillisessa toiminnassa yksityispuhe voi ilmetä esimerkiksi rytmien laskemisena, liikkeen sanallistamisena tai musiikillisten muutosten nimeämisenä. Tällöin kieli toimii musiikillisen toiminnan sisäisenä ohjaajana ja tukee ajoitusta, ennakkointia sekä keskittymistä. Kielellistäminen on siten osa musiikillista itsesäätelyä, ei erillinen tai musiikin ulkopuolinen prosessi.

Verbaalinen itsesäätely vaikuttaa oppilaiden kognitiivisiin prosesseihin, kuten huomioimiseen, koodaamiseen, yhdistämiseen, harjoitteluun ja seurannan hallintaan (Borkowski & Cavanaugh, 1979; Flavell et al., 1966; Diaz et al., 1982; Schunk, 1986). Verbalisaatio on erityisen hyödyllistä lapsille, joilla on oppimisvaikeuksia tai impulsiivista käyttäytymistä, mutta hyvin hallituissa tehtävissä se voi joskus haitata suoritusta (Denney, 1975; Denney & Turner, 1979; Meichenbaum & Goodman, 1971). Verbalisaation hyöty riippuu lapsen kehitystasosta, tehtävän vaativuudesta ja ohjauksen jatkuvuudesta (Borkowski & Cavanaugh, 1979). Taitoja opitaan erityisesti mallintamisen kautta (Bandura, 1986; Rosenthal & Bandura, 1978), ja verbalisaatio tukee huomion kohdentamista, suorituksen tuottamista, motivaatiota ja minäpystyvyyttä (Bandura, 1982a, 1982b; Schunk, 1985). Verbalisaatio voi parantaa oppimista ja muistamista: esimerkiksi 5–6-vuotiaiden luokittelusuoritukset parantuivat, kun he sanoivat säännöt ääneen, ja verbalisoidut säännöt muistettiin paremmin myös viiveen jälkeen (Kendler ym., 1960; Flavell et al., 1966; Keeney et al., 1967). Näin ollen yksinkertainen ja

tehtävään liittyvä verbalisaatio tukee erityisesti nuorten lasten huomiota ja oppimista. (Schunk, 1986.)

Musiikin oppimisessa verbalisaatio tukee lasten kykyä hahmottaa musiikillisia rakenteita ja kiinnittää huomion olennaisiin piirteisiin. Esimerkiksi rytmisten rakenteiden, melodisten suuntien tai dynaamisten vaihteluiden sanallistaminen auttaa lasta jäsentämään toimintaansa ja yhdistämään havaintojaan aiempiin kokemuksiin. Tässä tutkimuksessa oletetaan, että musiikin peruskäsitteet ovat lapselle aluksi konkreettisia ja kokemuksellisia ilmiöitä, jotka kielellistämisen avulla asteittain muuntuvat käsitteelliseksi ymmärrykseksi.

Tutkimukset osoittavat, että lapset kiinnittävät enemmän huomiota aikuisen sanallisesti nimeämiin esineisiin verrattuna nimeämättömiin (Baldwin ym., 1996). Autismikirjon häiriöstä (ASD) kärsivät lapset osallistuvat vähän sosiaaliseen tarkkailuun, kun taas Williamsin syndroomaa (WS) sairastavat lapset aktiivisesti (McDuffie et al., 2006). Silmänliikeseurantatutkimukset osoittavat, että tyypillisesti kehittyneet ja WS-lapset kiinnittävät enemmän huomiota nimettyihin esineisiin, kun taas ASD-lapset eivät (Vivanti et al., 2016). Tämä tukee käsitystä, että vähentynyt reagointi pedagogisiin vihjeisiin heikentää sosiaalista oppimista, mutta WS-lapset hyötyvät sanallisista vihjeistä kielen oppimisessa. Kielelliset nimitykset ohjaavat tarkkaavaisuutta olennaisiin piirteisiin ja tukevat sekä kategorisointia että yksilöiden tunnistamista (Althaus & Westermann, 2016; Lupyán, 2012; Waxman, 2003; Barnhart et al., 2018). Varhaiset tutkimukset osoittavat, että vauvojen saman nimityksen kuuleminen edistää piirteiden havaitsemista, ja ainutlaatuiset nimitykset tukevat yksilöintiä (Balaban & Waxman, 1997; Xu, 2002). Silmänseurantatulokset ovat osin ristiriitaisia (Best et al., 2010; Althaus & Mareschal, 2014), mutta tutkimus vahvistaa, että nimitykset ohjaavat tarkkaavaisuutta, tukevat oppimista ja muistamista, ja niiden merkitys kasvaa iän myötä. (Barnhart, Rivera & Robinson, 2018.)

Barnhart, Rivera ja Robinson (2018) tutkivat, miten kielelliset nimitykset ohjaavat tarkkaavaisuutta lapsilla ja nuorilla aikuisilla. Silmänliikeseurannan avulla havaittiin, että sekä lapset että aikuiset kiinnittivät enemmän huomiota kategorian olennaisiin piirteisiin, kun esineille annettiin yhteinen nimi. Nimitykset helpottivat esineiden tunnistamista ja paransivat muistamista, ja aikuiset hyödynsivät niitä johdonmukaisemmin, mikä viittaa kielen vaikutuksen kasvavan iän myötä. (Barnhart, Rivera, & Robinson, 2018.)

Musiikillisten peruskäsitteiden oppimisessa nimeämisellä on keskeinen rooli. Kun musiikillisia ilmiöitä, kuten rytmiä, tempoa tai dynamiikkaa, nimetään johdonmukaisesti, lapset oppivat tunnistamaan näiden ilmiöiden olennaiset piirteet ja erottamaan ne toisistaan. Yhteinen kielellinen nimistö mahdollistaa musiikista keskustelemisen ja tukee musiikillisten kategorioiden muodostumista jo varhaisessa vaiheessa.

Varhaiskasvatuksessa musiikin oppiminen perustuu ensisijaisesti konkreettisiin kokemuksiin, kuten liikkeeseen, äänen voimakkuuteen, tempoon ja keholliseen vuorovaikutukseen. Tutkimusten mukaan konkreettisten ärsykkeiden oppiminen hyötyy erityisesti verbalisaatiosta ja fonologisen

työmuistin käytöstä, kun taas abstraktimpien ärsykkeiden oppiminen perustuu enemmän toistoon ja kokeiluun. (Schaaf, Johansson, Visser & Huizenga, 2024.)

Kielen oppiminen on sosiaalinen ja käyttöpohjainen prosessi, jossa merkitys ja rakenne kehittyvät lasten aktiivisen osallistumisen ja yhteisöllisen toiminnan kautta (Tomasello, 2003; Eriksson, 2019). Lapset tarvitsevat kyvyn ymmärtää toisen aikomuksia (intention-reading) ja havaita kielen rakenteita kuulemansa perusteella (pattern-finding). Yhteinen tarkkaavaisuus ja toiminnan sanallistaminen luovat perustan kielen merkitysten syvälliselle ymmärtämiselle, ja varhainen viestintä, kuten eleet ja osoittaminen, muodostavat pohjan myöhemmälle kielen oppimiselle. (Pine, 2005.)

Musiikillinen oppiminen varhaiskasvatuksessa on luonteeltaan sosiaalista ja yhteistoiminnallista. Aikuisen ja lasten välinen musiikillinen vuorovaikutus, jossa toiminta kielellistetään, tukee yhteistä tarkkaavaisuutta ja auttaa liittämään musiikilliset kokemukset jaetuksi merkitysjärjestelmäksi. Kielelliset, keholliset ja auditiiviset elementit muodostavat integroidun kokonaisuuden, joka tukee musiikin peruskäsitteiden oppimista.

Suomenkieltä opetellessaan vieraskielinen lapsi saattaa aluksi käyttää myös omaa äidinkieltään. Kielen oppimista tuetaan toiminnan sanallistamisella, kielellisellä mallintamisella ja korjaavalla toistolla: aikuinen toistaa lapsen virheellisen ilmaisun oikein, mutta ei pyydä toistoa, jolloin lapsi saa kuulonvaraisen mallin ja ymmärryksen siitä, että häntä ymmärretään. Varhaiskasvatuksen henkilökunta käyttää visuaalisia kuvia lapsen kielellisen kehittymisen tukemiseksi ja luo oppimisympäristön, jossa integroidaan sanalliset, visuaaliset, eleelliset ja toiminnalliset elementit syvemmän kielen ymmärryksen edistämiseksi. (Laaksonen, 2020.)

Galeeva ja Galkina (2014) osoittivat tutkimuksessaan, että esiopetusikäisten lasten tunteiden verbalisaatiota ja emotionaalisen sanaston kehitystä voidaan vahvistaa erityisopetuksella. Opetus rikastaa sanastoa, lisää sanojen merkityksen ja muodon ymmärtämistä sekä parantaa tunteiden tarkoituksenmukaista ilmaisua. Kokeellisen opetuksen tuloksena lapset käyttivät monipuolisempaa sanastoa ja ilmaisivat tunteitaan tarkemmin ja herkemmin, mikä vahvistaa heidän tunneälyään, ajatteluaan ja kielellistä ilmaisukykyään. (Galeeva & Galkina, 2014.)

2.7.2 Mallintamisen merkitys oppimisessa

Tässä luvussa tarkastellaan Albert Banduran sosiaalista oppimisteoriaa osana tutkimuksen teoreettista viitekehystä sekä sen merkitystä musiikin peruskäsitteiden – rytmin, melodian, harmonian, sointiväriin, muodon ja dynaamisten vaihteluiden – opettamisen ja oppimisen ymmärtämisessä varhaiskasvatuksessa. Sosiaalinen oppiminen tarjoaa teoreettisen perustan sille, miten lapset omaksuvat uusia taitoja ja käsitteitä havainnoimalla toisten toimintaa, sen seurauksia ja niihin liittyviä merkityksiä.

Albert Banduran (1977) sosiaalisen oppimisen teoria korostaa jäljittelyn, mallintamisen ja vahvistamisen merkitystä oppimisessa. Ihmiset oppivat havainnoimalla muiden toimintaa ja sen seurauksia, ja oppiminen perustuu

myös yksilön käsitykseen omista kyvyistään. Sosiaalisen oppimisen teoriaa kuvataan usein siltana perinteisen oppimisteorian (behaviorismin) ja kognitiivisen lähestymistavan välillä, sillä se tarkastelee, kuinka mentaaliset (kognitiiviset) tekijät vaikuttavat oppimiseen. Teoria yhdistää behaviorismin ja kognitiivisen näkökulman, sillä se huomioi mentaaliset tekijät, kuten itsevarmuuden ja itseohjautuvuuden, sekä käyttäytymisen, ympäristön ja henkilökohtaiset tekijät. (Bandura, 1977, 1986; McLeod, 2025.) Tämä tekee teoriasta erityisen soveltuvan varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen tarkasteluun, jossa oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja toiminnallisissa tilanteissa.

Esimerkin kautta oppiminen on keskeistä ihmisen käyttäytymisessä ja mallintaminen on keskeinen oppimisen väline, erityisesti monimutkaisten taitojen, kuten musiikillisen esittämisen, opettelussa. Mallintamiseen liittyvät vahvistaminen ja suoritusta ohjaavat vihjeet tehostavat oppimista. Green (1987) tutki mallintamisen vaikutusta sävelkorkeuden jäljittelyn tarkkuuteen. 1.-6. luokan oppilaat ($n=282$) testattiin yksilöllisesti, miten aikuisen naisen-, aikuisen miehen- ja lapsen äänimalli vaikuttaa lasten laulamissa sävelkorkeuden jäljittelyn tarkkuuteen. Tulokset osoittivat, että lasten laulamisen säveltarkkuus oli parhainta kuullessaan lapsen äänen, toiseksi parasta naisäänen ja kolmanneksi parasta miesäänen yhteydessä. Nais- ja miesäänten kohdalla lapset lauloivat usein liian matalia säveliä, ja lapsen äänen kohdalla liian korkeita säveliä. (Green, 1987.)

Musiikin peruskäsitteet ovat luonteeltaan ajallisia, relationaalisia ja suurelta osin ei-kielellisiä. Rytmi, melodia, dynamiikka ja muoto eivät ilmene lapselle yksittäisinä objekteina, vaan hahmottuvat toiminnan ja kuuntelun kautta. Sosiaalisen oppimisen näkökulmasta niiden oppiminen perustuu pitkälti havainnointiin ja toisten toimintojen seuraamiseen.

Varhaiskasvatuksessa lapset oppivat musiikillisiä ilmiöitä kuuntelemalla ja tarkkailemalla aikuisten ja toisten lasten toimintaa. Rytminen pulssi, melodian suunta, dynaamiset vaihtelut ja musiikillisen muodon toistot ja kontrastit tulevat havaittaviksi yhteisessä toiminnassa. Havainnoinnin kautta lapsi muodostaa mentaalisia malleja musiikillisista rakenteista, joita hän vähitellen alkaa tunnistaa ja ennakoita.

Greenin (1987) tutkimus sävelkorkeuden jäljittelyn tarkkuudesta osoittaa, että havainnoidun mallin ominaisuudet vaikuttavat olennaisesti oppimistuloksiin. Tulokset tukevat Banduran sosiaalisen oppimisen teoriaa, sillä ne osoittavat, että musiikillinen oppiminen ei ole pelkkää mekaanista jäljittelyä, vaan perustuu siihen, millaisia havaintoja lapsi tekee ja miten hän jäsentää kuulemaansa.

Havainnollinen oppiminen on keskeistä psykologiassa ja käyttäytymistieteissä. Mallintaminen, sanalliset prosessit ja havainnoidun toiminnan mielensisäinen harjoittelu ennen toteutusta tukevat oppimista (Bandura, Grusec & Menlove, 1966; Bandura & Jeffrey, 1973). Bandura (1963, 1965) erotti oppimisen - kyvyn ymmärtää ja kuvata tarkkailemaansa käyttäytymistä - ja suorittamisen - kyvyn toteuttaa käyttäytyminen käytännössä. Sanalliset prosessit tukevat

oppimista, mutta eivät välttämättä suorittamista (Bandura, Ross & Ross, 1963). Mallin seuraaminen on keskeistä käyttäytymisen muutoksessa, ja rangaistukset vähensivät jäljittelyä, mutta palkitseminen ei aina lisännyt sitä merkittävästi. Käyttäytymisanalyysi selittää havainnollisen oppimisen jäljittelyn ja vahvistusten avulla, mutta ei täysin kuvaa ympäristön ja yksilön jatkuvaa vuorovaikutusta (Baer, Peterson & Sherman, 1967; Pierce & Cheney, 2008). Interbehavioristinen lähestymistapa korostaa yksilön reaktioiden ja ympäristön ärsykkeiden jatkuvaa vuorovaikutusta oppimisen selittämiseksi (Kantor, 1958; Hayes, 1992a, 1992b). (Fryling, Johnston & Hayes, 2011.)

Banduran (1963, 1965) esittämä oppimisen ja suorittamisen erottelu on erityisen merkityksellinen musiikin peruskäsitteiden oppimisen tarkastelussa varhaiskasvatuksessa. Lapsi voi hahmottaa rytmisen rakenteen, melodian suunnan, dynaamisen muutoksen tai musiikillisen muodon peruspiirteitä ilman, että hän kykenee vielä tuottamaan näitä ilmiöitä täsmällisesti laulamalla, soittamalla tai liikkumalla. Tällöin heikko tai epätarkka musiikillinen suoritus ei välttämättä osoita puutteita oppimisessa, vaan voi heijastaa motoristen, vokalististen tai kehityksellisten valmiuksien keskeneräisyyttä. Sosiaalisen oppimisen teoria mahdollistaa tämän eron systemaattisen huomioimisen ja tarjoaa teoreettisen viitekehyksen musiikillisen ymmärryksen tarkasteluun myös suorituksen ulkopuolella.

Havainnointiin perustuva oppiminen on keskeistä erityisesti uusien motoristen taitojen omaksumisessa tarkkailemalla muiden suorituksia (De Maeght & Prinz, 2004; Williams, Davids & Williams, 1999). Ashford, Davids & Bennetin (2007) meta-analyysi osoitti, että mallinnus parantaa erityisesti liikkeen muodon ja koordinaation oppimista, mutta vaikutus lopputuloksen tarkkuuteen on pienempi. Tulokset tukevat visuaalisen havainnoinnin merkitystä oppimisen alkuvaiheessa (Scully & Newell, 1985; Newell, 1985; Cutting & Proffitt, 1982). (Ashford, Davids & Bennett, 2007.) Musiikkikasvatuksessa tämä on olennaista esimerkiksi rytmin, muodon ja dynaamisten vaihteluiden oppimisessa, joissa liike ja kehollinen toiminta ovat keskeisiä. Havainnollinen oppiminen tukee lapsen kykyä jäsentää musiikillista toimintaa kokonaisuuksiksi ja tunnistaa sen rakenteellisia piirteitä.

Havainnollinen oppiminen tukee uuden käyttäytymisen omaksumista ja ihmisen kognitiivista sekä sosio-emotionaalista kehitystä. Rodriguez Buritica, Eppinger, Heekeren, Crone & van Duijvenvoorde (2024) osoittivat neurotieteellisessä tutkimuksessaan, että havainnollinen oppiminen hyödyttää sekä lapsia että aikuisia, mutta aikuiset suoriutuvat tarkkuudessa paremmin. (Rodriguez Buritica, Eppinger, Heekeren, Crone & van Duijvenvoorde, 2024.) Tämä tukee käsitystä siitä, että sosiaalinen oppiminen on merkityksellinen mekanismi koko elinkaaren ajan. Varhaiskasvatuksen musiikkitoiminnassa sosiaalinen oppiminen mahdollistaa musiikillisten kokemusten jakamisen, yhteisen tarkkaavaisuuden rakentumisen ja musiikillisten merkitysten kehittymisen vuorovaikutuksessa. Näin musiikin peruskäsitteiden oppiminen kytkeytyy laajemmin lapsen kognitiiviseen ja sosiaaliseen kehitykseen.

Sosiaalinen oppiminen tarjoaa vahvan teoreettisen kehyksen musiikin peruskäsitteiden opettamisen ja oppimisen tarkasteluun varhaiskasvatuksessa.

Banduran sosiaalisen oppimisen teoria selittää, kuinka lapset omaksuvat musiikillisia rakenteita havainnoimalla toisten toimintaa ja muodostamalla mentaalisia representaatioita musiikillisista ilmiöistä. Teoria mahdollistaa oppimisen ja suorittamisen erottelun sekä huomioi oppimisen kognitiiviset, toiminnalliset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Näin sosiaalinen oppiminen täydentää muita tässä tutkimuksessa hyödynnettyjä teoreettisia näkökulmia ja luo perustan musiikin peruskäsitteiden ymmärtämiselle varhaiskasvatuksen kontekstissa.

2.7.3 Lasten nuotinlukutaidon oppiminen

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani tavoitteena oli vahvistaa musiikin alkeislukutaitoa sanallistamisen, mallintamisen ja nuottikuvien havainnollistamisen avulla. Nuotinlukutaidon varhainen tukeminen tarjoaa lapselle paitsi musiikillisen osaamisen perustan myös väylän kehittää kognitiivisia taitoja, kuten työmuistia, visuo-spatiaalista hahmottamista ja rytmistä tarkkaavaisuutta. Varhainen, tavoitteellinen ja moniaistinen harjoittelu mahdollistaa nuotinlukutaidon asteittaisen kehittymisen yksilöllisiä oppimisvalmiuksia tukien, mikä tekee siitä merkittävän osan varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta.

Guðmundsdóttir (2010) toteaa, että musiikinlukutaitoa (staff notation) on tutkittu eniten aikuisten eksperttien osalta, mutta nuotinlukutaidon kehityksestä lapsuudessa on suhteellisen vähän tutkimuksia. Nuotinlukutaito on keskeinen osa musiikillista kehitystä, erityisesti klassisessa musiikissa, mutta hyödyllinen myös laajemmin musiikin ymmärtämisessä. Nuotinlukutaito kehittyy parhaiten systemaattisen ja tavoitteellisen harjoittelun kautta ja opetus suunnitelmat ja opetusmenetelmät voisivat nojata vahvemmin siihen, miten lapset oppivat nuottikirjoituksen symboliikkaa. Hän korostaa, että tarvitaan lisää tutkimusta lapsuuden aikana tapahtuvasta nuotinlukutaidon kehityksestä ja erityisesti pitkittäistutkimuksia sekä tutkimuksia, joissa testataan erilaisia opetustekniikoita (esim. menetit, harjoitustavat) lapsilla. Hän pitää tärkeinä myös tutkimuksia, jotka yhdistävät kognitiiviset tekijät (esim. muisti, visuo-spatiaalinen kyky) nuotinlukutaidon kehitykseen. (Guðmundsdóttir, 2010.)

Nuotinlukutaidon kehittyminen perustuu visuaalisen hahmottamisen, silmänliikkeiden hallinnan ja motorisen toiminnan yhteenkytkymiseen. Tutkimusten mukaan lyhyemmät katseen pysähdykset ja sujuvampi katseen liike ovat yhteydessä nopeampaan ja tarkempaan nuotinlukuun, mikä viittaa ennakointikyvyn ja työmuistin keskeiseen rooliin musiikillisen lukutaidon kehitymisessä. Nuottikuvan rakenteellinen selkeys ja visuaalisten elementtien jäsentäminen tukevat hahmottamista ja vähentävät kognitiivista kuormitusta, kun taas liiallinen visuaalinen kompleksisuus voi hidastaa oppimista. Näin ollen nuotinlukutaito kehittyy asteittaisena prosessina, jossa yksilön visuaaliset ja motoriset valmiudet kehittyvät vuorovaikutuksessa musiikillisen materiaalin rakenteellisten ominaisuuksien kanssa. (Puurtinen, 2018.)

Miendlarzewska & Trost (2014) korostavat, että musiikkikoulutus kehittää verbaalista muistia, lukutaitoa ja toiminnanohjausta. Nuotinluku vaatii samanaikaista tiedonkäsittelyä – sävelkorkeuden, rytmin ja kaavojen

hahmottamista - mikä harjoittaa työmuistia ja ennakkointikykyä. Instrumentaalinen harjoittelu yhdistää nuotinluku- ja motoriset taidot (silmä-käsi-yhteys), kehittämien hienomotorisia taitoja, rytmin tarkkuutta ja ajallista hahmotusta. Rytmisen synkronisaation harjoittelu vahvistaa tarkkaavaisuutta ja rytmistä hahmottamista, jotka ovat keskeisiä nuotinluvun sujuvuudelle. Musiikki aktivoi palkitsemisjärjestelmän ja luo myönteisiä tunnekokemuksia, ja motivaatio, ilo sekä sosiaalinen vuorovaikutus, kuten ryhmäsoitto, tukevat oppimista ja pitkäaikaisia hyötyjä. Varhainen aloitus ja riittävä harjoittelu vahvistavat aivojen plastisia muutoksia ja maksimoi musiikillisten sekä kognitiivisten taitojen kehittymisen. Nuotinlukutaito ei kehity pelkästään symbolien tunnistamisen kautta, vaan siihen vaikuttavat työmuisti, rytmisen tarkkaavaisuus, ennakkointi, motivaatio ja sosiaalinen vuorovaikutus. Lasten kanssa harjoitukset rakentuvat vaiheittain: lapset aloittavat yksinkertaisista nuoteista ja etenevät vähitellen monimutkaisempiin tehtäviin, samalla harjoitellen rytmiä, hyödyntäen visuaalisia vihjeitä ja osallistuen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. (Miendlarzewska & Trost, 2014.)

Hao & Simeon (2024) korostavat, että lapsuus ja varhainen musiikillinen opetus ovat kriittisiä nuotinlukutaidon kehitykselle. Varhainen, systemaattinen ja monipuolinen harjoittelu, joka yhdistää rytmin, sävelkorkeuden, mielikuvaharjoittelun, palautteen sekä katseen ja käden koordinoimisen, tukee tehokkaasti nuotinlukutaitoa. Myös kuvioiden tunnistaminen, nuottien laulaminen ennen soittamista ja sight-reading -harjoitukset edistävät nuottien hahmottamista ja sujuvaa lukemista. Sight-reading -harjoituksissa lapsi lukee ja esittää nuotin ensi kertaa ilman ennakkoharjoittelua, mikä kehittää sujuvaa lukutaitoa, silmä-käsi-koordinaatiota, rytmistä tarkkaavaisuutta ja ennakkointikykyä sekä vahvistaa musiikin kokonaisuuksien hahmottamista. Harjoitusmateriaalien suunnittelussa tulisi hyödyntää näitä strategioita systemaattisesti oppimisen tehostamiseksi. (Hao & Simeon, 2024.)

Wohl & Even-Zohar (2008) tutkivat TMN-menetelmän (Toy Musical Notes) vaikutusta esikoululaisten nuotinlukutaidon kehittymiseen. Tutkimukseen osallistui 150 esikoululaista, jotka jaettiin kolmeen ryhmään: TMN-menetelmää käyttävä ryhmä, perinteinen musiikkiryhmä ja kontrolliryhmä ilman musiikkiharjoituksia. TMN-menetelmä perustuu leikkimieliseen ja moniaistiseen oppimiseen, jossa yksinkertaistettu nuottimerkistö yhdistetään ääneen, rytmiin ja motoriseen toimintaan. Menetelmä lisää lasten motivaatiota ja toimii siirtymävaiheen tukena puhutuista äänistä kohti visuaalisen nuottikirjoituksen ymmärtämistä. Tulokset osoittivat TMN-ryhmän selkeitä edistysaskeleita lukutaidon osa-alueilla: virheet vähenivät, lukunopeus kasvoi ja ymmärtäminen parani. Hyödyt olivat pitkäkestoisia, sillä ne näkyivät myös esikoulun jälkeisissä mittauksissa ja ensimmäisellä luokalla. Kognitiivisesti menetelmä vahvistaa auditiivista muistia (äänen ja merkin yhdistäminen), visuo-motorista koordinaatiota sekä nuottien hahmottamista, mikä tukee myöhempää lukemisen automatisoitumista. Pedagogisesti TMN soveltuu 0-7-vuotiaille ja luo motivoivan oppimisympäristön, joka helpottaa siirtymistä perinteiseen nuotinlukuun ja valmistaa lasta monimutkaisempien nuottirakenteiden

oppimiseen. TMN-menetelmä tukee varhaista nuotinlukutaitoa ja edistää lasten myöhempää lukutaitokehitystä. (Wohl & Even-Zohar, 2008.)

Kemppainen (2021) tutki eläinkuvanuottimenetelmän soveltuvuutta viisikielisen kanteleen alkeisopetukseen esiopetusikäisillä. Menetelmässä nuotteja korvataan eläinhahmoilla ja väreillä, jotka yhdistävät kuvan, äänen ja motorisen toiminnan. Tämä visuaalinen ja tarinallinen lähestymistapa auttoi 5-6-vuotiaita hahmottamaan nuottien paikkoja, erottamaan rytmejä ja tunnistamaan sävelkorkeuksia. Lasten nuotinlukutaito kehittyi symbolien kautta kohti perinteistä nuottimerkintää, ja onnistumisen kokemukset lisäsivät motivaatiota. Oppimista tukivat visuo-auditivinen integraatio, soittamiseen perustuva motorinen vahvistus sekä pelillisuus ja tarinallisuus. Menetelmä osoittautui pedagogisesti merkittäväksi sillaksi kohti perinteistä nuotinlukua, sillä se tuki rytmitajua, sävelkorvaa, symbolista ajattelua ja mahdollisti yksilöllisen etenemisen. Vertailussa aikaisempiin tutkimuksiin (esim. Wohl & Even-Zohar, 2008; Smith, 2015) Kemppaisen tulokset vahvistavat, että varhaislapsuudessa visuaaliset, leikkimieliset ja symboliset menetelmät edistävät tehokkaasti nuotinlukutaidon alkuvaiheen kehittymistä ja luovat pohjan myöhemmälle musiikilliselle oppimiselle. (Kemppainen, 2021.)

Mankinen (2023) tarkastelee kuvionuottien roolia lasten nuotinlukutaidon ja musiikin monilukutaidon kehittämisessä. Kuvionuotit toimivat siirtymävälineenä perinteiseen nuottikirjoitukseen ja helpottavat oppimista tukemalla sävelkorkeuden, rytmin ja symbolisen ajattelun kehittymistä. Ne soveltuvat eriyttävään opetukseen ja tarjoavat vaihtoehtoisia työtapoja oppijoille, joille perinteinen nuottimerkintä on haastava. Tutkielma korostaa, että kuvionuottien käyttö on vielä vähän tutkittu alue, ja peräänkuuluttaa lisää systemaattista ja pitkäjänteistä tutkimusta niiden vaikutuksista nuotinlukutaitoon ja musiikin opetuskäytänteisiin. (Mankinen, 2023.)

Marilan (2009) opinnäytetyö tarkastelee lasten nuotinlukutaidon oppimista, sen haasteita ja opettamisen pedagogisia lähtökohtia. Nuotinlukutaito nähdään musiikillisessa kasvussa erityisen merkittävänä, sillä sen puuttuminen voi rajoittaa oppilaan kehitystä etenkin klassisessa musiikissa. Taito ei kuitenkaan kehity itsestään, vaan vaatii opettajan tietoista, systemaattista ohjausta – aivan kuten tavallinen lukutaitokin. Nuotinlukeminen on monivaiheinen ja kognitiivisesti vaativa prosessi, jossa oppilaan tulee yhdistää visuaalinen hahmotus, rytmin ymmärrys, motoriset liikkeet ja sisäinen kuulo. Oppiminen etenee asteittain yksittäisten sävelten tunnistamisesta suurempien melodisten ja rytmisten kokonaisuuksien hallintaan. Hyvä nuotinlukija pystyy prosessoimaan nuottikuvaa kokonaisuuksina ja hyödyntämään sisäistä pulssia ja soivaa mielikuvaa. Opetuksen alkuvaiheilla on keskeinen merkitys: varhainen puuttuminen ongelmiin ja tavoitteellinen harjoittelu edistävät kehittymistä. Tarvitaan oppimateriaaleja ja harjoituksia, jotka kehittävät käytännön lukutaitoa tekemisen kautta. Marilan mukaan nuotinlukutaito ja tavallinen lukutaito ovat rakenteeltaan rinnasteisia: sävel vastaa kirjainta, tahti tavua ja fraasi lausetta. Molemmassa taidoissa merkityksellinen ja sujuva lukeminen rakentuu symbolien

nopeaan tunnistamiseen, ajalliseen jäsentämiseen sekä toistoon perustuvaan harjoitteluun. (Marila, 2009.)

Pantaleo, Arcuri, Manfredi ja Proverbio (2024) tutkivat, edistääkö musiikillinen lukutaito aivojen neuroplastisten muutosten kautta erityisesti oikean aivopuoliskon ortografisten alueiden kehittymistä ja sitä kautta sananlukutaidon suoriutumista. Vaikka tutkimus toteutettiin aikuisilla, tulokset tarjoavat vahvaa näyttöä niistä neuroplastisista mekanismeista, joiden kautta varhain omaksuttu nuotinlukutaito voi edistää lukemiseen ja tarkkaavuuteen liittyvien hermoverkkojen kehittymistä. Näiden mekanismien voidaan perustellusti olettaa tukevan lasten aivojen kehitystä ja musiikin oppimista.

Tutkimus ei esitä suoraa väitettä siitä, että nuottien lukeminen edistäisi lasten aivojen kehitystä ja musiikin oppimista sellaisenaan. Sen sijaan se tarjoaa vahvaa empiiristä näyttöä niistä neurofysiologisista mekanismeista, joiden kautta musiikillinen lukutaito muokkaa lukemiseen ja symbolinkäsittelyyn liittyviä aivoverkostoja. Tutkimus osoittaa, että varhain opittu musiikin lukutaito liittyy aivojen laajempaan aktivaatioon ja erityisiin alueisiin, jotka auttavat tunnistamaan merkkejä, kirjaimia ja nuotteja nopeammin ja tarkemmin. Lisäksi tutkimus tuo esiin lukutaidon ja nuotinluvun yhteisen hermostollisen perustan: sananlukutaito ennustaa nuottien havaitsemista, ja muusikoilla sekä hyvillä lukijoilla aktivoituvat samankaltaiset hermomekanismit. Vaikka aineisto perustuu aikuisiin, kirjoittajat korostavat neuroplastisten muutosten kehittymistä varhaisessa vaiheessa ja kytkevät havaintonsa aiempaan lasten musiikkikasvatusta koskevaan tutkimukseen. Näin ollen tulokset mahdollistavat varovaisen mutta tieteellisesti perustellun kehityksellisen yleistyksen lapsiin.

Tutkimuksessa esitetään myös, että musiikillinen lukutaito voi tukea lukutaitoa sekä toimia suojaavana tai vahvistavana tekijänä oppimisen kannalta. Näihin tuloksiin pohjautuva synteesi nuottien lukemisen merkityksestä lasten aivojen kehitykselle ja musiikin oppimiselle on siten tutkimusnäyttöön nojaava, mutta tulkinnallinen kokonaisuus, ei yksittäinen suora johtopäätös. (Pantaleo, Arcuri, Manfredi & Proverbio, 2024.)

Nuotinlukutaidon kehittyminen nivoutuu tiiviisti lapsen kielelliseen ja kognitiiviseen kasvuun, sillä symbolien tunnistaminen, rytmin ja sävelkorkeuden hahmottaminen sekä puheen ja kielen harjoittaminen tukevat toisiaan. Musiikillinen lukutaito vahvistaa työmuistia, sanavarastoa, fonologista tietoisuutta ja ennakointikykyä, mikä puolestaan tukee lukutaitoa ja monilukutaitoa varhaiskasvatuksessa. Kysely- ja vertaileva kokeellinen tutkimukseni pyrkivät havainnollistamaan, miten päivittäinen musiikillinen toiminta ja tavoitteellinen nuotinluku voivat tukea lapsen kielellistä kehitystä, symbolista ajattelua ja osallistuvaa oppimista, ja samalla luoda pohjaa myöhemmälle lukutaidon, musiikillisen osaamisen ja kognitiivisten taitojen kehitykselle. Näin musiikin ja kielen kehityksen integraatio muodostaa perustan kokonaisvaltaiselle varhaiskasvatukselle, jossa lapsi toimii aktiivisena toimijana ja oppijana.

2.7.4 Musiikin integroiminen kielellisen kehityksen vahvistamiseen

Puheen ja kielen kehitys on yksi ihmisen keskeisimmistä kognitiivisista toiminnoista, ja musiikki tukee sitä varhaisista elinvuosista lähtien. Musiikin rytmi ja melodia vahvistavat kielen oppimisen eri osa-alueita, kuten semantiikkaa, kielioppia ja fonologista tietoisuutta (Pino, Giancola & D'Amico, 2024). Laulaminen puolestaan edistää sanojen pilkkomista äänneiksi ja helpottaa ääni- ja sanasekvenssien muistamista, mikä on keskeistä luku- ja kirjoitustaidon kehittämisessä (Peterson, 2024).

Musiikille altistuminen vahvistaa sekä ilmaisua että vastaanottavaa kielitaitoa. Erityisesti laulut, joissa tempo on rauhallinen ja sanat selkeitä, tukevat puheen jäsentymistä ja kieliopin kehittymistä. (Darugupally, 2024.) Lisäksi musiikillinen toiminta tukee tarkkaavaisuutta, muistia, mielikuvitusta ja tunne-elämän kehitystä sekä edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia (Kuzmenko, 2020).

Varhain omaksutut puhetaidot ovat keskeisiä lapsen kouluvalmiuden kannalta. Kaikenlainen musiikkitoiminta voi tukea puheen kehitystä, mutta erityisesti laulaminen on merkityksellistä toiston, artikulaation ja sanavaraston vahvistajana. (Golubeva, 2019.) Toistuvat laulut ja liikkeet tukevat muistia ja käsitteiden oppimista, ja fyysinen liike vahvistaa kielen ymmärtämistä kehollisen assosioinnin kautta (Coyne, 2024).

Vastasyntyneet alkavat oppia jo hyvin varhaisessa iässä oman äidinkielenään äännejärjestelmän ominaisuuksia, fonologisia piirteitä, mutta vähemmän tiedetään siitä, miten vastikään opittu fonologinen tieto vaikuttaa uusien sanojen oppimiseen. Breenin, Pomperin, & Saffranin (2019) tutkimus tarkasteli, miten altistuminen uudelle fonotaktiselle säännölle vaikuttaa sanan ja esineen yhdistämiseen. Tulokset osoittivat, että suuremman sanavaraston lapset oppivat vain fonologisesti säännönmukaiset parit, kun taas pienemmän sanavaraston lapset oppivat sekä säännönmukaiset että poikkeavat parit. Tämä viittaa siihen, että lasten fonologinen kokemus ohjaa sitä, millaiset sanamuodot koetaan hyväksyttäviksi. Tutkimus tukee näkemystä, että kielen oppiminen on monitasoinen prosessi, jossa fonotaktinen tieto voi sekä rajoittaa että helpottaa uusien sanojen omaksumista yksilöllisten erojen mukaan. (Breen, Pomper, & Saffran, 2019.)

Huotilainen ja Putkinen (2008) esittävät, että pienen lapsen kuulokyvyt ja kuulojärjestelmä kehittyvät musiikillisessa toiminnassa esimerkiksi musiikkileikkikoulussa. Harjoittelu auttaa lasta havaitsemaan musiikillisia ääniä tarkemmin, ja taidot yleistyvät myös muiden äänien havaitsemiseen. Lapsi voi harjaantua tavun käsitteeseen, äänen ominaisuuksien kuunteluun ja tuottamiseen sekä rytmien havaitsemiseen. Musiikillinen toiminta kehittää myös keskittymiskykyä ja motorisia valmiuksia: soittaminen aktivoi käden hienomotoriikkaa, ja nuottien lukeminen tukee tekstin lukemista. Musiikki herättää tunteita, ja musiikkia harrastavat lapset voivat olla alttiimpia voimakkaalle tunne-elämyksille ja niiden ilmaisulle. Päivittäinen musiikkiharjoittelu, jossa motivaatio ja tarkkaavaisuus ovat korkealla, muokkaa aivojen rakennetta ja toimintaa jo ennen kouluikää. Sama kuulo-, tunto- ja motoristen alueiden tehostuminen hyödyttää myös muita tehtäviä. Varhaiskasvatuksen musiikillisesti rikas ja

itseilmaisua rohkaiseva toiminta on erityisen merkittävää, ja sitä tulisi tarkastella keinona vahvistaa lasten oppimis- ja keskittymiskykyjä. Musiikkileikkikoulu voi tarjota aivoille mahdollisuuden rakentaa puheen havaitsemisen malleja ja rytmejä, jotka helpottavat lukemaan oppimista. Leikinomaisuudessa korostuu lapsen oma iloinen aktiivisuus, joka mahdollistaa tehokkaan oppimisen. (Huotilainen & Putkinen, 2008, 204–210.)

Linnavalli (2019) tutki musiikkileikkikouluun osallistuvien lasten puheään-
ten hermostollisen erottelukyvyn kehitystä ja sen yhteyttä kielellisiin taitoihin. Musiikkileikkikoululaisten kielellisiä taitoja verrattiin tanssiryhmään ja passiiviseen vertailuryhmään. Tulokset osoittivat, että musiikkileikkikouluun osallistuneilla lapsilla äänteiden prosessointi ja sanavarasto kehittyivät nopeammin kuin muissa ryhmissä, ja kehitys oli yhteydessä osallistumisen keston. Vaikutuksia ei havaittu ei-kielelliseen älykkyyteen tai käyttäytymisen säätelyyn eikä hermostolliseen puheään-
ten kuuloerotteluun. Tulokset tukevat käsitystä, että leikkilinen ja kehitystason huomioiva musiikkitoiminta edistää kielellisten taitojen kehittymistä. (Linnavalli, 2019, 6.)

Linnavalli, Putkinen, Lipsanen, Huotilainen ja Tervaniemi (2018) tutkivat matalakustanteisen, viikoittaisen musiikkileikkikoulun vaikutusta 5–6-vuotiaiden päiväkotilasten kielellisiin kykyihin. Lapset (N = 66) testattiin neljä kertaa kahden kouluvuoden aikana äänteiden käsittelyä, sanavarastoa, päättelykykyä ja toiminnanohjausta mittaavilla tehtävillä. Musiikkileikkikouluun osallistuvien lasten kehitystä verrattiin saman ikäisiin lapsiin, jotka osallistuivat joko samankaltaisesti järjestettyihin tanssitunteihin tai eivät osallistuneet kumpaankaan toimintaan. Musiikkileikkikouluun osallistuneilla foneemien prosessointi ja sanavarasto paranivat selvästi verrattuna tanssiryhmään ja passiiviseen vertailuryhmään, mutta ei-kielellisissä päättely- tai inhibitiotesteissä ei nähty muutoksia. Tulokset viittaavat siihen, että useita vuosia jatkunut, leikinomainen ja ryhmässä toteutettu musiikkitoiminta voi tukea esikouluikäisten kielellisiä taitoja. Tutkijat suosittelivatkin säännöllisten musiikkileikkikoulutuntien järjestämistä varhaiskasvatuksessa ammattilaisten ohjaamina. (Linnavalli, Putkinen, Lipsanen, Huotilainen & Tervaniemi, 2018.)

Kaikki lapset eivät kuitenkaan mahdu musiikkileikkikouluihin. Musiikkiopistojen tarjoamaa taiteen perusopetusta päiväkodeissa hoitopäivän aikana olen tarkastellut luvussa 2.9. Päiväkotien varhaiskasvatus tavoittaa suurimman osan Suomessa asuvista lapsista ja siksi laadukkaalla varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksella on suuri merkitys.

Linnavalli, Soni Garcia & Tervaniemi (2021) tarkastelivat eri tutkimuksiin perehtyen, tukeeko koulu- ja esikouluympäristöissä ryhmässä toteutetuille soittotunneille osallistuminen kognitiivisten taitojen, esimerkiksi kielellisten taitojen ja toiminnanohjauksen kehitystä. Viimeaikainen empiirinen näyttö viittaa siihen, että yksilöllinen soittotunneille osallistuminen musiikkiopistoissa tukee kognitiivisten taitojen kehitystä. Tutkijat toteavat, että myös ryhmässä toteutetut musiikkitunnit voivat vahvistaa lasten kielellisiä taitoja ja mahdollisesti myös toiminnanohjausta. Musiikkitoiminnan vaikutuksista älykkyyteen, jota on arvioitu ei-kielellisillä testeillä, sekä pitkäaikaisiin

sosiaalisiin taitoihin on toistaiseksi vain vähän tutkimusnäyttöä. Musiikin myönteiset vaikutukset kielellisiin taitoihin ja toiminnanohjaukseen ovat pieniä, mutta havaittavia. Musiikilliseen toimintaan osallistumisen motivaation vaikutuksesta kielellisten taitojen ja toiminnanohjauksen kehittymiseen ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa. Koskevatko vaikutukset kaikkia lapsia vai esimerkiksi vain niitä, jotka nauttivat musiikillisista aktiviteeteista. Tutkijat ehdottavat ryhmässä toteutettavan musiikkikasvatuksen sisällyttämistä kansallisiin koulu-/esiopetussuunnitelmiin musiikin oppimisen ilon ja mahdollisten yleistä oppimista tukevien vaikutusten vuoksi. (Linnavalli, Soni Garcia & Tervaniemi, 2021.)

Ilari, Keller, Damasio ja Habibi (2016) tutkivat heikommassa asemassa olevien lasten musiikillisten taitojen kehitystä Los Angelesissa vuoden mittaisessa El Sistema -ohjelmassa. Osallistujien sävel- ja rytmierottelua, sävelen toistamista, laulamista ulkomuistista ja yhteissointia verrattiin saman alueen lapsiin ilman musiikkiopetusta. El Sistema on José Antonio Abreun 1970-luvulla Venezuelassa perustama yhteisöllinen musiikkikasvatusmalli, joka painottaa orkesteri- ja kuorotoimintaa sekä musiikin merkitystä sosiaalisen integraation ja hyvinvoinnin edistäjänä. Musiikillisten taitojen kehitykseen vaikuttavat biologiset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät, ja erityisesti 6–10 vuoden iässä sävel- ja rytmitaidot sekä laulaminen kehittyvät voimakkaasti ja tukevat motorisia, sosiaalisia ja kulttuurisia taitoja. El Sistema -tyyppiset ohjelmat vahvistavat erityisesti sävelkorkeuden havaitsemista ja tuottamista sekä tukevat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vähemmän etuoikeutettujen lasten parissa. (Ilari, Keller, Damasio & Habibi, 2016.)

Musiikin kuunteleminen ja aktiivinen tuottaminen tukevat lasten kuuloaistin tarkkuutta, motorisia taitoja sekä kielellistä ja kognitiivista kehitystä (Patel 2011, 2014). Patelin OPERA-teorian mukaan musiikin ja kielen siirtovaikutus perustuu aivoalueiden päällekkäisyyteen, tarkkuuteen, tunnekokemuksiin ja toistoon. Useat tutkimukset osoittavat, että musiikin harrastaminen voi edistää lasten kielellisiä taitoja, toiminnanohjausta ja sosiaalisia valmiuksia (Degé et al., 2011; Tervaniemi et al., 2018; Linnavalli et al., 2018; Jaschke et al., 2018; Moreno et al., 2011; Nan et al., 2018). Päiväkodeissa toteutettu musiikkileikkikoulu tukee erityisesti äänteiden prosessointia ja sanavaraston kehitystä (Linnavalli et al., 2018), ja aktiivinen musisointi hyödyttää myös kuulovammaisia lapsia (Torppa, 2015). Musiikillinen toiminta vahvistaa lasten yhteisöllisyyttä, keskittymiskykyä ja sosioemotionaalisia taitoja (Kirschner & Tomasello, 2010; Ruokonen et al., 2021) ja tarjoaa osallistumismahdollisuuksia myös suomea toisena kielenä oppiville (Anttila et al., 2017). Toiminnan vaikuttavuus on kuitenkin sidoksissa opettajien ja varhaiskasvattajien musiikilliseen osaamiseen (Linnavalli et al., 2018; Tuominiemi, 2020; Björk et al., 2019; Juntunen, 2017; Suomi, 2019; Suomi et al., 2022). Osaamista voidaan vahvistaa esimerkiksi vertaistuellalla, mentoroinnilla, digitaalisilla oppimisympäristöillä (Bautista et al., 2022) sekä Suomessa käytössä olevilla MUSIC DRIVE-IN -ohjelmalla, Opentunnilla ja Musakärri-toiminnalla. Laadukas ja tavoitteellinen musiikkikasvatus tukee lasten kokonaisvaltaista

kehitystä ja hyvinvointia sekä vahvistaa tulevien opettajien musiikillista osaamista (Borodavkin et al., 2021; Ruokonen & Tervaniemi, 2023; Seppänen, 2022). (Linnavalli, Tervaniemi & Huotilainen, 2023.)

Alatalo ja Laine (2025) tarkastelivat systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan musiikin hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa lasten kielenkehityksen tukena. Kirjallisuuskatsauksen perusteella musiikki tukee merkittävästi kielellisiä taitoja, kuten puheen tuottamista, sanavarantoa, kielellistä muistia, vuorovaikutusta ja kielen ymmärtämistä (Huotilainen & Partanen, 2009; Niemitalo-Haapola et al., 2020; Ruokonen, 2011; Lindeberg-Piironen et al., 2017; Torppa et al., 2020; Rowe et al., 2023; Kirby et al., 2022; Brown, 2013). Musiikki vahvistaa vauvoilla esikielellistä kommunikaatiota ja tarkkaavaisuutta, 1–3-vuotiailla sanavarastoa ja puheentuottoa sekä 3–6-vuotiailla rytmin, sävelten ja vuorovaikutustaitojen kehitystä (Huotilainen, 2009; Huotilainen & Putkinen, 2008; Torppa et al., 2020). Neurotieteellinen tutkimus osoittaa, että musiikki aktivoi kuulo-, tunto- ja motorisia alueita ja parantaa puheen havaitsemista erityisesti varhain aloitetun harjoittelun myötä (Seppänen & Tervaniemi, 2008). Kielenkehitystä tukevia menetelmiä ovat laulut, soitto, musiikillinen leikki, liike, tarinallisuus sekä musiikin teoria ja toisto (Huotilainen, 2009; Lindeberg-Piironen et al., 2017; Ruokonen, 2011; Torppa et al., 2020). Laulaminen vahvistaa puheen tuottamista ja sanavarantoa, toisto kehittää kielellistä muistia, improvisaatio ja musiikillinen leikki tukevat vuorovaikutustaitoja, tarinallisuus edistää kielen ymmärtämistä ja musiikin teoria sopii erityisesti vanhemmille lapsille (Arasomwan & Mashiy, 2021; Reynolds & Burton, 2017; Pitt, 2020; Armistead, 2007). Musiikillisia menetelmiä voidaan hyödyntää myös monikielisyyden tukena ja siirtymätilanteissa (Niemitalo-Haapola & Ukkola, 2020). Opettajien valmiudet käyttää musiikkia riippuvat heidän tiedoistaan, taidoistaan ja minäpystyvyydestään, mutta osaamista rajoittavat usein koulutuksen ja resurssien puute (Sim & Lee, 2024; Valdebenito & Almonaci-Fierro, 2022; Kangas et al., 2020; Rodríguez & Álvarez, 2017). Monet opettajat hyödyntävät musiikkia päivittäin, mutta osaamisen vahvistaminen edellyttää ammatillista tukea (Herrera et al., 2013). Tutkimukset korostavat, että opettajien tulee tuntea kielenkehityksen vaiheet ja soveltaa musiikillisia menetelmiä lapsen ikätason mukaisesti (Opetushallitus, 2022; Paavola-Ruotsalainen & Rantalainen, 2020; Kunnari & Paavola, 2012; Lyytinen, 2014; Stolt & Salmi, 2020; Loukusa et al., 2020; Niemitalo-Haapola & Ukkola, 2020; Nurmilaakso, 2011). (Alatalo & Laine, 2025.)

Musiikki ja kieli kuuluvat samaan viestinnän kategoriaan, vaikka niitä on usein pidetty erillisinä oppimisen ja toiminnan näkökulmasta. Aiemmin ajateltiin, että musiikki käsitellään aivojen oikeassa ja puhe vasemmassa puoliskossa, mutta uudemmat aivotutkimukset ovat osoittaneet, että vaikka toiminnot painottuvat eri puolille, oppimista tukevat osittain samat hermostolliset verkostot. Siksi musiikki voi tukea puhetoimintoja ja päinvastoin. (Jäncke, 2012.)

Jo sikiövaiheessa lapsi tunnistaa äidin äänen intonaation ja sävelkorkeuden vaihtelut (Frontiers in Psychology, 2019; Jäncke, 2012). Vastasyntyneet

havaitsevat rytmiä ja sävelkorkeuksia ja oppivat puhetta sen musiikillisten piirteiden, kuten rytmin, painotuksen ja intonaation, avulla (Brant, 2012; *Frontiers in Psychology*, 2019). Musiikki tukee kielenkehitystä myöhemmin vahvistaen sanavarastoa, ääntämistä, ymmärtämistä ja kieliopillista tietoisuutta (Endeavor Speech LLP, 2023). Lisäksi musiikki voi parantaa kuulovammaisten lasten puheenerottelua melussa (Wessen, 2021) sekä nopeuttaa kaksikielisten lasten kielen omaksumista ja laajentaa heidän sanavarastoaan. (Best, 2024.)

Moreno, Janus ja Bialystok (2014) tutkivat musiikin ja ranskan kielen harjoittelun vaikutusta varhaislapsuuden auditiiviseen prosessointiin. Tutkimukseen osallistui 36 englanninkielistä 4–6-vuotiasta lasta, jotka kävivät neljän viikon intensiivisen harjoittelujakson ja saivat kaksi tuntia päivittäistä opetusta joko musiikissa tai ranskan kielessä. Aivotoimintaa mitattiin ennen harjoittelua, sen jälkeen ja vuoden kuluttua ERP-mittauksilla. Tulokset osoittivat, että molemmissa ryhmissä LDN-vaste vahvistui harjoitelluissa tehtävissä, mikä viittaa parantuneeseen kykyyn prosessoida olennaisia ääniä ja tukahduttaa epäolennaisia. Vaikutukset säilyivät vuoden seurannassa ja ilmenivät siten, että kieliharjoittelu lisäsi vasteita vasemmassa ja musiikkiharjoittelu oikeassa aivopuoliskossa. Havainnot tukevat käsitystä, että musiikki- ja kieliharjoittelu vaikuttavat yhteisten hermostollisten mekanismien kautta ja että top-down-säätely – toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden hallinta – välittää muutoksia auditiivisessa prosessoinnissa. Vaikka MMN-vaste ei muuttunut, lyhytkin harjoittelujakso aiheutti pysyviä, harjoittelulle spesifisiä muutoksia lasten aivoissa, mikä korostaa varhaisen musiikki- ja kieli-intervention merkitystä lapsen kognitiiviselle ja kielelliselle kehitykselle. (Moreno, Janus & Bialystok, 2014.)

Bolduc (2008) tarkasteli kirjallisuuskatsauksessaan, miten musiikkikasvatus vaikuttaa esikouluikäisten lasten varhaisiin lukutaito- ja kirjoitustaitoihin. Katsauksessa analysoitiin yhteensä 13 korrelatiivista ja kvasi-kokeellista tutkimusta, jotka osoittivat, että lapsen musiikilliset kyvyt, erityisesti melodinen ja rytmisen havainnointi, korreloivat fonologisen tietoisuuden, tavujen ja riimien tunnistamisen sekä esilukutaidon kanssa. Kvasi-kokeelliset tutkimukset osoittivat lisäksi, että lapset, jotka osallistuivat musiikki- ja kieliohjelmiin, kehittyivät näillä osa-alueilla nopeammin kuin ne, jotka eivät osallistuneet. Musiikkikasvatus tukee kuuloaistin havainnointia, fonologista muistia ja metakognitiivista tietoa, mikä edistää kielellisten taitojen kehittymistä. Vaikka korrelatiiviset tutkimukset eivät mahdollista syy-seuraussuhteen osoittamista, Bolducin katsaus vahvistaa, että musiikkikasvatus voi merkittävästi edistää esikouluikäisten lasten varhaisen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittymistä, riippumatta oppimisvaikeuksien esiintymisestä. (Bolduc, 2008.)

Ahokas, Saarikallio, Welch, Parviainen ja Louhivuori (2024/2025) tutkivat, miten tehostettu rytmiharjoittelu vaikuttaa lukutaitoon ja työmuistisuoriutumiseen 6–8-vuotiaille peruskoulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilailla. Harjoittelu toteutettiin osana viikoittaisia musiikintunteja ja keskittyi rytmin havaitsemisen ja motoristen taitojen kehittämiseen. Kaikki lapset oppivat

lukemaan, eikä eroa havaittu koko ryhmän tasolla tutkimusryhmän ja kontrolliryhmän välillä. Alhaisemman lähtötason oppilaiden alaryhmässä tehostettu rytmiharjoittelu kuitenkin paransi lukutaitoa merkittävästi, ja tutkimusryhmässä havaittiin myös maltillinen positiivinen vaikutus työmuistisuoriutumiseen. Hyödyt säilyivät jopa 17 kuukautta harjoittelun jälkeen. Tulokset viittaavat siihen, että rytmiin ja liikkeeseen perustuva musiikkiharjoittelu voi tukea lukutaitojen ja työmuistin kehitystä, erityisesti lapsilla, joilla lähtötaso on alhainen. Vaikka tutkimus kohdistui kouluikäisiin, aikaisempi kirjallisuus rytmien merkityksestä esilukutaidolle viittaa siihen, että rytmiharjoittelu voisi olla hyödyllistä myös alle kouluikäisille lapsille, mutta tätä täytyy tutkia erikseen ennen varmoja johtopäätöksiä. (Ahokas, Saarikallio, Welch, Parviainen & Louhivuori, (2024/2025.)

Hannon, Nave-Blodgett ja Nave (2018) tarkastelivat tutkimuksessaan musiikillisen rytmien kehitystä lapsuudessa ja sen yhteyksiä kielellisiin, lukutaito- ja kognitiivisiin taitoihin. Tutkimus osoitti, että lapset pystyvät varhain havaitsemaan rytmejä ja reagoimaan niihin, mutta synkronia ja rytmien tarkkuus kehittyvät asteittain, ja sosiaalinen vuorovaikutus, kuten yhdessä soittaminen tai tanssiminen, tukee rytmistä koordinaatiota. Rytmien, tahdin ja mitan käsitteet muodostavat hierarkkisen rakenteen, joka mahdollistaa liikesarjojen koordinoimisen ja sosiaalisen rytmien hallinnan. Rytmitaidot korreloivat merkittävästi kielen ja lukemisen kehityksen kanssa, ja lapset, joilla on lukivaikeuksia tai erityinen kielihäiriö, pystyivät heikommin synkronoimaan musiikkiin tai metronomiin verrattuna tyypillisesti kehittyviin lapsiin. Lisäksi rytmitaidot kehittyvät osittain kulttuurisidonnaisesti, ja yksilölliset erot, kuten tarkkaavaisuus ja motorinen koordinaatio, vaikuttavat niiden omaksumiseen. Tutkimus korostaa, että musiikillisen rytmien kykyjen kehitys on monitasoista ja liittyy keskeisesti lapsen kielelliseen ja kognitiiviseen kehitykseen, ja että rytmitaitojen harjoittaminen voi hyödyttää lapsia sekä normaalissa kehityksessä että erityisryhmissä. (Hannon, Nave-Blodgett & Nave, 2018.)

Vaikka tutkimuksen painopiste on musiikin peruskäsitteiden hallinnassa, opetuksen kielellistäminen, mallintaminen ja havainnollistaminen voidaan teoreettisesti ymmärtää pedagogisina keinoina, jotka tukevat musiikin ja kielen välistä integraatiota varhaiskasvatuksessa.

2.7.5 Musiikin integroiminen matemaattisten taitojen vahvistamiseen

Musiikkia voidaan käyttää matematiikan opetusvälineenä, ja toisaalta matemaattista ajattelua voidaan hyödyntää musiikin analysoinnissa ja säveltämisessä. Musiikin ja matematiikan synergia voi rikastuttaa oppilaiden rytmien, ajallisen jaon ja perusmurtolukujen ymmärtämistä. (Azaryahu, Ariel & Leikin, 2024.)

Akinin (2023) laaja akateemisista tietokannoista keräämä katsaus musiikin ja matematiikan integraatiosta vuosien 1975–2022 tutkimuksista osoitti yksiselitteisesti, että musiikin integroiminen matematiikan oppitunteihin parantaa matemaattisia taitoja ajan myötä. Musiikki oli erityisen tehokasta laskutaitojen kehittämisessä, ja integraatio hyödytti eniten oppilaita, jotka

harjoittelivat vasta perustavanlaatuisia matemaattisia käsitteitä. Integroidut oppitunnit loivat vahvoja yhteyksiä musiikin ja matematiikan välille ja tarjosivat lisämahdollisuuksia matemaattisten käsitteiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen. (Akin, 2023.)

Matematiikan ja musiikin yhteys tunnettiin jo 500-luvulla eKr., kun Pythagoras osoitti monokordin avulla kielen pituuden vaikutuksen äänen korkeuteen. Monokordi auttoi yhdistämään musiikillisia intervaleja ja esittelemään murto-osien käsitteen (Kruglova, 1998). Musiikin ja matematiikan yhteisiä piirteitä ovat laskeminen, murtoluvut ja niiden laskutoimitukset, jaollisuus, lukujonot sekä jopa logaritmit ja eksponentit. (Hurttu, 2023; Lykhina, 2015; Korhonen, 2022; Sidorchik, 2023; Zainitdinova, 2020.)

Tutkimuksessani musiikin integroimisesta matematiikkaan rajaan tarkastelun ulkopuolelle logaritmit ja eksponentit, sillä ne eivät liity päiväkotikäisten lasten matemaattisiin taitoihin ja valmiuksiin. Samoin rajaan sävelten taajuuksien ja intervallien tarkastelun, koska tutkimukseni musiikillisessa toiminnassa lasten kanssa ei käsitellä intervaleja.

Musiikin ja matematiikan integrointi tukee sekä nuottien aika-arvojen että murtolukujen hahmottamista. Lapsille tutuimmat nuotit – kokonuotti, puolinuotti, neljäsosanuotti ja kahdeksasosanuotti – vastaavat suoraan murtolukuja, ja niitä lasketaan yhteen samalla tavalla. Nuottisymbolien avulla voidaan rakentaa ja havainnollistaa erilaisia laskuja, joiden kautta nuotit tulevat tutuiksi ja murtolukujen laskutaito syvenee. Lapsille voidaan konkreettisesti näyttää, miten esimerkiksi omena, ympyrä tai neliö jaetaan osiin, mikä johtaa murtolukuihin $1/2$, $1/4$, $1/3$, $1/8$ jne. Samat suhteet löytyvät musiikista kokonuotista kahdeksasosanuottiin. (Hurttu, 2023, 22–23; Lykhina, 2015; Kobozeva, Tšinjakova & Tšinjakova, 2015; Korhonen, 2022, 136–137; Kruglova, 1998; Marjanen, 2013, 24; Rudak, 2019; Sidorchik, 2023; Zainitdinova, 2020.)

Tahtilaji määrää, kuinka paljon ja millaisia nuotteja yhteen tahtiin mahtuu. Nuottiviivaston alussa oleva tahtiosoitus ilmaisee tahtilajin. Yleisimmät tahtilajit ovat $2/4$, $3/4$, $4/4$ ja $6/8$. Tahtilajimerkinnässä ylempi numero (osoittaja) kertoo, kuinka monta nuottia tahtiin mahtuu ja alempi numero (nimittäjä) millaisia nämä nuotit ovat. Tahdin voi myös täyttää muilla nuoteilla, kunhan sen kokonaismäärä säilyy muuttumattomana. (Korhonen, 2022, 137.)

Tahtilajien hahmottamiseen liittyy rytmi, joka tarkoittaa äänten kestojen suhteellista vuorottelua. Musiikkia esittäessä rytmiä on laskettava, jotta tietty pulssi säilyy. Rytmi muodostuu peräkkäisistä nuoteista ja tauoista, jotka tahtilaji jakaa samanmittaisiin tahteihin (Lykhina, 2015). Musiikin perusteiden tunteminen kehittää loogista ajattelua ja matemaattisia taitoja, ja lasten matemaattisten käsitteiden oppimista voidaan vahvistaa musiikillisilla ja rytmisillä harjoituksilla. Avaruudellista hahmottamista edistävät liikkeet eri suuntiin ja muodostelmiin, ja ne tukevat samalla liikuntakasvatuksen tavoitteita. Luovien ja musiikillisten kykyjen kehittyminen perustuu muistin, aistijärjestelmien plastisuuden ja tiedonkäsittelyn nopeuden vahvistamiseen. Musiikin ja matematiikan integrointi tekee kognitiivisesta prosessista tehokkaan, sillä musiikki aktivoi sekä älyllisiä että emotionaalisia prosesseja. Musiikki tekee

toiminnasta lapselle houkuttelevampaa ja tukee henkistä kasvua. (Kes'yan, 2018.)

Rytmin lisäksi musiikki sisältää melodian, joka rakennetaan viivastolle nuottiavaimen ja tahtilajin avulla. Nuotteja sijoitetaan viivoille ja niiden väliin. Sekä matematiikassa että musiikissa hyödynnetään vastakohtia: matematiikassa esimerkiksi plus-miinus, enemmän-vähemmän ja suora-kaareva, musiikissa puolestaan hidas-nopea, duuri-molli ja matala-korkea ääni (Sidorchik 2023). Matematiikka ja musiikki ovatkin kaksi läheisesti toisiinsa liittyvää ajattelujärjestelmää: musiikki rikastaa ja tukee henkistä kehitystä, matematiikka tuo järjestystä ja logiikkaa. (Zainitdinova, 2020.)

Lapset omaksuvat matemaattisia peruskäsitteitä varhain, sillä arjen kielessä esiintyy runsaasti matemaattista sanastoa, kuten ympyrä, piste, pituus, kulma ja suora viiva. Jo nelivuotiailla on laaja valikoima alkeiskäsitteitä, joita tulisi yleistää ja systematisoida. Viisivuotiaana visuaaliseen ajatteluun perustuva sanallilooginen ajattelu kehittyy, ja juuri silloin tarvitaan määrätietoista ja järjestelmällistä tukea. Taiteelliset työkalut – kuten musiikki – ovat lapsille luontevia, kiinnostavia ja ajattelua kehittäviä. (Lykhina, 2015.)

Neurologisesti musiikin käsittely aktivoi samoja tai lähekkäisiä aivoalueita kuin joidenkin matemaattisten ongelmien ratkaiseminen. Vaikka musiikin ei ole osoitettu vaikuttavan kaikkiin matematiikan osa-alueisiin tai älykkyyteen yleisesti, musiikin kuuntelu vahvistaa hermoratoja, joita tarvitaan esimerkiksi ongelmanratkaisussa ja avaruudellisessa hahmottamisessa. Kun hermoratat vahvistuvat, taidot näissä tehtävissä paranevat. Siksi musiikin integrointi matematiikan opetukseen on pedagogisesti hyödyllistä erityisesti varhaiskasvatuksessa. (Kaperi, 2020.)

Musiikin rytmin hahmottaminen ja nuottien aika-arvojen harjoittelu tukevat lasten loogista ajattelua, ajallisen jäsentämisen ymmärtämistä sekä matemaattisten peruskäsitteiden kehittymistä. Rytmin opetuksessa pedagogiset ratkaisut voivat rakentua sanallistamisen, mallintamisen ja visuaalisen havainnollistamisen varaan tai painottua ensisijaisesti toiminnalliseen mallintamiseen. Tässä tutkimuksessa tätä pedagogista eroa hyödynnetään tarkasteltaessa, miten musiikin opetuksen pedagoginen rikastaminen suhteutuu lasten ajattelun kehittymiseen ja musiikin sekä matematiikan väliseen synergiseen yhteyteen varhaiskasvatuksessa.

2.7.6 Musiikin integroiminen liikunnallisten taitojen vahvistamiseen

Musiikki aiheuttaa merkittäviä neuroplastisia muutoksia aivoissa, vahvistaen hermoverkkoja ja vaikuttaen kognitiiviseen, emotionaaliseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin läpi elämän. Se parantaa muistia, huomiokykyä ja oppimista, lievittää stressiä, ahdistusta ja masennusta, tukee fyysistä kuntoutusta sekä edistää sosiaalista sitoutumista ja kommunikaatiota. (Zaatar, Alhakim, Enayah, & Tamer, 2024.)

Kuulojärjestelmä havaitsee helposti musiikin säännöllisen rytmin, mikä mahdollistaa kehon liikkeiden synkronoinnin ulkoiseen rytmiin. Rytmin havaitsemiseen ja liikkeen tuottamiseen osallistuvat kuulo- ja motoriset

aivoalueet, ja rytmi säätelee aivoverkkojen toimintaa edistäen neuroplastisuutta motorisen toiminnan tukemisessa. (Janzen, Koshimori, Richard & Thau, 2022.)

Musiikilliset ja rytmiset harjoitukset kehittävät tuki- ja liikuntaelimestöä, hyvää ryhtiä, koordinaatiota, askelten keveyttä ja liikkeiden sopusointua musiikin kanssa. Ne tukevat lasten liikuntakasvatuksen tavoitteita ja auttavat tunteiden ilmaisussa yhdistäen fyysisen ja henkisen kehityksen. (Telegina, 2023.)

Kaikkia fyysisiä harjoituksia ei kuitenkaan voi yhdistää musiikkiin: esimerkiksi pituus- tai korkeushyppy sekä ryömiminen vaativat yksilöllisen tempon, eikä musiikki aina sovi tehtävän luonteeseen. Kävely, juoksu ja tanssimaiset liikkeet sopivat hyvin rytmiseen musiikkiin. Harjoituksia suunniteltaessa on tärkeää valita musiikki liikkeen luonteen mukaan ja selittää tehtävä lapsille oikein. Lapsille tulee myös antaa mahdollisuus liikkua itsenäisesti musiikin parissa, jotta luova itseilmaisu ja motorinen kehitys kehittyvät. Musiikin ääni tehostaa sydän-, lihas- ja hengityselinten toimintaa, parantaen keuhkojen ilmanvaihtoa ja hengitysliikkeiden laajuutta harjoittelun aikana. (Semenova & Orlovskaya, 2023; Ivanova, 2024.)

Musiikki ja liike tukevat lasten kokonaisvaltaista kehitystä: ne parantavat muistia, hahmontunnistusta ja kielitaitoa (kognitiivinen kehitys), kehittävät koordinaatiota, motorisia taitoja ja tilatietoisuutta (fyysinen kehitys) sekä edistävät itseilmaisuja, tunnesäätelyä ja sosiaalista vuorovaikutusta (emotionaalinen kehitys) (Coyne, 2024).

Liikkeiden synkronointi musiikin kanssa parantaa tasapainoa, koordinaatiota ja fyysistä hallintaa. Suurempien lihasryhmien käyttö, kuten tanssi, hyppääminen ja marssi, kehittää lihasvoimaa, ketteryyttä ja tilanhahmotusta. Hienomotorisia taitoja vahvistavat esimerkiksi yksinkertaisten soittimien soittaminen, sormipelit ja taputuspelit, jotka tukevat käden ja silmän koordinaatiota, sormien hallintaa ja taitoja tehtävissä kuten kirjoittaminen ja esineiden käsittely. (Zhang & Serrano, 2024.)

Musiikkiliikunnan ja tanssin tavoitteena on turvallinen vuorovaikutus, musiikin peruskäsitteiden ymmärtäminen sekä kehon liikekapasiteetin ja koordinaation kehittäminen. Toiminta tukee tilan hahmottamista, arkojen ja levottomien lasten tukea, aistien (kinesteettinen, tasapaino-, näkö-, kuulo- ja tuntoaisti) kehitystä, keskittymiskykyä, reaktiokykyä, vuorovaikutusta, luovuutta ja kielellistä kehitystä. Musiikki jäsentää liikkeen rytmin ja kehon hallinnan, ja kaikki soittaminen ja musiikillinen ilmaisu lähtevät kehosta. Lapsen liikkumiseen tulisi sisällyttää säännöllistä musiikkiliikuntaa, laululeikkejä, monipuolisia tansseja, omia tanssisommitelmia, luovaa liikuntaa, musiikin teemojen mukaista liikkumista sekä musiikillisten käsitteiden opetusta liikkeen avulla. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen, 1994, 156–157; Juntunen, Perkiö & Simola-Isaksson, 2010, 12, 172; Juntunen, Perkiö & Simola-Isaksson, 2010, 12; Seppänen, Tarvonen ja Lindeberg-Piiroinen, 2017, 275–277; Ruokonen, 2016, 167.)

Setälä ja Uuppo (2023) tutkivat 4–6-vuotiaiden lasten rytmikoordinaation kehitystä varhaiskasvatuksessa. Rytmikoordinaatio tukee sensomotorista kehitystä, kuten tasapainoa, ketteryyttä ja reaktiokykyä (Väyrynen & Saarikoski,

2016; Rinne, 2019; UKK-instituutti, 2020). Tutkimuksessa 13 lasta jaettiin interventio- ja kontrolliryhmiin, ja interventio sisälsi musiikkiliikuntaa, laululeikkejä, rytmisoittimia ja ulkoisia rytmityksiä, jotka tukivat liikkeen ajoittamista leikinomaisesti. Tulokset osoittivat, että 4–5-vuotiaat kehittivät perusrytmin hallintaa ja reagointia tempoon, kun taas 5–6-vuotiaat oppivat yhdistämään liikkeitä ja hahmottamaan musiikillisia käsitteitä. Liikunnalliset ja musiikilliset harjoitteet tukevat lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia, rytmikoordinaatiota ja liikehallintaa, jotka ovat tärkeitä motorisen kehityksen, oppimisen ja itsetunnon kannalta. (Setälä & Uuppo, 2023.)

Liikkuminen musiikin tahdissa on luonnollinen tapa ilmaista rytmiä ja tunteita, perustuen audittiivisten ja motoristen järjestelmien neurologiseen yhteyteen (Abril, 2011; Thaut & Abiru, 2010). Kehollinen näkökulma musiikkiin (embodied music cognition) korostaa musiikin ja toiminnan vastavuoroista yhteyttä sekä lapsen kokonaisvaltaista huomioimista tunnekokemuksineen (Toiviainen, 2022; Dell’Anna ym., 2021; Huhtinen-Hildén, 2023). Liikettä hyödynnetään rytmin ja muiden musiikillisten käsitteiden opetuksessa Dalcroze-, Orff- ja Kodály-pedagogiikoiden sekä lorujen, laulujen ja rytmittelyn avulla (Abril, 2011; Juntunen, 2009; Ruokonen, 2001, 2011, 2022). Musiikki tukee motorisia taitoja, rytmittäjää, itsesäätelyä, luovuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ja kehollinen tahdistuminen rytmiin vahvistaa myötätuntoa ja yhteistyökykyä. (Loimusalo-Lipiäinen, Karvonen & Kupari, 2025.)

Williams, Bentley, Savage, Eager ja Nielson (2023) tutkivat Rytmii- ja Liikeperusteisen Itseohjautuvuuden Kehittämishjelman (RAMSR) vaikutuksia 3–4-vuotiaiden lasten itseohjautuvuuteen. Kahdeksan viikon ohjelma sisälsi rytmii- ja liikeharjoituksia ja kohdistui erityisesti sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleviin lapsiin. Musiikki- ja rytmipohjaiset harjoitukset tukevat keskittymistä, impulssien hallintaa ja tunteiden säätelyä. Tulokset vahvistivat ohjelman myönteisen vaikutuksen itseohjautuvuuden kehitykseen kaikilla lapsilla, erityisesti riskiryhmissä. Ohjelma on toteutettavissa varhaiskasvatustien toimista ilman musiikkikoulutusta, kun he saavat koulutusta ja tukea. (Williams, Bentley, Savage, Eager & Nielson, 2023.)

Rytmi on universaali ilmiö ja yhdistää lapsen liikkeen, kuuloaistin ja kognition (Gill, 2012). Se tukee työmuistia, tarkkaavaisuutta ja estokkykyä, jotka ovat keskeisiä kognitiivisia taitoja lapsen oppimisessa (Diamond, 2013; Tervaniemi, 2023). Musiikin rytmiin liikkua tai tanssiessa lapsi harjoittaa sensorimotorisia taitoja (Fiveash et al., 2022; Snyder et al., 2024). Liikkeen yhdistäminen rytmiin vahvistaa kognitiivista prosessointia ja rytmitaitojen oppimista (Ahokas et al., 2023 & 2024). Rytmien harjoittaminen ei ole pelkkää kuuntelua, vaan se sisältää myös tuntoaistin ja liikkeen kautta tapahtuvaa oppimista (Ammirante, Patel & Russo, 2016; Brochard et al., 2008). Tämä moniaistinen lähestymistapa on erityisen tehokas varhaiskasvatuksessa, koska lapset oppivat parhaiten tekemällä ja kokemalla (Fiveash et al., 2022). Ryhmässä liikkuminen musiikin mukaan edistää yhteistyötaitoja, vuorovaikutusta ja ryhmädynamiikan ymmärtämistä (Ashley, 2008). Rytmitaitojen harjoittaminen musiikin, tanssin ja liikkeen avulla on keskeinen pedagoginen väline musiikin opetuksessa varhaiskasvatuksessa

(Ahokas et al., 2024). Se mahdollistaa lapsen aktiivisen osallistumisen musiikkiin, luo perustaa myöhemmälle musiikilliselle oppimiselle ja tukee kognitiivista kehitystä kokonaisvaltaisesti (Fancourt & Finn, 2019; Juslin & Sloboda, 2011). (Ahokas, 2025.)

Näihin näkökulmiin tukeutuen liikunnallisten taitojen ja rytmin opettaminen voidaan nähdä paitsi kehollisena ja motorisena toimintana myös kognitiivisesti ja pedagogisesti jäsennettävänä ilmiönä. Liikunnallisten taitojen ja rytmin opetuksessa pedagogiset ratkaisut voivat rakentua sanallistamisen, mallintamisen ja visuaalisen havainnollistamisen varaan tai painottua ensisijaisesti toiminnalliseen mallintamiseen. Tässä tutkimuksessa tätä pedagogista eroa hyödynnetään tarkasteltaessa, miten musiikin integroiminen liikunnallisiin harjoitteisiin suhteutuu liikunnallisten taitojen ja rytmin hahmottamiseen sekä musiikin peruskäsitteiden oppimiseen varhaiskasvatuksessa.

2.7.7 Musiikillisen toiminnan lähestymistapoja ja didaktisia lähtökohtia varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa korostuu pedagogiikka (Finlex, 2018). Musiikkikasvatuksessa ei ole tarkasti määriteltyjä sisältöjä, vaan se sisältyy varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien ”Ilmaisun monet muodot!” -kokonaisuuteen, jonka tavoitteena on tukea lasten musiikillista, kuvallista, kielellistä ja kehollista ilmaisua sekä tutustuttaa heitä taiteisiin ja kulttuuriperintöön (Opetushallitus, 2022, 44; Opetushallitus, 2018, 42; Opetushallitus, 2016, 41; Opetushallitus, 2014, 31; Opetushallitus, 2021, 44).

Opetushallitus vastaa valtakunnallisten suunnitelmien perusteista, joiden pohjalta laaditaan paikalliset ja lapsikohtaiset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Laki velvoittaa laatimaan jokaiselle päiväkodissa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuvalla lapsella henkilökohtaisen varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelman lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Suunnitelma tulee laatia myös perhepäivähoidossa.

Ruokonen ja Rusanen (2009) esittävät taidekasvatuksen integraation tasot varhaiskasvatuksessa, jotka esittelen myöhemmin tämän tutkimuksen luvussa 2.7 Varhaiskasvattajan rooli. Musiikkikasvatuksen keskeisiä sisältöjä ovat laulaminen, soittaminen, kuuntelu, liikkuminen ja integrointi (Ruokonen, 2011). Taustalla vaikuttavat keskeiset pedagogiset suuntaukset, kuten Kodály, Jaques-Dalcroze, Orff ja Suzuki, joissa korostuvat kuuntelu, laulaminen, kehollisuus, yhteisö ja kokonaisvaltainen oppiminen. Musiikkikasvatuksessa painottuvat tekemällä oppiminen sekä kasvattajan pedagoginen vapaus ja yksilöllinen toteutus (Ruokonen, 2011, 127–129).

Laulaminen tukee lasten kehitystä, hyvinvointia, musiikillista ilmaisua, kulttuuriperintöön tutustumista ja sosiaalista vuorovaikutusta (Daykin et al., 2018; Marjanen, 2011; Ruokonen, 2009b; OPH, 2018). Se vahvistaa äänenkuuntelua, rytmitajua, improvisointia, vuorovaikutustaitoja, musiikillista,

kielellistä ja tunnekehitystä sekä prososiaalisia taitoja ja keskittymiskykyä (Ruokonen et al., 2021; Marjanen, 2011; Saarikallio et al., 2019). Lisäksi laulaminen edistää kulttuurin, kielen ja musiikin oppimista, identiteettiä, motivaatiota, osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä (Marjanen, 2022; Welch et al., 2014; Hämäläinen, 2016). Kokemuksiin vaikuttavat työtilanne, arvot, ympäristö ja työyhteisön ilmapiiri. Varhaiskasvatuksessa laulamista voidaan toteuttaa arjen eri tilanteissa eri kokoisissa ryhmissä tai kahden kesken lapsen kanssa. Läheisyys, ilo ja onnistumisen kokemukset tukevat laulamista, kun taas epävarmuus, häpeä ja epäselvä vastuunjako voivat estää sitä (Martikainen & Oikarinen, 2021; Cassidy et al., 2016; Numminen, 2005; Lindeberg, 2005). Laulaminen yhdistää oppimisen, vuorovaikutuksen, hyvinvoinnin ja kulttuuriperintöön tutustumisen sekä vahvistaa myös ammattilaisen hyvinvointia. (Lehmusketo & Hietanen, 2022.)

Laulutaitoon vaikuttavat kypsyminen, auditiivinen erottelukyky, ääniala ja äänen mallintaminen, ja näiden yhteys sävelpuhtauteen on keskeinen musiikkikasvatuksessa. Kypsyminen vaikuttaa merkittävästi laulamisen kehitykseen, eikä harjoittelu voi korvata sitä, mutta voi tehostaa sen vaikutuksia. Ryhmälauluharjoittelu parantaa pienten lasten laulutarkkuutta, ja sävelkorkeuden erottelukyky korreloi sävelpuhtauden kanssa, vaikka kypsyminen ja äänenhallinta ovat usein ratkaisevampia. (Green, 1987.)

Laulujen valinnassa tulee huomioida lasten valmiustaso, laulun muoto, rytmi, sävelala, sävellaji, sanoituksen yksinkertaisuus ja aihepiiri. Laulut voidaan jakaa niihin, joita lapset oppivat itse laulamaan, ja niihin, joita he kuuntelevat. Opetuksessa on tärkeää antaa alkuääni ja tempo sekä hyödyntää aikuisen luonnollista äänenkäyttöä, oikeaa lauluasentoa ja hengitystekniikkaa. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen, 1994, 108–109; Krokfors, 2017, 158–160, 170; Ruokonen, 2016, 150–152.)

Kuuntelu-elämys toimii uuden laulun orientoivana vaiheena, ja opettamisessa voidaan käyttää esimerkiksi kaikumenetelmää, leikkiä tai havainnollistamisvälineitä (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen, 1994, 110–111; Krokfors, 2017, 160–163; Ruokonen, 2016, 150–152). Laulut valitaan lapsen iän ja kehitysvaiheen mukaan, ja esiopetusikäisille sopiva laulu sisältää yleensä 2–8 säveltasoa ja äänialueen c1–d2. Tavoitteena on, että lapset oppivat laulamaan ilman aikuisen tukea, ja oppimisprosessi jatkuu useilla musiikkitunneilla. (Ruokonen, 2016, 150.)

Laulaminen tukee myös kielellistä kehitystä ja lukutaidon valmiuksia, kuten rytmin hahmottamista ja riimien tunnistamista (Golubeva, 2019). Musiikki toimii viestinnän välineenä ja tukee monilukutaitoa, ajattelua ja symbolijärjestelmien tulkintaa. Musiikin tutkiminen ja tuottaminen vahvistavat luovuutta ja yhteistoimintataitoja, ja lapsen oma kulttuuri sekä aikuisen ohjaava rooli ovat keskeisiä musiikillisen lukutaidon kehittymisessä (Ruokonen, 2016, 68–69, 137–138). Kielen ja musiikin rakenteissa on samankaltaisuuksia, kuten melodia, rytmi ja lauserakenne, ja vuorovaikutus on keskeistä molemmissa (Ruokonen, 2016, 52–53).

Oma ääni ja keho ovat lapsen ensimmäiset soittimet. Niiden avulla kehitetään rytmittäjää, luovuutta, muistia ja musiikillista ajattelua sekä tutustutaan eri kulttuurien musiikkiin. Soittaminen tukee myös motorisia taitoja, koordinaatiota ja sosiaalista vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen musiikkivälineistöön kuuluvat esimerkiksi piano, kitara, ukulele, kantele, laattasoittimet sekä erilaiset rytmisoittimet. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen, 1994, 116; Seppänen & Lindeberg-Piiroinen, 2017, 224–225; Ruokonen, 2016, 158.)

Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen ja Mäkinen (1994), Lindeberg-Piiroinen (2017) ja Ruokonen (2016) korostavat, että kuunteleminen on aktiivista toimintaa, kun taas kuuleminen on passiivista. Kuuntelukasvatuksen tavoitteena on kehittää rytmi-, melodia- ja muototajua sekä esteettistä kokemista ja luovaa ajattelua. Kuunteluelämykset tulisi liittää lasten mielenkiinnon kohteisiin ja oppimisteemoihin, ja sisäinen kuuntelutaito kehittyy esimerkiksi mielessä laulamisen avulla. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen, 1994, 90–91; Lindeberg-Piiroinen, 2017, 181–188; Ruokonen, 2016, 165.)

Musiikkiliikunnan ja tanssin lähtökohtana on turvallinen vuorovaikutus, jossa yhdistyvät musiikki ja liike. Tavoitteena on ymmärtää musiikin peruskäsitteitä kehollisesti sekä kehittää kehonhallintaa, koordinaatiota, keskittymistä ja luovuutta. Musiikkiliikunta tukee myös kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja, ja sen avulla lapsi jäsentää kehonkuvaansa ja oppii ilmaisemaan musiikin rytmiä ja rakennetta. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen, 1994, 156–157; Juntunen, Perkiö & Simola Isaksson, 2010; Seppänen, Tarvonen & Lindeberg-Piiroinen, 2017, 275–277; Ruokonen, 2016, 167.)

Varhaiskasvatuksen musiikkitoiminnan tavoitteet perustuvat valtakunnallisiin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin, joissa korostuvat lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, osallisuus ja yksilöllisyys (Opetushallitus, 2022; Opetushallitus, 2018; Opetushallitus, 2016; Opetushallitus, 2014; Opetushallitus, 2021). Musiikkikasvatus tukee laaja-alaista osaamista, kuten ajattelua, vuorovaikutusta, kulttuurista osaamista ja monilukutaitoa (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen, 2017, 349–350). Toiminnan suunnittelussa voidaan hyödyntää esimerkiksi Wilmouthin (1987) prosessipyörää, joka sisältää kuuntelun, laulamisen, soittamisen, liikkeen ja improvisoinnin (Pantsu, 2010, 14; Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen, 2017, 356).

Musiikkitoiminnan suunnittelu on pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Kausisuunnittelu sisältää teemat, tavoitteet, sisällöt, välineet ja oppimisympäristöt, ja toiminta etenee johdonmukaisesti huomioiden lapsiryhmän tarpeet. Musiikkikasvatus voi olla osa arjen tilanteita, ja kasvattajan motivaatio on keskeistä toiminnan onnistumiselle. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen, 2017, 357–362; Ruokonen, 2016, 186.)

Arvioinnin tehtävänä on kehittää musiikkikasvatusprosessia. Havainnointi ja dokumentointi tukevat suunnittelua, ja arvioinnissa huomioidaan oppimisympäristö, opetus, luovuus, reflektio ja lasten oma ilmaisu. Keskeistä on kannustava ja yksilöllinen lähestymistapa, joka vahvistaa lapsen musiikillista itsetuntoa. (Ruokonen, 2016, 188–189.)

Moni- ja interkulttuurinen musiikkikasvatus tarjoaa elämyksiä eri kulttuureista ja kehittää kulttuurista ymmärrystä sekä esteettisiä valmiuksia. Opettajan asenne ja esimerkki ovat keskeisiä sen toteutumisessa. (Ruokonen, 2016, 178–179.)

2.8 Musiikkikasvatuksen tavoitteita varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa

Varhaiskasvatus perustuu valtakunnallisiin, kuntien, jokaisen päiväkodin sekä jokaisen lapsen omiin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin. Vuonna 2015 lasten päivähoitolakia muutettiin ja säädettiin jokaisen lapsen oikeus varhaiskasvatukseen. Opetushallitus julkaisi valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 18.10.2016, ja paikalliset suunnitelmat otettiin käyttöön elokuussa 2017. Ensimmäistä kertaa perusteista tuli kansallinen normi, joka ohjasi varhaiskasvatuksen toteutusta kaikissa toimintamuodoissa ja loi sisällöllisen jatkumon esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. (Opetushallitus 2016.)

Uusi varhaiskasvatuslaki säädettiin vuonna 2018 ja tuli voimaan 13.7.2018. Opetushallitus antoi uudet valtakunnalliset perusteet 19.12.2018, ja ne tulivat voimaan 1.1.2019. Paikalliset suunnitelmat päivitettiin ja otettiin käyttöön elokuussa 2019, ja siihen asti noudatettiin vuoden 2016 perusteita. Varhaiskasvatuslain muutos hyväksyttiin 16.12.2021 ja tuli voimaan 1.8.2022, mikä vahvisti merkittävästi lapsen oikeutta tukeen. (Opetushallitus, 2022.)

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta, ja sitä säätelee perusopetuslaki. Opetushallitus antoi vuonna 2014 määräyksen, jonka pohjalta kunnat laativat paikallisen esiopetussuunnitelman turvatakseen laadukkaan, yhtenäisen ja yhdenvertaisen esiopetuksen koko maassa. Myöhemmät muutokset (7.12.2015, 24.4.2017 ja 2.12.2022) koskivat oppilashuoltoa, monialaista yhteistyötä, yhteisöllistä oppilashuoltoa, paikallisia linjauksia, yksikkökohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa sekä tasa-arvoa (Opetushallitus, 2023).

Kaksivuotisen esiopetuksen perusteet julkaistiin 8.2.2021 ja otettiin käyttöön kokeiluna 1.8.2021. Ne pohjautuvat esiopetussuunnitelmaan (2014) ja niiden tarkoituksena on luoda luonteva oppimisen polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Perusteissa huomioidaan aiempaa nuoremmat, 5-vuotiaat lapset. Pedagogiikassa korostuvat lapsilähtöisyys, leikki, tutkiva havainnointi sekä lasten hyvinvoinnista huolehtiminen. Lasten osaamiselle ei aseteta määrättyjä tavoitteita, vaan jokainen lapsi saa edetä omaan tahtiinsa. Lisäksi perusteissa vahvistetaan kestävään elämäntapaan liittyvää laaja-alaista osaamista sekä lasten monilukutaitoon ja matemaattiseen osaamiseen liittyviä tavoitteita. (Opetushallitus, 2023.)

Lukemisen ja viittausten helpottamiseksi tässä tutkimuksessa käytetään seuraavia asiakirjoja: esiopetussuunnitelma (2014), varhaiskasvatussuunnitelmat (2016, 2018, 2022) ja esiopetuksen kokeilu (2021). Näistä käytetään yhteistä nimitystä varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmat (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) kaikissa myöhemmissä viittauksissa.

Tarkastellessani musiikkikasvatuksen tavoitteita Jyväskylän kaupungin päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmissa (luku 2.10) ja laatiessani henkilökunnalle ja johtajille kysymyksiä musiikillisesta toiminnasta, voimassa olivat vielä valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma (2005) ja Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (2010). Näissä asiakirjoissa varhaiskasvatus nähtiin hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena. (Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, 2010, 13; Stakes, Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005, 15–16).

Sekä Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelmassa (2010) että valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa (2005) taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen olivat osa lapsen esteettistä, eettistä ja muuta oppimista. Lasten hyvinvointiin katsottiin kuuluvan mahdollisuus omaan kulttuuriin, kuten musiikkiin, tarinoihin, kuvalliseen ilmaisuun ja leikkiin sekä yksin että yhdessä. Taidetta luovan ja kokevan lapsen esteettisen maailman ajateltiin sisältävän oppimisen iloa, taiteellista draamaa, muotoja, ääniä, värejä, tuoksua, tuntemuksia ja aistialueiden yhdistelmiä. (Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, 2010, 13–14; Stakes, Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005, 23–28.)

Tiusasen (2008) mukaan vuoden 2005 varhaiskasvatussuunnitelman musiikkia koskeva ohjeistus on puutteellinen. Hänen mielestään ei riitä, että lapsille vain tarjotaan mahdollisuus monipuoliseen laulamiseen ja soittoon. Laulamista ja soittamista tulisi myös harjoitella niin, että lapset oppivat musiikin sisältöjä. Tiusasen mukaan suunnitelmassa ohitetaan taiteen kasvatukselliset ja kouluttavat tavoitteet, ja jäljelle jää vain nautinto. Myöskään kasvattajan roolia opetuksen ja harjoittelun järjestäjänä ei mainita. Näin suunnitelma ei hänen mukaansa anna riittäviä aineksia päiväkotien musiikkihetkiin. (Tiusanen 2008, 172–173.)

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2010) ja valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa (2005) musiikkikasvatus kuului esteettiseen orientaatioon. Orientaatiot loivat henkilöstölle kehyksen siitä, millaisia kokemuksia, tilanteita ja ympäristöjä heidän tuli etsiä ja tarjota, jotta lapsen kasvu ja kehitys eteni tasapainoisesti. Ne limittyivät toisiinsa ja olivat oppiaineita laaja-alaisempia kokonaisuuksia, joissa tutustuttiin ilmiöihin ilman lasta velvoittavia tavoitteita. Lasten ajateltiin oppivan kokemuksen, tuntemusten ja tekemisen kautta. Orientaation käsitteellä korostettiin, ettei tarkoituksena ollut oppiaineiden sisältöjen opiskelu, vaan välineiden ja valmiuksien hankinnan aloittaminen maailman monimuotoisten ilmiöiden ymmärtämiseksi. Kullakin orientaatiolla katsottiin olevan omat kriittisen ajattelun tavat, luovuuden ilmenemisen keinot, mielikuvituksen harjaannuttamisen menetelmät ja omat tavat jalostaa tunteita ja suunnata toimintaa. (Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, 2010, 13; Stakes, Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005, 26.)

Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelmassa (2010) ainoa konkreettinen musiikkikasvatusta koskeva maininta oli, että lapsi voi halutessaan kuunnella musiikkia tai maalata vesiväreillä. (Jyväskylän kaupungin

varhaiskasvatussuunnitelma 2010, 13.) Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa (2005) taiteellisten peruskokemusten katsottiin syntyvän musiikillisista, kuvallisista, tanssillisista ja draamallisista toiminnoista sekä kädentaitoja ja kirjallisuutta vaalivassa kasvuympäristössä. (Stakes, Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005, 23.)

Esteettisen orientaation katsottiin valtakunnallisessa suunnitelmassa (2005) olevan laaja ja monitahoinen. Sen uskottiin avautuvan havaitsemisen, kuuntelemisen, tuntemisen ja luomisen sekä kuvittelun ja intuition avulla. Lasten ajateltiin saavan omakohtaisia kokemuksia kauneudesta, harmoniasta, melodiasta, rytmistä, tyylistä, jännityksestä ja ilosta sekä niiden vastakohtista. Ihmisyyteen kasvun kannalta samastumista pidettiin tärkeänä prosessina, jossa lapsen arvostukset, asenteet ja näkemykset alkoivat hahmottua (Stakes, Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005, 28.)

Vuosien 2016, 2018 ja 2022 varhaiskasvatussuunnitelmissa luovuttiin orientaatioiden käsitteistä. Ne korvattiin oppimisen alueilla: Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni sekä Kasvan, liikun ja kehityn. Pedagoginen toiminta läpäisee varhaiskasvatuksen kokonaisuuden ja sen tavoitteena on edistää lasten oppimista, hyvinvointia ja laaja-alaista osaamista. (Opetushallitus, 2016, 39; Opetushallitus, 2018, 40; Opetushallitus, 2022, 42.)

Laaja-alaisen osaamisen käsitteeseen kuuluu varhaiskasvatussuunnitelmissa (2016, 2018) viisi toisiinsa liittyvää osa-alueita: Ajattelu ja oppiminen, Kulttuurinen osaaminen, Vuorovaikutus ja ilmaisu, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Monilukutaito sekä Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ja Osallistuminen ja vaikuttaminen. (Opetushallitus, 2016, 21–22; Opetushallitus, 2018, 23–24.) Vuoden 2022 varhaiskasvatussuunnitelmassa osa-alueita on kuusi: Ajattelu ja oppiminen, Kulttuurinen osaaminen, Vuorovaikutus ja ilmaisu, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Monilukutaito, Digitaalinen osaaminen sekä Osallistuminen ja vaikuttaminen. (Opetushallitus, 2022, 23–24.) Samat kuusi osa-alueita kuvataan myös esiopetussuunnitelmassa (2014) ja esiopetuksen kokeilussa (2021) (Opetushallitus, 2014, 16–19; Opetushallitus, 2021, 18–19).

Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmien (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) tavoitteena on edistää lasten oppimista, hyvinvointia ja laaja-alaista osaamista, joka toteutuu pedagogisessa vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa. Lasten omaehtoisen toiminnan, yhdessä ideoidun toiminnan ja henkilöstön johdolla suunnitellun toiminnan ajatellaan täydentävän toisiaan. Pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden. Arvoperusta, oppimiskäsitys, toimintakulttuuri, monipuoliset oppimisympäristöt, yhteistyö ja työtavat muodostavat toiminnan perustan. Suunnittelun lähtökohtina tulisi olla lasten mielenkiinnon kohteet, tarpeet ja heidän kasvuympäristöönsä liittyvät merkitykselliset asiat sekä oppimisen alueet. Suunnitelmallinen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen ovat laadukkaan pedagogiikan edellytyksiä, ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ohjaavat toimintaa. (Opetushallitus, 2014, 28–30; Opetushallitus, 2016, 36–40;

Opetushallitus, 2018, 36–40; Opetushallitus, 2021, 35–38; Opetushallitus, 2022, 38–42.)

Verrattuna vuoden 2005 varhaiskasvatussuunnitelmaan varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmissa (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) musiikkikasvatuksen tavoitteet on ilmaistu tarkemmin. Näissä suunnitelmissa musiikkikasvatuksen alue sisältyy ”Ilmaisun monet muodot” -osioon. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea ja kehittää lasten musiikillista, kuvallista, sanallista ja kehollista ilmaisua sekä tutustuttaa heitä taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. (Opetushallitus, 2014, 32; Opetushallitus 2016, 42: Opetushallitus, 2018, 43; Opetushallitus, 2021, 45; Opetushallitus, 2022, 45 .)

Kuosmanen (2022) kuvaa taidekasvatuksen olevan vuorovaikutuksellista ja narratiivista taidetietämistä ja -taitamista, jossa kertominen ja kuunteleminen ovat keskiössä. ”Varhaiskasvatuksen taidekasvatus on tarinallista vuorovaikutusta. Se on tarinan kertojan (tuottajan) ja kuuntelijan (vastaanottajan) rooleissa tarvittavien vuorovaikutuksen perustaitojen, kuuntelemisen ja kertomisen taitojen toiminnallista tukemista. Kertominen on omien ja toisten äänellisten, kielellisten, kuvallisten, kehollisten ja liikkeellisten tarinoiden tuottamista ja niillä ilmaisemista. Kuunteleminen on sekä omien sisäisten, että toisten äänellisten, kielellisten, kuvallisten, kehollisten, ja liikkeellisten tarinoiden havaitsemista ja tulkitsemista. Toiminnallinen tukeminen tarkoittaa yksilöllisen lapsen kehittymistä ja henkilökohtaisia edellytyksiä vahvistavan ja huomioivan taidetoiminnan tavoitteellista ja yhteisöllistä, yhdessä toisten lasten kanssa ja aikuisten kanssa toteuttamista. Tämä toiminta liittyy aina lapsia ja lapsiryhmää ympäröivään kulttuuriin, sen ominaisuuksiin ja uskomuksiin. Taidekasvatus on yhteydessä ympäristönsä taiteelle ja kasvatukselle antamiin merkityksiin. Vuorovaikutus, toiseen vaikuttamisen ja vaikuttamisen vastaanottamisen vuorottelu tapahtuu ajassa niin mikro- kuin makromaailmassa ja niiden välillä.” (Kuosmanen, 2022, 220-221.)

Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmissa (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia ja vahvistaa heidän suhdettaan musiikkiin – toisin sanoen luoda positiivinen musiikillinen yleisorientaatio. Musiikkikasvatusta kuvaavia toimintoja ovat muun muassa elämyksellinen kuuntelu, ääniympäristön havainnointi, laulaminen, loruilu, soittimien kokeilu, musiikin kuuntelu ja liikkuminen musiikin mukaan. Leikinomaisen toiminnan kautta lasten valmiudet hahmottaa musiikkia – kuten äänen kestoa, tasoa, sointiväriä ja voimaa – kehittyvät. Lapset saavat kokemuksia perussykkeestä, sanarytmeistä ja kehoosoittamisesta, ja heitä rohkaistaan ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita monin tavoin. Lisäksi lapset saavat kokemuksia yhteismusisoinnista ja pienimuotoisten esitysten harjoittelusta ja esiintymisen tuomasta ilosta. (Opetushallitus, 2014, 32; Opetushallitus, 2016, 42: Opetushallitus, 2018, 43; Opetushallitus, 2021, 45; Opetushallitus, 2022, 45.)

Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piironen ja Mäkinen (1994) esittelevät kirjassaan *Musiikki varhaiskasvatuksessa* musiikin peruskäsitteet. Kuuloelämyksen

ja värähtelyjen aistimisen kautta tarvitaan ääni, joka voi olla joko musiikillinen tai hälyääni. Musiikilliset äänet soivat määrätyllä sävelkorkeudella, ja melodian hahmottuessa havaitaan sävelkorkeuksien vaihtelut. Jokaisella äänellä on oma sointivärinsä, joka tulee kuuluvaksi, kun ääni ylittää voimakkuuskynnyksen. Äänen voimakkuuden vaihtelut eli dynamiikka voivat vaihdella, ja samanaikaisesti soivat äänet muodostavat harmonian. Musiikin perusrakenteen muodostavat rytmi ja perussyke, ja musiikki etenee määrättyssä tempossa.

Vaikka musiikin peruskäsitteet esiteltiin jo vuonna 1993, ne eivät siirtyneet vuoden 2005 varhaiskasvatussuunnitelmaan, vaan ilmestyivät ensimmäisen ker-
ran esiopetussuunnitelmassa (2014) ja sen jälkeen varhaiskasvatussuunnitelmissa (2016, 2018, 2022) sekä esiopetuksen kokeilussa (2021). Näissä suunnitelmissa ilmenee implisiittisesti näkemys, että peruskäsitteiden hahmottaminen kehittyy leikinomaisen musiikillisen toiminnan kautta: äänen tasosta muodostuvat melodia ja harmonia, äänen kestosta rytmi ja tempo, äänen voimasta dynaamiset vaihtelut, sointiväri liittyy äänen laatuun ja sävyyn sekä muoto musiikilliseen rakenteeseen. Muotokäsite kuitenkin puuttuu mainituista suunnitelmista.

Kasvatuskumppanuus perustui vuoden 2005 valtakunnallisessa ja vuoden 2010 Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelmassa yhteiseen tehtävään edistää lapsen hyvinvointia. Tätä varten laadittiin jokaiselle lapselle varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma (vasu, leops), jonka avulla pyrittiin tuntemaan lasta paremmin ja tukemaan hänen tasapainoista kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan. Vasu ja leops nähtiin jatkuvana prosessina, lapsen tarinana, jota vanhemmat ja kasvattajat rakensivat yhdessä. Myös uudemmat varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat velvoittavat laatimaan vasun tai leopsin jokaiselle lapselle. (Opetushallitus, 2014, 9; Opetushallitus, 2016, 10–11; Opetushallitus, 2018, 9–11; Opetushallitus, 2021, 10; Opetushallitus, 2022, 10–12.)

Jyväskylässä kaikki päiväkodit laativat omat yksikkövasunsa, joihin kirjattiin keskeisiä tavoitteita ja joihin henkilöstön tuli sitoutua. Nämä yksikkövasut olivat julkisia, kaikille luettavissa päiväkotien nettisivuilla, kunnes ne korvattiin vuonna 2018 toimintasuunnitelmilla. Tämän tutkimukseni luvussa 2.10 tarkastelen näitä päiväkotien yksikkövasuja.

Ruokonen (2011) ja monet musiikkipedagogit (mm. Forrai (1988, 13) ovat korostaneet varhaisiän merkitystä lapsen musiikilliselle kehitykselle. Lapsen kasvatuksessa kodilla ja päiväkodilla on suuri rooli myös musiikkikasvatuksen osalta. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus ja mahdollisuus saada ikä- ja kehitystasolleen sopivaa musiikkikasvatusta ja tämä onnistuu parhaiten kouluttamalla lastentarhanopettajat (varhaiskasvatuksen opettajat) varhaisiän musiikkikasvattajiksi. (Ruokonen, 2011, 122.)

Päiväkotia voidaan pitää paikkana, jossa kasvattajat, vanhemmat ja lapset kohtaavat ja jossa suhteet ympäröivään maailmaan ovat luomassa lapsen kulttuurista ja paikallista identiteettiä (Ruokonen 2011, 122). Ympäristö muovaa lapsia, mutta myös lapset voivat itse muokata omia ympäristöjään. Lapsen osallisuus tarkoittaa koko hänen olemustaan ja persoonaansa koskettavaa

kasvua ihmisenä ja oman perheensä lisäksi myös uuden sosiaalisen yhteisön, päiväkodin, jäsenenä. (Ruokonen, Rusanen & Välimäki, 2009, 5.)

Musiikki on osa koko varhaiskasvatusta (sisältäen myös esiopetuksen), joka lapsikeskeisenä ja eheyttävänä edellyttää kasvattajalta sekä kasvatustieteellistä että psykologista tietämystä. Musiikkia, kuten kaikkia taiteita, voidaan käyttää kasvatuksessa kolmitahoisesti: kasvamiseen musiikillisessa ilmaisussa, musiikin tietämyksessä ja musiikin avulla. Musiikki avautuu havaitsemisen, kuuntelemisen, tuntemisen ja luomisen, mutta myös kuvittelun ja intui­tion avulla. (Ruokonen, 2011, 123.)

Varhaiskasvatussuunnitelmat perustuvat oppimiskäsitykseen, jossa lapset kasvavat, kehittyvät ja oppivat vuorovaikutuksessa muiden ja ympäristön kanssa. Lapset tulisi nähdä aktiivisina ja uteliaina toimijoina, ja oppiminen on kokonaisvaltaista: siihen yhdistyvät tiedot, taidot, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu. Leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen toiminta edistävät oppimista. Oppiminen rakentuu lasten aiempien kokemusten ja mielenkiinnon pohjalle, ja parhaat oppimiskokemukset syntyvät myönteisessä ilmapiirissä ja turvallisissa vuorovaikutussuhteissa. (Opetushallitus, 2014, 16; Opetushallitus, 2016, 20; Opetushallitus, 2018, 21–22; Opetushallitus, 2021, 18; Opetushallitus, 2022, 21–22.)

Leikki nähdään merkityksellisenä ja iloa tuottavana toimintana, joka edistää monien taitojen oppimista. Varhaiskasvatuksessa tulisi ymmärtää leikin itseisarvo sekä sen pedagoginen merkitys lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja hyvinvoinnille. (Opetushallitus, 2014, 15; Opetushallitus, 2016, 20; Opetushallitus, 2018, 21–22; Opetushallitus, 2021, 17; Opetushallitus, 2022, 21–22.)

Ruokonen (2011) korostaa musiikkikasvatuksen merkitystä ihmisyyteen kasvamisessa: musiikin kautta syntyvät esteettiset kokemukset, samaistuminen ja empatia. Varhaisten musiikillisten oppimiskokemusten tulisi syntyä hyväksyvässä ilmapiirissä ilman suoriutumispaineita ja liittyä leikinomaisiin tilanteisiin aikuisen lapsilähtöisessä ohjauksessa. Näin musiikillinen kokemus voi johtaa virtaavaan flow-kokemukseen. (Ruokonen, 2011, 123.)

Kimmo Lehtosen mukaan toimiva musiikkikasvatus voi synnyttää elinikäisen suhteen musiikkiin ja auttaa käsittelemään tunteita. Keskeisiä tavoitteita ovat myönteisen asenteen herättäminen musiikkia kohtaan, luovan toiminnan ylläpitäminen sekä tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kehittäminen. Musiikkikasvatus tukee myös kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kehitystä ja sosiaalista kasvua. (Hongisto-Åberg, Lindberg-Piironen & Mäkinen, 1994, 17, 176.)

Kehittyminen ja oppiminen perustuvat hermostossa tapahtuviin muutoksiin. Mitä enemmän välityksiä hermojen välille syntyy, sitä helpommin lapsi pystyy omaksumaan uusia asioita. Lapsen koko hermosto kehittyy aktiivisesti liikkumisen perusteella. Tutkijat ovat osoittaneet, että noin 50 % oppimiskyvystä kehittyy neljän ensimmäisen elinvuoden aikana. Kaikki myöhempi rakentuu tämän ytimen ympärille. Hermoston oppiminen edellyttää lapsen omaa toimintaa eli aktiviteettia. Hermostolliset yhteydet järjestyvät vain lapsen oman aktiivisen toiminnan kautta. Toimintojen monipuolisuuden avulla

pysyviksi ja toimiviksi valikoituvat ne yhteydet, joilla on käyttöä. Motoriikalla on yhteyttä lapsen kokonaiskehitykseen. Mitä nuoremasta lapsesta on kyse, sitä kiinteämmin motoriikka on kokonaiskehityksessä mukana. Motoriikka on aivotoimintaa ja kytkeytyy havaintotoimintoihin. (Lamponen, 2005, 19–21.)

2.9 Varhaiskasvattajan rooli

Varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja erityisopettajat vastaavat lasten taiteellisesta, esteettisestä ja kulttuurisesta kasvatuksesta. Ruokosen ja Rusasen (2009) mukaan se toteutuu luontevasti kuvataiteen, musiikin, käsityön, liikunnan, lastenkirjallisuuden sekä tanssin ja draaman tavoitteellisissa tilanteissa, ja läpäisee koko varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatustoiminnan. Kulttuuriset tehtävät ovat olleet osa varhaiskasvattajan ammattikuvaa siitä lähtien, kun päivähoitolakiin kirjattiin ajatus kasvatuksesta kulttuurin välittäjänä. Vaikka varhaiskasvatusta ei suoraan velvoiteta lastenkulttuurin päätöksillä, lastenkulttuurin linjaukset tuovat silti useita kulttuurisia tehtäviä varhaiskasvatukseen. Lastenkulttuurin tukeminen on kasvattajan yhteiskunnallinen tehtävä, ja siksi hän tarvitsee kulttuurista lukutaitoa: kulttuuristen kerrostumien ja lähtökohtien ymmärrystä sekä kulttuurin instituutioiden tuntemusta. (Ruokonen & Rusanen, 2009, 10–11.)

Kasvattaja voi synnyttää myös aikuisten ja lasten yhteistä kulttuuria vuorovaikutuksen kautta. Hän voi tukea lasten omaa kulttuuria suuntaamalla huomion lapsen maailmaan ja näkemyksiin sekä syventymällä lapsen tapaan ajatella, toimia ja kommunikoida. Tämä edellyttää lapsen osallisuuden tunnistamista ja tasa-arvoisen vuorovaikutuksen kehittämistä. Osallisuus ei tarkoita vastuun siirtämistä lapselle yli hänen ikä- ja kehitystasonsa, vaan hänen ajatustensa kuuntelemista ja kunnioittamista. (Ruokonen & Rusanen, 2009, 11.)

Varhaiskasvattajan vastuulla on nähdä lapset aktiivisina toimijoina, jotka tuottavat, kommunikoivat ja rakentavat ympäristöä ja kulttuuria. Lapsuus tulisi ymmärtää elämänvaiheena, jossa lapset ovat mukana monin tavoin. Lehtinen (2009) esittelee käsitteet sosiaalinen toimija (social actor) ja toimijuus (children's agency). Toimijuuden näkökulmasta tarkastelu suuntaa huomion lasten vaikuttamismahdollisuuksiin ja toiminnan seurauksiin toimintaympäristössä. Lasten toiminta määrittyy heidän omasta aktiivisuudestaan, mutta myös toimintakulttuurin ehdoista. Opetuskäytäntöjä ei tulisi nähdä vain yksilöperustaisina, vaan niihin tulisi liittää yhteisöllinen ja lasten toimijuutta tukeva näkökulma. (Lehtinen, 2009, 89–90, 112–113.) Varhaiskasvattajan vastuulla on lisäksi rakentaa toimivaa kasvatusyhteistyötä lapsen vanhempien kanssa.

Varhaiskasvattajan vastuulla on luoda taidekasvatuksellinen oppimisympäristö, joka kytkeytyy lapsen aiempiin kokemuksiin ja huomioi lapsen kehitystason ja tavan kokea todellisuutta. Oppimisympäristön tulee tarjota tilaa ja aikaa lapsen kiinnostuksen kohteille, spontaaneille leikeille ja taiteelliselle ilmaisulle, jotta lapsi voi peilata kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan eri taiteenalojen avulla. Monipuolinen taidekasvatus vahvistaa elämyksellisyyttä ja luo esteettisiä peruskokemuksia, joiden varaan myöhemmät

taidemieltymykset, kulttuuriset arvostukset ja harrastukset rakentuvat. Esteettisiä ovat myös ne kokemukset, joissa taiteesta nautitaan sen itsensä vuoksi. (Ruokonen & Rusanen, 2009, 12.)

Lukuisat tutkimukset (mm. Anttila, 1997 ja 2000; Brophy & Good, 1986, 336–337; Kosonen, 1991, 142–148; Medley & Mitzel, 1977) ovat osoittaneet että, myönteinen ilmapiiri vahvistaa opiskelumotivaatiota. Myönteisessä tunneilmapiirissä oppilaan tehtäväorientoituneisuus ja minäpystyvyys voivat vaihdella, mutta motivaatio säilyy silti korkeampana kuin kielteisessä ilmapiirissä, jossa kaikki nämä ovat heikompia. Vaikka opettaja tarjoaisi relevanttia tietoa, mielekäs oppiminen edellyttää myös inhimillistä ja kunnioittavaa vuorovaikutussuhdetta. Kielteisessä ilmapiirissä opettamisen sisällöllä tai menetelmillä ei ole suurta merkitystä, koska motivaatio jää matalaksi. (Anttila & Juvonen, 2002, 122.)

Taito- ja taideaineet toimivat rinnakkain samaan suuntaan, mutta omia polkujaan. Integrointi edellyttää, että varhaiskasvattaja tuntee sisältöalueiden peruselementit ja osaa liikkua niiden välillä niin, että teemat avautuvat moniaistisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kyse ei ole aineiden sulauttamisesta, vaan tietoisesta yhteistyöstä. (Ruokonen & Rusanen, 2009, 12.)

Ruokonen ja Rusanen (2009) kuvaavat taidekasvatuksen integroinnin neljä tasoa. Ensimmäinen taso painottaa taiteen käyttöä arjen spontaaneissa tilanteissa, joissa kasvattaja ymmärtää taiteen roolin hoidon ja hoivan välineenä. Spontaanit tilanteet syntyvät erityisesti lasten leikeissä ja omaehtoisessa toiminnassa. (Ruokonen & Rusanen, 2009, 12–14.) Jokapäiväisiä hoitoon ja hoivaan liittyviä arjen tilanteita päiväkodissa ovat pukeutuminen ja riisuuntuminen, ruokailut, wc:ssä käynnit ja lepo. Nämä tilanteet eivät ole varsinaisesti arjen spontaaneja tilanteita, vaan suunniteltuja toimintoja erilaisine lapsiryhmien koosta johtuvine porrastuksineen. Arjen spontaaneja toimintatilanteita syntyy lasten leikeissä ja omaehtoisessa toiminnassa.

Toisen tason ydin on lapsen rooli aktiivisena toimijana ja tutkijana. Eheyttävän toiminnan lähtökohtana voivat olla lapsiryhmän omat kiinnostuksen kohteet, ja tavoitteena kokonaisvaltainen oppiminen, tunteet ja yhteisöllisyys. Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmissa (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) eheyttävän toiminnan periaate pohjautuu kirjattuun oppimiskäsitykseen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteeseen. (Opetushallitus, 2016, 20–24; Opetushallitus, 2018, 21–24; Opetushallitus, 2022, 23–24; Opetushallitus, 2014, 16; Opetushallitus, 2021, 18–19).

Lapsen taiteellinen toiminta, kuten laulaminen, tanssiminen ja piirtäminen, tapahtuu lapsen ehdoilla ja ideoista lähtien, mutta monipuolisuutta tavoitellen. (Ruokonen & Rusanen, 2009, 12–14). Edellä mainittu periaate liittyy varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmissa (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) kirjattuun lapsen osallistumisen ja vaikuttamisen tavoitteeseen (Opetushallitus, 2014, 18–19; Opetushallitus, 2016, 24; Opetushallitus, 2018, 26–27; Opetushallitus, 2021, 22; Opetushallitus, 2022, 27).

Kolmas taso on tiedostamisen periaate. Kasvattajan tulee suunnitella ja ohjata toimintaa, innostaa lasta taiteelliseen ilmaisuun ja tiedostaa integraation

merkitys sekä asettaa tavoitteet. (Ruokonen & Rusanen, 2009, 12–14.) Edellä mainittu kolmannen tason tiedostamisen periaate liittyy varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmissa (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) kirjattuihin varhaiskasvatuksen pedagogisen suunnittelun ja toteuttamisen tavoitteisiin. (Opetushallitus, 2014, 28–41; Opetushallitus, 2016, 36–50; Opetushallitus, 2018, 37–52; Opetushallitus, 2021, 35–57; Opetushallitus, 2022, 38–55).

Neljäs taso tarkoittaa taiteellisesti eheyttävän kasvatus- ja opetussuunnitelman luomista ja toteuttamista paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Taidekasvattaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi eheyttävää taidekasvatusta sekä ryhmäkohtaisesti että koko päiväkodin tasolla. Eheyttävässä suunnitelmassa näkyy eri taideaineiden tavoitteellinen eteneminen ja se, miten ne integroidaan teemoihin tai projekteihin. Taide nähdään yhtenä tiedonmuodostuksen tapana, joka rakentaa lapsen suhdetta todellisuuteen kokemuksellisuuden ja moniaistisen tiedon kautta. (Ruokonen & Rusanen, 2009, 12–14.)

Edellä mainittu neljäs taidekasvatuksen integroinnin taso ilmenee ennen kaikkea päiväkotien omissa ns. yksikkövasuissa tai myöhemmin korvatuissa toimintasuunnitelmissa. Neljäs Ruokosen ja Rusanen (2009) taidekasvatuksen integroinnin taso liittyy myös edellä kuvattuun kolmannen tason tiedostamisen periaatteeseen.

Laadin kuvion Ruokosen ja Rusasen (2009) päiväkotien taidekasvatuksen integraatioiden tasoista musiikkiin liittyen.

KUVIO 1 Päiväkotien taidekasvatuksen integraation tasot, musiikki

Varhaismusiikkikasvatuksen tärkeä tehtävä on perehdyttää lapsi hänen omaan musiikilliseen äidinkieleensä. Laulujen avulla lapselle voidaan välittää monitasoista tietoa menneistä ajoista, perinteestä ja kulttuurista, ja kokonaisopetukselliset periaatteet vahvistavat kokemuksia kaikkia aisteja hyödyntäen. Päivähoidon ammattilaiset korostavatkin erityisesti laulun sanoja ja sisältöä. (Fredrikson, 1994, 76–77.)

Fredrikson (1994) havaitsi alle kolmivuotiaiden spontaaneja lauluja tutkiessaan tekijöitä, jotka ovat didaktisesti tärkeitä. Ne liittyvät aikuisen antamaan säveltasomalliin ja osoittavat, että aikuisen tulisi kuunnella tarkemmin lasten omia säveltasomalleja. Aikuisen ja lapsen säveltasot eivät aina kohtaa, ja koska lasten musiikillinen ääniala vaihtelee, ei standardialoja tulisi noudattaa tiukasti. Lasta kuuntelemalla voidaan varmistaa, että hänen on mahdollista samaistua aikuisen säveltasoon ja edellytykset yhteiselle laulamiseksi syntyvät. (Fredrikson, 1994, 226.)

Lasten biologinen rytmi eroaa aikuisen rytmistä. Aikuiset valitsevat usein liian hitaan tempon, jolloin lapset ottavat ohjat ja valitsevat itselleen sopivan tempon. Myös säveltasot ovat monissa laulutuokioissa aikuisen valitsemana liian matalia, jolloin lasten on vaikea yhtyä lauluun. Fredriksonin mukaan alle kolmivuotiaiden laulutuokiot toimivatkin sosiaaliseen kasvuun, mutta muuten ne etenevät pääosin aikuisten ehdoilla. Pienten lasten musiikkikasvatuksessa tulisi

korostaa lasten yksilöllisiä musiikillisiä lähtökohtia kuuntelevaa ja arvostavaa ohjausta. (Fredrikson, 1994, 226.)

Louhivuori (2011) nostaa esiin huolen musiikinopintojen supistumisesta opettajakoulutuksessa. Laulamisen ja sen opettamisen taitoja ei pidetä tärkeinä, mikä voi johtaa esimerkiksi lauluohjelmiston supistumiseen, liian matalien sävellajien käyttöön ja äänenkäytön teknisten puutteiden aiheuttamiin äänihäiriöihin. (Louhivuori, 2011, 5.)

Valtasaari (2011) kirjoittaa, että yliopistoon siirtymisen jälkeen taitoainesten harjoittaminen on vähentynyt, ja 1990-luvulla opettajien äänenkäytön ja laulukoulutuksen alasajo voimistui. Oppimateriaaleissa on nähtävissä laulujen ambituksen supistumista, sävellajien madaltumista ja äänenkäytön yksipuolistumista. Kun ohjattu äänenharjoittelu vähenee, äänihäiriöiden riski kasvaa. Koska lapsen puheääni toimii luonnostaan aikuisen ääntä korkeammalla, liian matalat sävellajit eivät tue tervettä äänenkäyttöä. Monet lasten kanssa työskentelevät aikuiset kuitenkin valitsevat omien äänellisten rajoitustensa vuoksi liian matalia sävellajeja, jopa pienen oktaavin alueelta. (Valtasaari 2011, 23–24.)

Pienten lasten hoidon laatu ja päivähoidon taso paranevat, jos taideaineiden osuutta lisätään, ja erityisesti musiikki soveltuu kasvatukseen kaikkiin osa-alueisiin (Simojoki, 1993, 33). Päivähoidon henkilöstön resurssit ja intressit eivät kuitenkaan riitä vastaamaan musiikkikasvatuksen haasteisiin, sillä alalla työskentelee hyvin erilaisiin kasvatustehtäviin suuntautuneita työntekijöitä. Musiikkitoiminta alkaa usein kukoistaa vasta, kun ulkopuolinen asiantuntija ottaa musiikin alueen vastuulleen. Varhaiskasvatuksen didaktiset periaatteet – kuten suunnittelu, johdonmukaisuus, rikas vuorovaikutus ja arviointi – eivät kuitenkaan toteudu musiikin osalta ilman musiikkipedagogista osaamista. (Marjanen, 2005, 183–184.)

Ulkopuolisella asiantuntijalla Marjanen tarkoittanee musiikkileikkikoulunopettajaa/ musiikkipedagogia (pääaine nimikkeenä varhaisiän musiikkikasvatus) tai musiikkipedagogiksi opiskelevaa, joka suorittaa opintoihinsa liittyvää työharjoittelua päiväkodissa. Musiikkileikkikoulunopettajat/musiikkipedagogit ovat koulutuksensa takia varhaisiän musiikkikasvatuksen eksperttejä, mutta heidän työskentelynsä päiväkodissa ei ole aivan ongelmaton. Varhaiskasvatuksessa (sisältää myös esiopetuksen) lasten tuen tarpeisiin liittyvää moniammatillista yhteistyötä tehdään useiden eri ammattiryhmien työntekijöiden kanssa. Musiikkikasvatus ei kuulu tämän moniammatillisen yhteistyön piiriin. Varhaiskasvatustalaki määrittelee päiväkotien henkilöstön kelpoisuusvaatimukset eivätkä musiikkipedagogit kuulu päiväkotien henkilöstöön. Tästä syystä musiikkipedagogeja ei palkata päiväkoteihin korvaamaan varhaiskasvatuksen omaa henkilökuntaa vain antamaan lapsille musiikkikasvatusta. Joissakin päiväkodeissa (ainakin yksityisissä) musiikkipedagogit käyvät antamassa lapsille musiikkikasvatusta sovitus- ja ohjauksen johtajan ja lasten vanhempien kanssa. Vanhemmat maksavat tästä opetuksesta erikseen musiikkipedagogille tai hänen edustamalleen palveluntarjoajalle. Yhtäältä tämä auttaa niitä perheitä, joilla on valmius ja taloudellinen mahdollisuus kustantaa lapsensa

osallistuminen musiikkileikkikoulun opetukseen jo päiväkodissa olemisen aikana. Perheelle jää enemmän yhdessäoloa iltapäivisin. Kaikilla perheillä ei kuitenkaan ole taloudellista mahdollisuutta kustantaa lapsen osallistumista musiikkileikkikoulun opetukseen, vaikka halua siihen olisikin. Tämä eriarvoistaa lasten päiväkodissa viettämää aikaa. Toisaalta jos päiväkodin musiikin opettamisen tilat ja soittimet annetaan ulkopuolisen musiikkipedagogin käyttöön, kaikki tämä on pois sillä hetkellä varhaiskasvatuksen henkilökunnan omasta musiikillisesta toiminnasta. Pelkästään musiikkikasvatusta antavan ulkopuolisen henkilön käyttöön päiväkodissa liittyy lisäksi musiikkikasvatuksen sisällöllisiä ja pedagogisia haasteita. Ulkopuolinen musiikkipedagogi opetussuunnitelmaansa laatiessaan ja tavoitteita asettaessaan ei tiedä lasten mielenkiinnon kohteita eikä voi ottaa niitä huomioon yhtä hyvin kuin päiväkodin oma henkilökunta ollessaan vuorovaikutuksessa lasten kanssa päivittäin. Myös lasten eriasteiset tuen tarpeet päiväkodin oma henkilökunta pystyy ottamaan huomioon myös musiikkikasvatuksessa paremmin kuin ulkopuolinen musiikkipedagogi. Tästä syystä tarvitaan varhaiskasvatuksen henkilökunnan laadukasta musiikillista koulutusta ammatillisessa koulutuksessa ja mahdollisesti lisäkoulutusta omassa toimintayksikössä.

Eerika Kosonen (2023) esitteli seminaarissa ”Jokainen on musiikkikasvattaja” 20.11.2023 Jyväskylässä Porvoon seudun taideoppilaitoksen musiikkiopiston yhteistyötä päiväkotien kanssa kahdeksan kunnan alueella Itä Uudellamaalla. Kunnallinen musiikkioppilaitos on järjestänyt kuntalaisille maksutonta päiväkotimuskaria vuodesta 2017. Musiikkiopisto toimii kahdeksan kunnan alueella ja maksuton päiväkotimuskari toimii tällä hetkellä (2023) neljän kunnan alueella. Nämä kunnat ovat tehneet sopimuksen ryhmäkohtaisesta kuntamaksusta, jonka vuosimaksu 45 minuutin tunnista on 842,82 euroa ja 30 minuutin tunnista 561,88 euroa maksuna kunnille, mutta palvelu olisi maksutonta perheille ja lapsille. Opetuksessa (30 kertaa) on kyse taiteen perusopetuksesta ja lisäksi opetusta tarjotaan maksutta 30 kertaa vuodessa. Ryhmäkohtaisessa kuntamaksussa on hyödynnettävissä taiteen perusopetuksen valtiosuus, jolloin kunnan kustantama ryhmäkohtainen kuntamaksu pienenee merkittävästi. Lasten iät maksuttoman päiväkotimuskarin piirissä vaihtelevat kunnittain. Joissakin kunnissa on pidetty ensisijaisen tärkeänä, että kaikille päiväkodin lapsille tarjotaan sama palvelu. Joissakin kunnissa toiminta on rajattu 3–5-vuotiaille lapsille. (Kosonen, 2023.)

Musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetusta päiväkodeissa annettavan hoitopäivän aikana lapsille taiteen kokemisen luonnollisessa ympäristössä. Palvelussa toteutuu taidekasvatuksen tasavertainen saatavuus ja taiteen perusopetuksen saavutettavuus. Palvelu järjestetään ja toteutetaan taideoppilaitoksen ja päiväkotien henkilökunnan yhteistyönä. Opetus on maksutonta perheille ja alle kouluikäisille lapsille päivähoitopäivän aikana. Musiikkioppilaitos on myös aktiivisesti mukana päiväkotien juhlien ja tapahtumien järjestämisessä. Palvelun keskeisiä tavoitteita on luoda ja herättää alle kouluikäisten lasten kiinnostus taiteisiin ja taidekasvatukseen,

harrastamiseen ja musiikin tekemiseen. Muskarissa on käytössä musiikkioppilaitoksen muskarisoittimisto. Musiikkiopisto on osa taideoppilaitosta ja voi musiikin lisäksi tarjota tanssin ja kuvataiteiden opetusta. Lisäksi musiikkiopistolla ja taidekoululla on yhteispalveluna Kuvismuskari (musiikin ja kuvataiteiden yhteispalvelu), ja taideoppilaitos tarjoaa myös mm. tanssivaa muskaria ja bändimuscaria. (Kosonen, 2023.)

Kasvatuskumppanuuden periaatteelta osallistuessaan päiväkotimuskareille henkilökunnalla on mahdollisuus saada musiikillista täydennyskoulutusta viikoittain uusista varhaisiän musiikkikasvatukseen liittyvistä sisällöistä, työtavoista, materiaaleista sekä laulujen säestämisestä. Tämä täydennyskoulutus voi olla merkittävä lisä varsinkin heille, joilla ei ole omaa musiikillista kompetenssia, sillä taito- ja taideaineiden sisältöä on supistettu merkittävästi varhaiskasvatuksen ammatillisessa koulutuksessa. (Kosonen, 2023.)

Ruokonen (2023) näkee tarpeellisenä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan liittyvän musiikkikasvatuksen laadun kehittämässä turvata tulevaisuudessa paremmin jokaisen lapsen edun mukainen oikeus laadukkaaseen musiikkikasvatukseen osana varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa koko maassa. Päiväkodin johtajien vastuulla on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen musiikkikasvatuksen pedagogisen laadun toteutumisen varmistaminen. Nykyisessä tilanteessa pedagogisen koulutuksen saaneista varhaiskasvatuksen opettajista on suuri pula ja siksi pedagogisen toiminnan laadukkaan toteutumisen kannalta olisi hyvä kehittää opetus- ja kulttuuritoimen välistä yhteistyötä kuntatasolla laajemmin. Musiikkileikkikoulutoiminnan mahdollistaminen päiväkodeissa sekä työnantajan tarjoama varhaiskasvatuksen henkilöstön musiikkikasvatukseen liittyvä täydennyskoulutus lisäisivät kulttuurista yhteistyötä. (Ruokonen, 2016, 27–28; Ruokonen, 2023, 183–184.)

Bolducin & Evrardin (2017) tutkimuksessa kartoitettiin, kuinka usein varhaiskasvattajat käyttivät eri musiikkiaktiviteetteja. Tutkimus osoitti, että varhaiskasvattajien musiikillinen tieto vaikuttaa suoraan heidän musiikkikasvatuskäytäntöihinsä. Vähän musiikillista tietoa omaavat keskittyivät lähinnä laulamiseen ja loruihin, kun taas hyvän tai syvällisen tiedon omaavat hyödynsivät myös rytmiharjoituksia, musiikin tuottamista, improvisaatiota ja säveltämistä. Luovat aktiviteetit olivat kuitenkin kaikilla opettajaprofiileilla harvinaisimpia. Korkeampi koulutustaso lisäsi musiikkiaktiviteettien monipuolisuutta, ja tutkimus korostaa varhaiskasvattajien musiikillisen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen tarvetta lasten kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseksi. (Bolduc & Evrard, 2017.)

2.10 Jyväskylän kaupungin päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmien musiikkikasvatuksen tavoitteita

Tarkastelin vuonna 2015 kaikkien Jyväskylän kaupungin päiväkotien (n=56) varhaiskasvatussuunnitelmien (yksikkövasu) musiikkikasvatuksen tavoitteita, jotka löytyivät osoitteesta <http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit>. Sivuja ei enää löydy (2021), sillä kaupunki on uusinnut ja/tai uusii edelleen

sivujaan. Musiikkikasvatus liitettiin päiväkotien yksikkövasuissa taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisemiseen. Kaikkien päiväkotien yksikkövasuista poimin musiikkikasvatukseen liittyviä mainintoja.

TAULUKKO 1 Musiikkikasvatuksen tavoitteita päiväkotien yksikkövasuissa

Musiikkikasvatuksen tavoitteet yksikkövasuissa	N=21
Persoonallisuuden kehittyminen	n=1
Tunne-elämän kehittyminen	n=2
Motoriikan kehittyminen	n=2
Havaintokyvyn kehittyminen	n=1
Rytmitajun kehittyminen	n=1
Ilmaisutaidon kehittyminen	n=3
Mahdollisuus nauttia musiikin kokemisesta ja tekemisestä	n=2
Kaikkien aistien hyödyntäminen	n=2
Vuorovaikutuksen tukeminen	n=1
Lapsen omien oivallusten ja keksimisen tukeminen	n=1
Esiintymiskokemusten mahdollistaminen	n=1
Osallistumisen ja yhdessä tekemisen tukeminen	n=3
Yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen	n=1

Taulukossa 1 on päiväkotien yksikkövasuihin kirjatutuja musiikkikasvatuksen tavoitteita, joita oli vain vähän: ilmaisutaidon kehittyminen (n=3), osallistumisen ja yhdessä tekemisen tukeminen (n=3), tunne-elämän kehittyminen (n=2), motoriikan kehittyminen (n=2), mahdollisuus nauttia musiikin kokemisesta ja tekemisestä (n=2), kaikkien aistien hyödyntäminen (n=2), persoonallisuuden kehittyminen (n=1), havaintokyvyn kehittyminen (n=1), rytmitajun kehittyminen (n=1), vuorovaikutuksen tukeminen (n=1), lapsen omien oivallusten ja keksimisen tukeminen (n=1), esiintymiskokemusten mahdollistaminen (n=1) ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen (n=1).

Edellä mainitut musiikkikasvatuksen tavoitteet oli kirjattu viiden päiväkodin yksikkövasuihin: Väinölän-, Halssilan-, Pohjalammen-, Kangasvuoren- ja Nirolan päiväkotit. Päiväkoteja oli yhteensä 56. (<http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/vainola>;
<http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/halssila>;
<http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/pohjalampi>;
<http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/kangasvuori>;
<http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/nirola>.)

Kuudentoista päiväkodin vasussa ei ollut ollenkaan musiikkikasvatukseen liittyvää mainintaa (päiväkoteja yhteensä 56). Kahdeksan päiväkodin vasua ei vielä näkynyt päiväkotien nettisivuilla. (Jyväskylän kaupungin päivähoito: Lasten päivähoitopalvelut.)

Useiden päiväkotien yksikkövasuissa oli kirjattu musiikillista toimintaa tai työtapoja seuraavasti, mutta näistä ei ilmennyt toiminnan musiikillisia tavoitteita:

- soittaminen (n=7), laulaminen (n=7), musiikkiliikunta (n=1), tanssiminen (n=10), musiikin kuunteleminen (n=11), improvisointi (n=1), äänenkäyttö (n=1), laululeikit, perusrytmit, satuliikunta (n=1), yhteisiä koko talon lauluhetkiä (n=4),
- henkilökunnan vahvuuksien (laulu- ja soittotaidon) hyödyntäminen yli ryhmärajojen (n=1),
- lapsen kehitysvaiheen huomioonottaminen tarjoamalla elämyksiä ja toimintaa musiikin, tanssin ja median maailmasta (n=2),
- lasten aloitteita ja kiinnostuksen kohteita tuetaan (n=1),
- lapsilla on mahdollisuus sekä omaehtoiseen että ohjattuun toimintaan (n=1),
- musiikkia kuunnellaan ja tuotetaan itse (n=1),
- musiikki luo tunnelmaa ja rauhoittaa nukkarissa.

Jyväskylän kaupungin päiväkotien yksikkövasuissa musiikkikasvatukseksi miellettiin laulaminen, soittaminen, liikkuminen, tanssiminen, musiikin kuunteleminen ja yhteisten lauluhetkien järjestäminen. Nämä ovat musiikillisia toimintoja, eivät vielä sinänsä musiikkikasvatuksen tavoitteita.

Useissa yksikkövasuissa pohdittiin laajasti varhaiskasvatuksen arvopohjaa yleensä, mutta yhdessäkään yksikkövasussa ei pohdittu musiikkikasvatuksen arvopohjaa. Näiden yksikkövasujen prosessointiin osallistuivat kunkin päiväkodin koko henkilökunta. Yksikössä, jossa työskentelin, olisin itse halunnut kirjata musiikkikasvatuksen tavoitteeksi positiivisen musiikillisen yleisorientaation herättämisen monipuolisen myönteisen musiikillisen toiminnan kautta kaikilla aisteilla, musiikin peruskäsitteisiin tutustuen ja tutkien. Yksikkövasuissa tarkoitus on kirjata vain sitä, mihin koko henkilökunta voi sitoutua. Ehdottamaani musiikkikasvatuksen tavoitetta ei kirjattu, sillä kaikilla työntekijöillä ei ollut musiikillista kompetenssia toimia esittämäni tavoitteen mukaisesti.

Laulaminen, soittaminen, tanssiminen tai yhteisten lauluhetkien järjestäminen ei vielä kerro musiikkikasvatuksen tavoitteista tarpeeksi tai esimerkiksi sitä, minkälaisia tavoitteita laulamille tai soittamiselle asetetaan. Vain muutamassa vasussa asetettiin joitakin musiikkikasvatuksen tavoitteita, esimerkiksi Väinölän päiväkodin vasu (2015): ”Monipuolisella musiikkikasvatuksella autamme lapsen persoonallisuuden, tunne-elämän, motoriikan, havaintokyvyn, rytmitajun ja ilmaisutaidon kehittymistä” tai Ristikiven päiväkodin vasu (2015): ”Otamme lapsen kehitysvaiheen huomioon, kun tarjoamme elämyksiä ja toimintaa musiikin, kädentaitojen, teatterin, tanssin, kuvataiteen, kirjallisuuden ja median maailmasta. Annamme lapselle hänen kokoisiansa tehtäviä eli lapsi saa tehdä sen hetkisten taitojensa mukaan, unohtamatta kuitenkin haasteellisiakin tehtäviä. Tuemme lasten aloitteita ja kiinnostuksen kohteita”.

Näiden vasujen perusteella ei vielä saa tarkkaa kuvaa varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen tavoitteista ja musiikillisesta toiminnasta. Vaikka joidenkin päiväkotien yksikkövasuissa ei ollut minkäänlaista mainintaa

musiikkikasvatuksesta, se ei tarkoita, että näissä päiväkodeissa ei olisi musiikillista toimintaa. Lisäksi saman päiväkodin eri ryhmien musiikillinen toiminta voi vaihdella suurestikin, johtuen henkilökunnan musiikillisesta suuntautumisesta ja musiikillisesta kompetenssista.

Karrikoiden voidaan sanoa, että yleensä esimerkiksi laulaminen tapahtuu istuen piirissä, alkusäveltä, sävellajia tai tempoa ei anneta. Aikuinen aloittaa laulun oman äänialansa mukaan, yleensä liian matalalta lapsille laulettaviksi, tai tempo on liian hidas lapsille. Yksivuotiaiden kanssa lauletaan esimerkiksi laulua "Hämähäkki" (käsien avulla tuetaan laulun sanoja), jonka ambitus on oktaavi. Yksivuotias ei vielä hallitse näin suurta äänialaa. Joului- ja kevätjuhliissa lapset istuvat tai seisovat puolipiirissä ja hattuja tai muita roolivaatteita vaihdetaan aina laulun mukaan. Muutamia laulun sanoja tukevia liikkeitäkin voidaan tehdä, enimmäkseen käsin, jotka tukevat pikemminkin laulun sanoja, harvemmin koko kehon liikesarjoina, mikä tukisi paremmin rytmin kokonaisvaltaista kokemista ja musiikin muotoa. Päiväkodeissa on soittimia, jotka ovat vain harvoin käytössä.

Jyväskylän kaupungin päiväkotien (n=56) yksikkövasut on korvattu toimintasuunnitelmilla. Yhdenkään päiväkodin vuoden 2018–2019 toimintasuunnitelmissa ei ole minkäänlaista mainintaa musiikkikasvatuksen tavoitteista. Myöskään vuoden 2023 päiväkotien toimintasuunnitelmissa ei ole mainintaa musiikkikasvatuksen tavoitteista. Vuoden 2023 toimintasuunnitelmat sisältävät enemmän tai vähemmän samoja toiminnan kuvauksia, joita ovat:

- 1) ryhmärakenteiden, henkilöstörakenteen ja johtamisen kuvaus,
- 2) tavoitteet hyvälle arjelle ja laadulle,
- 3) päiväkodin hyvä yhteistyö,
- 4) yhteistyö huoltajien kanssa kehityksen ja oppimisen tukemisessa,
- 5) esimiesalueen tiedottamisen ja viestinnän käytännöt ja
- 6) muita infoasioita.

Toimintakausikohtaiset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelmat löytyvät kunkin päiväkodin verkkosivuilla Jyväskylän päiväkodit.

2.11 Musiikkikasvatuksen tavoitteita ja pedagogisia lähtökohtia musiikkileikkikouluissa

Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen tavoitteissa ja musiikkileikkikoulujen varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteissa on löydettävissä yhtäläisyyksiä, vaikka päivähoidossa tapahtuva musiikkitoiminta on laaja-alaisempaa ja kokonaisvaltaisemmin muuhun varhaiskasvatustoimintaan liittyvää (Lindeberg-Piironen ja Ruokonen, 2017, 357). Keskeisinä sisältöinä musiikkileikkikouluissa pidetään musiikin elementtien (musiikin peruskäsitteiden) muodostamaa kokonaisuutta (Marjanen, 2005, 15). Kohderyhmänä musiikkileikkikoulujen opetukseen- ja varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset ovat samanikäisiä. Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluu enemmistö Suomessa asuvista lapsista. Vuonna 2021 varhaiskasvatukseen

osallistui 230 600 lasta Tilastokeskuksen 9.12.2022 julkaisun mukaan. Mitä vanhemmista lapsista on kyse, sitä yleisempää on osallistuminen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatukseen osallistui 3–5-vuotiaista lapsista 87 % ikäluokasta ja alle 3-vuotiaista lapsista 35 %. (Tilastokeskus, 2022.) Tilastokeskuksen julkaisussa 11.12.2023 varhaiskasvatukseen osallistui 234 300 lasta vuonna 2022. Varhaiskasvatukseen eli päiväkotitoimintaan ja perhepäivähoitoon osallistui 40 % alle 3-vuotiaista lapsista ja 89 % 3–5-vuotiaista lapsista. Alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten osuus kasvoi 4 prosenttiyksikköä ja 3–5-vuotiaiden 3 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. (Tilastokeskus, 2023.) Musiikkileikkikoulu on suosittu alle kouluikäisten harrastus Suomessa ja siihen osallistuu vuosittain noin 50 000 lasta (Varhaisiän musiikinopettajat ry, 2012). En löytänyt vuoden 2012 jälkeisten vuosien vastaavaa musiikkileikkikouluihin osallistuvien lasten määrää, joten luku voi olla tällä hetkellä (2025) suurempi tai pienempi. Musiikkileikkikoulut maksullisena harrastuksena eivät kuitenkaan tavoita suurinta osaa suomalaisista lapsista.

Mikäli varhaiskasvatus ymmärretään sekä kulttuurisena että pedagogisena ilmiönä, sen tulisi tarjota lapselle tasavertaiset mahdollisuudet kulttuuriseen kehittymiseen. Kulttuurisen perinteen omaksuminen on suuresti sidoksissa siihen, miten lapsen kotiympäristö tukee hänen kulttuurista sosiaalistumistaan. Yhtä lailla siihen vaikuttaa se, missä määrin hänelle on tarjolla soveliaita kulttuuripalveluja sekä miten häntä ohjataan niitä käyttämään. Päivähoito tavoittaa merkittävän osan varhaiskasvatuksesta lapsista. Siksi laadukkaalla päivähoitopedagogiikalla on mahdollisuus vaikuttaa lapsen taustoissa ilmeneviin kulttuurieroihin ja tasoittaa sosioekonomisen taustan vaikutusta lapsen oppimisessa. (Ruokonen & Rusanen, 2009, 11.)

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tarkoituksena on selvittää millä tavoin päiväkodeissa voidaan antaa musiikkileikkikoulujen varhaisiän musiikkikasvatuksen keskeisenä sisältönä pidettävää musiikin peruskäsitteiden muodostamaa kokonaisopetusta.

Opetushallitus (2005) kuvaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä seuraavasti:

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteet musiikkileikkikoulussa:

- lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle,
- lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin.

Opetuksen keskeisinä sisältöinä musiikkileikkikouluissa ovat musiikin elementit (musiikin peruskäsitteet): rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään. (Opetushallitus, 2005, 9.)

Vuoden 2017 musiikkileikkikoulujen varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet. Varhaisiän musiikkikasvatukseen voi sisältyä instrumenttiopintoihin valmentavaa opetusta. Koulutuksen järjestäjä päättää mahdollisen varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja laajuudesta. (Opetushallitus, 2017, 41.)

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani yhdistän varhaiskasvatuksen (sisältää esiopetuksen) musiikkikasvatuksen tavoitteita ja musiikkileikkikoulujen varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteita. Opetuksen keskeisenä sisältönä on musiikin peruskäsitteisiin kohdistuva integroiva opetus, mallintavalla, kielellistävällä ja havainnollistamalla musiikillista toimintaa nuottikuvun musiikin alkeislukutaidon vahvistamiseksi ja integroimalla musiikki kielellisiin-, matemaattisiin- ja liikunnallisiin taitoihin ja leikkiin.

3 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Päiväkodeissa 4–6/7-vuotiaille lapsille annettavasta musiikkikasvatuksesta Suomessa ei ole juurikaan tuoretta tutkimustietoa. Väitöskirjani *”Musiikin integrointi muuhun varhaiskasvatukseen – esimerkkinä musiikin integroiva ja peruskäsitteiden avulla tapahtuva opetus”* tavoitteena on tuottaa uutta tietoa musiikin oppimisesta osana varhaiskasvatusta. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa opetuksen nykytilaa ja arvioida tietyn opetustavan toimivuutta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää musiikkikasvatuksen kehittämisessä suhteessa varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien tavoitteisiin. Tarkastelen musiikin integrointia muuhun varhaiskasvatukseen Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa ja arvioin, edistääkö musiikin peruskäsitteiden hahmottamiseen liittyvien taitojen oppimista integroiva opetus, jossa musiikkia yhdistetään leikkiin sekä matemaattisten, kielellisten ja liikunnallisten taitojen harjoitteluun sekä musiikin alkeislukutaidon tukemiseen. Toiminnallisesti peruskäsitteisiin pohjautuva musiikkikasvatus luo pohjan perusopetuksen musiikilliselle ilmaisulle ja sävellykselle.

3.1 Kyselytutkimuksen tutkimuskysymykset ja tarkentavat kysymykset

Päätutkimuskysymys koko tutkimukselle

Missä määrin musiikin integrointi toteutuu osana muuta varhaiskasvatuksen toimintaa päiväkodeissa, ja voidaanko integroivassa kontekstissa toteutetulla mallintavalla, kielellistävällä ja havainnollistavalla opetuksella edistää musiikillista oppimista musiikin perusrakenteiden osalta?

Päätutkimuskysymys kyselytutkimukselle (henkilökunta ja johtajat)

Missä määrin musiikin integroiminen toteutuu muihin varhaiskasvatuksen tavoitteisiin Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa?

Tarkentavat kysymykset henkilökunnalle

Perustuen Ruokosen ja Rusasen (2009) taidekasvatuksen integraation tasoihin:

1. Käytetäänkö musiikkia arjen spontaaneissa toimintatilanteissa?
2. Minkälainen rooli lapsella on aktiivisena toimijana ja tutkijana?
3. Integroidaanko musiikkia ohjatuilla toimintatuokioilla?
4. Minkälaisia ovat päiväkotien (yksikkövasu), Jyväskylän kaupungin ja valtakunnallisten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien musiikilliset tavoitteet, ja perustuuko toiminta taidekasvatuksellisesti eheyttävään tavoitteelliseen suunnitteluun?
5. Onko varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien musiikillisessa kompetenssissa eroa?

Hypoteesi henkilökunnalle

Varhaiskasvatuksen opettajien musiikillinen kompetenssi on varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kompetenssia vahvempi, sillä opettajankoulutukseen sisältyy enemmän pedagogisia ja taidekasvatuksen opintoja.

Tarkentavat kysymykset päiväkotien johtajille

1. Kuinka paljon rahaa käytetään keskimäärin vuodessa musiikkikirjallisuuden, äänitteiden ja soittimien hankintaan?
2. Minkälainen rooli johtajilla on musiikkikasvatuksen turvaamisessa ja henkilöstön osaamisen tukemisessa?

3.2 Vertailevan kokeellisen tutkimuksen tutkimuskysymys ja hypoteesit

Vertailevan kokeellisen tutkimuksen tavoitteena on arvioida, edistääkö musiikin peruskäsitteiden oppimista opetus, jossa mallintaminen, kielellistäminen, havainnollistaminen nuottikuvien sekä eri taitoalueita integroiva työskentely yhdistyvät toiminnallisissa musiikkituokioissa. Opetusta verrataan ryhmään, jossa musiikin peruskäsitteitä harjoitellaan ainoastaan mallintamalla ilman kielellistämistä ja nuottikuvien avulla tapahtuvaa havainnollistamista.

Päätutkimuskysymys

Edistääkö musiikin peruskäsitteiden (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynaamiset vaihtelut) oppimista opetus, joka yhdistää mallintamisen, kielellistämisen, havainnollistamisen nuottikuvien sekä eri taitoalueita integroivan työskentelyn, verrattuna opetukseen, jossa musiikin peruskäsitteitä harjoitellaan ainoastaan mallintamalla ilman kielellistämistä ja havainnollistamista nuottikuvien avulla?

Tutkimusasetelman kuvaus

Tutkimusryhmässä opetukseen sisältyi mallintamista, kielellistämistä ja havainnollistamista nuottikuvien sekä integroivaa opetusta, jossa musiikkia hyödynnettiin matemaattisten, kielellisten ja liikunnallisten taitojen sekä musiikin alkeislukutaidon tukemisessa. Musiikin peruskäsitteitä harjoiteltiin toiminnallisissa musiikkituokioissa ja leikin keinoin.

Verrokkiryhmässä käytettiin ainoastaan mallintamiseen perustuvaa musiikinopetusta. Kielellistämistä tai havainnollistamista nuottikuvien avulla ei käytetty. Molemmissa ryhmissä musiikin peruskäsitteitä harjoiteltiin toiminnallisten musiikkituokioiden yhteydessä.

Hypoteesit

1. Tutkimusryhmän lasten musiikilliset taidot kehittyvät tutkimusjakson aikana tilastollisesti merkitsevästi.
2. Tutkimusryhmän lasten musiikillisten taitojen kehitys on verrokkiryhmää suurempaa kaikissa tutkittavissa musiikin peruskäsitteissä (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynaamiset vaihtelut).

Tarkentavat alakysymykset

1. Tuottaako musiikin peruskäsitteiden käsitteleminen toiminnallisesti, mallintaen, kielellistäen ja havainnollistaen musiikin alkeislukutaitoa?
2. Miten musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen vahvistaminen heijastuu lapsen positiiviseen ja aktiiviseen yleisorientaatioon musiikkia kohtaan, joka ilmenee lapsen omaehtoisessa musiikillisessa toiminnassa päiväkodissa?

Tutkimukseni perustuu kahteen määrälliseen tutkimukseen, jotka kohdistuvat varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen kokonaisuuteen. Empiiriseen tietoteoriaan pohjautuvassa positivistisessä tiedenäkemyksessä määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa tieteellisiksi menetelmiksi katsotaan usein ilmiöiden välitön ja mahdollisimman objektiivisena pidetty havainnointi ja mittaus erilaisten määrällisten muuttujien avulla (Anttila, 2006, 233–234; Jyväskylän yliopisto, 2015; Park, Konge & Artino Jr, 2020). Tutkimukseni kiinnostus kohdistuu musiikin integroitumisen muuhun varhaiskasvatukseen ja musiikin peruskäsitteiden opettamisen/oppimisen mitattaviin ja numeerisesti ilmaistaviin ominaisuuksiin. Kokonaisuus muodostuu osista ja osien ominaisuuksia tutkimalla voidaan ymmärtää myös kokonaisuutta (Anttila, 2006, 233–234). Musiikin integroiminen muuhun varhaiskasvatukseen määrällisen kyselytutkimukseni osien tarkastelulla saadaan kokonaiskuva päivähoidossa tapahtuvasta musiikkikasvatustoiminnasta, joka on luonteeltaan laaja-alaista ja kokonaisvaltaisesti muuhun varhaiskasvatustoimintoon liittyvää

ja määrällisen vertailevan kokeellisen tutkimukseni osien tarkastelulla saadaan kokonaiskuva musiikin peruskäsitteiden opettamisesta/oppimisesta musiikin toimintatuokioilla.

Määrällisissä tutkimuksissani lähtökohtana ovat usein jo tunnetut tosiasiat tai tieteellisessä tutkimuksessa tunnetut teoriat. Reaalimaailman vallitsevat näkemykset ja teorian asemassa yleisesti käytössä olevat ammattikäytänteet halutaan laittaa koetteelle. (Anttila, 2006, 233–234.) Tutkimuksieni tunnetut tosiasiat ja tieteellisessä tutkimuksessa tunnetut teoriat pohjautuvat varhaiskasvatus-/esiopetus suunnitelmassa kirjattuun pedagogiikkaan, musiikkikasvatuksen pedagogiikkaan ja musiikkitieteen käsityksiin tonaalisesta musiikista ja musiikin peruskäsitteistä (rytmi/tempo, melodia, sointiväri, muoto, harmonia, dynaamiset vaihtelut). Tiedon käytännöllinen luonne, toiminnan korostaminen ja käytäntöön suuntautuminen vertailevan kokeellisen tutkimukseni tekemisessä, ongelmanratkaisussa ja tiedon tuottamisessa ilmentävät pragmatismia ja konstruktivismia tieteensuuntauksia.

Kyselytutkimukseni Jyväskylän kaupungin henkilökunnalle ja johtajille tarkoituksena on lisätä tietoa varhaiskasvatuksen mahdollisuuksista integroida musiikki muuhun varhaiskasvatukseen. Luvussa 2.2 esitetyn Ruokosen, Tervaniemen ja Reunamon (2021) tutkimustulosten otoksen perusteella voidaan olettaa, että jokapäiväisellä musiikkitoiminnalla oli merkittävä rooli lasten oppimisessa ja hyvinvoinnissa alle kolmivuotiaiden lasten päivittäisessä toiminnassa. Yhteenvetona he toteavat, että musiikki ja laulu ovat olennainen osa laadukasta varhaiskasvatusta ja lasten positiivisia oppimis-, tunne-, sosiaalisia ja vuorovaikutuskokemuksia aikuisten kanssa. Tutkimuksen tekijöiden mielestä musiikin prosessit oppimisympäristössä vaativat lisätutkimusta, samoin varhaiskasvatuksen henkilökunta tarvitsee lisäkoulutusta ja huoltajat tarvitsevat tukea varhaislapsuuden musiikkikasvatuksen toteuttamisessa arjen käytännöissä. (Ruokonen, Tervaniemi & Reunamo, 2021, 9–10.) Ruokosen ja Rusasen (2009) määrittelemien taidekasvatuksen neljän integrointitason toteutumisesta varhaiskasvatuksessa ei ole toistaiseksi saatavilla kokonaisvaltaista empiiristä tutkimusta. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan täydentämään tätä puutetta musiikkiin liittyen. Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tarkoituksena on tehdä näkyväksi ja tiedostettavaksi jo nyt varhaiskasvatus-/esiopetus suunnitelmien sisältyvä tavoite vahvistaa lasten musiikin peruskäsitteiden hahmottamista sekä lisätä tietoa oppimisympäristön vaikutuksesta musiikin oppimisprosessissa.

Luvussa 2.5 esitetty Stillin (2011) tutkimus tarkasteli musiikin peruskäsitteitä alle kolmivuotiaille suunnatuissa oppimistuokioissa. Stillin mukaan opettajilla tulisi olla laaja ymmärrys siitä, mitä musikaalisuus sisältää, ja heidän tulisi hankkia tietoa siitä, miten he voivat tukea lasten kykyä kehittää musiikillisia taitojaan asettamalla tavoitteeksi kaikkien musiikin peruskäsitteiden käsittelyn musiikkituokioilla. Lisäksi opettajien tulisi saada käsitys siitä, miten musiikkia voidaan käyttää lasten muiden taitojen kehittämisen välineenä.

Vertaileva kokeellinen tutkimukseni jatkaa Stillin tutkimuksen linjaa, mutta kohdistuu 4–6/7-vuotiaisiin lapsiin. Toisin kuin Stillin tutkimuksessa, jossa

tarkastelun kohteena olivat opettajien suunnittelemat musiikin peruskäsitteiden oppimistuokiot, tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan lasten musiikin peruskäsitteiden opettamiseen ja oppimiseen kyseisessä ikäryhmässä.

Linnavalli, Tervaniemi ja Huotilainen (2023) tuovat esiin, että lasten musiikillisia kykyjä ja osallistumismotivaatiota on aiemmassa tutkimuksessa mitattu vain harvoin. Tutkimukseni vastaa tähän tarpeeseen tarkastelemalla vertailevan kokeellisen tutkimuksen avulla 4–6/7-vuotiaiden lasten musiikillisia taitoja ja oppimista musiikin peruskäsitteiden näkökulmasta. Luvussa 2.6.1 esiteltä Huotilaisen ja Putkisen (2008) artikkeli osoittaa, että musiikkiharrastus vaikuttaa monin tavoin lapsen kehitykseen: se tehostaa kuulojärjestelmän toimintaa, vahvistaa keskittymiskykyä ja kehittää motorisia taitoja ja valmiuksia. Aivotoiminnan näkökulmasta nuottien lukemisen harjoittelu muistuttaa suurelta osin tekstin lukemista, minkä vuoksi nuottikirjoituksen lukeminen voi tukea myös varhaisia lukemisen taitoja. Lisäksi musiikilla on erityinen kyky herättää tunteita. (Huotilainen & Putkinen, 2008, 204–205.)

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani toiminnan suunnittelun taustaoletuksena on, että musiikillinen harjaantuminen vahvistaa lasten keskittymiskykyä sekä motorisia taitoja ja valmiuksia erityisesti soittamiseen ja nuottikirjoituksen lukemiseen liittyvissä tehtävissä (tutkimusryhmä). Nuotinlukutaidon kehittymistä lapsuudessa on tutkittu melko vähän (Guðmundsdóttir, 2010), ja tutkimukseni pyrkii osaltaan täydentämään tätä tutkimusaukkoa. Toteutettavissa musiikin toimintatuokioissa harjoitellaan muun muassa tavu- ja lukemisen hahmottamista, äänen ominaisuuksien kuuntelemista ja tuottamista sekä rytmien havaitsemista ja tuottamista.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani monipuoliset, musiikilliseen leikkiin ja itseilmaisuuksiin rohkaisevat toimintatavat ja monenlaiset kuulojärjestelmää vahvistavat toiminnot toistuvat neljän vuoden ajan viikoittain järjestetyillä musiikin toimintatuokiolla ja päivittäin päiväpiireillä sekä lasten omaehtoisessa toiminnassa ja leikissä.

4 MUSIIKKIKASVATUSTA KOSKEVA KYSELY- TUTKIMUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN HENKILÖKUNNALLE JA JOHTAJILLE

Tutkimukseni tutkimusluvut myönsivät vuonna 2015 Jyväskylän kaupunki (LIITE 1a, LIITE 1b), päiväkodin johtaja ja tutkimukseen osallistuvien lasten vanhemmat (LIITE 2). Kyselytutkimuksessani kartoitan päiväkotien musiikillista toimintaa, henkilökunnan musiikillista kompetenssia ja päiväkodin johtajien musiikkikasvatuksen pedagogista johtamista sähköisenä kyselytutkimuksena (määrällinen tutkimus) tilastollisin menetelmin.

Kyselyssä selvitän musiikin integrointia muuhun varhaiskasvatukseen Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa, tuetaanko musiikillisessa toiminnassa lasten musiikin peruskäsitteiden hahmottamiseen liittyviä taitoja ja musiikin alkeislukutaidon valmiuksia ja arvioidaanko lasten varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelmissa (lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, vasu, lapsen esiopetussuunnitelma, leops) yhdessä vanhempien kanssa lasten musiikillista kehitystä ja päiväkodinjohtajien pedagogista johtajuutta musiikkikasvatuksen alueella.

Kyselytutkimuksen lähetin Jyväskylän kaupungin kaikkien päiväkotien henkilökunnalle ja johtajille keväällä 2015. Tämän lisäksi tarkastelen myös Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman- (luku 2.8) ja Jyväskylän kaupungin päiväkotien omien varhaiskasvatussuunnitelmien ("yksikkövasujen") musiikkikasvatuksen tavoitteita (luku 2.10).

Tässä luvussa esittelen Jyväskylän kaupungin päiväkotien henkilökunnalle ja johtajille esitetyn kyselytutkimuksen tutkimusaineiston, sen hankkimisen menetelmät ja tutkimuksen perusjoukon. Luvussa 5 esittelen tutkimustulokset ja luvussa 6 esittelen johtopäätöksiä ja pohdintaa kyselytutkimuksen pohjalta. Käyn läpi vastaajajoukon ammatillisen koulutuksen, iän, sukupuolen, työkokemuksen, musiikillisen koulutuksen/harrastuneisuuden, musiikillisen kompetenssin ja musiikillisen toiminnan päiväkodeissa.

Kyselytutkimuksen Jyväskylän kaupungin päiväkotien henkilökunnalle ja johtajille tutkimuskysymykset on esitelty luvussa 3.1. Päiväkodeissa musiikillista toimintaa voidaan harjoittaa hyvin vapaasti (tai olla harjoittamatta), perustuen henkilökunnan musiikillisiin intresseihin ja/tai musiikilliseen kompetenssiin (tai niiden puuttumiseen).

4.1 Tutkimuksen toteutus ja kyselyn sisältö

Tutkimusaineiston hankinnassa päädyin internetkyselyyn. Noin kolmenkymmenen vuoden omaan kokemukseeni päiväkodin musiikillisesta toiminnasta, musiikkikasvatuksen opintoihini Jyväskylän yliopistossa ja Moskovassa sekä tämän tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen pohjautuen laadin päiväkotien henkilökunnalle kyselylomakkeen mrinterview-ohjelmalla, jonka lähetin 1.4.2015 Jyväskylän kaupungin sähköpostilla kaikille Jyväskylän kaupungin päiväkotien työntekijöille ($n=729$) ja johtajille ($n=29$). Jyväskylän kaupungin työntekijänä saatoin lähettää kyselyn valmiilla Jyväskylän kaupungin sähköpostien postituslistoilla. Kukaan kohdejoukkoon kuulumaton ei voinut vastata kyselyyn, sillä sähköpostiosoitteet ovat henkilökohtaisia. Vastausaikaa oli 31.5.2015 asti. Lähetin vastausmuistutuksen 15.4.2015 ja jatkoin vastausaikaa 31.8.2015 asti. En saanut mielestäni vielä kukaan tarpeeksi vastauksia, joten lähetin uuden muistutuskirjeen 9.9.2015. Kysely koostui lähes kaikista päiväkodeissa harjoitettavista musiikillisista toimintatavoista ja tilanteista, toimintavälineistä, varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelmista ja henkilökunnan musiikillisesta kompetentista (henkilökunnan kysely LIITE 3) sekä johtajille pedagogiseen johtamiseen liittyvistä kysymyksistä (johtajien kysely LIITE 4). Laatimani kysymykset voidaan jäsentää ja on tulosten esittelyssä jäsennetty Ruokosen ja Rusasen (2009) neljän päiväkotien taidekasvatuksen integraation tasojen viitekehyksestä, jotka esittelin aikaisemmin tämän tutkimuksen luvussa 2.9 Varhaiskasvattajan rooli.

Kyselylomakkeet henkilökunnan musiikillisesta toiminnasta lasten kanssa päiväkodissa (LIITE 3) ja johtajien musiikkikasvatuksen pedagogisesta johtamisesta (LIITE 4) koostuivat strukturoiduista neliportaisista Likert tyyppisistä väittämistä (en/ei koskaan, toisinaan, usein, aina), joihin vastaajat ottivat kantaa. En/ei koskaan vastauksille annoin arvon 1, toisinaan vastauksille arvon 2, usein vastauksille arvon 3 ja aina vastauksille arvon 4. Tein riippumattomien ryhmien t-testin, laskin keskiarvot ja keskihajonnat ammatillisen koulutuksen (varhaiskasvatuksen opettaja, vo ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, vl) heijastumisesta musiikilliseen toimintaan lasten kanssa. Väittämistä, jotka eivät olleet neliportaisia, laskin vain keskiarvot suhteessa ammatilliseen koulutukseen ja osan neliportaisista vastauksista laskin ristiintaulukoimalla frekvenssejä, jolloin suurin arvo oli 100 %. Tutkimukseen osallistui 88 varhaiskasvatuksen opettajaa ($n=88$) ja 51 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ($n=51$). Kaikissa taulukoissa varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrä on sama. Lukemisen helpottamiseksi en toista määriä näissä taulukoissa enkä taulukoiden selitystekstissä. Tutkimukseen osallistui 13 ($n=13$) johtajaa.

4.2 Henkilökunnan kyselyyn vastanneet päiväkotien, ammattien, sukupuolen, iän ja työkokemuksen mukaan

Vastaajien ammatit jaoin kolmeen ryhmään päiväkodeissa esiintyvien vuoden 2015 ammattinimikkeiden mukaan: erityislastentarhanopettajan-, lastentarhanopettajan- ja lähihoitajan (lastenhoitajan) ammattiin, vaikka monilla vastaajilla oli näiden ammattitutkintojen lisäksi useita muitakin ammattitutkintoja: sosionomin-, sosiaalikasvattajan-, varhaiskasvatuksen kandidaatin-, varhaiskasvatustieteen maisterin-, kasvatustieteen kandidaatin-, kasvatustieteiden maisterin-, musiikkipedagogin-, erityisopettajan-, ekonomin-, lastenohjaajan-, päivähoitajan ja kuntoutuksen lähihoitajan tutkinto. Sosionomit suorittavat päiväkodeissa lastentarhanopettajan toimia, joten yhdistin heidät lastentarhanopettajien ryhmään. Erityislastentarhanopettajilla on myös lastentarhanopettajan tutkinto ja heidän vastauksiansa oli vain kaksi, joten yhdistin myös heidät lastentarhanopettajien ryhmään. Tämä tutkielma aloitettiin ennen kuin uudet ammattinimikkeet tulivat voimaan vuonna 2019: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Käytän uusia voimassa olevia ammattinimikkeitä ja jaoin vastaajat kahteen ryhmään: varhaiskasvatuksen opettajat (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (vl).

4.2.1 Vastaajat päiväkotien mukaan

Lähetin tutkimuskysymykset kaikkien vuoden 2015 Jyväskylän päiväkotien ($n=56$) työntekijöille. Sain vastauksia 43 päiväkodin työntekijöiltä.

4.2.2 Vastaajat ammattien mukaan

Henkilökunnan kyselyyn vastanneiden prosentuaalinen jakauma ammattien mukaan on esitetty taulukossa 2.

TAULUKKO 2 Vastaajat ammattien mukaan

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, vl	36,7 %	$n= 51$
Varhaiskasvatuksen opettaja, vo	63,3 %	$n= 88$
Yhteensä	100 %	$n= 139$

Henkilökunnan vastaukset ($n=139$) jakaantuivat ammattien kesken taulukon 2 osoittamalla tavalla. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastauksia oli 36,7 % ($n=51$) ja varhaiskasvatuksen opettajien 63,3 % ($n=88$).

4.2.3 Vastaajat sukupuolen ja ammatin mukaan

Henkilökunnan vastaukset jakaantuivat sukupuolen ja ammatin mukaan seuraavasti. Miehiä oli 2,2 % (n=3), jotka olivat varhaiskasvatuksen opettajia, naisia 97,8 % (n=136) joista 36,7 % (n=51) varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja 61,2 % (n=85) varhaiskasvatuksen opettajaa. Vain kolme miestä vastasi kyselyyn, joten vertailu miesten ja naisten välillä ei ollut perusteltua. Tulos kuvaa kuitenkin hyvin sukupuolijakaumaa päivähoidon todellisuudessa. Vastaushetkellä päiväkodeissa työskenteli miehiä varhaiskasvatuksen opettajina 1,78 % (n=13) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajina 0,68 % (n=5), yhteensä 2,46 % (n=18). Vastaushetkellä henkilökunnasta 97,54 % (n=711) oli naisia.

Päiväkodin johtajista 3,77 % vastasi kyselyyn (n=13). Johtajia kaikissa Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa oli yhteensä 29. Vastauksista laskin frekvenssejä SPSS ohjelmalla. Johtajista varhaiskasvatuksen erityisopettajia oli 7,7 % (n=1), varhaiskasvatuksen opettajia 69,2 % (n=9) ja varhaiskasvatuksen sosionomeja 23,1 % (n=3). Muutamilla vastaajilla oli näiden ammattitutkintojen lisäksi muitakin tutkintoja: johtamisen erityisammattitutkinto, sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen ammatilliset erikoistumisopinnot, työnohjaajakoulutusta ja kasvatustieteiden maisterin tutkinto. Miehiä oli 15,4 % (n=2), jotka olivat varhaiskasvatuksen opettajia. Naisia oli 84,6 % (n=11), joista yksi oli (9,1 %) varhaiskasvatuksen erityisopettaja, seitsemän varhaiskasvatuksen opettajaa (63,6 %) ja kolme varhaiskasvatuksen sosionomia (27,3 %).

4.2.4 Vastaajat iän mukaan

KUVIO 2 Henkilökunnan vastaajat iän mukaan

Henkilökunnan vastaukset jakaantuivat iän mukaan kuvion 2 osoittamalla tavalla. Nuorin vastaajista oli 20-vuotias varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja

vanhin vastaaja oli 63-vuotias varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Vastaajien iän keskiarvo oli 44,94 \approx 45 vuotta. Vastaajien enemmistö sijoittui 40–60 ikävuoteen.

KUVIO 3 Johtajien vastaajat iän mukaan

Johtajien vastaukset jakaantuivat iän mukaan kuvion 3 osoittamalla tavalla. Nuorin vastaajista oli 30-vuotias ja vanhin vastaaja oli 65-vuotias. Vastaajien iän keskiarvo oli 51,46 \approx 51 vuotta. Vastaajien enemmistö sijoittui 50–60 ikävuoteen.

4.2.5 Vastaajat työkokemuksen mukaan

KUVIO 4 Henkilökunnan vastaajat työkokemuksen mukaan

Henkilökunnan vastaukset työkokemuksen mukaan jakaantuivat kuvion 4 osoittamalla tavalla. Eniten työkokemusta, 40 vuotta, oli 0,7 % ($n=1$) ja vähiten työkokemusta, 1 vuotta, oli 3,6 % ($n=5$). Vastaajien työkokemuksen keskiarvo oli $18,35 \approx 18$ vuotta.

KUVIO 5 Johtajien työkokemus varhaiskasvatuksen opettajana

Johtajien vastaukset työkokemuksesta varhaiskasvatuksen opettajana jakaantuivat kuvion 5 osoittamalla tavalla. Eniten työkokemusta varhaiskasvatuksen opettajana, 31 vuotta, oli 7,7 % ($n=1$) ja vähiten työkokemusta, 2 vuotta, oli 7,7 % ($n=1$). Vastaajien työkokemuksen keskiarvo varhaiskasvatuksen opettajana oli 15 vuotta.

KUVIO 6 Johtajien työkokemus varajohtajana

Johtajien vastaukset työkokemuksen mukaan varajohtajana jakaantuivat kuvion 6 osoittamalla tavalla. Eniten työkokemusta, 10 vuotta, oli 7,7 % ($n=1$) ja vähiten

työkokemusta, 1 vuosi, oli 38,5 % ($n=5$). Vastaajien työkokemuksen keskiarvo varajohtajana oli $3,54 \approx 3,5$ vuotta.

KUVIO 7 Johtajien työkokemus johtajana

Johtajien vastaukset työkokemuksesta johtajana jakaantuivat kuvion 7 osoittamalla tavalla. Eniten työkokemusta, 36 vuotta, oli 7,7 % ($n=1$) ja vähiten työkokemusta, 1 vuosi, oli 7,7 % ($n=1$). Vastaajien työkokemuksen keskiarvo johtajana oli $12,92 \approx 13$ vuotta.

4.3 Kyselytutkimuksen luotettavuuden arviointia

Kyselytutkimuksessani kartoitan päiväkotien musiikillista toimintaa, henkilökunnan musiikillista kompetenssia ja päiväkodin johtajien musiikkikasvatuksen pedagogista johtamista sähköisenä kyselytutkimuksena (määrällinen tutkimus) mrinterview-ohjelman avulla. Kyselyn tulokset analysoin tilastotieteen menetelmin SPSS-ohjelman avulla.

Lähetin kyselytutkimuksen Jyväskylän kaupungin kaikkien päiväkotien henkilökunnalle ja johtajille keväällä 2015. Tämän lisäksi tutkimukseni luvussa 2.10 tarkastelen myös Jyväskylän kaupungin päiväkotien omien varhaiskasvatussuunnitelmien ("yksikkövasujen") musiikkikasvatuksen tavoitteita.

Esittelen tässä luvussa tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä tekijöitä Vilkan (2007) ohjeisiin perustuen. Määrällisessä tutkimuksessa aineiston tarkistuksen tärkein asia on arvioida tutkimuksen kato. Kato tarkoittaa puuttuvien tietojen määrää tutkimuksessa. Ketkä eivät vastanneet kyselyyn? (Vilka, 2007, 106.)

Tässä tutkimuksessa kyselyhetkellä (2015) päiväkoteja oli yhteensä 56, joista 43:sta henkilökunta vastasi kyselyyn. Päiväkotien työntekijöistä ($n=729$) varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastauksia oli 36,7 % ($n=51$) ja varhaiskasvatuksen opettajien 63,3 % ($n=88$). Päiväkodin johtajista 3,77 % vastasi kyselyyn ($n=13$). Johtajia kaikissa Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa oli yhteensä 29.

Otoskoon riittävyys voidaan laskea ja siitä voidaan antaa viitearvoja. Kun kohderyhmä on suppea ja tuloksia tarkastellaan kokonaistasolla, saatujen vastausten määrän tulisi olla vähintään sata havaintoyksikköä, kun tutkija käyttää jotakin tilasto-ohjelmaa. Jos vuorostaan tavoitteena on vertailla eri ryhmiä, otoskoon pitäisi olla joka ryhmästä vähintään 30 havaintoyksikköä. Kaikkiaan vastaajia tulisi olla 200–300. (Heikkilä, 2004, 45; Nummenmaa, 2006, 26). (Vilka, 2007, 57.)

Kyselytutkimuksessani henkilökunnan vastaajajoukko (n=139) muodostui lopulta melko pieneksi perusjoukkoon suhteutettuna (henkilökuntaa oli vuonna 2015 kaikissa Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa n=729), mutta antoi kuitenkin jonkunlaisen kuvan johtopäätösten tekemistä ajatellen. Poistin vastauksista pilailulta vaikuttaneet tai muuten epäloogiset ja epäasialliset vastaukset. Vastaukset analysoin SPSS ohjelmalla. Tarkoitukseni oli ristiintaulukoida vastaukset päiväkotien, ammattien ja sukupuolen mukaan. Vastaajien määrät eri päiväkodeista, ammasteista ja sukupuolesta eivät olleet yhtä suuria, joten vastausten vertaileminen päiväkodeittain ja sukupuolen mukaan ei ollut perusteltua.

Kyselytutkimuksessani vertailtiin eri ryhmiä ammatillisen koulutuksen mukaan, joista varhaiskasvatuksen lastenhoitajia oli 36,7 % (n=51), ja varhaiskasvatuksen opettajia oli 63,3 % (n=88). Kummassakin ryhmässä oli näin ollen vähintään 30 havaintoyksikköä, mutta vastaajia ei kaikkiaan ollut 200–300, vaan 139. Päiväkodin johtajista 3,77 % vastasi kyselyyn (n=13), joten myöskään johtajien ryhmässä ei ollut vähintään 30 havaintoyksikköä.

Tutkijan tärkeänä tehtävänä on muistaa lähettää muistutus ja/tai uusintakysely otokseen valituille (Vilka, 2007, 107). Ensimmäisen kyselyn lähetin 1.4.2015 ja uusintakyselyt 15.4.2015 ja 9.9.2015. Tämän jälkeen Jyväskylän kaupungin päivähoidon ja esiopetuksen johtoryhmältä en saanut enää lupaa lähettää muistutuskirjeitä.

On tärkeää tietää, onko kato ollut systemaattista vai ei-systemaattista (esim. tietyn ikäiset miehet ovat jättäneet vastaamatta) (Vilka, 2007, 106)?

Kyselytutkimuksessani on hyvin mahdollista, että päiväkotien henkilökunnan vastaajiksi valikoituivat sellaiset henkilöt, jotka muutenkin kokevat kiinnostusta musiikkia kohtaan. Lähetekirjeessä henkilökunnalle kannustin työntekijöitä vastaamaan kyselyyn siinäkin tapauksessa, että itse ei omassa työssään järjestäisi musiikillista toimintaa lasten kanssa. Tämäkin tieto olisi ollut tärkeää kokonaiskuvan saamiseksi musiikillisesta toiminnasta päiväkodeissa. Kyselyyn vastanneista varhaiskasvatuksen opettajista 64,8 % oli opiskellut/harrastanut soittamista, 45,5 % laulamista ja 29,5 % tanssimista. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajista 27,5 % oli opiskellut/harrastanut soittamista, 21,6 % laulamista ja 25,2 % tanssimista. Päiväkotien johtajista 53,8 % oli opiskellut/harrastanut soittamista, 46,2 % laulamista ja 23,1 % tanssimista.

Miten vastanneiden jakaumat (esim. taustamuuttujat) asettuvat verrattuna perusjoukon jakaumiin (Vilka, 2007, 106)?

Kyselytutkimuksessani päiväkotien henkilökunnan vastaukset jakaantuivat sukupuolen mukaan seuraavasti. Miesten vastauksia oli 2,2 % ja

naisten vastauksia oli 97,8 %. Tulos kuvaa hyvin sukupuolijakaumaa päivähoidon todellisuudessa. Vastaushetkellä päiväkodeissa työskenteli miehiä yhteensä 2,46 % ja naisia 97,54 %. Johtajien vastauksista miesten vastauksia oli 15,4 % ($n=2$) ja naisten vastauksia oli 84,6 % ($n=11$).

On tärkeää tietää, onko otos kadosta huolimatta kokonaan edustava vai osittain edustava (Vilkkä, 2007, 106)? Kyselytutkimukseni otos on kadosta huolimatta osittain edustava.

Puuttuvalla havainnolla tarkoitetaan havaintoyksikön arvoja, joista ei ole tietoa. Syystä tai toisesta havaintoyksiköt ovat jättäneet vastaamatta kysymykseen tai he ovat vastanneet epäselvästi. (Vilkkä, 2007, 108.)

Kyselytutkimuksessani kaikki vastaajat vastasivat kaikkiin lähettämiini kysymyksiin, joita analysoin tilastotieteen menetelmin. Vaikka kaikki vastasivatkin kaikkiin kysymyksiin, on mahdollista, että henkilökunnasta aivan kaikki vastaajat eivät ymmärtäneet täysin musiikin ydinalueeseen liittyviä kysymyksiä, mikäli heillä ei ollut riittävää musiikillisten käsitteiden osaamista. Tämä saattaa heikentää tulosten luotettavuutta. Kaikki vastaajat eivät vastanneet avoimiin kysymyksiin, mutta tulosten kannalta niillä ei ollut kovin suurta merkitystä.

Otos on tutkimuksen kohderyhmän eli perusjoukon osa, jolla voidaan saada kokonaiskuva koko perusjoukosta. Otoksen tulisi edustaa kaikkia perusjoukon ominaisuuksia ja ilmenemistapoja. Tästä syystä jokaisella perusjoukkoon kuuluvalla havaintoyksiköllä pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet valikoitua otokseen. Otos on edustava, kun se sisältää samassa suhteessa samoja ominaisuuksia kuin perusjoukko. (Vilkkä, 2007, 56.) Kokonaisotanta tarkoittaa, että koko perusjoukko otetaan mukaan tutkimukseen. Siksi se ei ole varsinainen otantamenetelmä. (Vilkkä, 2007, 52.)

Kyselytutkimuksessani tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikkien Jyväskylän kaupungin päiväkotien henkilökunta ja johtajat. Jyväskylän kaupungin työntekijänä saatoin lähettää kyselyt valmiilla Jyväskylän kaupungin sähköpostin postituslistoilla. Kukaan kohdejoukkoon kuulumaton ei voinut vastata kyselyihin, sillä sähköpostiosoitteet ovat henkilökohtaisia. Tästä syystä jokaisella perusjoukkoon kuuluvalla havaintoyksiköllä, päiväkotien henkilökunnalla ja johtajilla, oli samanlaiset mahdollisuudet valikoitua toteutuneeseen otokseen. Mittauksen kohteena eivät ole koskaan kaikki otokseen tulevat yksilöt vaan toteutunut otos (Vilkkä, 2007, 56).

Tutkimuksen reliabelius tarkoittaa tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Toisin sanoen reliabiliteetti arvioi tulosten pysyvyyttä mittauksesta toiseen. Kysymys on tutkimuksen toistettavuudesta. Tutkimus on luotettava ja tarkka, kun toistetussa mittauksessa saadaan täsmälleen sama tulos riippumatta tutkijasta (Vilkkä, 2005, 161; Hirsjärvi et al., 2005, 216). (Vilkkä, 2007, 149.)

Kyselytutkimuksessani määrällisen tutkimuksen reliabiliteetin arvioinnissa tulosten pysyvyydestä mittauksesta toiseen ei voitu toteuttaa tutkimuksen laajuuden takia.

Tutkimuksen reliabiliteetissa tarkastellaan ennen kaikkea mittaukseen liittyviä asioita ja tarkkuutta tutkimuksen toteutuksessa. Tutkimuksen tarkkuudella tarkoitetaan, että tutkimukseen ei sisälly satunnaisvirheitä. (Vilkka, 2007, 149.)

Kyselylomakkeet koostuivat strukturoiduista neliportaisista Likert tyyppisistä väittämistä, joihin vastaajat ottivat kantaa. Sikäli kuin päiväkotien henkilökunta ja johtajat vastasivat rehellisesti ja tarkoittamallaan tavalla, vastauksiin ei liittynyt satunnaisvirheitä. Tosin toisinaan ja usein vastausten ilmaisut saattavat tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Vastaajien saattoi olla vaikeaa päättää esimerkiksi, toimiiko hän tietyllä tavalla toisinaan tai usein. Sen sijaan asteikon ääripäihin en/ei ja aina oli ehkä helpompaa vastata.

Tutkimuksen reliabiliteetissa tarkastellaan myös mittarin kykyä mitata tutkittavia asioita kattavasti (Vilkka, 2007, 150).

Kyselytutkimukseni kysymykset päiväkotien henkilökunnalle kattoivat ja edustivat laajasti päiväkotien musiikillisia käytänteitä. Oman yli kolmekymmenen vuoden työkokemukseni perusteella varhaiskasvatuksen opettajana tunnen päiväkodin työkuulttuurin ja toimintatavat hyvin. Koska minulla on lastentarhanopettajan (varhaiskasvatuksen opettajan) ammattitutkinnon lisäksi myös musiikin aineenopettajan tutkinto, pystyin tarkastelemaan päiväkotien musiikillista toimintaa myös tästä perspektiivistä yli kolmenkymmenen vuoden työkokemukseni perusteella päiväkodin musiikinopettajana.

Tutkimuksen validius tarkoittaa tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä tutkimuksessa oli tarkoituskin mitata (Vilkka, 2007, 150).

Määrällisen internetkyselyni tarkoitus oli saada vastauksia, toteutuuko musiikin integrointi muuhun varhaiskasvatukseen Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa ja minkälainen rooli päiväkotien johtajilla on pedagogisina johtajina musiikkikasvatuksen alueella. Tutkimustuloksina sain vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin, joita tutkimuksessani oli tarkoitus mitata. Kyselyyn oli sisälletty varsin kattavasti kaikki päiväkodeissa harjoitettavat musiikilliset toiminnot.

Päiväkotien henkilökunnan kysely koostui lähes kaikista päiväkodeissa harjoitettavista musiikillisista toimintatavoista ja tilanteista, toimintavälineistä, varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelmista ja henkilökunnan musiikillisesta kompetentista. Henkilökunnan musiikillisesta toiminnasta lasten kanssa oli 38 kysymystä laulamiseen ja soittamiseen liittyen, 8 kysymystä musiikin mukaan liikkumiseen liittyen, 18 kysymystä musiikin kuuntelemiseen liittyen, 22 kysymystä päiväkotien yhteisiin lauluhetkiin ja juhliin liittyen, yksi kysymys henkilökunnan musiikillisten taitojen hyödyntämisestä yli ryhmärajojen, 8 kysymystä päiväkodin musiikkikirjallisuudesta, Cd-levyistä ja soittamista, 4 kysymystä varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmiin liittyen, 22 kysymystä musiikillisiin opintoihin ja harrastuksiin liittyen ja 25 kysymystä musiikillisista taidoista (LIITE 3).

Päiväkotien johtajien kyselyssä oli 20 kysymystä pedagogiseen johtajuuteen liittyen, 9 kysymystä päiväkodin musiikkikirjallisuuteen, Cd-levyihin ja

soittimiin liittyen, 22 kysymystä musiikillisiin opintoihin ja harrastuksiin liittyen ja 6 kysymystä henkilöstöjohtamiseen liittyen (LIITE 4).

Tutkimuksen validiteetissa arvioinnin kohteena ovat myös, miten mittarin kysymysten ja vastausvaihtoehtojen sisältö on muotoilu siten, että tutkija ja tutkittavat ymmärtävät kysymykset samalla tavalla, miten onnistunut on valitun asteikon toimivuus ja millaisia epätarkkuuksia mittariin sisältyy (Vilkka, 2007, 150)?

Kyselytutkimuksessani tutkija (minä) ja tutkittavat (Jyväskylän kaupungin päiväkotien henkilökunta ja johtajat) olivat ymmärtäneet kysymykset ja vastausvaihtoehdot samalla tavalla. Kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja suunnitellessani tunsin päiväkotien toimintatavat ja työkuultuurit perin pohjin yli kolmenkymmen vuoden työkokemukseni perusteella. Neliportainen asteikko (en/ei koskaan, toisinaan, usein, aina) oli yksinkertaisuudessaan riittävä ja ääripäissään tarkka (en/ei koskaan ja aina). Vastausvaihtoehdot toisinaan ja usein sen sijaan osoittivat jokaisen vastaajan subjektiivista käsitystä siitä, kuinka ne kokivat. Vastausvaihtoehdoissa en antanut näille vaihtoehdoille esimerkinomaisia marginaaleja. Suurin osa kysymyksistä liittyi musiikilliseen toimintaan, joten vastausvaihto en osaa sanoa ei mielestäni ollut tarkoituksenmukainen. Eräässä avoimessa vastauksessa en osaa sanoa vaihtoehto olisi kuitenkin ollut toivottavaa. Henkilökunnan musiikillisia taitoja käsittelevistä vastausvaihtoehdoista osa kysymyksistä saattoi jäädä jonkun verran epäselviksi niille tutkittaville, joilla ei ollut musiikillisten opintojen/harrastusten kautta kertynyttä tietoa musiikin terminologiasta ja osa vastanneista pitikin kysymyksiä vaikeina. Näitä saattoivat olla esimerkiksi käsitteet sävellaji, tahtilaji, sointiväri, harmonia, muoto, intervallit ja transponoiminen. Musiikin peruskäsitteiden selvittäminen kysymysten yhteydessä täydellisen ymmärryksen saavuttamiseksi ei olisi ollut mahdollista, mutta yksinkertaisilla esimerkeillä olisin ehkä voinut avata tarkemmin musiikillisiin käsitteisiin liittyviä kysymyksiä.

5 PÄIVÄKODIN 3-6/7- VUOTIAIDEN LASTEN MUSIIKILLISEEN TOIMINTAAN KOHDISTUVAN KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSIA

Kyselytutkimukseni Jyväskylän kaupungin päiväkotien henkilökunnalle päätutkimuskysymys oli, missä määrin musiikin integroiminen toteutuu muihin varhaiskasvatuksen tavoitteisiin Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa 3-7-vuotiaiden lasten kanssa. Esittelen kyselytutkimuksen tulokset Ruokosen ja Rusasen (2009) neljän päiväkotien taidekasvatuksen integraation tasojen viitekehystä, jotka esittelin aikaisemmin tämän tutkimuksen luvussa 2.7 Varhaiskasvattajan rooli.

5.1 Musiikin käyttäminen arjen spontaaneissa toimintatilanteissa

Varhaiskasvatuksessa musiikillisen toiminnan suunnittelu rakentuu varhaiskasvatuksen perusteiden mukaisin tavoittein, musiikkileikkikouluissa taas taiteen perusopetuksesta nousevien musiikkikasvatuksellisten tavoitteiden mukaisesti. Molemmissa on kuitenkin löydettävissä yhtäläisyyksiä, vaikka päivähoidossa tapahtuva musiikkikasvatustoiminta onkin luonteeltaan laaja-alaisempaa ja kokonaisvaltaisemmin muuhun varhaiskasvatustoimintoon liittyvää. (Lindeberg-Piironen & Ruokonen, 2017, 356.)

Ensimmäinen Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämä taidekasvatuksen integraation taso päivähoidossa liittyy musiikin käyttämiseen arjen spontaaneissa toimintatilanteissa. Jokapäiväisiä hoitoon ja hoivaan liittyviä arjen tilanteita päiväkodissa ovat pukeutuminen ja riisuuntuminen, ruokailut, wc:ssä käynnit ja lepo. Nämä tilanteet eivät kuitenkaan ole varsinaisesti arjen spontaaneja tilanteita, vaan suunniteltuja toimintoja erilaisine lapsiryhmien koosta johtuvine porrastuksineen. Arjen spontaaneja toimintatilanteita syntyy lasten leikeissä ja omaehtoisessa toiminnassa, jotka esittelen luvussa 5.2.7.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset laulamisesta arjen tilanteissa on esitetty taulukossa 3.

TAULUKKO 3 Laulaminen ja musiikin kuunteleminen 3-7-vuotiaiden lasten kanssa ruokailuhetkillä, pukeutumis- ja riisuuntumistilanteissa ja päivälevolla

Laulaminen 3-7-vuotiaiden lasten kanssa	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Laulan lasten kanssa ruokailuhetkillä	1,44	0,604	1,39	0,568	0,49	137	0,625
Laulan lasten kanssa pukeutumis- ja riisuuntumistilanteissa	2,38	0,649	2,43	0,728	0,47	137	0,638
Laulan lapsille päivälevolla	2,18	0,878	1,96	0,958	1,38	137	0,169
Musiikin kuunteleminen 3-7-vuotiaiden lasten kanssa	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Musiikki soi ruokailuhetkillä (ei aktiivinen kuuntelu)	1,27	0,448	1,24	0,428	0,48	137	0,630
Musiikki soi pukeutumis- ja riisuuntumistilanteissa (ei aktiivinen kuuntelu)	1,09	0,289	1,14	0,348	0,85	137	0,400
Musiikki soi päivälevolla (ei aktiivinen kuuntelu)	3,05	0,970	2,94	1,028	0,60	137	0,551

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) ruokailuhetkillä, pukeutumis- ja riisuuntumistilanteissa ja päivälevolla laulamisen ja musiikin kuuntelemisen keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset on esitetty taulukossa 3. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa siinä, miten usein ruokailuhetkillä, pukeutumis- ja riisuuntumistilanteissa ja lepoaikaan lauletaan tai kuunnellaan musiikkia. Arjen tilanteissa laulamisen keskiarvo on ruokailuhetkillä 1,45 %, pukeutumis- ja riisuuntumistilanteissa 2,40 % ja päivälevolla 2,07 %. Musiikin kuuntelemisen keskiarvo on ruokailuhetkillä 1,25 %, pukeutumis- ja riisuuntumistilanteissa 1,11 % ja päivälevolla 2,99 %.

5.2 Lapsen aktiivinen toimijan ja tutkijan rooli

Toinen Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämä taidekasvatuksen integraation taso liittyy lapsen aktiiviseen toimijan ja tutkijan rooliin.

5.2.1 Sävellajin/alkuäänen/tempon antaminen ja laulujen säestäminen

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset lasten antamasta

sävellajista/alkuäänestä/temposta ja laulujen säestämisestä on esitetty taulukossa 4.

TAULUKKO 4 Lapset antavat sävellajin/alkuäänen/tempon ja säestävät lauluja

Sävellajin/alkuäänen/tempon antaminen	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Laulaessani lasten kanssa lapset antavat sävellajin/alkuäänen/tempon	1,36	0,610	1,12	0,352	2,67	137	0,009
Laulaessani lasten kanssa lapset säestävät laulua	2,30	0,550	2,06	0,676	2,25	137	0,026

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset lasten antamasta sävellajista/alkuäänestä/temposta ja laulujen säestämisestä on esitetty taulukossa 4. Varhaiskasvatuksen opettajat vastasivat lasten antavan sävellajin/alkuäänen/tempon ($t(137) = 2,67$; $p = 0,009$) ja lasten säestävän lauluja ($t(137) = 2,25$; $p = 0,026$) useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Lasten antaman sävellajin/alkuäänen/tempon keskiarvo on 1,24 % ja lasten laulujen säestämisen keskiarvo on 2,18 %.

Tutkielmani luvussa 2.9 olen esittänyt joidenkin tutkijoiden (Fredrikson, 1994; Louhivuori, 2011; Valtasaari, 2011; Simojoki, 1993; Marjanen, 2005) huomioita, jotka liittyvät aikuisen antamaan säveltasomalliin. Lauletaessa lasten kanssa myös lapsi voi antaa laulun alkuäänen ja näin varmistetaan, että lasten kanssa lauletaan lapsille sopivalta sävelkorkeudelta. Alkuääntä annettaessa voidaan samalla antaa myös laulun tempo.

5.2.2 Sävellajin/alkuäänen antamisessa lasten käyttämät soittimet

Henkilökunnan vastaukset käytetyistä soittimista lasten antaessa sävellajin/alkuäänen/tempon lauletaessa jakaantuivat seuraavasti. Laskin yhteen samaa tarkoittavat soittimet. Vastausten perusteella lapset antavat sävellajin/alkuäänen/tempon kanteleella ($n=5$), kitaralla ($n=2$), pianolla ($n=2$), laattasoittimilla ($n=6$), ksylofonipaloilla ($n=3$). Laattasoittimet voivat tarkoittaa ksylofonia, metallofonia tai kellopeliä.

Kaikki eivät vastanneet kysymykseen millä soittimilla lapset antavat laulun alkuäänen/tempon. Hieman epäilen, että lapset antaisivat alkuäänen/tempon kitaralla. Pianolla alkuäänen/tempon antaminen kyllä onnistuu vaikka yhdellä sormella, jos aikuinen näyttää mitä kosketinta tulisi soittaa, kuinka nopeasti ja kuinka monta kertaa.

5.2.3 Käytetyt soittimet lasten säestäessä lauluja

Henkilökunnan vastaukset käytetyistä soittimista lasten säestäessä lauluja jakaantuivat seuraavasti. Laskin yhteen samaa tarkoittavat soittimet. Vastausten perusteella lapset säestävät lauluja kanteleella ($n=22$), pianolla ($n=5$), laattasoittimilla ($n=16$), ksylofonipaloilla ($n=10$) kellopelillä ($n=16$), orff-soittimilla ($n=1$), rytmisoittimella ($n=1$), rytmimunalla ($n=19$), rytmikapuloilla (clavesit) ($n=19$), kehärummulla ($n=7$), triangelilla ($n=35$), marakasseilla ($n=39$), guiroilla ($n=7$), djembellä ($n=3$), tamburiinilla ($n=12$), rummulla ($n=39$), perussoittimilla ($n=3$), puupenaalilla ($n=1$), perkussioneilla ($n=1$) ja kehosoittimilla ($n=10$).

Laattasoittimet voivat tarkoittaa ksylofonia, metallofonia tai kellopelejä. Ksylofoni on eripituisten puukapuloiden muodostama idiofoninen lyömäsoitin, jota soitetaan muovi-, kumi- tai puupäisillä nuijilla (malleteilla). Metallofoni tarkoittaa mitä tahansa lyömäsoitinta, joka koostuu metallisista paloista, joista lähtee ääntä niitä lyötäessä. (Wikipedia. Ksylofoni). Kellopeli (saks. *Glockenspiel*) kuuluu kromaattisiin lyömäsoittimiin. Kellopelin kielet ovat metallista, ja niitä lyödään useimmiten metallisilla tai kovilla muovisilla malleteilla (kapuloilla). (Wikipedia, Kellopeli.)

Vastauksen perussoittimilla lienee tarkoitetaan joitakin edellä mainituista soittimista. Vastauksen Orff-soittimilla lienee tarkoitetaan ksylofoni-, metallofonipaloja tai kellopelejä. Vastauksen perkussioilla lienee tarkoitetaan sävelkorkeudeltaan määrittämättömiä lyömäsoittimia.

5.2.4 Musiikin kuunteleminen

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset lasten valitsemasta kuunneltavasta musiikista on esitetty taulukossa 5.

TAULUKKO 5 Lapset valitsevat kuunneltavan musiikin

Kuunneltavan musiikin valinta	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Lapset valitsevat kuunneltavan musiikin toimintatuokioilla	2,16	0,477	2,20	0,401	0,47	137	0,642
Ryhmäni lapset kuuntelevat musiikkia omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään	2,17	0,551	2,18	0,555	0,06	137	0,951

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset lasten valitsemasta kuunneltavasta

musiikista toimintatuokioilla ja musiikin kuuntelemisesta omaehtoisessa toiminnassa on esitetty taulukossa 5. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa lasten valitsemasta kuunneltavasta musiikista ja musiikin kuuntelemisesta lasten omaehtoisessa toiminnassa tai leikissä. Keskiarvo lasten itsensä valitsemasta kuunneltavasta musiikista on 2,18 % ja keskiarvo lasten kuuntelemisesta musiikkia omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään on 2,17 %.

5.2.5 Yhteiset lauluhetket ja juhlat

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa laulujen säestämisestä, laulamisesta, soittamisesta ja tanssimisesta pienryhmissä ja lasten valitsemista istumapaikoista on esitetty taulukossa 6.

TAULUKKO 6 Yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa lapset säestävät lauluja, laulavat, soittavat ja tanssivat pienryhmissä ja valitsevat itse istuinpaikkansa

Yhteiset lauluhetket	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa lapset säestävät lauluja	2,27	0,620	2,45	0,702	1,56	137	0,122
Koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä lapset laulavat pienryhminä	2,75	0,99	2,75	0,560	0,04	137	0,966
Koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä lapset soittavat pienryhminä	2,59	0,618	2,55	0,610	0,39	137	0,700
Koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä lapset tanssivat pienryhminä	2,50	0,625	2,53	0,578	0,28	137	0,784
Koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa lapset ovat itse saaneet valita istumapaikkansa	2,11	0,615	1,96	0,599	2,92	137	0,004

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset laulujen säestämisen, pienryhmissä laulamisesta, soittamisesta ja tanssimisesta ja istumapaikkojen valinnasta koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa on esitetty taulukossa 6. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastausten perusteella aikuinen määrää lasten istumapaikat ($t(137) = 2,92; p = 0,004$) useammin kuin varhaiskasvatuksen opettajien vastausten perusteella. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa lasten laulujen säestämisestä, pienryhmissä laulamisesta, soittamisesta ja tanssimisesta. Keskiarvo koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa lasten laulujen säestämisestä on 2,36 %, lasten laulamisesta pienryhminä 2,75 %, lasten soittamisesta pienryhminä 2,57 %, lasten tanssimisesta pienryhminä 2,51 % ja itse valitsemastaan istumapaikastaan 2,03 %.

5.2.6 Yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällön suunnitteleminen

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset lasten suunnittelemista yhteisistä lauluhetkien ja juhlien sisällöistä on esitetty taulukossa 7.

TAULUKKO 7 Lapset suunnittelevat koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöt itse tai yhdessä aikuisten kanssa

Yhteiset lauluhetkien ja juhlien suunnitteleminen	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Lapset suunnittelevat koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöt	1,69	0,533	1,63	0,599	0,67	137	0,504
Aikuiset ja lapset suunnittelevat koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöt yhdessä	2,27	0,620	2,16	0,731	0,99	137	0,322

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset lasten suunnittelemista koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöistä on esitetty taulukossa 7. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa siinä, suunnittelevatko lapset itse tai yhdessä aikuisten kanssa koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöt. Keskiarvo lasten suunnittelemista koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöistä on 1,66 % ja aikuisten ja

lasten yhdessä suunnittelemista koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöistä on 2,19 %.

5.2.7 Lasten omaehtoisessa toiminnassa tai leikissä laulaminen, soittaminen ja/tai tanssiminen

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset lasten laulamisesta, soittamisesta, tanssimisesta ja liikkumisesta musiikin mukaan omaehtoisessa toiminnassa tai leikissään on esitetty taulukossa 8.

TAULUKKO 8 Lasten omaehtoisessa toiminnassa tai leikissä laulaminen, soittaminen, tanssiminen ja liikkuminen musiikin mukaan

Lasten omaehtoisessa toiminnassa tai leikissä laulaminen ja/tai soittaminen, musiikin kuunteleminen	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Ryhmäni lapset laulavat, soittavat ja/tai tanssivat omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään	2,58	0,601	2,39	0,532	1,85	137	0,067
Ryhmäni lapset liikkuvat musiikin mukaan omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään: (esim. Cd-levyjen avulla)	2,50	0,678	2,55	0,610	0,43	137	0,671
Liikkuessani lasten kanssa musiikin mukaan lapset keksivät liikekuviot	2,35	0,548	2,35	0,658	0,006	137	0,995
Lapset valitsevat kuunneltavan musiikin	2,16	0,477	2,20	0,401	0,47	137	0,642
Ryhmäni lapset kuuntelevat musiikkia omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään	2,17	0,551	2,18	0,555	0,06	137	0,951

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset lasten omaehtoisessa toiminnassa tai leikissä laulamista, soittamista, tanssimista ja liikkumisesta musiikin mukaan on esitetty taulukossa 8. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa siinä, miten lapset liikkuvat musiikin mukaan, valitsevat kuunneltavan musiikin ja kuuntelevat musiikkia omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään. Jos toiminta- ja leikkiympäristössä soittimet eivät ole lasten saatavilla, omaehtoista soittamista ei voi tapahtua. Keskiarvo lasten

laulamista, soittamisesta ja/tai tanssimisesta omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään on 2,48 %, musiikin mukaan liikkumisesta 2,52 %, lasten keksimistä liikekuvioista 2,35 %, lasten valitsemasta kuunneltavasta musiikista 2,18 % ja lasten musiikin kuuntelemisesta omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään 2,17 %.

5.3 Tiedostamisen periaate

Kolmas Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämä taidekasvatuksen integraation taso liittyy tiedostamisen periaatteeseen integraation merkityksestä.

Johtajien keskiarvot musiikkikasvatuksen integroimisesta sisällöllisiin orientaatioihin on esitetty taulukossa 9.

TAULUKKO 9 Musiikkikasvatuksen integroiminen sisällöllisiin orientaatioihin

Musiikkikasvatuksen integroiminen varhaiskasvatuksen sisällöllisiin orientaatioihin prosentteina	Päiväkodin johtajat Ei	Päiväkodin johtajat Kyllä
Integroiminen kielellisen kasvatuksen tavoitteisiin	0 (n=0)	100 (n=13)
Integroiminen kädentaitojen harjoittamisen tavoitteisiin	15,4 (n=2)	84,6 (n=11)
Integroiminen liikunta- kasvatuksen tavoitteisiin	0 (n=0)	100 (n=13)
Integroiminen matemaattisten valmiuksien tavoitteisiin	7,7 (n=1)	92,3 (n=12)
Integroiminen luonnontieteellisen orientaation tavoitteisiin	15,4 (n=2)	84,6 (n=11)
Integroiminen esteettisen orientaation tavoitteisiin	7,7 (n=1)	92,3 (n=12)
Integroiminen eettisen orientaation tavoitteisiin	15,4 (n=2)	84,6 (n=11)
Integroiminen uskonnollis-katsomuksellisen orientaation tavoitteisiin	7,7 (n=1)	92,3 (n=12)
Integroiminen leikin tavoitteisiin	7,7 (n=1)	92,3 (n=12)

Johtajien vastaukset musiikkikasvatuksen integroimisesta sisällöllisiin orientaatioihin jakaantuivat taulukon 9 osoittamalla tavalla.

Kysymykset johtajille ja henkilökunnalle musiikkikasvatuksen integroimisesta sisällöllisiin orientaatioihin olivat erilaisia. Johtajat eivät yleensä toiminnassa osallistu musiikkikasvatuksen toteuttamiseen päivittäin kuin henkilökunta. Kysymyksissä johtajia pyydettiin rastittamaan varhaiskasvatuksen sisällöllisistä orientaatioista ne, jotka ovat oman päiväkotinsa toiminnassa integroitu musiikkikasvatuksen tavoitteisiin.

Johtajien avointen vastausten kuvailemina tavoitteet integroituvat:

- musiikkiin liittyvissä leikeissä sekä musiikissa liikunnan ja kuvataiteen innoittajina 7,7 % ($n=1$)
- kokonaisopetuksena eli musiikkikasvatus yhdistyy ko. orientaatioihin ja toisinpäin monipuolisesti ja arkea rikastavasti 7,7 % ($n=1$)
- musiikki sisältää rytmiä, laskemista, esteettisiä kokemuksia ja leikkiä 7,7 % ($n=1$)
- musiikki on yhdistetty liikuntatuokioihin monipuolisesti, rytmin mukaan voidaan taputtaa, liikkua ja laskea 7,7 % ($n=1$)
- musiikki itsessään luo lapsille taiteellisia ja esteettisiä kokemuksia 7,7 % ($n=1$)
- musiikkia yhdistetään kaikissa orientaatioissa kaiken ikäisillä lapsilla 7,7 % ($n=1$)
- musiikkikasvatus on monipuolista 7,7 % ($n=1$)

5.3.1 Laulaminen

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset laulamisesta toimintatuokioilla on esitetty taulukossa 10.

TAULUKKO 10 Laulaminen 3–7-vuotiaiden lasten kanssa

Laulaminen 3-7-vuotiaiden lasten kanssa	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Laulan lasten kanssa aamukokoontumisella	2,88	0,869	2,51	0,880	2,377	137	0,019
Laulan lasten kanssa päiväkokoontumisella	3,06	0,793	2,67	0,766	2,830	137	0,005
Laulan lasten kanssa kädentaitoja harjoitettaessa	1,94	0,594	1,84	0,579	0,966	137	0,336
Laulan lasten kanssa satuhetkillä	2,18	0,598	2,02	0,616	1,525	137	0,130
Laulan lasten kanssa voimistelutuokioilla	2,23	0,601	2,18	0,713	0,448	137	0,655
Laulan lasten kanssa muilla toimintatuokioilla	2,45	0,693	2,22	0,783	1,866	137	0,064
Laulan lasten kanssa Cd-levyn avulla	2,43	0,657	2,45	0,577	0,17	137	0,863

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset aamukokoontumisella, päiväkokoontumisella, kuvallista- ja käsityöllistä ilmaisua harjoitettaessa, satuhetkillä, voimistelutuokioilla ja muilla toimintatuokioilla laulamisesta on esitetty taulukossa 10. Varhaiskasvatuksen opettajat laulavat useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat aamukokoontumisella ($t(137) = 2,37$; $p = 0,019$) ja päiväkokoontumisella ($t(137) = 2,83$; $p = 0,005$). Varhaiskasvatuksen

opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa laulamista kädentaitojen harjoittelussa, satuhetkillä, voimistelutuokioilla, muilla toimintatuokioilla ja Cd-levyn avulla laulamista. Keskiarvo laulamista lasten kanssa aamukokouksissa on 2,69 %, päiväkokouksissa 2,86 %, kädentaitojen harjoittelussa 1,89 %, satuhetkillä 2,10 %, voimistelutuokioilla 2,20 %, muilla toimintatuokioilla 2,33 % ja Cd-levyn avulla laulamista 2,44 %.

5.3.2 Laulaminen muilla toimintatuokioilla varhaiskasvatuksen sisällöllisten orientaatioiden, leikin, esiopetuksen, pienryhmätoiminnan ja perustoimintojen/arjen tilanteiden mukaan

Avoimeen kysymykseen, millä muilla toimintatuokioilla aikuinen laulaa lasten kanssa, jokainen vastaaja sai itse muotoilla vastauksensa haluamallaan tavalla. Henkilökunnan kysely tehtiin aikana, jolloin voimassa oli vielä valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005), missä musiikkikasvatus sisältyi esteettiseen orientaatioon. Osana esteettistä orientaatiota musiikki liittyi luontevasti muihin esteettisen orientaation alueisiin, kuten kuvalliseen ilmaisuun, draamaan, lastenkirjallisuuteen tai kädentaitojen kehittämiseen. Muita varhaiskasvatuksen orientaatioita olivat matemaattinen-, luonnontieteellinen-, historiallis-yhteiskunnallinen-, eettinen- ja uskonnolliskatsomuksellinen orientaatio.

Erittelin vastaukset kysymishetkellä voimassa olevien varhaiskasvatuksen sisällöllisten orientaatioiden pohjalta esteettiseen-, matemaattiseen-, luonnontieteelliseen-, historiallis-yhteiskunnalliseen-, eettiseen- ja uskonnolliskatsomukselliseen orientaatioon sekä leikkiin, esiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja perustoimintoihin/arjen tilanteisiin. Retket liitin historiallis-yhteiskunnalliseen orientaatioon, vaikka ne olisivat voineet kuulua myös luonnontieteelliseen orientaatioon. Vastauksista ei ilmennyt olivatko retket metsäretkiä (luonnontieteellinen orientaatio) vai esimerkiksi museoretkiä (yhteiskunnallinen orientaatio). Ulkona tutkimisen ja liikkumisen liitin luonnontieteelliseen orientaatioon, vaikka ulkoilun voisi liittää myös perustoimintoihin. Samaa toimintaa tarkoittavia vastauksia laskin yhteen ja kirjasin vain kertaalleen.

Äidinkieli: Äidinkielen toimintatuokioiden (kirjaimet, tavutus), tarkkaavaisuuteen liittyvät harjoitukset, kielentukemiseen liittyvät kerhot (viikoittain), menetelmällisen pienryhmät: kuttu, kieliryhmät, S2-opetus (kielikerho) 6,47 % (n=9).

Esteettinen orientaatio:

Musiikki: "Muskari" hetket, lauluhetket, koko talon yhteiset laulutuokioiden, laulupiirtäminen, laululeikit 23,02 % (n=32).

Kädentaidot: Maalaaminen, piirtäminen, ompelu 6,47 % (n=9).

Draama: Nukketeatteri- ja pöytäteatteriesitykset, draamatuokioiden 2,1 % (n=3).

Matemaattinen orientaatio: Matematiikan toimintatuokioiden, numeroiden, laskeminen 1,43 % (n=2).

Luonnontieteellisen orientaatio: Ulkona tutkiminen ja liikkuminen 23,7 % (n=33).

Historiallis-yhteiskunnallisen orientaatio: Retket ja liikenteessä liikkuminen 17,98 % (n=25).

Eettinen orientaatio: Vuorovaikutuskerhot ja vuorovaikutusleikki 3,59 % (n=5)
Askeleittain-tuokioiden 0,71 % (n=1),

Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio: srk-hetket 0,71 % (n=1), pyhäkoulut 0,71 % (n=1).

Leikki: Ohjatut leikit, vapaa leikki, liikuntaleikit, pihaleikit, vesileikit 8,63 % (n=12).

Esiopetus: Esiopetustuokioiden ja -tehtävien 5,03 % (n=7).

Pienryhmätoiminta: Leipomistuokioiden 5,75 % (n=8), jumppatuokioiden 0,71 % (n=1), pienryhmätuokioiden 5,75 % (n=8), joulukalenterin avaaminen päivittäin joulukuussa 0,71 % (n=1), päiväpiirit 0,71 % (n=1), sapere tuokioiden 0,71 % (n=1), syntymäpäivät 0,71 % (n=1), uinti ja saunahetket 0,71 % (n=1).

Perustoiminnot/arjen tilanteet: Siirtymistilanteet 4,31 % (n=6) oman vuoron odottaminen 6,47 % (n=9), vessatukset, erityisesti pienten lasten kanssa 4,31 % (n=6), pukeutuminen ja riisuuntuminen 1,43 % (n=2), yölepo (vuorohoito) 0,71 % (n=1), vapaa toiminta 7,19 % (n=10).

Avointen kysymysten vastausten perusteella eniten lauletaan musiikin toimintatuokioiden, mikä onkin laulamiselle luontevin konteksti. Muilla esteettiseen orientaatioon liittyvillä toimintatuokioiden esimerkiksi kuvallista- ja käsityöllistä ilmaisua harjoitettaessa tai draamatuokioiden sitä vastoin ei juurikaan lauleta. Yllättävää oli, että vastausten perusteella laulamista tapahtuisi usein luonnontieteelliseen orientaatioon liittyen ulkona tutkimisen ja liikkumisen yhteydessä sekä historiallis-yhteiskunnalliseen orientaatioon liittyen retkillä ja liikenteessä liikkuen. Avointen kysymysten vastausten perusteella jonkun verran lauletaan erilaisissa arjen perushoitotilanteissa.

5.3.3 Sävellajin/alkuäänen/tempon antaminen

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset sävellajin/alkuäänen antamisesta ja laulujen säestämisestä on esitetty taulukossa 11.

TAULUKKO 11 Sävellajin/alkuäänen antaminen ja laulujen säestäminen

Sävellajin/alkuäänen/tempon antaminen	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Laulaessani lasten kanssa annan sävellajin/alkuäänen/tempon	1,83	0,50	1,24	0,586	4,04	137	0,001
Laulaessani lasten kanssa säestän laulua	2,03	0,780	1,69	0,780	2,66	137	0,009

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset sävellajin/alkuäänen/tempon antamisesta on esitetty taulukossa 11. Laulaessaan lasten kanssa varhaiskasvatuksen opettajat antavat sävellajin/alkuäänen/tempon ($t(137) = 4,04$; $p = 0,001$) ja säestävät lauluja useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ($t(137) = 2,66$; $p = 0,009$). Kuitenkin varhaiskasvatuksen opettajista 59,7 % ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajista 42,1 % ei anna koskaan laulun alkuääntä (samalla tempoa), varhaiskasvatuksen opettajista 76,9 % ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajista 23,1 % antaa alkuäänen (samalla tempon) toisinaan, varhaiskasvatuksen opettajista ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajista kukaan ei anna alkuääntä (samalla tempoa) usein tai aina. Tutkielmani luvussa 2.9 olen esittänyt sävellajin/alkuäänen/tempon antamisen tärkeyden. Sävellajin/alkuäänen/tempon antamisessa ja laulujen säestämisessä tärkeimmät aikuisen käyttämät soittimet olivat kantele, kitara ja piano (LIITE 8). Keskiarvo aikuisen antamasta sävellajista/alkuäänestä/temposta on 1,55 % ja laulujen säestämisestä 1,86 %.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset huomion kiinnittämisestä lauluja valitessa melodian ulottuvuuteen, sävellajiin ja tahtilajiin on esitetty taulukossa 12.

TAULUKKO 12 Laulujen valintaan liittyviä huomioita

Huomion kiinnittäminen melodiaan, sävellajiin ja tahtilajiin ulottuvuuteen lauluja valitessa	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Lauluja valitessani kiinnitän huomion melodian ulottuvuuteen, matalimman ja korkeimman sävelen väliseen eroon	2,31	0,889	1,76	0,815	3,57	137	0,001
Lauluja valitessani kiinnitän huomion sävellajiin	2,16	0,981	1,55	0,702	3,90	137	0,001
Lauluja valitessani kiinnitän huomion tahtilajiin	2,07	0,894	1,71	0,701	2,48	137	0,014

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset huomion kiinnittämisestä melodian ulottuvuuteen, sävellajiin ja tahtilajiin lauluja valitessa on esitetty taulukossa 12. Varhaiskasvatuksen opettajat kiinnittävät lauluja valitessaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajia useammin huomion melodian ulottuvuuteen ($t(137) = 3,57$; $p = 0,001$), sävellajiin ($t(137) = 3,90$; $p = 0,001$) ja tahtilajiin ($t(137) = 2,48$; $p = 0,014$). Keskiarvo huomion kiinnittämisestä melodian ulottuvuuteen on 2,03 %, sävellajiin 1,85 % ja tahtilajiin 1,89 %.

5.3.4 Nuottikirjoituksen näyttäminen lauletaessa ja soitettaessa

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset nuottikirjoituksen näyttämisestä on esitetty taulukossa 13.

TAULUKKO 13 Nuottikirjoituksen näyttäminen lauletaessa ja soitettaessa

Melodian nuottikirjoituksen näyttäminen lauletaessa	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Laulaessani lasten kanssa näytän melodian nuottikirjoituksen	1,35	0,504	1,06	0,238	3,91	137	0,001
Soittaessani lasten kanssa näytän melodian tai soitujen nuottikirjoituksen	1,31	0,511	1,10	0,458	2,40	137	0,017

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset melodian nuottikirjoituksen näyttämisestä lauletaessa ja soitettaessa on esitetty taulukossa 13.

Varhaiskasvatuksen opettajat näyttävät melodian nuottikirjoituksen lauletaessa ($t(137) = 3,91$; $p = 0,001$) ja melodian tai sointujen nuottikirjoituksen soitettaessa ($t(137) = 2,40$; $p = 0,017$) useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Keskiarvo melodian nuottikirjoituksen näyttämisestä lapsille lauletaessa on 1,20 % ja soitettaessa 1,20 %.

5.3.5 Melodian nuottikirjoituksen näyttäminen mustavalkoisen, perinteisen nuottikirjoituksen-, väreihin perustuvan kuvionuottikirjoituksen- ja muun, itsekeksityn graafisen avulla lauletaessa ja soitettaessa

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset melodian tai sointujen nuottikirjoituksen näyttämisestä mustavalkoisen, perinteisen nuottikirjoituksen-, väreihin perustuvan kuvionuottikirjoituksen- ja muun itse keksityn graafisen ilmaisun avulla on esitetty taulukossa 14.

TAULUKKO 14 Melodian tai sointujen nuottikirjoituksen näyttäminen mustavalkoisen, perinteisen nuottikirjoituksen-, väreihin perustuvan kuvionuottikirjoituksen- ja muun, itsekeksityn graafisen ilmaisun avulla lauletaessa ja soitettaessa

Melodian nuottikirjoituksen näyttäminen lauletaessa	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Mustavalkoinen, perinteinen nuottikirjoitus	0,25	0,435	0,02	0,140	3,66;	137	0,001
Väreihin perustuva kuvionuottikirjoitus	0,03	0,183	0,04	0,196	0,15	137	0,877
Muu, itse keksitty graafinen ilmaisu	0,10	0,305	0,02	0,140	1,83	137	0,070
Melodian tai sointujen nuottikirjoituksen näyttäminen soitettaessa	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Mustavalkoinen, perinteinen nuottikirjoitus	0,15	0,357	0,2	0,140	2,45	137	0,015
Väreihin perustuva kuvionuottikirjoitus	0,05	0,209	0,04	0,196	0,17	137	0,863
Muu, itse keksitty graafinen ilmaisu	0,17	0,378	0,02	0,140	2,74	137	0,007

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset melodian nuottikirjoituksen näyttämisestä mustavalkoisen, perinteisen nuottikirjoituksen-, väreihin

perustuvan kuvionuottikirjoituksen- ja muun, itse keksityn graafisen ilmaisun avulla laulettaessa ja soitettaessa on esitetty taulukossa 14. Varhaiskasvatuksen opettajat näyttävät melodian nuottikirjoituksen mustavalkoisen, perinteisen nuottikirjoituksen avulla laulettaessa ($t(137) = 3,66$; $p = 0,001$) ja soitettaessa ($t(137) = 2,45$; $p = 0,015$) useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastaukset eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi siinä, miten melodia näytetään väreihin perustuvan kuvionuottikirjoituksen avulla ja muun, itse keksityn graafisen ilmaisun avulla. Keskiarvo melodian nuottikirjoituksen näyttämistä lapsille laulettaessa mustavalkoisen, perinteisen nuottikirjoituksen avulla on 0,13 %, väreihin perustuvan kuvionuottikirjoituksen avulla 0,03 % ja muun, itse keksityn graafisen ilmaisu avulla 0,06 %. Keskiarvo melodian tai sointujen nuottikirjoituksen näyttämistä lapsille soitettaessa mustavalkoisen, perinteisen nuottikirjoituksen avulla on 0,17 %, väreihin perustuvan kuvionuottikirjoituksen avulla 0,04 % ja muun, itse keksityn graafisen ilmaisu avulla 0,09 %.

5.3.6 Musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottaminen laulettaessa tai soitettaessa

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottamisesta laulettaessa tai soitettaessa on esitetty taulukossa 15.

TAULUKKO 15 Musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottaminen laulettaessa tai soitettaessa

Musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottaminen laulettaessa tai soitettaessa	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Melodian puheeksi ottaminen laulettaessa ja soitettaessa	2,25	0,848	1,63	0,747	4,35	137	0,001
Rytmin puheeksi ottaminen laulettaessa ja soitettaessa	2,68	0,796	2,24	0,764	3,24	137	0,002
Harmonian puheeksi ottaminen laulettaessa ja soitettaessa	1,63	0,778	1,29	0,460	2,77	137	0,006
Muodon puheeksi ottaminen laulettaessa ja soitettaessa	1,56	0,741	1,18	0,478	3,29	137	0,001
Sointivärin puheeksi ottaminen laulettaessa ja soitettaessa	1,58	0,754	1,16	0,367	3,75	137	0,001
Dynaamisten vaihteluiden puheeksi ottaminen laulettaessa ja soitettaessa	1,86	0,873	1,33	0,622	3,81	137	0,001

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset melodian, rytmin, harmonian, muodon, sointivärin ja dynaamisten vaihteluiden puheeksi ottamisesta laulettaessa ja soitettaessa on esitetty taulukossa 15. Varhaiskasvatuksen opettajat ottavat puheeksi laulettaessa ja soitettaessa melodian ($t(137) = 4,35$; $p = 0,001$), rytmin ($t(137) = 3,24$; $p = 0,002$), harmonian ($t(137) = 2,77$; $p = 0,006$), muodon ($t(137) = 3,29$; $p = 0,001$), sointivärin ($t(137) = 3,75$; $p = 0,001$) ja dynaamiset vaihtelut ($t(137) = 3,81$; $p = 0,001$) useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Keskiarvo melodian puheeksi ottamisesta laulettaessa ja soitettaessa on 1,94 %, rytmin puheeksi ottamisesta laulettaessa ja soitettaessa 2,46 %, harmonian puheeksi ottamisesta laulettaessa ja soitettaessa 1,46 %, muodon puheeksi ottamisesta laulettaessa ja soitettaessa 1,37 %, sointivärin puheeksi ottamisesta laulettaessa ja soitettaessa 1,37 % ja dynaamisten vaihteluiden puheeksi ottamisesta laulettaessa ja soitettaessa 1,59 %.

5.3.7 Laulamiseen ja soittamiseen liittyvien kommenttien tarkastelua

Laulamiseen ja soittamiseen liittyvät kommentit jaoin kahteen ryhmään: laulaminen, soittaminen. Osa kommentteista liittyi sekä laulamiseen että soittamiseen. Nämä kommentit liitin joko laulamiseen- tai soittamiseen. Kirjasin kommentit niin kuin ne oli kirjoitettu, kirjoitusvirheet korjasin (LIITE 5).

Laulaminen

Aikuisen mallittamista pidettiin tärkeänä ja että lasten kanssa lauletaan tarpeeksi korkealta.

"- sillä liian matalalta laulettuna lapset eivät pääse kunnolla lauluun mukaan."

Toisaalta eräessä vastauksessa ei pidetty tärkeänä, että aikuinen varmistaa alkuäänen/sävellajin ja tempon ja että aikuinen pysyy laulaessaan lasten kanssa sävellajissa ja laulaa melodian puhtaasti.

"- laulaminen ei ole suorittamista ja minua ei haittaa, jos aloitan laulun väärästä "nuotista" tai laulan väärin. Laulaminen ja soittaminen lasten kanssa ovat kohdallani pikemminkin fiilistelyä, jossa käytetään ilmeitä, eleitä, liikkeitä, mielikuvia..."

Vastausten perusteella lapsia tulisi kannustaa omien laulujen tekemiseen, ja he myös laulavat itse keksimiään laulelmia erilaisissa leikkihetkissä. Lasten itse keksimiä lauluja olisi myös hyvä äänittää.

"Lapset riimittelevät ja laulavat omia lauluja päivittäin. Joskus nauhoitamme niitä ja joskus lapset laulavat vuorotellen mikrofoniin itse keksimiään lauluja."

Eräessä vastauksessa omien laulujen tekemiseen, melodioiden opetteluun korvakuulolta ja musiikin harrastusta tulisi kannustaa ilman musiikkiin liittyvää käsitteistöä ja nuotteja.

"Lapsia tulee kannustaa omien laulujen tekemiseen, melodioiden opetteluun korvakuulolta ja muutenkin musiikin harrastamiseen virallisten soittotuntien, teorioiden ja nuottien ulkopuolella."

Vaikka aikuinen ei olisikaan nuotinlukutaitoinen, uusia lauluja voi opetella Cd-levyn avulla.

"Itse osaan laulaa ja kuulema minulla on kaunis ääni ja sävelkorvaa. Nuotteja en osaa lukea. Sen verran ymmärrän katsoa

milloin, mennään ylös ja tullaan alas. Laulut opin kuuntelemalla musiikkia ja jos on cd-levy ja sanat, niin opin tosi nopeasti.”

”Minkäänlaista musiikkiin liittyvää koulutusta tai taustaa minulla ei. Rytmisoittimiakin käytän hiukan arastellen. Mutta tykkään kovasti laulaa lasten kanssa. Laululeikit ovat mieluisia sekä erilaiset loruttelut. Eikä minulla ole hajuakaan nuoteista, ihan korvakuulolta hoilotan. Laulutuokioilla usein lauluihin liittyä leikkiä tai toiminnallista tekemistä sekä aina jotain opittavaa.”

”Pidän musiikista ja käytän paljon cd:tä. Omat laulutaidot surkeat, siis kaikki kikkakolmoset käytössä, ettei tarvitsisi laulaa tai ainakaan opettaa uutta laulua. Haluan kuitenkin kannustaa lapsia laulamaan.”

”Koska en ymmärrä mitään nuoteista, enkä osaa soittaa kuin rytmisoittimia, niin laulamme cd:n avulla tai joskus ilman säestystä...”

Musiikin katsottiin soveltuvan monenlaisiin tilanteisiin: lepohetkiin, leikkeihin, ulkoiluun ja retkiin. Tärkeinä pidettiin laululeikkejä ja aikuisten aktiivista osallistumista kannustaa lapsia laulamaan.

”Lapset laulavat paljon päivän aikana ja me aikuiset lähdemme mukaan lauluihin, ja leikkimme mukana, jos kyseessä on laululeikki.”

”Laulamista ja erilaisia lauluja ja laululeikkejä pidän erittäin tärkeänä. Olen tänä toimintakautena lisännyt liikuntaa musiikkikasvatukseen huomattavasti aikaisempaa enemmän.”

Kielen kehityksen kannalta päivittäistä laulamista pidettiin tärkeänä kaikille lapsille ja esimerkiksi maahanmuuttajalasten katsottiin oppivan laulamisen avulla suomen kieltä.

”Kielen kehityksen kannalta päivittäinen laulaminen on tärkeää kaikille lapsille. Musiikki sopii hyvinkin monenlaisiin tilanteisiin. Lapset laulavat ja soittavat mielellään. Musiikki rauhoittaa nukkumahuoneessa. Levyraati kannustaa kuuntelemaan erilaista musiikkia. Mamu (maahanmuuttaja)-lapset oppivat laulamisen avulla nopeasti suomen kieltä jne.”

Soittaminen

Laulamiseen liitettiin usein myös soittaminen ja lasten kanssa tehdään satuihin äänimaisemia eri soittimilla.

"Lapset hakevat usein rytmikapulat lauluun mukaan, käyttävät paljon kehosoittimia ja taputtavat käsiään yhteen laulun rytmissä."

"- lapset valitsivat tarinan tunnelmaan sopivat soittimet ja keksivät itse "käsikirjoituksen" soittimille."

Soittamista pidettiin tärkeänä, mutta eräiden vastausten perusteella omiin kykyihin ei luoteta.

"Pidän laulamista, mutta soittamista en koe samalla tavalla omakseni. Nuotteja osaan hyvin heikosti. Olen kuitenkin käyttänyt lasten kanssa soittimia, jotta he oppivat käyttämään niitä. Uskon, että soittamisen kautta lasten rytmitaju harjaantuu ja he oppivat, että soittimilla tulee erilaisia ääniä: kovia, kumeita, kirkkaita jne. Soittamalla saa myös aikaan kaunista musiikkia."

"Pidän soittamista ja laulamista tärkeänä, mutta omat taitoni musiikin suhteen ovat niin huonot enkä esim. edes tiedä mitä edellä mainitut harmonia, sointiväri ym. tarkoittavat, että on vaikea opettaa musiikin "teoriaa" myöskään lapsille. Koen soittamisen ja laulamisen itse vaikeaksi, joten siksi sitä tulee tehtyä liian harvoin lasten kanssa."

Soitinten saatavuus toimintaympäristössä lisää lasten spontaania ja omaehtoista soittamista ja soittaminen lisää musiikkihetkien nautinnollisuutta.

"Lapsilla on aina mahdollisuus ottaa soittimia, äänitteitä leikkeihinsä. He liikkuvat mielellään ja pyytävät musiikkia tekemilleen radoille, samoin tanssivat."

"Lasten pitää saada myös omaehtoisesti soittaa/harjoitella opeteltuja tai oppimiaan soitteita eri soittimin sekä opettaa kavereitaan omaehtoisesti."

"Jos soittimia olisi ryhmässä, niitä tulisi käytettyä enemmän ts. niitä ei tarvitsisi hakea salista."

"Lapset useimmiten nauttivat musiikista. Mitä aktiivisemmän roolin lapset saavat, esimerkiksi soittamalla mukana, sitä mieluisampi musisointihetkestä yleensä tulee."

"En ole vielä lasta nähnyt, joka ei tahtoisi soittaa, mutta on lapsia, jotka eivät laula...silmistä ja olemuksesta näkee, että laulut ja lauluhetket ovat hurjan tärkeitä."

Musiikkikoulutusta toivottiin henkilökunnalle lisää ja myös ammatillisessa koulutuksessa tulisi panostaa siihen, että jokainen tuleva varhaiskasvattaja löytäisi omat musiikin opetusmenetelmänsä, vaikka laulu-, nuotinluku- tai soittotaidot puuttuisivatkin.

"Kasvatushenkilöstölle pitäisi saada sellainen asenne, että musiikkikasvatusta voi opettaa myös henkilöt, jotka eivät

mielestään osaa laulaa tai soittaa mitään instrumenttia. Musiikkikasvatusta on monenlaista, josta pitää löytää itselle sopivat menetelmät. Tähän tulisi panostaa myös koulutuksella ja ammatillisessa koulutuksessa.”

”Musiikkikoulutusta henkilökunnalle. Esim. kitaran soiton alkeita, laulu tekniikan / äänen käytön harjoittelua.”

”Lapsiryhmän kanssa toteutettavan musiikkikasvatukseen ei Jyväskylän yliopistossa häävejä valmiuksia saa, ellei jo valmiiksi osaa lukea nuotteja tai soittaa. Opetus ei tavoita muita. Onneksi sentään osaan laulaa ja pysyä melodiassa.”

5.4 Musiikin mukaan liikkuminen

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset musiikin mukaan liikkumisesta on esitetty taulukossa 16.

TAULUKKO 16 Musiikin mukaan liikkuminen

Musiikin mukaan liikkuminen	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Laulaessani lasten kanssa istumme	2,39	0,535	2,61	0,568	2,30	137	0,023
Liikkuessani lasten kanssa musiikin mukaan tuomme esiin musiikin perussykettä jaloilla tai käsillä	2,95	0,605	2,78	0,702	1,51	137	0,134
Liikkuessani lasten kanssa musiikin mukaan tuomme esiin useita rytmikuvioita yhtä aikaa käsillä ja jaloilla	2,15	0,810	2,20	0,775	0,35	137	0,731
Liikkuessani lasten kanssa musiikin mukaan tuomme esiin musiikin muotoa liikekuvioina, jotka tukevat muodon hahmottamista	1,98	0,727	1,76	0,681	1,70	137	0,091
Liikkuessani lasten kanssa musiikin mukaan keksin itse liikekuviot	2,39	0,556	2,43	0,671	0,45	137	0,671

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset musiikin mukaan liikkumisesta on esitetty taulukossa 16. Lauletaessa lasten kanssa istutaan useammin varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ($t(137) = 2,30$; $p = 0,023$) kuin varhaiskasvatuksen opettajien mielestä. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa siinä, miten lasten kanssa musiikin mukaan tuodaan esiin musiikin perussykettä jaloilla tai käsillä, tuodaan esiin useita rytmikuvioita yhtä aikaa käsillä ja jaloilla, liikuttaessa lasten kanssa musiikin

mukaan aikuinen keksii liikekuviot ja tuodaan esiin musiikin muotoa liikekuvioina, jotka tukevat muodon hahmottamista. Keskiarvo istumalla laulamista on 2,5 %, musiikin mukaan liikuttaessa perussykkeen tuomisesta esiin jaloilla tai käsillä 2,86 %, liikuttaessa musiikin mukaan useiden rytmikuvioiden esiin tuomisesta yhtä aikaa käsillä ja jaloilla 2,17 %, liikuttaessa musiikin mukaan muodon esiin tuomisesta 1,87 % ja liikuttaessa musiikin mukaan aikuisen keksimistä liikekuvioista 2,41 %.

5.4.1 Musiikin mukaan liikkumiseen liittyvien kommenttien tarkastelua

Musiikin mukaan liikkumiseen liittyvät kommentit jaoin tanssimiseen ja liikkumiseen. Kirjasin kommentit niin kuin ne oli kirjoitettu, kirjoitusvirheet korjasin (LIITE 6).

Tanssiminen

Tanssimista tapahtuu lasten toivomuksesta leikeissä ja omaehtoisessa toiminnassa.

”Lapset pyytävät usein laittamaan vapaan leikin aikana musiikkia taustalle soimaan. Leikkivät ja laulavat ja tanssivat musiikin mukana.”

”Lapset toivovat usein tanssia. Luontainen tapa liikkua musiikin mukaan on suurimmalle osalle lapsia tuttua jo kotoa.”

”Lapset voivat vapaasti tanssia ja improvisoida omaehtoisella musiikkituokiolla leikeissään ja CD:n parissa.”

”Meillä tanssitaan paljon cd:n tahtiin. Lapset tykkäävät tehdä tanssiesityksiä.”

Liikkuminen

Musiikin mukaan liikutaan eri tavoin usein liikuntahetkillä ja musiikin elementtejä ja erilaisia välineitä hyödynnetään rikastuttamaan musiikin kokemista. Musiikkiliikunnan nähdään kehittävän monenlaisia eri taitoja.

”Käytän musiikkia usein liikuntahetkillä ja hyödynnän musiikin eri elementtejä liikunnassa. Integroin usein musiikkia ja liikettä myös ns. muskarihetkillä sekä kädentöitä tehdessä.”

”Erilaiset välineet tuovat rohkeutta lisää liikkumiseen musiikin tahdissa: huivit, pallot, vaatteet, nauhat (jos vain saisi jostain...), on tehty joskus itse.”

”Liikutaan: hyppien, keinuen, hiipien, marssien, pyörien, tömistellen, ryömien”.

”Kehittää lapsen koordinoitukykyä ja oman kehon hahmottamista.”

”Musiikki tukee hyvin liikuntatuokioita. Sen avulla saa jumppahetkiä monipuolisimmiksi. Rentoutumiseen jumpan jälkeen rauhallinen musiikki kuuluu lähes aina.”

”Musiikkiliikunta on mahtava juttu, se kehittää lasta ja lapsiryhmää monipuolisesti. Mukava seurata, miten musiikkiliikunta vapauttaa arankin lapsen, minäkuva vahvistuu, samoin vuorovaikutustaidot. Puhumattakaan monista muista taidoista, jotka kehittyvät: liikunnalliset taidot, keskittymiskyky, kielelliset taidot, aistit valpastuvat jne.”

”Ohjaan usein musiikkiliikuntaa ja yhdistän erilaista musiikkia liikuntakasvatukseen.”

Lapset nauttivat musiikin mukaan liikkumisesta, tekevät usein itse koreografioita kuulemastaan musiikista ja opettavat niitä muille lapsille.

”Liikkuminen musiikin mukaan on monista lapsista hauskaa ja kun itse saavat keksiä liikkumistapoja.”

”Lapset tekevät mielellään koreografioita musiikkiin. Pojilla se usein on esim. räppiä. Tyttöillä on mukana liikuntavälineitä, kuten esim. vanteita.”

”Lapset nauttivat koreografian tekemisestä ja opettamisesta muille.”

”Vapaa-ajalla lapset haluavat kuunnella CD:ltä musiikkia ja keksivät itse koreografian.”

”Joka kerralla lapset saavat antaa myös ideoita, miten musiikin tahtiin voisi liikkua ja jokaista ideaa myös kokeillaan.”

5.5 Musiikin kuunteleminen

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset musiikin kuuntelemisesta on esitetty taulukossa 17.

TAULUKKO 17 Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Kuuntelen lasten kanssa musiikkia aamukokoontumisella (aktiivinen kuuntelu)	1,98	0,546	1,86	0,530	1,20	137	0,230
Kuuntelen lasten kanssa musiikkia päiväkokoonntumisella (aktiivinen kuuntelu)	2,02	0,546	2,02	0,469	0,03	137	0,973
Kuuntelen lasten kanssa musiikkia musiikin toimintatuokioilla (aktiivinen kuuntelu)	2,35	0,607	2,24	0,586	1,11	137	0,270
Musiikki soi myös (ei aktiivinen kuuntelu) voimistelutuokioilla	2,83	0,761	2,47	0,644	2,83	137	0,005
Musiikki soi myös muilla toimintatuokioilla (ei aktiivinen kuuntelu)	1,69	0,632	1,67	0,554	0,25	137	0,023
Valitsen itse kuunneltavan musiikin	2,73	0,673	2,63	0,747	0,81	137	0,420

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset musiikin kuuntelemisesta on esitetty taulukossa 17. Varhaiskasvatuksen opettajat kuuntelevat musiikkia lasten kanssa voimistelutuokioilla (ei aktiivinen kuuntelu) ($t(137) = 2,83$; $p = 0,005$) ja muilla toimintatuokioilla (ei aktiivinen kuuntelu) ($t(137) = 0,25$; $p = 0,023$) useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa musiikin kuuntelemisesta aamu- ja päiväkokoonntumisella (aktiivinen kuuntelu), musiikin toimintatuokioilla ja itse valitsemastaan kuunneltavasta musiikista. Keskiarvo musiikin kuuntelemisesta aamukokoontumisella on 1,92 %, päiväkokoonntumisella 2,02 %, musiikin toimintatuokioilla 2,29 %, voimistelutuokioilla 2,65 %, muilla toimintatuokioilla 1,68 % ja aikuinen valitsee kuunneltavan musiikin 2,68 %.

5.5.1 Musiikin kuunteleminen muilla toimintatuokioilla varhaiskasvatuksen sisällöllisiin orientaatioihin, leikkiin, esiopetukseen, pienryhmätöihin ja perustoimintoihin/arjen tilanteisiin liittyen

Avoimeen kysymykseen musiikin kuuntelemisesta muilla toimintatuokioilla jokainen vastaaja sai itse muotoilla vastauksensa haluamallaan tavalla. Erittelin vastaukset kyselyhetkellä voimassa olevien varhaiskasvatuksen sisällöllisten orientaatioiden pohjalta esteettiseen-, matemaattiseen-, luonnontieteelliseen-, historiallis-yhteiskunnalliseen-, eettiseen- ja uskonnollis-katsomukselliseen

orientaatioon sekä leikkiin, esiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja perustoimintoihin/arjen tilanteisiin. Samaa toimintaa tarkoittavia vastauksia kirjasin vain kertaalleen.

Äidinkieli: Tarinoita keksiessä 0,71 % (n=1) draamaesityksissä 0,71 % (n=1), kielenkehitykseen liittyvillä tuokioilla 0,71 % (n=1), KKK-harjoitushetkillä (kehontuntemus, kommunikaatio ja kontakti), satuhetkillä 2,15 % (n=3).

Esteettinen orientaatio: Askartelu 9,35 % (n=13), musiikkimaalaus 2,87 % (n=4), laulupiirtäminen 0,71 % (n=1), maalaus 10,79 % (n=15), piirtäminen 3,59 % (n=5) kädentyöt 9,35 % (n=13), kuvataide 1,43 % (n=2), muovailu 2,87 % (n=4).

Leikki: Leikki (vapaa leikki, ohjattu leikki, roolileikki) 7,91 % (n=11), oman lelun päivä 0,71 % (n=1).

Esiopetus: Eskarituokio 1,43 % (n=2).

Pienryhmätoiminta: jumppa 2,15 % (n=3), liikunta 0,71 % (n=1), leipominen 3,59 % (n=5).

Perustoiminnot/arjen tilanteet: Nukkarissa/lepohetkellä 2,15 % (n=3), pukeutumis- ja riisumistilanteissa 1,43 % (n=2), siirtymätilanteissa 0,71 % (n=1), kesällä ulkoilussa 0,71 % (n=1) pihassa piknikillä 0,71 % (n=1), erilaisten toimintojen taustalla 6,47 % (n=9).

Avointen kysymysten vastausten perusteella eniten musiikkia kuunnellaan esteettiseen orientaatioon liittyvillä toimintatuokioilla esimerkiksi kuvallista- ja käsityöllistä ilmaisua harjoitettaessa tai draama- ja muilla kielen kehitykseen liittyvillä tuokioilla. Musiikkia kuunnellaan myös liikkumisen yhteydessä sekä jonkun verran erilaisissa arjen perushoitotilanteissa.

5.5.2 Musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottaminen musiikkia kuunneltaessa

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottamisesta on esitetty taulukossa 18.

TAULUKKO 18 Musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottaminen musiikkia kuunneltaessa

Musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottaminen musiikkia kuunneltaessa	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Kuunnellessani lasten kanssa musiikkia (aktiivinen kuuntelu) otan puheessani esiin seuraaviin musiikillisiin piirteisiin liittyviä asioita: Melodia	2,07	0,785	1,76	0,737	2,25	137	0,026
Kuunnellessani lasten kanssa musiikkia (aktiivinen kuuntelu) otan puheessani esiin seuraaviin musiikillisiin piirteisiin liittyviä asioita: Rytmi	2,25	0,777	2,14	0,825	0,81	137	0,422
Kuunnellessani lasten kanssa musiikkia (aktiivinen kuuntelu) otan puheessani esiin seuraaviin musiikillisiin piirteisiin liittyviä asioita: Harmonia	1,55	0,693	1,39	0,635	1,30	137	0,197
Kuunnellessani lasten kanssa musiikkia (aktiivinen kuuntelu) otan puheessani esiin seuraaviin musiikillisiin piirteisiin liittyviä asioita: Muoto	1,60	0,766	1,27	0,603	2,62	137	0,010
Kuunnellessani lasten kanssa musiikkia (aktiivinen kuuntelu) otan puheessani esiin seuraaviin musiikillisiin piirteisiin liittyviä asioita: Sointiväri	1,63	0,792	1,25	0,560	2,94	137	0,004
Kuunnellessani lasten kanssa musiikkia (aktiivinen kuuntelu) otan puheessani esiin seuraaviin musiikillisiin piirteisiin liittyviä asioita: Dynaamiset vaihtelut	1,74	0,877	1,45	0,730	1,98	137	0,050

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset kuunneltaessa lasten kanssa musiikkia musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottamisesta on esitetty taulukossa 18. Tulosten perusteella varhaiskasvatuksen opettajat ottavat puheeksi melodian ($t(137) = 2,25$; $p = 0,026$), muodon ($t(137) = 2,62$; $p = 0,010$), sointivärin ($t(137) = 2,94$; $p = 0,004$) ja dynaamiset vaihtelut ($t(137) = 1,98$; $p = 0,050$) useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa rytmin ja harmonian puheeksi ottamisesta. Keskiarvo musiikkia kuunneltaessa melodian puheeksi ottamisesta on 1,91 %,

rytmin puheeksi ottamisesta 2,19 %, harmonian puheeksi ottamisesta 1,47 %, muodon puheeksi ottamisesta 1,43 %, sointivärin puheeksi ottamisesta 1,44 % ja dynaamisten vaihteluiden puheeksi ottamisesta 1,59 %.

5.5.3 Musiikin kuuntelemiseen liittyvät kommentit

Musiikin kuuntelemiseen liittyvät kommentit jaoin musiikin kuuntelemista edistäviin- ja musiikin kuuntelemista estäviin tekijöihin. Korjasin myös kirjoitusvirheet (LIITE 7).

Musiikin kuuntelemista edistäviä tekijöitä:

Lapset haluavat kuunnella musiikkia monenlaisissa tilanteissa ja aikuiset mahdollistavat tämän. Lapset myös tuovat kotoaan omaa musiikkiaan.

"Joskus iltapäivisin lapset ehdottavat musiikin kuuntelua. Varsinkin tytöt tykkäävät tanssia."

"Lapset pyytävät usein toiminnassa käyttämiäni äänitteitä kuunnellakseen niitä uudelleen omaehtoisessa toiminnassaan."

"Lapset tykkäävät kuunnella lastenlauluja vapaan leikin aikana ja aamulla kun vain muutama lapsi on tullut vasta hoitoon, on kivan rauhallinen hetki kuunnella musiikkia."

"Lapset saavat tuoda omia Cd-levyjään päiväkotiin."

"Leikkiessään lapset usein haluavat musiikkia esim. tanssiakseen. Heillä on myös usein omia levyjä mukanaan."

"Lapset saavat tuoda omaa musiikkia ja kaikkea kunnioitetaan ja kuunnellaan."

"Tabletti laitteet mahdollistavat lasten omaehtoisen musiikin kuuntelun ja musavideoiden katselun."

Ohjatuilla toimintatuokioilla aikuinen valitsee musiikin.

"Ohjatuilla hetkillä aikuinen valitsee sopivan musiikin. Vapaa-ajalla lapset valitsevat suosikkimusiikkiaan."

"- Aikuisjohtoisella musiikin kuuntelulla valitsen itse eri tyyllilajeista musiikkia toimintatuokioille."

"Ryhmän lapset haluavat omaehtoisesti kuunnella rytmikästä, kevyempää musiikkia. Klassista musiikkia kuunnellaan lähes yksinomaan aikuisen aloitteesta."

Musiikin kuunteleminen toimii ohjaavana elementtinä toimintatuokioilla.

"Musiikin kuunteleminen toimii usein ohjaavana elementtinä toimintoon esim. rauhoittumiseen, mielikuvien luomiseen liikunnassa tai esim. maalaamisessa."

"Lapset nauttivat/keskittyvät paremmin esim. maalaamiseen/rentoutumiseen kun soi musiikki taustalla. Tuttu musiikki rauhoittaa lepo hetkellä."

Kuunneltaessa musiikkia lapset kertovat mielipiteitään.

"Lapset kertovat kommentteja, missä ovat kuulleet samaa musiikkia; kasvattaa musiikin eri elementtien tuntemusta/tunnistamista."

"Meidän ryhmämme lapsilta tulee valtavan hyviä huomioita kuunnellusta musiikista, ei tarvitse paljoakaan johdatella keskustelua."

"Musiikki kuulostaa iloiselta, surulliselta, rauhoittavalta, lempeältä, äänekkäältä, nopealta, hitaalta."

Musiikin kuuntelemista estäviä tekijöitä:

Aikuisilla ei ole riittävää osaamista aktiivisen kuuntelun aikana ohjata lapsia havainnoimaan musiikin peruskäsitteitä kuultavasta musiikista.

"Itselläni ei ole tarvittavaa tietoa, että osaisin ohjata lapsi musiikin eri osa-alueiden tunnistamisessa esim. harmonia, muoto, sointiväri."

Taustalla soivan musiikin koetaan lisäävän ääntä ja rauhattomuutta sekä alle kolmivuotiaiden- että vanhempien lasten ryhmässä. Tilojen puutteen vuoksi musiikin kuunteleminen lasten omaehtoisessa toiminnassa ei ole aina mahdollista.

"1-3-vuotiaitten ryhmässä on ääntä muutenkin aika lailla, niin musiikki ei voi soida taustalla."

"Toisinaan musiikin kuuntelu/ taustalla soiminen aiheuttaa ryhmässämme lisää levottomuutta. Isossa ryhmässä ääntä on usein jo niin paljon, että musiikki vain tekisi tilanteesta enemmän rauhattoman."

"Kerhot ovat hektisiä ja isot ryhmät toimivat pääasiassa yhdessä tilassa. Musiikin kuunteluun lasten omaehtoisessa toiminnassa ei ole mahdollisuuksia."

”Tilan pienuus ja mahdottomuus jakamiseen on syy, miksi musiikkia ei pysty paljoa kuuntelemaan omaehtoisesti, koska silloin kaikki häiriintyisivät musiikista siis nekin, jotka haluavat rauhoittua johonkin muuhun.”

”Lapset kuuntelisivat varmaan enemmänkin musiikkia leikkiessään, ellei sitä tarvitsisi aina erikseen aikuiselta pyytää. Cd-levyjen ja soittimien ehjänä pysymisen vuoksi lapsilla ei kuitenkaan ole lupaa käyttää cd-soitinta itse.”

”Kuuntelua, erityisesti aktiivista kuuntelua tulee tehtyä liian vähän.”

5.6 Koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat

Henkilökunnan ja johtajien koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien esiintymistiheydestä on esitetty taulukossa 19.

TAULUKKO 19 Koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien esiintymistiheys

Koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat prosentteina	Kerran lukukaudessa vo ja vl	Kaksi kertaa lukukaudessa vo ja vl	Kolme kertaa lukukaudessa vo ja vl	Neljä kertaa Lukukaudessa vo ja vl	Viikoittain vo ja vl
<i>Henkilökunta</i> Päiväkodissani järjestetään koko päiväkodin yhteisiä lauluhetkiä	28,8 % (n=40)	13,7 % (n=19)	16,5 % (n=23)	39,6 % (n=55)	1,4 % (n=2)
<i>Johtajat</i> Päiväkodissasi järjestetään koko päiväkodin yhteisiä lauluhetkiä	15,4 % (n=2)	23,1 % (n=3)	7,7 % (n=1)	46,2 % (n=6)	7,7 % (n=1)
<i>Johtajien osallistuminen päiväkodin yhteisiin lauluhetkiin ja juhliin</i>	Toisinaan 61,5 % n=8	Usein 15,4 % n=2	Aina 23,1 % n=3		

Henkilökunnan ja johtajien vastaukset päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien esiintymistiheydestä jakaantuivat taulukon 19 osoittamalla tavalla. Henkilökunnan ja johtajien enemmistön vastausten perusteella päiväkodeissa järjestetään yhteisiä lauluhetkiä ja juhlia noin neljä kertaa lukukaudessa. Suurin osa päiväkodin johtajista osallistuu yhteisiin lauluhetkiin ja juhliin toisinaan.

5.6.1 Laulujen säestäminen ja lasten istumapaikat koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset laulujen säestämisestä ja istumapaikkojen valinnasta yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa on esitetty taulukossa 20.

TAULUKKO 20 Laulujen säestäminen ja istumapaikkojen valinta koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa

Laulujen säestäminen koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa henkilökunta säestää lauluja	2,70	0,833	2,61	0,896	0,64	137	0,522
Koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa aikuinen on määrännyt lasten istumapaikat	2,63	0,700	2,98	0,678	2,92	137	0,004

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset laulujen säestämisestä ja istumapaikkojen valinnasta koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa on esitetty taulukossa 20. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien mielestä aikuinen määrää lasten istumapaikat ($t(137) = 2,92; p = 0,004$). Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa henkilökunnan laulujen säestämisestä. Keskiarvo koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa henkilökunnan laulujen säestämisestä on 2,65 % ja aikuisten on määräämistä lasten istumapaikoista 2,80 %.

5.6.2 Koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisältö

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset sekä johtajien keskiarvot koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöstä on esitetty taulukossa 21.

TAULUKKO 21

Koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisältö

Koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöllinen yhtenäisyys	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat ovat sisällöltään yhtenäisiä kokonaisuuksia	2,90	0,607	2,94	0,103	0,38	137	0,707
Koko päiväkodin yhteisissä lauluhetkissä ja juhlissa lukukauden aikana luettu satu tai sadut esitetään musiikkia sisältävänä draamana	1,80	0,550	1,78	0,673	0,11	137	0,916
Aikuiset suunnittelevat koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöt yksin	2,44	0,786	2,78	0,923	2,31	137	0,022
Koko päiväkodin lauluhetkien ja juhlien näyttämönä toimii koko esitystila, jolloin lapset eivät perinteisesti istu puolipiirissä, vaan omien rooliensa mukaan eri puolilla esitystilaa	1,97	0,780	2,04	0,119	0,52	137	0,606
Koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat on integroitu kädentaitojen harjoittamiseen, jolloin lukukauden aikana tehtyjä kädentöitä käytetään lauluhetkien ja juhlien lavasteina	2,09	0,737	1,92	0,627	1,38	137	0,171
Koko päiväkotien yhteisten lauluhetkien ja juhlien roolit on jaettu (ja harjoitettu) etukäteen, jolloin roolivaatteita ei tarvitse vaihtaa kesken esityksen	2,31	0,764	2,57	0,806	1,91	137	0,058
Roolivaatteita ja hattuja vaihdellaan lauluhetkien ja juhlien aikana laulujen mukaan	2,02	0,606	2,31	0,707	2,57	137	0,011
Esitysten valaistukseen kiinnitetään erityinen huomio	2,13	0,740	2,00	0,693	0,98	137	0,328
Oman ryhmäsi joulu- ja kevätjuhlaesitys esitetään myös päiväkodin muille lapsille	2,57	1,003	2,51	0,925	0,34	137	0,734
Johtajat Koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat ovat sisällöltään yhtenäisiä kokonaisuuksia	Ei koskaan 0 % (n=0)	Toisinaan 23,1 % (n=3)	Usein 30,8 % (n=4)	Aina 46,2 % (n=6)			

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset sekä johtajien keskiarvot koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöistä on esitetty taulukossa 21. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastausten perusteella aikuiset suunnittelevat koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöt yksin ($t(137) = 2,31; p = 0,022$) ja roolivaatteita ja hattuja vaihdellaan lauluhetkien ja juhlien aikana laulujen mukaan ($t(137) = 2,57; p = 0,011$). Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa lukukauden aikana luettujen satujen esittämisestä musiikkia sisältävänä draamana, lauluhetkien ja juhlien sisällöllisesti yhtenäisistä kokonaisuuksista, roolien jakamisesta ja harjoittelemisesta etukäteen, integroimisesta kädentaitojen harjoittamiseen lavasteina, huomion kiinnittämisestä esitysten valaistukseen/esitystilaan ja oman ryhmän joulu- ja kevätjuhlaesitysten esittämisestä päiväkodin muille lapsille. Johtajien enemmistön mielestä koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat ovat sisällöltään yhtenäisiä kokonaisuuksia aina. Henkilökunnan keskiarvo koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöllisistä yhtenäisistä kokonaisuuksista on 2,92 %, lukukauden aikana luettujen satujen esittämisestä musiikkia sisältävänä draamana 1,79 %, aikuisten suunnittelemista lauluhetkien ja juhlien sisällöistä 2,61 %, esitystilasta 2,00 %, lasten kädentaitojen integroimisesta lavasteissa 2,00 %, roolien jakamisesta etukäteen 2,44 %, roolivaatteiden vaihtelemisesta lauluhetkien ja juhlien aikana 2,16 %, huomion kiinnittämisestä esitysten valaistukseen 2,06 % ja omien ryhmien joulu- ja kevätjuhlaesitysten esittämisestä myös päiväkodin muille lapsille 2,54 %.

5.6.3 Henkilökunnan musiikillisten taitojen hyödyntäminen yli ryhmärajojen

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset henkilökunnan musiikillisten taitojen hyödyntämisestä yli ryhmärajojen on esitetty taulukossa 22.

TAULUKKO 22 Henkilökunnan musiikillisten taitojen hyödyntäminen yli ryhmärajojen

Henkilökunnan musiikillisiä taitoja hyödynnetään yli ryhmärajojen	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Henkilökunnan musiikillisiä taitoja hyödynnetään yli ryhmärajojen	2,48	0,758	2,33	0,758	1,09	137	0,278

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset henkilökunnan musiikillisten taitojen hyödyntämisestä yli ryhmärajojen on esitetty taulukossa 22. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa henkilökunnan musiikillisten

taitojen hyödyntämisestä yli ryhmärajojen. Keskiarvo henkilökunnan musiikillisten taitojen hyödyntämisestä yli ryhmärajojen on 2,40 %.

Johtajien mielestä henkilökunnan musiikillisia taitoja hyödynnetään päiväkodissa yli ryhmärajojen ei koskaan 0 % (n=0), toisinaan 7,7 % (n=1), usein 53,8 % (n=7) ja aina 38,5 % (n=5) (TAULUKKO 27).

5.6.4 Päiväkodin musiikilliseen toimintaan tarvittavat välineet ja tilat

Henkilökunnan enemmistön mielestä päiväkodin laulukirja- ja soitinvalikoima on riittävä, Cd-levyjen valikoima on vähäinen. Johtajien enemmistön mielestä laulukirja-, soitinvalikoima ja Cd-levyjen valikoima ja riittävä. Henkilökunnan enemmistön mielestä soittimet ovat lasten saatavilla toisinaan ja johtajien mielestä usein. Henkilökunnan ja johtajien enemmistön mielestä jokaisella ryhmällä on oma Cd-soitin, päiväkodissa on videotykki, mutta salissa ei ole isoa peiliä (LIITE 10).

5.7 Taidekasvatuksen integroiminen taiteellisesti eheyttävän kasvatus- ja opetussuunnitelman luomisessa ja toteuttamisessa paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa

Neljäs Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämä neljäs taidekasvatuksen integraation taso liittyy taidekasvatuksen integroimisesta taiteellisesti eheyttävään kasvatus- ja opetussuunnitelman luomiseen ja toteuttamiseen paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa.

5.7.1 Varhaiskasvatus- esiopetussuunnitelmat

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset varhaiskasvatus- esiopetussuunnitelmista henkilökunnan arvioimina on esitetty taulukossa 23.

TAULUKKO 23 Varhaiskasvatus- esiopetussuunnitelmat henkilökunnan arvioimina

Varhaiskasvatus- /esiopetussuunnitelmat	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Kirjoitatko lapsen vasu-leopsuunnitelmaan lapsen musiikillisesta kehityksestä	2,25	0,731	2,02	0,648	1,86	137	0,064
Valtakunnallisen varhaiskasvatuksen/esiopetuksen perusteiden musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat mielestäsi riittäviä	2,56	0,584	2,43	0,700	1,13	137	0,259
Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen/esiopetuksen perusteiden musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat mielestäsi riittäviä	2,56	0,584	2,47	0,674	0,81	137	0,421
Oman päiväkotisi yksikkövasun musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat mielestäsi riittäviä	2,39	0,668	2,37	0,799	0,11	137	0,913

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset varhaiskasvatus-esiopetussuunnitelmista henkilökunnan arvioimina on esitetty taulukossa 23. Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien välillä ei ollut eroa oman yksikkövasun-, valtakunnallisten ja Jyväskylän varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmien musiikkikasvatuksen tavoitteiden riittävydestä eikä lapsen musiikillisen kehityksen kirjaamisesta lapsen vasu-leops-suunnitelmaan. Keskiarvo lapsen musiikillisen kehityksen kirjaamisesta lapsen vasu-leops-suunnitelmaan on 2,13 %, valtakunnallisen varhaiskasvatuksen/esiopetuksen perusteiden musiikkikasvatuksen tavoitteiden riittävydestä 2,49%, Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen/esiopetuksen perusteiden musiikkikasvatuksen tavoitteiden riittävydestä 2,51 % ja musiikkikasvatuksen tavoitteiden riittävydestä 2,38 %.

TAULUKKO 24 Varhaiskasvatus- esiopetussuunnitelmat johtajien arvioimina

Johtajien keskiarvot varhaiskasvatus- esiopetussuunnitelmista johtajien arvioimina on esitetty taulukossa 24.

Varhaiskasvatuksen/esiopetuksen perusteiden musiikkikasvatuksen tavoitteet prosentteina	Tavoitteita ei ole	Tavoitteita on niukasti	Tavoitteita on riittävästi	Tavoitteet ovat erinomaisen kattavat
Valtakunnallisen varhaiskasvatuksen/esiopetuksen perusteiden musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat mielestäsi	7,7 (n=1)	38,5 (n=5)	30,8 (n=4)	23,1 (n=3)
Jyväskylän kaupungin vasun/leopsin musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat mielestäsi	7,7 (n=1)	30,8 (n=4)	46,2 (n=6)	15,4 (n=2)
Oman päiväkotisi yksikkövasun musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat mielestäsi	0 (n=0)	38,5 (n=5)	46,2 (n=6)	15,4 (n=2)

Johtajien keskiarvot varhaiskasvatus- esiopetussuunnitelmista johtajien arvioimina on esitetty taulukossa 24. Johtajien enemmistön mielestä valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) musiikkikasvatuksen tavoitteita on niukasti, Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa ja oman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa musiikkikasvatuksen tavoitteita on riittävästi.

5.8 Henkilökunnan musiikilliset opinnot ja harrastukset

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, musiikillisista opinnoista ja harrastuksista on esitetty taulukoissa 25.

TAULUKKO 25 Henkilökunnan ja johtajien musiikilliset opinnot ja harrastukset

Henkilökunnan musiikilliset opinnot ja harrastukset prosentteina	vl Ei	vl Kyllä	vl Opiskelun/harrastamisen keskiarvo vuosina	vo Ei	vo Kyllä	vo Opiskelun/harrastamisen keskiarvo vuosina
Olen opiskellut tai harrastanut soittamista	72,5 (n= 37)	27,5 (n=14)	5,87	35,2 (n=31)	64,8 (n=57)	12,87
Olen opiskellut tai harrastanut laulamista	78,4 (n=40)	21,6 (n=11)	4,75	54,5 (n=48)	45,5 (n=40)	18,78
Olen opiskellut tai harrastanut tanssimista	74,5 (n=38)	25,5 (n=13)	9,12	70,5 (n=62)	29,5 (n=26)	7,72
Johtajien musiikilliset opinnot ja harrastukset prosentteina	Ei	Kyllä	Opiskelun keskiarvo vuosina			
Olen opiskellut tai harrastanut soittamista	46,2 (n=6)	53,8 (n=7)	1,46			
Olen opiskellut tai harrastanut laulamista	53,8 (n=7)	46,2 (n=6)	6			
Olen opiskellut tai harrastanut tanssimista	76,9 (n=10)	23,1 (n=3)	15,35			

Henkilökunnan keskiarvot soiton-, laulun- ja tanssinopiskelusta/harrastamisesta on esitetty taulukossa 25. Keskiarvo henkilökunnan soittamisen opiskelemisesta/harrastamisesta on 46,15 %, laulamisen 33,55 % ja tanssimisen 27,5 %. Johtajien keskiarvo soittamisen opiskelemisesta/harrastamisesta on 1,46 %, laulamisen 6 % ja tanssimisen 15,35 %.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajista 72,5 % (n=37) ei ole opiskellut tai harrastanut soittamista ja 27,5 % (n=14) on opiskellut/harrastanut. Varhaiskasvatuksen opettajista 35,2 % (n=31) ei ole opiskellut tai harrastanut soittamista ja 64,8 % (n=57) on opiskellut/harrastanut. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien soitonopiskelun/harrastamisen keston keskiarvo oli 5,87 ≈ 6 vuotta. Varhaiskasvatuksen opettajien soitonopiskelun/harrastamisen keston keskiarvo oli 12,87 ≈ 13 vuotta.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajista 78,4 % (n=40) ei ole opiskellut tai harrastanut laulamista ja 21,6 % (n=11) on opiskellut/harrastanut. Varhaiskasvatuksen opettajista 54,5 % (n=48) ei ole opiskellut tai harrastanut laulamista ja 45,5 % (n=40) on opiskellut/harrastanut. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien laulunopiskelun/harrastamisen keskiarvo oli 4,75 ≈ 5 vuotta.

Varhaiskasvatuksen opettajien laulunopiskelun/harrastamisen keston keskiarvo oli 18,78 \approx 19 vuotta.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajista 74,5 % (n=38) ei ole opiskellut tai harrastanut tanssimista ja 25,2 % (n=13) on opiskellut/harrastanut. Varhaiskasvatuksen opettajista 70,5 % (n=62) ei ole opiskellut tai harrastanut tanssimista ja 29,5 % (n=26) on opiskellut/harrastanut. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tanssinopiskelun/harrastamisen keston keskiarvo oli 9,12 \approx 9 vuotta. Varhaiskasvatuksen opettajien tanssinopiskelun/harrastamisen keston keskiarvo oli 7,72 \approx 8 vuotta.

Vaikka kyselylomakkeessa kysyinkin henkilökunnan ja johtajien soiton-, laulun- ja tanssin opiskelun/harrastamisen instrumenteista, tyyllilajeista, suoritetuista tutkinnoista, oppilaitoksista ja opiskelun/harrastamisen jatkumisesta ja opinnoista musiikkiluokilla ja musiikkilukiossa, rajasin nämä lopulta tutkimukseni ulkopuolelle. Edellä mainittujen tietojen tarkasteleminen ei olisi tuonut lisäarvoa tutkimukseen.

Johtajien keskiarvot rahan käyttämisestä keskimäärin vuodessa uusien laulukirjojen, Cd-levyjen ja soittimien hankinnasta on esitetty taulukossa 26.

TAULUKKO 26 Rahan käyttäminen keskimäärin vuodessa uusien laulukirjojen, Cd-levyjen ja soittimien hankintaan

Rahan soittimien käyttäminen	keskimäärin vuodessa uusien hankintaan	laulukirjojen, Cd-levyjen ja
0 €	7,7 %	n=1
150 €	15,4 %	n=2
200 €	30,8 %	n=4
300 €	7,7 %	n=1
400 €	15,4 %	n=2
500 €	15,4 %	n=2
10000 €	7,7 %	n=1
Yhteensä	100 %	n=13

Johtajien vastaukset rahan käyttämisestä keskimäärin vuodessa uusien laulukirjojen, Cd-levyjen ja soittimien hankintaan jakaantuivat taulukon 26 osoittamalla tavalla. Johtajien enemmistön mielestä rahaa käytetään vuodessa uusien laulukirjojen, Cd-levyjen ja soitinten hankintaan keskimäärin 150–500 € vuodessa. Yhdessä vastauksessa rahaa ei käytetä ollenkaan ja yhdessä vastauksessa rahaa käytetään 10000 €. Molemmat edellä mainitut summat vaikuttavat oudoilta, mutta se että rahaa ei käytetä ollenkaan, on ehkä todennäköisempää, kuin se että rahaa käytettäisiin 10000 € keskimäärin vuodessa.

Johtajien keskiarvot henkilöstöjohtamisesta on esitetty taulukossa 27.

TAULUKKO 27 Henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöjohtaminen prosentteina	Ei/en koskaan	Toisinaan	Usein	Aina
Asetetaanko koko päiväkodin yhteisessä vasussa musiikilliselle toiminnalle tavoitteita	0 (n=0)	61,5 (n=8)	7,7 (n=1)	30,8 (n=4)
Arvioidaanko koko päiväkodin yhteisessä vasu-työryhmässä musiikillisen toiminnan tavoitteiden toteutumista	7,7 (n=1)	38,5 (n=5)	30,8 (n=4)	23,1 (n=3)
Asettavatko päiväkotisi tiimit/työparit tavoitteita musiikilliselle toiminnalle	0 (n=0)	30,8 (n=4)	53,8 (n=7)	15,4 (n=2)
Arvioivatko tiimit/työparit musiikillisen toiminnan tavoitteiden toteutumista	0 (n=0)	53,8 (n=7)	23,1 (n=3)	23,1 (n=7)
Lapsiryhmiä muodostaessasi turvaatko jokaiseen ryhmään henkilökunnan (tiimit, työparit) riittävän osaamisen musiikkikasvatuksessa	7,7 (n=1)	61,5 (n=8)	15,4 (n=2)	15,4 (n=2)
Henkilökunnan musiikillisia taitoja hyödynnetään päiväkodissasi yli ryhmärajojen	0 (n=0)	7,7 (n=1)	53,8 (n=7)	38,5 (n=5)
Otatko puheeksi kehityskeskusteluissa työntekijöiden musiikillisen toiminnan, musiikilliset taidot ja/tai niiden kehittämisen	15,4 (n=2)	30,8 (n=4)	30,8 (n=4)	23,1 (n=3)
Rekrytoidessasi uusia työntekijöitä otatko huomioon työnhakijoiden musiikilliset taidot	0 (n=0)	46,2 (n=6)	30,8 (n=4)	23,1 (n=3)

Johtajien vastaukset henkilöstöjohtamisesta jakaantuivat taulukon 27 osoittamalla tavalla. Johtajien enemmistön vastausten perusteella koko päiväkodin yhteisessä vasussa musiikilliselle toiminnalle asetetaan tavoitteita ja musiikillisen toiminnan tavoitteiden toteutumista arvioidaan toisinaan, päiväkodin tiimit/työparit asettavat musiikilliselle toiminnalle tavoitteita usein, lapsiryhmiä muodostaessa johtaja turvaa jokaiseen ryhmään (tiimit, työparit) riittävää osaamista musiikkikasvatuksessa toisinaan, henkilökunnan musiikillisia taitoja hyödynnetään usein, johtaja ottaa puheeksi kehityskeskusteluissa työntekijöiden musiikillista toimintaa, musiikillisia taitoja ja/tai niiden kehittämistä toisinaan tai usein ja rekrytoidessaan uusia työntekijöitä johtaja ottaa huomioon työnhakijoiden musiikillisia taitoja toisinaan.

5.8.1 Vastaukset henkilökunnan musiikin opinnoista varhaiskasvatuksen koulutuksessa

Henkilökunta kuvaili varhaiskasvatuksen koulutuksessa saamaansa musiikinopetusta seuraavasti: opetuksen laajuus, riittävyys, painopisteet jne.

Annoin avoimille vastauksille arvot 1= koulutus ei ollut riittävää ja 2 = koulutus oli riittävää.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset musiikillisten opintojen riittävydestä ammatillisessa koulutuksessa on esitetty taulukossa 28.

TAULUKKO 28 Musiikinopintojen riittävyys ammatillisessa koulutuksessa keskiarvot.

Koulutuksen riittävyys prosentteina	vo KA	vl KA
Koulutus oli riittävää	44,3 n=35	10,3 n=3
Koulutus ei ollut riittävää	55,7 n=44	89,7 n=26

Varhaiskasvatuksen opettajien (vo) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (vl) keskiarvot koulutuksen riittävydestä ammatillisessa koulutuksessa on esitetty taulukossa 28. Sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajien että varhaiskasvatuksen opettajien enemmistön mielestä musiikinopinnot ammatillisessa koulutuksessa eivät olleet riittäviä.

Avoimeen kysymykseen musiikin opetuksesta ammatillisessa koulutuksessa jokainen vastaaja sai itse muotoilla vastauksensa haluamallaan tavalla (LIITE 11).

Useissa vastauksissa varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (aikaisempi nimike lähiohittaja) vastasivat koulutuksen olevan vähäistä.

"Lähiohittaja, ei todellakaan riittävä, mutta koulutuksena se on niin laaja, että jostain on karsittava."

"Lähiohittaja. En kyllä muista oliko mitään musiikinopetusta."

"Lähiohittajakoulusta muistan vain yhden musiikin kurssin. Käytiin paljon erilaisia asioita läpi, mutta olisin kaivannut ehkä lisää."

"Lähiohittajilla saisi olla enemmänkin musiikin opiskelua. Ne taideaineet vaan tuppavat olevan aina karsittujen listalla, "säätetään". Huonot oli opit koulussa, itseopiskeluksi mennyt."

"Musiikinopetus lähiohittajan koulutuksessani erittäin vähäinen."

"Musiikinopetus oli aika vähäistä aikanaan päivähoitaja koulutuksessa."

"Musiikki opetuksesta ei ole jäänyt minkäänlaista muistikuvaa lähiohittaja opinnoista."

Varhaiskasvatuksen opettajat olivat tyytyväisempiä kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ammatillisessa koulutuksessa saamaansa musiikinopetukseen, joka kattoi soittamista kitaralla, pianolla ja musiikin teoriaa.

"Hyvä, että oli pakollinen pianon tai kitaran opetus, ei ehkä kuitenkaan riittävää, vaatii myös omaa panostusta, että oppii käyttämään edes säestyssoittimena."

"Hyvät valmiudet antava opetus, lisäksi omat pianotunnit viikoittain. Opetukseen satsattiin aikaa 70-luvulla."

"Kitaran soiton opiskelua, kanteleen opiskelua. Painopiste oli säästyksessä mutta siellä myös teoriakurssi."

"Kitaran tai pianon soitto oli pakollista ja siitä oli hyötyä jo valmiiksi musiikkitaustaiselle: oppi uuden soittimen soittamista."

"Koulutuksessa paljon musiikin teoriaa, jopa 3/3 asioita, joista en koe saaneeni hyötyä. Soittotaidosta hyötyä enemmän."

"Lastentarhanopettajakoulutuksessa oli melko monipuoliset musiikkiopinnot: kuuntelua, laulua, soitin pianoa (valinnaisena piano/kitara), musiikkiliikuntaa, -leikkejä, teoriaa."

"Yliopiston lto koulutuksessa musiikin koulutus oli monipuolista. meillä oli yksityiset kitara ja pianotunnit ja lisäksi vapaavalintainen bändikurssi, jossa harjoittelimme myös rumpuja, bassoa, kitaran ja pianon lisäksi. Opettelimme myös kanteleen soittoa ja kävimme musiikin teoriaa. Lisäksi sivuaineissa taideaineiden integrointi varhaiskasvatuksessa draamaa eri muodoissa ja musiikkia, teimme oman onnimanni- näytelmän. Oli riittävä ja monipuolista."

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien ammatillisessa koulutuksessa soitonopetusta ei ollut.

"Liian vähäinen. Veo-opintoihin ei kuulunut soitonopetusta, vaikka lto-opiskelijoille oli piano/kitara. Olisin kaivannut sitä. Muutenkin jäi vähän huono maku musiikinopetuksesta. Muistiin jäi, miten uuden laulun voi palastella osiin ja opetella vaihe vaiheelta. Ehkä jäi myös negatiivinen kuva, koska musiikki ei ole oma juttuni tai vahvuuteni ja opetus oli aika tiukkaa."

"Opintoihin pitäisi myös sisällyttää ns. helppoa musiikkikasvatusta, johonka kaikki pystyvät ja näin saataisiin madallettua musiikin käytön kynnystä! VEO-koulutukseen ei sisälly ollenkaan musiikkiopintoja, joka on todella suuri puute: esim. terapeuttinen musiikin käyttö olisi tarpeellinen."

Ammatillisessa koulutuksessa saadun musiikillisen koulutuksen lisäksi tarvitaan myös omaa aktiivista opiskelua.

"Kipinä soittamiseen syntyi ja halu kehittyä."

"Riippuu sitten itsestä, miten sitä hyödyntää ja jatkaa."

"Kitaransoitonalkeilla pääsee alkuun, mutta oma-aloitteisesti pitäisi jatkaa soittoa."

"Opetuksen laajuus oli mielestäni vähäinen ja omaehtoinen opiskelu ollut koulutuksen jälkeen tärkeää."

"Mielestäni koulutuksessani käytiin läpi kattavasti eri musiikin osa-alueet esim. soittimet, kitaransoiton alkeet, teoriaa jne. mutta syvemmälle aiheisiin ei menty eli pintaraapaisu tehtiin."

Omaehtoista paneutumista asioihin olisi tarvittu enemmän ja jos ei intoa/aikaa ollut niin aika ohueksihan opit jäivät!”

Ammatilliseen koulutukseen kaivattaisiin lisää musiikinopetusta.

”Aika ajanut koulutuksen ohitse, täydennyskoulutus virkistäisi.”

”Enemmän olisi kaivannut arkeen eväitä eli sitä, kuinka musiikkia voi yhdistää esim. maalaamiseen, leikkimiseen, perushoitotilanteisiin.”

”Musiikin opiskeluun käytetty aika oli vähäistä verrattuna siihen, kuinka paljon työajastani nyt päivittäin käytän musiikkia. Aihe erittäin tärkeä tällä alalla.”

”Musiikkikasvatuksen opinnot lto:lla olivat jo tuolloin vähäiset ja aika paljon on pitänyt nojata omaan musiikkitaustaan. Jos en olisi harrastanut musiikkia, tuskin olisin uskaltanut näin vahvasti tuoda sitä omassa työssäni esiin. Koulutukseen sitä pitäisi ehdottomasti saada lisää ja niin, että kaikki siitä jotain ymmärtäisi.”

Vastaukset johtajien musiikin opinnoista varhaiskasvatuksen koulutuksessa:

5 op, enemmänkin olisi voinut olla.

Innostavaa opetusta Maija Salon johdolla.

Kitara 1krt/vko ebeneser hki.

Lto, pianonsoitto ok muu musiikkikoulutus surkea.

Musiikkioppi, oma tuottaminen, säestys.

Pianonsoitto: lastenlaulujen säestys.

Lasten musiikkikasvatus / en muista laajuutta (80- luvulla).

Yliopistossa lto-koulutuksessa oli erittäin hyvää musiikinopetusta.

5.9 Henkilökunnan musiikilliset taidot

Henkilökunnan musiikillisiä taitoja kysyin osaamisesta nimetä sävelet, tahtilajin ja sävellajin nuottikirjoituksesta, laulaa sävellajissa ja tempossa pysyen, soittaa melodia tempossa pysyen, nimetä, laulaa ja soittaa intervallit, soinnut ja asteikot, transponoida melodia ja soinnut, soinnuttaa melodia sekä nuotintaa kuulemansa melodia tai rytmikuvio. Tulosten perusteella varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero kaikissa osa-alueissa ($p < .001$), siten että opettajien keskiarvot olivat lastenhoitajia korkeampia (ks. LIITE 9).

5.10 Muita musiikkikasvatukseen tai tutkimukseen liittyviä kommentteja

Avoimeen kysymykseen musiikkikasvatuksesta ja tähän tutkimukseen liittyen jokainen vastaaja sai itse muotoilla vastauksensa haluamallaan tavalla. Korjasin kirjoitusvirheet (LIITE 12).

Tutkimukseen vastaaminen vei aikaa, kaikkia tutkimukseen liittyviä musiikin termejä ei tunnettu ja tutkimuskysymyksissä toivottiin olevan vaihtoehto en osaa sanoa.

"Tutkimukseen vastaamisessa sai todella miettiä vastauksia ja pohtia samalla omaa musiikkikasvatusta."

"Musiikin termit en tiedä useita mitä tarkoittaa."

"Hieman oli hankalia loppuvaiheen kysymykset."

"Tutkimuksessa ei ollut vaihtoehtoa "en osaa sanoa", joten osaan kysymyksistä vastattiin "ei koskaan."

Koulutuksen toivottiin antavan eväitä omaan musiikilliseen työskentelyyn.

"Haluaisin että kouluissa korostettaisiin enemmän musiikin opiskelua ja annettaisiin enemmän eväitä omaan tulevaisuuden työskentelyyn."

Lasten kanssa laulamista toivottiin enemmän laulujen oppimiseksi ja myös lasten osallistamista laulujen/musiikin valintaan.

"Ennen lasten kanssa laulettiin päivittäin enemmän kuin nykyään. Olisi mielekästä, että samoja lauluja lauletaan riittävän usein, jotta lapset oikeasti ehtivät oppia laulujen sanat ja laulaa mukana."

"Tämän tutkimus herätti miettimään, että aikuiset taitavat useimmiten valita laulut/musiikin ja niitä voisi enemmän kysyä myös lapsilta."

Musiikinopetukseen kaivattiin toistoa, johdonmukaisuutta ja tekemisen iloa. Musiikin teorian katsottiin estävän musiikin elämyksellisyyttä.

"Musiikinopetus ja musiikkitoiminta lasten kanssa pitää olla jatkuvaa, usein toistuvaa, johdonmukaista, iloista ja hyväntuulista sosiaalista yhteistoimintaa."

"Musiikki lasten kanssa on elämys, liika teoria pois!"

"Musiikki ei millään lailla ole vahvuuteni. Toteutan sitä kuitenkin parhaani mukaan. Soittamisen ja laulamisen ilo lasten kanssa on minusta tärkeämpää kuin meneekö kaikki aivan oikein musiikillisesti. Hienoa on, jos joku osaa soittaa ja laulaa oikein, säveltää ja muokata lauluja, mutta itse en siihen pysty."

Laulujen säestäminen pianolla ei ole mahdollista, jos piano on eri tilassa kuin missä lauletaan. Laulujen sävellajia lasten äänialueelle sopivaksi voi kuitenkin tarkistaa, vaikka ei tietäisikään sävellajien nimiä.

”Soittamista pianolla tulee harrastettua säästyksessä harvoin, koska laulaminen tapahtuu yleensä eri tilassa, missä piano on.”

”Soittelen peruslauluja ja tarvittaessa alennan niitä tms., jos joku laulu tuntuu olevan jollekin, vaikka liian korkealta..., sellaista teen, vaikka en välttämättä tiedä minkä nimisessä sävellajissa puuhaan...”

”Voi apua miten heikolla tasolla mennään. Tarttis tehdä jotain!”

Muita musiikkikasvatukseen (haasteita, visioita jne.) tai tutkimukseen liittyviä johtajien kommentteja:

Kannustusta johtajan taholta tarvittaisiin lisää, on unohtunut, yksiköitä on enemmän kuin yksi, lisä haaste.

Lastenmusiikkikulttuuri on mielestäni köyhtynyt työurani aikana: roolitettut lastenlaulut ja pienet esitykset ovat väistyneet jumputtavien rallien alta.

Musiikin osuus vähenemässä aikaisempiin vuosikymmeniin. Pitäisi elvyttää, koska lapset nauttivat ja innostuvat siitä. Tukee hyvin lapsen emot/sos. kasvatuksen tavoitteita, Kivaa yhdessä tekemistä. Tukee hyvin lapsen emot/sos. kasvatuksen tavoitteita, Kivaa yhdessä tekemistä. Onneksi musiikista voi nauttia monella lailla ja kaikki.

6 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN HENKILÖKUNNAN JA JOHTAJIEN KYSELYTUTKIMUKSIEN POHJALTA

Tämän tutkimukseni luvussa 2.7 Varhaiskasvattajan rooli esittelin Ruokosen ja Rusasen (2009) neljä päiväkotien taidekasvatuksen integraation tasoa:

- ensimmäinen taso: taiteen käyttö arjen spontaaneissa toimintatilanteissa,
- toinen taso: lapsen aktiivinen toimijan ja tutkijan rooli,
- kolmas taso: tiedostamisen periaate,
- neljäs taso: taiteellisesti eheyttävän kasvatus- ja opetussuunnitelman luominen ja toteuttaminen paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Päiväkotien musiikilliseen toimintaan liittyen tarkastelen kyselytutkimukseni tuloksia näiden taidekasvatuksen integraation tasojen näkökulmasta. Päiväkotien musiikillista toimintaa kartoitin kysymyksillä niistä arjen tilanteista ja ohjatuista pienryhmätoiminnoista, joita päiväkodeissa yleensä harjoitetaan. Laadin kysymykset musiikkikasvatuksen opintoihini Jyväskylän yliopistossa-, Moskovan konservatorion musiikkiopistossa-, Moskovan pedagogisen instituutin musiikkipedagogian laitoksessa-, tämän tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen- ja omaan noin kolmenkymmenen vuoden kokemukseeni perustuen toimiessani varhaiskasvatuksen opettajana ja pohtiessani näiden vuosien aikana päiväkodin musiikillista toimintaa ja sen reunaehdoja.

Tein kuvion Ruokosen ja Rusasen (2009) neljästä päiväkotien musiikkiin liittyvistä taidekasvatuksen integraation tasoista ja tarkastelin niitä tutkimuksessani esiin tulleisiin tuloksiin.

KUVIO 8 Taidekasvatuksen integraation neljä tasoa, musiikillinen toiminta päiväkodissa

6.1 Taiteen käyttö arjen spontaaneissa toimintatilanteissa

Taidekasvatusta voi eheyttää päiväkodissa monella eri tasolla. Taidekasvatuksen integrointitasot voidaan käytännössä toteuttaa vaiheittain. Ensimmäisen tason keskeisin periaate on *taiteen käyttö arjen spontaaneissa toimintatilanteissa*. Tässä tärkeintä on, että kasvattaja on tiedostanut taiteen roolin jokapäiväisen hoidon ja hoivaamisen välineenä. (Ruokonen & Rusanen, 2009, 13.) Jokapäiväiset hoitoon ja hoivaan liittyvät arjen tilanteet päiväkodissa (pukeutuminen ja riisuuntuminen, ruokailut, wc:ssä käynnit ja lepo) liitin Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämään ensimmäiseen taidekasvatuksen tasoon, vaikka nämä tilanteet eivät ole varsinaisesti arjen spontaaneja tilanteita, vaan suunniteltuja toimintoja erilaisine lapsiryhmien koosta johtuvine porrastuksineen. Arjen spontaaneja toimintatilanteita syntyy lasten leikeissä ja omaehtoisessa toiminnassa, jotka liitin Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämään toiseen tasoon *lapsen aktiivinen toimijan ja tutkijan rooli*: musiikin kuunteleminen, laulaminen, soittaminen, tanssiminen ja musiikin mukaan liikkuminen leikissä ja omaehtoisessa toiminnassa.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa siinä, miten usein ruokailuhetkillä, pukeutumis- ja riisuuntumistilanteissa ja lepohetkillä lauletaan tai kuunnellaan musiikkia. Kyselytutkimuksen vastauksista ei selvinnyt millä integraatiotavalla musiikki integroitiin eri arjen tilanteisiin.

KUVIO 9 Taiteen käyttö arjen spontaaneissa tilanteissa, musiikki, tulosten pohdintaa

Päiväkotien arjessa toistuvia hoidon ja hoivan tilanteita ovat pukeutuminen ja riisuuntuminen, ruokailu, wc:ssä käynnit, ulkoilu ja päivälepo. Avoimiin kysymyksiin, missä perustoimintojen ja arjen tilanteissa lasten kanssa lauletaan, vastaukset olivat: siirtymätilanteet, oman vuoron odottaminen, vessatukset (erityisesti pienten kanssa), pukeutuminen ja riisuuntuminen, yölepo (vuorohoito) ja vapaa toiminta. Musiikkia kuunnellaan erilaisten toimintojen taustalla, lepohetkissä, pukeutumis- ja riisuuntumistilanteissa, siirtymissä sekä kesällä ulkoillessa ja pihapiknikeillä.

Musiikin liittäminen arjen tilanteisiin ei Breslerin mukaan ole varsinaista taideaineiden integrointia, mutta sitä voidaan tulkita alisteiseksi integraation muodoksi, jossa musiikki toimii toisen toiminnan "mausteena". Tulosteni perusteella musiikin käyttö arjen tilanteissa on kokonaisuudessaan melko vähäistä.

Ruokailuhetkillä laulaminen ja musiikin kuuntelu näyttäytyivät harvinaisina, vaikka aihepiiriin liittyvää lauluperinnettä on runsaasti. Pukeutumis- ja riisuuntumistilanteissa laulaminen oli hieman yleisempää kuin ruokailussa, mutta musiikin kuuntelu jäi vähäiseksi. Päivälevolla musiikkia hyödynnettiin jonkin verran enemmän, erityisesti musiikkia kuuntelemalla, mikä on linjassa tilanteen rauhoittavan luonteen kanssa. Näin tarkasteltuna musiikki näyttäytyy arjen tilanteissa enemmän satunnaisena tukielementtinä kuin pedagogisesti tavoitteellisena toimintana.

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) mukaan ruokakasvatuksen tavoitteena on myönteisen ruokasuhteen ja terveellisten tottumusten tukeminen. Lapsia ohjataan omatoimisuuteen, ruokarauhaan ja eri aistein tapahtuvaan ruokiin tutustumiseen. Ruoasta keskusteleminen, tarinat ja laulut rikastuttavat sanastoa ja tukevat kielellistä kehitystä. (Opetushallitus 2014; 2016; 2018; 2021; 2022.)

Suunnitelmissa arjen toistuvat tilanteet – kuten ruokailu, pukeutuminen, lepo ja hygienia – nähdään pedagogisesti merkittävänä oppimisympäristöinä. Ne eivät ole ainoastaan hoivaa ja fyysisten perustarpeiden täyttämistä, vaan myös vuorovaikutus-, ajanhallinta- ja itsestä huolehtimisen taitojen harjoittelua. Näissä tilanteissa tuetaan lasten itsenäisyyden asteittaista vahvistumista sekä hyvien tottumusten kehittymistä.

Tämän tutkimuksen tulosten valossa musiikin käyttö näissä tilanteissa näyttäytyy kuitenkin melko vähäisenä. Näin ollen arjen pedagoginen potentiaali musiikin ja kielen integraation näkökulmasta ei näytä toteutuvan täysimittaisesti. Musiikki voisi toimia luontevana välineenä ruokakasvatuksen, sanaston kehittämisen ja vuorovaikutuksen tukena, mutta käytännössä se jää usein toissijaiseksi tai satunnaiseksi elementiksi.

Musiikin integroimista arjen tilanteisiin voidaan ajatella myös affektiivisena integrointitapana, jossa pyritään vaikuttamaan lasten tunnetilaan: rauhoittumiseen ruokailussa, lepohetkellä ja pukeutumis- ja riisuuntumistilanteissa sekä sosiaalisena integraatiotyylinä, joka korostaa musiikin merkitystä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden lisääjänä arjen tilanteissa.

Musiikin liittäminen arjen tilanteisiin edustaa Puurulan (2007, 89) ja Ruokosen ja Rusasen (2009, 13) määrittelemää taidekasvatuksen integrointitavan ensimmäistä, eli musiikin primaarista integrointitasoa. Tällöin musiikki voidaan liittää kaikkiin arkipäivän tilanteisiin, kuten pukeutumiseen, ruokailuun ja lepohetkiin. Tällaisessa kontekstissa laulaminen ja musiikin kuuntelu ovat erityisesti tilanteisiin sopivia keinoja, jotka voivat tapahtua spontaanisti. Tämä edellyttää aikuiselta kasvatustietoisuutta, laaja-alaista lauluvarastoa ja luovuutta. Musiikillinen oppimisympäristö rakennetaan monipuoliselle lorujen ja laulujen varastolle, joiden avulla voidaan tukea eri tilanteiden opetusta ja oppimista. Erityisesti pukeutumisessa, ruokailussa, wc-käynneissä ja lepohetkissä musiikin rooli on usein rauhoittumisessa ja keskittymisen tukemisessa, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuden kielellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen.

Tutkielmani luvussa 2.6.4 olen käsitellyt moni- ja interkulttuurisen musiikkikasvatuksen periaatteita, joiden mukaan musiikkia voidaan käyttää eri kulttuurien ja aikakausien esittelemiseksi myös arjen tilanteissa, kuten ruokailuhetkellä. Esimerkiksi ruokailutilanteen rikastaminen etnisellä teemalla, kuten etnisten ravintoloiden järjestäminen, voi tarjota lapsille elämyksiä eri kulttuurien musiikista. Tällaista lähestymistapaa voidaan syventää affektiivisella integrointitavalla, jossa ruokailuympäristöä muokataan valaistuksin ja koristeluin. Ruokailun taustalla soiva kulttuuriin liittyvä musiikki ja videoheijastukset voivat luoda visuaalista ja auditiivista kokemusta (alisteinen integrointitapa).

Ruokailun yhteydessä käytettävä kohtelias puhe, kuten tervetuloa, kiitos ja ole hyvä, voidaan sanoa kyseisen kulttuurin kielellä, jolloin ruokailuhetki integroituu kielelliseen kehitykseen ja kielitietoisuuden lisäämiseen (kognitiivinen integrointitapa). Lisäksi lapsia voidaan osallistaa matematiikkaan laskemalla ruokalajien määriä, mikä tukee myös matemaattisia valmiuksia. Tällöin ruokailu ei ole vain ravitsemuksellista toimintaa, vaan monipuolinen oppimisympäristö, joka edistää kulttuurista ymmärrystä ja kielitaitoa.

Erityisesti maahanmuuttajalapsille tämä lähestymistapa voi lisätä heidän kotoutumistaan ja tarjota kokemuksen siitä, että heidän kulttuurinsa on huomioitu ja arvostettu. Samalla kantasuomalaiset lapset saavat mahdollisuuden oppia muiden kulttuurien merkityksistä ja arvoista. Tämä voi edistää ryhmän sisäistä kulttuurista vuorovaikutusta ja lisätä yhteisymmärrystä. Moni- ja interkulttuurinen musiikkikasvatus tukee näin ollen vähemmistöjen ja valtaväestön välistä kanssakäymistä, ja samalla lasten kasvu omassa kulttuuriympäristössään saa syvemmän merkityksen, kun musiikki toimii välineenä ymmärryksen ja arvostuksen lisäämisessä (Ruokonen, 2016, 178–179).

6.2 Lapsen aktiivinen toimijan ja tutkijan rooli

Ruokosen ja Rusasen (2009) päiväkotien taidekasvatuksen integraation toisen tason keskeisin periaate on *lapsen aktiivinen toimijan ja tutkijan rooli* (Ruokonen & Rusanen, 2009,13). Tämän tutkielman luvussa 2.9 olen esittänyt Ruokosen ja Rusasen (2009) taidekasvatuksen integraation toisen tason.

KUVIO 10 Lapsen aktiivinen toimijan ja tutkijan rooli, musiikki, tulosten pohdintaa

Lapsen aktiivista toimijan ja tutkijan roolia tarkastelin lasten osallisuutta alkuäänen/sävellajin ja tempon antajina, laulujen säestäjinä, musiikin kuuntelijoina ja pienryhmissä laulamisesta, soittamisesta ja tanssimisesta, lasten itsensä suunnittelemista lauluhetkien ja juhlien sisällöistä ja lasten itsensä istumapaikkojen valinnasta koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa sekä laulamisesta, soittamisesta ja/tai tanssimisesta lasten omaehtoisessa toiminnassa tai leikissä. Lasten aktiivinen toimijan ja tutkijan rooli musiikillisessa toiminnassa oli kyselytutkimukseni tulosten perusteella kokonaisuudessaan melko vähäistä.

Osallisuus toteutui vahvimmin pienryhmätoiminnassa, kuten laulamisessa, soittamisessa ja tanssimisessa. Tämä tukee varhaiskasvatuksen pedagogista näkemystä siitä, että pienemmissä ryhmissä lasten on helpompi tulla kuulluksi ja osallistua vuorovaikutukseen. Pienryhmät voivat mahdollistaa sensitiivisemmän ohjauksen sekä tilan lasten aloitteille. Lasten laulujen säestämisessä, pienryhmissä laulamisessa, soittamisessa tai tanssimisessä ei havaittu eroja henkilöstöryhmien välillä.

Lasten osallisuus ilmeni heikoimmin musiikillisen toiminnan toteutustapaa koskevissa valinnoissa, kuten sävellajin, alkuäänen tai tempon

antamisessa. Tämä osoittaa, että kyseinen osallisuuden muoto oli koko kyselyn mukaan vähäisin. Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmissa (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) ei ole mainintaa sävellajin, alkuäänen tai tempon antamisen merkityksestä lauletaessa. Varhaiskasvatuksen opettajat vastasivat lasten antavan sävellajin/alkuäänen/tempon ja säestävän lauluja useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Ero oli tilastollisesti merkitsevä.

Lasten osallisuus ilmeni heikoimmin myös sisältöä koskevissa valinnoissa, kuten lauluhetkien ja juhlien suunnittelussa. Osallisuus näyttäytyi pääosin osallistumisena valmiiksi suunniteltuun toimintaan. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroja siinä, suunnittelevatko lapset itse tai yhdessä aikuisten kanssa koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisältöjä.

Lasten omaehtoisessa toiminnassa ja leikissä tapahtuva musiikillinen toiminta arvioitiin määrällisesti lähes samantasoiseksi kuin koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa toteutuva musiikillinen toiminta. Lasten laulaminen, soittaminen ja tanssiminen omaehtoisessa toiminnassa sijoittui asteikon keskivaiheille, samoin musiikin mukaan liikkuminen ja lasten itse keksimät liikekuviot. Sen sijaan lasten itsensä valitseman musiikin kuunteleminen sekä musiikin kuunteleminen omaehtoisessa toiminnassa arvioitiin hieman matalammalle tasolle.

Tulokset viittaavat siihen, että musiikillinen toiminta ei rajoitu aikuisten ohjaamiin tilanteisiin, vaan on osa lasten keskinäistä leikkiä ja omaehtoista toimintaa. Tämä voidaan tulkita myönteisenä havaintona: musiikki näyttäytyy lapsille merkityksellisenä ilmaisun ja toiminnan välineenä myös ilman aikuisen suoraa ohjausta. Erityisesti liikkuminen ja omien liikekuvioiden keksiminen viittaavat keholliseen ja luovaan tapaan olla suhteessa musiikkiin.

Lasten mahdollisuus valita kuunneltavaa musiikkia jäi melko vähäiseksi, mikä voi kertoa siitä, että musiikin saatavuus ja käyttövälineet ovat edelleen aikuisten säätelemiä myös lasten omaehtoisessa toiminnassa. Vaikka toiminta tapahtuu ilman välitöntä ohjausta, sen mahdollisuudet ovat sidoksissa siihen, millaisia materiaaleja, tiloja ja käytäntöjä varhaiskasvatuksen ympäristö tarjoaa. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa siinä, miten lapset omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään liikkuvat musiikin mukaan, valitsevat kuunneltavan musiikin itse ja kuuntelevat musiikkia.

Tutkimukseni luvussa 2.9 Varhaiskasvattajan rooli tarkastelin Lehtisen (2009) käsityksiä lapsista toimijoina. Lehtisen mielestä varhaiskasvattajan vastuulla on nähdä lapset toimijoina, missä toiminta määrittyy lasten oman aktiivisuuden tuloksena, mutta toimintakulttuurin ehdoilla.

Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmissa (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) lasten toimijuutta kuvataan osallisuuden käsitteellä. Inklusiivisen toimintakulttuurin periaatteelta kaikessa toiminnassa tulisi edistää lasten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä tulisi arvostaa. Osallisuutta edistäviä toimintatapoja ja rakenteita tulisi kehittää tietoisesti. Osallisuuden kautta lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyä.

Lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta vahvistaa osallisuutta. Osallisuutta edistävät myös lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022.)

6.2.1 Lasten osallisuus alkuäänen/sävellajin ja tempon antajina

Tutkimukseni luvussa 2.6.1 tarkastelin laulamisen merkityksestä kielellisen kehityksen vahvistamiseen ja laulamiseen liittyviä lähtökohtia. Luvussa 2.1.2 tarkastelin konstruktivistisen oppimiskäsityksen ja sosiokonstruktivismin tuetun oppimisen käsitteen ja luvussa 2.7 alkuäänen/sävellajin ja tempon antamisen tärkeyden lasten kanssa laulettaessa. Tuettua oppimista tapahtuu ”lähikehityksen vyöhykkeellä” (zone of proximal development – todellisen ja mahdollisen suoritustason ero), jossa sosiaalisen tason kykenevämmät yksilöt tukevat aktiivisesti oppijan suoritusta ylemmälle tasolle kuin mihin hän yksin voi päästä. Uudemmassa sosiokonstruktivistisessa tutkimuksessa myös oppimisympäristölle annetaan aktiivinen rooli oppimisessa. Siten uudempi sosiokonstruktivismi ei käsitä oppimista eristyksissä tapahtuviksi mentaaliseksi prosesseiksi, vaan tehokas oppiminen käsitetään tapahtuvaksi sosiaalisen ja fyysisen ympäristön tuella ja vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Lasten osallisuus ja toimijuus on mahdollista päiväkotien musiikillisessa toiminnassa monella tavalla. Lapset voidaan opettaa antamaan laulun alkuvävel ja tempo esimerkiksi ksylofonipalalla, jos aikuinen antaa mallin (tuettu oppiminen, lähikehityksen vyöhyke). Lapsen antamaa alkuväveltä ja tempoa tulee noudattaa. Näin lapset oppivat, että tempo voi olla hitaampi tai nopeampi, vaikka tahtilaji pysyykin samana.

Lapsen antamaan alkuääneen ja tempoon sisältyy monia konstruktivistisen- ja sosiokonstruktivistisen oppimiskäsitykseen liittyviä elementtejä. Opettajan keskeisenä tehtävänä on tukea lasten yksilöllisiä oppimisprosesseja ja toimia oman asiantuntijakulttuurinsa välittäjänä: alkuäänen/tempon antamisen näkökulmasta opettajan tulee tiedostaa alkuäänen ja tempon antamisen merkitys lasten kanssa laulettaessa. Opettajan tehtävänä on järjestää koko sosiaalinen ja fyysinen oppimisympäristö oppimista tukeväksi ja mallittaa oppimistehtävät.

Säveltason tarkistamisen ja alkuäänen/tempon antamisen näkökulmasta oppimisympäristössä (oppimisympäristön aktiivinen rooli) olisi hyvä olla joku sellainen helposti ja aina saatavilla oleva soitin (esimerkiksi ksylofonipaloja), millä lapsi tai aikuinen voi antaa laulun alkuäänen (ja tempon) ja näin tarkistetaan lapsille sopiva säveltaso. Laulun alkuäänen antaminen on tarpeellista, jotta lapset tietäisivät, mistä sävelestä laulu aloitetaan. Laulun aloittaminen onkin tärkeä vaihe ja alkuäänen antamisella lapset voidaan virittää sävellajituntuun. Mikäli oppimisympäristössä laitetaan lisäksi esille aina kulloinkin laulettavan/opeteltavan laulun nuottikuva, tarjoaa oppimisympäristö lapselle mahdollisuuden kokeilla ja testata uutta käsitteellistä ymmärrystään erilaisissa soveltavissa tilanteissa, uuden laulettavan/opeteltavan

laulun yhteydessä. Aikuisen tulisi tiedostaa alkuäänen/säveltason ja tempon antamisen tärkeys ja varmistaa alkuääni/säveltaso ja tempo lauletaessa tavalla tai toisella. Jokainen aikuinen osaa ksylofonipalalla näyttää mallin lapselle, kuinka alkuääni/tempo annetaan.

Henkilökunnan musiikillisia taitoja kysyin kyselytutkimuksessani osaamisesta nimetä sävelet, tahtilajin ja sävellajin nuottikirjoituksesta, laulaa sävellajissa ja tempossa pysyen, soittaa melodia tempossa pysyen, nimetä, laulaa ja soittaa intervallit, soinnut ja asteikot, transponoida melodia ja soinnut, soinnuttaa melodia sekä nuotintaa kuulemansa melodia tai rytmikuvio. Tulosten perusteella varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero kaikissa osa-alueissa niin, että opettajien keskiarvot ovat lastenhoitajia korkeampia (LIITE 9).

Henkilöstön musiikillinen osaaminen ei ole vain yksilöllinen taitokysymys, vaan se vaikuttaa suoraan siihen, millaisena ja kuinka monipuolisena musiikkikasvatus lapsille näyttäytyy. Henkilökunnan kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien nuottikirjoituksen tuntemuksessa on merkittäviä vaihteluita eri osa-alueilla. Sävelten nimien tunnistaminen oli henkilökunnalle vahvin osa-alue, ja suurin osa arvioi hallitsevansa sen ainakin kohtuullisesti. Toisaalta osaamisen hajautuminen näkyy siinä, että merkittävä osa henkilökunnasta ei hallinnut sävelten nimiä hyvin tai lainkaan.

Sävellajien nimeäminen osoittautui selvästi heikoimmaksi osa-alueeksi. Monille sävellajien tunnistaminen ja ymmärtäminen oli haastavaa, mikä saattaa johtua vähäisestä musiikin teorian koulutuksesta tai käytännön kokemuksen puutteesta. Sointujen nimeäminen nuottikirjoituksesta ja sointumerkeistä sekä tahtilajien ja rytmisten aika-arvojen tunnistaminen sijoittui keskitasolle, mikä viittaa siihen, että rytmin ja sointujen hahmottaminen on monelle tuttua, mutta syvällisempi teoreettinen ymmärrys puuttuu.

Aikuisen vähäinen sävellajien tuntemus voi heikentää lasten osallisuutta musiikkitilanteissa. Jos laulut toteutetaan lapsille epäsopivalta sävelkorkeudelta, osa lapsista ei saa ääntään luontevasti kuuluviin, mikä voi vähentää aktiivista osallistumista. Lisäksi sävellajien hallinta vaikuttaa aikuisen kykyyn vastata lasten musiikillisiin aloitteisiin, muokata lauluja tilanteen mukaan ja säestää spontaania toimintaa. Mikäli nämä taidot puuttuvat, lasten ideat saattavat jäädä ilman jatkoa ja vuorovaikutus kaventua.

Sävellajien perustuntemus tukee myös toiminnan eriyttämistä ja musiikin tutkivaa käsittelyä yhdessä lasten kanssa. Kun aikuinen pystyy joustavasti muokkaamaan musiikillisia valintoja, lasten mahdollisuudet vaikuttaa, onnistua ja tulla kuulluiksi vahvistuvat. Näin musiikillinen osaaminen kytkeytyy suoraan osallisuuden kokemukseen varhaiskasvatuksessa.

Tulokset viittaavat siihen, että päiväkodin musiikkipedagogiikassa lasten osallisuus on sidoksissa henkilökunnan osaamiseen. Tämä korostaa täydennyskoulutuksen merkitystä: jos henkilökunta hallitsee monipuolisesti musiikin teorian ja nuottikirjoituksen perusteet, lapsille voidaan tarjota enemmän mahdollisuuksia osallistua musiikilliseen toimintaan sekä toteuttajina

että sisällön ja rakenteen vaikuttajina. Toisaalta tulokset osoittavat myös, että musiikillinen osaaminen ei ole ainoa tekijä, vaan pedagogiset valinnat, ryhmäkoot ja toimintakulttuuri määrittävät lasten mahdollisuuksia osallisuuteen.

Kokonaisuudessaan tutkimus korostaa, että lasten musiikillinen toimijuus rakentuu sekä henkilökunnan osaamisesta että pedagogisista käytännöistä. Vahvempi henkilökunnan musiikin teoreettinen osaaminen voisi lisätä lasten mahdollisuuksia vaikuttaa musiikilliseen toimintaan, mikä puolestaan tukisi lasten aktiivista osallistumista, luovuutta ja itsensä ilmaisua musiikin avulla.

Mikäli musiikkikasvatusta toteuttavien aikuisten musiikillinen kompetenssi on heikko, on tärkeää panostaa varhaiskasvatuksen ammatillisen koulutuksen vahvistamiseen. Musiikillinen osaaminen ei kehity pelkästään kokemuksen kautta, vaan se tarvitsee tietoista pedagogista tukea. Jo suhteellisen pienimuotoisella, työyhteisön sisäisellä lisäkoulutuksella päiväkodin henkilökuntaa voidaan perehdyttää musiikin peruskäsitteisiin, sävelkorkeuden hahmottamiseen sekä nuotintaidon perusteisiin. Tällainen täydennyskoulutus voi merkittävästi lisätä henkilöstön varmuutta ja rohkeutta käyttää musiikkia pedagogisena välineenä. Ammatillisessa koulutuksessa henkilöstön valmiuksia olisi hyvä tukea niin, että musiikki voi toteutua monipuolisena, osallistavana ja pedagogisesti tietoisena toimintana arjessa.

Käytännön tasolla jokainen aikuinen pystyy halutessaan antamaan lapsille laulun alkuäänen ja tempon esimerkiksi yksittäisellä ksylofonipalalla. Pedagogisesti tarkoituksenmukaisempaa olisi kuitenkin, että käytettävissä on kromaattinen asteikko ksylofonipaloja, sillä kaikki lastenlaulut eivät perustu diatoniseen C-duuriin. Kun aikuinen pystyy antamaan oikean lähtösävelen, laulaminen asettuu lapsille sopivalle tasolle ja osallistuminen helpottuu. Tämä tukee lapsen kokemusta onnistumisesta ja vahvistaa osallisuutta.

Samalla alkuäänen ja tempon antaminen tarjoaa luontevan mahdollisuuden käsitellä musiikin peruskäsitteitä, kuten äänen korkeutta, mataluutta, nopeutta ja rytmiä. Kun aikuinen sanoittaa näitä ilmiöitä arjen tilanteissa, lapset oppivat hahmottamaan musiikin rakenteita toiminnan kautta. Lisäksi nuottikuvan näyttäminen ja siihen viittaaminen tukevat musiikin alkeislukutaidon kehittymistä ja rakentavat pohjaa myöhemmälle musiikilliselle oppimiselle.

Lauletaessa arjen eri tilanteissa (ruokailu, pukeutuminen, päivälepo jne.) alkuäänen tarkistaminen ei kuitenkaan ole aina mahdollista, esimerkiksi eteistiloissa tuskin missään päiväkodissa on soittimia, eikä kukaan kannaa äänirautaa taskussaan. Aikuisen ohjaamat pienryhmätoiminnot tapahtuvat kuitenkin tiloissa, joissa lauletaessa on mahdollista olla soittimia, joilla säveltaso voidaan tarkistaa. Miksi niin ei kuitenkaan tehdä, selittyy ehkä enemmänkin tiedostamisen puutteesta ja siitä, ettei taiteellisesti eheyttävää kasvatus- ja opetussuunnitelman luomista ja toteuttamista tehdä, eikä musiikkikasvatuksen tavoitteita aseteta yksikkökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa tai myöhemmin korvatuissa toimintasuunnitelmissa. Alkuäänen voi tietenkin antaa myös omalla äänellään, jos omaa absoluuttisen sävelkorvan ja voi siihen luottaen varmistaa, että lasten kanssa lauletaan lapsille sopivalta sävelkorkeudelta.

6.2.2 Lasten osallisuus laulujen säestämässä

Luvussa 2.6.4 tarkastelin lapsen soittamisen musiikillisia, motorisia, sosiaalisia ja tiedollisia tavoitteita. Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmat (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) sisältävät maininnan, että lasten kanssa tulisi kokeilla erilaisia soittimia (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022). Miksi vain kokeilla erilaisia soittimia. Eikö olisi tarkoituksenmukaisempaa puhua soittimilla soittamisesta ja siitä, miten musiikin peruskäsitteiden hahmottamista voidaan edistää soittamalla (rytmi, melodia, harmonia, sointiväri, muoto, dynaamiset vaihtelut). Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa lasten laulujen säestämisestä. Lapset voivat säestää lauluja päiväkodin melodia- ja rytmisoittimilla. Melodiasoittimilla (yleensä viisikielinen kantele ja laattasoittimet) lapset voivat vahvistaa sävellajissa pysymistä sointuja soittaen ja rytmisoittimilla soitettaessa vahvistaa rytmitajua, sointiväriä ja muotoa. Tällainen osallistuminen tarjoaa lapsille mahdollisuuden harjoittaa sekä musiikillista osaamista että sosiaalisia taitoja, kuten vuorottelua ja yhteistyötä.

Henkilökunnan vastausten perusteella lapset säestävät lauluja kanteleella ($n=22$), pianolla ($n=5$), laattasoittimilla ($n=16$), ksylofonipaloilla ($n=10$), kellopelillä ($n=16$), orff-soittimilla ($n=1$), rytmisoittimella ($n=1$), rytmimunalla ($n=19$), rytmikapuloilla (clavesit) ($n=19$), kehärummulla ($n=7$), triangelilla ($n=35$), marakasseilla ($n=39$), guirolla ($n=7$), djembellä ($n=3$), tamburiinilla ($n=12$), rummulla ($n=39$), perussoittimilla ($n=3$), puupenaalilla ($n=1$), perkussioneilla ($n=1$) ja kehosoittimilla ($n=10$).

Päiväkoti-ikäiset lapset tuskin osaavat vielä säestää lauluja pianolla (poikkeuksiakin voi toki olla), mutta kanteleella säestäminen I, IV, ja V soinnuilla onnistuu jo neljävuotiailta. Bassoksylofonipaloilla sointujen pohjasävelien soittaminen onnistuu myös hyvin jo neljävuotiaalta. Ksylofonipaloja voidaan antaa yhtä aikaa useammalle lapselle. Aikuisen ohjauksessa ja järjestäessä palat tarkoituksenmukaisesti, lapset voivat soittaa erilaisia sointuja.

Päiväkotien puisia rytmisoittimia voivat olla rytmikapulat (claves), putkipenaali, klopsu (yksipäinen kiinalainen puurumpu), kastanjetit, marakas, guiro, puu-agogo. Metallisia rytmisoittimia voivat olla triangeli, kulkuset, lautaset, symbaali, sormisymbaalit, agogo-kellot ja lehmänkello. Kalvosoitimia voivat olla patarumpu eli koulupatarumpu, kehärumpu, tamburiini, bongorummut ja virvelirumpu ja nykyisin myös djembe rumpu. Muita rytmisoittimia voivat olla helistin, hiekkaputki eli tubo, vibraslap, cabasa, kazoo, chimes eli putkikello. Päiväkotien lapsille tarkoitettuja melodia soittimia ovat laattasoittimet (kellopeli, metallofoni, ksylofoni) yleensä 5-kieliset kanteleet. (Hongisto-Åberg, Lindberg-Piironen & Mäkinen, 1994, 121–135.) Monessakaan päiväkodissa ei kuitenkaan ole kaikkia näitä edellä mainittuja soittimia.

Henkilökunnan osaaminen ja päiväkotien soittimien saatavuus vaikuttavat merkittävästi lasten mahdollisuuksiin osallistua. Esimerkiksi melodia- ja rytmisoittimien rajoitettu määrä tai henkilökunnan vähäinen osaaminen sävellajien ja sointujen tuntemuksessa voi vähentää lasten mahdollisuutta vaikuttaa soittamisen sisältöön ja rakenteeseen. Tulokset osoittavat, että lasten

musiikillinen toimijuus rakentuu sekä ohjatun toiminnan että omaehtoisen soittamisen kautta. Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja pedagogisesti suunniteltu soittaminen voisivat lisätä lasten vaikutusmahdollisuuksia ja siten syventää heidän osallisuuttaan. Tämä korostaa, että lasten aktiivinen toimijuus musiikillisessa toiminnassa ei riipu pelkästään välineiden saatavuudesta, vaan myös siitä, miten aikuiset ohjaavat, järjestävät ja mahdollistavat osallistumista.

6.2.3 Lasten osallisuus musiikin kuuntelemisessa

Luvussa 2.6.1 olen esittänyt kuuntelemisen merkityksen lasten kielellisen kehityksen vahvistamiseen. Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) korostavat, että lapsia tulisi ohjata elämykselliseen kuuntelemiseen ja ääniympäristön havainnointiin, ja että musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia kokemuksia, jotka vahvistavat heidän kiinnostustaan ja suhdettaan musiikkiin. (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022.)

Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa siitä, että lapset valitsevat kuunneltavaa musiikkia toimintatuokioilla ja kuuntelevat musiikkia omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään.

Musiikin kuunteleminen on eri asia kuin kuuleminen. Kuunteleminen edellyttää aktiivista toimintaa, keskittymistä, havaintojen ja valintojen tekemistä. Kuuntelukasvatuksen tavoitteena on lisäksi musiikin kuuntelun tarpeen herättäminen, luovan musiikillisen ilmaisun ja ajattelun kehittäminen, musiikin vastaanottokyvyn sekä musiikkiin liittyvien kokemusten edistäminen ja laajentaminen, musiikin tuntemuksen edistäminen, kuunneltavan musiikin valinta- ja arviointikyvyn kehittäminen ja esteettistä mielihyvää tuottavien kokemusten lisääminen. (Hongisto-Åberg, Lindberg-Piironen & Mäkinen, 1994, 90-91.)

Aktiivisen kuuntelutaidon kehittäminen on keskeinen musiikkikasvatuksen tavoite varhaiskasvatuksessa, sillä se tukee lapsen rytmi-, melodia-, harmonia-, sointiväri- ja muototajua sekä kykyä havaita äänen voimakkuuden ja dynamiikan vaihteluita. Lisäksi kuuntelutoiminnan kielellistäminen ja aikuisen ohjaus ovat välttämättömiä, jotta lapsi voi tunnistaa musiikin rakenteellisia ja ilmaisullisia piirteitä ja oppia arvioimaan ja valitsemaan kuunneltavaa musiikkia.

Lapsen musiikin kuunteleminen omaehtoisessa toiminnassa ja leikissä ei yksin riitä takaamaan syvällistä musiikillista ymmärrystä, vaan se tarvitsee aikuisen pedagogisen tuen ja vuorovaikutuksen vahvistamaan lapsen aktiivista osallisuutta ohjatuilla kuuntelutilanteilla. Tutkimus osoittaa, että kuuntelun pedagoginen ohjaus ja kielellistäminen ovat ratkaisevia tekijöitä, jotka mahdollistavat lapsen syvällisen osallistumisen ja merkityksellisen osallisuuden musiikillisessa toiminnassa.

6.2.4 Laulaminen, soittaminen ja tanssiminen pienryhmissä ja lasten istumapaikkojen valinta koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa

Opetuksen eheyttämiseen pyritään integroinnilla. Nämä kaksi sanaa eivät kuitenkaan ole synonyymejä. Integrointi on opetuksen eheyttämistä monitahoisempi termi. (Puurula, 1998, 15.) Koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat liittyvät Puurulan (2007, 309) ja Ruokosen ja Ruhasen (2009, 12–14) toisen ja kolmannen taidekasvatuksen integrointitasoihin varhaiskasvatuksessa. Toinen integraatiotaso tarkoittaa lapsesta lähtevää toiminnan rikastuttamista taiteella. Lasta rohkaistaan hänen ehdoillaan yhä monipuolisempaan musiikilliseen ilmaisuun ja toimintaan (Ruokonen, 2017, 310). Kolmas integrointitaso tarkoittaa taidepedagogisia tuokioita, tiedostettua ja tavoitteista erilaisten taide-elementtien integrointia (Puurula, 2007, 89). Luvussa 2.6 olen selvittänyt musiikin integroimisen merkityksen matemaattisten-, kielellisten ja liikunnallisten taitojen vahvistamiseen. Opettaja voi integroida tietoisesti ja tavoitteellisesti musiikkia toiseen aihealueeseen tai aineorientaatioon, esimerkiksi integroimalla musiikkia kuvalliseen ilmaisuun tai liikuntaan pedagogisesti tavoitteellisella tavalla. Juhlien ohjelmassa musiikilla on merkittävä yhteisöllistä ilmapiiriä nostattava rooli, ja musiikki usein integroituu tansseihin tai pieneen näytelmäesitykseen. Yhteisen esityksen valmistaminen vahvistaa lapsen musiikillisen osaamisen ja osallisuuden tunnetta. Opettajan tehtävänä on tukea lapsen yksilöllistä kasvua ja luoda mahdollisuuksia jokaisen lapsen oman musiikillisen minän löytämiseen. (Ruokonen, 2017, 310–311.)

Päiväkotien yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa voivat toteutua Breslerin (1995, 5–8) toisen, kolmannen ja neljännen taideaineiden integrointityylit. Toisen asteen tasaveroinen, kognitiivinen integrointityyli edellyttää opettajalta jonkun verran eri taiteiden tuntemusta ja hallintaa tai yhteistyötä toisen alan asiantuntijan kanssa (Ruokonen, 2017, 312). Lasten musiikin ja kuvallisen ilmaisun tuotokset voidaan esitellä päiväkotien yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa ja tämä edellyttää varhaiskasvatuksen opettajalta ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajalta musiikin ja kuvallisen ilmaisun asiantuntemusta. Kolmannen asteen affektiivisella integrointityylillä tarkoitetaan integrointitapaa, jossa taideaineella pyritään vaikuttamaan lasten tunnetilaan ja luovuuteen. Musiikkia voidaan käyttää luomaan tunnelmia, virittämään ideoita tai kehollista toimintaa tai toisaalta rentouttamaan ja parantamaan keskittymiskykyä. (Ruokonen, 2017, 312.) Neljäs sosiaalinen integrointityyli korostaa taideaineiden merkitystä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden lisääjänä. Konkreettisenä esimerkkinä ovat juhlat, jonne lapset valmistavat musiikillista ohjelmaa. (Ruokonen, 2017, 312.)

Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmat (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) sisältävät maininnan siitä, että lasten tulisi saada kokemuksia musiikin tekemisestä yhdessä sekä pienimuotoisten musiikkiesitysten harjoitteluprosesseista ja esiintymistilanteiden tuomasta onnistumisen ilosta (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022). Suurimassa osassa päiväkoteja järjestetään koko päiväkodin yhteisiä lauluhetkiä. Kyselytutkimukseni johtajien,

varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja varhaiskasvatuksen opettajien vastausten perusteella koko päiväkodin yhteisiä lauluhetkiä järjestetään enimmäkseen noin neljä kertaa lukukaudessa. Kyselytutkimuksen vastauksista ei selvinnyt millä integraatiotavalla musiikki integroitiin eri toimintatuokioiden sisältöihin.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa siinä, suunnittelevatko lapset itse tai yhdessä aikuisten kanssa koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisältöjä tai siinä, miten lapset osallistuvat laulujen säestämiseen sekä pienryhmissä tapahtuvaan laulamiseen, soittamiseen ja tanssimiseen.

Oman yli kolmenkymmenen vuoden kokemukseni varhaiskasvatuksen opettajana ja näkemäni perusteella yleensä päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä kunkin ryhmän lapset esittävät toisille lapsille omassa ryhmässään laulettuja lauluja koko ryhmänä. Oman ryhmänsä juhlissa lapset esittävät vanhemmilleen enemmän pienryhmissä kuin koko ryhmänä juhlaan valittuja lauluja (laululeikkejä).

Kokemukseni mukaan yhteisillä lauluhetkillä lapset saavat useammin valita oman istumapaikkansa kuin juhlissa. Oman ryhmän joulu- tai kevätkuullassa aikuinen yleensä valitsee lasten istumapaikat ja merkitsee etukäteen istumapaikat maalarinteipillä. Aikuisen valintakriteerinä lasten istumapaikkoja valitessa on yleensä se, että vilkkaat lapset eivät istuisi vierekkäin. Aikuisen valintakriteerinä lasten istumapaikkoja valitessa voi myös olla juhlan kulku. Jos juhlissa esitetään laulaen, soittaen tai tanssien pienryhminä juhliin valittuja musiikkiesityksiä, voi aikuinen valita lasten istumapaikat näiden pienryhmien mukaan siten, että juhlan kulku ja eteneminen on jouhevaa. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastausten perusteella aikuinen määrää lasten istumapaikat useammin kuin varhaiskasvatuksen opettajien vastausten perusteella. Ero oli tilastollisesti merkitsevä.

Jos lapset saisivat valita oman istumapaikkansa aina itse, he valitsisivat sen oman ystävänsä vierestä. Lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen, toimiminen vertaisryhmässä eettisesti ja vastuullisesti, toisia ihmisiä kunnioittaen ja mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin on varhaiskasvatuksen tavoitteena (Opetushallitus, 2022, 12). Päiväkodeissa elää sitkeänä ajatus siitä, että aikuisen tulee pääasiallisesti päättää missä ja kenen lapsen vieressä kukin lapsi saa istua niin juhlissa, aamu/päiväkokoontumisilla, ruokailussa kuin muillakin toimintatukioilla.

Päiväkodeissa on merkillinen käytäntö siitä, että varsinkin juhlissa lapset istuvat näyttämön keskellä kasvot yleisöön nähden puolipiirissä omilla penkeillään (aikuinen on yleensä määrännyt myös lasten istumapaikat) ja esittävät laulujaan penkeillään istuen. Mikäli lapset esittävät laulujaan/laululeikkejään pienryhmissä esimerkiksi seisten, he seisovat kasvot yleisöön päin, mutta samalla selkä muihin takanaan istuviin lapsiin päin. Tätä käytäntöä perustellaan sillä, että kaikkien lasten vanhemmat (yleisö) voivat koko ajan nähdä ja seurata omaa lastaan tai tämän toimintaa juhlan aikana (toiminta voi olla myös esiintyjä häiritsevää). Tämä käytäntö estää niiltä lapsilta, jotka eivät sillä hetkellä esiinny, mahdollisuuden seurata muiden lasten esitystä

edestäpäin (kuka on kiinnostunut katselemaan muiden lasten selkiä), mutta samalla se voi viedä myös yleisössä istuvien lasten vanhempien mielenkiinnon pois esiintyvistä lapsista, mikäli oma lapsi ei juuri sillä hetkellä ole esiintymässä.

Luvussa 2.6.3 esittelin musiikin integroimisen liikunnallisten taitojen vahvistamiseen. Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmat (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) sisältävät maininnan siitä, että lasten tulisi liikkua musiikin mukaan ja lapsia tulisi rohkaista käyttämään mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita esimerkiksi tanssien (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022). Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa siinä, miten lapset liikkuvat musiikin mukaan.

6.3 Tiedostamisen periaate

Ruokosen ja Rusasen (2009) päiväkotien taidekasvatuksen integraation kolmannen tason periaate on *tiedostamisen periaate*. Kasvattajan tehtävänä on suunnitella ja ohjata toimintaa sekä innostaa lasta taiteelliseen ilmaisuun. Kasvattajan tulee tiedostaa integraation merkitys ja rajata tavoitteet kuhunkin toimintatilanteeseen. (Ruukonen & Rusanen, 2009, 13.)

Varhaiskasvatuksen opettajat laulavat useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat aamukokoontumisella ja päiväkokoontumisella. Ero oli tilastollisesti merkitsevä.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa laulamisesta kädentöitä harjoiteltaessa, satuhetkillä, muilla toimintatukioilla ja Cd-levyn avulla laulamisesta.

Varhaiskasvatuksen opettajat antavat sävellajin/alkuäänen/tempon useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Kuitenkin varhaiskasvatuksen opettajista 59,7 % ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajista 42,1 % ei anna koskaan laulun alkuääntä (samalla tempoa), varhaiskasvatuksen opettajista 76,9 % ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajista 23,1 % antaa alkuäänen (samalla tempon) toisinaan, varhaiskasvatuksen opettajista ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajista kukaan ei anna alkuääntä (samalla tempoa) usein tai aina.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien välillä ei ollut eroa laulujen säestämisestä. Henkilökunta säestää lauluja toisinaan tai usein.

Varhaiskasvatuksen opettajat kiinnittävät lauluja valitessaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajia useammin huomion melodian ulottuvuuteen, sävellajiin ja tahtilajiin, näyttävät melodian nuottikirjoituksen lauletaessa ja soitettaessa melodian nuottikirjoituksen mustavalkoisen, perinteisen nuottikirjoituksen avulla useammin kuin lähihoitajat. Ero oli tilastollisesti merkitsevä.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastaukset eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi siinä, miten melodia näytetään väreihin perustuvan kuvionuottikirjoituksen avulla tai muun, itse keksityn graafisen ilmaisun avulla.

KUVIO 11 Tiedostamisen periaate, musiikki, tulosten pohdintaa

Varhaiskasvatuksen opettajat ottavat puheeksi useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat laulettaessa ja soitettaessa melodian, rytmin, muodon, sointiväriä ja dynaamiset vaihtelut. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Sekä varhaiskasvatuksen opettajat että varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ottavat puheessa huomioon useammin melodiaa ja rytmiin liittyen, harvemmin harmoniaan, muotoon ja sointiväriin ja dynaamisiin vaihteluihin liittyen.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa siinä, miten lasten kanssa musiikin mukaan liikuttaessa tuodaan esiin musiikin perussykettä jaloilla tai käsillä, tuodaan esiin useita rytmikuvioita yhtä aikaa käsillä ja jaloilla ja tuodaan esiin musiikin muotoa liikekuvioina, jotka tukevat muodon hahmottamista. Liikuttaessa lasten kanssa musiikin mukaan aikuinen keksii liikekuvioita.

Varhaiskasvatuksen opettajat kuuntelevat musiikkia lasten kanssa useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat voimistelutuokioilla (ei aktiivinen kuuntelu) ja muilla toimintatuokioilla (ei aktiivinen kuuntelu). Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa musiikin kuuntelemisesta aamu- ja päiväkokouksissa (aktiivinen kuuntelu), musiikin toimintatuokioilla ja lasten valitsemasta kuunneltavasta musiikista.

KUVIO 12 Tiedostamisen periaate, musiikki, tulosten pohdintaa

Varhaiskasvatuksen opettajat ottavat useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat puheeksi melodian, muodon, sointivärin ja dynaamiset vaihtelut musiikkia kuunneltaessa. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa rytmin ja harmonian puheeksi ottamisesta.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastausten perusteella aikuiset suunnittelevat koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöt yksin, roolivaatteita ja hattuja vaihdellaan lauluhetkien ja juhlien aikana laulujen mukaan ja aikuinen määrää lasten istumapaikat.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa lukukauden aikana luettujen satujen esittämisestä musiikkia sisältävänä draamana, lauluhetkien ja juhlien sisällöllisesti yhtenäisistä kokonaisuuksista, roolien jakamisesta ja harjoittelemisesta etukäteen, integroimisesta kädentaitojen harjoittamiseen lavasteina, huomion kiinnittämisestä esitysten valaistukseen/esitystilaan ja oman ryhmän joulu- ja kevätjuhlaesitysten esittämisestä päiväkodin muille lapsille.

Johtajien enemmistön mielestä koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat ovat sisällöltään yhtenäisiä kokonaisuuksia aina. Suurin osa päiväkodin johtajista osallistuu yhteisiin lauluhetkiin ja juhliin toisinaan.

Henkilökunnan musiikillisten taitojen hyödyntämisestä yli ryhmärajojen, laulukirja-, Cd-levy- ja soitinvalikoimasta, soitinten saatavuudesta lapsille, jokaisen ryhmän omasta Cd-soittimesta, päiväkodin videotykistä ja salin isosta peilistä varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastausten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.

Henkilökunnan musiikillisia taitoja hyödynnetään yli ryhmärajojen toisinaan, laulukirja- ja soitinvalikoima on riittävä, Cd-levyvalikoima on vähäinen.

TIEDOSTAMISEN PERIAATE

MUSIIKIN PERUSKÄSITTEIDEN PUHEEKSI OTTAMINEN MUSIIKKIA KUUNNELTAESSA

YHTEISTEN LAULUHETKIEN JA JUHLIEN JÄRJESTÄMINEN

ROOLIVAATTEIDEN VAIHTAMINEN JUHLISSA

AIKUINEN MÄÄRÄÄ LASTEN ISTUMAPAIKAT

YHTEISTEN LAULUHETKIEN JA JUHLIEN JÄRJESTÄMINEN

LAULUKIRJA-, Cd-LEVY-, JA SOITINVALIKOIMA

SOITINTEN SAATAVUUS LAPSILLE, RYHMÄN OMA Cd-SOITIN, VIDEOTYKKI JA SALIN ISO PEILI

HENKILÖKUNNAN MUSIIKILLISTEN TAITOJEN HYÖDYNTÄMINEN YLI RYHMÄRAJOJEN

KUVIO 13 Tiedostamisen periaate, musiikki, tulosten pohdintaa

6.3.1 Sävellajin/alkuäänen/tempon antaminen

Lasten osallisuudesta alkuäänen/ sävellajin/tempon antamisesta olen esittänyt tuloksia ja pohdintaa luvussa 5.2.1. Lauletaessa lasten kanssa varhaiskasvatuksen opettajat antavat alkuäänen/ sävellajin/tempon useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Vaikka opettajat antoivat alkuäänen, sävellajin ja tempon lastenhoitajia useammin, kokonaiskeskiarvo (1,55) osoittaa, että käytäntö ei ollut vahvasti vakiintunut. Tämä viittaa siihen, että säveltasomallin tietoinen hyödyntäminen ei ole systemaattinen osa varhaiskasvatuksen laulutilanteita. Tutkielmani luvussa 2.7 Varhaiskasvattajan rooli olen esittänyt joidenkin tutkijoiden (Fredrikson, 1994; Louhivuori, 2011; Valtasaari, 2011) huomioita, jotka liittyvät aikuisen antamaan säveltasomalliin. Monet lasten parissa työskentelevät aikuiset halusivat omien äänellisten rajoitustensa vuoksi laulaa liian matalissa sävellajeissa, jopa pienen oktaavin alueella.

Lauletaessa lasten kanssa aikuinen tai lapsi voi antaa laulun alkuäänen ja näin varmistetaan, että lasten kanssa lauletaan lapsille sopivalta sävelkorkeudelta. Alkuääntä annettaessa voidaan samalla antaa myös laulun tempo. Laadukkaan laulutoiminnan edellytyksenä voidaan pitää sitä, että aikuinen tiedostaa alkuäänen ja tempon merkityksen sekä hallitsee äänenkäytön ja melodian tuottamisen perusteet.

Henna Suomi on tutkimuksessaan (2019) tutkinut luokanopettajaksi valmistuvien musiikillista kompetenssia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamisen näkökulmasta. Tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan muodollinen kelpoisuus ei automaattisesti takaa riittävää musiikillista kompetenssia, vaan osaaminen rakentuu myös henkilökohtaisesta musiikillisesta taustasta ja kokemuksesta (Suomi, 2019, 51).

Vaikka varhaiskasvatuksen henkilökunnalla olisikin ammatillisen koulutuksen ja tutkinnon tuoma muodollinen kelpoisuus, tämä ei takaa välttämättä riittävää kompetenssia tai osaamista musiikin opettamiseen. Kyselytutkimukseni tulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksen opettajilla on enemmän musiikillista kompetenssia, kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajilla. Tutkimuksessani en perehdy, onko musiikillinen kompetenssi ammatillisessa koulutuksessa saatua vai omasta musiikin opiskelusta/harrastamisesta saatua, mutta tulosten perusteella sekä varhaiskasvatuksen opettajien että varhaiskasvatuksen lastenhoitajien enemmistön mielestä musiikinopetus ammatillisessa koulutuksessa ei ollut riittävää. Varhaiskasvatuksen opettajilla oli musiikillisia opintoja/harrastuneisuutta enemmän kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajilla.

Useista tekijöistä rakentuvia musiikillisia tietoja, taitoja ja asiantuntijuutta voidaan nimittää, ymmärtää ja tulkita eri näkökulmista. Pedagogisessa sisältötiedossa tiivistyy musiikkia opettavan riittävä substanssiosaaminen (deklaratiivinen tieto) tai musiikin oppiaineen sisältötieto, riittävät musiikilliset taidot (proseduraalinen tieto) sekä kasvatustieteen teoreettinen tietämys ja toisaalta myös käytännön kokemus. (Suomi, 2019, 57.)

Musiikkikasvatusta tutkivilla on yhteinen näkemys siitä, että musiikkia voi ja tulee opettaa kaikille ja jokaisella musiikinopettajalla tulisi olla jonkinlainen näkemys siitä, mitä musiikki on ja että musiikkikasvatustyössä on olennaista mitä opetetaan, miten opetetaan ja miksi opetetaan. (Anttila ja Juvonen, 2002, 20).

Varhaiskasvattajan vastuulla on luoda sellainen taidekasvatuksellisen oppimisympäristö, joka mahdollistaa musiikkikasvatuksen. Oppimisympäristössä on oltava tilaa ja aikaa lapsen kiinnostuksen kohteille, spontaaneille leikeille ja taiteelliselle ilmaisulle, jolloin lapsen on mahdollista peilata kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan eri taiteenalojen antamin keinoin. Sosiokonstruktivistisesta pedagogisesta näkökulmasta katsoen oppimisympäristön tulisi tarjota oppijalle mahdollisuuksia koetella ja testata uutta käsitteellistä ymmärrystään erilaisissa soveltavissa tilanteissa (Järvelä & Niemivirta, 1997, 222).

Säveltason tarkistamiseksi ja alkuäänen antamiseksi oppimisympäristössä olisi hyvä olla joku sellainen helposti ja aina saatavilla oleva soitin (esimerkiksi ksylofonipaloja), millä aikuinen tai lapsi voi antaa laulun alkuäänen (ja tempon) ja tarkistaa lapsille sopivan säveltason. Laulun alkuäänen antaminen on tarpeellista, jotta lapset tietäisivät, mistä sävelestä laulaminen aloitetaan. Laulun aloittaminen onkin tärkeä vaihe ja alkuäänen antamisella lapset voidaan virittää sävellajituntuun. Myös laulun tempo on harkittava etukäteen. Jo laulun alkaessa olisi saatava kiinni rytmin sykkeestä. Tämä korostaa aikuisen mallintamisen merkitystä sekä sävelkorkeuden että tempon osalta. Alkuääni ja tempo voidaan antaa yksinkertaisella soittimella, kuten ksylofonipalalla, mikä ei edellytä laajaa soitto-osaamista. Fredriksonin (1994) mielestä myös lasten biologinen rytmi on erilainen kuin aikuisen. Se tulee esiin verrattaessa aikuisten tempon käsittelyä lapsille lauletuissa lauluissa niihin tempoihin, joita lapset käyttävät omissa toisinoissaan. Kasvattaja tulee antaneeksi usein liian hitaan mallitempon.

6.3.2 Laulaminen toimintatuokioilla

Olen tarkastellut laulamisen merkitystä varhaiskasvatuksessa eri näkökulmista: tonaalisuutta ja lapsen musiikillista kehitystä luvussa 2.3, kielellisen kehityksen vahvistamista luvussa 2.6.1 sekä didaktisia lähtökohtia luvussa 2.6.4.

Päiväkodissa musiikkia voidaan integroida useilla eri toimintatuokioilla. Varhaiskasvatuksen opettajat laulavat useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat aamukokoontumisella ja päiväkokoontumisella. Tämä viittaa siihen, että laulaminen kytkeytyy erityisesti päiväkodin arjen vakiintuneisiin ja strukturoituihin yhteisiin hetkiin. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa laulamisesta kädentöitä harjoiteltaessa, satuhetkillä, voimistelutuokioilla, muilla toimintatuokioilla ja Cd-levyn avulla laulamisesta. Systemaattinen pedagoginen integrointi edellä mainittuihin oppimisen alueisiin on vähäisempää, vaikka näissä tilanteissa musiikin moniaistinen integrointi olisi pedagogisesti perusteltua. Tulokset viittaavat siihen, että integraation potentiaali ei kaikilta osin toteudu. Kysely ei tuottanut tietoa siitä, millä tavoin musiikki integroitui eri toimintatuokioihin. Näin ollen ei

voida arvioida, edustiko laulamisen esimerkiksi Breslerin kuvaamaa alisteista vai kognitiivisesti tasaveroista integraatiota.

Tulokset osoittavat, että laulamista tapahtuu päiväkodin arjessa monenlaisissa tilanteissa. Äänenkäytön pedagoginen merkitys korostuu erityisesti pienimpien lasten kanssa, jolloin aikuisen mallintaminen on keskeistä. Kuten Urho (1994) toteaa, opettajan tulee tuntea lasten äänelliset edellytykset ja toimia siten, ettei kehittyvää äänielimistöä kuormiteta. Tämä näkökulma tuo laulamiseen myös vastuullisen ammatillisen ulottuvuuden. Laulattamalla suppea-alaisia lauluja eri korkeuksilta ja siitä päättelemällä opettaja voi selvittää mikä on lapsille toimivin yhteinen äänialue. Laulattamalla melodian ambituksen ulottuvuudeltaan erilaisia lauluja hän voi myös kuunnella, millä alueella laulu soi puhtaimmin. Myös leikinomaisissa tilanteissa ja laulattamalla lapsia yksin tai pienryhmissä yhteislaulun lomassa voi tarkastella lasten äänellistä kehitystä. (Urho, 1994, 144–145.)

Käsitys omasta musikaalisuudesta liittyy kiinteästi omaan minäkuvaan ja minäpystyvyyteen. Oman musiikkiminän löytäminen merkitsee sitä, että hyväksyy oman musikaalisuutensa sellaisena kuin se ilmenee. Kaikki päiväkotien työntekijät eivät koe itseään vahvoina laulajina tai mahdollisesti tietävät laulavansa ns. ”nuotin vierestä”. Tällöin hyvä apuväline lauletaessa on Cd-levy, YouTube tai Spotify. Näiden avulla lauletaessa on myös helppo liikkua musiikin mukaan. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa Cd-levyn avulla laulamista. Kysymyksiä laatiessani vuonna 2014 Cd-levyt olivat keskeisiä musiikin kuuntelun välineitä. Nykyään musiikkia kuunnellaan enemmän YouTubesta tai Spotifysta.

Päiväkotien toimintatuokioilla laulamista voidaan hyödyntää monipuolisesti lasten musiikillisen ja kokonaisvaltaisen oppimisen tukena. Breslerin (1995, 5–8) neljä taideaineiden integrointityyliä tarjoavat viitekehyksen, jonka avulla laulamisen pedagoginen merkitys voidaan jäsentää. Ensimmäisessä, alisteisessa tyylissä musiikki toimii ”mausteena” tai elävöittäjänä muussa toiminnassa. Laulua voidaan käyttää esimerkiksi tarinatuokion tai leikin yhteydessä vaihtelun ja mukavan tunnelman luomiseksi, mikä mahdollistaa lapsille matalan kynnyksen osallistumisen (Ruokonen, 2017, 311–312).

Toisen asteen kognitiivinen integraatio edellyttää aikuiselta jonkin verran eri taiteiden tuntemusta tai yhteistyötä toisen alan asiantuntijan kanssa (Ruokonen, 2017, 312). Laulamisen yhdistäminen esimerkiksi kuvalliseen ilmaisuun ja liikkeeseen toimintatuokioilla ilmentää varhaiskasvatuksen monitaiteellista pedagogiikkaa. Kun aikuinen ohjaa lapsia laulamaan samalla, kun rytmi ja sävelkorkeus konkretisoidaan liikkeen tai piirtämisen avulla, hän hyödyntää eri taiteiden tuntemusta: musiikin, kuvataiteen ja liikkeen peruskäsitteitä yhdistetään tietoisesti pedagogiseksi kokonaisuudeksi (Bresler, 1995; Ruokonen, 2017, 312). Tämä edustaa kognitiivista integraatiota, jossa aikuisen oma osaaminen mahdollistaa musiikillisten käsitteiden hahmottamisen moniaistisesti ja lapsilähtöisesti.

Mikäli aikuisen oma osaaminen esimerkiksi kuvallisen ilmaisun tai liikkeen ohjaamisessa ei riitä, yhteistyö toisen alan asiantuntijan kanssa tarjoaa lapsille

mahdollisuuden laajempaan ja syvempään oppimiskokemukseen. Eri aikuisten osaaminen muodostaa toimintatuokioilla yhteisen pedagogisen resurssin, joka mahdollistaa monipuolisen ja kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen lapsille. Kun yksittäisen aikuisen osaaminen ei kata kaikkia tarvittavia taideaineita, esimerkiksi laulamista, liikkeen ohjausta tai kuvallista ilmaisua, toinen aikuinen voi tuoda oman asiantuntemuksensa mukaan.

Yhteistyö ei tarkoita vain rinnakkaista toimintaa, vaan yhteistä suunnittelua ja tavoitteellista toteutusta, jossa aikuiset hyödyntävät omia vahvuuksiaan ja tukevat toisiaan. Näin laulaminen voidaan yhdistää luontevasti liikkeeseen, tanssiin tai kuvalliseen ilmaisuun, ja lapsille muodostuu eheä ja moniaistinen oppimiskokemus. Samalla lapsen mahdollisuus osallistua, kokeilla ja onnistua vahvistuu, koska aikuiset ohjaavat ja tukevat toimintaa yhdessä, lapsen tarpeet ja kiinnostukset huomioiden.

Kokonaisuudessaan tämä osoittaa, että eri aikuisten osaaminen ei ole erillistä, vaan muodostaa synergian, jonka kautta laulaminen ja muu taidekasvatus toteutuvat pedagogisesti rikastuttavina ja lapsen osallisuutta vahvistavina kokemuksina.

Kolmannessa, affektiivisessä integraatiossa musiikki ja laulaminen toimivat lasten tunnetilan ja luovuuden tukena: ne voivat virittää ideointia, ohjata kehollista toimintaa, rentouttaa tai edistää keskittymistä, mikä lisää lasten osallisuuden ja itseilmaisun kokemusta (Ruokonen, 2017, 312). Neljäs, sosiaalinen integrointityyppi korostaa musiikin merkitystä yhteisöllisyyden ja ryhmässä toimimisen vahvistajana. Yhdessä laulaessa lapset harjoittelevat vuorottelua, kuuntelemista ja ryhmässä toimimista, mikä tukee osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta (Ruokonen, 2017, 312).

Toimintatuokioilla voidaan hyödyntää myös Koskenniemen ja Hälisen (1970, 201) esittämää horisontaalisen integroinnin käsittelytapaa. Horisontaalisella integroinnilla tarkoitetaan opetustapoja, joissa eri aineorientaatiot etenevät rinnakkain siten, että yhteneviä asiakokonaisuuksia käsitellään samanaikaisesti. Tällöin kyse on rinnastamisesta. Esimerkiksi laulua hyödyntävässä musiikin ja liikunnan integraatiossa musiikillisia aika-arvoja, kuten neljäs- ja kahdeksasosanuotteja, voidaan konkretisoida liikkeen avulla: kävelyaskeliin liitetään neljäsosat ja juoksuun kahdeksasosat. Näin rytminen rakenne tulee kehollisesti koettavaksi. Horisontaalista integraatiota voidaan hyödyntää myös tematyöskentelyssä, jolloin musiikki ja muut taideaineet liittyvät yhteiseen ilmiöön ja tukevat sen kokonaisvaltaista käsittelyä (Ruokonen, 2017, 312). Tällainen lähestymistapa vahvistaa oppimisen eheyttä ja tekee musiikillisista käsitteistä konkreettisia, mikä tukee lasten osallisuutta ja moniaistista oppimista. Kyselytutkimuksen vastauksista ei selvinnyt millä integraatiotavalla musiikki integroitiin eri toimintatuokioiden sisältöihin.

Päiväkotien arjessa laulaminen sijoittuu useimmiten aamu- ja päiväkokoontumisiin, joissa se toimii yhteisenä aloituksena, tunnelman luojana ja ryhmän kokoajana. Muilla toimintatuokioilla laulamisen määrä vaihtelee. Vaikka toimintakulttuurit ovat ryhmäkohtaisia, perusrakenne säilyy monin paikoin samankaltaisena ja muuttuu hitaasti.

Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmien (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) mukaan eri oppimisen alueet – kuten kuvallinen ja käsityöllinen ilmaisu, kielellinen kehitys sekä liikunta – rakentuvat moniaistiselle, kokemukselliselle ja yhteisölliselle toiminnalle (Opetushallitus 2014; 2016; 2018; 2021; 2022). Tästä näkökulmasta laulamisella olisi luonteva ja pedagogisesti perusteltu paikka myös muilla kuin musiikkituokioilla.

Kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun tavoitteena on lasten suhteen vahvistaminen visuaaliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja omaan luovaan ilmaisuun (Opetushallitus 2014; 2016; 2018; 2021; 2022). Silti pienryhmätuokioilla lauletaan harvemmin, vaikka laulaminen tai musiikin kuunteleminen voisi syventää kuvien tulkintaa, tukea luovaa prosessia ja vahvistaa työskentelyn emotionaalista ulottuvuutta.

Kielellisen kehityksen näkökulmasta laulaminen tukee sanaston laajenemista, rytmittämistä, äänteellistä tietoisuutta ja kulttuurista osaamista. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lasten kielellisiä taitoja ja monilukutaitoa sekä tukea osallisuutta ja aktiivista toimijuutta. (Opetushallitus 2014; 2016; 2018; 2021; 2022.) Satuhetkillä lauletaan jonkin verran, mutta laulamisen potentiaalia satujen tulkinnan syventämisessä ja tunneilmapiirin rakentamisessa voitaisiin hyödyntää nykyistä systemaattisemmin.

Liikunnan alueella musiikin integrointi näyttää luontevana ja kokonaisvaltaisena. Oppimisen alueeseen *kasvan, liikun ja kehityn* sisältyy tavoitteita, jotka tukevat fyysistä aktiivisuutta, hyvinvointia ja lapsilähtöistä liikkumista (Opetushallitus 2014; 2016; 2018; 2021; 2022). Laulaminen yhdistettynä liikkeeseen vahvistaa perussykkeen kokemista, tempon hallintaa ja musiikin muodon hahmottamista. Kehollinen oppiminen tekee musiikillisista rakenteista konkreettisia ja lisää lasten osallisuutta erityisesti silloin, kun he saavat itse keksiä liikkeitä ja osallistua yhteisen koreografian rakentamiseen.

Avoimien vastausten perusteella laulaminen painottuu selkeimmin musiikin toimintatuokioihin, kun taas muilla esteettisen orientaation tuokioilla, kuten kuvallisessa, käsityöllisessä tai draamallisessa toiminnassa, sitä hyödynnetään vähemmän. Laulamista esiintyy jonkin verran myös luonnontieteelliseen ja historiallis-yhteiskunnalliseen orientaatioon liittyvissä tilanteissa sekä arjen perushoitotilanteissa.

Kokonaisuutena tarkasteltuna laulaminen toimintatuokioilla näyttää pedagogisesti merkittävänä, mutta osin alihyödynnettynä työvälineenä. Se tarjoaa mahdollisuuden eheyttää oppimista, vahvistaa moniaistisuutta, tukea kielellistä ja kehollista kehitystä sekä lisätä lasten osallisuutta eri oppimisen alueilla.

6.3.3 Laulujen säestäminen

Tulosten perusteella varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa laulujen säestämisessä, vaan molemmat ammattiryhmät hyödynsivät säestystä vastaavalla tavalla. Yleisimmin käytetty soitin oli piano (LIITE 8), mikä saattaa liittyä päiväkotien tilaratkaisuihin, sillä piano sijaitsee usein salissa yhteisiä kokoontumisia varten.

Pianon käyttö musiikkitoiminnassa edellyttää kuitenkin pedagogista tietoisuutta. Liian voimakas säästys voi peittää lasten laulun, jolloin toiminnan keskiö siirtyy aikuisen soittamiseen lasten osallistumisen sijaan. Sen sijaan esimerkiksi kitaran, kanteleen tai ukulelen käyttö mahdollistaa katsekontaktin säilyttämisen lapsiin, mikä tukee vuorovaikutusta, ryhmän yhteishenkeä ja lasten osallisuuden kokemusta.

Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmien (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) näkökulmasta musiikkikasvatuksen tavoitteena on tukea lasten ilmaisua, osallisuutta ja yhteistä tekemistä. Tämän toteutuminen edellyttää, että aikuinen hallitsee vähintään melodia- ja rytmisoittimien perustekniikat (esimerkiksi 5-kielisen kanteleen ja laattasoittimien soiton). Riittävä soitollinen osaaminen ei ole itseisarvo, vaan väline pedagogisesti laadukkaan ja lapsilähtöisen musiikkitoiminnan toteuttamiseen.

Tulokset viittaavat siihen, että musiikillisen perusosaamisen vahvistaminen varhaiskasvatuksen ammatillisessa koulutuksessa voisi edistää ammattilaisten yhdenvertaisia valmiuksia toteuttaa tavoitteellista musiikkikasvatusta arjessa.

6.3.4 Laulujen valintaan liittyviä huomioita

Tutkimukseni luvussa 2.1.5 tarkastelin praksiaalisen musiikkikasvatuksen periaatteita, joiden mukaan musiikki ymmärretään ensisijaisesti toimintana eikä pelkästään teoksina. Musiikillinen toiminta sisältää aina myös tiedollisen ulottuvuuden: aisti- ja tunne-elämykset ovat keskeisiä, mutta niiden rinnalla tarvitaan käsitteellistämistä sekä oppimisprosessin reflektointia (Anttila & Juvonen 2002, 91–92).

Tutkimustulokseni tukevat tätä näkemystä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen musiikkikasvatus näyttäytyy taiteellisena toimintana, jossa korostuvat lapselle ominainen tapa toimia, moniaistisuus ja kokemuksellisuus. Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani painotettiin toimintaa kaikilla aisteilla, mikä on linjassa praksiaalisen ajattelun kanssa. Musiikin peruskäsitteitä voidaan tehdä lapsille ymmärrettäviksi leikin, liikkeen ja narratiivien avulla. Tällöin oppiminen ei jää irralliseksi tiedoksi, vaan kiinnittyy elämykselliseen ja merkitykselliseen kokemukseen.

Lasten musiikillinen toiminta kulminoituu usein esityksiin, kuten joulu- ja kevätjuhliin (LIITE 23). Praksiaalisen näkökulman valossa esitys ei kuitenkaan ole vain lopputuotos, vaan osa laajempaa oppimisprosessia, jossa harjoittelu, yhdessä tekeminen ja taiteellisen ilmaisun kehittyminen ovat keskeisiä. Tällöin myös lasten tuotoksia voidaan pitää taiteellisina teoksina, mikäli toiminta on ollut tavoitteellista ja prosessitietoista.

Laulujen valinta on keskeinen pedagoginen ratkaisu. Jotta jokainen lapsi voisi osallistua, laulujen tulisi vastata lasten valmiustasoa huomioiden melodian ambitus, sävellaji, rytmi ja muoto. Lisäksi laulujen temaattinen kytkentä lasten kokemuksiin ja käsiteltäviin sisältöihin vahvistaa oppimisen merkityksellisyyttä. Monipuolinen sävellajien ja tahtilajien käyttö laajentaa lasten musiikillista kokemusmaailmaa ja tukee musiikillisten rakenteiden vähittäistä ymmärtämistä.

Näin tarkasteltuna tutkimustulokset korostavat sitä, että varhaiskasvatuksen musiikkikasvatus ei ole vain yhteislaulua tai esitysten valmistamista, vaan pedagogisesti suunniteltua, tavoitteellista ja teoreettisesti perusteltua taiteellista toimintaa.

6.3.5 Nuottikirjoituksen näyttäminen laulettaessa ja soitettaessa

Tutkimuksessani olen tarkastellut kielen kehitystä ja sen merkitystä varhaiskasvatuksessa luvussa 2.4, lasten nuotinlukutaidon oppimista luvussa 2.4.3 ja musiikin integroimista kielelliseen kehitykseen luvussa 2.6.1 Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmissa (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) monilukutaidon tavoite ja liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022.) Sosiokonstruktivistisesta pedagogisesta näkökulmasta katsoen oppijan oppimistoimintojen tulisi suuntautua aktivoimaan oma aikaisempi käsitys asiasta ja suhteuttaa sitä uuteen tietoon. Oppimisympäristön tulisi tarjota oppijalle mahdollisuuksia koetella ja testata uutta käsitteellistä ymmärrystään erilaisissa soveltavissa tilanteissa. (Järvelä & Niemivirta, 1997, 222.)

Oppimisympäristöön voidaan jättää laulamiseen ja soittamiseen liittyvän opetustehtävän nuottikirjoitus näkyville mustavalkoisena perinteisenä nuottikirjoituksena, väreihin perustuvana kuvionuottina tai itsekeksityinä muuna graafisena ilmauksena. Oppimisympäristössä olisi hyvä olla melodiasoitin, mielellään jokin kromaattinen laattasoitin tai ksylofoni/metallofoni paloja, jolloin voidaan tarkastella myös sävelten ylennyksiä ja alennuksia. Jos soitin ja melodian nuottikirjoitus ovat oppimisympäristössä aina saatavilla ja näkyvillä, lapsilla on mahdollisuus omaehtoisesti halutessaan harjoitella soittamista nuottien avulla, korvakuulolta tai soitella omiaan. Laattasoittimiin voidaan liimata sävelnimet. Koska nuottiviivastolta nuottien lukeminen on vielä päiväkotikäisille vaikeaa, voidaan nuottien yläpuolelle kirjoittaa kirjaimina sävelnimet, jotka löytyvät myös laattasoittimista. Myös rytmiin liittyvien opetustehtävien nuottikirjoitus voidaan jättää oppimisympäristössä näkyville ja opetusympäristössä tulisi olla rytmisoittimia lasten omaehtoisesta harjoittelun mahdollistamiseksi.

Laulun melodiaa voidaan kuvata monenlaisilla itse keksityillä graafisilla ilmaisuilla, janana, pisteinä jne. Myös muovailuvahasta, legopalikoista ym. voidaan rakentaa laulun melodiaa kuvaava konkreettinen rakennelma, jota pitkin voi kulkea laulun myötä sormeja liikuttaen tai jollain sellaisella pienellä esineellä (lelulla), joka motivoi lapsia. Soitettaessa lasten kanssa voidaan itse keksiä erilaisia graafisia ilmauksia tai orkesteripartituureja, jolloin soittamista tukee myös näköaistin avulla tapahtuva hahmottaminen. Tyypillisiin graafinen ilmaisu päiväkodeissa lienee viisikielistä kanteletta soitettaessa käytetyt mansikat (I) mustikat (V) ja lakat (IV).

Ilmiöoppimista ja monilukutaitoa voidaan harjoitella tutkittaessa opeteltavan laulun nuottikirjoitusta. Nuottikirjoituksesta voidaan tutkia nuottien ja taukojen kestoja ja aika-arvoja, tahtisoituksia ja tahtiviivoja, nuottiviivastoa,

nuottiavaimia, sävelnimiä, sävellajeja ja asteikkojen muodostamista ja etumerkkejä. Laulun melodian nuottikirjoitusta seuraamalla lukusuunta vasemmalta oikealle tulee tutuksi, melodian kaaren liikkeitä ylöspäin tai alaspäin voidaan hahmottaa näin myös näköaistin avulla. Tutkivassa oppimisessa lasten oma aktiivinen toiminta ja tiedonhankinta herättävät oppimisen ilon ja motivaation (vertailevan kokeellisen tutkimukseni luku 8.1.3). Sekä tutkiva oppiminen että praksialismi pohjautuvat pragmatismiin. (Huttunen 2017, 13, 40.)

Kuten Toiviainen, Eerola ja Louhivuori (2003, 106) korostavat, musiikillinen toiminta ei rajoitu pelkkään kuuloaistiin, vaan myös muilla aisteilla, kuten näkö- ja liikeaisteilla, on merkittävä osuus niin musiikin tuottamisessa kuin sen havaitsemisessa. Varhaiskasvatuksessa lapset tutustuvat kirjaimiin ja numeroihin. Nuottikirjoitusta tutkimalla näköaistin avulla ja toiminnallisesti laulaen, soittaen ja liikkuen, lapset oppivat musiikin lukutaidon perusteita.

Tulokseni osoittavat, että musiikillinen toiminta voi toimia konkreettisena monilukutaidon harjoittamisen ympäristönä. Nuottikirjoituksen, graafisten esitysten ja soitinten näkyvä läsnäolo oppimisympäristössä mahdollistaa auditiivisen, visuaalisen ja kinesteettisen hahmottamisen yhdistymisen. Nuottikuvan seuraaminen, rytmien ja sävelkorkeuksien tarkastelu sekä omien graafisten merkintöjen tuottaminen tukevat symbolijärjestelmien ymmärtämistä ja rakenteellisen ajattelun kehittymistä. Musiikkitoiminta näyttäytyy näin sillanrakentajana taiteellisen, kielellisen ja matemaattisen ajattelun välillä.

Varhaiskasvatuksen opettajat näyttävät melodian nuottikirjoituksen lauletaessa ja melodian tai soitinjen nuottikirjoituksen soitettaessa mustavalkoisen, perinteisen nuottikirjoituksen avulla useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Ero oli tilastollisesti merkityksellinen. Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastaukset eivät eroa tilastollisesti merkittävästi siinä, miten melodia näytetään väreihin perustuvan kuvionuottikirjoituksen avulla ja muun, itse keksityn graafisen ilmaisun avulla.

Tutkimuksen rajoitteena on, että tulokset perustuvat varhaiskasvatuksen henkilökunnan itsearvioituun aineistoon, eivätkä ne kerro suoraan käytäntöjen laadullisesta syvyydestä tai pedagogisesta tarkoituksenmukaisuudesta. Jatkotutkimuksessa olisi perusteltua tarkastella havainnoinnin keinoin, miten nuottikirjoitusta ja graafisia esitystapoja todellisuudessa hyödynnetään arjen pedagogiikassa ja millaisia oppimisprosesseja ne lapsissa käynnistävät.

Tulokset viittaavat siihen, että musiikin mahdollisuuksia monilukutaidon tukena ei välttämättä vielä hyödynnetä täysimääräisesti. Musiikillisen notaation pedagogisen käytön vahvistaminen osana koko varhaiskasvatushenkilöstön koulutusta voisi lisätä tietoisuutta musiikin integroivasta ja kognitiivisesti rikastavasta potentiaalista.

6.3.6 Musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottaminen lauletaessa, soitettaessa ja musiikkia kuunneltaessa

Tutkimuksessani olen esitellyt tonaalisen musiikin peruskäsitteet luvussa 2.3.1. Musiikin peruskäsitteiden (melodian, rytmin, harmonian, muodon, sointiväriin ja dynaamisten vaihteluiden) puheeksi ottaminen lauletaessa, soitettaessa, musiikin mukaan liikuttaessa ja musiikkia kuunneltaessa edistää lasten musiikkikasvatuksen tavoitetta. Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmissa (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) korostetaan lasten valmiuksien edistämistä hahmottaen äänen kestoa, tasoa, sointiväriä ja voimaa leikinomaisen musiikillisen toiminnan kautta. (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022). Musiikin peruskäsitteiden – melodian, rytmin, harmonian, muodon, sointiväriin ja dynaamisten vaihteluiden – tietoinen sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen tukee näitä tavoitteita ja liittyy musiikillisen kokemuksen käsitteelliseen ymmärtämiseen.

Varhaiskasvatuksen opettajat ottavat puheeksi lauletaessa ja soitettaessa melodian, rytmin, harmonian, muodon, sointiväriin ja dynaamiset vaihtelut useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Ero voi viitata mahdollisesti koulutustaustan tai pedagogisen orientaation vaikutukseen. Molemmassa ammattiryhmissä painottuvat kuitenkin selvästi melodia ja rytmi, kun taas harmonia, muoto, sointiväri ja dynaamiset vaihtelut jäävät harvemmin käsitteellisen tarkastelun kohteiksi. Tämä voi rajoittaa lasten mahdollisuuksia jäsentää musiikkia rakenteellisella tasolla.

Henkilökunnan musiikillisia taitoja kysyin osaamisesta nimetä sävelet, tahtilajin ja sävellajin nuottikirjoituksesta, laulaa sävellajissa ja tempossa pysyen, soittaa melodia tempossa pysyen, nimetä, laulaa ja soittaa intervallit, soinnut ja asteikot, transponoida melodia ja soinnut, soinnuttaa melodia sekä nuotintaa kuulemansa melodia tai rytmikuvio. Tulosten perusteella varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero kaikissa osaluokissa ($p < .001$), siten että opettajien keskiarvot olivat lastenhoitajia korkeampia (ks. LIITE 9).

Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien musiikillisessa osaamisessa erot korostuvat erityisesti teoreettisissa ja nuottikirjoitukseen perustuvissa taidoissa, kuten sävelten, tahtilajien ja sointujen nimeämisessä. Käytännön laulamiseen ja melodian soittamiseen liittyvissä taidoissa erot ovat pienempiä, mutta edelleen opettajien hyväksi. Heikoimmiksi molemmat ryhmät arvioivat transponointiin ja nuotintamiseen liittyvät taidot.

Tuloksia voidaan tarkastella musiikin peruskäsitteiden puheeksiottamisen näkökulmasta. Mikäli henkilöstön teoreettinen ymmärrys ja käsitteellinen varmuus ovat rajallisia, käsitteiden tietoinen sanoittaminen lauletaessa, soitettaessa ja musiikin mukaan liikuttaessa saattaa jäädä vähäiseksi. Tällöin toiminta painottuu kokemukselliseen osallistumiseen ilman, että musiikillisia rakenteita tehdään eksplisiittisesti näkyviksi.

Vaikka musiikin arjen toteuttaminen ei edellytä vahvaa notaation hallintaa, peruskäsitteiden systemaattinen integroiminen pedagogisiin tilanteisiin näyttää kytkeytyvän henkilöstön omaan musiikilliseen hahmotuskykyyn ja teoreettiseen ymmärrykseen. Mikäli tavoitteena on tukea lasten musiikillisen ajattelun jäsentymistä, henkilöstön musiikillinen ja käsitteellinen osaaminen muodostuu keskeiseksi pedagogiseksi edellytykseksi.

Mikäli musiikin peruskäsitteitä tehdään systemaattisesti näkyviksi elämyksellisin, moniaistisin ja leikinomaisin keinoin, lapsen musiikillinen ajattelu voi syventyä kokemuksellisesta osallistumisesta kohti rakenteellista hahmottamista. Esimerkiksi melodian sävelkulun visualisointi, rytmin kehollinen konkretisointi, harmonian kuunteleminen duuri-molli-vastakohtana sekä muodon tarkastelu fraasirakenteina liittävät toiminnan symboliselle ja käsitteelliselle tasolle. Samalla vahvistuu musiikin alkeislukutaito, mikä kytkeytyy laajemmin monilukutaidon tavoitteeseen. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että musiikin peruskäsitteiden tietoinen pedagoginen käyttö voi toimia merkittävänä välineenä sekä musiikillisen ajattelun että monilukutaidon kehittämisessä. Tämän potentiaalin toteutuminen edellyttää kuitenkin henkilöstöltä riittävää teoreettista ymmärrystä ja pedagogista varmuutta.

6.3.7 Lasten omaehtoisessa toiminnassa tai leikissä laulaminen, soittaminen ja/tai tanssiminen

Tutkielmani luvussa 2.8 olen esittänyt varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmien (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) käsityksen leikin merkityksestä varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle. (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022). Musiikin tulisi liittyä osaksi leikinomaisia kokemuksia musiikkikasvatuksesta innostuneen aikuisen lapsilähtöisessä ohjauksessa. Musiikillinen kokemus ja leikkiin liittyvä ilmaisu johtavat parhaimmillaan lapselle mielihyvää tuottavaan virtaavaan flow-kokemukseen. Lapset musisoivat spontaanisti leikki-tilanteissa, jos oppimisympäristö tähän innostaa. (Ruokonen, 2011, 123.)

Fredriksonin (1994) mielestä leikki on lapselle keskeinen toimintatapa, joka luo myös musiikillisesti ajateltuna luonnollisen oppimisympäristön lapselle. Lapsi tutustuu ympäristöönsä moniaistisesti ja kokonaisvaltaisesti. Musiikillinen kehitys on osa lapsen sosiaalista kehitystä, jonka aikana lapsi oppii omalle kulttuurilleen ominaisia piirteitä. Lapsi oppii pääasiassa ympäristöönsä jäljittelemällä ja kokemaansa konstruoimalla. Lapsi oppii kasvuympäristönsä kulttuuriperimän myös musiikillisen merkityksen kannalta. Lapsen omien musiikillisten kokeilujen kautta saaduilla oivalluksilla leikkiessään on suuri merkitys oppimiselle. Keskeiselle sijalle nousevat lapsen oma toiminta sekä aikuisen läsnäolo ja palaute kasvatuksellisessa vuorovaikutussuhteessa. (Fredrikson, 1994, 220–221.)

Tutkimustulokseni osoittavat, ettei varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ollut eroa siinä, miten lapset liikkuvat musiikin mukaan, valitsevat kuunneltavan musiikin tai kuuntelevat musiikkia omaehtoisessa toiminnassaan. Tämä viittaa siihen, että musiikin kuuntelu ja liikkuminen ovat luonteva osa arjen toimintakulttuuria ammattiryhmästä riippumatta.

Keskeinen havainto liittyy kuitenkin oppimisympäristöön: jos soittimet eivät ole lasten saatavilla, omaehtoinen soittaminen ei ole mahdollista. Tällöin musiikillinen toimijuus jää aikuisjohtoisen toiminnan varaan. Tulokset korostavat oppimisympäristön merkitystä pedagogisena viestinä – se, mitä on

näkyvillä ja saavutettavissa, määrittää myös sitä, millainen toiminta on mahdollista.

Mikäli tavoitteena on vahvistaa lasten musiikillista osallisuutta ja luovaa ilmaisua, soittimien ja musiikillisten välineiden tulisi olla osa arjen leikkiympäristöä samalla tavoin kuin kuvataidetarvikkeet tai rakenteluvälineet. Tällöin lapsen oma kokeilu, oivallus ja kulttuuristen merkitysten rakentaminen voivat toteutua musiikillisessa kontekstissa.

Kokonaisuutena tarkastellen tulokset tukevat käsitystä siitä, että musiikki voi olla luonteva osa lasten omaehtoista leikkiä, mutta sen toteutuminen riippuu ratkaisevasti aikuisen pedagogisista valinnoista ja oppimisympäristön rakenteista.

6.3.8 Musiikin mukaan liikkuminen

Tutkielmani luvussa 2.6.3 tarkastelin musiikin integroimisen merkitystä liikkumiseen liittyvien taitojen vahvistamisessa. Lamposen (2005, 19–21) mukaan liike ja liikkuminen ovat keskeinen lähestymistapa musiikkiin sekä lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseen. Karkeamotoriset harjoitteet luovat perustan hienomotorisille toiminnoille ja ajattelun kehittymiselle, ja varhaislapsuudelle tyypilliset oppimisstrategiat – liikkuminen ja leikki – ovat musiikkikasvatuksessa erityisen tehokkaita. Musiikki vaikuttaa siten sekä musiikillisten tietojen ja taitojen oppimiseen että laajemmin lapsen kokonaiskehitykseen.

Nykytutkimuksen valossa lapsia ei saisi liikaa istuttaa. Kyselytutkimukseni tulokset osoittavat kuitenkin jännitteisen tilanteen: lasten kanssa istutaan lauletaessa yhä melko usein. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastausten mukaan istumalla laulaminen on yleisempää kuin varhaiskasvatuksen opettajien mukaan, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä. Tämä on ristiriidassa sen tutkimusnäytön kanssa, jonka mukaan varhaislapsuudessa liikkumisen tulisi olla oppimisen keskeinen perusta.

Laulaminen seisten mahdollistaa kokonaisvaltaisemman äänenkäytön ja kehollisen osallistumisen. Tukeva lauluasento, tasapainoinen ryhti ja rentous tukevat hengityksen ja äänenmuodostuksen toimivuutta (Hongisto-Åberg, Lindberg-Piironen & Mäkinen, 1994, 115). Kehollinen osallistuminen ei siten ole ainoastaan toiminnallinen lisä, vaan myös äänenkäytöllinen ja pedagoginen kysymys.

Musiikkiliikunta antaa jokaiselle mahdollisuuden musisointiin. Musiikkiliikunnassa tärkein instrumentti on keho. Hongisto-Åberg, Lindberg-Piironen ja Mäkinen (1994) kirjoittavat, että musiikkiliikunnan uranuurtajana pidetään sveitsiläistä musiikkipedagogia, säveltäjää ja kirjailijaa Emile Jaques Dalcrozea (1865–1950). Dalcroze nimesi neljä peruselementtiä, joiden puitteissa liikunta tapahtuu: liike tapahtuu tiettyssä tilassa, tietyn ajan kuluessa, tietyn pulssin sykkeessä. Liikkeen tuottamiseen tarvitaan tietty määrä voimaa ja liike hahmottuu tiettyyn muotoon. Dalcroze puhui usein "oman kehonrytmin" tiedostamisesta sekä aistien, kehon ja mielen välisen kommunikaation vahvistamisesta. (Hongisto-Åberg, Lindberg-Piironen & Mäkinen, 1994, 155.)

Lasten kanssa työskenneltäessä ei elämyksellisyyttä ja käytännönläheisyyttä voi liikaa korostaa. Parhaaseen oppimistulokseen päästään, jos oppiminen on sekä älyllisesti, emotionaalisesti että toiminnallisesti kiinnostavaa ja hauskaa. Vaihtelevien työtapojen käyttö on tärkeää sekä ryhmässä olevien erilaisten oppijoiden vuoksi että musiikkituokion rytmittämisen kannalta.

Laajemmin tarkasteltuna musiikkiliikunnalla voidaan konkretisoida ja harjoitella sykkeen/rytmin ja tempon käsittelyä, eri tahtilajien hahmottamista, musiikin kuuntelemista, musiikin yleistä virtausta ja energiaa, fraseerausta, melodian-, harmonian- ja muodon hahmottamista ja dynamiikan käyttöä. Harjoitukset vahvistavat edellä mainittujen asioiden lisäksi motorisia valmiuksia ja koordinaatiota. (Siba.fi, 2017.)

Sibelius-Akatemian opetusohjelmassa (2017) pidetään tärkeänä saada oppilas oivaltamaan, että musiikinteoriassa esiin tulevien käsitteiden syyt ja merkitykset ovat aina musiikillisia. Sen lisäksi, että opitaan vaikkapa eri sävellajeja tai tahtilajeja, on ymmärrettävä, miksi niitä ylipäänsä tarvitaan ja kuinka muutokset vaikuttavat soivaan lopputulokseen. Omakohtaisen suhteen luominen opittavaan asiaan on ensiarvoisen tärkeää motivaation kannalta. (Siba.fi, 2017.)

Ohjatuilla liikuntahetkillä voidaan luontevasti edistää musiikin peruskäsitteiden kokonaisvaltaista kokemista tanssin ja musiikin mukaan liikkumisen avulla. Lastenlauluja voidaan toteuttaa myös tanssien, ja koreografiana voidaan luovasti hyödyntää eri tanssilajien liikesarjoja. Samalla lapsille tulee antaa mahdollisuus keksiä omia liikkeitä ja rakentaa yhteistä koreografiaa, mikä vahvistaa heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan.

Perussykkeen kokeminen ja tempossa pysyminen vahvistuvat erityisesti silloin, kun koko keho osallistuu toimintaan. Kehollinen oppiminen tukee rytmin, tempon ja musiikin muodon hahmottamista konkreettisella tavalla: esimerkiksi A- ja B-osien vaihtumista voidaan kuvata erilaisilla liikesarjoilla tai tilankäytöllä. Näin musiikin rakenne tulee näkyväksi ja koettavaksi toiminnan kautta.

Erilaiset liikekuviot ja koreografiat edistävät musiikin muodon hahmottamista, mutta kyselytutkimukseni vastausten perusteella henkilökunta ei tuo ollenkaan tai vai toisinaan musiikin muotoa esiin musiikin mukaan liikuttaessa. On tyypillisempää, että sanojen muistamisen helpottamiseksi keksitään käsille sanoja myötäileviä liikekuvioita ja istutaan. Tämä viittaa siihen, että musiikkiliikunnan pedagogista potentiaalia ei välttämättä hyödynnetä täysimääräisesti.

Musiikin mukaan liikuttaessa on mahdollista tuoda esiin useita rytmikuvioita yhtä aikaa käsillä ja/tai jaloilla. Useiden eri rytmikuvioiden tekeminen yhtä aikaa käsillä ja/tai jaloilla kehittää lasten koordinaatiokykyä ja kehonhallintaa. Liikkuen voidaan toteuttaa ja opettaa monia rytmiin ja tempoon liittyviä asioita. Jos toteutettavat rytmikuviot lisäksi esitetään nuottikirjoituksena, voi lapsi hahmottaa niitä myös näköaistin kautta ja näin musiikin alkeislukutaito karttuu.

Mikäli käytettävissä on suuri peili, se tarjoaa mahdollisuuden havainnoida omaa liikkumista suhteessa tilaan ja ryhmään. Peilin avulla voidaan opetella suuntia, kehonhallintaa ja yhteistä liikesynkroniaa. Samalla lapsi näkee itsensä osana ryhmää, mikä tukee yhteisöllisyyttä ja vahvistaa kokemusta kuulumisesta yhteiseen toimintaan.

Lasten musiikin mukaan liikkumista omaehtoisessa toiminnassa tai leikissään edistää Cd-soitinten, YouTuben ja Spotifyn käytön salliminen. Musiikin mukaan liikuttaessa lasten rytmitaju, keskittymis- ja kuuntelukyky, reaktio- ja koordinaatiokyky, kontakti- ja kommunikaatiokyky kehittyvät. Musiikin mukaan liikuttaessa voidaan syventää musiikillisten perustekijöiden tuntemusta ja niiden hallintaa. Musiikillisten peruskäsitteiden (melodian, rytmin, muodon, harmonian, sointiväriin, dynaamisten vaihteluiden) hahmottamista voidaan edistää juuri musiikin mukaan liikkumisen avulla.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ollut eroa siinä, miten lasten kanssa musiikin mukaan tuodaan esiin musiikin perussykettä jaloilla tai käsillä, tuodaan esiin useita rytmikuvioita yhtä aikaa käsillä ja jaloilla, liikuttaessa lasten kanssa musiikin mukaan aikuinen keksii liikekuviot ja tuodaan esiin musiikin muotoa liikekuvioina, jotka tukevat muodon hahmottamista.

Kokonaisuutena tarkastellen tutkimustulokset herättävät kysymyksen siitä, tulisiko musiikkiliikunnan pedagogista osaamista vahvistaa varhaiskasvatuksen koulutuksessa. Mikäli liike nähdään tietoisesti musiikillisten rakenteiden hahmottamisen välineenä eikä vain toiminnan piristäjänä, musiikkikasvatuksen kokonaisvaltainen ja kehollinen luonne voisi vahvistua merkittävästi.

6.3.9 Musiikin kuunteleminen

Tutkielmani luvussa 2.6.4 tarkastelin musiikin kuuntelemisen merkitystä musiikkikasvatuksessa. Musiikkia voidaan käyttää aktiivisen kuuntelun kohteena tai se voi toimia arjen tilanteissa taustalla tunnelman virittäjänä ja toiminnan rytmittäjänä. Esimerkiksi voimistelutuokioilla musiikki voi tukea liikkumaan innostumista, kun taas tanssien ja koreografioiden omaksuminen edellyttää rytmin, tempon, dynamiikan ja muodon kokonaisvaltaista hahmottamista. Myös improvisaatio rakentuu musiikin sisäisten rakenteiden ymmärtämiselle. Mikäli tavoitteena on musiikin peruskäsitteiden jäsentäminen, edellyttää tämä tietoista ja sanallistettua kuuntelua. Pelkkä taustamusiikki ei vielä takaa musiikillista oppimista, vaikka se voi vaikuttaa motivaatioon ja vireystilaan.

Tutkimustulosteni mukaan varhaiskasvatuksen opettajat kuuntelevat musiikkia lasten kanssa voimistelu- ja muilla toimintatuokioilla (ei aktiivinen kuuntelu) useammin kuin lastenhoitajat, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan aktiivisessa kuuntelussa aamu- ja päiväkokoontumisilla tai musiikin toimintatuokioilla ei ollut eroa ryhmien välillä. Musiikki soi useimmin päivälevolla ja harvemmin pukeutumis- ja riisumistilanteissa. Aineistosta ei

kuitenkaan ilmennyt, millä tavoin kuuntelu kytkeytyi pedagogisesti eri toimintojen sisältöihin.

Kuuntelua voidaan tarkastella taideaineiden integraation näkökulmasta. Breslerin (1995, 5–8) esittämät integrointityypit – alisteinen, kognitiivinen, affektiivinen ja sosiaalinen – tarjoavat kehyksen musiikin erilaisille rooleille varhaiskasvatuksessa. Musiikki voi toimia toisen sisältöalueen ”mausteena” (Ruokonen, 2017, 312), tasaveroisena kognitiivisena työskentelyn kohteena, tunnetilojen ja luovuuden virittäjänä tai yhteisöllisyyttä vahvistavana tekijänä. Lisäksi toimintatuokioilla tapahtuva kuuntelu voi ilmentää Koskenniemen ja Hälisen (1970, 201) kuvaamaa horisontaalista integraatiota, jossa eri sisältöalueet etenevät rinnakkain yhteisen teeman ympärillä (Ruokonen, 2017, 312). Esimerkiksi vuodenaikateemaa käsiteltäessä Vivaldin *Neljä vuodenaikaa* -teoksen kuuntelu voidaan liittää kuvalliseen ilmaisuun ja barokin ajan kulttuuriseen kontekstiin.

Tulokset viittaavat siihen, että musiikki on luonteva osa varhaiskasvatuksen arkea, mutta kuuntelun pedagoginen taso voi vaihdella. Mikäli kuunteluun liitetään kehollinen, emotionaalinen ja käsitteellinen työskentely, musiikki voi toimia siltana eri tiedonalueiden välillä sekä tukea lasten esteettistä, kognitiivista ja sosiaalista kehitystä. Tämä edellyttää kuitenkin tietoista pedagogista suunnittelua, jossa kuuntelu ei jää taustatoiminnaksi vaan muodostaa oppimista jäsentävän elementin.

6.3.10 Musiikin kuunteleminen muilla toimintatuokioilla varhaiskasvatuksen sisällöllisiin orientaatioihin, leikkiin, esiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja perustoimintoihin/arjen tilanteisiin liittyen

Nykyajan lapset elävät ääniä tulvivassa maailmassa ja päiväkodeissa ruokailuhetket halutaan rauhoittaa liioilta kuulöärsykkeiltä. Aikuiset päättävät tästä syystä usein myös lasten istumapaikoista ruokapöydässä. Paljon ja äänekkäästi puhuvat ystävät erotetaan toisistaan ja ruokapöydässä saa keskustella vain rauhallisesti. Erilaisten juhlien (itsenäisyyspäivä, joulujoulu jne.) yhteydessä musiikki voi soida ruokailuhetkillä juhlistamassa tunnelmaa.

Pukeutumis- ja riisuutumistilanteet ovat päiväkodeissa melko hektisiä tilanteita. Tarkoitus on, että lapset siirtyisivät ulos tai sisälle joustavasti ja ilman ylimääräisiä levottomuutta aiheuttavia ääniärsykeitä.

Lapset lepäävät tai nukkuvat päiväkodissa perheiden kanssa sovitulla tavalla. Hiljainen, rauhallinen musiikki rauhoittaa päivälevolla niitä lapsia, jotka eivät nukahda. Yleensä lapsille luetaan satua tai kuunnellaan äänisatuja päivälevolla.

Henkilökunnan avointen kysymysten vastausten perusteella eniten musiikkia kuunnellaan esteettiseen orientaatioon (ilmaisun monet muodot) liittyvillä toimintatuokioilla esimerkiksi kuvallisen/käsityöllisen ilmaisua harjoitettaessa tai draama- ja muilla kielen kehitykseen liittyvillä tuokioilla. Musiikkia kuunnellaan myös liikkumisen yhteydessä sekä jonkun verran erilaisissa arjen perushoitotilanteissa. Avointen kysymysten vastauksista ei

selvinnyt millä integraatiotavalla musiikki integroitiin eri toimintatuokioiden sisältöihin.

6.3.11 Koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat, lauluhetkien ja juhlien sisältö

Kaikissa päiväkodeissa ei ole rakenteellisista syistä mahdollista järjestää koko yksikön yhteisiä lauluhetkiä tai juhlia, erityisesti suurissa päiväkodeissa. Pienemmissä yksiköissä yhteiset lauluhetket voidaan järjestää viikoittain. Johtajien ja henkilöstön enemmistön mukaan koko päiväkodin yhteisiä lauluhetkiä toteutuu toimintavuoden aikana keskimäärin noin neljä kertaa lukukaudessa.

Pitkän varhaiskasvatuksen kentällä kertyneen kokemukseni perusteella yhteiset lauluhetket ja juhlat rakentuvat usein teeman ympärille siten, että eri ryhmät tuottavat sisältöjä valittuun aiheeseen liittyen. Joulujuhlien ohjelmisto koostuu tyypillisesti sekä joululauluista että syyslukukauden aikana harjoitellusta materiaalista, ja kevätjuhlissa esitetään kevätlukukauden aikana harjoiteltuja lauluja ja esityksiä. Tällöin juhlat toimivat lukukauden pedagogisen toiminnan koontina.

Yhteisiä lauluhetkiä ja juhlia voidaan tarkastella Breslerin (1995) taideaineiden integrointityylien kautta. Ruokosen (2017) tulkinnan mukaisesti toisen asteen kognitiivinen integraatio edellyttää opettajalta eri taiteenalojen tuntemusta tai moniammatillista yhteistyötä. Musiikin integroiminen kielelliseen, kuvalliseen ja keholliseen ilmaisuun edellyttää pedagogista suunnittelua, jossa laulaminen, soittaminen, draamallinen ilmaisu, visuaaliset ratkaisut ja liike muodostavat sisällöllisesti ja taiteellisesti eheän kokonaisuuden.

Kolmannen asteen affektiivinen integraatio voi toteutua tilanteissa, joissa eri taiteen muodot suuntautuvat lasten tunne-elämän ja luovuuden tukemiseen. Yhteisissä lauluhetkissä ja juhlissa musiikki, liike, visuaalisuus ja tilaratkaisut muodostavat kokonaisvaltaisen esteettisen kokemuksen, joka aktivoi sekä emotionaalisia että mielikuvituksellisia prosesseja. Neljäs, sosiaalinen integraatityyli korostaa taideaineiden merkitystä yhteisöllisyyden rakentumisessa. Koko päiväkodin yhteiset tilaisuudet näyttäytyvät tällöin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistajina.

Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmissa (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) painotetaan lasten musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun tavoitteellista tukemista sekä eri taiteenalojen ja kulttuuriperinnön merkitystä. Ilmaisun eri muotojen luova yhdistely nähdään lapselle ominaisena tapana toimia ja oppia. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen kytkeytyvät oppimisedellytysten, sosiaalisten taitojen, myönteisen minäkuvan sekä monilukutaidon kehittymiseen. (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022.) Yhteiset lauluhetket ja juhlat tarjoavat kontekstin, jossa näitä tavoitteita voidaan toteuttaa integroidusti.

Mikäli lauluhetkien ja juhlien suunnitteluun osallistetaan lapsia, ne voivat toimia yhteisesti suunniteltuina ja arvioituina luovina prosesseina. Tällöin toiminta ei rajoitu esitykselliseen lopputulokseen, vaan sisältää pedagogisesti

merkittävän prosessivaiheen. Aineiston perusteella näyttämö- ja tilaratkaisuja ei kuitenkaan aina hyödynnetä kokonaisvaltaisesti siten, että eri ryhmien esitykset rakentuisivat tilallisesti ja visuaalisesti yhtenäiseksi dramaturgiseksi kokonaisuudeksi.

Kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun integrointi juhlien lavastukseen tarjoaa mahdollisuuden moniaistiseen työskentelyyn ja eri materiaalien, tekniikoiden sekä mediavälineiden hyödyntämiseen. Lavasteiden, puvustuksen ja mahdollisten mediaesitysten suunnittelu voi syventää juhlien temaattista rakennetta sekä tukea lasten luovaa ongelmanratkaisua ja suunnittelutaitoja. Tällainen työskentely konkretisoi opetussuunnitelmien tavoitteita eri ilmaisumuotojen yhteyksien rakentamisesta.

Roolien jakamiseen ja roolivaatteiden käyttöön liittyvät käytännöt näyttäytyvät pedagogisesti merkittävänä. Ennakkoon suunniteltu ja harjoiteltu roolijako voi tukea lasten turvallisuuden kokemusta sekä esityksen sujuvuutta ja taiteellista eheyttä. Aineiston valossa roolien valinta ja pukeminen tapahtuu joissakin tilanteissa vasta esitystilanteessa, mikä saattaa heikentää toiminnan pedagogista suunnitelmallisuutta. Roolien ennakkosuunnittelu mahdollistaa myös ristiriitatilanteiden ratkaisemisen ennen esitystä ja tukee lasten osallisuutta hallitussa pedagogisessa kehityksessä.

Valaistus, lavastus ja puvustus vaikuttavat olennaisesti esitysten esteettiseen laatuun. Useissa yksiköissä tilaratkaisut eivät mahdollista valaistuksen monipuolista säätelyä, mikä rajoittaa dramaturgisia mahdollisuuksia. Kuitenkin myös yksinkertaisin keinoin voidaan rakentaa tilallisesti ja visuaalisesti jäsenneltyjä esityskokonaisuuksia. Esteettinen näkökulma liittyy siten paitsi taiteelliseen ilmaisuun myös pedagogiseen suunnitteluun.

Juhlien esittäminen ensin päiväkodin omalle yhteisölle ennen huoltajille suunnattua tilaisuutta voi toimia pedagogisena harjoitusvaiheena ja reflektiivisenä oppimistilanteena. Samalla eri ryhmien esitysten seuraaminen mahdollistaa vertailevan havainnoinnin ja uusien ideoiden syntymisen.

Päiväkodin johtajien osallistuminen yhteisiin lauluhetkiin ja juhliin näyttäytyy aineistossa pääosin satunnaisena. Hallinnolliset rakenteet, joissa yhdellä johtajalla on vastuullaan useita yksiköitä, saattavat rajoittaa mahdollisuuksia seurata yksittäisten ryhmien taidekasvatuksen toteutumista. Tämä herättää kysymyksen pedagogisen johtamisen ja taidekasvatuksen laadun välisestä suhteesta: mikäli johtajilla ei ole systemaattista mahdollisuutta havainnoida toimintaa, jää osa pedagogisista kehittämistarpeista mahdollisesti tunnistamatta.

Pitkän varhaiskasvatuksen kentällä kertyneen kokemukseni perusteella on havaittavissa myös suuntaus, jossa perinteisiä esityksellisiä juhlia korvataan toiminnallisilla tapahtumilla. Tällaiset tilaisuudet korostavat osallistavaa toimintaa ja huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä, mutta ne eivät välttämättä tee näkyväksi lasten musiikillista ja muuta taiteellista oppimisprosessia samalla tavoin kuin esitykselliset juhlit. Kysymys ei siten ole toimintamuotojen

paremmuudesta, vaan siitä, millaisia pedagogisia ulottuvuuksia eri muodot mahdollistavat.

Tilastollisesti merkitsevä ero ilmeni siinä, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastausten mukaan aikuiset suunnittelevat yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöt yksin ja roolivaatteita vaihdellaan esitysten aikana. Muiden tarkasteltujen muuttujien osalta varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien välillä ei ilmennyt eroja. Johtajien enemmistö arvioi yhteiset lauluhetket ja juhlat sisällöllisesti yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi, vaikka heidän osallistumisensa niihin oli pääosin satunnaista.

Koko päiväkodin yhteisissä lauluhetkissä ja juhlissa konkretisoituu yksittäisten ryhmien taidekasvatuksen taso ja esteettinen orientaatio. Valaistus ja lavastus heijastavat kuvallisen ilmaisun ulottuvuutta, draamalliset elementit kielellistä ilmaisua, musiikillinen toiminta sävel- ja tanssitaiteellista osaamista sekä mahdolliset mediaesitykset mediataiteen käyttöä. Näin tarkasteltuna yhteiset juhlat eivät ole ainoastaan yksittäisiä tapahtumia, vaan koko yksikön taidepedagogisen toiminnan näkyvä ilmentymä.

6.4 Taidekasvatuksen integroiminen taiteellisesti eheyttävän kasvatus- ja opetussuunnitelman luomisessa ja toteuttamisessa paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa

Ruokosen ja Rusasen (2009) päiväkotien taidekasvatuksen integroinnin neljännellä tasolla integrointi tarkoittaa taiteellisesti eheyttävän kasvatus- ja opetussuunnitelman luomista ja toteuttamista paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa (Ruokonen & Rusanen, 2009, 12–14).

Tämän tutkielman luvussa 2.9 olen esittänyt, miten Ruokosen ja Rusasen (2009) taidekasvatuksen integroitumisen neljäs taso liittyy varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmien (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) tavoitteisiin. Liitin Ruokosen ja Rusasen (2009) neljännen taidekasvatuksen integraation tasoon myös valtakunnallisten varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelmien tavoitteet Jyväskylän kaupungin päiväkotien henkilökunnan ja johtajien arvioimina.

KUVIO 14 Taiteellisesti eheyttävän kasvatus- ja opetussuunnitelman luominen ja toteuttaminen

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien välillä ei ilmennyt eroja arvioissa, jotka koskivat oman yksikkövasun, valtakunnallisten

sekä Jyväskylän varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien musiikkikasvatuksen tavoitteiden riittävyttä. Myöskään lapsen musiikillisen kehityksen kirjaamista lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaan koskevista näkemyksistä ei ollut ammattiryhmien välillä eroa.

Aineiston perusteella varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi musiikkikasvatuksen tavoitteiden riittävyden kaikilla suunnitelmatasoilla varovaisen myönteisesti. Tämä tulos viittaa siihen, että tavoitteita pidetään pääosin riittävinä, mutta niiden koetaan myös sisältävän kehittämisen varaa.

Johtajien näkemykset poikkesivat osittain henkilöstön arvioista. Heidän tulkintansa mukaan valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa musiikkikasvatuksen tavoitteita on niukasti, kun taas Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa sekä yksikötason suunnitelmissa tavoitteita pidettiin pääosin riittävinä. Tämä saattaa viitata siihen, että paikallisella ja yksikkökohtaisella tasolla musiikkikasvatusta on täsmennetty tai konkretisoitu tavalla, joka koetaan arjen pedagogiikan näkökulmasta tarkoituksenmukaiseksi.

Tulos herättää kysymyksen siitä, missä määrin valtakunnalliset linjaukset tarjoavat riittävän selkeän ja vahvan perustan musiikkikasvatuksen systemaattiselle kehittämiselle, ja missä määrin vastuu tavoitteiden konkretisoimisesta siirtyy kunnalliselle ja yksikötasolle. Samalla se korostaa pedagogisen johtamisen merkitystä musiikkikasvatuksen tavoitteiden jäsentämisessä ja näkyväksi tekemisessä osana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa.

KUVIO 15 Taiteellisesti eheyttävän kasvatus- ja opetussuunnitelman luominen ja toteuttaminen

Johtajien vastausten perusteella musiikkikasvatuksen tavoitteenasettelu ja pedagoginen johtaminen näyttäytyvät osittain jäsenyneinä mutta samalla epäyhtenäisinä. Johtajien enemmistön mukaan koko päiväkodin yhteisessä varhaiskasvatussuunnitelmassa musiikilliselle toiminnalle asetetaan tavoitteita vain toisinaan, vaikka toisaalla oman yksikkövasun musiikkikasvatuksen tavoitteita pidettiin riittävinä. Tämä viittaa siihen, että tavoitteiden olemassaolo asiakirjatasolla ei välttämättä tarkoita niiden systemaattista pedagogista käsittelyä arjen johtamisessa.

Tiimi- ja työparitasolla musiikilliselle toiminnalle asetetaan tavoitteita johtajien mukaan usein, mutta tavoitteiden toteutumista arvioidaan vain toisinaan. Tavoitteenasettelun ja arvioinnin välinen epäsymmetria herättää kysymyksen pedagogisen prosessin systemaattisuudesta: mikäli arviointi ei ole säännöllistä, tavoitteet saattavat jäädä käytännössä implisiittisiksi tai tilannesidonnaisiksi.

Lapsen musiikillisen kehityksen kirjaaminen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan sekä siitä käytävä keskustelu huoltajien ja muun henkilökunnan kanssa tapahtuu johtajien arvion mukaan pääosin toisinaan. Opettajien ja lastenhoitajien välillä ei ilmennyt eroja näissä käytännöissä, mikä viittaa jaettuun toimintakulttuuriin. Samalla tulos osoittaa, että musiikillisen kehityksen dokumentointi ei näyttäyty systemaattisena osana pedagogista arviointia.

Osaamisen johtamisen näkökulmasta johtajat turvaavat musiikillisesti riittävää osaamista henkilöstösijoittelun kautta vain toisinaan, vaikka henkilökunnan musiikillisia taitoja hyödynnetään yli ryhmärajojen usein. Tämä voi viitata siihen, että osaamista tunnistetaan ja käytetään tilanteisesti, mutta sen strateginen suunnittelu ei ole vakiintunut käytäntö.

Kehityskeskusteluissa musiikillinen toiminta tai työntekijöiden musiikilliset taidot otetaan puheeksi toisinaan tai usein, kun taas rekrytointivaiheessa musiikillinen osaaminen huomioidaan vain toisinaan. Tämä asettaa musiikkikasvatuksen mielenkiintoiseen asemaan: se tunnistetaan osaksi ammatillista osaamista, mutta ei näyttäyty johdonmukaisesti strategisena rekrytointikriteerinä.

Tulokset viittaavat siihen, että musiikkikasvatus on läsnä varhaiskasvatuksen arjessa ja johtamisessa, mutta sen asema näyttää osin tilannesidonnaisena ja epäsystemaattisena. Tavoitteenasettelun, arvioinnin, dokumentoinnin ja osaamisen johtamisen välillä ei muodostu täysin johdonmukaista pedagogista ketjua. Tämä havainto kytkeytyy laajemmin kysymykseen musiikkikasvatuksen asemasta varhaiskasvatuksen normiohjauksessa ja pedagogisessa johtamisessa.

KUVIO 16 Taiteellisesti eheyttävän kasvatus- ja opetussuunnitelman luominen ja toteuttaminen

Henkilökunnan enemmistön mielestä päiväkodin laulukirja- ja soitinvalikoima on riittävä, Cd-levyjen valikoima on vähäinen. Johtajien enemmistön mielestä laulukirja-, soitinvalikoima ja Cd-levyjen valikoima ja riittävä. Henkilökunnan enemmistön mielestä soittimet ovat lasten saatavilla toisinaan ja johtajien mielestä usein. Henkilökunnan ja johtajien enemmistön mielestä jokaisella ryhmällä on oma Cd-soitin, päiväkodissa on videotykki, mutta salissa ei ole isoa peiliä (LIITE 10).

6.4.1 Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat

Tutkimusta toteutettaessa voimassa olivat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) sekä Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (2010). Näissä asiakirjoissa musiikkikasvatuksen tavoitteet eivät olleet eksplisiittisesti määriteltyjä. Vuoden 2005 perusteissa taiteellinen toiminta mainitaan yleisellä tasolla osana varhaiskasvatuksen tehtävää, mutta eri taiteenalojen sisällöllisiä tavoitteita ei täsmennetä. Musiikkikasvatuksen tavoitteita ei esitetä erikseen. Myöskään Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2010) ei määritellä musiikkikasvatuksen tavoitteita; ainoa konkreettinen musiikkiin viittaava kirjaus koskee lapsen mahdollisuutta kuunnella musiikkia. Tällainen ilmaisu viittaa toiminnan mahdollistamiseen, ei tavoitteelliseen pedagogiseen jäsentämiseen.

Analyysi Jyväskylän kaupungin päiväkotien (n = 56) omista varhaiskasvatussuunnitelmista osoitti, että vain viidessä yksikkövasussa oli kirjauksia, jotka voitiin tulkita musiikkikasvatuksen tavoitteiksi. Useimmissa suunnitelmissa kuvattiin musiikillista toimintaa tai työtapoja, mutta toiminnan pedagogiset tavoitteet jäivät ilmaisematta. Myöhemmin yksikkövasut korvattiin toimintasuunnitelmilla, mutta myöskään vuosien 2018–2020 tai 2023 suunnitelmissa ei ollut mainintoja musiikkikasvatuksen tavoitteista. Tämä viittaa siihen, ettei musiikkikasvatus jäsentynyt paikallisella tasolla eksplisiittisesti tavoitteellisena pedagogisena alueena.

Valtakunnallisten asiakirjojen kehityksessä on kuitenkin nähtävissä muutos. Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien perusteissa (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) musiikkikasvatus sisältyy osioon ”Ilmaisun monet muodot”, jossa tavoitteita on määritelty aiempaa täsmällisemmin. Musiikillisen ilmaisun tavoitteeksi asetetaan myönteisten musiikillisten kokemusten tuottaminen sekä lasten kiinnostuksen ja musiikkisuhteen vahvistaminen. Lisäksi suunnitelmissa ohjataan lapsia hahmottamaan musiikin peruskäsitteitä, kuten äänen kestoa, tasoa, sointiväriä ja voimakkuutta. Musiikin muotoa ei kuitenkaan mainita eksplisiittisesti. Verrattuna vuoden 2005 asiakirjaan musiikkikasvatus on siis myöhemmissä perusteissa selkeämmin pedagogisesti jäsenetty.

Tutkimusaineiston perusteella henkilöstö ja johtajat arvioivat musiikkikasvatuksen tavoitteiden olleen riittäviä sekä valtakunnallisessa (2005) että paikallisessa (2010) suunnitelmassa sekä omissa yksikkövasuissaan (2015). Tätä voidaan pitää merkittävänä havaintona, sillä kyseisissä asiakirjoissa ei ollut eksplisiittisesti määriteltyjä musiikkikasvatuksen tavoitteita. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että musiikkikasvatus ymmärrettiin ensisijaisesti

toimintana, ei tavoitteellisesti jäsenneettynä pedagogisena kokonaisuutena. Tämä tulkinta saa tukea myös siitä, että vain viidessä 56 yksikkövasusta oli tunnistettavissa tavoitteita musiikkikasvatukselle.

Tulokset viittaavat siten siihen, että musiikkikasvatuksen asema oli tarkastelujaksolla rakenteellisesti heikko: tavoitteiden puuttuminen tai implisiittisyys heijastui myös paikalliseen suunnitteluun ja henkilöstön käsityksiin. Havainto on linjassa Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin (2021) esittämän näkemyksen kanssa, jonka mukaan varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa ja sisäistämistä tulee tukea systemaattisemmin täydennyskoulutuksen keinoin. Tutkimukseni perusteella haaste ei näyttäyty ainoastaan resursikysymyksenä, vaan myös pedagogisen tavoitteellisuuden jäsentämisenä osaksi arjen käytäntöjä.

6.4.2 Johtajat musiikkikasvatuksen pedagogisina johtajina

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tehtäväksi laatia varhaiskasvatuksen laatukriteerit ja kehittää kansallista laadunarviointijärjestelmää osana Oikeus oppia – tasa-arvoinen alku opinpolulle -kehittämishjelmaa (2020–2022). Karvin arviointi *Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutuminen varhaiskasvatuksessa* (2019) korostaa päiväkodin johtajan vastuuta pedagogisesta työstä ja varhaiskasvatussuunnitelman toimeenpanosta. Johtajan tehtäväksi määritellään muun muassa henkilöstön mahdollisuuksien turvaaminen normiasiakirjoihin perehtymiseen, pedagogisen keskustelun mahdollistaminen sekä rakenteiden luominen suunnitelmalliselle arvioinnille. Lisäksi varhaiskasvatuksen järjestäjän vastuulla on turvata johtajille riittävät resurssit pedagogiseen johtamiseen.

Tämä normatiivinen kehys tarjoaa tulkintapohjan tutkimukseni tuloksille. Aineiston perusteella johtajien rooli musiikkikasvatuksen toteutumisessa rakentuu ennen kaikkea pedagogisten rakenteiden kautta. Johtajilla on muodollinen vastuu yksikkökohtaisten suunnitelmien laadinnasta ja arvioinnista sekä henkilöstön sijoittelusta lapsiryhmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että he voivat vaikuttaa siihen, miten musiikkikasvatuksen tavoitteet integroituvat osaksi päiväkodin arjen pedagogista toimintaa.

Tulokset osoittavat, että osa johtajista huomioi henkilöstön musiikillisen osaamisen lapsiryhmiä muodostettaessa ja rekrytointitilanteissa sekä ottaa musiikilliset taidot esille kehityskeskusteluissa. Samalla enemmistö johtajista arvioi, että henkilökunnan musiikillisiä taitoja hyödynnetään yli ryhmärajojen ainakin toisinaan. Tämä viittaa siihen, että musiikillinen osaaminen tunnistetaan resurssiksi, jota voidaan pedagogisesti organisoida.

Kuitenkin aineisto osoittaa, että musiikillisen osaamisen jakautuminen ei ole systemaattisesti rakenteistettua. Mikäli musiikillisesti osaava henkilöstö keskittyy tiettyihin ryhmiin, musiikkikasvatuksen toteutuminen voi muodostua riippuvaiseksi yksittäisten työntekijöiden kiinnostuksesta ja kompetenssista. Tällöin musiikkikasvatuksen laatu määräytyy ensisijaisesti henkilöstön osaamisen satunnaisen jakautumisen, ei suunnitelma-asiakirjojen tavoitteiden, perusteella. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna musiikkikasvatus toimii

indikaattorina pedagogisen johtamisen toteutumiselle: jos tavoitteellinen suunnittelu ja osaamisen jakaminen eivät ole rakenteellisesti tuettuja, pedagoginen vastuu jää implisiittiseksi.

Karvin (2019) esittämä näkemys pedagogisen johtamisen rakenteellisesta luonteesta syventää tulkintaa. Mikäli johtajille ei ole turvattu riittäviä ajallisia ja organisatorisia resursseja pedagogiseen johtamiseen, vastuu musiikkikasvatuksen kaltaisten sisältöalueiden systemaattisesta kehittämisestä voi jäädä toissijaiseksi. Tutkimukseni tulokset viittaavat siihen, että musiikkikasvatus ei useinkaan jäsenny yksikkötasolla eksplisiittisesti tavoitteelliseksi pedagogiseksi kokonaisuudeksi, vaan sen toteutuminen rakentuu henkilöstön yksilöllisen osaamisen varaan.

Näin ollen johtajien vastuu musiikkikasvatuksesta ei rajaudu yksittäisiin päätöksiin henkilöstön sijoittelusta tai rekrytoinnista, vaan liittyy laajemmin siihen, miten pedagoginen johtaminen organisoidaan ja millaiseksi musiikkikasvatuksen asema yksikön pedagogisessa kokonaisuudessa määrittyy. Musiikkikasvatuksen tarkastelu tuo näkyväksi pedagogisen johtamisen rakenteellisen merkityksen: ilman selkeästi määriteltyjä tavoitteita, yhteistä suunnittelua ja osaamisen systemaattista hyödyntämistä sisältöalueiden toteutuminen voi muodostua epätasaiseksi.

6.4.3 Johtajien musiikkikasvatuksen pedagogiseen johtamiseen liittyviä kommentteja

Johtajien vähäinen kommentointi musiikkikasvatuksen pedagogisesta johtamisesta (luku 5.10) voi viitata siihen, että musiikkikasvatus ei jäsenny johtamistyössä keskeiseksi pedagogisen tarkastelun kohteeksi. Aineiston perusteella on mahdollista tulkita, että musiikkikasvatus näyttäytyy arjen toiminnassa pikemminkin yksittäisinä käytäntöinä kuin strategisesti johdettavana pedagogisena sisältöalueena. Tämä ei välttämättä tarkoita välinpitämättömyyttä, vaan voi heijastaa johtamistyön kokonaisuormitusta sekä pedagogisen johtamisen rakenteellisia reunaehtoja.

Avoimeen kysymykseen musiikkikasvatuksen visioista ja haasteista annetut vastaukset ilmentävät osin johtajien kokemaa riittämättömyyttä. Riittämättömyyden kokemus voi liittyä ajallisiin ja organisatorisiin resursseihin, mutta myös siihen, ettei musiikkikasvatusta ole yksikkötasolla jäsennetty selkeästi tavoitteelliseksi pedagogiseksi kokonaisuudeksi. Tällöin johtaminen kohdistuu ensisijaisesti toiminnan sujuvuuteen, ei sisältöalueiden systemaattiseen kehittämiseen.

Yhdessä vastauksessa kuvattiin lastenmusiikkikulttuurin ”köyhtyneen” työuran aikana ja perinteisten roolilaulujen väistyneen ”jumputtavien rallien” tieltä. Tällainen ilmaisu voidaan tulkita kulttuurisen muutoksen kokemuksena. Se heijastaa siirtymää perinteisestä, aikuisten välittämästä lauluperinteestä mediavälitteiseen ja tyyllisesti monimuotoiseen musiikkikulttuuriin. Lasten musiikillista ympäristöä muokkaavat nykyisin voimakkaasti digitaalinen media, suoratoistopalvelut ja visuaaliset musiikkiesitykset. Muutos ei välttämättä merkitse sisällöllistä köyhtymistä, vaan musiikillisen ilmaisun ja estetiikan muuttumista.

Johtajien puheenvuorot voivat siten kertoa myös sukupolvittaisista musiikkikäsitteistä ja pedagogisten ihanteiden muutoksesta.

Pedagogisen johtamisen näkökulmasta keskeistä ei kuitenkaan ole musiikillisen tyylin muutos sinänsä, vaan se, miten muutokseen vastataan pedagogisesti. Mikäli musiikkikasvatusta ei jäsennetä tietoisesti osaksi yksikön pedagogista suunnittelua, sen sisältö ja laatu voivat muodostua riippuvaisiksi yksittäisten työntekijöiden kiinnostuksesta ja osaamisesta.

Tässä suhteessa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (2019) arviointi varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisesta tarjoaa tärkeän tulkintakehyksen. Arvioinnin mukaan varhaiskasvatuksen rakenteelliset puutteet, henkilöstön riittämättömyys ja kuormittuneisuus heikentävät mahdollisuuksia toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteita lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi johtamisen rakenteiden puutteet voivat vaikeuttaa pedagogisten tavoitteiden systemaattista toimeenpanoa. Mikäli johtajilla ei ole riittäviä ajallisia ja organisatorisia resursseja pedagogiseen johtamiseen, sisältöalueiden – kuten musiikkikasvatuksen – kehittäminen voi jäädä toissijaiseksi suhteessa arjen hallinnollisiin ja operatiivisiin tehtäviin.

Tutkimukseni tulokset ovat linjassa tämän arvion kanssa. Johtajien vähäinen kommentointi, riittämättömyyden kokemukset sekä musiikkikasvatuksen tavoitteiden implisiittisyys viittaavat siihen, että musiikkikasvatus ei useinkaan jäsenny rakenteellisesti tuettuna pedagogisena kokonaisuutena. Näin tarkasteltuna musiikkikasvatus toimii indikaattorina pedagogisen johtamisen toteutumiselle: jos johtamisen rakenteet ovat vahvat ja tavoitteet selkeästi määriteltyjä, myös yksittäisten sisältöalueiden kehittäminen on systemaattisempaa. Mikäli rakenteet ovat kuormittuneita tai hajanaisia, sisältöalueiden toteutuminen voi jäädä satunnaiseksi.

Täten johtajien musiikkikasvatukseen liittyvät kommentit eivät ainoastaan kuvaa yksittäistä pedagogista aluetta, vaan heijastavat laajemmin varhaiskasvatuksen pedagogisen johtamisen ehtoja ja haasteita.

6.4.4 Johtajien rooli päiväkodin musiikkikirjallisuuden, Cd- levyjen, soitinvalikoiman, av-laitteiden ja Ipadien hankinnoissa

Tutkimustulosten mukaan henkilöstön ja johtajien arviot musiikkikasvatuksen materiaalisista resursseista poikkeavat osittain toisistaan. Henkilöstön enemmistö koki laulukirja- ja soitinvalikoiman riittäväksi, mutta Cd-levyjen määrän vähäiseksi. Johtajien enemmistö puolestaan arvioi kaikkien edellä mainittujen resurssien olevan riittäviä. Lisäksi henkilöstö arvioi soittimien olevan lasten saatavilla toisinaan, kun taas johtajien mukaan usein. Nämä erot viittaavat siihen, että käsitys resurssien riittävydestä on sidoksissa toimijan position ja arjen käyttökokemukseen.

Resurssien riittävyys on lähtökohtaisesti suhteellinen ja kokemuksellinen käsite. Sen arviointiin vaikuttaa muun muassa se, kuinka aktiivisesti välineitä käytetään sekä millaiseksi musiikkikasvatuksen tavoitteet yksikössä jäsentyvät. Mikäli musiikkikasvatus ymmärretään satunnaisena toimintana, vähäisemmätkin materiaalit voivat näyttäytyä riittävinä. Sen sijaan

tavoitteellisempi ja monipuolisempi musiikkipedagogiikka voi edellyttää laajempaa välineistöä ja ajantasaista materiaalivalikoimaa.

Tulokset osoittavat, että johtajien rooli rakentuu ensisijaisesti resurssien mahdollistajaksi. Johtajat tekevät päätökset hankinnoista ja vastaavat taloudellisista reunaehdoista, mutta käytännön tasolla materiaalien ylläpito ja uudistaminen näyttävät olevan pitkälti henkilöstön aloitteellisuuden varassa. Tämä asetelma nostaa esiin kysymyksen pedagogisen johtamisen ja materiaalisten resurssien suhteesta: missä määrin resurssien kehittäminen on strategisesti johdettua ja missä määrin se rakentuu yksittäisten työntekijöiden aktiivisuuden varaan?

Aineiston perusteella voidaan tulkita, että musiikkikasvatuksessa tarvittavat välineet eivät yksin takaa pedagogista toteutumista. Vaikka välineitä olisi saatavilla, niiden käyttö edellyttää pedagogista osaamista, kiinnostusta ja yhteistä suunnittelua. Esimerkiksi laulukirjavalikoiman pedagoginen merkitys riippuu siitä, millaisia musiikillisia tavoitteita toiminnalle asetetaan ja millaista osaamista henkilöstöllä on niiden toteuttamiseen. Samoin digitaalisten välineiden, kuten iPadien ja suoratoistopalvelujen, yleistymisen muuttaa musiikkikasvatuksen toteuttamisen tapoja, mutta ei automaattisesti vahvista sen tavoitteellisuutta.

Soitinvalikoiman osalta taloudelliset näkökulmat ovat keskeisiä, sillä laadukkaat soittimet edellyttävät investointeja. Tässä suhteessa johtajien päätöksillä on merkittävä rooli. Mikäli musiikkikasvatus ei jäsenny yksikön pedagogisissa painotuksissa keskeiseksi alueeksi, investointipäätökset voivat painottua muihin sisältöihin.

Näin tarkasteltuna musiikkikasvatuksen välineistö toimii eräänlaisena pedagogisen priorisoinnin indikaattorina. Resurssien riittävyys ei ole pelkästään määrällinen kysymys, vaan heijastaa sitä, millaiseksi musiikkikasvatuksen asema yksikön pedagogisessa kokonaisuudessa määrittyy. Johtajien pedagoginen vastuu ei rajaudu hankintapäätöksiin, vaan liittyy myös siihen, miten resurssien käyttöä tuetaan, suunnitellaan ja arvioidaan osana tavoitteellista pedagogiikkaa.

6.4.5 Soitinten saatavuus lapsille, jokaisen ryhmän oma Cd-soitin, päiväkodin videotykki ja salin iso peili

Lapsen ensimmäiset soittimet ovat ääni ja keho, jotka ovat aina käytettävissä. Musiikkikasvatuksen näkökulmasta keskeistä on kuitenkin myös se, millaiset materiaaliset ja tilalliset edellytykset toimintaympäristö tarjoaa. Tutkimustulokset osoittivat, että soittimien saatavuudessa, Cd-soittimien käytettävyydessä sekä teknisten välineiden sijoittelussa oli yksikkökohtaisia eroja. Näillä tekijöillä on merkitystä sille, jäsentyykö musiikkikasvatus osaksi lasten omaehtoista toimintaa vai ainoastaan ohjattuihin tuokioihin rajautuvaksi toiminnaksi.

Ohjatuilla musiikkituokioilla lasten määrä ja ajallinen rajallisuus voivat rajoittaa yksilöllistä harjoittelua ja toistojen määrää. Mikäli soittimet ovat saatavilla myös omaehtoisessa toiminnassa, lapset voivat syventää osaamistaan, kokeilla ja

toistaa oppimaansa omassa tahdissaan. Soittimien fyysinen sijoittelu – avohyllylle, kaappiin tai erilliseen tilaan – ei ole neutraali ratkaisu, vaan se ohjaa sitä, nähdäänkö musiikki arjen jatkuvana toimintamahdollisuutena vai erityistilanteisiin rajattuna aktiviteettina.

Cd-soittimen tai muun äänentoistolaitteen ryhmäkohtainen saatavuus vaikuttaa vastaavasti musiikin spontaaniin käyttöön. Mikäli väline on helposti käytettävissä, musiikin kuuntelu, liikkuminen ja laulaminen voivat integroitua osaksi päivittäistä toimintaa. Digitaalisten välineiden, kuten tablettien ja suoratoistopalvelujen, yleistyminen on laajentanut musiikkikasvatuksen mahdollisuuksia. Samalla niiden pedagoginen merkitys riippuu siitä, miten tietoisesti niitä hyödynnetään suhteessa varhaiskasvatussuunnitelmien monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista koskeviin tavoitteisiin.

Fyysinen oppimisympäristö vaikuttaa myös musiikkiliikunnan ja tanssin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi salitiloissa oleva suuri peili mahdollistaa liikkeen havainnoinnin, kehotietoisuuden kehittymisen ja ryhmän yhteisen liikkeellisen ilmaisun tarkastelun. Mikäli tällaisia ratkaisuja ei huomioida tilasuunnittelussa, se voi heijastaa sitä, ettei tanssia ja liikunnallista musiikkikasvatusta ole pidetty keskeisenä pedagogisena painopisteenä rakennusvaiheessa.

Näin tarkasteltuna musiikkikasvatuksen välineistö ja tilaratkaisut eivät ole ainoastaan teknisiä tai taloudellisia kysymyksiä, vaan ne heijastavat pedagogisia priorisointeja. Soitinten, äänentoistolaitteiden ja digitaalisten välineiden saatavuus määrittää osaltaan, millaiseksi musiikkikasvatuksen asema arjen pedagogiikassa muodostuu: rajatuksi ja aikuisjohtoiseen toimintaan sidotuksi vai lasten omaehtoista toimijuutta tukevaksi.

6.5 Henkilökunnan musiikilliset opinnot ja harrastukset

Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana oli käsitys musiikillisesta kompetenssista osana yksilön musiikillista minäkuva, maailmankuvaa ja orientaatiota (ks. luku 2.3.2). Musiikillinen kompetenssi ymmärrettiin kulttuurisesti rakentuvana ja kokemuksen, opiskelun sekä toiminnan kautta kehittyvänä kokonaisuutena, joka ohjaa yksilön tapaa jäsentää ja toteuttaa musiikillista toimintaa.

Henkilökunnan ja johtajien musiikillista kompetenssia arvioitiin heidän musiikillisten opintojensa, harrastustensa sekä itsearvioitujen musiikillisten taitojensa perusteella. Tulokset osoittivat, että varhaiskasvatuksen opettajat olivat keskimäärin opiskelleet ja harrastaneet musiikkia enemmän kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajien itsearvioidut musiikilliset taidot olivat tilastollisesti merkitsevästi korkeammat kaikilla kysytyillä osa-alueilla.

Eroja voidaan tulkita heijastavan koulutusrakenteiden vaikutusta musiikilliseen kompetenssiin. Samalla ne nostavat esiin kysymyksen musiikkikasvatuksen tasa-arvosta lapsiryhmissä. Mikäli musiikkikasvatuksen toteutuminen rakentuu ensisijaisesti yksittäisten työntekijöiden osaamisen varaan, sen laatu voi vaihdella riippuen siitä, millainen musiikillinen kompetenssi kussakin ryhmässä työskentelevällä henkilöstöllä on.

Itsearviointiin perustuvat tulokset kertovat myös musiikillisesta minäkuvasta. Korkeampi koettu osaaminen voi lisätä pedagogista rohkeutta ja aloitteellisuutta musiikkikasvatuksen toteuttamisessa, kun taas epävarmuus omista taidoista voi rajoittaa musiikillisen toiminnan monipuolisuutta. Näin henkilöstön musiikillinen orientaatio ja kompetenssi eivät ole ainoastaan yksilöllisiä ominaisuuksia, vaan pedagogista toimintaa suuntaavia tekijöitä.

Taidekasvatuksen integraation näkökulmasta (Ruokonen & Rusanen, 2009) tulokset viittaavat siihen, että eheyttävän ja taiteellisesti integroidun pedagogiikan toteutuminen edellyttää riittävää substanssiosaamista. Mikäli musiikillinen kompetenssi on henkilöstössä epätasaisesti jakautunutta, integraation syvyys voi jäädä pinnalliseksi tai toimintamuotojen tasolle ilman tavoitteellista taidepedagogista jäsentymistä.

Näin ollen henkilöstön musiikilliset opinnot ja harrastukset eivät ole ainoastaan taustatekijöitä, vaan ne liittyvät keskeisesti siihen, millaiseksi musiikkikasvatus päiväkotien arjessa rakentuu. Musiikillinen kompetenssi näyttäytyy tutkimukseni valossa yhtenä musiikkikasvatuksen toteutumisen rakenteellisista ehdoista.

6.6 Yhteenveto Ruokosen ja Rusasen (2009) taidekasvatuksen integrointitasojen toteutumisesta

Kyselytutkimukseni keskeisiä tuloksia tarkastelin suhteessa Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämään päiväkotien taidekasvatuksen integraatiomalliin. Mallin neljän tason avulla voidaan jäsentää, miten musiikkia integroidaan varhaiskasvatuksen arkeen, pedagogiseen toimintaan ja rakenteelliseen suunnitteluun. Lukemisen helpottamiseksi käytän seuraavassa luvussa nimitystä opettajat tarkoittaessani varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajat tarkoittaessani varhaiskasvatuksen lastenhoitajia tai henkilöstöryhmä/henkilökunta tarkoittaessani molempia.

Ruokosen ja Rusasen (2009) mallin ensimmäinen taso korostaa taiteen luontevaa käyttöä arjen tilanteissa. Jokapäiväiset hoitoon ja hoivaan liittyvät arjen tilanteet päiväkodissa (pukeutuminen ja riisuuntuminen, ruokailut, wc:ssä käynnit ja lepo) liitin Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämään ensimmäiseen taidekasvatuksen tasoon, vaikka nämä tilanteet eivät ole varsinaisesti arjen spontaaneja tilanteita, vaan suunniteltuja toimintoja erilaisine lapsiryhmien koosta johtuvine porrastuksineen. Tulosten perusteella musiikkia käytetään arjen tilanteissa melko vähän. Laulamista esiintyy jonkin verran erityisesti pukeutumis- ja riisuuntumistilanteissa sekä päivälevolla, kun taas ruokailutilanteissa sitä esiintyy harvemmin. Musiikin kuunteleminen painottuu pääasiassa lepohetkiin. Henkilöstöryhmien välillä ei ilmene merkittäviä eroja siinä, kuinka usein musiikkia käytetään arjen tilanteissa.

Ruokosen ja Rusasen (2009) päiväkotien taidekasvatuksen integraation toisen tason keskeisin periaate on lapsen aktiivinen toimijan ja tutkijan rooli. Tätä roolia tarkastelin lasten osallisuutena musiikillisessa toiminnassa, kuten laulamissa, soittamisessa, tanssimisessa, musiikin kuuntelemissa, musiikin mukaan liikkumisessa, alkuäänen/sävellajin ja tempon antamisessa sekä yhteisten lauluhetkien ja juhlien suunnittelussa ja istumapaikkojen valinnassa.

Tulosten perusteella lasten osallisuus toteutuu vahvimmin yhteisissä lauluhetkissä ja juhlissa, joissa lapset osallistuvat laulamiseen, soittamiseen, tanssimiseen ja musiikin mukaan liikkumiseen. Sen sijaan lasten mahdollisuudet vaikuttaa musiikillisen toiminnan suunnitteluun, musiikin valintaan tai esimerkiksi sävellajin ja tempon antamiseen ovat vähäiset. Lasten omaehtoisessa toiminnassa ja leikissä esiintyy kuitenkin melko usein musiikillista toimintaa, mikä viittaa siihen, että musiikki on luonteva osa lasten leikkiä.

Kolmannella tasolla musiikin rooli ymmärretään pedagogisesti merkitykselliseksi, ja sitä pyritään tietoisesti integroimaan varhaiskasvatuksen muihin sisältöihin. Tiedostamisen periaatetta tutkin tarkastelemalla henkilökunnan musiikillista toimintaa: heidän rooliaan sävellajin, alkuäänen ja tempon antajina, laulamista toimintatuokioilla, laulujen säestämistä sekä laulujen valintaan liittyviä huomioita. Lisäksi tarkastelin nuottikirjoituksen näyttämistä lauletaessa ja soitettaessa, musiikin peruskäsitteiden puheeksi ottamista laulamisen, soittamisen ja kuuntelun yhteydessä, musiikin mukaan liikkumista, musiikin kuuntelemista sekä päiväkodin yhteisten lauluhetkien suunnittelua ja toteutusta.

Tulokset osoittavat, että opettajat käyttävät musiikkia pedagogisesti hieman tietoisemmin kuin lastenhoitajat. Opettajat esimerkiksi laulavat toimintatuokioilla useammin, säestävät lauluja sekä kiinnittävät enemmän huomiota laulujen musiikillisiin ominaisuuksiin. Lisäksi he käsittelevät lasten kanssa musiikin peruskäsitteitä hieman useammin kuin lastenhoitajat. Erot henkilöstöryhmien välillä liittyvät todennäköisesti koulutustaustaan ja musiikilliseen osaamiseen.

Neljännellä tasolla taidekasvatus on osa varhaiskasvatuksen suunnitelmallista ja rakenteellista kokonaisuutta. Tulosten perusteella sekä opettajat että lastenhoitajat pitävät valtakunnallisten, paikallisten ja yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien musiikkikasvatuksen tavoitteita pääosin riittävinä. Musiikillisen toiminnan tavoitteita asetetaan tiimeissä melko säännöllisesti, mutta niiden toteutumisen arviointi sekä lasten musiikillisen kehityksen dokumentointi tapahtuvat harvemmin. Myös johtajien mahdollisuudet seurata musiikki- ja taidekasvatuksen toteutumista vaihtelevat.

Kokonaisuutena tarkastellen tulokset viittaavat siihen, että taidekasvatuksen integraatio toteutuu varhaiskasvatuksessa vahvimmin kahdella ensimmäisellä tasolla, joissa musiikki on osa arjen toimintaa ja yhteisiä musiikkitilanteita. Sen sijaan kolmannen ja neljännen tason mukainen pedagogisesti tiedostettu ja rakenteellisesti ohjattu integraatio näyttäytyy vaihtelevampana. Tämä viittaa siihen, että vaikka musiikki on läsnä varhaiskasvatuksen arjessa, sen pedagoginen syventäminen, lasten osallisuuden laajentaminen sekä toiminnan systemaattinen arviointi ja dokumentointi edellyttävät edelleen tietoista kehittämistä. Tulokset korostavat erityisesti henkilöstön pedagogisen osaamisen ja tietoisuuden merkitystä taidekasvatuksen integroimisessa varhaiskasvatuksen arkeen. Taidekasvatuksen syvempi integraatio edellyttää sekä oppimisympäristöjen kehittämistä että henkilöstön musiikillisen osaamisen vahvistamista esimerkiksi koulutuksen ja

täydennyskoulutuksen avulla. Lisäksi lasten osallisuuden vahvistaminen musiikillisessa toiminnassa sekä toiminnan systemaattisempi arviointi ja dokumentointi voivat tukea taidekasvatuksen tavoitteellisempaa toteutumista varhaiskasvatuksessa.

Tutkimustulosten perusteella musiikin integroiminen muihin varhaiskasvatuksen tavoitteisiin toteutuu Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa vaihtelevasti. Musiikki on läsnä erityisesti arjen tilanteissa sekä yhteisissä musiikkituokioissa, mutta sen pedagogisesti tietoinen ja suunnitelmallinen integrointi muihin oppimisen sisältöihin toteutuu epätasaisesti. Lasten aktiivinen osallisuus musiikillisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa jää monin paikoin vähäiseksi. Tulokset osoittavat myös, että varhaiskasvatuksen opettajien musiikillinen kompetenssi ja musiikin pedagoginen käyttö ovat keskimäärin vahvempia kuin lastenhoitajilla, mikä tukee tutkimuksessa esitettyä hypoteesia. Johtajien rooli musiikkikasvatuksen tukemisessa näyttäytyy ennen kaikkea resurssien, henkilöstön osaamisen ja toiminnan edellytysten mahdollistajana.

7 VERTAILEVAN KOKEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSASETELMA

Kyselytutkimuksessani tarkastelin, missä määrin musiikkia integroidaan muuhun varhaiskasvatukseen arjen tilanteissa ja toimintatuokioilla Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa. Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessa puelestaan tarkastelen, voidaanko integroivassa kontekstissa toteutetulla mallintavalla, kielellistävällä ja havainnollistavalla opetuksella edistää musiikin perusrakenteisiin (rytmi, melodia, harmonia, sointiväri, muoto, dynaamiset vaihtelut) liittyvien taitojen oppimista musiikin toimintatuokiolla?

Metsämuuronen (2011) kuvaa toimintatutkimusta tilanteeseen sidottuna, yleensä yhteistyötä vaativana, osallistuvana ja itseään tarkkailevana tutkimuksena, jonka tavoitteena on vastata käytännön toiminnassa havaittuun ongelmaan tai kehittää olemassa olevaa käytäntöä. Tarkoitukseni on selvittää, miten päiväkodeissa annettavaa musiikkikasvatusta voidaan kehittää, ja testata mallia, jossa musiikin peruskäsitteiden hahmottamista vahvistetaan toiminnallisesti kaikilla aisteilla.

Vaikka tutkimukseni ei ole varsinaisesti toimintatutkimus vaan vertaileva kokeellinen tutkimus, voidaan joitakin toimintatutkimuksen periaatteita soveltaa myös tähän tutkimukseen. Tutkimuksessani tarkastelen voidaanko myös päiväkodeissa toteuttaa musiikkileikkikouluissa toteutettavaa opetusmenetelmää, jossa musiikin peruskäsitteiden havaitsemista vahvistetaan toiminnallisesti kaikilla aisteilla. Musiikkileikkikouluissa keskeisinä sisältöinä ovat mm. musiikin peruskäsitteet. Musiikkileikkikoulut ovat maksullisia harrastuksia, jotka eivät tavoita suurinta osaa suomalaisista lapsista.

Myös varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelmat (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) sisältävät tavoitteita musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen kehittämiseksi, mutta käytännössä tavoitteet eivät aina toteudu, eivätkä kaikki henkilökunnasta välttämättä tiedosta niitä. Suunnitelmien tavoitteena on musiikillisten kokemusten tuottaminen lapsille ja kiinnostuksen vahvistaminen musiikkia kohtaan. Elämyksellisen kuuntelemisen ja ääniympäristön havainnoinnin avulla lapsia ohjataan hahmottamaan musiikkia. Leikinomaisessa

musiikillisessa toiminnassa lapsille kehittyvät valmiudet hahmottaa *äänen kestoa* (→*rytmi/tempo*), *äänen tasoa* (→*melodia, harmonia*), *sointiväriä ja voimaa* (→*dynaamiset vaihtelut*). Edellä mainitut musiikin hahmottamiseen ja äänen tarkasteluun liittyvät seikat muodostavat musiikin peruskäsitteet (luku 2.3.1). Varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelmista musiikin peruskäsitteistä puuttuu muoto. Musiikkikasvatuksen toimintatapoja ovat laulaminen, loruilminen, soittaminen musiikin kuunteleminen ja musiikin mukaan liikkuminen. Lapsille syntyy kokemuksia perussykkeestä, sanarytmeistä ja keho-soittamisesta, pienimuotoisten musiikkiesitysten tekemisestä ja harjoitteluprosesseista yhdessä muiden kanssa sekä esiintymistilanteiden tuomasta onnistumisen ilosta. Kertoen, kuvallisesti ilmaisten tai tanssien lapsia rohkaistaan käyttämään mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita. (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022.)

Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmiin (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) sisältyy erilaisia lukutaitoja, mutta suunnitelmissa ei ole tällä hetkellä mainintaa musiikin lukutaidosta tai musiikin alkeislukutaidon vahvistamisesta (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022). Tämän vertailevan kokeellisen tutkimukseni tarkoitus on selvittää, voidaanko myös musiikin alkeislukutaidon perustaa luoda jo varhaiskasvatuksessa, jos musiikin opetus perustuu musiikin peruskäsitteiden hahmottamiseen edistämiseen toiminnallisesti ja leikinomaisesti kaikilla aisteilla. Mikäli varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelmien monilukutaitoon liitettäisiin myös lasten musiikin alkeislukutaidon kehittäminen, se voisi muodostua velvoittavaksi osaksi varhaiskasvatuksen musiikillista toimintaa. Tarve tämänkaltaiselle lisäykselle nousee osin perusopetuksen opetussuunnitelman uudistuksesta. Perusopetuksen musiikkiin on lisätty uutena musiikillinen keksiminen eli sävellyttäminen. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma velvoittaa sävellyttämään kaikkia peruskoulussa musiikkia opiskelevia. Myös varhaiskasvatuksessa on mahdollista sävellyttämällä ohjata lapsia musiikillisen tiedon luovaan soveltamiseen. Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatus, joka pohjautuisi toiminnallisesti musiikin peruskäsitteiden hahmottamiseen, loisi pohjaa perusopetuksen sävellyttämiselle.

Oman noin kolmekymmenen vuoden työkokemukseni perusteella varhaiskasvatuksen opettajana olen havainnut, että musiikin peruskäsitteiden hahmottamiseen liittyviä taitoja ja musiikin alkeislukutaidon valmiuksia voidaan edistää, kun opetusta toteutetaan systemaattisesti pieninä annoksina, liitetään aikaisemmin opittuun ja vahvistetaan toiminnallisesti kaikilla aisteilla, mukaan lukien näköaisti. Huolimatta tonaalisen musiikin genrestä, kaikkien tyyllilajien musiikki sisältää melodian, rytmin, harmonian, sointiväriä, muodon ja dynaamisia vaihteluita.

Tutkimukseni toteutettiin vuosina 2015–2019 keskisuomalaisessa päiväkodissa. Osallistujina olivat 4–6/7-vuotiaat lapset, joiden musiikillista kehitystä seurattiin tutkimuksen ajan. Tutkimusmenetelmänä käytin kenttätutkimusta, toteuttaen opetuksen lasten luonnollisessa toimintaympäristössä. Tutkimusfilosofisena lähtökohtana yhdistyivät positivismi, konstruktivismi ja

pragmatismi sekä praksiainen musiikkikasvatus, kulttuurinen musiikkikäsitys ja konstruktivistinen oppimiskäsitys.

Musiikin opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasin minä, päiväkodin vakituudessa työsuhteessa oleva varhaiskasvatuksen opettaja ja samalla tutkija. Opetus perustui musiikin peruskäsitteiden vahvistamiseen mallintamisen, kielellistämisen ja havainnollistamisen keinoin. Musiikkia integroitiin myös kielellisten, matemaattisten ja liikunnallisten taitojen sekä musiikin alkeislukutaidon kehittämiseen. Lisäksi musiikillisia taitoja vahvistettiin leikin avulla musiikin toimintatuokioissa.

7.1 Tutkimuskysymykset

Vertailevan kokeellisen tutkimuksen tavoitteena on arvioida, edistääkö musiikin peruskäsitteiden oppimista opetus, jossa mallintaminen, kielellistäminen, havainnollistaminen nuottikuvien sekä eri taitoalueita integroiva työskentely yhdistyvät toiminnallisissa musiikkituokioissa. Opetusta verrataan ryhmään, jossa peruskäsitteitä harjoitellaan ainoastaan mallintamalla ilman kielellistämistä ja nuottikuvien avulla tapahtuvaa havainnollistamista.

Päätutkimuskysymys

Edistääkö musiikin peruskäsitteiden (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynaamiset vaihtelut) oppimista opetus, joka yhdistää mallintamisen, kielellistämisen, havainnollistamisen nuottikuvien sekä eri taitoalueita integroivan työskentelyn, verrattuna opetukseen, jossa peruskäsitteitä harjoitellaan ainoastaan mallintamalla ilman kielellistämistä ja havainnollistamista nuottikuvien avulla?

Tutkimusasetelman kuvaus

Tutkimusryhmässä opetukseen sisältyi mallintamista, kielellistämistä ja havainnollistamista nuottikuvien sekä integroivaa opetusta, jossa musiikkia hyödynnettiin matemaattisten, kielellisten ja liikunnallisten taitojen sekä musiikin alkeislukutaidon tukemisessa. Musiikin peruskäsitteitä harjoiteltiin toiminnallisissa musiikkituokioissa ja leikin keinoin.

Verrokkiryhmässä käytettiin ainoastaan mallintamiseen perustuvaa musiikinopetusta. Kielellistämistä tai havainnollistamista nuottikuvien avulla ei käytetty. Molemmissa ryhmissä musiikin peruskäsitteitä harjoiteltiin toiminnallisten musiikkituokioiden yhteydessä.

Hypoteesit

1. Tutkimusryhmän lasten musiikilliset taidot kehittyvät tutkimusjakson aikana tilastollisesti merkitsevästi.

2. Tutkimusryhmän lasten musiikillisten taitojen kehitys on verrokkiryhmää suurempaa kaikissa tutkittavissa musiikin peruskäsitteissä (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynaamiset vaihtelut).

Tarkentavat alakysymykset

1. Tuottaako musiikin peruskäsitteiden käsitteleminen toiminnallisesti, mallintaen, kielellistäen ja havainnollistaen musiikin alkeislukutaitoa?
2. Miten musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen vahvistaminen heijastuu lapsen positiiviseen ja aktiiviseen yleisorientaatioon musiikkia kohtaan, joka ilmenee lapsen omaehtoisessa musiikillisessa toiminnassa päiväkodissa?

7.2 Lapsen musiikillisten taitojen mittaaminen, arviointi ja havainnointi vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessa

Vertaileva kokeellinen tutkimukseni kohdistui ensisijaisesti musiikin peruskäsitteiden hahmottamiseen ja tuottamiseen liittyviin musiikillisiin taitoihin. Tutkimukseen osallistuvat lapset olivat 4–6/7-vuotiaita. Lapsen musiikillisen kehityksen aikaisempien tutkimusten ja Paanasen (2003, 1997) lapsen musiikillisen kehityksen mallin pohjalta (luku 2.12) muodostin tutkimusta varten musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen lapsen musiikillisten taitojen mittaamiseksi (LIITE 13).

Varsinaista alkumittausta lasten musiikillisista taidoista en tehnyt, sillä lasten aiempien musiikkikokemusten ja opetustaustojen erilaisuuden pohjalta olisi ollut vaikeaa laatia yhtenäinen kaikille lapsille sopiva mittaristo. Lasten musiikillisiin peruskäsitteisiin kohdistuvia taitoja arvioin kerran syksyllä ja kerran keväällä neljän vuoden ajan jokaisen uuden laulun opetusperiodin jälkeen. Lapsen jaksamisen mukaan arviointia tehtiin pieninä jaksoina kerrallaan. Ennen jokaista mittauskertaa opetin molempien ryhmien (tutkimusryhmä ja verrokkiryhmä) lapsille musiikin toimintatuokioilla samat yhden laulun duuri- ja yhden laulun mollisävellajissa. Molempiin lauluihin keksin rytmiä ja muotoa tukevan koreografian (molemmissa ryhmissä samanlainen), jotka opetin lapsille (luku 7.4.2). Lauluja harjoiteltiin Cd-levyjen avulla tai ilman siten, että laulun alkusävel (sävellaji) ja tempo annettiin metallofonipalalla (opettaja antoi ja lapset antoivat).

Jokaisen lapsen musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvia taitoja tallensin videokameralla erikseen huoneessa, missä ei ollut lapsen/lasten ja itseni lisäksi muita henkilöitä.

Yksilösuorituksena arvioin videotallenteilta lapsen musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvia taitoja arviointilomakkeen avulla (LIITE 13):

- 1) laulutaitoja,

- 2) tunnistiko lapsi rytmisoittimia korvakuulon perusteella, osasiko nimetä ne, osasiko toistaa annetun rytmikuvion ja tunnistiko rytmikuviota liittyvän rytmikortin,
- 3) osasiko lapsi soittaa bassoksylofonipaloilla laulun sointujen pohjasävelet, osasiko lapsi erottaa kuulon perusteella duuri- ja molli sointuja, sävelasteikkoja ja melodioita.

Ryhmäsuorituksina arvoitin videotallenteilta lapsen musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvia taitoja arviointilomakkeen avulla (LIITE 13):

- 1) osasiko lapsi musiikin mukaan liikkueessaan toteuttaa koreografiaa ja rytmikuvioita jaloilla ja käsillä,
- 2) osasiko lapsi soittaa djembe rummulla laulun perussykettä siten, että tahdin ensimmäinen isku soitettiin rummun keskelle (ns. basso)..

Lasten musiikilliset suoritukset taltioin videokameralla. Analysoin lasten musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvia taitoja musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen havainnointilomakkeen avulla. Lisäksi tutkimuksen ulkopuoliset henkilöt, kolme päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajaa, testasivat arviointilomakkeen käytön ja analysoivat syksyn 2015 videotallenteet. Kevästä 2016 alkaen tutkimuksen loppuun asti tutkimuksen ulkopuolinen henkilö, Aino Jutila, analysoi videotallenteet musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen avulla (LIITE 13). Mikäli Ainon ja minun arvioni olivat erilaisia, katsoin poikkeavat arviot videotallenteilta uudelleen ja tein uudelleenarvioinnin.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani arvioitiin videotallenteista lasten oppimista ja osaamista musiikin peruskäsitteiden kautta 14 kertaa samalla mittarilla, musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeella (LIITE 13). Videotallenteita tehtiin aina samassa tilassa, päiväkodin salissa. Jokaisella videokuvauskerralla arvioinnit tehtiin kuitenkin aina eri laulujen avulla, 7 laulua duurisävellajissa ja 7 laulua mollisävellajissa (luku 7.4.2). Sävellajista riippumatta kaikkien laulujen tahtilaji oli 4/4. Musiikin mukaan liikkuminen oli helpompaa kuin jos tahtilajina olisi ollut esimerkiksi 3/4.

Havainnot analysoin tilastotieteen menetelmin SPSS-ohjelman avulla. Videotallenteiden havainnoinnin perusteella annoin lapsen musiikillisiin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen avulla lapsen musiikillisen toiminnan osaamiselle arvot: ei osaa: arvo 1, osaa kohtalaisesti: arvo 2 ja osaa hyvin: arvo 3. Arviointilomakkeelle kirjoittamani arvot siirsin SPSS-ohjelmaan. Koko tutkimusaineistosta tein riippumattomien ryhmien t-testin tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän lasten osaamisen eroista musiikillisessa toiminnassa. Laskin myös keskiarvot tutkimusryhmien ja verrokkiryhmien ensimmäisistä ja viimeisistä mittauskerroista hyödyntäen toistettujen mittausten varianssianalyysiä, missä on yksi riippuva muuttuja ja kaksi riippumatonta (luokittelevaa) muuttujaa: kaksi mittauskertaa (toistoa) ja yksi luokitteleva tekijä, jossa kaksi ryhmää (tutkimus-/verrokkiryhmä). Seuraavaksi tarkastelin sitä, kuinka lasten musiikillinen osaaminen kyseisen musiikillisen peruskäsitteen

osalta kehittyi tutkimusjakson aikana, ryhmiä vertaillen. Tarkastelin myös sitä, kuinka lasten musiikillinen osaaminen kyseisen musiikillisen peruskäsitteen osalta kehittyi eri ikäisillä lapsilla tutkimusjakson aikana, ryhmiä vertaillen. Laskin keskiarvot 4-vuotiaina-, 5-vuotiaina- ja 6-vuotiaina tutkimuksessa aloittaneiden tutkimusryhmien ja verrokkiryhmien ensimmäisistä ja viimeisistä mittauseroista hyödyntäen toistettujen mittausten varianssianalyysiä, missä on yksi riippuva muuttuja (musiikilliseen peruskäsitteeseen liittyvä osaaminen) ja kaksi riippumatonta (luokittelevaa) muuttujaa: kaksi mittauskertaa (kaksi toistoa) ja yksi luokitteleva tekijä, jossa kaksi ryhmää (tutkimus-/verrokkiryhmä). Laskin myös frekvenssit kaikkien 4-vuotiaiden-, 5-vuotiaiden- ja 6-vuotiaiden rytmiin, melodiaan, sointiväriin ja harmoniaan liittyvästä osaamisesta.

Tutkimusryhmään kuului 55 lasta ($n=55$) ja verrokkiryhmään 49 lasta ($n=49$). Musiikin peruskäsitteiden hahmottamiseen liittyvässä vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessa sama tutkittavien lukumäärä toistuu kaikissa luvun 8 tuloksissa ja taulukoissa. Lukemisen helpottamiseksi en toista lasten lukumääriä taulukoissa enkä taulukoiden selitystekstissä.

Toistettujen mittausten varianssianalyysissä:

Summamuuttuja rytmi sisälsi seuraavat osatekijät:

- osaako lapsi musiikin mukaan liikkua jaloilla puolinuottien tahdissa tempossa pysyen,
- osaako lapsi taputtaa käsillään neljäsosanuotteja tempossa pysyen,
- osaako lapsi musiikin mukaan liikkua jaloilla puolinuottien tahdissa ja taputtaa käsillä neljäsosanuotteja,
- osaako lapsi soittaa djembe rummulla duuri- ja mollisävellajin laulun pulssin siten, että tahdin ensimmäinen isku soitetaan "bassona" rummun kalvon keskelle.

Djembe rumpujen soittamisen arvioinnissa soittimet ja mittaukset olivat koko toimintatutkimuksen ajan samat.

Summamuuttuja muoto sisälsi seuraavat osatekijät:

- osaako lapsi tanssiessaan ajoittaa liikkeitä ja liikkumisen musiikin rytmin/tempon mukaan ja noudattaa koreografiaa (rytmi/muoto).

Summamuuttuja sointiväri sisälsi seuraavat osatekijät:

- osaako lapsi tunnistaa korvakuulon perusteella soittimen,
- osaako nimetä sen,
- osaako toistaa mallista kulloisenkin rytmikuvion,
- osaako lapsi tunnistaa kuulemansa ja soittamansa rytmikuvion

rytmikortista.

Sointiväriin liittyvässä arvioinnissa rytmisoittimet (kehärumpu, tamburiini, triangeli, guiro, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi) olivat koko toimintatutkimuksen ajan samat.

Summamuuttuja melodia sisälsi seuraavat osatekijät:

- noudattaako lapsi duuri- ja mollisävellajin laulua laulaessaan annetun alkusävelen mukaista sävellajia,
- pysyykö laulaessaan sävellajissa fraasin sisällä,
- pysyykö laulaessaan sävellajissa fraasien välillä,
- laulako laulun rytmin oikein,
- noudattiko annettua tempoa,
- toteuttaako laulaessaan taukoja
- muistaako laulun sanat.

Melodiaan liittyvää osaamista arvioitiin 14 eri laulun avulla (luku 7.4.2).

Summamuuttuja harmonia sisälsi seuraavat osatekijät:

- osaako lapsi soittaa bassoksylofonipaloilla duuri- ja mollisävellajin laulujen sointujen pohjasävelet,
- osaako lapsi sanoa, kuulostaako duuri- ja mollisävellajin laulujen melodia duurilta/ iloiselta vai mollilta/surulliselta,
- osaako lapsi sanoa, kuulostaako duuri- ja mollisävellajin laulujen sävellajiin liittyvä sävelasteikko duurilta/iloiselta vai mollilta/surulliselta.
- osaako lapsi sanoa, kuulostaako sointu duurilta/iloiselta vai mollilta/surulliselta.

Harmoniaan liittyvää osaamista arvioitiin 14 eri laulun avulla (luku 7.4.2).

Koko tutkimuksen ajan harmoniaan liittyvää hahmottamista tarkasteltiin samojen duuri- ja mollisointujen avulla. Soinnut olivat kolmisoituja alkaen C1, A1, E1, C2, A2, E2, C, A, E, c1, a1, e1, c2, a2, e2, c, a ja e ja ne soitettiin pianolla.

7.3 Tutkimusryhmät ja opetusmenetelmä

Alkuperäinen tarkoitukseni oli tutkia 3–7-vuotiaiden lasten musiikillista toimintaa, mutta tutkimuksen aikana ei syntynyt kuitenkaan 3-vuotiaista riittävän suuria ryhmiä, joten nuorimmat vertailevaan kokeelliseen tutkimukseen osallistuneet lapset olivat 4-vuotiaita. Lapset jaettiin tutkimusryhmään 4–6/7- vuotiaat lapset ja verrokkiryhmään 4–6/7- vuotiaat lapset. Molempien ryhmien lapsille musiikin opetus oli holistista, ja se sidottiin varhaiskasvatuksen sisältöalueisiin: leikkiin, kielellisten-, matemaattisten- ja liikunnallisten taitojen vahvistamiseen sekä musiikin alkeislukutaidon valmiuksien vahvistamiseen (tutkimusryhmä). Yhteensä koko tutkimukseen osallistumisen aikana (2015–2019) tutkimusryhmään kuului 55 lasta ja verrokkiryhmään kuului 49 lasta. Musiikin peruskäsitteiden hahmottamiseen liittyvässä vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessa sama tutkittavien

lukumäärä toistuu kaikissa luvun 8 tuloksissa ja taulukoissa. Lukemisen helpottamiseksi en toista lasten lukumääriä taulukoissa enkä taulukoiden selitystekstissä.

Vertaileva kokeellinen tutkimus tehtiin lasten luonnollisessa päiväkodin toimintaympäristössä ja noudatti päiväkodin normaaleja toimintatapoja. Tutkimukseen osallistuvien lasten määrä vaihteli sen mukaan, mihin päiväkotiryhmään heidät kunakin vuonna sijoitettiin. Sijoittuminen tiettyyn päiväkotiryhmään noudatti päiväkodin yleisiä käytänteitä. Periaatteena oli, että lapset siirtyvät koko ryhmänä alle 3-vuotiaiden ryhmästä 3-5-vuotiaiden ryhmään. Näin haluttiin turvata lasten välille syntyneiden ystävyysuhteiden säilyminen ja tuttujen aikuisten siirtyminen uuteen ryhmään lasten mukana. Lapsia siirtyi myös toiseen päiväkotiin ja uusia lapsia tuli tilalle. Tästä syystä tutkimusryhmät ja verrokkiryhmät eivät olleet joka vuosi yhtä suuria. Tutkimusryhmässä tai verrokkiryhmässä olevat lapset pysyivät kuitenkin aina siinä ryhmässä missä olivat aloittaneet tutkimukseen osallistumisen, eikä heitä tutkimuksen aikana siirretty ryhmästä toiseen.

Ero tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän musiikillisessa toiminnassa oli se, että tutkimusryhmän lasten kanssa musiikin toimintatuokioilla mallinsin, kielellistin ja havainnollistin musiikin peruskäsitteiden hahmottamista kehittävää toimintaa (LIITTEET 14 a - 22 a). Tarkoitukseni oli selvittää edistääkö mallintaminen, kielellistäminen ja havainnollistaminen musiikin peruskäsitteiden oppimista. Verrokkiryhmän lapsille mallinsin vastaavaa toimintaa, mutta en kielellistänyt enkä havainnollistanut toimintaa musiikin toimintatuokioilla (en tukenut musiikin alkeislukutaidon kehittymistä) (LIITTEET 14 b - 22 b).

Päiväkodin toiminta tapahtuu pienryhmissä. Sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän lapset jaoin musiikin toimintatuokioilla (LIITTEET 14 a, b - 22 a, b) ikäryhmiin, mutta musiikkituokioiden pienryhmiä muodostaessani jouduin tekemään joitakin poikkeuksia turvatakseni ryhmien maksimikooksi kahdeksan lasta. Pienryhmässä lapset oppivat mallioppimisen kautta myös muilta lapsilta ja iältään ja kehitykseltään vanhemmat lapset toimivat malleina iältään ja kehitykseltään nuoremmille lapsille.

Ohjasin molempien ryhmien musiikillista toimintaa vuosina 2015–2019 kerran viikossa päiväkodin salissa järjestetyssä noin 45 minuuttia kestävässä musiikkituokiossa. Kullekin tuokiolle osallistui kerrallaan 7–8 lasta niin sanotussa muskarijumpassa. Integroin musiikkia kielellisten-, matemaattisten- ja liikunnallisten taitojen ja musiikin alkeislukutaidon kehityksen vahvistamiseen (tutkimusryhmä). Musiikin toimintatuokioilla annoin samalla kielisuihkutusta esiopetusikäisille venäjäksi, saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Esiopetuksessa kielisuihkutusta oli velvoittavaa, jotta lapset tutustuisivat kielisuihkutuksen avulla perusopetukseen siirryttyään ensimmäisellä luokalla alkaviin A1-kieliin (englanti, saksa, venäjä ja ranska). Salissa oli piano, oman djembe rumpuni lisäksi 8 lapsille tarkoitettua djembe rumpua (kooltaan hieman pienempiä), muita rytmisoittimia, bassosylofonipaloja kromaattinen asteikko (c→c1) ja sopraano metallofonipaloja kromaattinen asteikko (c2→a3), suuri peili ja

liikuntavälineitä. Viisikieliset kanteleet olivat tutkimusryhmän lasten oppimisympäristössä. Kanteleen soittoa opetin tutkimusryhmän lapsille erillisillä toimintatuokioilla 1–4 lapsen pienryhmissä. Neljän vuoden ajan tutkimus- ja verrokkiryhmän lapset saivat musiikillisia virikkeitä ainakin kerran viikossa, mutta musiikillista toimintaa tapahtui päivittäin myös lasten omissa oppimisympäristöissä. Musiikillisia kokemuksia lapset saivat aamu- ja päiväpiireillä, arjen toimintojen yhteydessä ja musiikkia integroitiin muilla pienryhmätoiminnoilla (kuvallinen ilmaisu, sadut ym.). Koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä tutkimuksessa käytettäviä lauluja esitettiin päiväkodin muille lapsille ja henkilökunnalle ja kevät- ja joulujuhlissa lasten vanhemmille (LIITE 23, esimerkki vuoden 2015 joulujuhlasta). Tutkimusryhmän lapsilla oli myös mahdollisuus oma-aloitteiseen musiikilliseen toimintaan omassa oppimisympäristössään tai salissa (musiikin käyttö leikissä). Iltapäivisin päivälevon jälkeen tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän lapset saivat salissa oma-aloitteisesti käyttää runsaita liikuntavälineitä ja rakentaa niistä omia leikkejään. Musiikki oli aina vahvasti mukana näissä leikeissä.

7.4 Tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän musiikillinen toiminta ja konstruktivistinen oppimiskäsitys

Musiikin opetus perustui konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja tonaalisen musiikin peruskäsitteiden käsittelyyn. Integroin opeteltavat laulut leikkiin, kielellisten-, matemaattisten- ja liikunnallisten taitojen kehittymisen vahvistamiseen ja musiikin alkeislukutaidon valmiuksien kehittymiseen (viimeksi mainittu vain tutkimusryhmän lasten kanssa). Valitsin kullakin hetkellä käsiteltäviin asioihin liittyvät laulut ja niiden säestämiseen tarvittavat soittimet. Huolehdin siitä, että laulut olivat sopivia lasten äänialalle ja että laulut edustivat sekä duuri- että mollisävellajeja ja tahtilajia 4/4. Käsittelin jokaisen laulun lasten kanssa kaikkien musiikin peruskäsitteiden kautta toiminnallisesti ja tutkimusryhmässä mallinsin, kielellistin ja havainnollistin näyttämällä nuottikuvia (LIITTEET 14 a – 22 a). Tutkimusasetelman takia verrokkiryhmässä mallinsin toimintaa, mutta en kielellistänyt eikä havainnollistanut musiikillista toimintaa näyttämällä nuottikuvia (LIITTEET 14 b – 22 b). Molempien ryhmien joulu- ja kevätjuhlissa sadut, kuvallinen ilmaisu ja musiikillinen toiminta kulminoituivat ryhmien aikuisten ja lasten yhteisesti esittämiksi musiikkiteatteriesityksiksi, jotka esitettiin päiväkodin muille lapsille ja lasten vanhemmille kaikkina vuosina. Ohjasin itse kaikki nämä molempien ryhmien musiikkiteatteriesitykset (LIITE 23, esimerkki vuoden 2015 joulujuhlasta).

7.4.1 Tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän oppimisympäristö

Toimin itse tutkimusryhmän varhaiskasvatuksen opettajana ja ryhmän oppimisympäristössä aina kulloinkin käytetyt soittimet olivat saatavilla ja tutkittavan ja opeteltavan asian jätin ryhmän seinälle näkyville: esimerkiksi nuottikuva opeteltavasta laulusta sointujen pohjasävelten merkintöineen

kirjaimin, melodian taustalla oleva asteikko perinteiseen mustavalkoiseen notaatioon perustavana nuottikuvana ja tutkimuksessa käytetyt rytmikortit.

Tutkimusryhmässä tämän tarkoituksena oli, että lapsi oppii muodostamaan musiikin peruskäsitteiden hahmottamiseen liittyviä skeemoja musiikillisen toiminnan ja lukemaan oppimisen kautta. Kun musiikkiin liittyviä asioita oli tutkittu yhdessä pienryhmätoimintana ”muskarijumpassa” tai erillisillä toimintatuokiolla aikuisen kanssa, lapset saivat palata käsiteltävään asiaan harjoittelemalla ja tekemällä omia kokeilujaan omasta tahdostaan ja omaan tahtiinsa. Kokemukseni perusteella lapset, jotka eivät ryhmässä uskalla heti kokeilla ja testata taitojaan, palaavat asiaan, kun muut eivät ole tarkkailemassa. Heidän itsetuntonsa, musiikkiminänsä ja minäpystyvyytensä saa näin vahvistusta. Verrokkiryhmän oppimisympäristössä oli myös soittimia, mutta koska toimin itse aina tutkimusryhmän varhaiskasvatuksen opettajana, en voinut havainnoida käytettiinkö soittimia verrokkiryhmän oppimisympäristössä. Tutkimusasetelman takia verrokkiryhmän oppimisympäristössä ei ollut nuottikuvia tai rytmikortteja musiikkituokiolla käsitellyistä asioista.

7.4.2 Tutkimuksessa käytettävät laulut

Tutkimuksessani käytin molemmissa ryhmissä länsimaiseen tonaaliseen musiikkiin perustuvia lastenlauluja, jotka valitsin itse siten, että ne tukivat aina kulloisenkin käsiteltävän asian tematiikkaa, laulujen ambitus sopi lapsille, laulut edustivat duuri- ja mollisävellajeja, laulut edustivat tahtilajia 4/4 ja lauluista oli saatavilla nuottikuva.

Tonaalinen musiikki muodostuu musiikin peruskäsitteistä (melodia, rytmi/tempo, harmonia, muoto, sointiväri ja dynaamiset vaihtelut). Musiikin työtapoina musiikkituokiolla oli laulaminen, soittaminen (rytmisoittimet ja melodiasoittimet) ohjattu säestävä soittaminen, keksivä soittaminen djemberrummulla ja ksylofoni/metallofonipaloilla, kuunteleminen ja musiikin mukaan liikkuminen (ohjattu- ja keksivä liikkuminen).

Musiikillisen toiminnan suunnittelussa kausisuunnittelulla tarkoitetaan musiikkitoiminnan suunnittelua pitkälle ajanjaksolle, esimerkiksi kuukaudeksi-, lukukaudeksi tai koko vuodeksi (Lindeberg-Piironen & Ruokonen, 2017, 357–362). Vertaileva kokeellinen tutkimus tehtiin päiväkodissa, missä lukukausisuunnitelmat tehtiin aina yhteisesti sopien koko päiväkodin lauluhetkien ja juhlien, yhteisten tapahtumien, liikuntakasvatuksen tavoitteisiin ja salin- ja liikuntavälineiden käyttöön liittyen. Päiväkodissa ei tehty koko päiväkotia koskevia lukukausisuunnitelmia musiikin integroimisesta muuhun varhaiskasvatukseen. Jokainen ryhmä suunnitteli ja toteutti musiikkikasvatusta ja sen integrointia muuhun varhaiskasvatukseen oman ryhmänsä suunnitelmien mukaan.

Omassa ryhmässäni (tutkimusryhmä) emme myöskään tehneet lukukausisuunnitelmaa musiikin integroinnista muuhun varhaiskasvatukseen, mutta toiminta oli kuitenkin eheyttävää ja integroivaa ja lasten osallisuutta tukevaa. Toimintaa suunniteltiin ja arvioitiin viikoittain tiimipalaverissa. Lapset

saivat tuoda omia lelujaan, satukirjojaan ja Cd-levyjään kotoaan. Lasten tuomia satukirjoja luettiin ja Cd-levyjä kuunneltiin päiväpiireillä. Kuvallisessa ilmaisussa huolehdittiin, että kaikkia päiväkodin materiaaleja käytettiin ja uusia materiaaleja hankittiin. Olin suorittanut taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdon laajan oppimäärän opinnot, kuvataide 2007–2014, 6,5 opintovuotta Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulussa. Kuvataidekoulusta sain monia ideoita lasten kanssa tehtävästä kuvallisen ilmaisun materiaaleista ja tekniikoista, joita toteutimme oman ryhmämme lasten kanssa. Kuvallisen ilmaisun aiheet liitimme kulloiseenkin käsiteltävään oppikokonaisuuteen. Liikuntakasvatuksessa noudatimme päiväkodin yhteistä lukukausisuunnitelmaa. Musiikin toimintatuokioilla noudatin tutkimukseeni liittyvien tavoitteiden toteutumista.

Neljän vuoden vertailevaan kokeelliseen tutkimukseeni liittyvä opetusrunko muodostui 14 opeteltavasta laulusta, joita opeteltiin musiikin toimintatuokioilla ns. ”muskarijumpassa” musiikin peruskäsitteiden kontekstissa. Lauluja ei valittu neljäksi vuodeksi etukäteen, vaan jokainen laulu valittiin kunakin vuonna kyseisellä hetkellä olevaan teemaan liittyen. Opetin molempien ryhmien (tutkimusryhmä ja verrokkiryhmä) lapsille samat yhden laulun duuri- ja yhden laulun mollisävellajissa. ”Muskarijumpassa” musiikki integroitiin leikkiin, liikuntakasvatukseen, kielelliseen kasvatukseen, matemaattisten- ja musiikin alkeislukutaidon valmiuksien vahvistamiseen (musiikin alkeislukutaidon valmiuksien vahvistaminen vain tutkimusryhmän lasten kanssa.) Tutkimusryhmän kanssa mallinsin, kielellistin ja havainnollistin musiikillista toimintaa musiikin peruskäsitteiden vahvistamiseksi. Tutkimusasetelman takia verrokkiryhmän lasten kanssa toiminta perustui pitkälti oman mallini seuraamiseen. Jokaisen laulun opettamiseen liittyi samanlaisia didaktisia periaatteita: kuulohavainnon avulla laulun kokonaishahmon ja tunnelman kokeminen, laulun sanojen ja melodian harjoittelu kaikumetodilla, laulun säestäminen rytmi- ja melodiasoittimilla (bassosylofonipaloilla), laulun ilmaiseminen liikkuen ja tanssien, rytmin kokeminen liikkuen ja soittaen ja aika-arvoihin tutustuminen (tutkimusryhmän lasten kanssa myös rytmikorteista soittaminen) ja toiminnan liittäminen monenlaisiin leikkeihin (LIITTEET 14 a, b – 22 a, b).

Lukukausien aikana aina kahden laulun (duuri- ja mollisävellajissa) opettaminen tapahtui useilla eri toimintatuokiolla vuosina 2015–2019. Näiden kaikkien toimintatuokioiden suunnitelmien liittäminen toiminnan kuvauksineen ja tavoitteineen tutkielmani liitetiedostona ei ollut mahdollista, sillä esimerkiksi syksyn 2015 periodin toimintasuunnitelmat toiminnankuvauksineen ja tavoitteineen koostui 61 sivusta. Kaikkien toimintasuunnitelmien liittäminen tutkielmaani liitetiedostona olisi käsittänyt vähintään yli 800 sivua.

Jokaiseen lauluun liittyvän ”muskarijumpa” periodin jälkeen lasten oppimista kuvattiin videokameralla erillisillä toimintakerroilla ryhmä- ja yksilösuorituksin ja oppimista arvioitiin tilastotieteen menetelmin lapsen musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen avulla (LIITE 13). Lukukausilla opitut laulut ja tanssit kulminoituivat satuihin ja

kuvalliseen ilmaisuun integroituen lasten ja aikuisten musiikkiteatteriesityksinä, jotka esitettiin kaikkina vuosina päiväkodin muille lapsille ja henkilökunnalle ja lasten vanhemmille joulu- ja kevätjuhlassa (LIITE 23, esimerkki vuoden 2015 joulujuhlasta). Muskarijumppia oli neljän vuoden ajan viikoittain, joilla laulettiin monia muitakin lauluja, soitettiin, kuunneltiin musiikkia ja liikuttiin musiikin mukaan ja tanssittiin, mutta näitä kaikkia muita lauluja ei taltioitu videokameralla eivätkä näin ollen kuuluneet vertailevan kokeellisen tutkimukseni aineistoon.

Kaikkiin tutkielmaan liittyviin lauluihin liittyvät koreografiat tein Cd-levyn soivaan esitykseen alkusoittoineen säkeistöineen ja välisoittoineen. Syksyllä 2015 opeteltavat laulut olivat "Possu poppaa" (Soili Perkiö) ja "Lehmä tanssii" (Soili Perkiö). Possu poppaa laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on F-duuri. Melodian alin sävel on c1 ja korkein sävel on a1 (ambitus suuri seksti). Laulun alku- ja loppusävel on f1 (toonika). Laulun koreografiana ensimmäisen säkeistön ajan lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan, välisoiton ajan he taputtivat käsiään neljäsosanuottien tahdissa ja toisen säkeistön ajan he askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samanaikaisesti taputtivat käsillään neljäsosanuottien tahdissa.

Laulun "Lehmä tanssii" tahtilaji on 4/4 ja sävellaji a-molli. Melodian alin sävel on e1 ja korkein sävel c2 (ambitus suuri seksti). Laulun alku- ja loppusävel on a1. Laulussa on kolme säkeistöä. Laulun "Lehmä tanssii" koreografiana neljän ensimmäisen tahdin ajan lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja käsien etusormet olivat pään päällä "lehmän sarvina". Neljän viimeisen tahdin ajan puolinuottien tahdissa lapset liikkuiivat itsensä ympäri oikean jalan viedessä kehoa ympäri ja tuen ollessa vasemmalla jalalla, joka omalla paikallaan teki kaartaen ympyrän. Oikean käden etusormi piirsi ympyrää pään yläpuolella "lehmän häntänä". Toisen säkeistön ajan lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja heiluttivat molempia käsiään yhtä aikaa jalkojen tahtiin puolelta toiselle. Välisoiton ajan lapset liikuttivat puolinuottien tahdissa jalkojaan edessä ristiin puolelta toiselle (ristiaskellus) ja samalla taputtivat käsillään puolinuotteja. Kolmannen säkeistön ajan lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla liikuttivat käsiään (kynärpäitään) lanteista kiinni pitäen eteen ja taakse neljäsosanuottien tahdissa.

Keväällä 2016 opeteltavat laulut olivat "Uusi ystävä" (Soili Perkiö) ja "Kuka?" (Harri Setälä). Uusi ystävä laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on D-duuri. Melodian alin sävel on d1 ja korkein sävel on h1 (ambitus suuri seksti). Laulun alku- ja loppusävel on d1 (toonika). Laulussa on neljä säkeistöä. Laulun koreografiana ensimmäisessä säkeistössä ensimmäisten kahdeksan tahdin ajan lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla taputtivat käsillään neljäsosanuottien tahdissa. Viimeisten kahdeksan tahdin ajan lapset pyörivät itsensä ympäri puolinuottien tahdissa ja kädet olivat sivuille kohotettuina ikään kuin lentokoneen siivet. Toisessa

säkeistössä ensimmäisten kahdeksan tahdin ajan lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla koputtivat käsillään (nyrkeillään) neljäsosanuottien tahdissa. Viimeisten kahdeksan tahdin ajan lapset pyörivät itsensä ympäri puolinuottien tahdissa ja kädet olivat sivuille kohotettuina ikään kuin lentokoneen siivet. Kolmannessa säkeistössä ensimmäisten kahdeksan tahdin ajan lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla heiluttivat kyynärpäitään kädet lanteillaan neljäsosanuottien tahdissa. Viimeisten kahdeksan tahdin ajan lapset pyörivät itsensä ympäri puolinuottien tahdissa ja kädet olivat sivuille kohotettuina ikään kuin lentokoneen siivet. Neljännessä säkeistössä ensimmäisten kahdeksan tahdin ajan lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla nyrkissä olevat kädet pyörivät toistensa ympäri neljäsosanuottien tahdissa. Viimeisten kahdeksan tahdin ajan lapset pyörivät itsensä ympäri puolinuottien tahdissa ja kädet olivat sivuille kohotettuina ikään kuin lentokoneen siivet.

”Kuka?” laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on d-molli. Melodian alin sävel on a ja korkein sävel on a1 (ambitus puhdas oktaavi). Laulun alkusävel on fis1 (sävellajin terssi) ja loppusävel on d1 (toonika). Laulussa on kaksi säkeistöä. Laulun koreografiana ensimmäisessä säkeistössä ensimmäisten kahdeksan tahdin ajan lapset liikkuvat paikallaan ”keinuen” (painonsiirto jalalta toiselle) puolinuottien tahdissa ja samalla liikuttivat käsiään aina sen jalan puolelle, millä oli paino. Kahdeksan viimeisen tahdin ajan lapset liikkuvat paikallaan keinuen puolinuottien tahdissa ja samalla taputtivat käsillään neljäsosanuottien tahdissa. Toisessa säkeistössä ensimmäisten kahdeksan tahdin ajan lapset liikkuvat paikallaan ”keinuen” (painonsiirto jalalta toiselle) puolinuottien tahdissa ja samalla liikuttivat käsiään ylhäällä aina sen jalan puolelle, millä oli paino. Kahdeksan viimeisen tahdin ajan lapset liikkuvat paikallaan keinuen puolinuottien tahdissa ja samalla taputtivat käsillään neljäsosanuottien tahdissa.

Syksyllä 2016 opeteltavat laulut olivat ”Huomenta” (Soili Perkiö) ja ”Kissan kehtolaulu” (Soili Perkiö). Huomenta laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on C-duuri. Melodian alin sävel on c1 ja korkein sävel on a1 (ambitus suuri seksti). Laulun alkusävel on c1 (toonika) ja loppusävel on c1 (toonika). Laulussa on neljä säkeistöä. Laulun koreografiana A osassa kahdeksan ensimmäisten tahtien ajan lapset liikkuvat ensin vasemmalle ja sitten oikealle neljäsosanuottien tahdissa. Laulun B osassa lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan kaksi ensimmäistä tahtia ja seuraavat neljä tahtia askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla taputtivat käsillään neljäsosanuottien tahdissa.

”Kissan kehtolaulu” laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on d-molli. Melodian alin sävel on d1 ja korkein sävel on c2 (ambitus suuri septimi). Laulun alkusävel on a1 (kvintti) ja loppusävel on d1 (toonika). Laulun koreografiana alkusoiton ajan ja ensimmäiset neljän tahdin ajan lapset liikkuvat keinuen paikallaan (painonsiirto jalalta toiselle) vasemmalta oikealle puolinuottien tahdissa ja samalla liikuttivat käsiään ikään kuin pitäen pientä kissanpentua sylissään aina sen jalan puolelle, millä oli paino. Neljän seuraavan tahdin ajan lapset liikkuvat

keinuen paikallaan vasemmalta oikealle puolinuottien tahdissa ja samalla taputtivat nyrkeillään neljäsosanuottien tahdissa ikään kuin naulaa lyöden. Neljän seuraavan tahdin ajan lapset liikkuiivat keinuen paikallaan vasemmalta oikealle puolinuottien tahdissa ja samalla heiluttivat käsiään aina sen jalan puolelle, millä oli paino ja lopulta tehden ylhäällä ympyrän. Laulussa on kaksi säkeistöä.

Syksyllä 2017 opeteltavat laulut olivat "Pilvi" (Soili Perkiö) ja "Mietin, mietin" (Soili Perkiö). "Pilvi" laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on C-duuri. Melodian alin sävel on c1 ja korkein sävel on a1 (ambitus suuri seksti). Laulun alkusävel on g1 (dominantti) ja loppusävel on c1 (toonika). Laulussa on kaksi säkeistöä. Laulun koreografiana alkusoiton ajan lapset liikkuiivat keinuen paikallaan vasemmalta oikealle puolinuottien tahdissa ja samalla liikkuiivat käsiään aina sen jalan puolelle, millä oli paino. Ensimmäisen ja toisen säkeistön ajan lapset liikkuiivat ensin vasemmalle ja sitten oikealle puolinuottien tahdissa. Välisoiton ajan lapset liikkuiivat keinuen paikallaan vasemmalta oikealle puolinuottien tahdissa ja samalla taputtivat käsiään neljäsosanuottien tahdissa.

"Mietin, mietin" laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on g-molli. Melodian alin sävel on d1 ja korkein sävel on h1 (ambitus suuri seksti). Laulun alku- ja loppusävel on g1 (toonika). Laulun koreografiana alkusoiton ajan lapset liikkuiivat keinuen paikallaan vasemmalta oikealle puolinuottien tahdissa ja samalla liikkuiivat käsiään ikään kuin pitäen pientä vauvaa sylissään aina sen jalan puolelle, millä oli paino. Ensimmäisen ja toisen säkeistön ajan lapset liikkuiivat ensin vasemmalle ja sitten oikealle puolinuottien tahdissa. Välisoiton neljän ensimmäisten tahtien ajan lapset pyörivät itsensä ympäri puolinuottien tahdissa ja neljän jälkimmäisten tahtien ajan liikkuiivat paikallaan puolinuottien tahdissa ja samalla silittivät omaa käsivarttaan neljäsosanuottien tahdissa.

Keväällä 2018 opeteltavat laulut olivat "Puro puhelee" (Soili Perkiö) ja "Peltirännin peikkopika" (Soili Perkiö). "Puro puhelee" laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on D-duuri. Melodian alin sävel on d1 ja korkein sävel on a1 (ambitus puhdas kvintti). Laulun alkusävel on a1 (dominantti) ja loppusävel on d1 (toonika). Laulussa on neljä säkeistöä. Jokaisen säkeistön välillä on välisoitto. Laulun koreografiana alkusoiton ja välisoittojen ajan lapset liikkuiivat molempia käsiään yhtä aikaa vartalonsa vierellä ikään kuin kämmenselällään kauhoivat vettä ja "baunssasivat" (joustivat polvilla alas ja ylös). Säkeistöjen neljän ensimmäisten tahtien ajan lapset liikkuiivat jaloillaan ensin vasemmalle ja sitten oikealle neljäsosa nuottien tahdissa. Neljän jälkimmäisten tahtien ajan askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla taputtivat käsillään neljäsosanuottien tahdissa.

"Peltirännin peikkopika" laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on d-molli. Melodian alin sävel on c1 ja korkein sävel on f1 (ambitus puhdas kvartti). Laulun alku- ja loppusävel on d1 (toonika). Laulussa on viisi säkeistöä. Jokaisen säkeistön välillä on välisoitto. Laulun koreografiana alkusoiton ja välisoittojen ajan lapset liikkuiivat vartalonsa vierellä molempia käsiään yhtä aikaa ikään kuin kauhoivat vettä kämmenselällään ja "baunssasivat" (joustivat polvilla alas ja ylös). Säkeistöjen neljän ensimmäisten tahtien ajan lapset liikkuiivat jaloillaan

ensin vasemmalle ja sitten oikealle neljäsosanuottien tahdissa. Neljän jälkimmäisten tahtien ajan askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla taputtivat käsillään neljäsosanuottien tahdissa.

Syksyllä 2018 opeteltavat laulu olivat "Jaakko kulta" ja "Sammakkoprinsi" (Soili Perkiö). "Jaakko kulta" (Frère Jacques) on alkujaan ranskalainen lastenlaulu, joka tunnetaan hyvin laajalti eri maissa. Kappaleen tarkka alkuperä on tuntematon. Jaakko kulta laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on D-duuri. Melodian alin sävel on a ja korkein sävel on h1 (ambitus nooni). Laulun alku- ja loppusävel on d1 (toonika). Laulussa on neljä säkeistöä. Toisen ja kolmannen ja kolmannen ja neljännen säkeistön välillä on välisoitto. Laulun koreografiana alkusoiton ja välisoittojen ajan lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla taputtivat käsillään neljäsosanuottien tahdissa. Säkeistöjen neljän ensimmäisten tahtien ajan lapset siirsivät painoa jaloillaan ensin oikealle ja sitten vasemmalle puolelle puolinuottien tahdissa. Neljän seuraavien tahtien ajan siirsivät painoa jaloillaan diagonaaliin takaoikealle ja takavasemalle puolinuottien tahdissa. Neljän seuraavien tahtien ajan siirsivät painoa jaloillaan ensin oikealle puolelle ja "slaidaten" (liuttamalla siirtäen) vasemman jalan oikean jalan viereen ja päinvastoin. Neljän viimeisten tahtien ajan lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla taputtivat käsillään neljäsosanuottien tahdissa.

"Sammakkoprinsi" laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on d-molli. Melodian alin sävel on a ja korkein sävel on g1 (ambitus suuri septimi). Laulun alku- ja loppusävel on f1 (terssi) ja loppusävel on d1 (toonika). Laulussa on viisi säkeistöä. Toisen ja kolmannen ja kolmannen ja neljännen säkeistön välillä on välisoitto. Laulun koreografiana säkeistöjen kahdeksan ensimmäisten tahtien ajan lapset liikuttivat jalkojaan toisen jalan edestä ensin vasemmalle ja sitten oikealle puolelle (ristiaskellus) puolinuottien tahdissa. Kahdeksan jälkimmäisten tahtien ajan askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla taputtivat käsillään neljäsosanuottien tahdissa. Välisoittojen ajan lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla taputtivat käsillään kahdeksasosanuottien tahdissa.

Keväällä 2019 opeteltavat laulut olivat "Seuraa johtajaa" (Soili Perkiö) ja "Taikuri Dedde" (Soili Perkiö). Seuraa johtajaa laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on D-duuri. Melodian alin sävel on d1 ja korkein sävel on a1 (ambitus puhdas kvintti). Laulun alku- ja loppusävel on d1 (toonika). Laulussa on viisi säkeistöä. Jokaisen säkeistön välillä on välisoitto. Laulun koreografiana alkusoiton ja välisoittojen ajan lapset askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan. Säkeistöjen ajan lapset liikkuivat jaloillaan vasemmalle ja oikealle neljäsosanuottien tahdissa. Välisoittojen ajan jokainen lapsi vuorollaan (neljä lasta ryhmässä) sai itse keksiä tavan liikkua.

"Taikuri Dedde" laulun tahtilaji on 4/4 ja sävellaji on D-duuri, mutta säkeistöjen ajan e-molli. Melodian alin sävel on d1 ja korkein sävel on a1 (ambitus puhdas kvintti). Laulun alku- ja loppusävel on fis1 ja loppusävel on d1 (toonika). Laulun

koreografiana alkusoiton ja loppusoiton ajan lapset ”baunssasivat” ja liikuttivat molempia käsiään yhtä aikaa samalle puolelle omaa kehoaan puolelta toiselle. Säkeistöjen kahdeksan ensimmäisten tahtien ajan lapset liikkuvat jaloillaan ensin vasemmalle ja sitten oikealle puolinuottien tahdissa. Kahdeksan jälkimmäisten tahtien ajan askelsivat siirtäen painoa jalalta toiselle puolinuottien tahdissa omalla paikallaan ja samalla taputtivat käsillään neljäsosanuottien tahdissa. Laulussa on kaksi säkeistöä.

7.4.3 Rytmiin tutustuminen ja rytmin opettaminen tutkimus- ja verrokkiryhmässä

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani käsitelimme rytmiä musiikillisessa toiminnassa soittaen, musiikin mukaan liikkuen ja tanssien. Tutkimusryhmän lasten kanssa kielellistin, mallinsin ja havainnollistin rytmiin liittyviä asioita perinteisen mustavalkoisen notaation avulla. Aikaisemmin opetuksessani käytin väreihin ja muotoihin perustuvia kuvionuotteja, mutta vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani käytin perinteistä mustavalkoista nuottikirjoitusta. Kaikki päiväkodin rytmisoittimet olivat käytössä, mutta tärkein rytmisoitin tutkimuksessani oli kuitenkin djembe rumpu, millä on mahdollista soittaa erilaisia soinnillisia sävyjä ja näin vahvistaa tahdin metristen osien havaitsemista. Jos tahdin ”ykkönen” soitetaan bassona, rummun kalvon keskellä, se erottuu soinniltaan muista tahdin osista, jotka soitetaan rummun kalvon sivuilla (clap ja tone). Näin tahtilajin kokeminen on konkreettisempaa kuin esimerkiksi rytmikapuloilla soittaessa. Djembe rummulla on myös helppo soittaa nopeita rytmejä (rummun kalvolle on helppo osua). Ennen kaikkea 7-8 lapsen ryhmän yhteissoitto tuottaa musiikillista nautintoa. Soitto kuulostaa hyvältä, varsinkin, jos soitetaan rytmikuvioita, jotka kuuluvat tämän soittimen länsiafrikkalaiseen kulttuuriperinteeseen. Länsiafrikkalaiset rytmikuviot opetettiin korvakuulolla, ei visuaalisesti. Kiinteästi djembe rummun soittoon liittyy soolojen soittaminen eli rytminen improvisointi.

Djembe rumpu on rytmisoitin, mutta sisältää kolme erilaista soinnillista tasoa: basso, tone ja clap. Djemben soittaminen on yhteissoittoa, yleensä tanssin säestystä, sisältäen myös soolojen soittoa. Se sopii erinomaisesti päiväkotikäisten lasten rytmisoittimeksi, koska pienen lapsen on helppoa osua molemmilla käsillä rummun kalvolle. Djembe rummun avulla voidaan opettaa lapsille erilaisia rytmikuvioita, samoin kuin aika-arvoja: djembe rummulla lapsen on helppoa soittaa nopeitakin rytmejä (helpommin kuin millään muulla päiväkotien rytmisoittimella). Uusi soinnillinen ulottuvuus saadaan vielä soittaessa djembe rumpua sabar rummun tapaan ohuella puukepillä. Metrinen ja pulssin hahmottamiseksi djembe rumpu on muihin päiväkotien rytmisoittimiin verrattuna parempi, sillä esimerkiksi painolliset ja painottomat iskualat voidaan hahmottaa paremmin, kun iskuille voidaan djembe rummulla soittaessa antaa lisäksi erilaisia soinnillisia tasoja (basso, tone ja clap) ja dynaamisia vaihteluita.

Tutkimusryhmän lasten kanssa säestimme jokaista laulua djembe rummulla. Kaikkien laulujen tahtilaji oli 4/4. Näytin soittotekniikan mallin. Tahdin ykkönen soitettiin rummun keskelle bassona ja muut iskut rummun

reunalle, jolloin tahdin ykkönen erottui matalammalta soinniltaan muista isku-aloista. Kielellistin soittamista laskemalla ääneen jokaisen tahdinosan suomeksi, esiopetusikäisten lasten kanssa myös venäjäksi, saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Havainnollistin soittamista mustavalkoisella nuottikuvalla. Näytin tahtilajimerkinnän 4/4 rytmikortin avulla, missä oli neljä kappaletta neljäsosanuotteja. Rytmin hierarkiaa selvitin tutkimusryhmän lapsille erillisillä tuokioilla pilkkomalla omenaa, lakritsapötköä tai suklaalevyä kokonaisuudesta pienempiin osiin aina kolmaskymmeneskahdesosiin asti ja samalla näytin nuottikuvana, miten kokonuotin puolittamisesta pienempiin osiin saadaan samoin lopulta kolmaskymmeneskahdesosanuotit. Rytmin hierarkiaa soitettiin djembe rummulla alkaen kokonuotista ja päättyen kolmaskymmenesosanuotteihin; tämä oli lasten mielestä hauskinta. Soittaessaan lapset pysyivät tempossa kahdeksasosa aika-arvoihin asti, ja tämän jälkeen soittaminen oli hauskaa epämääräistä nopeaa rummutusta.

Tavoitteena oli, että lapset havainnollisesti näkivät, kuinka esimerkiksi kokonaista omenaa pilkkomalla saadaan pienempiä osia ja näin myös musiikissa kokonuotia puolittamalla saadaan pienempiä (nopeampia) aika-arvoja (musiikin integroiminen matemaattisten taitojen vahvistamiseen). Lapset näkivät rytmin hierarkian myös suurelle pahville piirretylle nuottikuvalle, missä ylimpänä oli kokonuotti ja aina seuraavilla alemmilla riveillä lyhyemmät aika-arvot (rytmin hierarkian "joulukuusi").

Tutkimusryhmän lasten kanssa rytmiin liittyen soitimme päiväkodin rytmisoittimilla rytmikorteista lukien puoli-, neljäsosa- ja kahdeksanosaa aika-arvoja. Kerroin soittimien nimet, näytin soittotekniikan mallin, kielellistin soittamista laskemalla ääneen jokaisen tahdinosan suomeksi, esiopetusikäisten lasten kanssa myös venäjäksi, saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Havainnollistin soittamista 4/4 tahtilajin rytmikorteilla: OO (O=puolinuotti), XXXX (X=neljäsosanuotti), xxXXX, XxxXX (X=neljäsosanuotti, x=kahdeksasosanuotti), XXxxX, XXXxx ja xxxxxxxx. Rytmikortit jätin tutkimusryhmän oppimisympäristössä esille lasten omaehtoisen ja omatahtisen kokeilemisen tueksi.

Myös verrokkiryhmän lasten kanssa säestimme jokaista laulua djembe rummulla. Kaikkien laulujen tahtilaji oli 4/4. Näytin soittotekniikan mallin. Tahdin ykkönen soitettiin rummun keskelle bassona ja muut iskut rummun reunalle. Tutkimusasetelman takia en kielellistänyt soittamista, vaan lapset soittivat seuraamalla omaa malliani, en havainnollistanut soittamista nuottikuvalla enkä selvittänyt rytmin hierarkiaa.

Verrokkiryhmän lasten kanssa soitimme myös rytmiin liittyen päiväkodin rytmisoittimilla puoli-, neljäsosa- ja kahdeksanosaa aika-arvoja. Kerroin soittimien nimet, näytin soittotekniikan mallin, mutta tutkimusasetelman takia en kielellistänyt soittamista, en havainnollistanut soittamista rytmikorttien avulla, eikä rytmikortteja jätetty verrokkiryhmän oppimisympäristössä esille lasten omaehtoisen ja omatahtisen kokeilemisen tueksi. Lapset soittivat omaa malliani seuraamalla.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani rytmin kokonaisvaltaisessa kokemisessa tanssi ja musiikin mukaan liikkuminen olivat tärkeässä asemassa. Perussykkeen kokeminen ja tempossa pysyminen vahvistuvat, kun koko keho osallistuu toimintaan. Lastenlauluja voidaan kokea aina myös tanssien ja koreografiana voidaan luovasti käyttää minkä hyvänsä tanssilajin liikesarjoja, mutta lapset voivat keksiä niitä myös itse. Päiväkodin salissa oli suuri peili, jonka avulla oli helppoa opettaa erilaisia liikesarjoja ja niiden kautta eri suuntia (vasemmalle, oikealle, eteenpäin, taaksepäin, ylöspäin, alaspäin jne.) ja oman kehon tuntemusta. Peilin avulla lapsi näki oman liikkumisensa ryhmän jäsenenä.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani musiikin peruskäsitteistä rytmiin ja muotoon liittyvää oppimista ja osaamista tutkin ensisijaisesti musiikin mukaan liikkumisen ja soittamisen avulla. Valitsin tarkoituksenmukaisesti lauluja, joiden tahtilaji on 4/4, sillä lasten on helpompi liikkua 4/4 perusrytmin mukaan kuin esim. 3/4 perusrytmin mukaan. Tutkielmaan kuulumattomilla musiikkituokioilla käsittelin lasten kanssa myös 3/4 tahtilajin lauluja ja kanteleensoiton yhteydessä tutkimusryhmän lasten kanssa erillisillä toimintatuokioilla 1-4 lapsen pienryhmissä myös 5/4 tahtilajin laulua "Vaka vanha Väinämöinen". Suunnittelin itse liikesarjat eli koreografian siten, että niissä toistuivat samat tutkittavat elementit: käsillä taputtaminen perusrytmin mukaan tempossa pysyen, liikkuminen jaloilla pääosin puolinuottien tahdissa sekä kahden eri rytmin yhdistäminen samanaikaisesti (jaloilla puolinuotit ja käsillä neljäsosanuotit). Lisäksi tavoitteena oli näiden elementtien sulava yhdistäminen liikesarjaksi. Jokaisesta laulusta muodostui pieni tanssi, joka vastasi laulun tunnelmaa ja tuki rytmisen työskentelyn lisäksi myös laulun muodon havainnollistamista (luku 7.4.1).

Liikesarjat (koreografiat) toteutettiin suuren peilin edessä 7-8 lapsen ryhmissä musiikin toimintatuokioilla, mutta 3-4 lapsen ryhmissä kuvaustilanteissa, jotta jokainen lapsi varmasti näki itsensä peilistä ja jotta videotallenteilla näkyi varmasti jokainen lapsi hyvin. Musiikki soitettiin Cd-levyjen avulla. Tutkimusryhmän lapsille liikuttaessa musiikin mukaan esitin mallin, kielellistin toimintaa laskemalla ääneen askellukset ja kertomalla suunnat: vasemmalle, oikealle, paikallaan, ympäri, eteenpäin, taaksepäin, diagonaaliin vasemmalle tai oikealle jne. Havainnollistin toimintaa nuottikuvilla. Näytin nuottikuvat käsillä ja jaloilla suoritettavista rytmeistä (LIITTEET 14 a - 22 a).

Myös verrokkiryhmän lasten kanssa liikesarjat (koreografiat) toteutettiin suuren peilin edessä 7-8 lapsen ryhmissä musiikin toimintatuokioilla, mutta 3-4 lapsen ryhmissä kuvaustilanteissa, jotta jokainen lapsi varmasti näki itsensä peilistä ja jotta videotallenteilla näkyi varmasti jokainen lapsi hyvin. Musiikki soitettiin Cd-levyjen avulla. Liikuttaessa musiikin mukaan esitin mallin, mutta tutkimusasetelman takia en kielellistänyt enkä havainnollistanut toimintaa nuottikuvilla. Lapset tanssivat peilin kautta seuraamalla omaa malliani. (LIITTEET 14 b - 22 b).

7.4.4 Melodiaan tutustuminen ja melodian opettaminen tutkimus- ja verrokkiryhmässä

Ääni, sävel, voi olla kestoaltaan lyhyt tai pitkä, tasoltaan korkea tai matala. Sen pituus määritellään suhteessa musiikin tempoon ja ilmaistaan nuottikirjoituksessa nuottiarvoina tai nykymusiikissa muulla kirjallisella tavalla. Äänen korkeus merkitään nuottiviivastolle viivoille tai väleihin.

Musiikin aakkosia on vain 12. Luku- ja kirjoitustaidon aakkosia on 28 ja ne opitaan useimmiten päiväkotiyässä, joten 4–6/7-vuotiaat lapset oppivat myös yhtä helposti musiikin aakkoset.

Tutkimusryhmän lasten kanssa uusi laulu kuunneltiin aina ensin Cd-levyn avulla kokonaisuuden hahmottamiseksi. Tämän jälkeen kaikumetodilla opettelimme laulun sanat ja melodian ja lauloimme laulua sanoilla. Havainnollistin myös erillisillä toimintatuokioilla perinteisen mustavalkoisen nuottikuvan avulla laulun melodian kaarrosta, intervaleja ja mitä kaikkia säveliä kyseisestä sävelasteikosta säveltäjä oli käyttänyt juuri kyseisessä melodiassa. Nämä visuaaliset nuottikuvat laitoin esille tutkimusryhmän oppimisympäristössä.

Melodian vakiinnuttamiseksi lauloimme sitä lyhyillä lasten nimien tavuilla. Annoin mallin ja opetin lapsia antamaan alkusävelen ja tempon metallofonipalalla. Lapsen antaman alkusävelen tempoa noudatettiin ja näin saatoin kielellistämällä ja mallintamalla opettaa lapsille, että tempo voi olla hitaampi tai nopeampi, vaikka tahtilaji pysyykin samana. Lapset alkoivat leikkiä tempon vaihteluilla ja yrittivät muita hauskuuttaakseen antaa hyvin nopeita tempoja.

Kun laulu oli opittu, sitä säestettiin bassoksylofonipaloilla ja rytmisoittimilla laulun muotoa tukien. Säestykset havainnollistettiin perinteisenä mustavalkoisena notaationa, jotka laitoin esille tutkimusryhmän oppimisympäristössä (LIITTEET 14 a – 22 a).

Yksittäisen lapsen laulamista en koskaan korjannut sävelpuhtauden, sävellajissa tai tempossa pysymisen suhteen, sillä lasten laulutaidot ovat vasta kehityksessä. Koko ryhmää koskevia neuvoja annoin kuitenkin tarvittaessa huomion kiinnittämiseksi johonkin tiettyyn asiaan.

Lasten omia mielimusiikkeja kuunneltaessa päiväpiireillä teimme havaintoja aina myös melodiaan liittyen ja tutkimusryhmän lapsille kielellisten havaintoja.

Verrokkiryhmän lasten kanssa uusi laulu kuunneltiin myös aina ensin Cd-levyn avulla kokonaisuuden hahmottamiseksi. Tämän jälkeen kaikumetodilla opettelimme laulun sanat ja melodian. Tämän jälkeen lauloimme laulua sanoilla. Tutkimusasetelman takia verrokkiryhmän lapsille en havainnollistanut melodian kaarrosta, intervaleja enkä melodiassa käytettyjä säveliä tai melodian pohjalla olevaa sävellajia/sävelasteikkoa. Melodian vakiinnuttamiseksi lauloimme sitä myös lyhyillä lasten nimien tavuilla. Verrokkiryhmässä minä itse tai lapset antoivat alkuäänen/sävellajin ja tempon. Kun laulu oli opittu, lapset säestivät sitä bassoksylofonipaloilla ja rytmisoittimilla seuraten omaa malliani. Ohjasin aina katsekontaktilla ja kädelläni millä soittimilla lasten oli tarkoitus

kullakin hetkellä soittaa. Säestystä ei havainnollistettu nuottikuvana (LIITTEET 14 b – 22 b). Verrokkiryhmän lapset kuuntelivat omia mielimusiikkejään samoin kuin tutkimusryhmän lapset oman ryhmänsä aikuisen kanssa päiväpiireillä.

7.4.5 Harmoniaan tutustuminen ja harmonian opettaminen tutkimus- ja verrokkiryhmässä

Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatus perustuu enimmäkseen tonaaliseen musiikkiin. Tonaalisessa musiikissa sävellajin 1., 4. ja 5. sävel ja niille rakentuvilla soinnuilla I (toonika), IV (subdominantti) ja V (dominantti) on tärkeimmät tonaaliset funktiot ja ne määräävät sävellajin.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani tutkimusryhmän lapsille mallinsin soittotavan, kielellistin soittamista laskemalla ääneen jokaisen tahdinosan suomeksi, esiopetusikäisten lasten kanssa myös venäjäksi, saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Havainnollistin soittamista mustavalkoisella nuottikuvalla. Harmonian hahmottamiseksi säestimme lauluja bassoksylofonipaloilla sointujen pohjasäveliä nuottikuvasta lukien (LIITTEET 21 a – 22 a). Tutkimusryhmän lapset säestivät lauluja nuottikuvasta, missä nuottiviivastolle kirjoitettujen sävelten yläpuolelle oli kirjoitettu kunkin sävelen nimi (kirjain). Samat kirjaimet olivat myös bassoksylofonipaloissa. Soitimme päiväpiireillä laulujen sointuja metallofoni- ja bassoksylofonipaloilla joko siten, että soitimme vain sointujen pohjasäveliä, sointujen kahta säveltä kahdella malletilla, tai siten, että osa lapsista soitti pohjasäveltä, osa terssiä ja osa kvinttiä. Opettaja/tutkija päätti soitettavien sointujen sävelten aika-arvon ja antoi tempon.

Tutkimusryhmän lapset soittivat kunkin laulun sävellajiin liittyviä sävelasteikkoja ja sointujen pohjasäveliä metallofoni- ja ksylofonipaloilla nuottikirjoitusta seuraten myös oman ryhmän oppimisympäristössä omasta tahdostaan. Mallinsin soittotavan, kielellistin soittamista laskemalla ääneen nuottien aika-arvoja ja havainnollistin soittamista mustavalkoisella nuottikuvalla. Lapset saivat myös soittaen improvisoida melodioita metallofoni- ja ksylofonipaloilla.

Lasten omia mielimusiikkejä kuunneltaessa päiväpiireillä teimme havaintoja aina myös harmoniaan liittyen ja tutkimusryhmän lapsille käsitteellistin havaintoja.

Verrokkiryhmän lapsille harmonian hahmottamiseksi mallinsin soittotavan, mutta tutkimusasetelman takia en kielellistänyt enkä haavainnollistanut soittamista nuottikuvalla. Lapset säestivät lauluja kuitenkin bassoksylofonipaloilla samoin kuin tutkimusryhmän lapset, mutta korvakuulolta. (LIITTEET 21 b – 22 b). Verrokkiryhmän lapset kuuntelivat omia mielimusiikkejään samoin kuin tutkimusryhmän lapset oman ryhmänsä aikuisen kanssa päiväpiireillä.

Harmoniaan liittyen sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän lasten kanssa kuunneltiin musiikin toimintatuokioilla myös sointuja. Tutkimusryhmän lapsille puhuin soinnuista musiikin termein, duuri- ja mollisointu (LIITTEET 21

a - 22 a), verrokkiryhmän lasten kanssa puihin "iloisista" ja "surullisista" soinnuista (LIITTEET 21 b- 22 b).

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani käytin kromaattisen asteikon sopraano metallofonipaloja ja bassoksylofonipaloja. Paloissa oli sävelen nimi ja soittotehtävissä tutkimusryhmän lapset lukivat perinteistä mustavalkoista nuottikuvaa. Tutkimuksessani minulla oli kromaattinen asteikko sopraanometallofonipaloja melkein kaksi oktaavia (c2→a3) ja kromaattinen asteikko bassoksylofonipaloja yksi oktaavi (c→c1). Soittaminen oli mahdollista useammassa kuin yhdessä oktaavialassa ja näin lapset oppivat hahmottamaan sävelhierarkiaa ja useiden asteikkojen soittaminen oli mahdollista. Metallofoni- tai ksylofonipalojen kromaattinen asteikko useissa rekistereissä auttaa lapsia tonaalisen sävelrakennelman hahmottamisessa ja tämä luo skemaattisen pohjan myös jollakin muulla soittimella soittamisessa. Metallofoni- ja ksylofonipaloilla soittaminen sopii päiväkotikäisten lasten hienomotorisiin taitoihin. Metallofoni- ja ksylofonipalat oli sijoitettu niille rakennetuille telineille (telineet rakensi Artur Bagdasarov), joiden korkeutta voitiin säädellä lapsen pituuden mukaan. Telineissä oli kiinteä tila nuoteille ja pyörät, joten telinettä voitiin liikuttaa helposti ryhmästä toiseen ja saliin.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani ei ollut tarkoitus soittaa erityisesti Orff-soittimille laadittuja (pentatonisia) sävellyksiä. Metallofoni- ja ksylofonipaloja käytin tässä tutkimuksessa melodiaan- ja harmoniaan liittyvänä soittimena, joka auttoi musiikin rakenteelliseen hahmottamiseen liittyvien taitojen edistämistä länsimaisen tonaalisen musiikin puitteissa.

7.4.6 Sointiväriin ja dynamiikkaan tutustuminen ja opettaminen tutkimuksessa tutkimus- ja verrokkiryhmässä

Sointivärillä tarkoitetaan äänen ominaissävyä, väriä ja sointia. Sointivärin eroavaisuudet johtuvat yläsävelsarjojen eroista. Äänen voimakkuuden vaihtelua kutsutaan dynamiikaksi.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani opetin tutkimusryhmän lapsille sointiväriä ja dynaamisia vaihteluita kaikilla päiväkodin soittimilla, joita olivat kehärumpu, tamburiini, triangeli, guiro, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi. Kerroin soittimien nimet, näytin soittotekniikan mallin, kielellistä soittamista laskemalla ääneen jokaisen tahdinosan suomeksi, esiopetusikäisten lasten kanssa myös venäjäksi, saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Havainnollistin soittamista 4/4 tahtilajin rytmikorteilla: OO (O=puolinuotti), XXXX (X=neljäsosanuotti), xxXXX, XxxXX (X=neljäsosanuotti, x=kahdeksasosanuotti), XXxxX, XXXxx ja xxxxxxxx. Rytmikortit jätin tutkimusryhmän oppimisympäristössä esille lasten omaehtoisen ja omatahtisen kokeilemisen tueksi.

Musiikin toimintatuokioilla säestimme lauluja, ja valitsin kuhunkin niistä soittimet, jotka parhaiten vastasivat laulun luonnetta. Sointiväriä vaihtamalla vahvistin myös musiikin muodon havaitsemista. Päätin kullakin soittimella soitettavien sävelten aika-arvoista (LIITTEET 14 a - 22 a). Soinnut (melodiasoittimet) tai rytmit (rytmisoittimet) esitin perinteisen mustavalkoisen

notaatioon avulla ja ne olivat tutkimusryhmän oppimisympäristössä esillä. Lasten omia mielimusiikkeja kuunneltaessa päiväpiireillä havaintoja tehtiin aina myös sointiväriin liittyen ja tutkimusryhmän lapsille kielellisin havaintoja.

Myös verrokkiryhmän lapsille kerroin soittimien nimet ja näytin soittotekniikan mallin, mutta en antanut muuta kielellistä tai havainnollistavaa opetusta (LIITTEET 14 b – 22 b). Myös verrokkiryhmän lapset kuuntelivat omia mielimusiikkejaan oman ryhmänsä aikuisen kanssa päiväpiireillä. Opetustuokioilla käsittelin myös dynaamisia vaihteluita lasten kanssa, mutta jätin ne tietoisesti pois tutkimukseni musiikin peruskäsitteiden arvioinnista, sillä yksittäisinä suorituksina niitä olisi ollut vaikea arvioida.

7.4.7 Muotoon tutustuminen ja muodon opettaminen tutkimusryhmässä ja verrokkiryhmässä

Musiikillinen muoto tarkoittaa kappaleen erilaisten osien järjestyksen muodostamaa rakennetta. Lasten kanssa musisoidessa erityisen hyvin musiikin muoto havainnollistuu musiikkiliikunnassa. Myös soittimilla säestämällä voidaan havainnollistaa muotoa.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani tutkimusryhmän lapsille lauluja säestettäessä kerroin soittimien nimet, näytin soittotekniikan mallin, kielellisin soittamista laskemalla ääneen jokaisen tahdinosan suomeksi, esiopetusikäisten lasten kanssa myös venäjäksi, saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Havainnollistin soittamista rytmikorteilla. Ohjasin lapsia laulua kuunnellessamme tarkkailemaan, mitä musiikissa tapahtui ja kielellisin muotoa musiikin termein (LIITE 19 a- 22 a).

Verrokkiryhmän lapsille lauluja säestettäessä kerroin soittimien nimet, näytin soittotekniikan mallin, en kielellistänyt soittamista enkä havainnollistanut soittamista rytmikorteilla. (LIITE 19 b - 22 b).

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani havainnollistin muotoa toiminnallisesti myös tanssien, jolloin tietyt liikesarjat vaihtuivat aina musiikin muodon mukaan (luku 7.4.2). Tutkimusryhmän lapsille näytin liikesarjan mallin, kielellisin tanssimista kertomalla suunnat ja laskemalla ääneen jokaisen tahdinosan suomeksi, esiopetusikäisten lasten kanssa myös venäjäksi, saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Havainnollistin tanssimista jalkojen askelluksiin ja käsien taputuksiin liittyvillä rytmikorteilla. Ohjasin lapsia laulua kuunnellessamme tarkkailemaan, mitä musiikissa tapahtui ja kielellisin muotoa musiikin termein (LIITTEET 14 a – 22 a).

Verrokkiryhmän lapsille näytin liikesarjan mallin, mutta en kielellistänyt tanssimista suuntia kertomalla tai laskemalla ääneen jokaista tahdinosaa enkä havainnollistanut tanssimista jalkojen askelluksiin tai käsien taputuksiin liittyvillä rytmikorteilla. Verrokkiryhmän lapset tanssivat seuraamalla omaa malliani peilin kautta (LIITTEET 14 b – 22 b).

Lasten omia mielimusiikkeja kuunneltaessa päiväpiireillä teimme havaintoja aina myös muotoon liittyen ja tutkimusryhmän lapsille käsitteellisin havaintoja musiikin termein. Myös verrokkiryhmän lapset kuuntelivat omia

mielimusiikkejaan samoin kuin tutkimusryhmän lapset oman ryhmänsä aikuisen kanssa päiväpiireillä.

7.4.8 Visuaalinen esitys ja nuottikirjoitus

Tonaalisen musiikin kirjoitus perustuu mustavalkoiseen notaatioon viisiriviselle nuottiviivastolle avaimineen ja rytmimerkintöineen.

Päiväkoti-ikäiset lapset oppivat helposti soittamaan myös väreihin perustuvan kuvionuottimenetelmän avulla esimerkiksi ksylofonipaloilla. Kuvionuottimenetelmä on Kaarlo Uusitalon ja Markku Kaikkosen kehittämä nuottikirjoitusjärjestelmä. Alun perin kuvionuotit kehitettiin musiikkiterapiakäyttöön, jonka jälkeen niitä alettiin kehittää myöskin kehitysvammaisten tavoitteelliseen soitonopetukseen sopiviksi. Tämän jälkeen huomattiin, että kuvionuottimenetelmä sopii myös normaalisti oppivien lasten soitonopetukseen. Vuonna 1999 Markku Kaikkonen ja Kirsi Vikman kehittivät menetelmää varten materiaalia, joka auttaa oppilasta siirtymään kuvionuoteista perinteisen länsimaisen nuottikirjoituksen käyttöön. (Peuna 2015, 2.)

Väreihin perustuvalla kuvionuotti notaatiolla ei voida kirjoittaa samanlaista komplisoitua musiikkia, kuin perinteisellä mustavalkoisella notaatiolla ja siksi väreihin perustuva kuvionuotti notaatio tietyssä vaiheessa joudutaankin korvaamaan perinteisellä mustavalkoisella notaatiolla. Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani juuri edellä mainitusta syystä käytin tutkimusryhmän lasten kanssa perinteistä mustavalkoista notaatiota.

7.4.9 Oma positioni vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani opettajana ja tutkijana

Musiikin perustaitoihin ja musiikin yleisten oppimisvalmiuksien rakentumiseen tähtäävästä opetuksesta on käytetty nimitystä musiikin alkeisopetus ja synonyyminä myös varhaisiän musiikkikasvatus. Menetelmät ja lähestymistavat vaihtelevat oppijoiden iän tai kontekstin mukaan. (Huhtinen-Hilden 2012, 33.)

Lapsen musiikkiin liittyvät syvyyskokemukset eivät välttämättä näy, ellei opettaja ole herkkä ja ammattitaitoinen niitä havaitsemaan. Lapsi tulisikin nähdä aktiivisena toimijana, kykenevänä havaitsemaan, hahmottamaan ja konstruoimaan musiikillisen tiedon muotoja. (Huhtinen-Hilden 2012, 28.) Opettaminen on vuorovaikutustapahtuma, missä ei riitä hyvä asiantuntemus ja ammatillisuus ymmärtää opetettavan asian vaatimia taitoja, vaan tarvitaan myös kykyä ymmärtää ja tukea eri tavoin eteneviä oppimisprosesseja. Opettaja tarvitsee monenlaisia taitoja sosiaalisen vuorovaikutuksen alueella. (Huhtinen-Hilden 2012, 37.) Lasten oppimiseen ja musiikillisiin saavutuksiin vaikuttaa hyvin rakennettu oppimiskokemus, ryhmän ja opettajan tuki ja oppimisympäristö, sisältäen menettelyiden ja työskentelytapojen kokonaisuuden (Huhtinen-Hilden 2012, 61).

Tutkimukseni aikana (2015–2019) opin tuntemaan sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän lapset hyvin. Toimin itse tutkimusryhmän varhaiskasvatuksen opettajana kaikessa toiminnassa, mutta olin

vuorovaikutuksessa myös verrokkiryhmän lasten kanssa kaikkina vuosina kerran viikossa musiikin toimintatuokioilla ja päivittäin ruokailuissa ja ulkoiluissa. Minulla oli näin mahdollisuus oppia tuntemaan kaikkia lapsia monenlaisissa tilanteissa.

Osallistuessaan tutkimukseen myös verrokkiryhmän lapset saivat suunnitellumpaa ja sisällöltään monipuolisempaa musiikkikasvatusta päiväkotien tavanomaiseen musiikilliseen toimintaan verrattuna. Päiväkotien tavanomaisessa musiikillisessa toiminnassa ei yleensä anneta musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen edistämiseen perustuvaa opetusta. Vaikka tutkimusasetelman takia verrokkiryhmän musiikillista toimintaa ei kielellistetty eikä havainnollistettu nuottikuvoin samoin kuin tutkimusryhmän lapsille, he saivat tekemisen kautta monipuolista opetusta enemmän kuin tavallisesti olisi mahdollista kaikkiin musiikin peruskäsitteisiin liittyen: rytmiin, melodiaan, harmoniaan, sointiväriin, muotoon ja dynaamisiin vaihteluihin (LIITTEET 14 b – 22 b). Todellisessa elämässä toteutettavan tutkimuksen kontekstissa on ensisijaista huomioida vastuullisuus lapsia ja heidän oppimistaan kohtaan. Ainoa rehellinen ja vastuullinen tapa toimia itse varhaiskasvattajana, oli olla myös verrokkiryhmän lapsille paras mahdollinen musiikinopettaja.

Vertailevan kokeellisen tutkimuksen aikana olin enemmän toimijan roolissa kaikilla musiikin toimintatuokioilla opettaessani lapsille laulamista, soittamista, musiikin kuuntelemista ja musiikin mukaan liikkumista (LIITTEET 14 a, b – 22 a, b) ja enemmän tutkijan roolissa arvioidessani lasten suorituksia videotallenteilta ja analysoidessani niitä tilastotieteen menetelmin. Tutkimuksen aikana olin myös sekä toimijan että tutkijan roolissa havainnoidessani lasten musiikin toimintatuokioiden ulkopuolista omaehtoista musiikillista toimintaa. Halusin selvittää, heijastuuko musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen vahvistaminen musiikkia koskevan positiivisen aktiivisen yleisorientaation muodostumiseen, joka ilmenee lapsen omaehtoisessa musiikillisessa toiminnassa päiväkodissa. Tutkimuksen aikana havainnoin tutkimusryhmän lasten musiikillista toimintaa heidän omaehtoisessa toiminnassaan ja leikeissään ja dokumentoin heidän tuotoksiaan musiikkivideoina ja itsekeksimien laulujensa nuotinnoksina, jotka asetin kaikkien lasten nähtäviksi ryhmän tiloihin (luku 8.1.3). Havaintojen tekemisessä en käyttänyt havaintopäiväkirjaa, mikä olisi ollut tärkeä työkalu saada paljon tarkempaa dokumentoitua lisätietoa lasten omaehtoisesta musiikillisesta toiminnasta. Tämän tutkimuksen fokuksessa ei kuitenkaan ollut laadullisen havaintoaineiston keruu ja analysointi, vaan havainnointi toimi omana työkalunani tukemassa toiminnan suunnittelua ja arviointia. Verrokkiryhmän lasten omaehtoista musiikillista toimintaa omassa ryhmässään en voinut havainnoida, sillä verrokkiryhmän lapset toimivat päivittäin eri tilassa ja eri aikuisten kanssa.

Vertaileva kokeellinen tutkimus oli mahdollista toteuttaa vain olemalla itse sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän lasten musiikin opettajana musiikin toimintatuokioilla, sillä musiikin peruskäsitteisiin liittyvää opetusta ei kukaan muu työntekijä toteuta päiväkodissa, missä tutkimus toteutettiin.

Tutkijalle on omien kokemustensa, opintojensa ja harrastustensa kautta kehittynyt oma musiikkimaku, joka poikkeaa lasten musiikkimausta ja vaikutti osaltaan tässä tutkimuksessa tehtyihin musiikkivalintoihin. Tutkijalla on musiikkiopiston klassisen musiikin opintoja (viulunsoitto), musiikkitieteen opintoja Jyväskylän yliopistossa ja Moskovassa ja musiikin aineenopettajan koulutus Jyväskylän yliopistosta. Tutkijalla on miehensä, Aleksandr Bagdasarovin, pianokonserttien järjestäjänä vuosina 1985–2013 ja konserttien kuuntelijana kertynyt vahva kokemus pianokirjallisuudesta, varsinkin Rahmaninovin musiikista. Musiikin kuluttajana tutkijalla on kokemuksia enimmäkseen 1960- ja 1970- lukujen tunnetuimpien pop - jazz yhtyeiden musiikin kuuntelemisesta ja konserttien seuraamisesta. Kuoroharrastusten kautta tutkijalla on monivuotinen kokemus työväen-, kansan- ja naiskuoromusiikista. Tanssiharrastusten kautta tutkijalla on kokemusta reggaeton-, hip-hop/street-, break-, bachata-, salsa-, son- ja afromusiikista ja djembe rummun soitosta. Kaikkien edellä mainittujen musiikin tyyllilajien, oman tietämyksen ja mieltymysten puitteissa tutkija valitsi tutkimuksessa kuunneltavaa tai musiikin mukaan liikuttavaa/tanssittavaa musiikkia, joka tutkijan mielestä parhaiten palveli kullakin hetkellä musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen tai muun asian oppimista. Tutkimuksessa käytettävät laulut tutkija valitsi kullakin hetkellä käsiteltävien asioiden teemaan liittyen (laulujen valintaan liittyviä kriteereitä luvussa 7.4.2). Tutkijalla on omasta lapsuudestaan myönteisiä kokemuksia päiväkodin musiikkikasvatuksesta 1950- luvun lopulta. Yhä vieläkin lauletaan samoja lauluja kuin tutkijan lapsuudessa. Tutkija on käynyt kansa- ja oppikoulua, joiden musiikkikasvatuksesta tutkijalla on vain hämäriä muistoja.

7.4.10 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia

Vertaileva kokeellinen tutkimukseni muodostuu opetusmenetelmän testaamisena neljän vuoden ajan vuosina 2015–2019 keskisuomalaisessa päiväkodissa. Tutkimukseeni osallistuivat päiväkodin kahden ryhmän 4–6/7-vuotiaat lapset, joiden musiikillista kehitystä seurasin tutkimukseen osallistumisen ajan.

Vaikka vertaileva kokeellinen tutkimukseni ei olekaan varsinaisesti toimintatutkimus, voidaan sitä arvioida joidenkin toimintatutkimuksen kriteerien näkökulmasta. Metsämuuronen (2011) toteaa, että toimintatutkimuksessa osallistuvaa havainnointia voidaan tehdä siten, että tutkija toimii joko enemmän tutkijan roolissa (havainnoija osallistujana) tai toimijan roolissa (osallistuja havainnoijana). Käytännössä tutkijan on kuitenkin tarkkailutilanteissa vaikea - ja joskus jopa tarpeetonta - pysyä täysin ulkopuolisena tarkkailtavassa tilanteessa. Tutkijalla on myös moraalinen vastuu puuttua mahdollisiin epäkohtiin tai vääryyksiin. Toisaalta tutkijan on tunnettava tutkimuksen kohteensa - sen moraalikoodisto, kieli ja toiminnot niin hyvin, että hän voi tarkastella tilanteita kulttuurin omista lähtökohdista käsin. (Metsämuuronen, 2011, 249.)

Oman yli kolmekymmenen vuoden työkokemukseni perusteella varhaiskasvatuksen opettajana tunnen päiväkodin työkulttuurin ja toimintatavat hyvin. Koska minulla on varhaiskasvatuksen opettajan (lastentarhanopettajan) tutkinnon lisäksi myös musiikin aineenopettajan tutkinto, pystyn tarkastelemaan päiväkotien musiikillista toimintaa myös tästä perspektiivistä yli kolmekymmenen vuoden työkokemukseni perusteella päiväkodin musiikinopettajana.

Toimintatutkimuksessa (ja joiltakin osin myös tässä tutkimuksessa, joka on asetelmaltaan vertaileva kokeellinen tutkimus) kaikki osallistujat ovat mukana tutkivassa toiminnassa. Tutkija on osa tutkimuskohdettaan. Keskeinen kysymys on, miten tutkijan toiminnassa erotetaan tutkimus ja muu toiminta: mikä on tutkimusta ja mikä varsinaista toimintaa tai osallistumista. Tutkija ei ole ainoastaan tutkimuksen toteuttaja, vaan usein myös toiminnan katalysoija ja muutoksen mahdollistaja. (Jyrkämä, 1983, 60–68.)

Vertailevan kokeellisen tutkimuksen aikana olin enemmän toimijan roolissa kaikilla musiikin toimintatuokioilla opettaessani lapsille laulamista, soittamista, musiikin kuuntelemista ja musiikin mukaan liikkumista ja enemmän tutkijan roolissa arvioidessani lasten suorituksia videotallenteilta ja analysoidessani niitä tilastotieteen menetelmin. Toisaalta voidaan sanoa, että suunnitellessani musiikin toimintatuokioita (LIITTEET 14 a, b – 22 a, b) ja opettaessani lapsia laulamaan, soittamaan, kuuntelemaan musiikkia ja liikkumaan musiikin mukaan tein suunnitelmat tutkimukseni tarkoitusprien perusteella, jotta voisin arvioida tutkimuskysymystäni, edistääkö musiikin peruskäsitteitä (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynaamiset vaihtelut) havainnollistava ja integroiva opetus musiikillista oppimista?

Toimintatutkimus (ja tässä tutkimuksessa vertaileva kokeellinen asetelma) voidaan nähdä avoimena toimintana, jossa tutkittaville kerrotaan tutkimuksen tarkoitus ja pyydetään heitä yhteistyöhön. Havainnointi ei ole salaista eikä neutraalia, vaan pyrkimyksenä on vaikuttaa tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön. Tällöin voidaan puhua osallistavasta havainnoinnista. (Grönfors, 1982, 87.)

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tutkittavat olivat lapsia, jotka osallistuivat musiikin toimintatuokioille luonnollisena osana päiväkodin toimintaa. Lasten vanhemmat olivat antaneet tutkimusluvut (LIITE 2). Tutkimus ei ollut salaista tai toimintaan vaikuttamatonta. Tutkimuksen kohteena pyrittiin vaikuttamaan ja edistämään lasten kykyjä musiikillisessa toiminnassa. Opeteltavat laulut, soittaminen ja musiikin mukaan liikkuminen taltioitiin videokameralla ja kaikki lapset ja perheet saivat videotallenteet muistitikuilla itselleen muistoksi. Lasten vasu/leops (lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/lapsen esiopetussuunnitelma) keskusteluissa vanhempien kanssa vanhemmat saivat lisäksi muistitikon videotallenteiden ja laatimani lapsen musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen avulla tiedon oman lapsensa musiikillisista taidoista ja kehityksestä koko vertailevan kokeellisen tutkimuksen ajan. Vasu/leops (lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/lapsen esiopetussuunnitelma) keskusteluissa

tutkimusryhmän lasten vanhempien kanssa katsoimme yhdessä videotallenteilta, mihin kunkin lapsen arviointi perustui. Myös verrokkiryhmän lasten vasu/leops keskusteluissa lasten vanhemmat saivat musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen arviointilomakkeen kautta tiedon oman lapsensa musiikillisista taidoista ja kehityksestä koko vertailevan kokeellisen tutkimuksen ajan ja perheet saivat muistitikun videotallenteista, joihin arviointi perustui. Verrokkiryhmän lasten vasu/leops keskustelut vanhempien kanssa kävi ryhmän oma varhaiskasvatuksen opettaja.

Miten toimintatukija voi välttää liiallista samaistumista tutkimuskohteeseensa? Mitä tapahtuu, kun tutkija ja tutkittavat tuntevat toisensa liian hyvin? (Eskola & Suoranta, 1998, 94.)

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani ei ollut vaaraa, että tutkijana samaistuisin tutkimuskohteeseeni (lapsiin). Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani oli etua siitä, että tunsin lapset hyvin ja lapset tunsivat minut toimiessani varhaiskasvatuksen opettajana kaikessa toiminnassa. Olin lapsille tuttu ja luotettava aikuinen, joten lasten ei tarvinnut jännittää omia suorituksiaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä musiikin toimintatuokioilla ja videokuvauksien aikana. Esimerkiksi yksinlaulaminen vaatii rohkeutta ja jokainen lapsi uskalsi laulaa yksin kameralle ja osallistua turvallisesti kaikkiin muihinkin musiikin peruskäsitteisiin liittyviin videokuvauksiin yksin tai ryhmän jäsenenä.

Toimintatutkimuksen (ja tutkimuksessani vertailevassa kokeellisessa asetelmassa) tutkivassa osassa kaikki osallistujat ovat mukana, ja tutkija on osa tutkimuskohdettaan. Toiminta ja sen muuttaminen perustuu pitkälti osallistujien oman työn reflektointiin. Toteutettavan muutoksen ei tarvitse olla ulkopuolisen ideoimaa, vaan sen keskeinen tavoite on osallistujien aktivointi. Toimintatutkimuksessa tutkimus ja muutos liittyvät kiinteästi toisiinsa, ja tavoitteena on parantaa asiantilaa osallistujien oman toiminnan avulla. (Syrjälä & Numminen, 1988, 52–53; Eskola & Suoranta, 1998, 93.) Toimintatutkimuksessa (ja vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani) voidaan myös keskittyä siihen, miten tutkija auttaa toimijoita kehittämään kykyä arvioida ja reflektoida omaa toimintaansa (Jyrkämä, 1983, 57–59).

Vertailevan kokeellisen tutkimuksen näkökulmasta oli kuitenkin olennaista, että en opettajan roolissa pyrkinyt vaikuttamaan lasten kehitykseen eri tavoin miltään muilta osin kuin miten ryhmien toiminnan ero oli määritelty tutkimusasetelmassa. Tässä auttoi vastuullisuus varhaiskasvattajana, joka ohjasi minua pyrkimään siihen, että tuin tasavertaisesti jokaisen lapsen oppimista.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani toteutettiin tuettua oppimista, joka tapahtui ”lähikehityksen vyöhykkeellä” (todellisen ja mahdollisen suoritustason ero), jossa sosiaalisen tason kykenevämpi yksilö, tässä tutkimuksessa minä opettajana ja tutkijana, tuen aktiivisesti lasten suoritusta ylemmälle tasolle kuin mihin he yksin olisivat päässeet. Tutkijana/opettajana minua voidaan pitää ensisijaisesti ohjaajana ja tiedon rakentumisen tukijana musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen edistämiseksi. Tämä tapahtui toimimalla lapselle ominaisella tavalla lapsen lähikehityksen vyöhykkeellä.

Esimerkiksi lauluihin liittyviä koreografioita harjoiteltiin aina ison peilin avulla ja näin lapset saattoivat kehittää ja arvioida omia suorituksiaan peilin kautta katsellen. Laulamissa, soittamisessa, musiikin kuuntelemisessa ja musiikin mukaan liikkumisessa lapset saattoivat arvioida ja kehittää omaa suoritustaan vertailemalla toimintaansa omaan toimintaani ja kuullessaan myös omat kommenttini heidän toiminnastaan (LIITTEET 14 a, b - 22 a, b).

Käsitteet kuuluvat oleellisesti tutkimukseen, sillä ilman oikeita tarkasti määriteltyjä käsitteitä ei tutkimusta voida suorittaa niin, että joku toinenkin voisi samanlaisen tutkimuksen tarvittaessa tehdä. Tieteellisille käsitteille tyypillistä on se, että ne ovat mahdollisimman yksiselitteisesti ja tiivistetysti määritelty. (Metsämuuronen 2011, 52.)

Syksyllä 2015 ensimmäiset videotallenteet katsoivat ja lasten suorituksia arvioivat laatimani lapsen musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen avulla (LIITE 13) kolme päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajaa, kukin erikseen. He testasivat arviointilomakkeen. Varhaiskasvatuksen opettaja, joka oli opiskellut laulua, arvioi lasten laulamisen, laulujen melodioiden, niihin liittyvien sävelasteikkojen ja sointujen tunnistamisen osiot. Varhaiskasvatuksen opettaja, joka oli opiskellut djemben soittoa, arvioi djemben soittoon ja muihin rytmisoittimiin liittyvät osiot. Varhaiskasvatuksen opettaja, joka oli liikuntaan suuntautunut, arvioi tanssiin liittyvät osiot. Heidän kaikkien arvioinnit olivat yhdenmukaisia omien arvioideni kanssa. Tämä osoittaa, että arviointilomakkeeni käsitteet (LIITE 13) olivat yksiselitteiset ja tiivistetysti määriteltyjä.

Tutkimuksen luotettavuus on suoraan verrannollinen mittarin luotettavuuteen. Luotettavuutta on perinteisesti kuvattu kahdella termillä: reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetin sisältö viittaa tutkimuksen toistettavuuteen. Mikäli mitattaisiin samaa ilmiötä monta kertaa samalla mittarilla, kuinka samanlaisia tai toisistaan poikkeavia vastauksia saataisiin? Mikäli mittari on reliabeeli, olisivat vastaukset eri mittauskerroilla melko samanlaisia. Validiteetin keskeinen luotettavuussisältö puolestaan on se, mitataanko sitä, mitä on tarkoitus mitata. (Metsämuuronen, 2011, 74.)

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani arvioitiin lasten oppimista ja osaamista musiikin peruskäsitteiden kautta 14 kertaa samalla mittarilla (musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomake LIITE 13). Jokaisella mittauskerralla arvioinnit tehtiin kuitenkin aina eri laulujen avulla, mutta jokaisen eri laulun avulla voitiin arvioida samoja rytmiin, melodiaan, sointiväriin, muotoon ja harmoniaan liittyviä taitoja (luku 7.4.2).

Rytmiin ja sointiväriin liittyvissä arvioinnissa soittimet olivat koko vertailevan kokeellisen tutkimuksen ajan samat (djembe rummut, kehärumpu, tamburiini, triangeli, guiro, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi). Jokaisen soittimen osalta arvioitiin kaikilla kuvauskerroilla, osaako lapsi tunnistaa korvakuulon perusteella soittimen, nimetä sen, toistaa mallista kulloisenkin rytmikuvion ja tunnistaa rytmikuvion nuottierimerkin. Djembe rumpun soittamisessa arvioitiin osaako lapsi soittaa musiikin mukaan tempossa pysyen siten, että tahdin ykkönen soitetaan rumpun kalvon keskelle "bassona". Myös

metallofoni- ja ksylofonipalat olivat koko tutkimuksen ajan samat. Opetus ja mittaukset tehtiin aina samassa tilassa, päiväkodin salissa, missä oli piano.

Aineiston tulkinnan sanotaan olevan reliiabeli silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. Grönfors, (1982, 175–176) esittää reliabiliteetin tarkistamiseksi kolmenlaisia toimia: indikaattorien vaihtoa, useampaa havainnointikertaa ja useamman havainnoitsijan käytäntöä.

Indikaattorien vaihto tarkoittaa ilmiön yhdenmukaisuuden osoittamista eri tavoin (Grönfors, 1982, 175–176). Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani yhdenmukaisuutta osoitettiin esimerkiksi rytmien käsittelyssä eri tavoin. Samat rytmiset aika-arvot (puolinuotit ja neljäsosanuotit) mitattiin liikkuen musiikin mukaan, soittaen ja rytmikorteista lukien.

Useammalla havaintokerralla pyritään varmistamaan käytetyn aineistonkeruumenetelmän tarkkuus (Grönfors, 1982, 175–176). Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani uusintamittaus jokaisesta mittauskerrasta esimerkiksi kahden viikon kuluttua ei ollut mahdollisista mittauksien (videokuvauksien) suuren määrän, lasten jaksamisen ja päiväkodin muun toiminnan takia. Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani toivottavaa oli, että neljällätoista eri mittauskerralla lasten osaamisessa ja oppimisessa tapahtuisi kehitystä ja näin kävikin.

Useamman havainnoitsijan käytöllä pyritään varmistamaan käytetyn tutkimuksen objektiivisuus (Grönfors, 1982, 175–176). Syksyllä 2015 ensimmäiset videotallenteet katsoivat ja lasten suorituksia arvioivat laatimani lapsen musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen avulla (LIITE 13) päiväkodin kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, kukin erikseen. He testasivat näin arviointilomakkeen. Heidän kaikkien arvioinnit olivat yhdenmukaisia omien arvioideni kanssa. He eivät voineet kuitenkaan sitoutua omien kiireidensä takia arvioimaan videotallenteita neljäksi vuodeksi eteenpäin koko tutkimuksen ajaksi. Kevästä 2016 alkaen vuoteen 2019 koko tutkimusaineiston videotallenteita analysoi laatimani lapsen musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen (LIITE 13) avulla minun lisäksi myös ulkopuolinen havainnoitsija, Aino Jutila, joka sitoutui arvioimaan ja jolla on omien laulu- ja soiton opiskelun ja tanssiharrastusten tuomaa musiikillista kompetenssia tehdä havainnoita. Aino on opiskellut pianonsoittoa Itä-Helsingin musiikkiopistossa vuosina 1993–2000, suorittanut pianotutkinnon 3/3 arvosanalla kiitettävä ja suorittanut musiikin opiskeluun liittyviä ryhmäaineiden opintoja vuosina 1995–2001. Hän on toiminut kosketinsoittajana ja taustalaulajana Devious Minds-bändissä 2010–2016, liidilaulajana ja kosketinsoittajana Destined to Die-bändissä 2016–2023 ja opettanut yksityisesti pianonsoittoa kaksi vuotta. Pianonsoiton ja laulamisen lisäksi Aino on harrastanut myös tanssimista: tanssiesityksiä ala-asteella (musiikkiluokka, Vuorenpelikontien ala-aste) ja afrikkalaisen tanssin kurssi yläasteella (Kruununhaan yläaste, musiikkiluokka). Hän on lisäksi esiintynyt koulun musikaalin pääosassa 1994, käynyt ilmaisutaidon kursseja, esiintynyt erinäisissä näytelmissä ja päätösjuhlissa koko kouluajan ja harrastanut lukiossa improvisaatioteatteria ja bändikursseja.

Mikäli Ainin arvioinnit poikkesivat omistani, arvioin tallenteet uudelleen. Aino ei tuntenut lapsia. Hän teki havaintonsa muistitikun avulla videotallenteilta ja arviointinsa laatimani lapsen musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen avulla (LIITE 13). Jokaisessa videotallenteessa lasten nimet oli tarkoin kirjoitettu, joten jokaisesta lapsesta Ainin tekemä arviointi koski juuri kyseistä lasta. Minun ja Ainin arvioinnit poikkesivat yhden verrokkiryhmään kuuluvan 4-vuotiaan ja kahden tutkimusryhmään kuuluvan 5-vuotiaan lapsen arvioinnista siitä, noudattiko lapsi laulaessaan duurisävellajin laulua annetun alkusävelen mukaista sävellajia. Ainin arvioimina lapset lauloivat annetun alusävelen hyvin, oman arvioni mukaan kohtalaisesti. Tarkistin asian ja päädyin omaan arviooni.

Tietyn tutkimushavainnoinnin sanotaan olevan ulkoisesti validi silloin, kun se kuvaa tutkimuskohteen täsmälleen sellaisena kuin se on (Grönfors, 1982, 174). Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani tutkimuskohteet (lasten musiikilliset taidot) tallennettiin videokameralla. Videotallenteet kuvasivat täsmälleen lasten suoritukset sellaisina kuin ne olivat. Niistä tehdyt arvioinnit esitän luvussa 8 Musiikin peruskäsitteisiin hahmottamiseen liittyvän toimintatutkimuksen tuloksia ja pohdintaa.

Ulkoinen validius käsittää yleisesti ottaen tarkastelun siitä, kuinka yleistettävä tutkimus on. Sisällön validiteetin tarkastelussa tutkitaan, ovatko mittarissa tai tutkimuksessa käytetyt käsitteet teorian mukaiset ja oikein operationalisoidut sekä kattavatko käsitteet riittävän laajasti kyseisen ilmiön (Metsämuuronen, 2011, 74.)

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani tarkoituksena oli arvioida lasten oppimista ja osaamista musiikin peruskäsitteiden näkökulmasta (melodia, rytmi/tempo, harmonia, muoto, sointiväri ja dynaamiset vaihtelut). Dynaamiset vaihtelut jätin tietoisesti pois tutkimukseni arvioinnista, sillä yksittäisenä suorituksena sitä olisi ollut vaikea arvioida. Opetustuokioilla käsitelin kuitenkin myös dynaamisia vaihteluita lasten kanssa. Kaikki muut musiikin peruskäsitteet olivat edustettuina. Tutkimuksessa ja mittarissa käytetyt käsitteet ovat musiikin teorian mukaisia ja liittyvät kyseiseen ilmiöön ts. kaikki musiikki (tonaalinen) muodostuu näistä peruskäsitteistä musiikin genrestä riippumatta. Tutkimuksessa musiikin peruskäsitteiden oppimista ja osaamista arvioitiin soittamisen, laulamisen, musiikin kuuntelemisen, musiikin mukaan liikkumisen ja rytmikorttien ja sointujen pohjasävelten lukemisen kautta.

Toimintatutkimuksessa (tutkimuksessani vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessa) on aina tavoitteita, jolloin on kysyttävä minkälaisista arvoista nämä tavoitteet nousevat ja kuka ne määrää? Kuka määrittelee sen, mikä on yhteisön etujen mukaista ja kehittävää. (Jyrkämä, 1984, 70–73.)

Vertailevan kokeellisen tutkimuksen tavoitteet ja arvot pohjautuvat valtakunnallisiin varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmien perusteisiin ja samalla Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmiin. Voimassa olevan varhaiskasvatussuunnitelman (2022), esiopetussuunnitelman (2014) ja esiopetuksen kokeilun (2021) varhaiskasvatuksen/esiopetuksen musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisiä kokemuksia

sekä vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsia ohjataan elämykselliseen kuuntelemiseen ja ääniympäristön havainnointiin. *Lasten valmiudet hahmottaa musiikkia sekä äänen kestoa (→rytmi/tempo), tasoa (→melodia/harmonia), sointiväriä ja voimaa (→dynaamiset vaihtelut) kehittyvät leikinomaisen musiikillisen toiminnan kautta.* Heidän kanssaan lauletaan, loruillaan, kokeillaan erilaisia soittimia, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan. Lapset saavat kokemuksia perussykkeestä, sanarytmeistä ja kehoittamisesta (Opetushallitus, 2022, 40: Opetushallitus, 2014, 30; Opetushallitus, 2021, 45.)

Varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelmissa ei varsinaisesti puhuta musiikin peruskäsitteistä, mutta implisiittisesti ne sisältyvät suunnitelmiin: äänen taso edustaa *melodiaa* ja siitä johdetusti *harmoniaa*, äänen kesto edustaa *rytmiä/tempoa*, äänen voima edustaa *dynaamisia vaihteluita*, myös *sointiväri* mainitaan. Varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelmissa ei ole mainintaa *muodosta*. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, kuinka näiden kaikkien musiikin peruskäsitteiden hahmottamista ja musiikin lukutaitoa voidaan edistää varhaiskasvatuksessa leikinomaisen musiikillisen toiminnan kautta kaikilla aisteilla.

Tutkimuksen eettisistä ongelmakohtista on esitetty erilaisia luetteloita. Suojasen (1982, 70–72) esittämästä luettelosta ensimmäinen liittyy tutkimuslupaan liittyviin kysymyksiin. Tutkimukseni tutkimusluvan myönsivät Jyväskylän kaupunki (LIITE 1a, LIITE 1b) ja päiväkodin johtaja vuonna 2015. Tutkimuksen kohdejoukko koostui lapsista, joten tutkimukseen osallistumisesta päättivät lasten vanhemmat, jotka myönsivät tutkimusluvut (LIITE 2).

Toinen Suojasen (1982) esittämästä luettelosta liittyy tutkimusaineiston keruuseen liittyviin ongelmiin (Suojanen, 1982, 70–72). Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani vanhemmille oli tutkimuslupaa pyydettyessä kerrottu tutkimukseen liittyvästä musiikillisesta toiminnasta, mikä oli samalla päiväkodin musiikkikasvatusta.

Kolmas Suojasen (1982) esittämästä luettelosta liittyy tutkimuskohteen hyväksikäyttöön (tutkijan uraa hyödyntävät tutkimukset vs. toimintatutkimus) liittyviin ongelmiin (Suojanen, 1982, 70–72). Vertailevan kokeellisen tutkimukseni aikana olin vielä vakituisessa työsuhteessa päiväkodissa, mutta vuodesta 2015 alkaen eläkkeellä. Tämän tutkimuksen avulla en enää luo minkäänlaista uraa työelämässä.

Neljäs Suojasen (1982) esittämästä luettelosta liittyy osallisuuteen liittyviin ongelmiin (miten tutkija vaikuttaa tutkimusyhteisöön) (Suojanen, 1982, 70–72). Vertailevan kokeellisen tutkimukseni ajan toimin varhaiskasvatuksen opettajana päiväkodissa. Vertailevan kokeellisen tutkimuksen aikana olin enemmän toimijan roolissa kaikilla musiikin toimintatuokioilla opettaessani lapsille laulamista, soittamista, musiikin kuuntelemista, musiikin mukaan liikkumista (tutkimusryhmä ja verrokkiryhmä) ja musiikin lukutaitoa (tutkimusryhmä) ja enemmän tutkijan roolissa arvioidessani lasten suorituksia videotallenteilta ja analysoidessani niitä tilastotieteen menetelmin. Päiväkodissa annoin myös sisäistä koulutusta henkilökunnalle tutkimukseni ydinalueelta eli miten

varhaiskasvatuksessa voidaan edistää musiikin peruskäsitteiden hahmottamista toiminnallisesti kaikilla aisteilla.

Viides Suojasen (1982) esittämästä luettelosta liittyy tutkimuksesta tiedottamiseen (tieteellinen raportointi vs. tutkittaville tiedottaminen) (Suojanen, 1982, 70–72). Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani noudatettiin luottamuksellisuutta ja anonymiteettiä. Kenenkään lapsen henkilökohtaiset suoritukset eivät tule esiin raportoinnissa, mutta kaikki lapset ja perheet saivat omat videotallenteensa muistitikuilla itselleen muistoksi. Lasten vasu/leops (lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/lapsen esiopetussuunnitelma) keskusteluissa vanhempien kanssa vanhemmat saivat lisäksi muistitikon videotallenteiden ja laatimani lapsen musiikin peruskäsitteisiin kohdistuvien taitojen arviointilomakkeen avulla tiedon oman lapsensa musiikillisista taidoista ja kehityksestä koko vertailevan kokeellisen tutkimuksen ajan. Vasu/leops (lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/lapsen esiopetussuunnitelma) keskusteluissa tutkimusryhmän lasten vanhempien kanssa katsoimme yhdessä videotallenteilta, mihin kunkin lapsen arviointi perustui. Myös verrokkiryhmän lasten vasu/leops keskusteluissa lasten vanhemmat saivat musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen arviointilomakkeen kautta tiedon oman lapsensa musiikillisista taidoista ja kehityksestä koko vertailevan kokeellisen tutkimuksen ajan ja perheet saivat muistitikon videotallenteista, joihin arviointi perustui. Verrokkiryhmän lasten vasu/leops keskustelut vanhempien kanssa kävi ryhmän oma varhaiskasvatuksen opettaja.

Lapsille toiminta ei ollut niinkään tutkimukseen osallistumista, vaan tavallista ja normaalia päiväkodin musiikillisen toiminnan arkea. Osallistuessaan tutkimukseen myös verrokkiryhmän lapset saivat suunnitellumpaa ja sisällöltään monipuolisempaa musiikkikasvatusta päiväkotien tavanomaiseen musiikilliseen toimintaan verrattuna. Vaikka tutkimusasetelman takia verrokkiryhmän musiikillista toimintaa ei käsitteellistetty eikä havainnollistettu nuottikuvin, he saivat tekemisen kautta monipuolista opetusta kaikkiin musiikin peruskäsitteisiin liittyen: rytmiin, melodiaan, harmoniaan, sointiväriin, muotoon ja dynaamisiin vaihteluihin (LIITTEET 14 b – 22 b). Tutkimusasetelman takia ei siis voitu täysin verrata tavanomaista musiikillista toimintaa saavien päiväkotikäisten lasten musiikin peruskäsitteiden hahmottamista tutkimusryhmän ja myös verrokkiryhmän lasten oppimisen tuloksiin, sillä tutkimus perustui musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen edistämiseen perustuvaan opetukseen, mitä päiväkotien tavanomaisessa musiikillisessa toiminnassa ei yleensä anneta. Todellisessa elämässä toteutettava kokeellinen asetelma on aina haasteellinen. Se, että verrokkiryhmä sai myös toiminnallisesti musiikin peruskäsitteisiin liittyvää opetusta enemmän kuin tavallisesti olisi mahdollista, vähentää todennäköisyyttä löytää tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien väliltä. Kuitenkin todellisessa elämässä toteutettavan tutkimuksen kontekstissa on ensisijaista huomioida vastuullisuus lapsia ja heidän oppimistaan kohtaan. Ainoa rehellinen ja vastuullinen tapa toimia itse varhaiskasvattajana, oli olla myös verrokkiryhmälle paras mahdollinen musiikinopettaja.

8 MUSIIKIN PERUSKÄSITTEIDEN HAHMOTTAMISEEN LIITTYVÄN VERTAILEVAN KOKEELLISEN TUTKIMUKSEN TULOKSIA JA POHDINTAA

Esittelen tässä luvussa musiikin peruskäsitteiden hahmottamista tutkimus- ja verrokkiryhmissä. Tarkastelin kunkin musiikillisen peruskäsitteen osalta ensin yleisellä tasolla tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän musiikillisen osaamisen tasoja riippumattomien otosten t-testi avulla. Tämä tarkastelu antoi yleiskuvan päiväkotikäisten lasten musiikillisen osaamisen eri osa-alueista. Seuraavaksi tarkastelin sitä, kuinka lasten musiikillinen osaaminen kyseisen musiikillisen peruskäsitteen osalta kehittyi tutkimusjakson aikana, ryhmiä vertaillen. Laskin keskiarvot tutkimusryhmien ja verrokkiryhmien ensimmäisistä ja viimeisistä mittauskerroista hyödyntäen toistettujen mittausten varianssianalyysiä, missä on yksi riippuva muuttuja (musiikilliseen peruskäsitteeseen liittyvä osaaminen) ja kaksi riippumatonta (luokittelevaa) muuttujaa: kaksi mittauskertaa (kaksi toistoa) ja yksi luokitteleva tekijä, jossa kaksi ryhmää (tutkimus-/verrokkiryhmä). Tarkastelin myös sitä, kuinka lasten musiikillinen osaaminen kyseisten musiikillisten peruskäsitteiden osalta kehittyi eri ikäisinä aloittaneiden lasten tutkimukseen osallistumisen aikana, ryhmiä vertaillen. Laskin keskiarvot 4-vuotiaina-, 5-vuotiaina- ja 6-vuotiaina aloittaneiden tutkimusryhmien ja verrokkiryhmien ensimmäisistä ja viimeisistä mittauskerroista hyödyntäen toistettujen mittausten varianssianalyysiä, missä on yksi riippuva muuttuja (musiikilliseen peruskäsitteeseen liittyvä osaaminen) ja kaksi riippumatonta (luokittelevaa) muuttujaa: kaksi mittauskertaa (kaksi toistoa) ja yksi luokitteleva tekijä, jossa kaksi ryhmää (tutkimus-/verrokkiryhmä). Musiikin peruskäsitteiden hahmottamiseen ja opetukseen liittyvät periaatteet vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessa olen selvittänyt luvussa 7.4.

8.1 Rytmiin ja muotoon liittyvien tutkimuskysymysten tuloksia

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani musiikin peruskäsitteistä rytmiin ja muotoon liittyvää oppimista ja osaamista tutkin musiikillisessa toiminnassa laulaen, soittaen, musiikkia kuunnellen, musiikin mukaan liikkuen ja tanssien. Tutkimusryhmän lasten kanssa rytmiin ja muotoon liittyviä asioita mallinsin, kielellistin ja havainnollistin perinteisen mustavalkoisen notaation avulla (luku 7.4.3 ja 7.4.7). Verrokkiryhmän lasten kanssa rytmiin liittyviä asioita mallinsin, mutta tutkimusasetelman takia en kielellistänyt enkä havainnollistanut perinteisen mustavalkoisen notaation avulla.

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset musiikin mukaan liikkumisen ja djembe rummulla soittamisen eri osa-alueissa on esitetty taulukossa 29.

TAULUKKO 29 Musiikin mukaan liikkuminen ja djembe rummulla soittaminen

Musiikin mukaan liikkuminen ja djembe rummulla soittaminen	Tr KA	Tr KH	Vr KA	Vr KH	t	df	p
Osa musiikin mukaan liikkua jaloilla puolinuottien tahdissa tempossa pysyen (duuri)	2,54	0,733	1,99	0,901	5,4	253	0,001
Osa musiikin mukaan liikkua jaloilla puolinuottien tahdissa tempossa pysyen (molli)	2,65	0,698	2,03	0,885	6,21	253	0,001
Osa musiikin mukaan taputtaa käsillään neljäsosanuotteja tempossa pysyen (duuri)	2,76	0,565	2,40	0,832	4,05	253	0,001
Osa musiikin mukaan taputtaa käsillään neljäsosanuotteja tempossa pysyen (molli)	2,75	0,592	2,28	0,854	5,17	253	0,001
Osa musiikin mukaan liikkueessaan tempossa pysyen yhdistää jaloilla puolinuotteja ja käsillä neljäsosanuotteja (duuri)	2,17	0,878	1,55	0,824	5,66	253	0,001
Osa musiikin mukaan liikkueessaan tempossa pysyen yhdistää jaloilla puolinuotteja ja käsillä neljäsosanuotteja (molli)	2,29	0,871	1,54	0,813	7,01	253	0,001
Osa tanssiessaan ajoittaa liikkeitä ja liikkumisen musiikin rytmin (tempo) mukaan (duuri)	2,62	0,621	2,16	0,742	5,36	253	0,001
Osa tanssiessaan ajoittaa liikkeitä ja liikkumisen musiikin rytmin (tempo) mukaan (molli)	2,68	0,617	2,11	0,714	6,88	253	0,001
Osa soittaa djembe rummulla laulun pulssin siten, että tahdin ensimmäinen isku soitetaan "bassona" rummun kalvon keskelle (duuri)	2,40	0,857	2,09	0,859	2,84	253	0,005
Osa soittaa djembe rummulla laulun pulssin siten, että tahdin ensimmäinen isku soitetaan "bassona" rummun kalvon keskelle (molli)	2,44	0,845	2,14	0,862	2,72	253	0,007

Tutkimusryhmän (Tr) ja verrokkiryhmän (Vr) kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset musiikin mukaan liikkumisesta ja djembe rummulla soittamisesta on esitetty taulukossa 29. Tutkimustulosten perusteella rytmin käsittelyssä molemmissa ryhmissä osaamista oli eniten käsillä taputtamisessa neljäsosanuottien tahdissa. Tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin taputtaa käsillään neljäsosanuotteja tempossa pysyen duuri- ($t(253) = 4,05$; $p = 0,001$) ja mollisävellajeihin sävellettyjen laulujen mukaan ($t(253) = 5,17$; $p = 0,001$). Taputtamisella perusrytmissä neljäsosanuottien tahdissa halusin tutkia lasten rytmittäjua ja rytmin hahmottamista musiikista.

Rytmitajuun sisällytetään kyky liikkua musiikin rytmiin. Valitsin tietoisesti tutkimukseni kohteeksi enimmäkseen liikkumisen puolinuottien mukaan. Koreografioiden noudattaminen liikkumalla neljäsosanuottien tahdissa olisi ollut lapsille liian nopeata ja vaikeampaa, mutta joissakin lauluissa liikuimme myös neljäsosanuottien mukaan.

Tutkimus- ja verrokkiryhmän lasten liikkumisen tempossa pysyen keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset on esitetty taulukossa 29. Tulosten mukaan tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin liikkua musiikin mukaan jaloilla puolinuottien tahdissa duuri- ($t(253) = 5,4$; $p = 0,001$) ja mollisävellajeihin sävellettyjen laulujen mukaan ($t(253) = 6,21$; $p = 0,001$).

Halusin myös tutkia lasten koordinoitukykyä ja liikerytmittäjua. Yksilöllä voi olla hyvä rytmittäjä, mutta koordinoinnin heikkouden takia hän ei saa sitä ilmi liikkeissään. Lapsi osaa esimerkiksi soittaa neljäsosanuotteja ja puolinuotteja djembe rummulla, mutta ei välttämättä osaa liikkua puolinuottien tai neljäsosanuottien tahdissa. Halusin myös tutkia lasten koordinaatiokykyä yhdistää liikkeissään samanaikaisesti kahta eri perusrytmiä: liikkua jaloillaan puolinuottien tahdissa ja taputtaa samanaikaisesti käsillään neljäsosanuotteja.

Tutkimus- ja verrokkiryhmän lasten musiikin mukaan liikkueessaan (tempossa pysyen) yhdistää jaloilla puolinuotteja ja käsillä neljäsosanuotteja keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset on esitetty taulukossa 29. Keskiarvojen perusteella näyttää siltä, että rytmiin ja muotoon liittyvistä tehtävistä juuri tämä osa-alue tuotti eniten vaikeuksia sekä tutkimus- että verrokkiryhmän lapsille. Tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin musiikin mukaan liikkueessaan (tempossa pysyen) yhdistää jaloilla puolinuotteja ja käsillä neljäsosanuotteja duuri- ($t(253) = 5,66$; $p = 0,001$) ja mollisävellajeihin sävellettyjen laulujen mukaan ($t(253) = 7,01$; $p = 0,001$).

Tutkimus- ja verrokkiryhmän lasten musiikin mukaan tanssiessaan ajoittaa liikkeitä ja liikkumisen rytmin (tempon) ja muodon mukaan keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset on esitetty taulukossa 29. Tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin musiikin mukaan tanssiessaan ajoittaa liikkeitä ja liikkumisen rytmin (tempon) ja muodon mukaan duuri- ($t(253) = 5,36$; $p = 0,001$) ja mollisävellajeihin sävellettyjen laulujen mukaan tanssiessaan ($t(253) = 6,88$; $p = 0,001$).

Djembe rumpujen soittamisella halusin tutkia lasten oppimista ja osaamista perussykkeen hahmottamisessa. Halusin myös tutkia, oppivatko lapset djembe rumpua soittamalla hahmottamaan perussykkeen painollisten ja painottomien iskujen vuorottelua. Kaikkien laulujen tahtilaji oli 4/4. Tutkimusryhmän lasten kanssa soittaessani laskin lyönnit ääneen (tahdin ykkönen soitettiin rumpun keskelle bassona ja muut iskut rumpun reunalle, jolloin tahdin ykkönen erottui matalammalta soinniltaan muista iskuista), näytin myös tahtilajimerkinnän 4/4 ja rytmikortin, missä oli neljä kappaletta neljäsosanuotteja. Tutkimusasetelman takia verrokkiryhmän lasten kanssa soittaessani pyysin vain lapsia soittamaan oman esimerkkini mukaisesti.

Tutkimus- ja verrokkiryhmän lasten osaaminen soittaa djembe rummulla laulun pulssi siten, että tahdin ensimmäinen isku soitetaan "bassona" rumpun kalvon keskelle keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset on esitetty taulukossa 29. Tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin soittaa djembe rummulla laulujen pulssin siten, että tahdin ensimmäinen isku soitetaan "bassona" rumpun kalvon keskelle duuri- ($t(253) = 2,84$; $p = 0,005$) ja mollisävellajeihin sävellettyjen laulujen mukaan ($t(253) = 2,72$; $p = 0,007$).

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella osaamista oli tutkimusryhmällä enemmän kuin verrokkiryhmällä rytmin ja muodon käsittelyssä: käsillä taputtamisessa neljäsosanuottien tahdissa, liikkumisessa musiikin mukaan jaloilla puolinuottien tahdissa tempossa pysyen, liikkumisessa tempossa pysyen jaloilla puolinuottien tahdissa ja yhdistämällä liikkumiseen käsillä taputtamisen neljäsosanuottien tahdissa, liikkeiden ajoittamisessa tanssiessa ja musiikin mukaan liikkussa musiikin rytmin (tempon) ja muodon mukaan ja soittaessa djembe rummulla laulun pulssin siten, että tahdin ensimmäinen isku soitetaan "bassona" rumpun kalvon keskelle.

8.1.1 Rytmiiin liittyvän osaamisen muutos

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten osaamisen muutos rytmiiin liittyvissä tehtävissä on havainnollistettu kuviossa 17. Kehitystä tapahtui koko joukon osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 98,85$; $p = 0,001$). Tutkimusryhmän kehitys oli suurempaa kuin verrokkiryhmässä ($F(df = 1) = 8,46$; $p = 0,01$).

KUVIO 17 Rytmiiin liittyvän osaamisen muutos tutkimus- ja verrokkiryhmässä.

8.1.2 Muotoon liittyvän osaamisen muutos

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten osaamisen muutos muotoon liittyvissä tehtävissä on havainnollistettu kuviossa 18. Muotoon liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui koko joukon osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 16,19; p = 0,001$), mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

KUVIO 18 Muotoon liittyvän osaamisen muutos tutkimus- ja verrokkiryhmässä

8.1.3 Rytmin ja muodon vahvistamisen näkyminen lasten aktiivisessa yleisorientaatiossa

Tässä tutkimuksessa halusin myös selvittää, heijastuuko musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen vahvistaminen musiikkia koskevan positiivisen aktiivisen yleisorientaation muodostumiseen, joka ilmenee lapsen omaehtoisessa musiikillisessa toiminnassa päiväkodissa. Keväällä 2019 molempien esiopetusryhmien lapset tekivät pienissä ryhmissä musiikkivideot itse valitsemaansa musiikkiin. Ohjasin itse tutkimusryhmän lasten musiikkivideoiden tekemistä, ja verrokkiryhmän lasten musiikkivideoiden tekemistä ohjasi verrokkiryhmän lasten varhaiskasvatuksen opettaja.

Tutkimusryhmän lapsista muodostui kolme pienryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä oli kuusi tyttöä ja heidän musiikkivalintansa olivat "Me ei olla enää me" (Sanni), "Kylmii väreitä" (Evelina) ja "Tequila" (Vesala). Toisessa ryhmässä oli viisi poikaa ja heidän musiikkivalintansa olivat "I will be with you" (Robin Packalen, Kovee, Joznez) ja "Truckers Hitch" (Ylvis). Kolmannessa ryhmässä oli neljä poikaa ja heidän musiikkivalintansa olivat "Venenosa" (Aleksandr Abreu) ja "Nallekarkki" (The Gummy Bear).

Verrokkiryhmän lapsista muodostui neljä pienryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä oli kaksi poikaa ja heidän musiikkivalintansa oli "Sata salamaa" (Antti Tuisku). Toisessa ryhmässä oli kaksi tyttöä ja yksi poika ja heidän musiikkivalintansa oli "Mä voisin olla se". Kolmannessa ryhmässä oli kaksi tyttöä ja heidän musiikkivalintansa oli "Hula Hula" (Robin ft. Nelli Matula). Neljännessä ryhmässä oli kaksi tyttöä ja yksi poika ja heidän musiikkivalintansa oli "Kaksi ihmistä" (Haloo Helsinki!).

Kaikkien ryhmien musiikkivideoista tuli hienoja ja tekijöidensä näköisiä ja niissä oli monenlaisia poseerauksia, hauskoja ilmeitä, trampoliinilla hyppelyä, kärrynpyöriä, käsilläseisontaa jne. Tutkimusryhmän kuuden tytön työskentely poikkesi kuitenkin muiden ryhmien työskentelystä. Ainoastaan heidän musiikkivideoonsa perustui täysin tanssiin. He keksivät itse koreografiat valitsemiinsa musiikkikappaleisiin ja harjoittelivat niitä ulkona ja sisällä salin peilin edessä. Liikesarjat olivat heidän itsekeksimiään ja he tanssivat ryhmänä. Mikä tärkeintä, he kuuntelivat hyvin musiikkia, osasivat musiikin mukaan suorittaa liikkeitä rytmisesti yhtä aikaa ja olivat onnistuneet keksimään koreografiansa musiikkikappaleiden muotoa ja tunnelmaa vahvistaen. Tämä osoittaa, että tutkimukseni aikana lastenlauluihin tekemäni koreografiat ja liikesarjojen käsitteellistäminen musiikin termein tuotti näille tytöille kompetenssia kuulla ja hahmottaa kuulemansa perusteella muidenkin musiikkikappaleiden rytmiä ja muotoa. Tytöistä viisi osallistui opetukseen/tutkimukseen 4–6/7 vuotiaana (2016–2019) ja yksi tyttö 6/7-vuotiaana (syksy 2018-kevät 2019). Heille oli kehittynyt kyky suunnitella itse omia koreografioita.

Näissä musiikkivideoissa hyödynnettiin digitaalista dokumentointia taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa.

Varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmien (2014, 2016, 2018, 2021, 2022) mukaan mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa (Opetushallitus, 2014; 2016; 2018; 2021; 2022).

Positiivisen orientaation syntymiselle ensimmäinen kysymys opetustapahtumassa kohdistuu opetuksen sisältöalueisiin ja niiden valintaan ja että oppisisältöjen valinta on tärkeässä osassa pyrittäessä kohti musiikinopetusta, jossa otetaan huomioon myös uutena käsitteenä musiikkikasvatukseen tuotu orientaation käsite. Opiskeltaviksi valittavien kappaleiden sijoittuminen oppijan musiikkimakuun voi muodostua oppimisen motivaation kannalta ratkaisevan tärkeäksi tekijäksi. (Anttila & Juvonen, 2002, 47–49, 86.)

Opettajan tärkeänä tehtävänä on pyrkiä tarjoamaan oppilaan kehittyvälle mielelle niitä puitteita ja mallistoja, joiden varaan henkilökohtainen maailmankuva rakentuu. Musiikillista maailmankuvaa muokkaavat paitsi yksilön kokemuksellinen ja opittu musiikkitieto, myös arkielämän, koulutuksen sekä nykyisin yhä enenevässä määrin median välittämät musiikkiarvot. (Karttunen, 1992, 76–78.) Opettajalla on suuri valta musiikillisen orientaation muovaajana erilaisten musiikinlajien ja tyylien esittelyn kautta (Anttila & Juvonen, 2002, 47–49, 86).

Päiväkotien musiikillisessa toiminnassa lasten osallisuutta ja toimijuutta on mahdollista lisätä monella tavalla. Lasten omien musiikinvalintojen käyttäminen varhaiskasvatuksen musiikillisessa toiminnassa lisää oppimisen motivaatiota ja varhaiskasvattajan tehtävänä on pyrkiä samalla laajentamaan lasten musiikkikäsitystä, musiikkimakua ja musiikillista maailmankuvaa.

Lasten musiikkivalinnat musiikkivideoita tehdessämme osoittaa, että digiloikka ulottuu myös varhaiskasvatukseen. Päiväkoti-ikäisten musiikkimakua muovaa vahvasti media. Lapset katsovat kotonaan paljon musiikkivideoita ja heidän idoleinaan ovat lapsille tarkoitettujen musiikkivideoiden lisäksi myös mediassa paljon julkisuutta saavat aikuiset artistit. Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksessa ero lapsille tarkoitettun- ja aikuisille tarkoitettun musiikin välillä alkaa häilyä. Nykyään lastenlauluja kirjoittavat säveltäjät käyttävät useita samoja musiikin tyyliä kuin aikuisille sävelletyssä musiikissa ja lastenlaulujen musiikillinen tyyli on mielestäni rikastunut.

Musiikkia koskeva positiivinen aktiivinen yleisorientaation muodostuminen ilmeni myös lasten itse keksimissä lauluissa. Vertailevan kokeellisen tutkimukseni aikana keuhällä 2018 eräät tutkimusryhmän lapset laulelivat ja sanoittivat omia laulujaan ulkona kiipeilytelineellä. Nuotinsin heidän laulunsa ja asetin nuottikirjoitukset ja laulujen sanat ryhmän seinälle. Kaikki ryhmän lapset alkoivat laulaa ja soittaa ryhmän seinällä olevien nuottien mukaan joko soittaen laulun melodian tai säestäen sointujen pohjasävelillä metallofonipaloilla. Kaikkien kolmen lasten itse keksimien laulujen tahtilaji on 4/4. "Eläinkaverit" ja "Pandu" laulut ovat d-mollisävellajissa ja "Mimi" laulu on

C-duurisävellajissa. Kaikissa lauluissa on taukoja. "Mimi" ja "Pandu" laulut muistuttavat melodian kaarroksestaan toisiaan, toinen duurissa ja toinen mollissa. Molempien laulujen rytmi noudattaa sanarytmejä ja muodostuu kahdeksasta samalla tavalla toistuvista fraaseista laulun sanojen mukaan. "Eläinkaverit" laulu on melodian kaarroksestaan ja rytmisesti vivahteikkaampi kuin "Mimi" ja "Pandu". Laulussa on seitsemän säkeistöä, jotka ovat AB muotoa. Lasten säveltämät ja sanoittamat laulut liitteinä "Eläinkaverit" (LIITE 24), "Pandu" (LIITE 25) ja "Mimi-mimi" (LIITE 26). Lapset ja heidän vanhempansa antoivat luvan julkaista laulut tässä tutkimuksessa.

8.2 Sointiväriin ja rytmiin liittyvien tutkimuskysymysten tuloksia

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani musiikin peruskäsitteistä sointiväriin liittyvää oppimista ja osaamista tutkin, kuinka lapset tunnistavat korvakuulon perusteella soittimia (luku 7.4.6). Käytin kaikkia päiväkodin rytmisoittimia, joita olivat kehärumpu, tamburiini, triangeli, guiro, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi. Soitin lapselle sermin takaa yhdellä soittimella kerrallaan siten, että lapsi ei nähnyt minua. Lapsen edessä oli samat soittimet kuin minulla sermin takana. Lapsen piti tunnistaa tai arvata korvakuulon perusteella, millä soittimella soitin.

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset soittimien tunnistamisesta korvakuulon perusteella on esitetty taulukossa 30.

TAULUKKO 30 Soittimien tunnistaminen korvakuulon perusteella

Osa tunnistaa korvakuulon perusteella soittimen	Tr KA	Tr KH	Vr KA	Vr KH	t	df	p
Kehärumpu	2,83	0,549	2,53	0,847	3,42	253	0,001
Tamburiini	2,90	0,427	2,66	0,748	3,42	253	0,001
Triangeli	2,97	0,232	2,85	0,526	2,48	253	0,014
Guiron	2,95	0,283	2,79	0,607	2,85	253	0,005
Rytmikapulat	2,87	0,481	2,61	0,795	3,32	253	0,001
Putkipenaali	2,98	0,164	2,79	0,607	3,62	253	0,001
Marakassi	2,95	0,283	2,85	0,526	2,09	253	0,037

Tutkimusryhmän (Tr) ja verrokkiryhmän (Vr) kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset soittimien tunnistamisesta korvakuulon perusteella on esitetty taulukossa 30. Tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin tunnistaa kaikki soittimet: kehärumpun- ($t(253) = 3,42$; $p = 0,001$), tamburiinin- ($t(253) = 3,21$; $p = 0,001$), triangelin- ($t(253) = 2,48$; $p = 0,014$), guiron ($t(253) = 2,85$; $p = 0,005$), rytmikapulat ($t(253) = 3,32$; $p = 0,001$), putkipenaalin- ($t(253) = 3,62$; $p = 0,001$) ja marakassin korvakuulon perusteella ($t(253) = 2,09$; $p = 0,037$). Soittimen tunnistamisen jälkeen lapsen piti nimetä soitin.

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset soittimien nimeämisestä on esitetty taulukossa 31.

TAULUKKO 31 Soittimien nimeäminen

Osaa nimetä soittimen	Tr KA	Tr KH	Vr KA	Vr KH	t	df	p
Kehärumpu	2,30	0,955	2,09	1,000	1,73	253	0,085
Tamburiini	1,88	0,996	1,59	0,917	2,39	253	0,018
Triangeli	2,46	0,886	2,14	0,993	2,72	253	0,007
Guiro	2,21	0,980	1,96	1,003	1,97	253	0,049
Rytmikapulat	2,65	0,753	2,35	0,940	2,90	253	0,004
Putkipenaali	2,26	0,967	1,81	0,987	3,64	253	0,001
Marakassi	2,36	0,935	2,12	0,996	1,89	253	0,059

Tutkimusryhmän (Tr) ja verrokkiryhmän (Vr) kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset soittimien nimeämisestä on esitetty taulukossa 31. Tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin nimetä kaikki soittimet kehärumpua lukuun ottamatta : tamburiinin ($t(253) = 2,39$; $p = 0,018$), triangelin ($t(253) = 2,72$; $p = 0,007$), guiron ($t(253) = 1,97$; $p = 0,049$), rytmikapulat ($t(253) = 2,90$; $p = 0,004$), putkipenaalin ($t(253) = 3,64$; $p = 0,001$) ja marakassin raja-arvoa hipoen ($t(253) = 1,89$; $p = 0,059$).

Kun lapsi oli tunnistanut ja nimennyt soittimen, soitin lapselle rytmikuvion, mikä hänen piti toistaa. Jos lapsi ei ensimmäisellä kerralla osannut soittaa, soitin rytmikuvion vielä kerran uudestaan. Rytmikuvion XXXX (X=neljäsosanuotti) soitin kehärummulla, rytmikuvion XxxXX (X=neljäsosanuotti, x=kahdeksasosanuotti) tamburiinilla, rytmikuvion OO (O=puolinuotti) triangelilla, rytmikuvion XXxxX guirolla, rytmikuvion xxxxxxxx rytmikapuloilla, rytmikuvion xxXXX putkipenaalilla ja rytmikuvion XXXxx marakassilla.

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset rytmikuvion toistamisesta mallista on esitetty taulukossa 32.

TAULUKKO 32 Rytmikuvion toistaminen mallista

Osaa toistaa mallista rytmikuvion	Tr KA	Tr KH	Vr KA	Vr KH	t	df	p
XXXX (X=neljäsosanuotti)	2,74	0,639	2,61	0,771	1,55	253	0,122
XxxXX (X=neljäsosanuotti, x=kahdeksasosanuotti)	2,34	0,933	2,03	1,003	2,54	253	0,012
OO (O=puolinuotti)	2,86	0,491	2,69	0,716	2,24	253	0,026
XXxxX	2,74	0,639	2,61	0,783	1,54	253	0,125
xxxxxxxx	2,52	0,779	2,01	0,947	1,73	253	0,001
xxXXX	2,55	0,812	2,36	0,931	1,73	253	0,084
XXXxx	2,17	0,953	1,70	0,959	3,84	253	0,001

Tutkimusryhmän (Tr) ja verrokkiryhmän (Vr) kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset rytmikuvion toistamisesta mallista on esitetty taulukossa 32. Tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin toistaa rytmikuvion XxxXX ($t(253) = 2,54$; $p = 0,012$), rytmikuvion OO ($t(253) = 2,24$; $p = 0,026$), rytmikuvion xxxxxxxx ($t(253) = 4,67$; $p = 0,001$) ja rytmikuvion XXXxx ($t(253) = 3,84$; $p = 0,001$). Rytmikuvioiden XXXX, XXxxX ja xxXXX osalta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset osasivat paremmin kuin verrokkiryhmän lapset toistaa rytmikuvion mallista, mutta tilastollisesti merkitsevä ero oli vain rytmikuvioiden XxxXX, OO, xxxxxxxx ja XXXxx osalta. Kun lapsi oli soittanut rytmikuvion, hänen piti tunnistaa kyseinen rytmikuvio edessään olevista rytmikorteista.

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset rytmikuvion tunnistamisesta nuottiesimerkistä on esitetty taulukossa 33.

TAULUKKO 33 Rytmikuvion tunnistamien nuottiesimerkistä

Osa tunnistaa rytmikuvion nuottiesimerkistä	Tr KA	Tr KH	Vr KA	Vr KH	t	df	p
XXXX (X=neljäsosanuotti)	2,48	0,878	1,87	0,996	5,10	253	0,001
XxxXX (X=neljäsosanuotti, x=kahdeksasosanuotti)	2,06	1,001	1,40	0,809	5,57	253	0,001
OO (O=puolinuotti)	2,59	0,808	2,40	0,917	1,70	253	0,091
XXxxX	2,19	0,983	1,33	0,748	7,64	253	0,001
xxxxxxxx	2,36	0,935	1,55	0,899	6,90	253	0,001
xxXXX	1,96	1,002	1,35	0,765	5,33	253	0,001
XXXxx	2,19	0,983	1,50	0,870	5,87	253	0,001

Tutkimusryhmän (Tr) ja verrokkiryhmän (Vr) kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset rytmikuvion tunnistamisesta nuottiesimerkistä on esitetty taulukossa 33. Tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin tunnistaa nuottiesimerkistä rytmikuvion XXXX ($t(253) = 5,10$; $p = 0,001$), rytmikuvion XxxXX ($t(253) = 5,57$; $p = 0,001$), rytmikuvion XXxxX ($t(253) = 7,64$; $p = 0,001$), rytmikuvion xxxxxxxx ($t(253) = 6,90$; $p = 0,001$), rytmikuvion xxXXX ($t(253) = 5,33$; $p = 0,001$) ja rytmikuvion XXXxx ($t(253) = 5,87$; $p = 0,001$). Tutkimusryhmän lapset osasivat tunnistaa rytmikuvioita rytmikorteista paremmin kuin verrokkiryhmän lapset lukuun ottamatta rytmikuviota OO. Tutkimusasetelman takia verrokkiryhmän lasten kanssa en koskaan harjoitellut rytmikuvioiden soittamista rytmikorteista.

8.2.1 Sointiväriin liittyvän osaamisen muutos

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten osaamisen muutos sointiväriin liittyvissä tehtävissä on havainnollistettu kuviossa 19. Sointiväriin liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui koko joukon osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 4,63$; $p = 0,034$), mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

KUVIO 19 Sointiväriin liittyvän osaamisen muutos tutkimus- ja verrokkiryhmässä

8.3 Melodiaan liittyvien tutkimuskysymysten tuloksia

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani musiikin peruskäsitteistä melodiaan liittyvää oppimista ja osaamista tutkin laulujen avulla (luvut 7.4.2 ja 7.4.4). Molempien ryhmien lapsille olin opettanut samat laulut (joihin liittyi myös musiikin mukaan liikkuminen/tanssiminen) yhden duuri- ja yhden mollisävellajiin sävelletyn laulun. Koko tutkimuksen aikana lauluja oli yhteensä neljätoista. Tutkimuksen aikana laulettiin myös muita tutkimukseen kuulumattomia lauluja. Tutkimukseen liittyvät laulut ja niiden koreografiat olen esitellyt tutkimukseni luvussa 7.4.2. Lauluista analysoin, aloittiko lapsi laulun annetulta sävelkorkeudelta, pysyikö lapsi laulaessaan sävellajissa fraasin sisällä ja fraasien välillä, lauloiko rytmin oikein, noudattiko annettua tempoa, osasiko toteuttaa taukoja ja muistiko laulun sanat? Mittaustilanteessa soitin pianolla jokaisesta laulusta jokaiselle lapselle saman pienen alkusoiton ja tämän jälkeen vielä alkuäänen, jonka jätin hetkeksi soimaan.

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset alkusävelen noudattamisesta, sävellajissa pysymisestä, rytmin, tempon ja taukojen noudattamisesta ja laulun sanojen muistamisesta (duuri) on esitetty taulukossa 34.

TAULUKKO 34 Alkusoavelen noudattaminen, sävellajissa pysyminen, rytmin, tempon ja taukojen noudattaminen, laulun sanojen muistaminen (duuri)

Alkusoavelen noudattaminen, sävellajissa pysyminen, rytmin, tempon ja taukojen noudattaminen, laulun sanojen muistaminen (duuri)	Tr KA	Tr KH	Vr KA	Vr KH	t	df	p
Noudattaa (duuri) laulaessaan annettua alkusoaveltä	2,38	0,805	1,96	0,975	3,74	253	0,001
Laulaessaan pysyy sävellajissa fraasin sisällä (duuri)	2,85	0,458	2,37	0,902	5,55	253	0,001
Laulaessaan pysyy sävellajissa fraasien välillä (duuri)	2,81	0,496	2,35	0,889	5,31	253	0,001
Osa laulaa laulun rytmin oikein ja noudattaa annettua tempo (duuri)	2,87	0,442	2,37	0,892	5,89	253	0,001
Osa toteuttaa laulaessaan taukoja (duuri)	2,87	0,436	2,37	0,892	5,99	253	0,001
Muistaa laulun sanat (duuri)	2,59	0,616	2,25	0,887	3,63	253	0,001

Tutkimusryhmän (Tr) ja verrokkiryhmän (Vr) kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset alkusoavelen noudattamisesta, sävellajissa pysymisestä fraasin sisällä, sävellajissa pysymisestä fraasien välillä, tempossa pysymisestä, taukojen noudattamisesta ja sanojen muistamisesta on esitetty taulukossa 34. Tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin noudattaa alkusoaveltä duurisävellajeihin sävellettyjä lauluja laulaessaan ($t(253) = 3,74$; $p = 0,001$), pysyä sävellajissa fraasin sisällä ($t(253) = 5,55$; $p = 0,001$), pysyä sävellajissa fraasien välillä ($t(253) = 5,31$; $p = 0,001$), laulaa laulun rytmin oikein ja noudattaa annettua tempo ($t(253) = 5,89$; $p = 0,001$), toteuttaa laulaessaan taukoja ($t(253) = 5,99$; $p = 0,001$) ja muistivat verrokkiryhmän lapsia paremmin laulun sanat ($t(253) = 3,63$; $p = 0,001$).

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset alkusoavelen noudattamisesta, sävellajissa pysymisestä, rytmin-, tempon- ja taukojen noudattamisesta ja laulun sanojen muistamisesta (mollin) on esitetty taulukossa 35.

TAULUKKO 35 Alkusoavelen noudattaminen, sävellajissa pysyminen, rytmin-, tempon- ja taukojen noudattaminen, laulun sanojen muistaminen (molli)

Alkusoavelen noudattaminen, sävellajissa pysyminen, rytmin-, tempon- ja taukojen noudattaminen, laulun sanojen muistaminen (molli)	Tr KA	Tr KH	Vr KA	Vr KH	t	df	p
Noudattaa (molli) laulaessaan annettua alkusoaveltä	2,22	0,882	1,80	0,961	3,61	253	0,001
Laulaessaan pysyy sävellajissa fraasin sisällä (molli)	2,79	0,560	2,22	0,950	6,03	253	0,001
Laulaessaan pysyy sävellajissa fraasien välillä (molli)	2,78	0,567	2,20	0,944	6,08	253	0,001
Osaa laulaa laulun rytmin oikein ja noudattaa annettua tempo (molli)	2,81	0,510	2,21	0,967	6,44	253	0,001
Osaa toteuttaa laulaessaan taukoja (molli)	2,82	0,506	2,22	0,960	6,46	253	0,001
Muistaa laulun sanat (molli)	2,49	0,686	2,02	0,911	4,69	253	0,001

Tutkimusryhmän (Tr) ja verrokkiryhmän (Vr) kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset alkusoavelen noudattamisesta, sävellajissa pysymisestä fraasin sisällä, sävellajissa pysymisestä fraasien välillä, tempossa pysymisestä, taukojen noudattamisesta ja sanojen muistamisesta on esitetty taulukossa 35. Tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin noudattaa alkusoaveltä mollisävellajeihin sävellettyjä lauluja laulaessaan ($t(253) = 3,61$; $p = 0,001$), pysyä sävellajissa fraasin sisällä ($t(253) = 6,03$; $p = 0,001$), pysyä sävellajissa fraasien välillä ($t(253) = 6,08$; $p = 0,001$), laulaa laulun rytmin oikein ja noudattaa annettua tempo (t (253) = 6,44; p = 0,001), toteuttaa laulaessaan taukoja (t (253) = 6,46; p = 0,001) ja muistivat verrokkiryhmän lapsia paremmin laulun sanat (t (253) = 4,69; p = 0,001).

8.3.1 Melodiaan liittyvän osaamisen muutos

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten osaamisen muutos melodiaan liittyvissä tehtävissä on havainnollistettu kuviossa 20. Melodiaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui koko joukon osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 21,21$; $p = 0,001$), mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

KUVIO 20 Melodiaan liittyvän osaamisen muutos tutkimus- ja verrokkiryhmässä

8.4 Harmoniaan liittyvien tutkimuskysymysten tuloksia

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani musiikin peruskäsitteistä harmoniaan liittyvää oppimista ja osaamista tutkin bassoksylofonipaloilla laulujen pohjasävelten soittamisen avulla (luku 7.4.5). Molempien ryhmien lapset säestivät opeteltavia lauluja bassoksylofonipalojen avulla. Tutkimusryhmän lapset säestivät lauluja nuottikuvasta, missä nuottiviivastolle kirjoitettujen sävelten yläpuolelle oli kirjoitettu kunkin sävelen nimi (kirjain). Samat kirjaimet olivat myös bassoksylofonipaloissa. Tutkimusasetelman takia verrokkiryhmän lapsille nuottikirjoitusta ei näytetty, vaan he soittivat harjoiteltaessa oman esimerkkini mukaisesti ja havainnointitilanteessa muistinsa ja korvakuulonsa perusteella.

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset soitettujen pohjasävelten soittamisesta bassoksylofonipaloilla on esitetty taulukossa 36.

TAULUKKO 36 Soittujen pohjasävelten soittaminen bassoksylofonipaloilla

Osa soittaa bassoksylofonipaloilla laulun soitettujen pohjasävelet	Tr KA	Tr KH	Vr KA	Vr KH	t	df	p
Duuri	2,53	0,77	1,13	0,420	16,93	253	0,001
Molli	2,61	0,724	1,29	0,557	15,74	253	0,001

Tutkimusryhmän (Tr) ja verrokkiryhmän (Vr) kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset laulun sointujen pohjasävelten soittamisesta bassoksylofonipaloilla keskiarvot on esitetty taulukossa 36. Tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin soittaa bassoksylofonipaloilla duuri- ($t(253) = 16,93; p = 0,001$) ja mollisävellajeihin sävellettyjen laulujen sointujen pohjasävelet ($t(253) = 15,74; p = 0,001$).

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani musiikin peruskäsitteistä harmoniaan liittyvää oppimista ja osaamista tutkin myös korvakuulon avulla duuri- ja molli melodioiden, -asteikkojen ja -sointujen erottamista. Soitin lapsille pianolla samoja sointuja duurissa ja mollissa eri rekistereissä. Tutkimusryhmän lapset sanoivat, kuulostaako sointu duurilta (iloiselta) vai mollilta (surulliselta). Verrokkiryhmän lapset sanoivat vain, kuulostaako sointu iloiselta vai surulliselta.

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset duurin ja mollin erottamisesta kuuntelemalla on esitetty taulukossa 37.

TAULUKKO 37 Duurin ja mollin erottaminen kuuntelemalla

Duurin ja mollin erottaminen kuuntelemalla	Tr KA	Tr KH	Vr KA	Vr KH	t	df	p
Osaa sanoa, kuulostaako laulun melodia iloiselta (duuri)	2,76	0,641	2,51	0,859	2,66	253	0,008
Osaa sanoa, kuulostaako laulun melodia surulliselta (mollin)	2,56	0,828	2,27	0,965	2,55	253	0,011
Osaa sanoa, kuulostaako laulun sävellajiin liittyvä sävelasteikko iloiselta (duuri)	2,65	0,753	2,53	0,847	0,21	253	0,224
Osaa sanoa, kuulostaako laulun sävellajiin liittyvä sävelasteikko surulliselta (mollin)	2,40	0,919	2,31	0,953	0,73	253	0,465
Osaa sanoa, kuulostaako C1-duurisointu iloiselta	2,65	0,753	2,57	0,822	0,86	253	0,399
Osaa sanoa, kuulostaako A1-duurisointu iloiselta	2,25	0,971	1,90	1,000	2,76	253	0,006
Osaa sanoa, kuulostaako E1-duurisointu iloiselta	2,51	0,862	2,38	0,925	1,07	253	0,283
Osaa sanoa, kuulostaako C2-duurisointu iloiselta	2,52	0,854	2,33	0,947	1,67	253	0,094
Osaa sanoa, kuulostaako A2-duurisointu iloiselta	2,56	0,828	2,33	0,947	2,07	253	0,039
Osaa sanoa, kuulostaako E2-duurisointu iloiselta	2,48	0,878	2,31	0,953	1,46	253	0,146
Osaa sanoa, kuulostaako C-duurisointu iloiselta	1,96	1,002	1,88	0,998	0,60	253	0,544
Osaa sanoa, kuulostaako A-duurisointu iloiselta	2,38	0,924	2,25	0,970	1,07	253	0,284
Osaa sanoa, kuulostaako E-duurisointu iloiselta	2,08	0,999	2,01	1,004	0,55	253	0,582
Osaa sanoa, kuulostaako c1-mollisointu surulliselta	2,68	0,729	2,44	0,899	2,38	253	0,018
Osaa sanoa, kuulostaako a1-mollisointu surulliselta	2,12	0,995	1,88	0,998	1,90	253	0,058
Osaa sanoa, kuulostaako e1-mollisointu surulliselta	2,45	0,893	2,35	0,940	0,90	253	0,370
Osaa sanoa, kuulostaako c2-mollisointu surulliselta	2,40	0,919	2,38	0,925	0,10	253	0,915
Osaa sanoa, kuulostaako a2-mollisointu surulliselta	2,03	1,002	1,75	0,975	2,18	253	0,030
Osaa sanoa, kuulostaako e2-mollisointu surulliselta	2,41	0,912	2,33	0,947	0,69	253	0,488
Osaa sanoa, kuulostaako c-mollisointu surulliselta	2,67	0,741	2,64	0,765	0,26	253	0,791
Osaa sanoa, kuulostaako a-mollisointu surulliselta	2,56	0,828	2,44	0,899	1,10	253	0,271
Osaa sanoa, kuulostaako e-mollisointu surulliselta	2,67	0,741	2,62	0,780	0,46	253	0,649

Tutkimusryhmän (Tr) ja verrokkiryhmän (Vr) kaikkien lasten keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset osaamisesta sanoa kuulostaako laulun melodia tai sävelasteikko iloiselta (duuri), surulliselta (mollin) ja kuulostavatko kolmisoinnut iloiselta (duuri) vai surulliselta (mollin) on esitetty taulukossa 37. Tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset osasivat verrokkiryhmän lapsia paremmin sanoa kuulostaako duurisävellajeihin sävellettyjen laulujen melodia iloiselta (t

(253) = 2,66; $p = 0,008$), kuulostaako mollisävellajeihin sävellettyjen laulujen melodia surulliselta ($t(253) = 2,55$; $p = 0,011$), kuulostaako A1-duurisointu iloiselta ($t(253) = 2,76$; $p = 0,006$) ja kuulostavatko c1-mollisointu surulliselta ($t(253) = 2,38$; $p = 0,018$), a1-mollisointu surulliselta ($t(253) = 1,90$; $p = 0,058$) ja a2-mollisointu surulliselta ($t(253) = 2,18$; $p = 0,030$). Tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän välillä ei ollut eroa muiden sointujen osalta.

8.4.1 Harmoniaan liittyvän osaamisen muutos

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten osaamisen muutos harmoniaan liittyvissä tehtävissä on havainnollistettu kuviossa 21. Kehitystä tapahtui koko joukon osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 111,98$; $p = 0,001$). Tutkimusryhmän kehitys oli suurempaa kuin verrokkiryhmässä ($F(df = 1) = 7,81$; $p = 0,01$).

KUVIO 21 Harmoniaan liittyvän osaamisen muutos tutkimus- ja verrokkiryhmässä

8.5 Rytmiiin, melodiaan, sointiväriin, harmoniaan ja muotoon liittyvän osaamisen muutos 4-, 5- ja 6-vuotiaila lapsilla

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessa tarkastelin myös, kuinka lasten musiikillinen osaaminen musiikillisten peruskäsitteiden osalta kehittyi eri ikäisillä lapsilla tutkimusjakson aikana, ryhmiä vertaillen. Laskin keskiarvot 4-vuotiaina-, 5-vuotiaina- ja 6-vuotiaina aloittaneiden tutkimusryhmien ja verrokkiryhmien ensimmäisistä ja viimeisistä mittauskerroista hyödyntäen toistettujen mittauksen varianssianalyysiä, missä on yksi riippuva muuttuja (musiikilliseen peruskäsitteeseen liittyvä osaaminen) ja kaksi riippumatonta

(luokittelevaa) muuttujaa: kaksi mittauskertaa (kaksi toistoa) ja yksi luokitteleva tekijä, jossa kaksi ryhmää (tutkimus-/verrokkiryhmä).

8.5.1 4-vuotiaiden ensimmäinen ja viimeinen mittauskerta

Neljävuotiaina tutkimuksessa aloittaneita lapsia oli tutkimusryhmässä 17 ($n=17$) ja verrokkiryhmässä 9 ($n=9$). Ensimmäinen mittauskerta oli 4-vuotiaana ja viimeinen mittauskerta 5- tai 6/7-vuotiaana. Tutkimusryhmästä 13 lasta ja verrokkiryhmästä 3 lasta oli tutkimuksessa mukana 6-vuotiaaseen asti.

Tutkimusryhmästä 4 lasta ja verrokkiryhmästä 6 lasta oli tutkimuksessa mukana kolme lukukautta 5-vuotiaaseen asti.

Neljävuotiaiden lasten osaamisen muutos rytmiin, melodiaan, sointiväriin, harmoniaan ja muotoon liittyvissä tehtävissä on havainnollistettu kuviossa 22.

KUVIO 22 4-vuotiaiden lasten ensimmäinen ja viimeinen mittauskerta

4-vuotiaana tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden rytmiin liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 99,94; p = 0,001$), mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

4-vuotiaana tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden melodiaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 25,14; p = 0,001$), mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

4-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden sointiväriin liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 23,00; p = 0,001$). Tutkimusryhmän kehitys oli suurempaa kuin verrokkiryhmässä. Tutkimusryhmän kehitys oli suurempaa kuin verrokkiryhmässä ($F(df = 1) = 9,24; p = 0,006$).

4-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden harmoniaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 49,02; p = 0,001$), mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä. 4-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden muotoon liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 10,15; p = 0,004$), mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

8.5.2 5-vuotiaiden ensimmäinen ja viimeinen mittauskerta

Viisivuotiaina tutkimuksessa aloittaneita lapsia oli tutkimusryhmässä 14 ($n=14$) ja verrokkiryhmässä 11 ($n=11$). Ensimmäinen mittauskerta oli 5-vuotiaana ja viimeinen mittauskerta 6/7-vuotiaana. Tutkimusryhmästä 8 lasta ja verrokkiryhmästä 6 lasta oli tutkimuksessa mukana 6-vuotiaaseen asti. Tutkimusryhmästä 6 lasta ja verrokkiryhmästä 5 lasta oli tutkimuksessa mukana kaksi lukukautta 5-vuotiaaseen asti.

Viisivuotiaiden lasten osaamisen muutos rytmiin, melodiaan, sointiväriin, harmoniaan ja muotoon liittyvissä tehtävissä on havainnollistettu kuviossa 23.

5-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden rytmiin liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 24.89; p = 0,001$), mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä. 5-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden melodiaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 4.25; p = 0,052$), mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

5-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden sointiväriin liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta, mutta osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 0,29; p = 0,594$), eikä kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

5-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden harmoniaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 17,73; p = 0,001$), mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

5-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden muotoon liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 5,54; p = 0,029$), mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

8.5.3 6-vuotiaiden ensimmäinen ja viimeinen mittauskerta

Kuusivuotiaina tutkimuksessa aloittaneita lapsia oli tutkimusryhmässä 24 ja verrokkiryhmässä 29. Ensimmäinen mittauskerta oli 6-vuotiaana ja viimeinen mittauskerta 6/7-vuotiaana.

Kuusivuotiaiden lasten osaamisen muutos rytmiin, melodiaan, sointiväriin, harmoniaan ja muotoon liittyvissä tehtävissä on havainnollistettu kuviossa 24.

KUVIO 24 6-vuotiaiden lasten ensimmäinen ja viimeinen mittauskerta

6-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden rytmiiin liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 25,57; p = 0,001$). Tutkimusryhmän kehitys oli suurempaa kuin verrokkiryhmässä ($F(df = 1) = 10,19; p = 0,011$).

6-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden melodiaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta, mutta osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 2,26; p = 0,139$), eikä kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

6-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden sointiväriin liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta, mutta osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 2,27; p = 0,141$), eikä kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

6-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden harmoniaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 58,18; p = 0,001$). Tutkimusryhmän kehitys oli suurempaa kuin verrokkiryhmässä ($F(df = 1) = 6,35; p = 0,016$).

6-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden muotoon liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä ($F(df = 1) = 5,97; p = 0,020$). Tutkimusryhmän kehitys

oli raja-arvoa (0,05) hipoen suurempaa kuin verrokkiryhmässä ($F (df = 1) = 4,07$; $p = 0,051$).

8.6 Rytmin ja muodon oppimiseen liittyviä havaintoja ja tulosten pohdintaa

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani oli mukana 4–6/7- vuotiaita lapsia. Tutkimukseni tarkoituksena oli osoittaa tuottaako mallintaminen, kielellistäminen ja havainnollistaminen mustavalkoisen nuottikirjoituksen avulla eroa tutkimusryhmään- ja verrokkiryhmään kuuluvien lasten oppimisessa ja osaamisessa. Tutkimusryhmän lapsille opeteltavat asiat mallinsin, kielellistin ja havainnollistin nuottikuvien avulla (LIITTEET 14 a -22 a). Verrokkiryhmän lapsille opeteltavia asioita mallinsin, mutta en kielellistänyt eikä havainnollistanut nuottikuvien avulla (LIITTEET 14 b - 22 b).

Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten lasten musiikillinen osaaminen kyseisen musiikillisen peruskäsitteen osalta kehittyi tutkimusjakson aikana vertaamalla tutkimus- ja verrokkiryhmiä keskenään. Kehitystä analysoitiin myös vertaamalla eri-ikäisinä tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden lasten ensimmäisiä ja viimeisiä mittauskertoja

Tutkimuksessa analysoitiin lasten kykyä abstrahoida musiikista pulssin mukaisia aksentteja käsillä taputtamalla ja soittamalla djembe-rumpua sekä tarkasteltiin heidän kykyään ylläpitää metristä aksenttia pulssissa ja liikkua musiikin mukaan. Tutkimuksen tulokset sisältävät kaikkien tutkimukseen osallistuneiden lasten suoritukset kaikilta mittauskerroilta. Tulokset analysoitiin riippumattomien ryhmien t-testin avulla.

Vertailevan kokeellisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että rytmin käsittelyssä mallintaminen, kielellistäminen ja havainnollistaminen nuottikuvien avulla tuottavat enemmän osaamista ja oppimista myös abstrahoimisessa musiikista pulssin mukaiset aksentit ja lapsen kyvyssä tarkkailla metristä aksenttia pulssin yllä. Tämä lisää musiikin alkeislukutaitoa varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksessa.

Djembe-rummulla pulssin soittamista koskevissa tehtävissä erot olivat pienempiä kuin kehollisissa liikkumistehtävissä, mutta silti tilastollisesti merkitseviä. Tämä saattaa liittyä siihen, että yksinkertaisen pulssin tuottaminen rummulla on motorisesti suhteellisen helposti omaksuttava taito. Toisaalta tehtävässä edellytettiin myös tahdin rakenteen ymmärtämistä, sillä lasten tuli korostaa tahdin ensimmäistä iskua soittamalla se rummun keskelle bassona. Tällainen rytmien jäsentäminen edellyttää jo jonkinasteista musiikillisen rakenteen hahmottamista, mikä saattaa selittää ryhmien välisiä eroja.

Tulokset ovat yhdenmukaisia Paanasen (1997) käsityksistä lapsen kyvyistä elaboroituneen koordinoinnin vaiheessa (3,5–5-vuotiaana) ja yksitahoisen koordinaation vaiheessa (5–7-vuotiaana) tarkkailla sekä pulssia että rytmikuvioiden sisäisiä kesto-suhteita, abstrahoida musiikista pulssin mukaiset aksentit, vaikka kestot olisivat pidempiä kuin pulssin sykäysvälit ja kyvystä tarkkailla metristä aksenttia pulssin yllä.

Soittimia hankkiessaan päiväkotien olisikin hyödyllistä hankkia djembe rumpuja muiden rytmisoitinten lisäksi edellä mainituin perusteluin. Yksi djembe rumpu ei kuitenkaan riitä. Djembe rumpuja kannattaakin hankkia kaikille musiikkituokion pienryhmän lapsille, ennen kaikkea siksi, että 7–8 lapsen ryhmän yhteissoitto tuottaa musiikillista nautintoa. Djembe rumpun avulla lasten on helppoa improvisoida omia rytmikuvioitaan ja loihkia monenlaisia muitakin ääniä kuin basso, clap ja tone tai esimerkiksi luoda äänimaisemia satuihin ja kertomuksiin.

Tulokset osoittivat johdonmukaisia ja tilastollisesti merkitseviä eroja tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän välillä kaikissa tarkastelluissa tehtävissä. Tutkimusryhmän lapset saavuttivat korkeammat keskiarvot sekä musiikin mukaan liikkumista, rytmistä koordinaatiota että djembe-rummulla pulssin tuottamista koskevissa tehtävissä. Erot olivat havaittavissa sekä duurissa että mollissa, mikä viittaa siihen, että tarkastellut taidot liittyvät ensisijaisesti rytmiseen ja motoriseen synkronointiin eivätkä niinkään sävellajin tonaaliseen luonteeseen.

Tulokset tukevat käsitystä siitä, että musiikin rytmisen rakenteen hahmottaminen on tiiviisti yhteydessä keholliseen toimintaan. Rytmien kokeminen ja tuottaminen ei ole pelkästään auditiivinen prosessi, vaan siihen liittyy olennaisesti kehon liike ja motorinen koordinaatio. Kehollinen osallistuminen musiikkiin – esimerkiksi askeltaminen, taputtaminen tai soittaminen – voi tukea pulssin sisäistämistä ja rytmisen rakenteen ymmärtämistä. Tässä tutkimuksessa lasten kyky synkronoida liikettä musiikin tempoon näyttäytyi keskeisenä taitona, joka erotteli ryhmiä toisistaan.

Liike ja liikkuminen ovat oiva lähestymistapa musiikkiin ja lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen edistämiseen. Karkeamotoriset harjoitteet ovat pohjana hienomotorisille toiminnoille ja ajattelun kehittymiselle. Aivot työskentelevät parhaiten, kun tietoa saadaan monen eri aistikanavan kautta. Opetuksessa tulisikin hyödyntää eri aistikanavia ärsyttäviä opetusmenetelmiä. Varhaislapsuudelle tyypilliset oppimisstrategiat eli liikkuminen ja leikki ovat musiikkikasvatuksessa hallitsevia ja tehokkaimpia. Musiikki vaikuttaa siis musiikillisten tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi myös lapsen kokonaiskehitykseen. Tietojen ja taitojen oppimisen avulla myös musiikin nautinnollisuus kasvaa ja musiikista tulee itseisarvo. (Lamponen, 2005, 19–21.)

Koordinoitavuuden avulla ajan-, tilan- ja voimankäytöltään kulloinkin tarkoituksenmukaiset liikkeet ja liikesarjat on mahdollista jäsentää harmoniseksi kokonaisuudeksi. Rytmikyvyn avulla löydetään liikkeiden tarkoituksenmukainen rytmi ja liikkeiden ja liikkumisen ajoittaminen. Tanssiminen musiikin rytmissä edellyttää sekä rytmittäjää että rytmikkyä; taitoa yhdistää omat liikkeensä kuulemaansa musiikkiin. Sujuvan tanssimisen edellytyksenä on musiikin ja liikkeen yhdistämistaito, kyky hahmottaa musiikin peruskäsitteitä, kyky liikkua musiikin mukaan, rytmittää liikettä ja ohjata liikettä musiikkiin ohjeita ennakoiden. (Seuratanssijan musiikkitietosivusto, Liikerytmi).

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani rytmien kokonaisvaltaisessa kokemisessa tanssi ja musiikin mukaan liikkuminen olivat tärkeässä asemassa.

Perussykkeen kokeminen ja tempossa pysyminen vahvistuvat, kun koko keho osallistuu toimintaan. Tutkimuksessani halusin tutkia lasten tanssimisen oppimista ja osaamista. Tein lauluihin koreografiat (luku 7.4.2) siten, että niissä esiintyivät tutkittaviksi haluamani rytmiset elementit, mutta joissa samalla pyrin ilmentämään musiikin muotorakennetta, laulujen sanomaa ja tunnelmaa.

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tulokset ovat yhdenmukaisia Lindeberg-Piironen ja Ruokosen (2017) ja Ruokosen (2016) käsityksistä eri ikäisten lasten musiikin mukaan liikkumiseen ja tanssimiseen liittyvistä kyvyistä. 3–4-vuotias lapsi tanssii mielellään itse, mutta myös parin kanssa tai ryhmässä, jos tanssi kuuluu esimerkiksi lapsille opetettuun laululeikkiin ja useimmat lapset erottavat nopean ja hitaan tempon ja reagoivat siihen liikkeellä. 3–4-vuotiaisiin lapsiin verrattuna 4–5-vuotiaiden ja liikkeet ovat jo dynaamisempia ja reagoivat tempoon paremmin. 6–7-vuotias osaa käyttää käsiä ja jalkoja itsenäisesti sanarytmiä taputtamalla ja kävelemällä sykkeessä. Musiikkiliikunnassa lapsen tempon ja sykkeen tarkempi kehollinen toteutus kehittyy ja lapsi nauttii musiikillisista ryhmätansseista ja leikeistä ja oppii niitä.

Lastenlauluja voidaan kokea aina myös tanssien ja koreografiana voidaan luovasti käyttää minkä hyvänsä tanssilajin liikesarjoja, mutta lapset voivat keksiä niitä myös itse. Valintani käyttää vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani lauluja, joiden tahtilaji on 4/4, osoittautui oikeaksi, sillä lasten oli helppoa liikkua 4/4 perusrytmin mukaan. Suunnittelemisani liikesarjoissa/koreografioissa toistuivat kaikissa lauluissa tavalla tai toisella tutkittaviksi haluamani elementit, joten rytmin käsittelyssä ja muodon hahmottamiseksi tapahtui lasten oppimisen kannalta tarvittavaa toistoa: käsillä taputtaminen perusrytmin mukaan tempossa pysyen, liikkuminen jaloilla enimmäkseen puolinuottien tahdissa, kahden eri rytmin yhdistäminen samanaikaisesti (liikkuminen jaloilla puolinuottien tahdissa ja taputtaminen käsillä neljäsosanuottien tahdissa) ja edellä mainittujen sulava yhdistäminen liikesarjaksi/koreografiaksi. Jokaisesta laulusta syntyi pieni tanssi, joka sopi laulun sanoman tunnelmaan ja samalla tuki rytmisen käsittelyn lisäksi laulun muodon näkyväksi tekemistä.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani liikuttaessa ja tanssittaessa musiikin mukaan tutkimusryhmän lapsille mallinsin, kielellistin ja havainnollistin toimintaa nuottikuvien avulla (luvut 7.4.3 ja 7.4.7). Tutkimusasetelman takia verrokkiryhmässä musiikillista toimintaa maillinsin, mutta en kielellistänyt enkä havainnollistanut toimintaa nuottikuvien avulla.

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tulokset osoittavat, että mallintamisen lisäksi kielellistäminen ja havainnollistaminen tuottavat enemmän enemmän osaamista ja oppimista myös musiikin mukaan liikkumisessa ja tanssimisessa.

Tutkimuksessani liikesarjat (koreografiat) toteutettiin molempien ryhmien kanssa suuren peilin edessä musiikin toimintatuokioilla 7–8 lapsen ryhmissä (LIITTEET 16 a, b – 22 a, b), mutta videokuvauksissa 3–4 lapsen ryhmissä. Suuren peilin avulla oli helppoa opettaa erilaisia liikesarjoja ja niiden kautta eri suuntia (vasemmalle, oikealle, eteenpäin, taaksepäin, ylöspäin, alaspäin jne.) ja oman

kehon tuntemusta. Peilin avulla lapsi näki oman liikkumisensa ryhmän jäsenenä. Sama musiikki soitettiin molemmille ryhmille Cd-levyjen avulla.

Kyselytutkimuksessani Jyväskylän kaupungin päiväkotien henkilökunnalle (luku 5.6.4), kysyin päiväkodeissa olevista salin suurista peileistä. Tulosten perusteella 66,9 % ($n=93$) salissa ei ole suurta peiliä ja 33,1 % ($n=46$) salissa on suuri peili. Tulos osoittaa, että päiväkoteja rakennettaessa varhaiskasvatuksen musiikillisessa toiminnassa tanssi ei ole ollut merkittävässä asemassa. Kaikkialla maailman tanssiopistoissa tanssia opetetaan suuren peilin avulla. Uusien päiväkotien rakentamisessa jo suunnitteluvaiheessa olisikin hyvä huomioida, että salissa olisi niin suuri peili, että lapset näkevät tanssiessaan itsensä koko ryhmän jäsenenä. Päiväkotirakentamisessa salit suunnitellaan ja rakennetaan enimmäkseen tavanomaiseen liikuntakäyttöön.

Erityisen merkittäviä olivat tulokset tehtävissä, joissa lapsilta edellytettiin useiden rytmisten toimintojen samanaikaista koordinaatiota. Tehtävät, joissa jaloilla liikuttiin puolinuottien tahdissa ja käsillä taputettiin neljäsosanuottien tahdissa samanaikaisesti, tuottivat suurimmat ryhmien väliset erot. Tällaiset tehtävät edellyttävät sekä pulssin vakaata sisäistämistä että eri kehonosien välistä motorista koordinaatiota. Samanaikaisesti tuotettavat eri rytmit muodostavat eräänlaisen yksinkertaisen polyrytmisyyden muodon, joka asettaa lapselle sekä kognitiivisia että motorisia vaatimuksia. Tulosten perusteella näyttää siltä, että juuri tällaiset monitasoisista rytmistä hahmottamista edellyttävät tehtävät erottelevat lasten taitotasoa tehokkaimmin.

Yksinkertaisemmissa tehtävissä, kuten puolinuottien tahdissa askeltamisessa tai neljäsosanuottien tahdissa taputtamisessa, erot olivat hieman pienempiä, mutta edelleen tilastollisesti merkitseviä. Tämä viittaa siihen, että myös perusrytmisen pulssin seuraaminen on tutkimusryhmässä keskimäärin varmempaa. Pulssin ylläpitäminen on keskeinen musiikillinen taito, joka toimii perustana monille muille rytmisille toiminnoille. Kun lapsi kykenee ylläpitämään vakaata pulssia, hän pystyy myös helpommin rakentamaan monimutkaisempia rytmisiä rakenteita.

Tanssitehtävissä havaitut erot tukevat käsitystä musiikin ja liikkeen välisestä läheisestä yhteydestä. Liikkeiden ajoittaminen musiikin tempoon edellyttää kykyä ennakoida musiikin rytmistä rakennetta sekä sovittaa oma liike siihen. Tämä prosessi voidaan nähdä eräänlaisena sensorimotorisena synkronointina, jossa auditiivinen havainto ja motorinen toiminta kytkeytyvät toisiinsa. Tulokset viittaavat siihen, että lasten kyky synkronoida liikettä musiikkiin vaihtelee ryhmien välillä, ja tämä ero näkyy sekä yksinkertaisemmissa askellus- ja taputustehtävissä että kokonaisvaltaisemmassa tanssillisessa liikkeessä.

Tulosten perusteella voidaan pohtia myös oppimisympäristön ja harjoittelun merkitystä rytmisten taitojen kehittämisessä. Tutkimusryhmän oppimisympäristössä rytmikortit olivat esillä lasten omaehtoisen ja omatahtisen kokeilemisen tueksi. Rytmiset taidot kehittyvät harjoittelun myötä, ja erityisesti kehollinen musiikillinen toiminta näyttää tukevan pulssin ja rytmisen rakenteen sisäistämistä. Tämä tukee käsitystä siitä, että musiikkikasvatuksessa liike ja soitto eivät ole pelkästään ilmaisun muotoja, vaan myös keskeisiä oppimisen välineitä.

On myös mahdollista, että rytmisten taitojen taustalla vaikuttavat yleisemmät motoriset ja kognitiiviset valmiudet. Kehon eri osien samanaikainen koordinaatio, ajallinen tarkkuus ja auditiivisen informaation käsittely muodostavat yhdessä perustan rytmiselle toiminnalle. Näiden taitojen kehittyminen voi tukea myös muita oppimisen alueita, kuten kielellistä rytmiä ja ajallista jäsentämistä.

Tutkimuksen tulokset korostavat kehollisen musiikillisen toiminnan merkitystä musiikkikasvatuksessa. Askeltaminen, taputtaminen, tanssiminen ja soittaminen tarjoavat lapsille mahdollisuuden kokea musiikin rytmisen rakenne konkreettisesti kehonsa kautta. Tällainen toiminta voi tukea pulssin sisäistämistä, rytmistä tarkkuutta ja musiikin kokonaisvaltaista ymmärtämistä.

Kokonaisuutena tarkastellen tulokset viittaavat siihen, että musiikin mukaan liikkuminen ja rytmisen toiminta muodostavat keskeisen perustan musiikillisille taidoille. Erityisesti tehtävät, joissa yhdistyvät rytmisen hahmottaminen ja motorinen koordinaatio, näyttävät tarjoavan herkän mittarin lasten rytmisten valmiuksien arvioimiselle. Tämä havainto voi olla merkityksellinen sekä musiikkikasvatuksen pedagogiselle kehittämiselle että tulevalle tutkimukselle, jossa tarkastellaan kehollisen toiminnan roolia musiikin oppimisessa.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös lasten kykyä toistaa mallista erilaisia rytmikuvioita päiväkodin rytmisoittimilla. Rytmikuvio XXXX (X=neljäsosanuotti) soitetiin kehärummulla, rytmikuvio XxxXX (X=neljäsosanuotti, x=kahdeksasosanuotti) tamburiinilla, rytmikuvio OO (O=puolinuotti) triangelilla, rytmikuvio XXxxX guiroilla, rytmikuvio xxxxxxxx rytmikapuloilla, rytmikuvio xxXXX putkipenaalilla ja rytmikuvio XXXxx marakassilla.

Tulokset osoittivat, että tutkimusryhmän keskiarvot olivat kaikissa tarkastelluissa tehtävissä korkeammat kuin verrokkiryhmän keskiarvot. Tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä havaittiin erityisesti rytmikuvioissa, joissa esiintyi sekä eri pituisia nuottiarvoja että tiheämpiä rytmisiä rakenteita. Sen sijaan yksinkertaisimmissa rytmikuvioissa erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

Yksinkertaisimmassa rytmikuviossa, joka koostui neljästä neljäsosanuotista (XXXX), ryhmien välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tämä viittaa siihen, että tasaisen pulssin toistaminen on molemmissa ryhmissä suhteellisen hyvin hallittu taito. Samansuuntaisesti myös kuvioissa XXxxX ja xxXXX erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, vaikka keskiarvot olivatkin tutkimusryhmän eduksi.

Sen sijaan rytmikuvioissa, joissa yhdistyivät eri pituiset nuottiarvot tai joissa rytmisen rakenne oli monimuotoisempi, ryhmien väliset erot olivat selkeämpiä. Esimerkiksi kuviossa XxxXX havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä. Tämä kuvio edellyttää lapselta kykyä erottaa ja tuottaa sekä neljäsosanuotteja että kahdeksasosanuotteja samassa rytmisessä kokonaisuudessa. Tällainen tehtävä vaatii tarkempaa ajallista jäsentämistä ja rytmisen rakenteen hahmottamista kuin tasaisen pulssin toistaminen.

Tilastollisesti merkitsevä ero havaittiin myös puolinuoteista muodostuvassa rytmikuviossa (OO). Vaikka kuvio on rakenteeltaan yksinkertainen, sen onnistunut toistaminen edellyttää pidempien aika-arvojen hallintaa ja pulssin sisäistämistä. Lapsen on kyettävä ylläpitämään ajallinen rakenne ilman jatkuvaa iskun tuottamista, mikä saattaa asettaa erilaisia haasteita rytmin hallinnalle.

Selkeimmät erot ryhmien välillä havaittiin kahdeksasosanuoteista koostuvassa rytmikuviossa (xxxxxxx) sekä kuviossa XXXxx. Molemmissa tapauksissa erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Kahdeksasosanuottien sarja edellyttää tarkkaa ajallista kontrollia ja kykyä ylläpitää tiheämpää rytmistä pulssia. Kuviossa XXXxx puolestaan yhdistyvät eri pituiset nuottiarvot tavalla, joka vaatii sekä rytmisen rakenteen hahmottamista että motorisen toteutuksen joustavuutta.

Tulokset viittaavat siihen, että rytmikuvioiden monimutkaisuus vaikuttaa merkittävästi lasten suoriutumiseen. Mitä enemmän rytmikuvio sisältää vaihtelua nuottiarvoissa tai mitä tiheämpi sen rytmisen rakenne on, sitä selkeämmin ryhmien väliset erot tulevat esiin. Tämä tukee käsitystä siitä, että rytmisten taitojen kehittyminen etenee usein yksinkertaisista pulssirakenteista kohti monimutkaisempia rytmisiä kokonaisuuksia.

Rytmikuvioiden toistaminen mallista edellyttää useiden kognitiivisten ja motoristen prosessien yhteistoimintaa. Lapsen on ensin kuunneltava ja jäsennettävä kuultu rytmi, muodostettava siitä mielessään ajallinen representaatio ja tämän jälkeen tuotettava sama rytmi motorisesti. Tämä prosessi edellyttää sekä auditiivista havaitsemista, työmuistia että motorista koordinaatiota. Tulokset viittaavat siihen, että tutkimusryhmän lapsilla nämä prosessit toimivat keskimäärin hieman tehokkaammin kuin verrokkiryhmän lapsilla.

Musiikkikasvatuksen näkökulmasta mallista toistettavat rytmitehtävät tarjoavat mahdollisuuden tarkastella lasten rytmistä ymmärrystä ja ajallista jäsentämistä. Rytmin toistaminen ei ole pelkästään mekaanista jäljittelyä, vaan se edellyttää rytmisen rakenteen sisäistämistä. Kun lapsi kykenee toistamaan rytmikuvion oikein, voidaan olettaa, että hän on muodostanut siitä jonkinlaisen sisäisen ajallisen mallin.

Tulokset korostavat myös harjoittelun merkitystä rytmisten taitojen kehitymisessä. Lapset, joilla on enemmän kokemusta rytmisestä toiminnasta – esimerkiksi taputtamisesta, soittamisesta tai kehollisesta liikkeestä musiikin mukaan – saattavat kehittää tarkempaa ajallista kontrollia ja rytmistä hahmottamista. Tällaiset taidot voivat helpottaa myös monimutkaisempien rytmikuvioiden oppimista ja toistamista.

Kokonaisuutena tarkastellen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että lasten kyky toistaa rytmikuvioita mallista vaihtelee ryhmien välillä ja että erot korostuvat erityisesti rytmisesti vaativammassa tehtävässä. Tämä tukee käsitystä siitä, että rytmisten taitojen kehittyminen on asteittainen prosessi, jossa yksinkertaisemmat pulssirakenteet luovat perustan monimutkaisempien rytmisten kokonaisuuksien hallinnalle.

Tulokset ovat yhdenmukaisia Lindeberg-Piiroisen ja Ruokosen (2017) ja Ruokosen (2016) käsityksistä eri ikäisten lasten rytmin käsittelyyn liittyvistä

kyvyistä. 3–4-vuotias lapsi osaa toistaa soittimilla kaikyrytmejä ja tulee tietoiseksi sykkeestä ja temposta. 4–5-vuotias kykenee toistamaan rytmejä ja alkaa taputtaa sanarytmia. 5–6-vuotias tajuaa rytmin olemassaolon ja osaa erotella samanlaiset rytmiset hahmot erilaisista helpoista rytmisistä hahmoista.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös lasten kykyä tunnistaa rytmikuvio nuottiesimerkin perusteella. Tulokset osoittivat selkeitä ja tilastollisesti merkitseviä eroja tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän välillä useimmissa tarkastelluissa rytmikuvioissa. Tutkimusryhmän keskiarvot olivat kaikissa tehtävissä korkeammat kuin verrokkiryhmän keskiarvot, mikä viittaa siihen, että tutkimusryhmän lapset tunnistivat rytmikuvioita nuottimerkinnästä keskimäärin paremmin.

Tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin lähes kaikissa rytmikuvioissa, jotka sisälsivät joko useampia nuottiarvoja tai tiheämpiä rytmisiä rakenteita. Selkeä ero ryhmien välillä ilmeni jo yksinkertaisessa neljästä neljäsosanuotista muodostuvassa rytmikuviossa (XXXX). Tämä viittaa siihen, että jopa perusrakenteisen rytmin tunnistaminen nuottimerkinnästä erotteli ryhmiä toisistaan.

Erityisen suuria erot olivat rytmikuvioissa, joissa yhdistyivät eri nuottiarvot tai joissa rytminen rakenne oli tiheämpi. Esimerkiksi kuviossa XxxXX sekä kuviossa XXxxX ryhmien väliset erot olivat selvästi tilastollisesti merkitseviä. Näissä kuvioissa lapsen on tunnistettava sekä neljäsosanuotteja että kahdeksasosanuotteja ja hahmotettava niiden keskinäinen ajallinen suhde. Tällainen tehtävä edellyttää sekä nuottimerkinnän visuaalista tulkintaa että rytmisen rakenteen mielessä tapahtuvaa jäsentämistä.

Samankaltainen ilmiö näkyi myös kahdeksasosanuoteista muodostuvassa rytmikuviossa (xxxxxxx). Tämän kuvion tunnistaminen vaatii lapselta kykyä hahmottaa tiheä rytminen pulssi sekä erottaa se neljäsosanuotteihin perustuvista rytmistä. Tulokset osoittavat, että tällaisissa tehtävissä tutkimusryhmä suoriutui keskimäärin selvästi paremmin kuin verrokkiryhmä.

Mielenkiintoista on, että puolinuoteista muodostuvassa rytmikuviossa (OO) ryhmien välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tämä saattaa viitata siihen, että pidempiin aika-arvoihin perustuva rytminen rakenne on lapselle visuaalisesti helposti tunnistettava. Puolinuotin symboli eroaa selvästi neljäsosanuotin ja kahdeksasosanuotin merkinnöistä, mikä voi helpottaa sen tunnistamista nuottikuvasta.

Tuloksia voidaan tarkastella myös musiikillisen alkeislukutaidon näkökulmasta. Rytmikuvioiden tunnistaminen nuottimerkinnästä edellyttää kykyä tulkita musiikillista notaatiojärjestelmää sekä liittämään visuaaliset symbolit ajallisiin rytmirakenteisiin. Tämä prosessi vaatii sekä visuaalista hahmottamista että musiikillista ajallista hahmottamista. Lapsen on kyettävä muuttamaan nuottikuvan visuaalinen informaatio mielessään rytmiseksi rakenteeksi.

Rytmin lukeminen voidaan nähdä osana laajempaa musiikillista alkeislukutaitoa, jossa visuaalinen, auditiivinen ja motorinen informaatio kytkeytyvät toisiinsa. Kun lapsi tunnistaa rytmikuvion nuottimerkinnästä, hän hyödyntää aiempia kokemuksiaan rytmin kuulemisesta ja tuottamisesta. Näin ollen rytmien lukeminen ei ole pelkästään visuaalinen tehtävä, vaan se perustuu myös lapsen sisäisiin rytmisiin representaatioihin.

Tulokset viittaavat siihen, että tutkimusryhmän lapsilla oli keskimäärin vahvempi yhteys nuottimerkinnän ja rytmisen hahmottamisen välillä. Tutkimusryhmän lapsille oli selvitetty erillisillä toimintatuokioilla rytmien hierarkiaa näköaistin, kuuloaistin ja makuaistin avulla puolittamalla kokonaista omenaa, lakritsapötköä tai suklaalevyä pienempiin osiin aina kolmaskymmeneskahdesosiin asti ja samalla näytettiin nuottikuvana, miten kokonuotin puolittamisesta pienempiin osiin saatiin lopulta kolmaskymmeneskahdesosanuotit. Rytmien hierarkiaa soitettiin djembe rummulla alkaen kokonuotista ja päättyen kolmaskymmeneskahdesosanuotteihin. Tutkimusryhmän lapset näkivät rytmien hierarkian myös suurelle pahville piirretylle nuottikuvalle, missä ylimpänä oli kokonuotti ja aina seuraavilla alemmilla riveillä lyhyemmät aika-arvot (rytmien hierarkian ”joulukuusi”). Lisäksi rytmikortit olivat tutkimusryhmän oppimisympäristössä esillä lasten omaehtoisen ja omatahtisen kokeilemisen tueksi. Tutkimusryhmän lapsilla oli enemmän kokemusta nuottien lukemisesta, rytmien harjoittelusta tai muusta musiikillisesta toiminnasta, jossa visuaalinen notaatio ja rytmien toiminta yhdistyvät.

Musiikkikasvatuksen näkökulmasta tulokset korostavat rytmien lukemisen merkitystä osana musiikillisten taitojen kokonaisuutta. Rytmien tunnistaminen nuottimerkinnästä tukee lapsen kykyä ymmärtää musiikin ajallista rakennetta ja helpottaa myös rytmien tuottamista esimerkiksi soittamalla tai taputtamalla. Visuaalisen ja auditiivisen rytmiajattelun välinen yhteys muodostaa keskeisen perustan musiikilliselle alkeislukutaidolle.

Kokonaisuutena tarkastellen tutkimuksen tulokset osoittavat, että lasten kyky tunnistaa rytmikuvioita nuottiesimerkin perusteella vaihtelee ryhmien välillä ja että erot korostuvat erityisesti rytmisesti monimuotoisemmissa kuvioissa. Tämä tukee käsitystä siitä, että rytmisen alkeislukutaidon kehittyminen on asteittainen prosessi, jossa yksinkertaisempien rytmien tunnistaminen muodostaa perustan monimutkaisempien rytmirakenteiden ymmärtämiselle.

4-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden lasten ensimmäistä ja viimeistä mittauskertaa vertaillaessa rytmien liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui koko joukon osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä, mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä. Tutkimusryhmästä 13 lasta ja verrokkiryhmästä vain 3 lasta oli tutkimuksessa mukana 6-vuotiaaseen asti. Tutkimusryhmästä 4 lasta ja verrokkiryhmästä 6 lasta oli tutkimuksessa mukana kolme lukukautta 5-vuotiaaseen asti. Tämän vuoksi lasten rytmien liittyvää osaamisen muutosta tarkastelin kokonaisuutena, sillä ryhmiä ei ollut tarkoituksenmukaista tarkastella erikseen niiden erikokoisuuden ja erilaisen osallistumisajan vuoksi. Vaikka kehitystä tapahtui kaikilla, pienet ryhmäkoot ja osallistumisajan vaihtelu voivat selittää sen, miksi osaamisen muutoksen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

5-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden lasten ensimmäisiä ja viimeisiä mittauskertoja vertaillaessa rytmien liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui koko joukon osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen

mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä, mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä. Vaikka ryhmien kehityksen suuruus ei poikennut, tilastollisesti merkitsevä muutos osoittaa, että kuuntelu- ja liiketaitojen yhdistäminen rytmisiin tehtäviin tukee lasten motorista ja auditiivista koordinoitua iän myötä. Viisivuotiaana tutkimuksessa aloittaneita lapsia oli tutkimusryhmässä 14 ($n=14$) ja verrokkiryhmässä 11 ($n=11$). Ensimmäinen mittauskerta oli 5-vuotiaana ja viimeinen mittauskerta 6/7-vuotiaana. Tutkimusryhmästä 8 lasta ja verrokkiryhmästä 6 lasta oli tutkimuksessa mukana 6-vuotiaaseen asti. Tutkimusryhmästä 6 lasta ja verrokkiryhmästä 5 lasta oli tutkimuksessa mukana kaksi lukukautta 5-vuotiaaseen asti.

6-vuotiaana tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden rytmiin liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Tutkimusryhmän kehitys oli suurempaa kuin verrokkiryhmässä. Tämä viittaa siihen, että kuusivuotiaiden lasten rytmien hahmotus ja motorinen koordinaatio hyötyvät erityisesti kohdennetusta harjoittelusta, ja harjoitteet, joissa yhdistyvät liike, rytmi ja kuuntelu, tukevat osaamisen nopeampaa kehittymistä.

Muotoon liittyvissä tehtävissä tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten osaamisen muutos oli tilastollisesti merkitsevä, mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

4-vuotiaana tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden muotoon liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä, mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä. Tämä viittaa siihen, että lasten kyky hahmottaa musiikin struktuurallisia piirteitä, kuten toistoja, kaavoja ja fraaseja, kehittyy samansuuntaisesti iän myötä ja perustuu osittain yleiseen kuuntelukokemukseen ja kielellisiin sekä kognitiivisiin valmiuksiin.

5-vuotiaana tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden muotoon liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä, mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä. Tämä viittaa siihen, että muodon hahmottamisen perustaidot kehittyvät pääosin ikään liittyvän kognitiivisen kehityksen myötä.

6-vuotiaana tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden muotoon liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Tutkimusryhmän kehitys oli raja-arvoa (0,05) hipoen suurempaa kuin verrokkiryhmässä. Tämä viittaa siihen, että kuusivuotiaiden kyky hahmottaa musiikin rakenteellisia piirteitä, kuten toistoja, fraaseja ja kokonaisuuksia, kehittyy edelleen, ja kohdennettu harjoittelu voi tukea tätä kehitystä, vaikka vaikutus ei vielä täysin erottunut tilastollisesti.

Luvuissa 2.4.1 ja 2.4.2 olen selvittänyt eri tutkijoiden näkemyksiä kielellistämisen ja mallintamisen merkityksestä oppimisprosessissa.

Oppimisprosessissa mallintaminen on välttämätön väline ja kielellistäminen parantaa lasten oppimista ja muistamista (Ashford, Davids & Bennett, 2007; Bandura, 1974; Bandura, 1977; McLeod, 2025; Barnhart, Rivera, & Robinson, 2018; Fryling, Johnston & Hayes, 2011; Galeeva & Galkina, 2014; Green, 1987; Laaksonen, 2020; Pine, 2005; Schaaf, Johansson, Visser & Huizenga, 2024; Schunk, 1986; Vivanti, Hocking, Fanning & Dissanayake, 2016; Rodriguez Buritica, Eppinger, Heekeren, Crone & van Duijvenvoorde, 2024).

8.7 Sointivärin oppimiseen liittyviä havaintoja ja tulosten pohdintaa

Musiikin peruskäsitteistä sointiväriin, mutta samalla myös rytmiin liittyvää oppimista ja osaamista tutkin, kuinka lapset tunnistavat korvakuulon perusteella soittimia, osaavat nimetä niitä, osaavat korvakuulon avulla toistaa annetun rytmikuvion ja osaavat tunnistaa soitettun rytmikuvion näkemästään rytmikortista. Rytmikuvion toistamisen ja tunnistamisen rytmikortista olen selvittänyt jo edellisessä luvussa. Vertailevan kokeellisen tutkimukseni rytmiin tutustumisen ja opettamisen periaatteet musiikin toimintatuokioilla olen esitellyt luvussa 7.4.3 ja sointiväriin liittyvät periaatteet luvussa 7.4.6.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani opetin tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän lapsille sointiväriä ja dynaamisia vaihteluita päiväkodin rytmisoittimilla: kehärumpu, tamburiini, triangeli, guiro, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi. Dynaamisten vaihteluiden tarkastelun rajasin kuitenkin tutkimukseni arvioinnin ulkopuolelle, sillä yksittäisenä suorituksena sitä olisi ollut vaikea arvioida. Opetustilanteissa käsittelin kuitenkin myös dynaamisia vaihteluita. Tutkimusryhmän lapsille kerroin soitinten nimet, mallinsin soittotavan, kielellistin ja havainnollistin soittamista nuottikuvin. Verrokkiryhmän lapsille kerroin soitinten nimet, mallinsin soittotavan, mutta en kielellistänyt eikä havainnollistanut soittamista nuottikuvin (luvut 7.4.3 ja 7.4.6). Musiikkituokioilla (LIITTEET 19 a,b - 20 a,b) säestettävän laulun luonteen mukaan valitsin soittimet, jotka parhaiten sopivat kulloinkin kyseessä olevan laulun säestykseen. Sointiväriä vaihtamalla vahvistin myös musiikin muodon havaitsemista. Päätin kullakin soittimella soitettavien sävelten aika-arvoista. Soinnut (melodiasoittimet) tai rytmit (rytmisoittimet) esitin perinteisen mustavalkoisen notaation avulla, ja jätin nuottikuvat tutkimusryhmän oppimisympäristössä esille.

Tutkimus- ja verrokkiryhmän kaikkien lasten osaamisen muutos sointiväriin liittyvissä tehtävissä ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä, mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

Tarkempi tarkastelu osoitti kuitenkin eroja ryhmien välillä yksittäisten rytmisoittimien tunnistamisessa. Tulokset osoittivat tilastollisesti merkitseviä eroja tutkimus- ja verrokkiryhmien välillä kaikkien tarkasteltujen soittimien osalta. Tutkimusryhmän keskiarvot olivat järjestelmällisesti korkeammat kuin verrokkiryhmän, mikä viittaa siihen, että tutkimusryhmän lapset tunnistivat soittimien soinnin keskimäärin tarkemmin.

Erot olivat tilastollisesti merkitseviä kehärummun, tamburiinin, triangelin, guiron, rytmikapuloiden, putkipenaalin ja marakassin tunnistamisessa. Suurimmat erot havaittiin kehärummun, tamburiinin, rytmikapuloiden ja putkipenaalin tunnistamisessa, joissa t-arvot olivat korkeimpia. Tämä viittaa siihen, että ryhmien väliset erot korostuvat erityisesti soittimissa, joiden sointiväri ja äänen tuottotapa voivat muistuttaa toisiaan tai joiden tunnistaminen edellyttää tarkempaa auditiivista erottelukykyä.

Rytmisoihtimien tunnistaminen perustuu pääasiassa sointiväriin eli timbren erottamiseen. Toisin kuin sävelkorkeuteen perustuvassa tunnistamisessa, rytmisoihtimien kohdalla kuulijan on erotettava toisistaan äänen spektri, kesto, artikulaatio ja resonanssi. Tulokset viittaavat siihen, että tutkimusryhmän lapsilla oli keskimäärin kehittyneempi kyky havaita ja erotella tällaisia soinnillisia ominaisuuksia.

On myös huomionarvoista, että joidenkin soittimien tunnistaminen oli molemmissa ryhmissä varsin hyvällä tasolla. Esimerkiksi triangelin ja marakassin keskiarvot olivat lähellä asteikon yläpäättä. Tämä saattaa johtua siitä, että kyseisten soittimien sointiväri on suhteellisen helposti erotettavissa muista rytmisoihtimista. Triangelin kirkas metallinen resonanssi ja marakassin tasainen helinä muodostavat hyvin tunnistettavia auditiivisia piirteitä, jotka voivat helpottaa niiden tunnistamista myös vähemmän musiikillista harjoittelua saaneille lapsille.

Sen sijaan esimerkiksi kehärummun, tamburiinin ja rytmikapuloiden tunnistaminen voi olla haastavampaa, koska niiden äänen ominaisuudet voivat muistuttaa toisiaan tai vaihdella soittotavan mukaan. Tällaisissa tilanteissa kuulijan on kiinnitettävä huomiota hienovaraisempiin soinnillisiin eroihin. Tulokset viittaavat siihen, että tutkimusryhmän lapset kykenivät keskimäärin erottamaan tällaisia piirteitä tarkemmin kuin verrokkiryhmän lapset.

Tulokset tukevat käsitystä siitä, että musiikillinen harjoittelu ja aktiivinen osallistuminen musiikilliseen toimintaan voivat kehittää auditiivista erottelukykyä. Soittimien tunnistaminen edellyttää paitsi kuuntelutaitoa myös aiempia kokemuksia soittimien äänistä. Lapsi, joka on esimerkiksi soittanut tai kuunnellut erilaisia rytmisoihtimia opetustilanteissa, on todennäköisesti muodostanut mielessään tarkempia auditiivisia representaatioita niiden soinnista. Tällaiset muistijäljet voivat helpottaa soittimien tunnistamista pelkän kuuntelun perusteella.

Musiikkikasvatuksen näkökulmasta tulokset korostavat kuuntelun merkitystä osana musiikillisten taitojen kehittymistä. Instrumenttien tunnistaminen korvakuulolta edellyttää aktiivista ja analyyttistä kuuntelua, jossa lapsi kiinnittää huomiota äänen laadullisiin ominaisuuksiin. Tällainen kuuntelu voi kehittyä erityisesti tilanteissa, joissa lapset sekä kuuntelevat että itse tuottavat ääntä soittimilla.

Tuloksia voidaan tarkastella myös laajemman auditiivisen hahmottamisen näkökulmasta. Kyky erottaa sointivärejä on keskeinen osa musiikillista kuuntelua, mutta se liittyy myös yleisempiin auditiivisen prosessoinnin taitoihin. Sointivärien tunnistaminen edellyttää äänen spektrirakenteen,

dynamiikan ja ajallisten ominaisuuksien havaitsemista sekä niiden vertaamista aiemmin opittuihin auditiivisiin malleihin.

Kokonaisuutena tulokset viittaavat siihen, että lasten kyky tunnistaa soittimia korvakuulon perusteella vaihtelee ryhmien välillä ja että nämä erot voivat liittyä musiikillisen kokemuksen ja harjoittelun määrään. Samalla tulokset korostavat auditiivisen erottelun merkitystä osana musiikillista oppimista. Instrumenttien tunnistaminen ei ole pelkästään yksittäinen kuuntelutaito, vaan se heijastaa laajempaa kykyä jäsentää ja ymmärtää musiikillista ääniympäristöä.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös lasten kykyä nimetä rytmisoittimia kuullun äänen perusteella. Tulokset osoittivat, että tutkimusryhmän keskiarvot olivat kaikissa tarkastelluissa soittimissa korkeammat kuin verrokkiryhmän keskiarvot. Tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä havaittiin tamburiinin, triangelin, guiron, rytmikapuloiden ja putkipenaalin nimeämisessä. Sen sijaan kehärummun ja marakassin kohdalla erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, vaikka keskiarvot olivat myös näissä tutkimusryhmän eduksi.

Tulokset viittaavat siihen, että tutkimusryhmän lapset hallitsivat keskimäärin paremmin rytmisoittimiin liittyvän käsitteellisen tiedon. Soittimen nimeäminen ei edellytä pelkästään sen äänen tunnistamista, vaan myös kykyä yhdistää auditiivinen havainto oikeaan käsitteeseen ja sanalliseen nimitykseen. Tämä prosessi voidaan nähdä kaksivaiheisena: ensin kuulijan on tunnistettava ääni ja sen jälkeen liitettävä havainto oikeaan käsitteelliseen kategoriaan. Näin ollen soittimen nimeäminen asettaa lapselle suuremmat kognitiiviset vaatimukset kuin pelkkä tunnistaminen.

Tuloksia tarkasteltaessa on kiinnostavaa, että soittimien nimeäminen oli yleisesti ottaen hieman heikommalla tasolla kuin niiden tunnistaminen. Tämä viittaa siihen, että lapsilla saattaa olla kyky erottaa soittimien sointivärejä toisistaan, vaikka he eivät aina pysty nimeämään niitä oikein. Ilmiö on tunnettu myös laajemmin auditiivisen hahmottamisen tutkimuksessa: yksilö voi tunnistaa äänen tai äänen lähteen ilman, että hän pystyy välittömästi palauttamaan mieleen siihen liittyvän käsitteen tai termin.

Selkeimmät ryhmien väliset erot havaittiin putkipenaalin ja rytmikapuloiden nimeämisessä. Tämä saattaa viitata siihen, että vähemmän perinteisten tai harvemmin käytettyjen soittimien nimeäminen edellyttää enemmän opetuksen ja kokemuksen kautta rakentunutta käsitteellistä tietoa. Jos lapsi on kohdannut soittimen opetuksessa useammin sekä kuunnellen että itse soittaen, hänen on todennäköisesti helpompi liittää kuultu ääni oikeaan nimitykseen.

Triangelin nimeämisessä havaittu tilastollisesti merkitsevä ero on mielenkiintoinen, koska triangelin sointi on yleensä melko helposti tunnistettavissa. Tämä saattaa viitata siihen, että vaikka soittimen ääni on tunnistettava, sen nimeäminen ei ole kaikille lapsille yhtä itsestään selvää. Toisin sanoen auditiivinen tunnistaminen ja käsitteellinen nimeäminen eivät aina kehity täysin samassa tahdissa.

Tamburiinin ja guiron nimeämisessä havaitut erot voivat puolestaan liittyä soittimien rakenteeseen ja äänen tuottotapaan. Molempien soittimien ääni syntyy suhteellisen erityisellä tavalla: tamburiinissa helisevien metallilevyjen ja kalvon

yhdistelmästä sekä guirossa uurrettua pintaa raaputtamalla. Tällaiset erityiset sointipiirteet voivat helpottaa äänen tunnistamista, mutta niiden nimeäminen edellyttää silti, että lapsi on oppinut soittimen terminologian.

Kehärummun ja marakassin kohdalla erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, vaikka keskiarvot olivat tutkimusryhmässä hieman korkeammat. Tämä saattaa viitata siihen, että näiden soittimien nimet ovat lapsille yleisesti ottaen melko tuttuja tai että niiden nimeäminen ei erota ryhmiä yhtä selvästi kuin joidenkin muiden soittimien kohdalla. Toisaalta tulos voi myös kuvastaa sitä, että näiden soittimien nimeämiseen liittyy enemmän vaihtelua lasten välillä.

Musiikkikasvatuksen näkökulmasta tulokset korostavat auditiivisen kuuntelun ja käsitteellisen oppimisen välistä yhteyttä. Instrumenttien nimeäminen perustuu paitsi äänen tunnistamiseen myös siihen, että lapsi on oppinut musiikilliseen toimintaan liittyvää sanastoa. Tämä viittaa siihen, että musiikin oppimisessa kuuntelun, soittamisen ja käsitteellisen tiedon tulisi tukea toisiaan.

Tulokset voidaan tulkita myös laajemman musiikillisen oppimisen näkökulmasta. Kun lapsi oppii tunnistamaan ja nimeämään soittimia, hän samalla jäsentää musiikillista ääniympäristöä ja rakentaa mielessään käsitteellisiä kategorioita eri sointiväreille. Tällainen luokittelu tukee musiikillisen kuuntelun kehittymistä ja voi helpottaa myöhempää musiikin analysointia ja ymmärtämistä.

Kokonaisuutena tarkastellen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että lasten kyky nimetä soittimia korvakuulon perusteella vaihtelee ryhmien välillä ja että nämä erot liittyvät todennäköisesti musiikilliseen kokemukseen sekä opetuksen kautta opittuun käsitteelliseen tietoon. Soittimien nimeäminen näytetään näin osana laajempaa musiikillisen kuuntelun ja käsitteellisen oppimisen kokonaisuutta.

4-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden sointiväriin liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Tutkimusryhmän kehitys oli suurempaa kuin verrokkiryhmässä.

5-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden sointiväriin liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta, mutta osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä, eikä kehityksen suuruus eronnut ryhmien välillä.

6-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden sointiväriin liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta, mutta osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä, eikä kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

Sointiväriin liittyvä ikäryhmittäinen tarkastelu osoitti, että 4-vuotiaana tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden lasten sointiväritaitojen kehitys oli tilastollisesti merkitsevää sekä tutkimus- että verrokkiryhmässä.

Tutkimusryhmän kehitys oli suurempaa kuin verrokkiryhmässä. Sen sijaan 5- ja 6-vuotiaana tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden lasten osaamisessa tapahtui jonkin verran kehitystä, mutta muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevää, eikä kehityksen suuruus eronnut ryhmien välillä. On mahdollista, että heidän taitonsa olivat korkeammalla tasolla jo lähtötilanteessa. Rytmisoittimilla soittaminen on yleistä varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksessa ja ennen tutkimukseen osallistumista 5- ja 6-vuotiaat lapset olivat mahdollisesti saaneet jo useiden vuosien ajan kokemuksia rytmisoittimilla soittamisesta päivähoitossa.

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tulokset ovat yhdenmukaisia Lindeberg-Piironen ja Ruokosen (2017), Ruokosen (2016) ja Paananen (2003) käsityksistä eri ikäisten lasten soittimien käsittelyyn liittyvistä kyvyistä. 3-5-vuoden iässä lapsi oppii hallitsemaan ja kontrolloimaan soittimia ja osaa soittaa rytmisoittimia ja toistaa niillä kaikkurymejä. 4-5-vuotiaat lapset osaavat tuottaa ääniä eri soittimilla ja käyttää hyväkseen instrumenttien rakenteiden suomia mahdollisuuksia. Lasten kokeilutoiminta kohdistuu musiikin ilmaisulliseen laatuun kuten esimerkiksi voimakkuuden ja nopeuden vaihteluihin. 6-7-vuotias lapsi on innokas aloittamaan soittimen soiton opiskelun. Kun lapsi oppii soittamaan jotain instrumenttia absoluuttinen sävelkorkeus voi alkaa kehittyä.

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tulokset osoittavat, että musiikin peruskäsitteistä rytmin ja sointivärin käsitteleminen toiminnallisesti, mallintaen, kielellistäen ja havainnollistaen tuottaa osaamista ja musiikin alkeislukutaitoa varhaiskasvatuksen musiikillisessa toiminnassa.

8.8 Melodian oppimiseen liittyviä havaintoja ja tulosten pohdintaa

Kulttuurille ominaisen musiikin omaksumiseen ja tuottamiseen lapsi tarvitsee monia kognitiivisia toimintoja. Näihin toimintoihin sisältyy kyky laulaa sävelet oikein hahmottaen intervallien suhteet tonaalisessa kontekstissa, sekä kyky tuottaa rytmisten kuvioiden lisäksi pulssi, jonka mukaan rytmit organisoituvat. Lapsen äänentuottoelimistön kehitys vaikuttaa kykyyn laulaa kulttuurillemme tyypillisiä melodioita. Vähitellen kehitys etenee globaalista melodian sävelkorkeuden ja muodon säännöistä tarkempiin, tonaalisuuteen ja intervalleihin keskittyvään havaitsemiseen. Musiikillisen enkulturaation tuloksena länsimaisen musiikkikulttuurin vaikutusalueella kehittyvä lapsi sisäistää vähitellen tonaalisen musiikin perussäännöt. (Paananen, 2003, 24-25; Peltomaa, 2010, 179-180.)

Kaikkien vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani käytettyjen laulujen melodiat sijoittuivat yksiviivaisen rekisterin alueelle. Duurisävellajeihin sävellettyjen laulujen melodioiden ambituksista neljän laulun melodian ambitus on suuri seksti, kahden puhdas kvintti ja yhden nooni. Mollisävellajeihin sävellettyjen laulujen melodioiden ambituksista kahden laulun melodian ambitus on suuri seksti, kahden suuri septimi, yhden puhdas kvartti, yhden puhdas kvintti ja yhden puhdas oktaavi (luku 7.4.2). Vaikka lapsi ei aina aloittanut laulua annetusta alkusävelestä, hän saattoi silti pysyä ottamassaan sävellajissa fraasin sisällä ja fraasien välillä. Vertailevan kokeellisen tutkimukseni luvussa 7.4.4 Melodiaan tutustuminen ja melodian opettaminen tutkimus- ja

verrokkiryhmässä esitin melodiaan tutustumiseen ja tutkimiseen liittyviä toimintatapoja musiikin toimintatuokioilla.

Tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän lasten kanssa uusi laulu kuunneltiin aina ensin Cd-levyn avulla kokonaisuuden hahmottamiseksi. Tämän jälkeen kaikumetodilla opettelimme laulun sanat ja melodian ja lauloimme laulua sanoilla. Melodian vakiinnuttamiseksi lauloimme sitä lyhyillä lasten nimien tavuilla. Annoin mallin ja opetin lapsia antamaan alkusävelen ja tempon metallofonipalalla. Lapsen antaman alkusävelen tempoa noudatettiin. Luvuissa 2.6.4 ja 2.9 olen selvittänyt säveltasomallin ja tempon antamisen merkityksen tärkeyttä lauletaessa, ja luvuissa 5.2.1, 5.3.3, 6.2.1 ja 6.3.1 olen esitellyt kyselytutkimukseni tuloksia, jotka liittyvät lasten ja aikuisten alkuäänen sekä tempon antamiseen. Tutkimusryhmän lapsille havainnollistin myös erillisillä toimintatuokioilla perinteisen mustavalkoisen nuottikuvan avulla laulun melodian kaarrosta, intervalleja ja mitä kaikkia säveliä kyseisestä sävelasteikosta säveltäjä oli käyttänyt juuri kyseisessä melodiassa. Nämä nuottikuvat laitoin esille tutkimusryhmän oppimisympäristössä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lasten laulutaitoa kahdessa tonaalisessa kontekstissa: duurisävellajissa ja mollisävellajissa. Arvioinnin kohteina olivat alkusävelen noudattaminen, sävellajissa pysyminen fraasin sisällä ja fraasien välillä, rytmin ja tempon noudattaminen, taukojen toteuttaminen sekä laulun sanojen muistaminen. Tulokset osoittivat johdonmukaisesti, että tutkimusryhmä suoriutui keskimäärin paremmin kuin verrokkiryhmä molemmissa sävellajeissa, ja erot olivat tilastollisesti merkitseviä kaikilla osa-alueilla.

Alkusävelen tarkka noudattaminen oli sekä duurissa että mollissa keskeinen lähtökohta sävelpuhtaalle laulamislle. Tutkimusryhmä aloitti molemmissa sävellajeissa laulun annetuista alkusävelistä tarkemmin kuin verrokkiryhmä. Mollisävellajissa keskiarvot olivat hieman matalammat kuin duurissa, mikä voi viitata siihen, että mollin tonaalinen rakenne on lapsille hieman haasteellisempi hahmottaa. Tämä näkyi erityisesti sävellajissa pysymisen osa-alueilla: mollissa fraasien sisällä ja välillä pysyminen erotteli ryhmiä selkeämmin kuin duurissa. Tulokset tukevat käsitystä, että mollisävellajin melodiikka saattaa vaatia lapsilta tarkempaa tonaalista hahmottamista.

Rytmin tarkkuuden, tempon noudattamisen ja taukojen toteuttamisen tulokset olivat molemmissa sävellajeissa samankaltaisia: Tutkimusryhmä suoriutui selvästi paremmin kuin verrokkiryhmä. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä ja erityisen selvät mollisävellajissa. Tämä viittaa siihen, että mollilaulamisessa lapset kohtaavat usein vaikeampia fraasirakenteita, mikä asettaa lisävaatimuksia rytmin tarkkuuden hallinnalle ja musiikillisen ajallisen hahmottamisen kyvyille. Taukojen tarkka toteuttaminen tukee rytmistä ja fraasista jäsentymistä, ja molempien sävellajien tulokset korostavat sen merkitystä laulutaitojen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Sanojen muistaminen oli osa-alue, jossa tutkimusryhmän etu näkyi molemmissa sävellajeissa. Vaikka duurisävellajissa keskiarvot olivat hieman korkeammat, erot olivat selkeitä myös mollissa. Tämä viittaa siihen, että melodian rytminen ja tonaalinen rakenne tukee lasten kykyä muistaa laulun sanat.

Erityisesti mollilaulamisessa sanojen muistaminen korostaa lasten kykyä yhdistää kielellinen ja musiikillinen muisti, mikä on tärkeä osa musiikillista hahmotuskykyä.

Kokonaisuudessaan tulokset osoittavat, että duuri- ja mollilaulaminen mitaavat samanlaista musiikillista osaamista, mutta mollisävellaji saattaa olla lapsille hieman haasteellisempi. Tämä näkyi erityisesti sävellajissa pysymisen ja rytmisen tarkkuuden osa-alueilla. Tutkimusryhmän lapset suoriutuivat molemmissa sävellajeissa paremmin kaikilla osa-alueilla, mikä viittaa siihen, että heidän auditiivinen ja motorinen kontrollinsa, rytmisen hahmotuskykynsä sekä musiikillisen muistinsa olivat keskimäärin vahvempia.

Tulokset tukevat näkemystä, että laulaminen yhdistää sävelpuhtauden, rytmisen tarkkuuden ja kielellisen muistin moniulotteiseksi kokonaisuudeksi. Duuri- ja mollilaulamisen vertailu osoittaa, että lapsen musiikillinen hahmotus ei ole riippuvainen pelkästään tietyistä sävellajista, mutta haastavammat tonaaliset rakenteet voivat paljastaa hienovaraisempia eroja lasten taitojen kehitymisessä.

Pedagogisesti tämä korostaa monipuolisen lauluharjoittelun merkitystä: sekä duurin että mollin harjoittelu tukevat lapsen kykyä hahmottaa tonaalisia rakenteita, rytmiä ja fraasirakenteita sekä vahvistavat musiikillisen muistin käyttöä. Näin laulaminen toimii keskeisenä välineenä lapsen musiikillisten perustaitojen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tulokset osoittavat, että kaikkien lasten yhteenlaskettujen tulosten perusteella melodiaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui koko joukon osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä, mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä.

4-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden melodiaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä, mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä. Tämä viittaa siihen, että nuorten lasten kyky hahmottaa ja tuottaa melodisia kuvioita kehittyy luonnollisesti iän myötä, ja perustaitojen kehittymiseen vaikuttavat todennäköisesti laajemmat arkiset musiikkikokemukset.

5-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden melodiaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä, mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä. Tämä viittaa siihen, että 5-vuotiaiden kyky hahmottaa ja tuottaa melodisia kuvioita alkaa vahvistua, vaikka erot ryhmien välillä eivät olleet merkittäviä. Tulokset tukevat käsitystä, että melodisen hahmotuksen kehitys etenee vaiheittain ja vaatii sekä kuuntelu- että toistoharjoittelua.

6-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden melodiaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta, mutta osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen

mittauskerran välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä, eikä kehityksen suuruus eronnut ryhmien välillä. On mahdollista, että tilastollisesti merkitsevää eroa osaamisen muutoksessa ja kehityksen suuruudessa ei syntynyt, koska 6-vuotiaiden lähtötaso oli jo alun perin korkeampi. Laulaminen on varhaiskasvatuksessa yleistä, ja ennen tutkimukseen osallistumista 6-vuotiailla lapsilla oli todennäköisesti jo useiden vuosien kokemus laulamista päivähoitossa. Melodisen hahmotuksen perustaidot ovat kuusivuotiailla jo suhteellisen kehittyneitä, eikä lyhyen aikavälin harjoittelu välttämättä tuota heti merkittävää lisäkehitystä. Melodian hahmotuksen hienosäätö ja tarkkuus saattavat edellyttää pidempiaikaista harjoittelua tai kokemusten monipuolistamista.

Welchin (1985) esittämän kognitiiviseen skeemateoriaan perustuvan mallin mukaan sävelpuhtaus kehittyy oppimisen ja kokemuksen kautta ja sävelpuhtautta voidaan parantaa harjoittelun avulla. Laulutaito ja puhe rakentuvat samoille fysiologisille ja kognitiivisille perustoille, joita ovat äänen säätely, kuulonvaraisen palautteen hyödyntäminen ja motorisen kontrollin kehittyminen. Lapsen äänen fysiologisen kehitys, kurkunpään ja hengitysjärjestelmän kypsyminen ovat keskeisessä roolissa sävelpuhtauden hallinnassa. (Trollinger, 2003.)

Ruokosen (2016, 150) mielestä laulun opetuksen tavoitteena on syvätason oppiminen, joka tarkoittaa sitä, että opittu laulu osataan lopulta laulaa ilman aikuisen tukea. Laulun oppimisprosessiin kuuluu monta vaihetta ja sen oppiminen jatkuu useilla musiikkitunneilla. Sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän lapset olivat oppineet laulamaan laulut ilman aikuisen tukea ja uskalsivat laulaa yksin videokameralle.

Vertailevaan kokeelliseen tutkimukseeni osallistuneet lapset olivat 4–6/7-vuotiaita ja omat lasten laulamiseen liittyvät tulokseni vahvistavat Paanasen (2003, 1997) ja Peltomaan (2010) esittämiä käsityksiä siitä, kuinka länsimaisen musiikkikulttuurin vaikutusalueella musiikillisen enkulturaation tuloksena kehittyvä lapsi sisäistää vähitellen tonaalisen musiikin perussäännöt.

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tulokset lasten laulamista ovat yhdenmukaisia Paanasen (2003) näkemyksestä, että 3,5–5-vuotiaana lapsi laulaa melodian ja rytmin oikein. Neljän vuoden iässä tonaalisuus säilyy paitsi fraasin sisällä, myös fraasien välillä. Keskimäärin viiden ja puolen vuoden iässä lapsi oppii tuottamaan laulun kokonaisuutena niin, että sävellajituntu säilyy ja intervallit ovat mallinmukaiset. Noin 4–5-vuotiaana hallitaan melodiarytmi ja pulssi koko laulussa ja melodiarytmin taputtaminen laulun mukana onnistuu ennen pulssin suodattamista melodiarytmistä.

Tutkimukseni tulokset ovat myös yhdenmukaisia Lindeberg-Piironen ja Ruokosen (2017) ja Ruokosen (2016) käsityksistä eri ikäisten lasten melodian käsittelyyn liittyvistä kyvyistä. Pienin epätarkkuuksin 4–5-vuotias kykenee jo muistamaan ja laulamaan kokonaisia lauluja ulkoa, laulaa spontaanisti ja nauttii juuri oppimastaan ryhmälaulusta. 5–6-vuotias laulaa opeteltuja lauluja yhä tarkemmin. 6–7-vuotiaan lapsen laulaminen kehittyy puhtaammaksi ja jos lapsi oppii soittamaan jotain instrumenttia absoluuttinen sävelkorkeus voi alkaa kehittyä.

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää myös, heijastuuko musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen vahvistaminen musiikkia koskevan positiivisen aktiivisen yleisorientaation muodostumiseen, joka ilmenee lapsen omaehtoisessa musiikillisessa toiminnassa päiväkodissa. Luvussa 8.1.3 olen esittänyt positiivisen aktiivisen yleisorientaation ilmenemistä tutkimusryhmän ryhmän lapsille. Tutkimusryhmän lapsille oli muodostunut enemmän positiivista aktiivista yleisorientaatiota, joka ilmeni lasten omaehtoisessa musiikillisessa toiminnassa päiväkodissa lauluja synnyttäen ulkoleikeissään ja laulu- ja soittoinnostuksena metallofonipaloilla sisätiloissa.

Kyselytutkimukseni luvussa 6.2.7 selvitin henkilökunnan käsityksiä lasten omaehtoisessa toiminnassa tai leikissä musiikin kuuntelemisesta, laulamista ja/tai soittamisesta. Varhaiskasvatuksen opettajat näkevät lasten laulavan tai soittavan omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään useammin kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, mutta tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja varhaiskasvatuksen opettajien välillä. Jos toiminta- ja leikkiympäristössä soittimet eivät ole lasten saatavilla, omaehtoista soittamista ei voi tapahtua.

Melodiaan liittyvässä opetuksessa parhaita melodiasoittimia varhaiskasvatuksessa ovat metallofoni- tai ksylofonipalat. Niillä on helppo opettaa lapsille kaikki 12 musiikin aakkosta: c, cis (enharmonisesti des), d, dis (enharmonisesti es), e, f (enharmonisesti eis), fis (enharmonisesti ges), g, gis (enharmonisesti as), a, ais (enharmonisesti b), h, his (enharmonisesti c). Musiikin aakkosia on siis vain 12 ja tonaalinen musiikki on tehty näitä säveliä yhdistämällä tyyliä huolimatta. Nämä sävelet esiintyvät samoina eri rekistereissä. Metallofoni- tai ksylofonipalojen avulla on helppo opettaa lapsille säveltasojen ulottuvuutta: sävelkorkeuksia ja sävelluokkia. Koska laulaminen perustuu motoriseen muistiin, lapsikin oppii itse helposti antamaan esimerkiksi yhdellä ksylofonipalalla laulettavan laulun sävellajin ja tempon ja säestämään lauluja sointujen pohjasävelillä.

Olisin mielelläni käyttänyt tutkimuksessani kromaattisen asteikon kontrabasso-, basso-, altto- ja sopraano ksylofonipaloja. En saanut apurahaa soitinten ostamiseksi, joten jouduin tyytymään bassoksylofonipaloihin ja sopraano metallofonipaloihin (osa soittimista oli hankittu päiväkotiin jo ennen tutkimuksen aloittamista ja osa soittimista hankittiin tutkimuksen aikana päiväkodin rahoilla). Jos kromaattinen asteikko olisi ollut neljässä eri rekisterissä, lapset olisivat oppineet paremmin hahmottamaan sävelhierarkiaa ja sävelasteikkojen soittaminen olisi ollut mahdollista useissa oktaavialoissa. Myös ksylofonipalojen kromaattinen asteikko neljässä eri rekisterissä olisi auttanut paremmin lapsia tonaalisen sävelrakennelman hahmottamisessa ja tämä voisi tulevaisuudessa luoda skemaattisen pohjan myös jollakin muulla soittimella soittaessa.

Melodian hahmottamista havainnollistettiin monien eri aistikanavien avulla erillisillä toimintatuokioilla tutkimusryhmän lasten kanssa: sävelten sijainnin selvittämiseksi aseteltiin nuottiviivastolle viivoille tai viivojen väliin esimerkiksi rusinoita, viinirypäleitä, karamelleja, porkkanan paloja, nappeja,

legopaloja, maitotölkkien korkkeja ym. Konkreettiset esineet (ja varsinkin syötävät) motivoivat lapsia enemmän kuin kirjoittaminen, mutta viivoille ja viivojen väleihin maalattiin myös sormenpäillä (sormiväreillä) ”nuotteja”, jotka soitettiin metallofonipaloilla. Lapset saivat myös soittaen improvisoida melodioita metallofonipaloilla. Lapset saivat myös säveltää tietokoneella omia sävellyksiään ohjatusti NotePad musiikin kirjoitusohjelmalla. Nämä sävellykset tulostettiin ja laitettiin oppimisympäristössä esille.

Tietokone ei musiikin oppimisessa ja opettamisessa korvaa musiikinopettajaa esimerkiksi laulamissa (äänenmuodostus, hengitystekniikka, fraseeraus) eikä soittamisessa (kosketus, sointi, fraseeraus, sormitukset, käsien asento jne.). Tietokone voi muuten kyllä olla avuksi monessa muussa musiikin oppimisessa. Tulevaisuuden päiväkotikäisten lasten musiikin lukutaitoa lisääviä tietokoneella ja mobiililaitteilla pelattavia oppimispelejä olisi hyvä kehittää lisää. Esimerkiksi olemassa olevassa ”Pikku-Kakkosen eskari” pelissä on koodausta, englannin kielen-, suomen kielen- matemaattisten valmiuksien- ja musiikillisten valmiuksien taitoa kehittäviä pelejä. Tässä musiikillisia valmiuksia kehittävässä pelissä toimitaan korvakuulon perusteella, mikä on tietenkin hyvä asia. Pelin sävelet ovat C-duurissa, mutta peliä pelatessaan lapset eivät tiedä operoivansa C-duurissa. Peliä voisi kehittää vielä selvittämään lapsille sävelten nimet. Peliä voisi kehittää vielä mahdollistamaan kaikissa sävellajeissa toimimiselle. Kun pelissä pääsee viimeiselle kentälle, säveltäminen on mahdollista eri instrumenteille neljäsosa- ja kahdeksasosa aika-arvoilla. ”Pikku-Kakkosen eskari” pelissä on myös korvakuulolta rummuilla pelattavia kenttiä, joissa pitää tunnistaa sävelkorkeuksia. Lolan Matikkajunan matikkapelin tavoin, musiikin rytmien oppimista lisäisi peli, joka vahvistaisi rytmien hierarkian hahmottamista. Lolan Matikkajunan matikkapelin on tietokoneella ja mobiililaitteilla pelattava oppimispeli, joka on suunniteltu 3-7-vuotiaille lapsille ja kannustaa hausalla tavalla lapsia oppimaan matemaattisia taitoja.

Hannu Annalan eläinkuvanuottien materiaali julkaistiin vuonna 2019. Materiaalissa käsitellään C-duuriasteikolla ”asuvien” nuottien avulla musiikin teorian alkeiden keskeiset osa-alueet (Opetushallitus, 2019). Tutkimukseni loppui samana vuonna, joten harmikseni en päässyt käyttämään näitä eläinkuvanuotteja tutkimuksessani.

Mainittakoon, että musiikkikasvatus lisää myös matemaattisia valmiuksia rytmia ja pulssia laskettaessa ja luku- ja kirjoitustaidon valmiuksia. Soitettaessa nuoteista näköaistin avulla lukusuunta vakiintuu vasemmalta oikealle ja metallofoni- tai ksylofonipaloissa olevat kirjaimet tulevat tutuiksi. Äänenavausharjoituksissa lukemaan oppimisen valmiudet lisääntyvät esimerkiksi lasten nimistä lyhyitä kirjoitettuja tavuja laulamalla. Myös muita puheentuottamisen motorisia valmiuksia voidaan harjoittaa laulamalla.

8.9 Harmonian oppimiseen liittyviä havaintoja ja tulosten pohdintaa

Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatus perustuu enimmäkseen tonaaliseen musiikkiin. Tonaalisessa musiikissa sävellajin 1., 4. ja 5. sävel ja niille rakentuvilla

soinnuilla I (toonika), IV (subdominantti) ja V (dominantti) on tärkeimmät tonaaliset funktiot ja ne määräävät sävellajin. Vertailevan kokeellisen tutkimukseni luvussa 7.4.5 Harmoniaan tutustuminen ja harmonian opettaminen tutkimus- ja verrokkiryhmässä olen esittänyt harmonian opettamiseen liittyviä toimintatapoja.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lasten kykyä soittaa bassoksylofonin paloilla laulun sointujen pohjasävelet sekä duurissa että mollissa. Tulokset osoittivat erittäin selvästi, että tutkimusryhmä suoriutui keskimäärin merkittävästi paremmin kuin verrokkiryhmä molemmissa sävellajeissa. Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä ($p < 0,001$), ja efektikoot viittaavat siihen, että kyseessä on selvä ryhmäero sekä duuri- että mollisävellajeissa.

Tulosten tulokinnassa on kuitenkin tärkeää tarkastella myös ryhmien harjoittelu- ja kuvaustilanteiden eroja. Tutkimusryhmän lapsille mallinsin soittotavan, kielellistin soittamista laskemalla ääneen jokaisen tahdinosan suomeksi sekä kielikylpynä esiopetusikäisten lasten kanssa myös venäjäksi, saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Lisäksi havainnollistin soittamista mustavalkoisen nuottikuvan avulla, jossa nuottiviivastolle kirjoitettujen sävelten yläpuolelle oli merkitty kunkin sävelen nimi kirjaimena. Samat kirjaimet oli merkitty myös bassoksylofonipaloihin.

Verrokkiryhmän lapsille mallinsin tutkimusasetelman mukaisesti soittotavan, mutta en kielellistänyt soittamista enkä havainnollistanut sitä nuottikuvan avulla. Verrokkiryhmän lapset harjoittelivat soittamista antamani mallin perusteella ja tutkimustilanteissa oman muistinsa ja korvakuulonsa varassa.

Tulokset viittaavat siihen, että nuottikuvan hyödyntäminen tuki tutkimusryhmän lasten kykyä hahmottaa ja soittaa laulujen sointujen pohjasäveliä bassoksylofonipaloilla. Vertailevan kokeellisen tutkimuksen perusteella nuottikuvan näyttäminen näyttää edistävän musiikin alkeislukutaidon kehittymistä.

Bassoksylofonipaloilla soittaminen edellyttää useiden taitojen yhdistämistä. Lasten tulee ensinnäkin tunnistaa sointujen pohjasävelet, mikä vaatii kuuntelutarkkuutta ja auditiivista erottelukykyä. Lisäksi soittaminen vaatii motorista tarkkuutta, koska oikean sävelen löytäminen ja sen tuottaminen oikeaan aikaan edellyttävät hienomotoriikan hallintaa. Tulokset osoittavat, että tutkimusryhmän lapset kykenvät yhdistämään nämä auditiiviset ja motoriset prosessit tehokkaammin kuin verrokkiryhmän lapset.

Erot duuri- ja mollisävellajien välillä olivat melko pieniä, mutta hieman korkeammat keskiarvot mollissa voivat viitata siihen, että mollisävellajin pohjasävelet hahmotettiin tutkimusryhmässä keskimäärin yhtä hyvin tai jopa hieman paremmin. Tämä voi liittyä siihen, että lasten kuuntelukokemus ja tonaalinen hahmotus mahdollistavat mollin sävelrakenteen tunnistamisen ja sen käytön käytännön soittotehtävässä.

Bassoksylofonin pohjasävelten hallinta on keskeinen osa harmonisen hahmotuksen kehittymistä. Kun lapsi pystyy tuottamaan laulun sointujen pohjasävelet tarkasti, hän osallistuu aktiivisesti musiikin harmonisen rakenteen luomiseen ja saa kokemusta sävelten välisistä suhteista. Tämä vahvistaa sekä

tonaalista hahmotuskykyä että auditiivista muistikapasiteettia, ja tukee samalla musiikillisen kokonaisuuden ymmärtämistä.

Pedagogisesti tulokset korostavat käytännön harjoittelun merkitystä. Harjoitteet, joissa lapset soittavat pohjasävelet laulun aikana, yhdistävät kuuntelua, motorista toimintaa ja harmonista hahmotusta. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa tukee lapsen musiikillisten perustaitojen kehittymistä ja vahvistaa kykyä soveltaa kuultua musiikkia käytännön soittamiseen.

Kokonaisuutena tulokset tukevat käsitystä siitä, että bassoksylofonilla soittaminen voi olla tehokas tapa kehittää lapsen tonaalista ja harmonista hahmotuskykyä sekä auditiivista tarkkuutta. Tutkimusryhmän parempi suoriutuminen viittaa siihen, että harjoittelun intensiteetti, rytminen hahmotus ja sävellajien tuntemus tukevat pohjasävelten hallintaa, joka on keskeinen osa musiikillisen osaamisen kokonaisvaltaista kehittymistä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös lasten kykyä tunnistaa laulun ja sointujen emotionaalinen sävy kuuntelemalla, keskittyen duurin "iloisuuteen" ja mollin "surullisuuteen". Tarkastelussa huomioitiin niin melodian kuin sävelasteikkojen ja yksittäisten sointujen arviointi.

Tulokset osoittivat, että tutkimusryhmän lapset arvioivat laulun melodian duurisävellajissa keskimäärin iloisemmaksi ja mollisävellajissa surullisemmaksi kuin verrokkiryhmän lapset. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä useimmissa tehtävissä (esimerkiksi duuri: $t = 2,66$, $p = 0,008$; molli: $t = 2,55$, $p = 0,011$). Tämä viittaa siihen, että Tutkimusryhmän lapset kykenivät kuuntelemalla tunnistamaan sävellajien emotionaalisia piirteitä luotettavammin kuin verrokkiryhmän lapset.

Sointujen ja asteikkojen tarkemmassa analyysissä ilmeni mielenkiintoisia havaintoja. Vaikka keskimääräiset erot duuriasteikoiden ja C-, E- ja A-sointujen arvioinnissa olivat monin paikoin pieniä ja tilastollisesti ei-merkitseviä, yksittäiset soinnut, kuten A1-duurisointu ($t = 2,76$, $p = 0,006$) ja A2-duurisointu ($t = 2,07$, $p = 0,039$), erosivat ryhmien välillä. Tämä viittaa siihen, että lapset pystyvät tunnistamaan joidenkin sointujen emotionaalisen laadun paremmin kuin toisten, mikä voi liittyä sointujen kuultavuuteen, tuttuuteen tai harmoniseen kontekstiin.

Mollisointujen arvioinnissa erot olivat saman suuntaisia: tutkimusryhmä tunnisti paremmin c1-mollisoinnun ja a2-mollisoinnun surullisuuden ($t = 2,38$, $p = 0,018$ ja $t = 2,18$, $p = 0,030$). Sen sijaan useimmat muut mollisoinnut ja mollisasteikat arvioitiin molemmissa ryhmissä suunnilleen samalla tavalla, mikä viittaa siihen, että emotionaalisen eron havaitseminen voi olla helpompaa melodisen kontekstin kuin pelkkien sointujen kuuntelun kautta.

Tulokset tukevat näkemystä, että sävellajien emotionaalinen tunnistaminen kehittyy osittain kuuntelemalla ja harjoittelemalla, mutta se on herkkä yksittäisten sointujen ja asteikkojen akustisille ominaisuuksille. Duurin "iloisuus" ja mollin "surullisuus" näyttävät lapsille parhaiten kokonaisvaltaisen melodian kontekstissa, kun taas yksittäisten sointujen tunnistaminen vaatii tarkempaa auditiivista herkkyyttä.

Pedagogisesti havainto korostaa kuunteluharjoitusten merkitystä musiikkikasvatuksessa. Harjoitteet, joissa lapset vertaavat duurin ja mollin emotionaalisia

piirteitä sekä kuuntelevat melodioita ja sointuja, voivat vahvistaa auditiivista erottelukykystä ja harmonista hahmotusta. Tämä tukee lapsen kykyä ymmärtää musiikin tonaalisia ja emotionaalisia ulottuvuuksia monipuolisesti, mikä on keskeistä musiikillisen hahmotuskyvyn ja ilmaisun kehittämisessä.

Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tutkimusryhmän lapsilla oli keskimäärin parempi kyky tunnistaa sävellajien emotionaalinen luonne kuuntelemalla. Duuri ja molli toimivat tehokkaina välineinä musiikillisen kuuntelutarkkuuden ja harmonisen hahmotuksen kehittämisessä, ja ne tarjoavat konkreettisen tavan harjoitella musiikin tunnelmaisua ja auditiivista analyysia.

Tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän kaikkien lasten yhteenlaskettujen tulosten perusteella harmoniaan liittyvää kehitystä tapahtui koko joukon osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Tutkimusryhmän kehitys oli suurempaa kuin verrokkiryhmässä.

4-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden harmoniaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä, mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä. Tämä osoittaa, että harmonisten suhteiden hahmottaminen on taito, joka kehittyy iän myötä luonnollisesti, vaikka tietyt ohjatut harjoitteet voivat tukea oppimista edelleen.

5-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden harmoniaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui sekä tutkimusryhmän että verrokkiryhmän osalta ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä, mutta kehityksen suuruus ei eronnut ryhmien välillä. Tämä osoittaa, että lasten kyky hahmottaa sointujen suhteita ja harmonisia rakenteita alkaa vahvistua varhaislapsuudessa, vaikka tutkimusryhmän harjoittelun erityispiirteet eivät vielä erottuneet tilastollisesti merkitsevästi ryhmien välillä.

6-vuotiaina tutkimukseen osallistumisen aloittaneiden lasten harmoniaan liittyvissä tehtävissä tapahtui kehitystä sekä tutkimusryhmässä että verrokkiryhmässä, ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Tutkimusryhmän kehitys oli kuitenkin suurempaa kuin verrokkiryhmässä. Tämä viittaa siihen, että kohdennettu harjoittelu tukee kuusivuotiaiden harmonisen hahmotuksen kehittymistä ja että harjoitusten sisältö, joka yhdistää kuuntelun ja soittamisen sekä havainnollistavan nuottikuvan, voi tehostaa oppimista harmonian ymmärtämisessä.

Lasten harmoniaan liittyvä oppiminen ja sävellajissa pysyminen liittyy samalla lasten laulamiseen, joihin liittyviä tutkimustuloksiani olen esitellyt luvussa 8.3 ja 8.8. Davidsonin, McKernonin ja Gardnerin (1981) ja Dowlingin ja Harwoodin (1986) mukaan viiden- kuuden vuoden iässä lapsi alkaa hahmottaa sävellajin. Laulun vaeltelu eri sävellajeissa vähenee, ja vaikka lapsi vaihtaisikin sävellajia kesken laulun, säilyttää hän yleensä tämän uuden sävellajin. Lasten

lauluissa sävellajin stabiliteetti sekä diatoninen asteikko alkavat ilmetä 5–6 vuoden iässä. Lindeberg-Piironen ja Ruokosen (2017) ja Ruokosen (2016) mukaan 6–7-vuotias tajuaa harmonian ja sointujen olemassaolon. Oman tutkimukseni tulokset viittaavat siihen, että harmonian opetus voidaan aloittaa jo 4-vuotiaiden lasten kanssa.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani oli sopraanometallofonipaloja kromaattisesti melkein kahdessa oktaavialassa (c2→a3) ja bassoksylofonipaloja kromaattisesti yhdessä oktaavialassa (c→c1). Ksylofoni/metallofonipaloilla (kromaattinen asteikko useissa rekistereissä) voidaan soittaa eri sointuja murtosointuina (kolmisointuja, nelisointuja, sointujen käännöksiä, vähennettyjä ja ylinousevia jne.). Yhtä aikaa soivia sointuja voidaan soittaa, jos ksylofoni/metallofonipaloja soittaa useampi lapsi samanaikaisesti. Tutkimusryhmän lasten kanssa erillisellä toimintatuokiolla tutkimme sointujen muodostamista. Annoin puitteet ja periaatteet ja lapset saivat itse löytää tarvittavat sävelet. Esimerkiksi sävelestä c alkaen pyysin lapsia hyppäämään aina yhden sävelen yli ja näin saatiin C-duurin kolmisointu (c, e, g) ja nelisointu (c, e, g, h). Tämä auttaa hahmottamaan, kuinka soinnut rakentuvat päällekkäisiin tersseihin. Intervallien laatuun ei tässä tutkimuksessa kiinnitetty huomiota muutoin kuin terssiin, suuri terssi=duuri, pieni terssi=molli. Päiväpiireillä säestimme tutkimusryhmän lasten kanssa opeteltavia lauluja bassoksylofonipaloilla ja sopraanometallofonipaloilla, saimme aikaan muhkean soinnin ja kaikille riitti oma soitin. Tämä lisäsi musiikkitoiminnan nautinnollisuutta ja kehitti yhteissoittoa. Myös sointujen soittaminen eri oktaavialoissa vahvistaa sävelkorkeuksien ja sävelluokkien hahmottamista. Tutkimusasetelman takia verrokkiryhmän lasten kanssa en selvittänyt sointujen muodostumista.

Viisikielisellä kanteleella lapsi voi helposti soittaa soinnut (I, IV ja V) duurissa tai mollissa ja useat lastenlaulujen soinnut voidaan pelkistää näihin kolmeen sointuun: II:n ja VI:n asteen soinnut edustavat subdominanttitehoa ja voidaan korvata IV:n asteen soinnulla, III:n asteen sointu voidaan korvata I:n asteen soinnulla, VII:n asteen sointu voidaan korvata V:n asteen soinnulla.

Viisikieliset kanteleet viritetään yleensä C- tai D- duuriin tai c- tai d-molliin. Melodian ambitus liikkuaan C1:n ja A1:n välillä vastaa lasten optimaalista äänialaa laulamissa. Ilman alkuäänen antamista ja sävellajin tarkistamista, vaikkapa ksylofonipalalla, aikuinen helposti vie lasten äänialaa matalammalle, jopa pienen oktaavin alueelle (luku 2.9).

Myös viisikielisellä kanteleella tutkimusryhmän lapset säestivät lauluja I, IV ja V asteen soinnuilla duurissa tai mollissa erillisillä toimintatuokioilla. Osasin pelkistää lastenlaulujen sointuja näihin neljään tonaaliseen perusfunktioon. Viritin kanteet lasten kuullen ja kerroin, mikä sävel erottaa duurin ja mollin (suuri terssi, pieni terssi). Kanteletta voidaan soittaa myös jollakin ”tikulla” esimerkiksi malletin- tai kynän varrella, jolloin saadaan ”rokkisaundi”. Soinnuilla säestäminen kehittää sävelkorvaa ja vakiinnuttaa tempossa ja sävellajissa pysymistä.

Tutkimusryhmän lapsille olin selittänyt duuri- ja mollisointujen eron erillisillä toimintatuokioilla. Tärkein ero mollin ja duurin välillä on toisen ja kolmannen sävelen välinen korkeusero: duurissa se on kokosävelaskelen, mollissa puolisävelaskelen suuruinen. Lapsille selitin duurin ja mollin eron kuitenkin asteikon ensimmäisen- ja kolmannen sävelen korkeuserona (duuri → suuri terssi, molli → pieni terssi) ja kielellistin musiikin termein (duuri, molli). Tutkimusryhmän lapset soittivat erillisillä toimintatuokioilla sävelasteikkoja ja sointuja metallofonipaloilla.

Usein duurisävellajia kuulee luonnehdittavan "iloiseksi" ja mollia "surulliseksi" sävellajiksi. Tutkimusasetelman takia verrokkiryhmän lapsille en selvittänyt duuriin ja molliin liittyviä asioita enkä kielellistänyt musiikin termein. Tästä syystä tyydyin puhumaan "iloisesta duurista" ja "surullisesta mollista". Imre Lahdelma esittää väitöstutkimuksessaan (2017), että musiikin harmonian välittämät tunnemerkit ovat paljon monimutkaisempia kuin yksinkertainen kahtiajako iloiseen duuriin ja surulliseen molliin. Musiikin tunnelmaan vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin käytetty sävellaji. (Lahdelma, 2017.) Duuri- ja molli- sävellajeihin perustuvia musiikkiteoksia voidaan kokea sekä iloisina että surullisina, mutta tyydyin kuitenkin puhumaan verrokkiryhmän lapsille iloisesta duurista ja surullisesta mollista, vaikka tästä stereotypiasta halutaankin päästä eroon. Duuri (iloinen) molli (surullinen) esiintyvät kuitenkin vielä esimerkiksi Lindeberg-Piiroisen ja Ruokosen (2017, 207) "Musiikki varhaiskasvatuksessa - käsikirjassa". Lapset kehittävät herkkyyden sävellajijäsenyydelle aiemmin kuin harmonialle ja musiikillinen kokemus nopeuttaa sävelrakenteen ja harmonian omaksumista (Corrigall & Trainor, 2010; Matsunaga, Hartono & Abe, 2015).

8.10 Lasten ja vanhempien musiikkiin ja tanssiin liittyvä opiskelu/harrastaminen ja lapsen musiikillinen toiminta kotona ja vanhempien kanssa

Halusin tarkastella vanhempien musiikkiin ja tanssiin liittyvää opiskelua/harrastamista ja lapsen musiikkiin ja tanssiin liittyvää opiskelua/harrastamista sekä lapsen musiikillista toimintaa kotona ja vanhempien kanssa (LIITE 27). Vertailin ristiintaulukoimalla tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän vastauksia ja laskin niistä keskiarvot. Kyllä vastauksille annoin arvon 3 ja ei vastauksille arvon 1. Usein vastauksille annoin arvon 3, toisinaan vastauksille arvon 2 ja ei koskaan vastauksille arvon 1.

TAULUKKO 38 Vanhempien musiikkiin ja tanssiin liittyvä opiskelu/harrastaminen

Vanhempien musiikkiin ja tanssiin liittyvä opiskelu/harrastaminen, prosentteina	Tr Kyllä	Tr Ei	Vr Kyllä	Vr Ei
Äiti on opiskellut tai harrastanut soittamista	49,00 (n=24)	51,00 (n=25)	32,6 (n=14)	67,4 (n=29)
Äiti on opiskellut tai harrastanut laulamista	37,5 (n=18)	62,5 (n=30)	20,9 (n=9)	79,91(n=34)
Äiti on opiskellut tai harrastanut tanssimista	31,3 (n=15)	68,8 (n=33)	32,6 (n=14)	67,4 (n=29)
Äiti on ollut musiikkiluokalla vuosiluokilla 3-6	4,2 (n=2)	95,8 (n=46)	2,3 (n=1)	97,7 (n=42)
Äiti on ollut musiikkiluokalla 7-9	4,2 (n=2)	95,8 (n=46)	2,3 (n=1)	97,7 (n=42)
Äiti on ollut musiikkilukiossa	4,2 (n=2)	95,8 (n=46)	2,3 (n=1)	97,7 (n=42)
Isä on opiskellut tai harrastanut soittamista	29,2 (n=14)	70,8 (n=34)	32,6 (n=14)	67,4 (n=29)
Isä on opiskellut tai harrastanut laulamista	8,3 (n=4)	90,7 (n=39)	9,3 (n=4)	90,7 (n=39)
Isä on opiskellut tai harrastanut tanssimista	2,1 (n=1)	97,9 (n=47)	7,3 (n=3)	93,0 (n=40)
Isä on ollut musiikkiluokalla vuosiluokilla 3-6	2,1 (n=1)	97,9 (n=47)	2,3 (n=1)	97,7 (n=42)
Isä on ollut musiikkiluokalla 7-9		100 (n=48)		100 (n=43)
Isä on ollut musiikkilukiossa		100 (n=48)		100 (n=43)

Vanhempien musiikkiin ja tanssiin liittyvä opiskelu/harrastaminen on esitetty taulukossa 38. Tutkimusryhmän lasten äideistä lähes puolet (49,00 %) on opiskellut tai harrastanut soittamista, kun taas verrokkiryhmän äideistä 32,6 %. Laulamista on harrastanut tai opiskellut tutkimusryhmän äideistä 37,5 % ja verrokkiryhmän äideistä 20,9 %. Tutkimusryhmän äideistä 31,3 % ja verrokkiryhmän äideistä 32,6 % on harrastanut tai opiskellut tanssia. Musiikkiluokilla ja musiikkilukiossa opiskelu on ollut vähäistä molemmissa ryhmissä.

Tutkimusryhmän lasten isistä on opiskellut tai harrastanut soittamista 29,2 % ja verrokkiryhmän isistä 32,6 %. Laulamista on harrastanut tai opiskellut 8,3 % tutkimusryhmän ja 9,3 % verrokkiryhmän isistä. Tutkimusryhmän isistä vain 2,1 % ja 7,3 % verrokkiryhmän isistä on harrastanut tanssia. Musiikkiluokilla ja musiikkilukiossa opiskelu on ollut vähäistä molemmissa ryhmissä. Äitien musiikkiin ja tanssiin liittyvä opiskelu ja harrastaminen on ollut yleisempää kuin isien, ja tutkimusryhmän äideillä harrastuneisuus on keskimäärin hieman korkeampaa kuin verrokkiryhmän äideillä.

TAULUKKO 39 Lapsen musiikkiin ja tanssiin liittyvä opiskelu/harrastaminen, lapsen musiikillinen toiminta kotona ja vanhempien kanssa

Lapsen musiikkiin ja tanssiin liittyvä opiskelu/harrastaminen, lapsen musiikillinen toiminta kotona ja vanhempien kanssa prosentteina	Tr Kyllä	Tr Ei	Vr Kyllä	Vr Ei		
Lapsi on opiskellut tai harrastanut soittamista	8,3 (n=4)	91,7 (n=44)	7,0 (n=3)	93,0 (n=40)		
Lapsi on opiskellut tai harrastanut laulamista	4,2 (n=2)	95,8 (n=46)	2,3 (n=1)	97,7 (n=42)		
Lapsi on opiskellut tai harrastanut tanssimista	14,6 (n=7)	85,4 (n=41)	8,3 (n=4)	90,7 (n=43)		
	Tr usein	Tr toisinaan	Tr ei koskaan	Vr usein	Vr toisinaan	Vr ei koskaan
Lapsen kanssa käydään katsomassa musiikkiesityksiä	2,1 (n=1)	89,6 (n=43)	8,3 (n=4)	2,3 (n=1)	97,7 (n=42)	0 (n=0)
Lapsen kanssa lainataan kirjastosta CD:tä, DVD:tä	20,8 (n=10)	41,7 (n=20)	37,5 (n=18)	2,3 (n=1)	60,5 (n=26)	37,2 (n=16)
Lapsi kuuntelee internetistä musiikkia	37,5 (n=18)	33,3 (n=16)	29,2 (n=14)	37,2 (n=16)	37,2 (n=16)	25,6 (n=11)
Lapsi kuuntelee kotona musiikkia kodin äänentoistolaitteilla	68,8 (n=33)	29,2 (n=14)	2,1 (n=1)	62,8 (n=27)	37,2 (n=16)	1,0 (n=1)
Lapsi katsoo televisiosta musiikkiohjelmiä	27,1 (n=13)	60,4 (n=29)	12,5 (n=6)	23,3 (n=10)	65,1 (n=28)	11,6 (n=5)
Lapsi laulaa kotona itsekseen	53,3 (n=28)	37,5 (n=18)	4,2 (n=2)	27,9 (n=12)	62,8 (n=27)	9,3 (n=4)
Lapsi soittaa kotona itsekseen	18,8 (n=9)	62,5 (n=30)	18,8 (n=9)	9,3 (n=4)	72,1 (n=31)	18,6 (n=8)
Lapsi liikkuu musiikin mukaan kotona	52,1 (n=25)	43,8 (n=21)	4,2 (n=2)	46,5 (n=20)	46,5 (n=20)	7,0 (n=3)
Lapsen ollessa vauva, äiti on laulanut lapselle	41,7 (n=20)	54,2 (n=26)	4,2 (n=2)	48,8 (n=21)	48,8 (n=21)	2,3 (n=1)
Lapsen ollessa vauva, isä on laulanut lapselle	6,3 (n=3)	50,0 (n=24)	43,8 (n=21)	7,0 (n=3)	74,4 (n=32)	18,6 (n=8)

Lapsen musiikkiin ja tanssiin liittyvä opiskelu/harrastaminen sekä musiikillinen toiminta kotona ja vanhempien kanssa on esitetty taulukossa 39. Tutkimusryhmän lapsista 8,3 % oli opiskellut tai harrastanut soittamista, 4,2 % laulamista ja 14,6 % tanssimista. Verrokkiryhmän lapsista 7,0 % oli opiskellut tai harrastanut soittamista, 2,3 % laulamista ja 8,3 % tanssimista. Tanssiharrastus oli tutkimusryhmän lapsilla yleisempää kuin verrokeilla.

Enimmäkseen lapset kävivät musiikkiesityksissä toisinaan, 89,6 % tutkimusryhmän lapsista ja 97,7 % verrokkiryhmän lapsista. Tutkimusryhmän lasten kanssa kirjastosta lainataan CD- tai DVD-levyjä usein 20,8 %, verrokkiryhmän lasten kanssa vastaava osuus oli vain 2,3 %. Enimmäkseen lasten kanssa lainattiin kirjastosta CD- tai DVD-levyjä toisinaan (tutkimusryhmä 41,7 % ja verrokkiryhmä 60,5 %). Tutkimusryhmän lapset kuuntelivat musiikkia internetin kautta usein 37,5 % ja toisinaan 33,3 % ja verrokkiryhmän lapsista kuunteli usein 37,2 % ja toisinaan 37,2 %. Kodin äänentoistolaitteilla tutkimusryhmän lapset kuuntelivat musiikkia usein 68,8 % ja verrokkiryhmän lapset 62,8 %.

Tutkimusryhmän lapset katsoivat televisiosta musiikkiohjelmiä usein 27,1 % ja verrokkiryhmän lapset 23,3 %. Enimmäkseen lapset katsoivat toisinaan (tutkimusryhmä 60,4 % ja verrokkiryhmä 65,1 %) televisiosta musiikkiohjelmiä.

Tutkimusryhmän lapsista 53,3 % lauloi kotona itsekseen usein, kun taas verrokkiryhmän lapsista 27,9 %. Tutkimusryhmän lapsista 18,8 % soittaa kotona usein, verrokkiryhmän lapsista vain 9,4 %. Enimmäkseen lapset soittavat kotona toisinaan (tutkimusryhmä 62,5 ja verrokkiryhmä 72,1). Tutkimusryhmän lapsista 52,1% liikkui kotona usein musiikin mukaan, verrokkiryhmän lapsista 46,5 %.

Lapsen ollessa vauva tutkimusryhmän äideistä 41,7 % oli laulanut lapselle usein tai toisinaan 54,2 % , ja isistä 6,3 % usein tai toisinaan 50,0 %. Verrokkiryhmän äideistä 48,8 % oli laulanut lapselle usein tai toisinaan 48,8 % ja isistä 7,0 % usein tai toisinaan 74,4 %.

Vaikka kyselylomakkeessa kysyinkin vanhempien ja lasten soiton-, laulun- ja tanssin opiskelun/harrastamisen instrumenteista, tyyllilajeista, suoritetuista tutkinnoista, oppilaitoksista ja opiskelun/harrastamisen jatkumisesta, rajasin nämä lopulta tutkimukseni ulkopuolelle. Edellä mainittujen tietojen tarkasteleminen ei olisi tuonut lisäarvoa tutkimukseen (LIITE 27).

Tulokseni osoittavat, että vanhempien, erityisesti äitien, musiikillinen harrastuneisuus ja kodin musiikillinen toiminta ovat yhteydessä lapsen omaan musiikilliseen aktiivisuuteen. Äitien musiikillinen tausta ilmeni vahvempana kuin isien. Tutkimusryhmän lasten äideistä 49 % oli harrastanut/opiskellut soittamista ja 37,5 % laulamista, kun taas vastaavat osuudet verrokkiryhmän lasten äideillä olivat 32,6 % ja 20,9 %. Isien kohdalla musiikillinen harrastuneisuus oli vähäisempää: tutkimusryhmän lasten isistä 29,2 % oli harrastanut/opiskellut soittamista ja 8,3 % laulamista. Verrokkiryhmän isistä oli harrastanut/opiskellut soittamista 32,6 % ja laulamista 9,3 %. Myös tanssi oli äideillä selvästi yleisempää kuin isillä (31–33 % vs. 2–7 %). Musiikkiluokilla ja musiikkilukiossa opiskelu oli ollut vähäistä molemmissa ryhmissä.

Lasten oma musiikin harrastaminen oli hieman yleisempää tutkimusryhmän lapsilla kuin verrokkiryhmän lapsilla. Soittamista harrasti tai opiskeli 8,3 % (tutkimusryhmä) ja 7,0 % (verrokkiryhmä), laulamista vastaavasti 4,2 % (tutkimusryhmä) ja 2,3 % (verrokkiryhmä) sekä tanssimista 14,6 % (tutkimusryhmä) ja 8,3 % (verrokkiryhmä). Erot eivät olleet suuria. Lapsilla, joiden äideillä oli enemmän musiikillista taustaa, esiintyi myös enemmän omaa musiikillista aktiivisuutta. Tämä viittaa siihen, että vanhemman esimerkki ja malli ovat merkittäviä tekijöitä lapsen musiikillisen harrastuneisuuden kehittämisessä.

Kodeissa harrastettavaa musiikillista toimintaa vertailtaessa tutkimusryhmän perheissä musiikkia harrastettiin aktiivisemmin. Tutkimusryhmän lapsista 68,8 % kuunteli kotona musiikkia äänentoistolaitteilla usein, ja 53,3 % lauloi kotona itsekseen. Verrokkiryhmässä vastaavat osuudet olivat 62,8 % ja 27,9 %. Myös spontaani soittaminen ja musiikin tahdissa liikkuminen olivat yleisempiä tutkimusryhmän lapsilla. Lisäksi tutkimusryhmän perheet lainasivat musiikkiaineistoa (CD:t, DVD:t) useammin kirjastosta (20,8 % vs. 2,3 %), mikä viittasi kodin aktiivisuuteen ja musiikin arvostukseen.

Lapsen ollessa vauva äidit olivat laulaneet lapsilleen huomattavasti useammin kuin isät. Äideistä 41,7 % (tr) ja 48,8 % (vr) ilmoitti laulaneensa lapselleen usein, kun isien vastaavat osuudet olivat vain 6,3 (tr) % 7,0 % (vr).

Boynen, Alviarin ja Lensen (2025) tutkimuksen mukaan vanhempien aktiivinen osallistuminen musiikkiin – erityisesti laulaminen – korreloi vauvojen kielenkehityksen ja eleiden kanssa, kun taas pelkät uskomukset musiikin hyödyistä eivät riitä. Vanhempien sosiaalinen motivaatio ennusti musiikkiin osallistumista vahvemmin kuin musiikillinen koulutus, ja kodin musiikkiympäristö oli yhteydessä lapsen varhaiseen kielenkehitykseen. (Boyne, Alviar & Lense, 2025.)

Tutkimukseni vahvistaa, että äidin musiikillinen harrastuneisuus ja kodin musiikillinen ilmapiiri ovat keskeisiä tekijöitä lapsen oman musiikilliseen aktiivisuuden kehittämisessä. Kun vanhemmat toimivat musiikillisina esikuvina arjessa, lapsen oma aktiivisuus lisääntyy.

8.11 Yhteenveto vertailevasta kokeellisesta tutkimuksesta

Vertailevan kokeellisen tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, edistääkö musiikin peruskäsitteiden oppimista opetus, jossa mallintaminen, kielellistäminen, havainnollistaminen nuottikuvin sekä eri taitoalueita integroiva työskentely yhdistyvät toiminnallisissa musiikkituokioissa. Tutkimusryhmässä opetukseen sisältyi mallintamista, kielellistämistä ja havainnollistamista nuottikuvin sekä integroivaa opetusta, jossa musiikkia hyödynnettiin matemaattisten, kielellisten ja liikunnallisten taitojen sekä musiikin alkeislukutaidon tukemisessa. Musiikin peruskäsitteitä harjoiteltiin toiminnallisissa musiikkituokioissa ja leikin keinoin. Verrokkiryhmässä käytettiin ainoastaan mallintamiseen perustuvaa musiikinopetusta. Kielellistämistä tai havainnollistamista nuottikuvien avulla ei käytetty. Molemmissa ryhmissä musiikin peruskäsitteitä harjoiteltiin toiminnallisten musiikkituokioiden yhteydessä. Hypotesina oli, että tutkimusryhmän lasten musiikilliset taidot kehittyvät tutkimusjakson aikana

tilastollisesti merkitsevästi ja että tutkimusryhmän lasten musiikillisten taitojen kehitys on verrokkiryhmää suurempaa kaikissa tutkittavissa musiikin peruskäsitteissä (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynaamiset vaihtelut).

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani tarkastelin rytmiin ja muotoon liittyvää oppimista musiikillisessa toiminnassa – laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen ja tanssien. Tutkimusryhmän lasten kanssa rytmiä ja muotoa opetettiin mallintamalla, kielellistämällä ja havainnollistamalla perinteisen mustavalkoisen notaation avulla. Verrokkiryhmässä rytmiä mallinnettiin, mutta tutkimusasetelman vuoksi en käyttänyt kielellistämistä enkä havainnollistanut nuottikuvien.

Rytmin summamuuttuja sisälsi taidot liikkua puolinuottien tahdissa, taputtaa neljäsosanuotteja, yhdistää nämä musiikin mukaan liikkuaessaan sekä tuottaa laulun pulssi djembe-rummulla siten, että tahdin ensimmäinen isku soitettiin bassona kalvon keskelle. Muodon summamuuttuja puolestaan koostui taidoista ajoittaa liikkeitä musiikin rytmiin ja tempon mukaan sekä noudattaa annettua koreografiaa.

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden lasten yhteenlaskettujen tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset suoriutuivat kaikissa musiikin mukaan liikkumista ja djembe-rummulla soittamista koskevissa tehtävissä paremmin kuin verrokkiryhmän lapset. Erot olivat yhtenäisiä sekä duuri- että mollisävellajeissa.

Liikkuaessaan puolinuottien tahdissa tutkimusryhmän lapset pysyivät tempossa selvästi paremmin kuin verrokkiryhmän lapset sekä duuri- että mollisävellajeissa. Taputtaessaan neljäsosanuotteja käsillään molempien ryhmien lapset hallitsivat taputtamisen paremmin kuin muut rytmitehtävät, mutta tutkimusryhmän lapset osoittivat selvästi vahvempaa osaamista sekä duuri- että mollisävellajeissa.

Haastavin tehtävä molemmille ryhmille oli liikkuminen puolinuottien tahdissa ja samanaikainen neljäsosanuottien taputtaminen käsillä. Tutkimusryhmän lapset onnistuivat kuitenkin tässä yhdistämistehtävässä paremmin kuin verrokkiryhmän lapset.

Tanssiliikkeiden ajoittamisessa musiikin rytmiin mukaan tutkimusryhmän lapset ajoittivat liikkeensä ja tanssinsa musiikin rytmiin tarkemmin kuin verrokkiryhmän lapset sekä duuri- että mollisävellajeihin sävellettyjen laulujen koreografioissa.

Laulun pulssin soittamisessa djembe-rummulla siten, että tahdin ensimmäinen isku soitettiin bassona rummun kalvon keskelle, tutkimusryhmän lapset suoriutuivat verrokkiryhmää paremmin. Djembe-rummulla soittamisessa ryhmien välinen ero oli pienempi kuin liikkumistehtävissä, mutta tutkimusryhmän parempi suoriutuminen oli edelleen tilastollisesti merkitsevä.

Tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän lasten kanssa säestimme jokaista laulua djembe-rummulla. Kaikkien laulujen tahtilaji oli 4/4. Näytin soitotekniikan mallin siten, että tahdin ensimmäinen isku soitettiin rummun keskelle bassona ja muut iskut rummun reunalle, jolloin tahdin ensimmäinen isku erottui soinniltaan matalampana. Tutkimusryhmän lapsille kielellistin soittamista laskemalla ääneen jokaisen tahdinosan suomeksi sekä esiotetusikäisten

lasten kanssa myös venäjäksi, saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Havainnollistin soittamista mustavalkoisella nuottikuvalla ja näytin tahtilajimerkinnän 4/4 rytmikortin avulla, jossa oli neljä neljäsosanuottia. Verrokkiryhmän lapsille mallinsin ainoastaan soittotavan.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kielellistävä ja nuottikuvin havainnollistava opetus tuotti enemmän rytmiin ja muotoon liittyvää oppimista kuin pelkkään mallintamiseen perustuva opetus sekä tuki musiikin alkeislukutaidon kehittymistä. Rytmien hierarkiaa havainnollistin tutkimusryhmän lapsille erillisillä tuokioilla pilkkomalla esimerkiksi omenaa, lakritsapötköä tai suklaalevyä kokonaisuudesta pienempiin osiin aina kolmaskymmeneskahdesosiin asti. Samalla näytin nuottikuvasta, miten kokonuotin puolittamisesta pienempiin osiin saadaan vastaavasti lopulta kolmaskymmeneskahdesosanuotit.

Rytmiin liittyvissä tehtävissä koko ryhmän osaaminen parani tutkimusjakson aikana, mutta tutkimusryhmän lasten kehitys oli suurempaa kuin verrokkiryhmän lasten. Muotoon liittyvissä tehtävissä kaikkien lasten osaaminen kehittyi, mutta ryhmien kehityksen välillä ei ollut eroa.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani tarkastelin sointiväriin liittyvää oppimista ja osaamista sen perusteella, kuinka lapset tunnistivat ja nimesivät soittimia korvakuulon perusteella, toistivat kuulemansa rytmikuvion sekä tunnistivat saman rytmikuvion nuottiesimerkistä.

Tutkimuksessa käytetty sointiväriin summamuuttuja koostui taidoista tunnistaa ja nimetä soitin kuulemalla, toistaa mallinmukainen rytmikuvio soittaen sekä yhdistää kuultu ja itse tuotettu rytmikuvio oikeaan rytmikorttiin.

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden lasten yhteenlaskettujen tulosten perusteella tutkimusryhmän lapset tunnistivat kaikki soittimet selvästi paremmin kuin verrokkiryhmän lapset. Ero näkyi kaikissa tarkastelluissa soittimissa: kehärumpu, tamburiini, triangeli, guiro, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi.

Tutkimusryhmän lapset osasivat myös nimetä soittimia verrokkiryhmää paremmin. Soittimet kuten tamburiini, triangeli, guiro, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi tutkimusryhmän lapset nimesivät verrokkiryhmää useammin oikein. Poikkeuksena oli kehärumpu, jonka nimeämisessä ryhmien välillä ei ollut eroa.

Tutkimusryhmän lapset osasivat toistaa useat kuulemansa rytmikuviot verrokkiryhmää paremmin. Ryhmien välinen ero korostui erityisesti sellaisissa rytmikuvioissa, joissa esiintyi useita peräkkäisiä kahdeksasosanuotteja (esim. xxxxxxxx) tai yhdistelmiä, joissa kahdeksasosat ja neljäsosat vaihtelivat nopeasti (esim. XXXxx). Näiden vaativampien rytmisten rakenteiden tarkka toistaminen edellyttää sekä hienojakoista ajallista erottelua että rytmisen rakenteen hahmottamista, joissa tutkimusryhmän lapset suoriutuivat selvästi verrokkiryhmää paremmin. Joidenkin kuvioiden kohdalla ryhmien välillä ei ollut eroa, mutta kokonaisuutena tutkimusryhmän osaaminen oli selvästi vahvempaa.

Tutkimusryhmän lapset tunnistivat rytmikorteista kuulemiaan rytmikuvioita selvästi paremmin kuin verrokkiryhmän lapset. Ero oli yhteneväinen lähes

kaikissa rytmikuvioissa lukuun ottamatta rytmikorttia, joka esitti kahta puolinuottia ja jonka tunnistamisessa ryhmien välillä ei ollut eroa.

Tutkimusryhmän lasten rytmin hahmottamisen taidot olivat verrokkiryhmän lasten taitoja kehittyneempiä. Yhtenä selittävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että tutkimusryhmän oppimisympäristössä kulloinkin käytetyt soittimet olivat jatkuvasti lasten saatavilla ja tutkittava tai opetettava asia, kuten tutkimuksessa käytetyt rytmikortit, oli näkyvillä ryhmän seinällä. Tutkimusasetelman vuoksi verrokkiryhmän lasten kanssa ei harjoiteltu rytmikuvioiden soittamista rytmikorteista.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kielellistävä ja nuottikuvin havainnollistava opetus tuottaa enemmän oppimista kuin pelkkään mallintamiseen perustuva opetus sekä kehittää musiikin alkeislukutaitoa.

Kaikkien lasten yhteenlaskettujen tulosten perusteella sointiväriin liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui koko aineiston tasolla ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Kehityksen suuruus ei kuitenkaan eronnut ryhmien välillä.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani tarkastelin melodiaan liittyvää oppimista ja osaamista laulujen avulla. Analysoin, aloittiko lapsi laulun annetulta sävelkorkeudelta, pysyikö hän sävellajissa fraasin sisällä ja fraasien välillä, esittikö hän rytmin ja tempon oikein, toteuttiko hän tauot sekä muistiko laulun sanat. Mittaustilanteessa soitin pianolla jokaiselle lapselle saman lyhyen alkusointon ja annoin alkuäänen, jonka annoin soida hetken ennen laulun aloitusta.

Melodian summamuuttuja koostui taidoista noudattaa laulussa annettua alkusäveltä ja sävellajia, pysyä sävellajissa fraasin sisällä ja välillä, laulaa rytmi ja tempo oikein, toteuttaa tauot sekä muistaa laulun sanat.

Kaikkien lasten yhteenlaskettujen tulosten perusteella melodiaan liittyvissä tehtävissä tutkimusryhmän lapset suoriutuivat verrokkiryhmää paremmin kaikilla arvioiduilla osa-alueilla duurisävellajeihin sävellettyihin lauluihin liittyen. He noudattivat annettua alkusäveltä, pysyivät sävellajissa sekä fraasin sisällä että fraasien välillä, lauloivat rytmin oikein ja noudattivat annettua tempo, toteuttivat tauot sekä muistivat laulun sanat verrokkiryhmää paremmin.

Myös mollisävellajeihin sävellettyihin lauluihin liittyen tutkimusryhmän lapset suoriutuivat verrokkiryhmää paremmin kaikissa arvioiduissa taidoissa. He noudattivat annettua alkusäveltä, pysyivät sävellajissa sekä fraasin sisällä että fraasien välillä, lauloivat rytmin oikein ja seurasivat annettua tempo, toteuttivat tauot sekä muistivat laulun sanat verrokkiryhmää paremmin.

Melodiaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui koko aineiston tasolla, ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Kehityksen suuruus ei kuitenkaan eronnut ryhmien välillä.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani tarkastelin harmoniaan liittyvää oppimista ja osaamista bassosylofonipalojen avulla. Molempien ryhmien lapset säestivät opeteltavia lauluja pohjasäveliä soittamalla. Tutkimusryhmän lapset soittivat säestykset nuottikuvasta, jossa nuottiviivaston sävelten yläpuolella oli kirjainnimi, sama kirjain kuin vastaavassa bassosylofonipalassa. Verrokkiryhmälle nuottikirjoitusta ei tutkimusasetelman vuoksi näytetty; he

soittivat harjoituksissa oman mallini mukaan ja havainnointitilanteessa oman muistinsa ja korvakuulonsa perusteella.

Harmonian summamuuttuja koostui taidosta soittaa duuri- ja mollisävelläjien laulujen sointujen pohjasävelet, taidosta tunnistaa kuulemansa melodian tai sävelasteikon sävellaji (duuri vai molli) sekä taidosta erottaa kuulemiaan duuri- ja mollisointuja toisistaan.

Kaikkien lasten yhteenlaskettujen tulosten perusteella harmoniaan liittyvissä tehtävissä tutkimusryhmän lapset suoriutuivat verrokkiryhmää paremmin sekä duurisävellajeihin että mollisävellajeihin sävellettyjen laulujen pohjasävelten soittamisessa. Tämä osoittaa, että nuottikuvin havainnollistava opetus tuottaa enemmän oppimista kuin pelkkään mallintamiseen perustuva opetus ja tukee musiikin alkeislukutaidon kehittymistä.

Tutkimusryhmän lapset arvioivat myös verrokkiryhmää paremmin, kuulostavatko duurisävellajeihin sävellettyjen laulujen melodiat duurilta/iloisilta ja mollisävellajeihin sävellettyjen laulujen melodiat mollilta/surullisilta. Lisäksi he tunnistivat yksittäisiä sointuja duuriksi tai molliksi verrokkiryhmää paremmin, mutta kaikkien sointujen tunnistamisen osalta ryhmien välillä ei ollut selviä eroja.

Kaikkien lasten yhteenlaskettujen tulosten perusteella harmoniaan liittyvissä tehtävissä kehitystä tapahtui koko aineiston tasolla, ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Tutkimusryhmän kehitys oli suurempaa kuin verrokkiryhmän.

Vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessa tarkastelin myös, kuinka lasten musiikillinen osaaminen musiikillisten peruskäsitteiden osalta kehittyi eri ikäisillä lapsilla tutkimusjakson aikana, ryhmiä vertaillen. Laskin keskiarvot tutkimus- ja verrokkiryhmän lasten ensimmäisistä ja viimeisistä mittauksista eri ikäryhmissä. Käytin toistettujen mittausten varianssianalyysiä, jossa tarkastelin lasten musiikilliseen peruskäsitteeseen liittyvää osaamista mittausten ja ryhmien mukaan.

4-vuotiaat: Neljävuotiaana tutkimukseen osallistuneiden lasten osaaminen kehittyi kaikilla musiikillisen peruskäsitteen osa-alueilla: rytmissä, melodiassa, sointiväriässä, harmoniassa ja muodossa. Kehitystä tapahtui sekä tutkimus- että verrokkiryhmässä, ja osaamisen muutos ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli tilastollisesti merkittävä. Sointiväriin osalta tutkimusryhmän kehitys oli verrokkiryhmää suurempaa, mutta muilla osa-alueilla ryhmien kehityksen suuruudessa ei havaittu eroa. Tutkimusryhmän selkeämpi kehitys sointiväriässä viittaa siihen, että kielellistäminen ja havainnollistaminen tukevat erityisesti tehtäviä, joissa yhdistetään kuultua ja nähtyä.

5-vuotiaat: Viisivuotiaiden osaamisessa tapahtui kehitystä kaikilla musiikillisen peruskäsitteen osa-alueilla. Rytmien, melodian, harmonian ja muodon tehtävissä osaaminen parani molemmissa ryhmissä mittausten välillä, mutta sointiväriin tehtävissä muutosta ei havaittu. Rytmisoittimilla soittaminen on varhaiskasvatuksessa yleistä, joten 5-vuotiaiden lasten sointiväriin liittyvien taitojen lähtötaso saattoi olla jo melko korkea. Tämä on voinut vähentää opetustapojen välisiä eroja (mallintava vs. kielellistävä ja nuottikuvin havainnollistava opetus).

Myös melodiaan liittyvät taidot olivat todennäköisesti lähtötasoltaan korkeampia aiemman laulukokemuksen vuoksi, mikä selittää, miksi ryhmäeroja ei syntynyt, vaikka kehitystä tapahtui.

6-vuotiaat: Kuusivuotiaiden osaamisessa tapahtui kehitystä kaikilla musiikillisen peruskäsitteen osa-alueilla. Rytmien, harmonian ja muodon tehtävissä tutkimusryhmän kehitys oli verrokkiryhmää suurempaa, kun taas melodian ja sointivärin tehtävissä muutosta ei havaittu, eikä ryhmien välillä ollut eroa. Rytmisissä ja harmoniassa tutkimusryhmän lasten kehitys oli verrokkiryhmää vahvempaa, kun taas melodiassa ja sointivärissä muutokset eivät olleet tilastollisesti merkittäviä. Tämä voidaan selittää sillä, että 5–6-vuotiailla melodiaan ja sointiväriin liittyvät perustaidot olivat jo valmiiksi vahvoja, sillä varhaiskasvatuksessa laulaminen ja soittaminen ovat päivittäisiä aktiviteetteja. Rytmien ja harmoniaan liittyvät tehtävät sen sijaan tarjosivat 6-vuotiaille uutta opittavaa, ja kielellistäminen sekä nuottikuvien havainnollistaminen tukivat oppimista selkeämmin kuin pelkkä mallintaminen. Tämä näkyi tutkimusryhmän vahvempana kehityksenä.

Yhteenveto: Ryhmien väliset erot näkyivät johdonmukaisesti rytmisissä, muodossa, sointivärissä, melodiassa ja harmoniassa. Tutkimus osoittaa, että tutkimusryhmän lapsille rakentui yhtenäisempi ja syvempi ymmärrys musiikin perusrakenteista, kun opetus sisälsi mallintamisen lisäksi kielellistämistä ja nuottikuvien havainnollistamista. Verrokkiryhmässä käytetty pelkkä toiminnallinen ja mallintava opetus ilman kielellistä ja visuaalista tukea johti suppeampiin oppimistuloksiin useilla osa-alueilla.

9 PÄÄTÖSSANAT

Aloitin tämän tutkimuksen vuonna 2015. Vuosien aikana ohjaajani ovat vaihtuneet useaan kertaan, varhaiskasvatuksen ammattinimikkeet ovat muuttuneet ja valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat muuttuneet. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin musiikin integrointi muuhun varhaiskasvatukseen toteutuu Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa, ja voidaanko integroivassa kontekstissa toteutetulla, musiikin peruskäsitteitä havainnollistavalla ja käsitteellistävällä opetuksella edistää musiikin oppimista?

Varhaiskasvatuksessa musiikillisen toiminnan suunnittelu rakentuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen perusteiden mukaisin tavoittein, jotka ovat luonteeltaan laaja-alaisia ja kokonaisvaltaisia ja muuhun varhaiskasvatustoimintoon liittyviä. Kyselytutkimukseni tavoitteena oli luoda varhaiskasvatuksen henkilökunnalle musiikillista toimintaa selkiyttävä kokonaiskuva kaikista niistä monenlaisista mahdollisuuksista integroida musiikki muuhun varhaiskasvatukseen päiväkodissa.

Tutkimuksen kysymykset päiväkotien henkilökunnalle kattoivat ja edustivat laajasti päiväkotien musiikillisia käytänteitä ja perustuivat omaan kokemukseeni musiikillisista käytänteistä. Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämiin päiväkotien neljän taidekasvatuksen integraation tasoa osoittautui toimivaksi viitekehukseksi tarkastella tuloksia.

Ensimmäinen Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämä päiväkotien taidekasvatuksen integraation taso liittyy musiikin käyttämiseen arjen spontaaneissa toimintatilanteissa. Toinen Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämä päiväkotien taidekasvatuksen integraation taso liittyy lapsen aktiiviseen toimijan ja tutkijan rooliin. Kolmas Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämä päiväkotien taidekasvatuksen integraation taso liittyy tiedostamisen periaatteeseen integraation merkityksestä. Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämistä taidekasvatuksen integraation tasoista tämä osoittautui kaikkein merkityksellisemmäksi ja korostaa varhaiskasvattajan roolia musiikkikasvatuksen toteuttajana. Neljäs Ruokosen ja Rusasen (2009) esittämä päiväkotien taidekasvatuksen integraation taso liittyy taidekasvatuksen

integroimisesta taiteellisesti eheyttävään kasvatus- ja opetussuunnitelman luomiseen ja toteuttamiseen paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Kyselytutkimukseni muodosti *kokonaiskuvan* monista mahdollisuuksista integroida musiikki muuhun varhaiskasvatukseen päiväkodeissa. Vertaileva kokeellinen tutkimukseni osoitti, miten *musiikin toimintatuokioilla* musiikin peruskäsitteiden hahmottamista ja musiikin alkeislukutaidon vahvistamista voidaan edistää havainnollistavan ja leikkiin, kielellisiin-, matemaattisiin- ja liikunnallisiin taitoihin integroivan opetuksen avulla.

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tulosten perusteella voidaan osoittaa, että musiikin peruskäsitteiden hahmottamista ja musiikin alkeislukutaitoa voidaan edistää opetuksella, joka yhdistää mallintamisen, kielellistämisen, havainnollistamisen nuottikuvin sekä eri taitoalueita integroivan työskentelyn avulla.

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tulokset osoittavat, että musiikin peruskäsitteisiin perustuva musiikillinen toiminta voidaan aloittaa jo 4-vuotiaiden lasten kanssa. Tulokset osoittivat, että myös 5- ja 6- vuotiaina (kaksivuotinen esiopetus) aloitettu musiikin peruskäsitteisiin perustuva musiikillinen toiminta tuottaa musiikillista kehitystä ja oppimista. Juuri mallintaminen, kielellistäminen ja havainnollistaminen nuottikuvin ja musiikin integroiminen leikkiin, kielellisiin-, matemaattisiin- ja liikunnallisiin taitoihin perustuva opetus tuotti tutkimusryhmän lapsille enemmän musiikillista kehitystä ja oppimista kuin verrokkiryhmän musiikillinen toiminta, mistä puuttui kielellistäminen ja havainnollistaminen nuottikuvin.

Musiikkia koskeva positiivinen aktiivinen yleisorientaatio ilmeni vain tutkimusryhmän lasten omaehtoisessa musiikillisessa toiminnassa päiväkodissa synnyttäen lasten omia lauluja ja musiikillista osaamista työskentelyssä musiikkivideoita tehtäessä lasten omien tanssikoreografioiden valmistamisessa ja harjoittelemisessa valitsemiinsa musiikkikappaleisiin. Tutkimukseni tulokset vahvistavat myös sosiokonstruktivistisen pedagogiikan näkökulman oppimisympäristön suuresta merkityksestä.

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tulokset osoittavat, että päiväkodeissa voidaan antaa musiikkileikkikoulujen varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteiden ja opetuksen sisältöjen kaltaista opetusta. Keskeisinä sisältöinä musiikkileikkikouluissa ovat mm. musiikin peruskäsitteet: rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri.

Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen sisällön laadullinen kehittäminen vastaamaan musiikkileikkikoulujen opetuksen keskeisiä sisältöjä parantaisi varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta ja vähentäisi niiden lasten eriarvoisuutta, jotka eivät mahdu tai perheen heikomman taloudellisen aseman takia eivät voi osallistua maksullisiin musiikkileikkikouluihin. Aivotutkijat ovat osoittaneet, että aikaisin, jo ennen kouluikää alkava musiikkiharrastus muokkaa aivojen toimintaa ja rakennetta.

Vertailevan kokeellisen tutkimukseni tutkimustulokset osoittavat, että myös musiikin lukutaidon perustaa voidaan luoda jo varhaiskasvatuksessa, jos musiikin opetus perustuu musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen

edistämiseen visuaalisesti havainnoiden, toiminnallisesti ja leikinomaisesti kaikilla aisteilla.

Perusopetuksen musiikkiin on lisätty uutena musiikillinen keksiminen eli sävellyttäminen ja opetussuunnitelma velvoittaa sävellyttämään kaikkia peruskoulussa musiikkia opiskelevia. Myös perusopetuksen musiikinopetuksen tavoitteisiin sisältyy musiikin peruskäsitteiden (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka) hahmottamiskyvyn kehittäminen (Opetushallitus, 2014, 150, 294).

Suomen koulutusjärjestelmään kuuluu neljä koulutusastetta: esiaste, joka tarkoittaa varhaiskasvatusta ja siihen sisältyvää esiopetusta, yhdeksänvuotinen perusopetus (peruskoulu), sen jälkeinen toisen asteen koulutus (lukio ja ammattioppilaitokset) ja korkea-asteen koulutus (ammattikorkeakoulut ja yliopistot).

Mikäli valtakunnallisten varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelmien perusteisiin liitettäisiin monilukutaidon käsitteeseen myös musiikin alkeislukutaito ja sen kehittyminen ja jos musiikin opettaminen nähtäisiin jatkumona varhaiskasvatuksesta aina korkea-asteeseen koulutukseen, pitkällä aikaviiveellä tulevien varhaiskasvatuksen ammattilaisten musiikillinen kompetenssi kasvaisi ja tämä kehittäisi varhaiskasvatuksen musiikillisen toiminnan laatua.

Jyväskylässä Lahjajarjun päiväkodissa käynnistettiin pilottihanke vuosina 1989–1992 ”Uusia tuulia musiikkikasvatuksessa”, joka oli kansanperinteeseen pohjautuva musiikkikasvatuskokeilu. Pilottihankkeen musiikinopetuksen sisällöt koostuivat rytmin, melodian, dynamiikan, sointivärin, harmonian ja muodon alkeiden opettamisesta (Härkälä, 1993, 20). Paula Härkälän jäädessä kirjoittamaan hankkeen loppuraporttia kolmeksi kuukaudeksi lokakuussa 1992, minä toimin Lahjajarjun päiväkodissa hänen sijaisenaan. ”Uusia tuulia musiikkikasvatuksen” raportti jaettiin kaikkiin Jyväskylän kaupungin päiväkoteihin ja sen toivottiin kehittävän Jyväskylän päivähoitoa. Vaikea sanoa, kuinka paljon kokeilu muutti muiden kuin Lahjajarjun päiväkodin musiikillisiä käytäntöjä, sillä asiaa ei tutkittu. Itse aloin toteuttaa hankkeen innoittamana musiikin peruskäsitteisiin perustuvaa opetusta päiväkodissa. Oma vertaileva kokeellinen tutkimukseni voidaan nähdä Lahjajarjun pilottihankkeen jatkeena. Ympyrä omalta osaltani on nyt sulkeutunut.

Päivähoidon suunnittelijan, Marjatta Kaidesojan, aloitteesta vuonna 1994 Jyväskylässä päivähoidossa perustettiin työryhmiä kaikista päivähoitoa toiminnosta arvioimaan ja asettamaan laatukriteereitä hyvälle päivähoidolle. ”Laatua lapselle, hyvän päivähoitoa tunnusmerkit” raportti valmistui 1999, joka lähetettiin kaikille toimintayksiköille. Eri työryhmien pohdinnan tuloksena syntyi päivähoitoa toimintayksikkökohtaista laadun arviointia varten itsearviointilomake. Raportissa esiteltiin laadun kuvauksia, joita kukin toimintayksikkö olisi voinut muokata konkretian tasolla oman yksikkönsä näkökulmasta.

Laatukuvauksissa tarkasteltiin kutakin toimintaa lapsen, vanhempien ja kasvattajien näkökulmasta. Eri sisältöjen kuvauksia ei tarkasteltu kunkin

sisältöalueen substanssin näkökulmasta. Osallistuin itse musiikkikasvatuksen työryhmään ja ehdotin, että päivähoidon musiikkikasvatuksen laatua arvioitaisiin musiikin toimintatilanteiden, tilojen ja työvälineiden (soittimet, musiikkikirjallisuus ym.) lisäksi myös musiikin opettamisesta musiikin peruskäsitteiden näkökulmasta. Musiikkikasvatuksen työryhmän pohdinnat eivät päätyneet raporttiin.

Omassa vertailevassa kokeellisessa tutkimuksessani olen esittänyt, miten musiikin peruskäsitteiden hahmottamista voidaan edistää varhaiskasvatuksessa ja näin kehittää samalla musiikin alkeislukutaitoa. Kyselytutkimuksessani selvitin lähes kaikkia päiväkotien käytänteitä, joihin eheyttävän opetuksen periaatteella musiikki voidaan integroida muuhun varhaiskasvatukseen. Ympyrä omalta osaltani on sulkeutunut nyt myös varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen laadun arvioinnin kehittämiseksi.

KARVI:n arvioinnin (2019) mukaan varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) uudet sisältöalueet – monilukutaito, pedagoginen dokumentointi ja tutkimiseen kannustava toiminta – toteutuvat puutteellisesti. Monilukutaitoa ei tarjota kaikkialla lainkaan, ja myös taidekasvatuksessa (kuvataide, ilmaisu, osin musiikki) on merkittäviä puutteita. Taidekasvatus toteutuu usein satunnaisesti, ja henkilöstön osaamisvajaukset, rakenteelliset tekijät sekä ryhmien heterogeenisyys vaikeuttavat tavoitteiden toteutumista (KARVI 2019). Pedagogisen johtajuuden vahvistuminen ja riittävän konkreettiset paikalliset VASUt tukevat toteutusta.

KARVI (2019) suosittelee toimintakulttuurin muokkaamista taidetta ja kulttuuria tukevaksi sekä taideaineiden sisällön vahvistamista perus- ja täydennyskoulutuksessa. Arvioinnissa (2021) todetaan, että ”Ilmaisun monet muodot” -alue toteutuu pääosin hyvin, mutta käsityökasvatus ja kulttuurinen moninaisuus huomioidaan heikosti. Musiikillinen, sanallinen ja kehollinen ilmaisu toteutuvat spontaanisti etenkin alle viisivuotiailla. Kehittämiseksi KARVI (2021) korostaa mm. leikin, osallisuuden, kulttuurisen moninaisuuden ja taidekasvatuksen vahvistamista kaikilla ikätasoilla.

Oikeus oppia -ohjelma (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022; Valtioneuvosto 2022) vahvisti varhaiskasvatuksen laatua, tasa-arvoa, digitaalista osaamista ja johtamista. Varhaiskasvatuksessa erityisavustuksia kohdennettiin mm. medialukutaidon ja tv-taitojen kehittämiseen Uudet lukutaidot -ohjelman mukaisesti.

Ruokonen (2023) ehdottaa pysyvämpiä yhteistyörakenteita kuntiin, jotta taiteen perusopetuksen opettajat voisivat tukea varhaiskasvatuksen taidekasvatusta esimerkiksi muskareiden ja taidetyöpajojen muodossa. Juutinen ym. (2021) raportoivat musiikkikasvatuksen epätasaisesta toteutumisesta, erityisesti yli 4-vuotiailla, ja henkilöstö toivoi lisäkoulutusta taide- ja mediakasvatuksen sekä taidepedagogiikan menetelmien osalta. Lisäkoulutustarpeet vastaavat myös Unescon tavoitteita (2019), jotka korostavat kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävästä, moninaisuutta arvostavaa varhaiskasvatusta.

Wolf ja Furu (2018), Värri (2018), Foster ym. (2019) sekä Melasalmi ym. (2022) painottavat, että varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa ei ole riittävästi ekososiaalisen sivistyksen, kestävän pedagogiikan ja eettisen reflektion valmiuksia. Ruokosen (2023) mukaan opettajankoulutuksessa tarvitaan lisää eettisesti vastuullisen, ekososiaalisen musiikki- ja taidekasvatuksen koulutussisältöjä. (Ruokonen 2023, 200–201.)

Kyselytutkimukseni osoittaa, että sekä varhaiskasvatuksen lähihoitajien että varhaiskasvatuksen opettajien enemmistön mielestä musiikinopinnot ammatillisessa koulutuksessa eivät olleet riittäviä. Eräs jatkotutkimuksen aihe voisi olla, vastaako varhaiskasvatuksen lähihoitajien ja varhaiskasvatuksen opettajien ammatillinen koulutus varhaisiän musiikkikasvatuksen tarpeisiin.

Erään johtajan mielestä lastenmusiikkikulttuuri on köyhtynyt: roolitettujen lastenlaulut ja pienet esitykset ovat väistyneet jumputtavien rallien alta. Lastenlaulujen musiikillisen tyylin ja sisältöjen kehittyminen olisi yksi kiinnostava jatkotutkimuksen aihe. Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi myös tutkia lastenlauluja musiikin peruskäsitteiden näkökulmasta.

Päiväkoti-ikäisten lasten musiikkimakua muovaa vahvasti media. Lapset katsovat kotonaan paljon musiikkivideoita ja heidän idoleinaan ovat mediassa paljon julkisuutta saavat aikuiset artistit. Kiinnostava jatkotutkimusaihe olisi selvittää, miten media vaikuttaa lasten musiikkimaun kehittymiseen ja minkälainen rooli on kodin vaikutuksella lasten musiikkimaun kehittymiseen.

Eräs jatkotutkimusaihe voisi olla myös tutkimuksen tekeminen siitä, kuinka päiväkotikäisten lasten musiikin alkeislukutaitoa voidaan edistää tietokoneella ja mobiililaitteilla pelattavilla oppimisleluilla, joita olisi hyvä kehittää lisää.

Mistä on lasten laulut tehty?

Duurista vai mollista, sointiväreistä somista, voimakkuuksista monista, melodiasta makeasta, rytminauhasta sakeasta, muotorakenteista upeista? Näistä on lasten laulut tehty!

YHTEENVETO (SUMMARY)

Purpose of the research

In the first part of my research (quantitative research) I analyzed the musical activity at day-care centers, the musical competence of the staff, and the pedagogical management in musical education among day-care managers as an electrical enquiry (quantitative research) with mrinterview -software. The results of the enquiry were analyzed with the statistical methods of SPSS.

The second part of my research (quantitative research) comprises a comparative experimental study which tests a teaching method during four years (2015-2019) in Central Finnish day-care center. I researched the children aged 4-7 and followed their musical development during the study.

The analysis of my comparative experimental study shows that children's ability to perceive the basic concepts of music, as well as their beginner-level music literacy, can be developed in day-care centers using a method in which musical activities are based on illustrating the basic concepts of music (rhythm, melody, harmony, form, timbre, and dynamic changes) through functional activities, modeling, verbalization, and visualizing with musical notation.

This study also shows that kindergartens are able to provide with musical teaching similar to the education in music schools for small children where the central contents and objectives are the basic concepts of music: rhythm, form, harmony, melody, dynamics and timbre.

Background

In 2015 at the time of the current enquiry, in the curriculum guidelines of the National Early Childhood Education and Care/ECEC (2005) the following orientations were valid: Aesthetic, Mathematical, Natural sciences, Historic-societal, Ethical and Religious-philosophical orientations. Musical education was considered aesthetic orientation. The concept of orientation was given up in the national curriculum guidelines of Early Childhood Education and Care (ECEC) of 2016, 2018 and 2022. The former learning orientations have bourdieun replaced in the current national early childhood education plans as areas of learning, which are: The rich world of languages, The many forms of expression, Me and our community, I explore and act in my environment and I grow, move and develop. What they have in common is that the pedagogical activity of early childhood education permeates the entirety of education, teaching and care. The goal is to promote children's learning and well-being as well as wide-ranging competence. Pedagogical activity happens in the interaction and mutual activity between children and personnel.

The national curriculum of early childhood education and care/ECEC of 2005 did not describe the objectives of musical education at all. There were also no goals of music education of city of Jyväskylä (2010) either. The new national curriculum guidelines of ECEC (2016, 2018, 2022) and the curriculum guidelines

of preschool education (2014, 2021) include some objectives of musical education more detailed compared to the curriculum of 2005. The area of musical education is included in the “Many forms of self-expression!”. The curriculum guidelines of 2016, 2018, 2022 ECEC and the curriculum guidelines of preschool education (2014, 2021) describe a goal which generates a positive musical orientation: the goal of musical self-expression is to produce musical experiences and enhance a child’s interest and relationship to music. The curriculum also implicitly aims at leading children to perceive basic concepts of music: the children are introduced to memorable listening and observing sound environment. Children’s readiness to perceive music and duration, level of sound (rhythm and melody), timbre and force (dynamic changes) develop through play like musical activity. Alone form is missing in the guidelines of 2016, 2018, 2022 national curriculum of ECEC and the curriculum guidelines of preschool education (2014, 2021).

I have also looked at the curricula for ECEC of Jyväskylän day-care centers (unit ECEC curricula) in my research. These unit curricula included only very little goals of music education. The unit ECEC curricula of Jyväskylä city day-care centers have been replaced with plans of action. There isn’t any mentioning of goals of music education in any plan of action of the Jyväskylä day-care centers. Nor is there anything mentioned about artistic education in Jyväskylä city ECEC curriculum.

Earlier research

There is not much research available on early music education internationally or in Finland. There isn’t much fresh knowledge about music education at Finnish day-care centers either. The research material of Fredrikson’s dissertation (1994) on singing day-care children under three years was collected at a day-care center (Spontaneous songs and enculturation processes). Johanna Still’s dissertation (2011) examines planned musical activities with young children in day-care centers. (The musical learning environment: planned musical activities with young children in day nurseries, original in Swedish). There are a few master’s theses on this theme as well. Both Fredrikson’s and Still’s research have been conducted with children under 3 years. In their extensive observational study, Ruokonen, Tervaniemi and Reunamo (2021) also explored the role of music education in early childhood education in the daily activities of 1-3-year-old children in Finnish early childhood education units. According to Young (2016), in an international study, a child under the age of three is today seen as capable, skilled and attuned to and responsive to his environment. This view of childhood has led to a remarkable expansion of the study of musical abilities, experience, and activity in the study of children under three years of age. There isn’t any earlier research on musical activity among day-care children aged 4-7 years in Finland.

Research questions

The main research question for the entire study is:

To what extent is the integration of music implemented as part of other early childhood education activities in day-care centers, and can modeling, verbalizing, and visualizing instruction—implemented in an integrative context—promote the learning of basic musical structures during musical activities?

Main research question for the survey study (staff and managers)

To what extent is music integrated into other early childhood education goals in the day-care centers of the City of Jyväskylä?

Detailed question for staff

Based on the levels of art education integration by Ruokonen and Rusanen (2009):

1. Is music used in spontaneous everyday activity situations?
2. What role does the child have as an active participant and explorer?
3. Is music integrated into guided activity sessions?
4. What are the musical objectives in the unit-level ECEC curricula of day-care centers, the City of Jyväskylä's curriculum, and the national ECEC and pre-primary curricula, and is the activity based on purposeful, integrative planning in arts education?
5. Are there differences in the musical competence of early childhood education teachers and early childhood education caregivers?

Hypothesis for staff

Early childhood education teachers have stronger musical competence than caregivers, as teacher education includes more pedagogical and arts education studies.

Detailed questions for day-care managers

1. How much money is spent annually, on average, on acquiring music literature, recordings, and instruments?
2. What role do managers play in ensuring music education and supporting staff competence?

Research question and hypotheses of the comparative experimental study

The aim of the comparative experimental study is to assess whether teaching that combines modeling, verbalization, visualization with musical notation, and

integrative work across different skill areas promotes the learning of basic musical concepts. This instruction is compared with a group in which the basic concepts are practiced only through modeling, without verbalization or visualization using notation.

Main research question

Does the learning of basic musical concepts (rhythm, melody, harmony, form, timbre, and dynamic changes) improve through instruction that combines modeling, verbalization, visualization with musical notation, and integrative work across skill areas, compared to instruction in which the concepts are practiced only through modeling without verbalization or visualization using notation?

Description of the research design

In the experimental group, teaching included modeling, verbalization, and visualization with musical notation, as well as integrative teaching in which music was used to support mathematical, linguistic, and motor skills, as well as beginner-level music literacy. Basic musical concepts were practiced in functional music sessions and through play.

In the comparison group, music teaching was based solely on modeling. Verbalization and visualization using musical notation were not used. In both groups, basic musical concepts were practiced during functional music sessions.

Hypotheses

1. The musical skills of the children in the experimental group will develop statistically significantly during the study period.
2. The development of musical skills in the experimental group will be greater than in the comparison group in all examined basic musical concepts (rhythm, melody, harmony, form, timbre, and dynamic changes).

Detailed sub-questions

1. Does processing basic musical concepts through functional activities, modeling, verbalization, and visualization create beginner-level music literacy?
2. How does strengthening the perception of basic musical concepts reflect on the child's positive and active general orientation toward music, as shown in the child's self-initiated musical activity in day-care?

I sent the first survey to the staff and managers of all kindergartens in the city of Jyväskylä in the spring of 2015. In addition to this, I also examined the music education goals of the early childhood education plan of the city of

Jyväskylä and the early education plans of the kindergartens of the city of Jyväskylä.

The questionnaire about the staff's musical activity with children kindergarten story structured four-point Likert-type statements. 88 early childhood education teachers (n=88) and 51 early childhood education nannies (n=51) participated in the study. Thirteen (n=13) managers participated in the study.

I carried out the questionnaire on April 1st, 2015, by sending it out to the staff of day-care centers in the city of Jyväskylä (n= 729). I used the mrinterview-software and ready posting-lists of the city of Jyväskylä. The survey period ended on May 31st, 2015. I sent the survey reminders on April 15th, 2015, and September 9th, 2015. I performed a t-test of independent samples on differences in the music activity between kindergarten teachers' and practical nurses' replies. I counted the mean values and standard deviation in the responses of musical activity in both the groups, and frequencies in some questions.

The comparative experimental study was carried out in 2015-2019 at Central Finnish day-care center. The research was done in a natural environment of a day-care, and it followed the normal activities of the day-care. The research group consisted of 147 children and the control group of 108 children.

The material of my comparative experimental study consists of observation. During the four years, once in the autumn and once in the spring term (with the exception of spring 2017) I video -recorded children's skills (observations) the results of which I analyzed. I registered my observations from the video recordings in an assessment form that I designed for the children's musical skills. After that I performed a statistical analysis on the observations with the SPSS -program. I performed a t-test of independent samples on differences in competence in the music activity between the research group children and the control group children. I counted the mean values and standard deviation of the responses of musical activity in both the groups. I also calculated the averages from the first and last measurement times of the study groups and control groups using the analysis of variance of repeated measurements, where there is one dependent variable and two independent (classifying) variables: two measurement times (repetition) and one classifying factor with two groups (study/ control group. I also examined how children's musical competence in each musical basic concept developed among children of different ages during the research period, comparing the groups. I calculated the averages from the first and last measurement points for the research and control groups who started the study at ages 4, 5, and 6, using repeated measures analysis of variance. In this analysis, there is one dependent variable (competence related to the musical basic concept) and two independent (classifying) variables: two measurement times (two repetitions) and one classifying factor with two groups (research/control group). I also calculated the frequencies for all 4-, 5-, and 6-year-old children regarding their competence in rhythm, melody, timbre, and harmony.

The child's musical skills were assessed as single performance in the activity analysis 1) singing skills 2) recognizing instruments by ear, producing

rhythms produce the rhythms and recognizing the rhythm on the cards, 3) ability to play the bass notes of chords of songs with a bass xylophone 4) ability to distinguish major and minor chords and musical scales by ear? The following skills were assessed as group performance 1) ability to carry out a choreography and rhythm with the arms and legs while moving to the music, 2) ability to play the basic beat of a song with a djembe drum so that the first beat was played in the middle of the drum (so called bass sound).

The difference in musical activity between the research and control groups was as follows: for the children in the research group, the activities were modeled, verbalized, and visualized using musical notation. For the children in the control group, due to the research setting, the musical activities were not verbalized or visualized with notation; the activities were only modeled.

The main results of the questionnaire research

The four levels of integration of art education in kindergartens presented by Ruokonen and Rusanen (2009) turned out to be a functional frame of reference for examining the results of kindergarten staff and managers. The four levels of integration of art education in kindergartens presented by Ruokonen and Rusanen (2009) are:

- first level: use of art in everyday spontaneous situations
- second level: the child's active role as actor and researcher
- third level: the principle of awareness

- fourth level: creating and implementing an artistically enriching education and curriculum in the local early childhood education plan.

Using art in everyday spontaneous situations the early childhood education there was no statistically significant difference between the early childhood education teachers and the early childhood nannies for any everyday activity. Listening to music during meals and rest periods there was no statistically significant difference between the early childhood education teachers and the early childhood nannies.

According to Ruokonen and Rusanen (2009), the most central principle of the second level is the child's active role as actor and researcher. There was no statistically significant difference between the early childhood nannies and the early childhood education teachers regarding the initial voice/key and tempo and accompaniment of the songs given by the children, regarding the music chosen by children and listening to music, as well as singing, playing and dancing in children's independent activities and play, regarding the children's singing, playing and dancing in small groups during the kindergarten's common singing moments and parties and regarding the children's self-selected seating and planning the contents of singing moments and parties.

According to Ruokonen and Rusanen (2009), the principle of the third level is the principle of awareness. The educator's task is to plan and guide the activity

and to inspire the child in artistic expression. The educator must be aware of the importance of integration and limit the goals to each operating situation.

Early childhood education teachers give the key/initial tone/tempo more often than early childhood nannies, pay attention to the range of melody (ambitus), and they show the music notation to children more often than early childhood nannies do, show the notation of the melody using traditional notation more often than early childhood nannies, speak up more often than early childhood nannies when singing and playing the melody, rhythm, shape, timbre and dynamic variations. Regarding all of the above, the difference was statistically significant. According to the early childhood nannies, the adult determines the children's seats. The difference was statistically significant.

According to Ruokonen and Rusanen (2009), the integration of art education at the fourth level means the creation and implementation of an artistically enriching education and curriculum in the local early childhood education plan.

Early childhood education teachers register a child's musical development in the child's ECEC plan or e-curriculum plan and discuss it with the child's parents and other staff more often than the early childhood nannies.

There was no difference between early childhood education teachers and nannies in the goals of music education in the national core curriculum (2005), in the ECEC core curriculum of city of Jyväskylä and in the local unit curriculum.

The early childhood education teachers have studied/practiced playing, singing, and dancing more than the early childhood nannies. Based on the answers, early childhood education teachers had more musical competence than early childhood nannies.

The key results of the questionnaire to the day-care managers

The day-care managers think that musical education can be integrated into all content areas of early childhood education. There is a remarkable difference in the replies concerning the integration between the replies from the managers and the staff. The managers reported a principled positive attitude (always) while the staff reported a concrete actualization in practice (occasionally). The managers don't usually participate in activities with the children and cannot know the real content of the activities. On the contrary, the staff was inquired about the actualization of the practices. For the most part, the staff integrate the goals of music education to the content orientations only occasionally.

The majority of the managers say that they use on average 150-500e/year for purchasing new songbooks, CDs and instruments. The pedagogical responsibility of the managers is seen also in acquiring the necessary material (like songbooks, audiovisual instruments, iPads, instruments etc.) but maintaining literature about music, CD and instrument range is up to the staff.

The managers decide how the staff is placed in the day-care groups. The majority of the managers occasionally safeguard musically sufficient competence. This may lead to an unequal music education in different groups. This can be, however, compensated by letting musically competent teachers and

nurses work across the different groups' boundaries. The majority of managers report that musical skills of the staff are often exploited across the group boundaries.

Exploiting the staff's musical competence across the group boundaries is a thing that should be considered more at day-care centers. It can bring equal early education content to the children if the adult person of the group doesn't have an interest or competence to enable musical experiences to the children.

The managers have a pedagogical responsibility in actualization and assessment of musical education. They can enable (or prevent) the usage of the staff's musical skills across the group boundaries while forming pedagogical structures and staff solutions to the groups.

The majority of the managers occasionally or often brought up the musical activities or skills of the employees in the development discussions. The majority of them occasionally think about applicants' musical skills in recruitment.

The day-care center managers have a responsibility to lead and support the staff's competence and enable inhouse training. In-service training gives concrete tools, practical examples, tips and means for the staff. At same time it helps the staff to develop the working culture in their own unit and to clarify the working roles of different professions.

The key results of a comparative experimental study

Development occurred both for the research group and the control group. The change in rhythm-related competence between the first measurement was statistically significant. The development in the study group was greater than in the control group.

In form-related tasks, development occurred in the same way for both groups, and the change in competence between the first and last measurement was statistically significant, but the magnitude of the development did not differ between the groups.

In tasks related to timbre, development also occurred for both groups, and the change in competence between the first and last measurement was statistically significant, but the magnitude of the development did not differ between the groups.

In tasks related to melody, development occurred for the whole group and the change in competence between the first and last measurement was statistically significant, but the magnitude of the development did not differ between the groups.

In tasks related to harmony, development occurred for the whole group and the change in competence between the first and last measurement was statistically significant. The development in the study group was greater than in the control group.

A positive active general orientation regarding music was manifested only in the independent musical activities of the children in the research group in kindergarten.

Results from the first and last measurement of children who started the study at ages 4, 5, and 6 in tasks related to rhythm, form, timbre, melody, and harmony.

Rhythm

- Ages 4 and 5: development occurred in the whole group, change in competence statistically significant, no significant difference between groups.
- Age 6: development occurred in both groups, change statistically significant, development in the research group greater than in the control group.

Form

- Ages 4 and 5: development occurred in both groups, change statistically significant, no significant difference between groups.
- Age 6: development occurred in both groups, change statistically significant, development in the research group slightly greater than in the control group ($p=0.05$).

Timbre

- Age 4: development occurred in both groups, change statistically significant, development in the research group greater than in the control group.
- Ages 5 and 6: development occurred in both groups, change not statistically significant, no significant difference between groups.

Melody

- Ages 4 and 5: development occurred in both groups, change statistically significant, no significant difference between groups.
- Age 6: development occurred in both groups, change not statistically significant, no significant difference between groups.

Harmony

- Ages 4 and 5: development occurred in both groups, change statistically significant, no significant difference between groups.
- Age 6: development occurred in both groups, change statistically significant, development in the research group greater than in the control group.

The results of the comparative experimental study suggest that the perception of basic concepts of music and musical literacy can be supported in early childhood music education through modeling, verbalization, and visualization using musical notation.

The results also show that handling the basic concepts of music in a functional way and visualizing them with musical notation can improve musical

literacy and enhance the development of a positive active general orientation toward music, which is reflected in children's spontaneous musical activities in day-care.

The results further indicate that day-care centers can provide music teaching comparable to that of early childhood music schools, with similar goals and instruction, where the main focus is on the basic concepts of music: rhythm, form, harmony, melody, dynamics, and timbre.

Conclusions

Music can be integrated into other early childhood education systems in many ways. The basic concepts of music: melody, rhythm, harmony, timbre, form and dynamics can be taught in kindergartens for children aged 4-6/7, as well as in music play schools. Participation in the teaching of music play schools is fee-based. Early childhood education reaches a significant part of children of early childhood education age. Therefore, high-quality day care pedagogy has the opportunity to influence the cultural differences that appear in the child's background and smooth out the impact of the socioeconomic background on the child's learning.

Early childhood education and preschool curricula should address the promotion of understanding all the basic concepts of music. Musical literacy can be taught to 4-6/7-year-old children through modeling, verbalization, and illustrating with musical notation. The development of musical literacy should be included in the multi-literacy goals of early childhood and preschool education, making it an integral part of the music pedagogical activities of early childhood education staff. The processes of music in the learning environment require further research, and early childhood education staff need additional training, while guardians need support in implementing music education in everyday practices.

LÄHTEET

- Ahokas, J. R. (2025). *Body as cognition: Rhythm, sensorimotor activation and executive function* (JYU Dissertations 1032) [Doctoral dissertation, University of Jyväskylä]. University of Jyväskylä. Vitattu 21.02.2026. [file:///C:/Users/Admin/Downloads/978-952-86-1146-2_vaitos_2025_12_04%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/978-952-86-1146-2_vaitos_2025_12_04%20(1).pdf)
- Ahokas, J. R., Saarikallio, S., Welch, G., Parviainen, T., & Louhivuori, J. (2025). *Rhythm and reading: Connecting the training of musical rhythm to the development of literacy skills*. *Early Childhood Education Journal*, 53, 999–1012. Viitattu 14.02.2026. https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-024-01654-4?utm_source=chatgpt.com
- Ahonen, K. (2004). *Johdatus musiikin oppimiseen*. Finn Lectura.
- Akin, A. (2023, June 29). *The powerful connection: How combining maths with music can improve students' scores*. *Helsinki Times*. Viitattu 16.10.2025. https://www.helsinkitimes.fi/176-information/study/23819-the-powerful-connection-how-combining-maths-with-music-can-improve-students-scores.html?utm_source=chatgpt.com
- Alatalo, M., & Laine, E. (2025). *Lasten kielenkehityksen tukeminen musiikin avulla varhaiskasvatuksessa: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus* (Kandidaatintutkielma). Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta. Viitattu 21.09.2025. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/205125/Alatalo_Laine.pdf?sessionid=A3F7178A9CD83623EE929A77FF2AF2D5?sequence=2
- Anttila, M. (1997). Vuorovaikutus luokanopettajien soitonopetuksessa. *Musiikkikasvatus*, 2(2), 54–65.
- Anttila, M., & Juvonen, A. (2002). *Kohti kolmannen vuosituhannen musiikkikasvatusta*. University Press Oy.
- Anttila, P. (2006). *Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen* (2. painos). Akatiimi Oy.
- Anvari, S. H., Trainor, L. J., Woodside, J., & Levy, B. A. (2002). Relations among musical skills, phonological processing, and early reading ability in preschool children. *Journal of Experimental Child Psychology*, 83(2), 111–130. Viitattu 16.09.2025. https://www.researchgate.net/publication/11055697_Relations_among_musical_skills_phonological_processing_and_early_reading_ability_in_preschool_children
- Ashford, D., Davids, K., & Bennett, S. J. (2007). Developmental effects influencing observational modelling: A meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 25(5), 547–558. Viitattu 13.10.2025. [file:///C:/Users/Admin/Downloads/4894%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/4894%20(1).pdf)
- Azaryahu, L., Ariel, I., & Leikin, R. (2024). *Interplay between music and mathematics in the eyes of the beholder: focusing on differing types of expertise*.

- Humanities and Social Sciences Communications, 11, Article 1153. Viitattu 16.10.2025. <https://www.nature.com/articles/s41599-024-03631-z>
- Bandura, A. (1977). *Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change*. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. Viitattu 13.10.2025. https://educational-innovation.sydney.edu.au/news/pdfs/Bandura%201977.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Barnhart, W. R., Rivera, S., & Robinson, C. W. (2018). Effects of linguistic labels on visual attention in children and young adults. *Frontiers in Psychology*, 9, 358. Viitattu 14.09.2025. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2018.00358/full>
- Bartlett, J. C., & Dowling, W. J. (1980). Recognition of transposed melodies: A key-distance effect in developmental perspective. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 6(3), 501–515.
- Best, A. (2024, May 1). *More than melody: The impact of music on language development* (Sycamore Scholars, University Honors College, Indiana State University). Indiana State University. Viitattu 12.10.2025. https://scholars.indianastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=honorsp&utm_source=chatgpt.com
- Bolduc, J. (2008). *The effects of music instruction on emergent literacy capacities among preschool children: A literature review*. University of Ottawa. Viitattu 14.02.2026. https://ecrp.illinois.edu/v10n1/bolduc.html?utm_source=chatgpt.com
- Bolduc, J., & Evrard, M. (2017). *Music education from birth to five: An examination of early childhood educators' music teaching practices*. Viitattu 14.09.2025. Université Laval. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1151097.pdf>
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Harvard University Press.
- Boyne, A. S., Alviar, C., & Lense, M. (2025). Parental social and musical characteristics, the home music environment, and child language development in infancy. *Infancy*, 30(2), e70008. Viitattu 29.11.2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12015385/?utm_source=chatgpt.com
- Breen, E., Pomper, R., & Saffran, J. (2019). Phonological learning influences label-object mapping in toddlers. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 62(6), 1923–1932. Viitattu 14.09.2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6808367/?utm_source=chatgpt.com
- Bresler, L. (1995). The supervenient, co-equal, affective, and social integration styles and their implications for the arts. *Arts Education Policy Review*, 96(5), 31–37. Viitattu 25.08.2023. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36049669/subservient-libre.pdf>
- Brophy, J., & Good, T. (1986). Teacher behavior and student achievement. Toeksessa M. Wittrock (toim.). *Handbook of research on teaching* (pp. 328–375). Macmillan.

- Corrigall, K. A., & Trainor, L. J. (2010). Musical enculturation in preschool children: Acquisition of key and harmonic knowledge. Viitattu 09.10.2025. <https://psycnet.apa.org/record/2010-25797-005>
- Corrigall, K. A. (2012). *Musical enculturation in children: Enculturation to Western musical pitch structure in young children* (Doctoral dissertation, McMaster University). Viitattu 09.10.2025. <https://macsphere.mcmaster.ca/bitstream/11375/12353/1/fulltext.pdf>
- Case, R. (1985). *Intellectual development: Birth to adulthood*. Academic Press.
- Case, R. (1992). *The mind's staircase: Exploring the conceptual underpinnings of children's thought and knowledge*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Chuvylkina, O. V. (2023, 25.08). *Formy integratsii muzikal'noj deyatelnosti i drugih obrazovatel'nykh oblastej v DOU v usloviyakh vnedreniya FGOS DOO*. Viitattu 16.10.2025. <https://apni.ru/article/6913-formi-integratsii-muzikalnoj-deyatelnosti>
- Cole, M., & Bruner, J. S. (1971). Cultural differences and inferences about psychological processes. *American Psychologist*, 26, 867–876.
- Coyne, S. (2024). *The importance of music and movement in early childhood education*. Portobello Institute. Abeles & L. A. Custodero (toim.). *Critical issues in music education*. Viitattu 16.10.2025. <https://blog.portobelloinstitute.com/the-importance-of-music-and-movement-in-early-childhood-education>
- Darugupally, R. (2024, December 10). *How to improve your child's language skills with music*. Wellness Hub. Viitattu 16.10.2025. <https://www.mywellnesshub.in/blog/tips-improve-language-development-through-music/>
- Davidson, L., McKernon, P., & Gardner, H. (1981). The acquisition of a song: A developmental approach. Teoksessa R. Taylor (toim.). *Documentary report of the Ann Arbor Symposium* (pp. 301–316). MENC Reston.
- DeCasper, A.J. & Spence, M. J. 1986. Prenatal maternal speech influences newborns' perception of speech sounds. *Infant behavior and development*, 9, 133- 150.
- Dowling, W. J., & Harwood, D. L. (1986). *Music cognition*. Academic Press.
- Dowling, W. J., & Fujitani, D. S. (1971). Contour, interval, and pitch recognition in memory for melodies. *Journal of the Acoustical Society of America*, 49(2), 524–531. Viitattu 04.10.2025. https://www.brainmusic.org/EducationalActivities/DowlingFujitani_1971.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Elliott, D. J. (1995). *Music matters: A new philosophy of music education*. Oxford University Press.
- Elliott, D. J. (2005). *Praxial music education: Reflections and dialogues*. Oxford University Press. https://hugoribeiro.com.br/area-restrita/Elliott-Praxial_music_education.pdf
- Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere e-kirja: Vastapaino.
- Finlex. (2018). Varhaiskasvatuslaki. Viitattu 13.10.2025. <https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2018/540?language=fin>

- Fredrikson, M. 1994. Spontaanit laulutoisinnot ja enkulturaatioprosessi: kognitiivis-etnomusikologinen näkökulma alle kolmevuotiaiden päiväkotilasten laulamiseen. Jyväskylän yliopisto. Musiikin laitos. Väitöskirja. Jyväskylän yliopistopaino.
- Fredrikson, M. 2003. Lasten musiikillisen kehityksen tutkimus. Teoksessa T. Eerola, J. Louhivuori & P. Moisala (toim.). Johdatus musiikintutkimukseen. Vaasa: Ykkös-Offset Oy.
- Fryling, M. J., Johnston, C., & Hayes, L. J. (2011). Understanding observational learning: An interbehavioral approach. *Analysis of Verbal Behavior*, 27(1), 191–203. Viitattu 13.10.2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3139552/?utm_source=chatgpt.com
- Galeeva, E. V., & Galkina, I. A. (2014). *Pedagogicheskaya tekhnologiya formirovaniya verbalizatsii emosional'nykh predstavlenii u detei doshkol'nogo vozrasta*. Viitattu 09.10.2025. [file:///C:/Users/Admin/Downloads/pedagogicheskaya-tehnologiya-formirovaniya-verbalizatsii-emotsionalnyh-predstavleniy-u-detey-doshkolnogo-voznosta%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/pedagogicheskaya-tehnologiya-formirovaniya-verbalizatsii-emotsionalnyh-predstavleniy-u-detey-doshkolnogo-voznosta%20(1).pdf)
- Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. New York, NY: Basic Books.
- Goble, J. S. (2005). On musical and educational habit-taking: Pragmatism, sociology, and music education. *Action, Criticism, and Theory for Music Education*, 4(1). Viitattu 3.10.2025. https://act.maydaygroup.org/articles/Goble4_1.pdf
- Golubeva, V. S. (2019). *Razvitie rechi doshkol'nikov posredstvom integratsii muzykal'noi deiatel'nosti v usloviakh DOU*. Viitattu 17.10.2025. https://171sy.tvoyasadik.ru/?section_id=244
- Goodson, I. F., & Gill, S. R. (2011). *Narrative pedagogy: Life history and learning*. New York, NY: Peter Lang.
- Gordon, E. E. (2011). Early childhood music abuse: Misdeeds and neglect. *Visions of Research in Music Education*, 17, 1–11.
- Green, G. A. (1987). *The effect of vocal modeling on pitch-matching accuracy of children in grades one through six* (Doctoral dissertation, Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College). LSU Scholarly Repository. Viitattu 13.10.2025. https://repository.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5356&context=gradschool_disstheses
- Grönfors, M. (1982). *Kvalitatiiviset kenttätutkimusmenetelmät*. Juva: WSOY.
- Gudmundsdottir, H. R. (2010). *Advances in music reading research*. University of Iceland, School of Education. Viitattu 20.11.2025. https://helgarut.hi.is/wp-content/uploads/2011/01/Advances_in_music_reading_research_Paper_by_Gudmundsdottir-Helga_2nd_rev.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Halava, I. (2012, October 1). Luento Jyväskylän kaupungin päiväkotien johtajille ja varajohtajille: Tulevaisuuden haasteita varhaiskasvatukselle. Jyväskylä: Kristillinen opisto.
- Han, Y.-A., & Hsieh, P.-J. (2024). Melody transposition tolerance in the human cortex: An fMRI adaptation and MVPA investigation. *Imaging Neuroscience*, 2, Article imag-2-00352. Viitattu 04.10.2025.

- https://direct.mit.edu/imag/article/doi/10.1162/imag_a_00352/124908/Melody-transposition-tolerance-in-the-human-cortex?utm_source=chatgpt.com
- Hannon, E. E., Nave-Blodgett, J. E., & Nave, K. M. (2018). The developmental origins of the perception and production of musical rhythm. *Child Development Perspectives*, 12(3), 194–198. Viitattu 14.02.2026. https://academic.oup.com/cdpers/article/12/3/194/8231518?login=false&utm_source=chatgpt.com
- Hannon, E. E., & Trainor, L. J. (2007). Music acquisition: Effects of enculturation and formal training on development. *Trends in Cognitive Sciences*, 11(11), 466–472. Viitattu 03.10.2025. <https://trainorlab.mcmaster.ca/publications/pdfs/HannonTrainorTICS07.pdf>
- Hao, Y., & Simeon, J. J. C. (2024). *Strategies of sight-reading ability improvement: A review of literature*. Academy of Arts and Creative Technology, University Malaysia. Viitattu 20.11.2025. https://hrmars.com/papers_submitted/22605/strategies-of-sight-reading-ability-improvement-a-review-of-literature.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Hargreaves, D. (1986). *The developmental psychology of music*. Cambridge: University Press.
- Hargreaves, D. (1996). The development of artistic and musical competence. Teoksessa I. Deliège & J. A. Sloboda (toim.). *Musical beginnings: Origins and development of musical competence* (pp. 145–170). New York, NY: Oxford University Press.
- Hargreaves, D., & Zimmerman, M. (1992). Developmental theories of music learning. Teoksessa R. Colwell (toim.). *Handbook of research on music teaching and learning* (pp. 377–391). New York, NY: Schirmer Books.
- Haumann, N. T., Vuust, P., Bertelsen, F., & Garza-Villarreal, E. A. (2018). Influence of musical enculturation on brain responses to metric deviants. *Frontiers in Neuroscience*, 12, 218. <https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2018.00218/full>
- Heikkilä, T. (2004). *Tilastollinen tutkimus* (2.painos). Helsinki: Edita.
- Hickey, D. (1997). Motivation and contemporary socio-constructivist instructional perspectives. *Educational Psychologist*, 32(3), 175–193.
- Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2005). *Tutki ja kirjoita*. Helsinki: Tammi.
- Hongisto-Åberg, M., Lindberg-Piironen, A., & Mäkinen, L. (1994). *Musiikki varhaiskasvatuksessa* (2. painos). Tampere: Tammer-Paino Oy.
- Huhtinen-Hilden, L. (2012). *Kohti sensitiivistä musiikin opettamista: Ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja* (Doctoral dissertation, Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos). Jyväskylän yliopistopaino.
- Huotilainen, M. & Putkinen, V. (2008). *Musiikkiharrastus vaikuttaa voimakkaasti lapsen aivotoimintaan*. Musiikki: Suomen musiikkitieteellisen seuran julkaisu 38 (2008): 3-4, s. 204-217
- Hurttu, S. (2023). *Musiikillisen ja matemaattisen osaamisen yhteydet musiikkilukiossa* [Master's thesis, Jyväskylän yliopisto]. Musiikin, taiteen ja kulttuurin

- tutkimuksen laitos. *JYX-julkaisuarkisto*. Viitattu 16.10.2025.
https://jyx.jyu.fi/jyx/Record/jyx_123456789_87843
- Huttunen, T. (2017). *Osallistava sävellysmenetelmä musiikinopetukseen: Peruskoulun opetussuunnitelman 2014 tavoitteita ja oppimisen ydinmetaforia toteuttamassa* (Doctoral dissertation, Jyväskylä University Printing House).
- Härkälä, P. (1993). *Uusia tuulia musiikkikasvatuksessa*. Jyväskylä: Jyväskylän kaupunki, Sosiaalikeskuksen julkaisusarja 2/1993.
- Ilari, B. S., Keller, P., Damasio, H., & Habibi, A. (2016). The development of musical skills of underprivileged children over the course of 1 year: A study in the context of an El Sistema-inspired program. *Frontiers in Psychology*, 7, 62. Viitattu 03.10.2025. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4735430/>
- Ivanova, T. V. (2024). *Metody integratsii muzyki i izobrazitel'nogo iskusstva dlya razvitiya kreativnosti u detey*. Viitattu 16.10.2025.
<https://solncesvet.ru/opublikovannyye-materialyi/metody-integracii-muzyki-i-izobrazitelno.8416467283/>
- Janzen, T. B., Koshimori, Y., Richard, N. M., & Thaut, M. H. (2022). Rhythm and music-based interventions in motor rehabilitation: Current evidence and future perspectives. *Frontiers in Human Neuroscience*, 15, 789467. Viitattu 16.10.2025. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8801707/>
- Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia liikkuen. WSOYpro Oy.
- Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia tanssien. WSOYpro Oy.
- Juvonen, A. 2008. Luokanopettajaopiskelijoiden musiikkisuhde. Teoksessa M. Anttila & A. Juvonen. Luokanopettajaopiskelijat ja musiikki. Kohti kolmannen vuosituhatosen musiikkikasvatusta osa 4. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Joensuun yliopistopaino. Viitattu 1.7.2015.
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-135-9/urn_isbn_978-952-219-135-9.pdf.
- Jyrkämä, J.1983. Toimintatutkimuksen teoriasta ja tutkimuskäytännöstä. Teoksessa R. Jaakkola & K. Urponen (toim.). Sosiaalipolitiikan teoriaa ja ongelmia. Helsinki, 57-91
- [Jyväskylän kaupungin päivähoito: Lasten päivähoitopalvelut](https://www.google.fi/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=jyv%C3%A4skyl%C3%A4n%20kaupungin%20p%C3%A4iv%C3%A4kodit). Viitattu 26.06.2015. <https://www.google.fi/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=jyv%C3%A4skyl%C3%A4n%20kaupungin%20p%C3%A4iv%C3%A4kodit>
- Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, 2010. Viitattu 26.06.2015. <https://www.google.fi/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=jyv%C3%A4skyl%C3%A4n%20kaupungin%20varhaiskasvatussuunnitelma>.
- Jyväskylän kaupunki, 1999. Laatussa lapselle. Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveystieteiden keskus, Lasten päivähoito 1999.

- Jyväskylän yliopisto 2015. Positivismi. Menetelmäpolkuja humanisteille. Viitattu 23.09.2023. [Positivismi – Jyväskylän yliopiston Koppa \(jyu.fi\)](https://www.jyu.fi/positivismi).
- Jyväskylän yliopisto. 2015. Pragmatismi. Menetelmäpolkuja humanisteille. Viitattu 23.09.2023. [Pragmatismi – Jyväskylän yliopiston Koppa \(jyu.fi\)](https://www.jyu.fi/pragmatismi)
- Jäncke, L. (2012). *The relationship between music and language* [Editorial]. *Frontiers in Psychology*, 3, Article 123. Viitattu 12.10.2025. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2012.00123/full?utm_source=chatgpt.com
- Järvelä, S. & Niemivirta, M. 1997. Mikä ohjaa oppijaa? Oppimisteoreettisen muutokset ja motivaatiotutkimuksen ajankohtaisuus. *Kasvatus* 28(3), 221–233.
- Kaperi, P. (2020, 14.9.). *“Enemmän kuin aaltoliikettä” – musiikin ja matematiikan teoreettinen integrointimalli kouluympäristöön* [Master’s thesis, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto]. *TAJU-julkaisuarkisto*. Viitattu 16.10.2025. <https://taju.uniarts.fi/bitstream/handle/10024/6956/nbnfi-fe2020112592945.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Karttunen, S. 1992. Musiikki kulttuurisessa tietoisuudessa. Nykykulttuurin tutkimusyksikkö. Jyväskylän yliopisto.
- Karvi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus). 2019. Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen päiväkodissa ja perhepäivähoidossa 2020. Viitattu 14.03.2021. https://karvi.fi/app/uploads/2020/06/KARVI_T0720.pdf.
- Karvi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus). 2021. Pedagogisia jatkumaita ja ilmaisun iloa! Viisivuotiaiden pedagogiikka ja taito- ja taidekasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa. Viitattu 14.08.2023. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/05/KARVI_9_2021_TiivistelmaFI-1.pdf.
- Kauppila, R. A. 2007. Ihmisen tapa oppia. Johdatus sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Juva: PS-kustannus.
- Kemppainen, K. (2021). *Eläinkuvanuottimenetelmän soveltuminen viisikielisen kanteleen alkeisopetukseen esiopetusryhmässä* (Pro gradu -tutkielma, Musiikkikasvatuksen koulutus, Kasvatustieteiden tiedekunta). Helsingin yliopisto. Viitattu 20.11.2025. <https://oulurepo oulu.fi/bitstream/handle/10024/17451/nbnfioulu-202105117786.pdf;jsessionid=A6A5E61451A5103CD1E768DA642BBE0E?sequence=1>
- Kes’yan, R. S. (2018). *Integratsiya muzyki i matematiki* [Интеграция музыки и математики] [Musical guidance, Municipal Budgetary Preschool Educational Institution Kindergarten No. 2 “Malyshok”, Novomikhailovsky, Tuapsinsky District]. Viitattu 16.10.2025. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dou-2tuapse.ru/documents/kesyan_integraciya_matem_music.pdf
- Kloppenber, J. T. (1996). *Pragmatism: An old name for some new ways of thinking?* *The Journal of American History*, 83(1), 100–138. Viitattu 13.10.2025. https://scholar.harvard.edu/files/jameskloppenber/files/pragmatism_old_name_for_new_ways_of_thinking.pdf

- Kobozeva, I. S., Chinyakova, N. I., & Chinyakov, Yu. V. (2015). *Sovremennyy podkhod ko vzaimosvyazi matematiki i muzyki kak effektivnomu pedagogicheskomu sredstvu* [Современный подход ко взаимосвязи математики и музыки как эффективному педагогическому средству]. *Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik*, 4. Viitattu 16.10.2025. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-podhod-ko-vzaimosvyazi-matematiki-i-muzyki-kak-effektivnomu-pedagogicheskomu-sredstvu>
- Koelsch, S. (2011). Toward a neural basis of music perception – A review and updated model. *Frontiers in Psychology*, 2, 110. Viitattu 04.10.2025. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2011.00110/full?utm_source=chatgpt.com
- Korhonen, A. (2022). *Matematiikan ja musiikin yhdistäminen opetuksessa* [Master's thesis, Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, LUMA-keskus]. *JYX-julkaisuarkisto*. Viitattu 16.10.2025. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/87843/1/URN%3ANBN%3Afi%3Aaju-202306163898.pdf>
- Koskenniemi, M. & Hälinen, K. 1970. *Didaktiikka*. Helsinki: Otava.
- Kosonen, E. 2023. *Tasavertainen musiikkikasvatus – yhteistyö musiikkioppilaitoksen ja kunnan välillä*. Jokainen on musiikkikasvattaja-seminaari 20.11.2023 Jyväskylä.
- Kovrigina, L. V. (2022). Verbalizatsiya vremennykh predstavlenii u mladshikh shkolnikov: Ontogeneticheskii i dizontogeneticheskii aspekty. *Pedagogika: istoriya, perspektivy = Pedagogy: history, prospects*, 5(5), 71–86. Viitattu 09.10.2025. <https://dpo-journal.ru/index.php/pvsz/article/view/267/262>
- Krokkfors, M. 2017. *Laulaminen*. Teoksessa A. Lindeberg, & I. Ruokonen (toim.) *Musiikki varhaiskasvatuksessa-käsikirja*. Tallinna: Paino Printall.
- Kryglava, I. A. (1998). *Soderzhanie dopolnitelnogo matematicheskogo obrazovaniya starsheklassnikov, proyavlyayushchikh interes k muzyke* Omsk State Pedagogical University. Viitattu 16.10.2025. <https://www.dissercat.com/content/soderzhanie-dopolnitelnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-starsheklassnikov-proyavlyayushchik>
- Kumpulainen, S. 2023. *Pragmatistinen filosofia taiteellisen tutkimuksen tukena*. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 76. Helsinki: Teatterikorkeakoulu. Viitattu 08.09.2025. https://disco.teak.fi/taiteellinen-tutkimus/pragmatistinen-filosofia-taiteellisen-tutkimuksen-tukena/?utm_source=chatgpt.com
- Kuosmanen, S. 2022. *Taidetarina*. Tutkimus varhaiskasvatuksen taidekasvatuksesta. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, numero 133. Väitöskirja. Viitattu 19.03.2025. [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/kuosmanen_sinikka_v%C3%A4it%C3%B6skirja_2022%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/kuosmanen_sinikka_v%C3%A4it%C3%B6skirja_2022%20(2).pdf)
- Kurkela, V. (1989). *Musiikkifolklorismi & järjestökulttuuri: Kansanmusiikin ideologinen ja taiteellinen hyödyntäminen suomalaisissa musiikki- ja*

- nuorisojärjestöissä (Doctoral dissertation, Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 3).
- Kuzmenko, E. G. (2020). *Integratsiya obrazovatel'nykh oblastey v muzykal'nom vospitanii doshkol'nikov v ramkakh Federal'nykh Gosudarstvennykh Obrazovatel'nykh Standartov Doshkol'nogo Obrazovaniya*. Viitattu 16.10.2025. <https://solncesvet.ru/opublikovannyye-materialyi/integratsiya-obrazovatelnyh-oblastey-v-mu1867483/>
- Laaksonen, S.-M. (2020). *Vieraskielisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa – S2-opetus* (Kandidaatintutkielma, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta). Tampereen yliopisto. Viitattu 14.09.2025. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/122252/LaaksonenSini-Maaria.pdf?sequence=3&utm_source=chatgpt.com
- Lahdelma, I. (2017). *Soinnuista välittyä muutakin kuin iloinen duuri ja surullinen molli* (Doctoral dissertation, Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos). <https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/04/tiedote-2017-06-19-10-53-09-066646>
- Lamponen, E. (2005). *Musiikin mahdollisuudet – näkökulma alle kouluikäisten musiikkikasvatukseen*. Helsinki: Kirjapaino Libris.
- Lasten päivähoito – THL. Varhaiskasvatus. Viitattu 02.03.2021 <https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-perheet/varhaiskasvatus>
- Laukka, M. (2005). *Lapset kulttuurin etuvartiona*. Helsinki: Kirjapaino Libris.
- Lave, J. (1988). *Cognition in practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Lecanuet, J.-P. (1996). Prenatal auditory experience. Teoksessa I. Deliège & J. A. Sloboda (toim.). *Musical beginnings: Origins and development of musical competence* (pp. 3–34). New York, NY: Oxford University Press.
- Leech-Wilkinson, D. (2013). The emotional power of musical performance. Teoksessa T. Cochrane, B. Fantini, & K. R. Scherer (toim.). *The emotional power of music: Multidisciplinary perspectives on musical arousal, expression, and social control* (pp. 41–54). Oxford University Press. Viitattu 09.10.2025. <https://psycnet.apa.org/record/2013-32821-004>
- Lehmusketo, S., & Hietanen, L. (2022). "Tee työtäs laulellen": Laulamisen situationaalisuus varhaiskasvatuksen ammattilaisen työssä. *Journal of Early Childhood Education Research*, 11(3), 113–140. Viitattu 03.10.2025. [file:///C:/Users/Minna/Desktop/116989-Article%20Text%20\(with%20author%20details\)-265307-1-10-20230128.pdf](file:///C:/Users/Minna/Desktop/116989-Article%20Text%20(with%20author%20details)-265307-1-10-20230128.pdf)
- Lehtinen, A.-R. (2009). Lasten toiminta, toimintaresurssit ja toimijuus päiväkotiympäristössä. Teoksessa L. Alanen & K. Karila (toim.). *Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta* (pp. 89–114). Tampere: Vastapaino.
- Lehtonen, K. (1985). Jean Piaget'n ajattelu ja musiikkikykyjen kehittyminen. *Kasvatus*, 16(4), 288–289.

- Lehtonen, K. (1986a). *Musiikillisen kompetenssin teoria musiikillisen merkityksen muodostamisprosessin ja kulttuuris-sosiaalisten merkitysten strukturaalisena selittäjänä*. Turku: Turun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisu-
usarja B:22.
- Lehtonen, K. (1986b). *Musiikki psyykkisen työskentelyn edistäjänä*. Turku: Turun
yliopiston julkaisuja C:56.
- Lehtonen, K. (1986c). Musiikin olemuksen ongelma musiikkikasvatuksessa.
Kasvatus, 17(3), 173–181.
- Lehtonen, K. (2004). Symbolisen väkivallan ruumiinavaus: Musiikkioppilait-
okset näkymättömän vallan käyttäjinä. Teoksessa S. Havu-Nuutinen &
M. Heiskanen (toim.). *Yhtenäistyvät ja erilaistuvat polut oppimisen ja koulu-
tuksen eri vaiheissa. Kasvatustieteen päivien 2004 verkkojulkaisu*. Viitattu
30.06.2015. [http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-655-
X/urn_isbn_952-458-655-X.pdf](http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-655-X/urn_isbn_952-458-655-X.pdf)
- Lehtonen, K. (2004). *Maan korvessa kulkevi... Johdatus postmoderniin musiikkipe-
dagogiikkaan*. Turku: Painosalama Oy.
- Leppänen, T., & Moisala, P. (2003). Kulttuurinen musiikintutkimus. Teoksessa
T. Eerola, J. Louhivuori, & P. Moisala (toim.). *Johdatus musiikin-
tutkimukseen*. Vaasa: Ykkös-Offset Oy.
- Lindeberg-Piiroinen, A. (2017a). Musiikin kuuntelu. Teoksessa A. Lindeberg-
Piiroinen & I. Ruokonen (toim.). *Musiikki varhaiskasvatuksessa – käsikirja*.
Tallinna: Paino Printall.
- Lindeberg-Piiroinen, A. (2017b). Mistä on musiikki tehty? Teoksessa A.
Lindeberg-Piiroinen & I. Ruokonen (toim.). *Musiikki varhaiskasvatuksessa
– käsikirja*. Tallinna: Paino Printall.
- Lindeberg-Piiroinen, A., & Ruokonen, I. (2017). Musiikkitoiminnan suunnittelu.
Teoksessa A. Lindeberg-Piiroinen & I. Ruokonen (toim.). *Musiikki var-
haiskasvatuksessa – käsikirja*. Tallinna: Paino Printall.
- Linnavalli, T. (2019). *Effects of musical experience on children's language and brain
development* (Doctoral dissertation, University of Helsinki, Cognitive Sci-
ence Department of Digital Humanities). Viitattu 05.03.2023.
[https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/279375/Ef-
fectso.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/279375/Ef-
fectso.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Linnavalli, T., Putkinen, V., Lipsanen, J., Huotilainen, M. & Tervaniemi, M.
2018. Music playschool enhances children's linguistic skills. *Scientific Re-
ports* 8, 1, 1–10. Viitattu 15.10.2025. [https://doi.org/10.1038/s41598-018-
27126-5](https://doi.org/10.1038/s41598-018-
27126-5)
- Linnavalli, T., Soni Garcia, A. & Tervaniemi, M. 2021. Perspectives on the poten-
tial benefits of children's group-based music education. *Music & Science*
4, 1–14. Viitattu 15.10.2025. <https://doi.org/10.1177/20592043211033578>.
- Linnavalli, T., Tervaniemi, M., & Huotilainen, M. (2023). Musiikki oppimisen
tukena lapsuudessa – tutkimusesimerkkejä lisätyn matalan kynnyksen
musiikkitoiminnan vaikutuksista. *Musiikkikasvatus*, 26(1), 8–17. Viitattu
13.10.2025.
[https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/91f8a56d-8768-
4653-8ae3-720cc9216115/content?utm_source=chatgpt.com](https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/91f8a56d-8768-
4653-8ae3-720cc9216115/content?utm_source=chatgpt.com)

- Liu, Z. (2024). The concept of music education from a philosophical perspective. *Trans/Form/Ação*, 47(5). Viitattu 13.10.2025. https://www.researchgate.net/publication/380563564_The_concept_of_music_education_from_a_philosophical_perspective
- Loimusalo-Lipiäinen, N., Karvonen, R., & Kupari, H. (2025). Musiikki on kehollisuutta – ja me kehityimme siitä. *Jamk Arena Pro*. Viitattu 25.09.2025. https://arena.jamk.fi/fi/arena-pro/musiikki-on-kehollisuutta-ja-me-kehityimme-siita/?utm_source=chatgpt.com
- Louhivuori, J. (2011). Toimittajan palsta. *Musiikkikasvatus. The Finnish Journal of Music Education (FJME)*, 14(02). Helsinki: Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto / Music Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura.
- Loyens, S. M. M., & Gijbels, D. (2008). Understanding the effects of constructivist learning environments: Introducing a multi-directional approach. *Instructional Science*, 36(5), 351–357. Viitattu 05.10.2025. https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-008-9059-4?utm_source=chatgpt.com
- Lykhina, I. Yu. (2015). *Integratsiya muzyki i matematiki v formirovanii matematicheskikh predstavleniy u mladshikh shkol'nikov*. Viitattu 16.10.2025. <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/08/11/integratsiya-muzyki-i-matematiki>
- Nguyen, L. Q., & Le, H. V. (2024). Challenges in EFL constructivist classrooms from teachers' perspectives: A case study in Vietnam. *SAGE Open*, 14(2), Article 21582440241245187. Viitattu 05.10.2025. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440241245187?utm_source=chatgpt.com
- Mankinen, V. (2023). *Kuvionuotit osana musiikin monilukutaitoa* (Kandidaatin tutkielma, Luokanopettajakoulutus, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta). Helsingin yliopisto. Viitattu 20.11.2025. <https://oulurepo.oulu.fi/bitstream/handle/10024/41795/nbnfioulu-202305181877.pdf?sequence=1>
- Marila, L. (2009). *Valloita viivasto, kesytä nuotit! Näkökulmia nuotinluovin opettamiseen* (Opinnäytetyö, Musiikin koulutusohjelma, Instrumenttiopeus). Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu. Viitattu 20.11.2025. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/2573/Marila_Laura.pdf?sequence=1&utm_source=chatgpt.com
- Marjanen, K. (2005). *Musiikkileikkikoulunopettaja, varhaismusiikkikasvatuksen ekspertti: Työelämä haasteena koulutukselle*. Lisensiaatintyö, Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos.
- Marjanen, K. (2009). *The belly-button chord: Connections of pre- and postnatal music education with early mother-child interaction* (Doctoral dissertation, University of Jyväskylä, Musiikin laitos). Jyväskylän yliopistopaino.
- Marjanen, J. (2013). "Ope, miksi me lauletaan, vaikka meillä on matikan tunti?": Musiikin ja matematiikan oppisisältöjen integrointi. [pro gradu -

- tutkielma: Jyväskylän yliopisto]. Viitattu 16.10.2025.
https://jyx.jyu.fi/jyx/Record/jyx_123456789_43021
- Matsunaga, R., Hartono, P., & Abe, J. (2015). The acquisition process of musical tonal schema: Implications from connectionist modeling. *Frontiers in Psychology*, 6, 1348. Viitattu 09.10.2025. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2015.01348/full>
- McDermid, D. (2008). Pragmatism. Viitattu 13.10.2025.
https://iep.utm.edu/pragmati/?utm_source=chatgpt.com
- McDermott, J. H., & Oxenham, A. J. (2008). Music perception, pitch, and the auditory system. *Current Opinion in Neurobiology*, 18(4), 452–463. Viitattu 04.10.2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2629434/?utm_source=chatgpt.com
- McLeod, S. (2025). *Albert Bandura's social learning theory*. Simply Psychology. Reviewed by O. Guy-Evans, MSc. Viitattu 13.10.2025.
https://www.simplypsychology.org/bandura.html?utm_source=chatgpt.com#What-is-Social-Learning-Theory
- Medley, D., & Mitzel, H. (1977). *Teacher competence and teacher effectiveness*. Washington, DC: American Associates of Colleges for Teacher Education.
- Metsämuuronen, J. (2011). *Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä*. e-kirja, Opiskelijalaitos.
- Miendlarzewska, E. A., & Trost, W. J. (2014). How musical training affects cognitive development: Rhythm, reward and other modulating variables. *Frontiers in Neuroscience*, 7, 279. Viitattu 25.10.2025.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3957486/?utm_source=chatgpt.com
- Moisala, P. (1993). Kulttuurisen musiikin kognitiivinen tutkimus. *Musiikki*, 1–2, 50–74. Helsinki: Suomen Musiikkitieteellinen Seura.
- Moog, H. (1976). *The musical experience of the pre-school child*. London: Schott.
- Moreno, S., Lee, Y., Janus, M., & Bialystok, E. (2014). *Short-term second language and music training induces lasting functional brain changes in early childhood*. *Child Development*, 86(2). Viitattu 12.10.2025. file:///C:/Users/Admin/Downloads/Moreno_2015.pdf
- Morrison, S. J., Demorest, S. M., & Stambaugh, L. A. (2008). Enculturation effects in music cognition: The role of age and music complexity. Viitattu 25.10.2025.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022429408322854>
- Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75(1), 33–52. Viitattu 13.10.2025.
<https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.75.1.33>
- Nummenmaa, L. (2006). *Tilastolliset menetelmät*. Helsinki: Tammi.
- Nurmilaakso, M. (2011). Pienen lapsen kielellinen tietoisuus osana kielen kehitystä. Teoksessa M. Nurmilaakso & A.-L. Välimäki (toim.). *Lapsi ja kieli: Kielen kehittyminen varhaiskasvatuksessa*. Helsinki: Unigrafia Oy - Yliopistopaino. Viitattu 21.09.2023.

- <https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80046/d9e0eb99-ef75-4704-a185-14aa8cbf9366.pdf?sequence=1>
- OAJ (2015). Varhaiskasvatuslaki. Viitattu 29.6.2015.
<http://www.oaj.fi/cs/oaj/varhaiskasvatuslaki>
- Ojala, M. (2020). Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiseksi erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Viitattu 24.08.2023. <https://helda.helsinki.fi/items/70264400-988a-464e-bb89-54aa01f76360>
- Opetushallitus. (2005). *Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet*. Viitattu 18.7.2015.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/123012_taideyl_ops05_1.pdf
- Opetushallitus. (2014). *Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet*. Viitattu 10.08.2023. <https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/esiopetuksen-opetussuunnitelmien-perusteet>
- Opetushallitus. (2014b). *Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014*. Viitattu 7.7.2021. <https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet>
- Opetushallitus. (2016). *Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016*. Viitattu 17.12.2022. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatus-suunnitelman_perusteet_2016.pdf
- Opetushallitus. (2017). *Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017*. Viitattu 27.5.2019. https://www.oph.fi/download/186919_Taiteen_perusopetuksen_yleisen_oppimaaran_opetussuunnitelman_perusteet_2017.pdf
- Opetushallitus. (2018). *Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018*. Viitattu 17.12.2022. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2018.pdf
- Opetushallitus. (2019). *Eläinkuva- ja -käsityö*. Viitattu 27.11.2024.
<https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/elainkuva-ja-kasityo>
- Opetushallitus. (2021). *Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun perusteet*. Viitattu 17.12.2022. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Kaksivuotisen_esiopetuksen_kokeilun_opetussuunnitelman_perusteet_2021.pdf
- Opetushallitus. (2022). *Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022*. Viitattu 17.12.2022. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2022_1.pdf
- Opetushallitus. (2023). *Esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteet*. Viitattu 14.08.2023. <https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/esiopetuksen-opetussuunnitelmien-perusteet>
- Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2015). *Varhaiskasvatuslaki*.
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/varhaiskasvatus/index.html

- Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2022a). *Oikeus oppia – varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma*. <https://okm.fi/laatuohjelmat>
- Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2022b). Lasten ja nuorten digitaalisten taitojen kehittämiseen 9 miljoonaa. <https://okm.fi/-/lasten-ja-nuorten-digitaalisten-taitojen-kehittamiseen-9-miljoonaa>
- Paananen, P. (1997). *Lapsen älyllinen kehitys ja musiikin keksiminen*. Lisensiaatintyö, Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos.
- Paananen, P. (2003). *Monta polkua musiikkiin: Tonaalisen musiikin perusrakenteiden kehittyminen musiikin tuottamis- ja improvisaatiotehtävissä ikävuosina 6–11* (Doctoral dissertation, Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos).
- Pantaleo, M. M., Arcuri, G., Manfredi, M., & Proverbio, A. M. (2024). *Music literacy improves reading skills via bilateral orthographic development*. *Scientific Reports*, 14, Article 3506. Viitattu 14.02.2026. https://www.nature.com/articles/s41598-024-54204-8?utm_source=chatgpt.com
- Pantsu, L. (2010). *Ensimmäiset elämykset – musiikkiin integroitu taidekasvatus osana vauvaperheiden elämää*. Lisensiaatin tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos, Humanistinen tiedekunta.
- Patston, T., & Waters, L. (2015). Positive instruction in music studios: Introducing a new model for teaching studio music in schools based upon positive psychology. *Psychology of Well-Being*, 5, 10. Viitattu 13.10.2025. https://psywb.springeropen.com/articles/10.1186/s13612-015-0036-9?utm_source=chatgpt.com
- Park, Y. S., Konge, L., & Artino, A. R., Jr. (2020). The positivism paradigm of research. *Academic Medicine*, 95(5), 690–694. Viitattu 13.10.2025. https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2020/05000/the_positivism_paradigm_of_research.16.aspx
- Peltomaa, A. (2010). Laulun kehityksen vaiheet varhaisiässä. Teoksessa J. Louhivuori & S. Saarikallio (toim.). *Musiikkipsykologia*. Jyväskylä: Atena.
- Penttinen, M. (2013). Nuotinluku ja silmänliikkeet. *Musiikkikasvatus. The Finnish Journal of Music Education (FJME)*, 16(01). Helsinki: Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto / Music Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura.
- Peuna, N. (2015). *Kuvionuotit pianonsoiton alkeisopetuksen siirtymävaiheessa*. Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Musiikkikasvatuksen koulutus. <http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201505071481.pdf>
- Peterson, J. (2024). *How music influences language development in early childhood*. Viitattu 16.10.2025. <https://janpetersoncdc.com/blog/how-music-influences-language-development-in-early-childhood/>
- Piaget, J. (1988). *Lapsi maailmansa rakentajana: Kuusi esseetä lapsen kehityksestä* (Orig. 1964). Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY.
- Pihlström, S. (2007/2014). Pragmatismi. Julkaistu 26.9.2007, muokattu 12.8.2014. Viitattu 13.10.2025. https://filosofia.fi/fi/ensyklopedia/pragmatismi?utm_source=chatgpt.com

- Pine, J. M. (2005). Review of Tomasello, M., *Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition*. *Journal of Child Language*, 32(3). Viitattu 18.09.2025. https://www.researchgate.net/publication/247377665_Review_of_TOMASELLO_M_Constructing_a_language_a_usage-based_theory_of_language_acquisition
- Pino, M. C., Giancola, M., & D'Amico, S. (2023). The association between music and language in children: A state-of-the-art review. *Children*, 10(5), 801. Viitattu 12.10.2025. [file:///C:/Users/Admin/Downloads/The_Association_between_Music_and_Language_in_Chil%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/The_Association_between_Music_and_Language_in_Chil%20(1).pdf)
- Polamo, K. (2010). *Työparityö päiväkodissa*. Helsinki: Picaset Oy.
- Putkinen, V., Tervaniemi, M., & Huotilainen, M. (2019). Musical playschool activities are linked to faster auditory development during preschool-age: A longitudinal ERP study. *Scientific Reports*, 9, 11310. Viitattu 25.10.2025. https://www.nature.com/articles/s41598-019-47467-z?utm_source=chatgpt.com
- Puurtinen, M. (2018). Eye on music reading: A methodological review of studies from 1994 to 2017. *Journal of Eye Movement Research*, 11(2), Article 2. Viitattu 20.11.2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7725652/?utm_source=chatgpt.com
- Puurula, A. (2007). Lapsi ympäristönsä peilinä. Alle 3-vuotiaiden lasten integroitu taidekasvatus. Toeksessa S. Karppinen, A. Puurula, & I. Ruokonen (toim.). *Elämysten alkupoluilla: Lähtökohtia alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen* (pp. 85–95). 3. painos. Helsinki: Finn Lectura.
- Pragmatism. (2008, August 16). *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Substantive revision September 30, 2024. Viitattu 13.10.2025. <https://plato.stanford.edu/entries/pragmatism/>
- Quiroga-Martinez, D. R., Fernández Rubio, G., Bonetti, L., Achyutuni, K. G., Tzovara, A., Knight, R. T., & Vuust, P. (2024). *Decoding reveals the neural representation of perceived and imagined musical sounds* (Version 2). *PLOS Biology*, 22(10), e3002858. Viitattu 04.10.2025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39432519/>
- Radicuks, R., Bula-Biteniece, I., Gulbe, A., & Paškevica, B. (2025). *Constructivism in European school education: A qualitative systematic review*. *Multidisciplinary Reviews*, 8(6), 1–9. Viitattu 05.10.2025. https://www.researchgate.net/publication/387934235_Constructivism_in_European_school_education_A_qualitative_systematic_review
- Rakas, P. (2025, January 6). Positive psychology for music educators: Nurturing meaningful connections. Viitattu 13.10.2025. https://www.makemusic.com/blog/positive-psychology-for-music-educators-nurturing-meaningful-connections/?utm_source=chatgpt.com
- Rauste-von Wright, M.-L. (1982). *Kasvatustapahtuma ja maailmankuvan kognitiivis-emotionaaliset ainekset*. Joensuun Korkeakoulu, Kasvatustieteen osaston julkaisuja. Joensuu.
- Rauste-von Wright, M.-L. (1997). *Opettaja tienhaarassa: Konstruktivismia käytännössä*. Juva: Atena.

- Rauste-von Wright, M.-L., von Wright, J., & Soini, T. (2003). *Oppiminen ja koulu-*
tus. Juva: WSOY.
- Regelski, T. A. (2016). Music, music education, and institutional ideology: A
praxial philosophy of musical sociality. *Action, Criticism & Theory for Mu-*
sic Education, 15(2). Viitattu 13.10.2025. [https://act.maydaygroup.org/ar-](https://act.maydaygroup.org/articles/Regelski15_2.pdf)
[ticles/Regelski15_2.pdf](https://act.maydaygroup.org/articles/Regelski15_2.pdf)
- Regelski, T. A. (2017). Pragmatism, praxis, and naturalism: The importance for
music education of intentionality and consummatory experience in musi-
cal praxes. *Action, Criticism, and Theory for Music Education*, 16(2), 102–
143. Viitattu 13.10.2025. file:///C:/Users/Admin/Downloads/Pragmatism_Pra-
xis_and_Naturalism_The_Importance_fo.pdf
- Regelski, T. A. (2022). Musical value and praxial music education. *Action, Criti-*
cism, and Theory for Music Education, 21(1), 15–55. Viitattu 13.10.2025.
[https://www.researchgate.net/publication/346037757_Musi-](https://www.researchgate.net/publication/346037757_Musi-cal_value_and_praxial_music_education_2020_final_version)
[cal_value_and_praxial_music_education_2020_final_version](https://www.researchgate.net/publication/346037757_Musi-cal_value_and_praxial_music_education_2020_final_version)
- Rodriguez Buritica, J. M., Eppinger, B., Heekeren, H. R., Crone, E. A., & van
Duijvenvoorde, A. C. K. (2024). Observational reinforcement learning in
children and young adults. *NPJ Science of Learning*, 9, 18. Viitattu
13.10.2025.
[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10937639/?utm_source=cha-](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10937639/?utm_source=chatgpt.com)
[tgpt.com](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10937639/?utm_source=chatgpt.com)
- Rubel, E. W., & Ryals, B. M. (1983). Development of the place principle: Acous-
tical trauma. *Science*, 219, 512–514.
- Rudak, I. V. (2019). *Rol' integratsii muzyki i matematiki v sisteme nachal'nogo obra-*
zovaniya [Роль интеграции музыки и математики в системе
начального образования]. In O. N. Shirokov (Ed.), *Vospitanie i*
obuchenie: teoriya, metodika i praktika: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt.
konf. (pp. 20–21). Cheboksary: Tsentr nauchnogo sotrudnichestva “Inter-
aktiv plus”. ISBN 978-5-6043213-6-2. Viitattu 16.20.2025. [https://cyber-](https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-podhod-ko-vzaimosvyazi-ma-tematiki-i-muzyki-kak-effektivnomu-pedagogicheskomu-sredstvu)
[leninka.ru/article/n/sovremennyy-podhod-ko-vzaimosvyazi-ma-](https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-podhod-ko-vzaimosvyazi-ma-tematiki-i-muzyki-kak-effektivnomu-pedagogicheskomu-sredstvu)
[tematiki-i-muzyki-kak-effektivnomu-pedagogicheskomu-sredstvu](https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-podhod-ko-vzaimosvyazi-ma-tematiki-i-muzyki-kak-effektivnomu-pedagogicheskomu-sredstvu)
- Ruismäki, H. (1998). Musiikki osana taidekasvatusta ja elämää – näkökulma
musiikkikasvatuksessa. Teoksessa A. Puurula (toim.). *Taito- ja taideain-*
eiden opetuksen integrointi. Kokemuksia, käytäntöjä, teoriaa. Helsinki: Haka-
paino.
- Ruokonen, I., & Rusanen, S. (2009). Esteettinen kasvattaja kulttuurisena
kasvattajana. Viitattu 18.07. 2015. [https://www.julkari.fi/bit-](https://www.julkari.fi/bit-stream/handle/10024/80314/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b.pdf)
[stream/handle/10024/80314/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-](https://www.julkari.fi/bit-stream/handle/10024/80314/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b.pdf)
[b0305b3f927b.pdf](https://www.julkari.fi/bit-stream/handle/10024/80314/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b.pdf)
- Ruokonen, I. (2009). Musiikillista oppimisympäristöä luomaan. Teoksessa I. Ru-
okonen, S. Rusanen, & A.-L. Välimäki (toim.). *Taidekasvatus var-*
haiskasvatuksessa: Iloa, ihmettelyä ja tekemistä (Opas 3, pp. 22–29). Helsinki:
Terveysten ja hyvinvoinnin laitos.
- Ruokonen, I. (2011). Lapsen musiikillinen maailma. Teoksessa E. Hujala & L.
Turja (toim.). *Varhaiskasvatuksen käsikirja*. Jyväskylä: PS-kustannus.

- Ruokonen, I. (2016). *Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka*. Helsinki: Finn Lectura.
- Ruokonen, I. (2017). Integraatio ja eheyttäminen. Teoksessa A. Lindeberg-Piironen & I. Ruokonen (toim.). *Musiikki varhaiskasvatuksessa – käsikirja*. Tallinn: Paino Printall.
- Ruokonen, I., Rusanen, S., & Välimäki, A.-L. (2009). Saatteeksi. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen, & A.-L. Välimäki (toim.). *Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa: Iloa, ihmettelyä ja tekemistä* (Opas 3, pp. 22–29). Helsinki: Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitos.
- Ruokonen, I., Tervaniemi, M., & Reunamo, J. (2021). The significance of music in early childhood education and care of toddlers in Finland: An extensive observational study. Viitattu 06. 09. 2021. <https://www.tandfonline.com.ezproxy.jyu.fi/doi/epdf/10.1080/14613808.2021.1965564?needAccess=true&role=button>
- Ruokonen, I. (2023). Varhaisiän musiikkikasvatuksella eväitä kestävästä tulevaisuuden rakentamiseen. Teoksessa M.-L. Juntunen & H. Partti (toim.). *Musiikkikasvatus muutoksessa* (DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 20). Helsinki: Hansaprint Oy. Viitattu 30.11.2023. https://taju.uniarts.fi/bitstream/handle/10024/7961/e-pdf_Musiikkikasvatus%20muutoksessa_Sibelius-Akatemia.pdf
- Salminen, E. (2016, January 14). Köyhyys luo stigman lapseenkin. *Keskisuomalainen*.
- Sankaran, N., Leonard, M. K., Theunissen, F., & Chang, E. F. (2024). Encoding of melody in the human auditory cortex. *Science Advances*, 10(7), eadk0010. Viitattu 04.10.2025. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adk0010?utm_source=chatgpt.com
- Schaaf, J. V., Johansson, A., Visser, I., & Huizenga, H. M. (2024). What's in a name: The role of verbalization in reinforcement learning. *Psychonomic Bulletin & Review*, 31(6), 2746–2757. Viitattu 14.09.2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11680654/?utm_source=chatgpt.com
- Schunk, D. H. (1986). Verbalization and children's self-regulated learning. *Contemporary Educational Psychology*, 11(4), 347–369. Viitattu 14.09.2025. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/D_Schunk_Verbalization_1986.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Semenova, S. Yu., & Orlovskaya, I. V. (2023). *Integratsiya muzykal'nogo i fizicheskogo vospitaniya kak vazhnyy faktor razvitiya detey v usloviyakh realizatsii FGOS v doshkol'nom obrazovanii*. Viitattu 16.10.2025. <https://urok.1sept.ru/articles/696395>
- Seppänen, E., & Lindeberg-Piironen, A. (2017). Soittaminen. Teoksessa A. Lindeberg & I. Ruokonen (toim.) *Musiikki varhaiskasvatuksessa – käsikirja*. Tallinn: Paino Printall.

- Seppänen, E., Tarvonen, L., & Lindeberg-Piironen, A. (2017). Musiikkiliikunta. Teoksessa A. Lindeberg & I. Ruokonen (toim.). *Musiikki varhaiskasvatuksessa – käsikirja*. Tallinn: Paino Printall.
- Setälä, A., & Uppo, J. (2023). 4–6-vuotiaiden lasten rytmikoordinaation kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa [Bachelor's thesis, Tampere University of Applied Sciences]. Tampere University of Applied Sciences. Viitattu 24.09.2025. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/810447/Setala_Uppo.pdf?sequence=2
- Seuratanssijan musiikkietosivusto. Viitattu 10.01.2021. <http://viiri.net/tanssmus/rytmi.htm>
- Shetler, D. J. (1987). The enquiry to prenatal musical experience. Teoksessa F. R. Wilson & F. L. Roehmann (toim.). *The biology of music making: Music and child development* (Proceedings of the 1987 Conference).
- Siba.fi. Viitattu 23.09.2017. <http://www2.siba.fi/aleatori/index.php?id=289>
- Sidorchik, A. A. (2023). *Svyaz' muzyki i matematiki* [Связь музыки и математики] [Paper presented at the 59th Scientific Conference of Graduate, Master's and Undergraduate Students, Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus]. Viitattu 16.10.2025. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/53206/1/Sidorchik_Svyaz.pdf
- Simojoki, M. (1993). Kokeilun asiantuntijan arvio kokeilusta. Teoksessa P. Härkälä (toim.). *Uusia tuulia musiikkikasvatuksessa: Kansanperinteeseen pohjautuva musiikkikasvatuskokeilu Lahjaharjun päiväkodissa 1989–1992* (pp. 33–35). Jyväskylä: Jyväskylän kaupunki, Sosiaalikeskuksen julkaisusarja 2/1993.
- Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. (2005). *Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet*. Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino Oy.
- Still, J. (2011). *Musikalisk lärandemiljö: Planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem*. Åbo: Åbo Akademis Förlag. Viitattu 06.09.2021. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/72436/still_johanna.pdf?sequence
- Suberry, A., Maimon, N. B., & Eitan, Z. (2020). Sad syntax? Tonal closure affects children's perception of emotional valence. Viitattu 25.09.2025. <https://arxiv.org/pdf/2008.01810>
- Sun, J. (2022). *Exploring the Impact of Music Education on the Psychological and Academic Outcomes of Students: Mediating Role of Self-Efficacy and Self-Esteem*. *Frontiers in Psychology*. Viitattu 13.10.2025. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3986146&utm_source=chatgpt.com
- Suojanen, P. (1982). *Kulttuurin tutkimuksen empiiriset menetelmät*. Tampere: Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos, moniste 4.
- Suomi, H. (2019). Pätevä musiikin opettamiseen? Luokanopettajaksi valmistuvan musiikillinen kompetenssi perusopetuksen opetussuunnitelman

- perusteiden toteuttamisen näkökulmasta. University of Jyväskylä. Viitattu 18.07.2021. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7765-8>
- Swanwick, K. (1988). *Music, mind, and education*. London; New York: Routledge.
- Syrjälä, L., & Numminen, M. (1988). *Tapaustutkimus kasvatustieteessä*. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 51.
- Takala, A., & Takala, M. (1980). *Psykologinen kehitys lapsuusiässä*. Helsinki: WSOY.
- Unesco. (1980). *Unesco handbook for science teachers*. Paris: Unesco.
- Takala, A. (1982a). Oppien, ajatellen ja tuntien: Miten maailmankuva syntyy. *Tiede*, 200(2). Helsinki.
- Takala, A. (1982b). *Maailmankuvan muodostumisesta*. Joensuu: Joensuun korkeakoulu, Kasvatustieteiden osaston julkaisuja.
- Tarassenko, E. V. (2024). *Verbalizatsiya obrazno-myslitel'noi deyatel'nosti kak komponenta detskoi yazykovoi kartiny mira*. Viitattu 09.10.2025. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/verbalizatsiya-obrazno-myslitelnoy-deyatelnosti-kak-komponenta-detskoy-yazykovoy-kartiny-mira.pdf>
- Telegina, E. P. (2023). *Integratsiya muzyki i fizkultury* [Интеграция музыки и физкультуры]. *NSPortal*. Viitattu 16.10.2025. <https://nsportal.ru/detskii-sad/distantionnoe-obuchenie/2023/01/30/statya-integratsiya-muzyki-i-fizkultury>
- Tilastokeskus. (2022). Varhaiskasvatukseen osallistui 230 600 lasta vuonna 2021. Viitattu 10.12. 2022. <https://www.stat.fi/julkaisu/ckwd9j2c8fbpq0c53mhrob1za>
- Tilastokeskus. (2023). Varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten osuus kasvoi vuonna 2022. Viitattu 07.04. 2024. <https://www.stat.fi/julkaisu/cl8l48a1oj27m0dukvmlyq0wd>
- Tiusanen, E. (2008). Musiikki osana esteettistä kasvua. Teoksessa A. Helenius & R. Korhonen (toim.). *Pedagogiikan palikat: johdatus varhaiskasvatukseen ja -kehitykseen*. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.
- Toiviainen, P., Eerola, T., & Louhivuori, J. (2003). Kognitiivinen musiikkitiede. Teoksessa T. Eerola, J. Louhivuori, & P. Moisala (toim.). *Johdatus musiikintutkimukseen*. Vaasa: Ykkös-Offset Oy.
- Trainor, L. J. (2005). Are there critical periods for musical development? *Developmental Psychobiology*, 46(3), 262–278. Viitattu 03.10.2025. https://www.researchgate.net/publication/7961838_Are_there_critical_periods_for_musical_development
- Trainor, L. J., Marie, C., Gerry, D., Whiskin, E., & Unrau, A. (2012). Becoming musically enculturated: Effects of music classes for infants on brain and behavior. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1252(1), 129–138. Viitattu 03.10.2025. https://livelab.mcmaster.ca/app/uploads/2021/07/Becoming_musically_enculturated_Effects_of_music_c-1.pdf
- Trollinger, V. (2003). Relationships between pitch-matching accuracy, speech fundamental frequency, speech range, age, and gender in American English-speaking preschool children. *Journal of Research in Music Education*,

- 51(1), 78–94. Viitattu 12.10.2025. file:///C:/Users/Admin/Downloads/JRME_Trollinger_2001.pdf
- Turunen, K. E. (1987). *Ihminen ja tiede*. Jyväskylä: Gummerus Oy.
- Tynjälä, P. (1999a). Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten rakentaminen koulutuksessa. Teoksessa A. Eteläpelto & P. Tynjälä (toim.). *Oppiminen ja asiantuntijuus: Työelämän ja koulutuksen näkökulma* (pp. 160–179). Juva: WSOY.
- Tynjälä, P. (1999b). *Oppiminen tiedon rakentamisena: Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita*. Tampere: Kirjayhtymä.
- Tynjälä, P., Heikkinen, H., & Huttunen, R. (2006). Konstruktivistinen oppimiskäsitys oppimisen ja ohjaamisen perustana. Teoksessa P. Kalli & A. Malinen (toim.). *Konstruktivismi ja realismi. Aikuiskasvatuksen 45. vuosikirja* (pp. 20–48). Vantaa: Kansanvalistusseura.
- Urho, E. (1994). Työtavat: Laulaminen. Teoksessa M. Linnankivi, L. Tenkku, & E. Urho, *Musiikin didaktiikka* (toim.). 2. painos. Helsinki: WSOY.
- Valtasaari, H. (2011). Laulunopetuksen aseman ja sisällön muutokset: Laulunopetuksen uhkia ja mahdollisuuksia. *Musiikkikasvatus. The Finnish Journal of Music Education*, 14(2). Helsinki: Sibelius-Akatemia.
- Valtioneuvosto. (2022). Varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen lähes 5 miljoonaa euroa. Viitattu 14.08.2023. <https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/varhaiskasvatuksen-laadun-arvioinnin-ja-johtamisen-kehittamiseen-lahes-5-miljoonaa-euroa>
- van der Aa, J., & Fitch, W. T. (2025). Evidence for a shared cognitive mechanism underlying relative rhythmic and melodic perception. *Frontiers in Psychology*, 15, 1512262. Viitattu 04.10.2025. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1512262/full?utm_source=chatgpt.com
- Varhaisiän musiikinopettajat ry. (2012). *Varhaisiän musiikinopetus – monipuolista musiikin erityisosaamista*. Viitattu 18.07. 2015. http://vamory.fi/media/FIN_VarhaisianMusiikinopettajat_esite_A4_vedos.pdf
- Varhaiskasvatus/Jyväskylä. Vuorohoito varhaiskasvatuksessa. Viitattu 27.09. 2024. <https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/vuorohoito-varhaiskasvatuksessa>
- Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. (2005). Stakes. Viitattu 26.06.2014. <http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-ja-perheet/suunnitelmat/lapsen-varhaiskasvatussuunnitelma-vasu/>
- Vilkka, H. (2005). *Tutki ja kehitä* (1.–2. painos). Helsinki: Tammi.
- Vilkka, H. (2007). *Tutki ja mittaa: Määrällisen tutkimuksen perusteet*. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
- Vivanti, G., Hocking, D. R., Fanning, P., & Dissanayake, C. (2016). Verbal labels increase the salience of novel objects for preschoolers with typical development and Williams syndrome, but not in autism. *Journal of Neurodevelopmental Disorders*, 8(46). Viitattu 14.09.2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5203722/?utm_source=chatgpt.com

- Vygotsky, L. S. (1986). *Thought and language* (A. Kozulin, Ed. & Trans.). Cambridge, MA: MIT Press. (Original work published 1934). Viitattu 17.09.2025. <chrome-extension://efaidnbmnmnibpcajpcgclcfndmkaj/https://img3.reoveme.com/m/bac6393f496a1d08.pdf>
- Welch, G. F. (1985). *A Schema Theory of How Children Learn to Sing in Tune*. *Psychology of Music*, 13(1), 3–18. Viitattu 09.10.2025. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/WelchPM1985.pdf>
- Wertsch, J. V. (1991). *Voices of the mind: A socio-cultural approach to mediated action*. Cambridge: Harvard University Press.
- Westerlund, H. (2002). *Bridging experience, action, and culture in music education*. Helsinki: Sibelius-Akatemia.
- Wikipedia. Dynamiikka (musiikki). Viitattu 23.9.2017. [https://fi.wikipedia.org/wiki/Dynamiikka_\(musiikki\)](https://fi.wikipedia.org/wiki/Dynamiikka_(musiikki))
- Wikipedia. Kellopeli. Viitattu 23.9.2017. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Kellopeli>
- Wikipedia. Ksylofoni. Viitattu 23.9.2017. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Ksylofoni>
- Wikipedia. Lyömäsoitin. Viitattu 23.9.2017. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Ly%C3%B6m%C3%A4soitin/Lyömäsoitin>
- Wikipedia. Nuottikirjoitus. Viitattu 23.9.2017. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Nuottikirjoitus>
- Wikipedia. Sointiväri. Viitattu 23.9.2017. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Sointiv%C3%A4ri>
- Williams, K. E., Bentley, L. A., Savage, S., Eager, R., & Nielson, C. (2023). Rhythm and movement delivered by teachers supports self-regulation skills of preschool-aged children in disadvantaged communities: A clustered RCT. *Early Childhood Research Quarterly*, 65, 115–128. Viitattu 24.09.2025. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200623000704>
- Willis, P. (1978). *Profane culture*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Willis, P. (1984a). *Koulun penkiltä palkkatyöhön*. Tampere: Osuuskunta Vastapaino.
- Willis, P. (1984b). Symboli ja käytäntö: popmusiikin yhteiskunnallisesta merkityksestä. Teoksessa P. Alasuutari (toim.). *Keskustelua laadullisesta sosiaalitutkimuksesta* (Sarja C 28/1984b, pp. 137–160). Tampere: Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos.
- Wohl, A., & Even-Zohar, S. (2008). The musical notes method for initial reading acquisition. *Journal of Cognitive Education and Psychology*, 7(1). Viitattu 20.11.2025. https://www.researchgate.net/publication/237252132_The_Musical_Notes_Method_for_Initial_Reading_Acquisition
- Young, S. (2016). Early childhood music education research: An overview. Retrieved December 10, 2022, from <https://journals-sagepub-com.ezproxy.jyu.fi/doi/full/10.1177/1321103X16640106>

- Zatorre, R. J., Evans, A. C., & Meyer, E. (1994). Neural mechanisms underlying melodic perception and memory for pitch. *The Journal of Neuroscience*, 14(4), 1908–1919. Viitattu 04.10.2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6577137/pdf/jneuro_14_4_1908.pdf
- Zaatar, M. T., Alhakim, K., Enayeh, M., & Tamer, R. (2024). The transformative power of music: Insights into neuroplasticity, health, and disease. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 35, 100716. Viitattu 16.10.2025. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354623001308>
- Zainitdinova, M. A. (2020). *Izuchenie matematiki podobno obucheniyu igre na muzykal'nom instrumente* [Изучение математики подобно обучению игре на музыкальном инструменте] [Article, Tashkent Regional Center for Retraining and Advanced Training of State Teachers, Department of Methods of Exact and Natural Sciences, Tashkent, Uzbekistan]. Viitattu 16.10.2025. [file:///C:/Users/Admin/Downloads/izuchenie-matematiki-podobno-obucheniyu-igre-na-muzykalnom-instrumente%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/izuchenie-matematiki-podobno-obucheniyu-igre-na-muzykalnom-instrumente%20(1).pdf)
- Zhang, Y., & Serrano, P. L. (2024, January 30). *The impact of early childhood music on the physical and mental development of young children* [PDF]. University of the Cordilleras. Viitattu 16.10.2025. <chrome-extension://efaid-nbmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.researchpublish.com/upload/book/The%20Impact%20of%20Early%20Childhood%20Music-30012024-1.pdf>

LIITTEET

LIITE 1 a: TUTKIMUSLUPA

JYVÄSKYLÄN
kimuslupahakemus
Varhaiskasvatuspalvelut
.2014

KAUPUNKI
Tut

19.8

ANOMUS VARHAISKASVATUSPALVELUISTA SAATAVIEN TIETOJEN HANKINTAAN JA KÄYTTÖÖN TUTKIMUKSESSA TAI SELVITYKSESSÄ

1) Tutkimuksen nimi: **Musiikin rakenteiden hahmottamisen edistäminen varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksessa.**

2) Tutkimuksen toteuttaja:

Minna Jurvanen-Bagdasarov, Pirttimäentie 27, 40520 Jyväskylä, puh. 040 7788354, sähköposti: minnajurvanen@hotmail.com, koti, minna.jurvanen-bagdasarov@jkl.fi. Lto, fil.maisteri/musiikkikasvatus, tohtoriksi koulutettava, Jyväskylän yliopisto, musiikin laitos.

3) Tutkimuksen tausta, tarkoitus ja ajoitus:

Olen toiminut lastentarhanopettajana vuodesta 1992 alkaen päiväkodissa, Jyväskylässä. Työurallani yli 20 vuoden aikana olen ohjannut lastenhoitajiksi ja lastentarhanopettajajiksi/sosionomeiksi valmistuvia opiskelijoita säännöllisesti 3-5 opiskelijaa vuodessa. Koko tänä aikana vain muutamalla opiskelijalla on ollut musiikillista kompetenssia ja valmiuksia edistää päiväkotilasten musiikin rakenteelliseen hahmottamiseen liittyviä taitoja ja musiikin lukemaanoppimisvalmiuksia.

Vallassa olevan konstruktivistisen oppimiskäsityksemme mukaan oppimisen tulisi tapahtua omaehtoisesti ja omatahtisesti kaikilla aisteilla. Nykyinen perusopetuksemme, johon lisätään lastenhoitajan, lastentarhanopettajan/sosionomin ja erityislastentarhanopettajan ammatillinen koulutus, ei kuitenkaan tuota valmiuksia opettaa musiikin rakenteellista hahmottamista. Kuitenkin varhaiskasvatukseen kuuluu oleellisesti musiikkikasvatus.

LIITE 1 b: TUTKIMUSLUPA

koulutustyöryhmän kanssa.

7) Sitoumukset:

Sitoudun siihen, että en käytä saamiani tietoja muuhun kuin tutkimustarkoitukseen. En myöskään käytä saamiani tietoja asiakkaan tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus. En luovuta henkilötietoja sivulliselle. Tietoja käytän vain kohdassa 4 määriteltynä aikana ja suojaan, säilytän ja hävitän tiedot edellä kuvatusti.

Päiväys 14.02 / 2015 Jyväskylä

Minna Jurvanen-Bagdasarov

Allekirjoitus

Lupa voidaan postittaa vain yhdelle henkilölle, jos on useampi hakija x_ei_kyllä, kenelle: N

Liitteenä Tutkimussuunnitelma

Tutkimuslupa myönnetty:

Jyväskylässä 25, 2 20 15

Tarja Ahlqvist
Palvelujohtaja, varhaiskasvatuspalvelut

Kilpisenkatu 1, PL 341, 40101 Jyväskylä
Puhelin: 014 266 3090, Vaihde: 014 266 0000
etunimi.sukunimi@jkl.fi, www.jyvaskyla.fi

LIITE 2: LAPSEN LUPA OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN

Teen tohtorintutkielmaa "Musiikin rakenteiden hahmottamisen edistäminen varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksessa" Jyväskylän yliopistossa, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Tutkielmaan liittyy neljän vuoden toimintatutkimus xxxx ryhmissä 1.8.2015-31.5.2019.

Toimintatutkimuksessa testataan opetusmenetelmää, jonka tarkoituksena on edistää musiikin rakenteiden (melodian, rytmin, harmonian, muodon, sointivärien ja dynaamisten vaihteluiden) hahmottamista. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta.

Toimintatutkimuksen ajan kutakin opetettavaa laulua käsitellään musiikin rakenteiden näkökulmasta toiminnallisesti laulaen, soittaen, liikkuen ja tanssien.

Vasu/leops keskusteluissa vanhemmat saavat tietoa oman lapsensa musiikillisesta kehityksestä. Vasu/leops keskusteluissa vanhemmat kertovat lapsen musiikillisesta toiminnasta kotona. Ryhmien joulu- ja kevätjuhliissa vanhemmat myös näkevät opeteltuja lauluja/tansseja lasten esityksinä.

Lasten musiikillista kehitystä seurataan tutkimukseen osallistumisen ajan havainnoiden. Havainnointi suoritetaan videotallenteiden ja havainnointilomakkeen avulla. Raportoinnissa kenenkään lapsen henkilöllisyys ei tule ilmi. Osa havainnoitavista tehtävistä on vain oman lapsenne musiikillista toimintaa. Djembe rummun soittaminen ja musiikin mukaan liikkuminen tapahtuu kuitenkin 3-4 lapsen pienryhmissä. Kysyisinkin teiltä vanhemmilta, haluatteko antaa myös luvan, että kunkin pienryhmän muiden lasten vanhemmat voivat katsoa tallenteiden avulla näitä ryhmätoimintoja, joissa myös oma lapsenne on mukana? Mahdollisesti haluaisitte omaa lastanne koskevat tallenteet ja ryhmätallenteet myös itsellenne (ja varsinkin lapsellenne) muistoksi.

Lapseni _____ (nimi/nimet) saa osallistua tutkimukseen.

Lapseni _____ (nimi/nimet) ei saa osallistua tutkimukseen.

Lastani/lapsiani _____ (nimi/nimet)

_____ koskevat ryhmätoiminnot saa tallentaa kyseisen pienryhmän lasten muillekin vanhemmille

kyllä, saa tallentaa, ei saa tallentaa.

Jyväskylässä, (päivämäärä) _____/_____2018

Lapsen _____ vanhemman allekirjoitus _____

Tutkija on päiväkodin lastentarhanopettaja, Minna Jurvanen-Bagdasarov

LIITE 3: HENKILÖKUNNAN KYSELYLOMAKE

Arvoisa Jyväskylän kaupungin päivähoiton työntekijä. Kartoitan tutkimuksessani ”Musiikin rakenteiden hahmottamisen edistäminen varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksessa” Jyväskylän kaupungin päivähoiton musiikkikasvatuksen tavoitteita ja musiikillista toimintaa. Tutkimustulosten perusteella on mahdollista kehittää varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta. Käsittelen kyselyn tulokset luottamuksellisesti niin, etteivät kenenkään kyselyyn vastanneen henkilötiedot tule raportoinnissa esille.

Yhteistyöstä jo etukäteen kiittäen!

Minna Jurvanen-Bagdasarov (lto)

Musiikkikasvatusta koskevia kysymyksiä Jyväskylän kaupungin päiväkotien henkilökunnalle

Päiväkoti

Ammatillinen koulutustaustasi

Varhaiskasvatusalan työkokemuksesi vuosina

Sukupuoli: nainen mies

Ikä

Päiväkodin musiikilliseen toimintaan liittyviä kysymyksiä 3-7-vuotiaiden lasten kanssa

Laulaminen ja soittaminen

Laulan lasten kanssa aamukokoontumisella: en koskaan toisinaan usein aina.

Laulan lasten kanssa päiväkokoonntumisella: en koskaan toisinaan usein aina.

Laulan lasten kanssa muilla toimintatuokiolla:

Kädentaitoja harjoitettaessa: en koskaan toisinaan usein aina.

Satuhetkillä: en koskaan toisinaan usein aina.

Voimistelutuokiolla: en koskaan toisinaan usein aina.

Ruokailuhetkillä: en koskaan toisinaan usein aina.

Pukeutumis- ja riisuutumistilanteissa: en koskaan toisinaan usein aina.

Päivälevolla: en koskaan toisinaan usein aina.

Muilla toimintatuokiolla: en koskaan toisinaan usein aina. Millä?

Laulaessani lasten kanssa annan sävellajin/alkuäänen: en koskaan toisinaan usein aina.

Millä soittimella/soittimilla vai ääniraudalla?

Laulaessani lasten kanssa lapset antavat sävellajin/alkuäänen: ei koskaan toisinaan usein aina.

Millä soittimella/soittimilla?

Laulaessani lasten kanssa säestän laulua: en koskaan toisinaan usein aina.

Millä soittimella/soittimilla?

Laulaessani lasten kanssa lapset säestävät laulua: ei koskaan toisinaan usein aina.

Millä soittimella/soittimilla?

Laulan lasten kanssa Cd:levyn avulla: en koskaan toisinaan usein aina.

Lauluja valitessani kiinnitän huomion melodian ulottuvuuteen, matalimman ja korkeimman sävelen väliseen eroon: en koskaan toisinaan usein aina.

Lauluja valitessani kiinnitän huomion sävellajiin: en koskaan toisinaan usein aina.

Lauluja valitessani kiinnitän huomion tahtilajiin: en koskaan toisinaan usein aina.

Laulaessani lasten kanssa näytän melodian nuottikirjoituksen: en koskaan toisinaan usein aina.

Jos vastasit myöntävästi, täsmennä rastittamalla minkälaista nuottikirjoitusta käytät:

Mustavalkoinen, perinteinen nuottikirjoitus:

Väreihin perustuva kuvionuottikirjoitus:

Muu, itse keksitty graafinen ilmaisu:

Soittaessani yhdessä lasten kanssa näytän melodian tai sointujen nuottikirjoituksen: en koskaan toisinaan usein aina.

Jos vastasit myöntävästi, täsmennä rastittamalla minkälaista nuottikirjoitusta käytät:

Mustavalkoinen, perinteinen nuottikirjoitus:

Väreihin perustuva kuvionuottikirjoitus:

Muu, itse keksitty graafinen ilmaisu:

Laulaessani tai soittaessani lasten kanssa otan puheessani esiin seuraaviin musiikillisiin piirteisiin liittyviä asioita:

Melodia: en koskaan toisinaan usein aina.

Rytmi: en koskaan toisinaan usein aina.

Harmonia: en koskaan toisinaan usein aina.

Muoto: en koskaan toisinaan usein aina.

Sointiväri: en koskaan toisinaan usein aina.

Dynaamiset vaihtelut: en koskaan toisinaan usein aina.

Ryhmäni lapset laulavat ja/tai soittavat omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään: ei koskaan toisinaan usein aina.

Laulamiseen ja soittamiseen liittyviä kommenttejasi voit kirjoittaa tähän:

Musiikin mukaan liikkuminen

Laulaessani lasten kanssa istumme: ei koskaan toisinaan usein aina.

Liikkuessani lasten kanssa musiikin mukaan tuomme esiin musiikin perussykettä jaloilla tai käsillä: ei koskaan toisinaan usein aina.

Liikkuessani lasten kanssa musiikin mukaan tuomme esiin useita rytmikuvioita yhtä aikaa käsillä ja/tai jaloilla: ei koskaan toisinaan usein aina.

Liikkuessani lasten kanssa musiikin mukaan tuomme esiin musiikin muotoa liikekuvioina, jotka tukevat muodon hahmottamista: ei koskaan toisinaan usein aina.

Liikkuessani lasten kanssa musiikin mukaan keksin itse liikekuviot: en koskaan toisinaan usein aina.

Liikkuessani lasten kanssa musiikin mukaan lapset keksivät liikekuviot: ei koskaan toisinaan usein aina.

Ryhmäni lapset liikkuvat musiikin mukaan omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään: (esim. Cd: levyn avulla): ei koskaan toisinaan usein aina.

Musiikin mukaan liikkumiseen liittyviä kommenttejasi voit kirjoittaa tähän:

Musiikin kuunteleminen

Kuuntelen lasten kanssa musiikkia aamukokoontumisella (aktiivinen kuuntelu): en koskaan toisinaan usein aina.

Kuuntelen lasten kanssa musiikkia päiväkokoontumisella (aktiivinen kuuntelu): en koskaan toisinaan usein aina.

Kuuntelen lasten kanssa musiikkia musiikin toimintatuokioilla (aktiivinen kuuntelu): en koskaan toisinaan usein aina.

Musiikki soi myös (ei aktiivinen kuuntelu) voimistelutuokioilla: ei koskaan toisinaan usein aina.

Musiikki soi myös ruokailuhetkillä (ei aktiivinen kuuntelu): ei koskaan toisinaan usein aina.

Musiikki soi myös pukeutumis- ja riisuutumistilanteissa (ei aktiivinen kuuntelu): ei koskaan toisinaan usein aina.

Musiikki soi myös päivälevolla (ei aktiivinen kuuntelu): ei koskaan toisinaan usein aina.

Musiikki soi myös muilla toimintatuokioilla (ei aktiivinen kuuntelu): ei koskaan toisinaan usein aina. Millä?

Kuunnellessani lasten kanssa musiikkia (aktiivinen kuuntelu) otan puheessani esiin seuraaviin musiikillisiin piirteisiin liittyviä asioita:

Melodia: en koskaan toisinaan usein aina.

Rytmi: en koskaan toisinaan usein aina.

Harmonia: en koskaan toisinaan usein aina.

Muoto: en koskaan toisinaan usein aina.

Sointiväri: en koskaan toisinaan usein aina.

Dynaamiset vaihtelut: en koskaan toisinaan usein aina.

Valitsen itse kuunneltavan musiikin: en koskaan toisinaan usein aina.

Lapset valitsevat kuunneltavan musiikin: ei koskaan toisinaan usein aina.

Ryhmäni lapset kuuntelevat musiikkia omaehtoisessa toiminnassaan tai leikissään: ei koskaan toisinaan usein aina.

Musiikin kuuntelemiseen liittyviä kommentteja voit kirjoittaa tähän:

Koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat

Päiväkodissani järjestetään koko päiväkodin yhteisiä lauluhetkiä (valitse sopivin vaihtoehto): kerran lukukaudessa kaksi kertaa lukukaudessa kolme kertaa lukukaudessa neljä kertaa lukukaudessa viikoittain.

Koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa henkilökunta säestää laulut:
 ei koskaan toisinaan usein aina.

Millä soittimilla?

Koko päiväkodin yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa lapset säestävät laulut:
 ei koskaan toisinaan usein aina.

Millä soittimilla?

Lapset laulavat pienryhminä: ei koskaan toisinaan usein aina.

Lapset soittavat pienryhminä: ei koskaan toisinaan usein aina.

Lapset tanssivat pienryhminä: ei koskaan toisinaan usein aina.

Lauluhetkillä ja juhlissa aikuinen on määrännyt lasten istumapaikat:
 ei koskaan toisinaan usein aina.

Lapset ovat itse saaneet valita istumapaikkansa: ei koskaan toisinaan
 usein aina.

Koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat ovat sisällöltään yhtenäisiä kokonaisuuksia: ei koskaan toisinaan usein aina.

Koko päiväkodin yhteisissä lauluhetkissä ja juhlissa lukukauden aikana luettu satu tai sadut esitetään musiikkia sisältävänä draamana: ei koskaan toisinaan
 usein aina.

Aikuiset suunnittelevat koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöt yksin: ei koskaan toisinaan usein aina.

Lapset suunnittelevat koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöt:
 ei koskaan toisinaan usein aina.

Aikuiset ja lapset suunnittelevat koko päiväkodin yhteisten lauluhetkien ja juhlien sisällöt yhdessä: ei koskaan toisinaan usein aina.

Koko päiväkodin lauluhetkien ja juhlien näyttämönä toimii koko esitystila, jolloin lapset eivät perinteisesti istu puolipiirissä, vaan omien rooliensa mukaan eri puolilla esitystilaa: ei koskaan toisinaan usein aina.

Koko päiväkodin yhteisten lauluhetket ja juhlat on integroitu kädentaitojen harjoittamiseen, jolloin lukukauden aikana tehtyjä kädentöitä käytetään lauluhetkien ja juhlien lavasteina: ei koskaan toisinaan usein aina.

Koko päiväkotien yhteisten lauluhetkien ja juhlien roolit on jaettu (ja harjoiteltu) etukäteen, jolloin roolivaatteita ei tarvitse vaihtaa kesken esityksen: ei koskaan
 toisinaan usein aina.

Roolivaatteita ja hattuja vaihdellaan lauluhetkien ja juhlien aikana laulujen mukaan: ei koskaan toisinaan usein aina.

Esitysten valaistukseen kiinnitetään erityinen huomio: ei koskaan toisinaan
 usein aina.

Oman ryhmäsi joulu- ja kevätjuhlaesitys esitetään myös päiväkodin muille lapsille: ei koskaan toisinaan usein aina.

Koko päiväkodin yhteisiin lauluhetkiin ja juhliin liittyviä kommenttejasi voit kirjoittaa tähän:

Henkilökunnan musiikillisten taitojen hyödyntäminen

Henkilökunnan musiikillisia taitoja hyödynnetään yli ryhmärajojen: ei koskaan
 toisinaan usein aina.

Päiväkodin musiikkikirjallisuus, Cd-levyt ja soittimet

Päiväkodin laulukirjoja on mielestäsi: ei ole laulukirjoja valikoima on vähäinen valikoima on runsas.

Päiväkodin Cd-levyjen valikoima on mielestäsi: ei ole Cd-levyjen valikoimaa valikoima on vähäinen valikoima on runsas.

Päiväkodin soitinvalikoima on mielestäsi: ei ole soitinvalikoimaa valikoima on vähäinen valikoima on runsas.

Luettele tärkeimmät päiväkotisi soittimet, joita itse käytät lasten kanssa musisoidessasi:

Päiväkodin soittimet ovat lasten saatavilla: ei koskaan toisinaan usein aina.

Päiväkodissasi on jokaisella ryhmällä oma Cd-soitin: ei ole on.

Päiväkodissasi on videotykki: ei ole on.

Päiväkodissasi on sali, jossa on iso peili: ei ole on.

Musiikkikasvatus ja lapsen vasu

Kirjoitatko lapsen vasuun lapsen musiikillisesta kehityksestä ja keskusteletko siitä lapsen vanhempien ja muun henkilökunnan ja kanssa: en koskaan toisinaan usein aina.

Musiikkikasvatus ja vasut

Valtakunnallisen varhaiskasvatuksen perusteiden musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat mielestäsi: musiikkikasvatuksen tavoitteita ei ole tavoitteita on niukasti tavoitteita on riittävästi tavoitteet ovat erinomaisen kattavia

Jyväskylän kaupungin vasun musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat mielestäsi: musiikkikasvatuksen tavoitteita ei ole tavoitteita on niukasti tavoitteita on riittävästi tavoitteet ovat erinomaisen kattavia

Oman päiväkotisi yksikkövasun musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat mielestäsi: musiikkikasvatuksen tavoitteita ei ole tavoitteita on niukasti tavoitteita on riittävästi tavoitteet ovat erinomaisen kattavia

Musiikilliset opinnot ja harrastukset

Olen opiskellut tai harrastanut soittamista, millä instrumentilla/instrumenteilla:

Opiskelun kesto vuosina:

Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:

Suoritetut tutkinnot:

Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyylilaji/tyylilajit:

- Jatkuuko opiskelu/harrastus:
- Olen opiskellut tai harrastanut laulamista:
- Opiskelun kesto vuosina:
- Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:
- Suoritettut tutkinnot:
- Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyylilaji/tyylilajit:
- Jatkuuko opiskelu/harrastus:
- Olen opiskellut tai harrastanut tanssimista:
- Opiskelun kesto vuosina:
- Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:
- Suoritettut tutkinnot:
- Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyylilaji/tyylilajit:
- Jatkuuko opiskelu/harrastus:
- Olen ollut musiikkiluokalla vuosiluokilla 3-6:
- Olen ollut musiikkiluokalla vuosiluokilla 7-9:
- Olen ollut musiikkilukiossa:

Kuvaile varhaiskasvatuksen koulutuksessa (lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja, sosionomi, sosiaalikasvattaja, lähihoitaja, erityisavustaja) saamaasi musiikin opetusta: opetuksen laajuus, riittävyys, painopisteet jne.

Musiikilliset taidot

- Osaan nimetä nuottikirjoituksesta sävelten nimiä: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.
- Osaan laulaa opeteltavan laulun malliksi lapsille sävellajissa ja tempossa pysyen: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.
- Osaan soittaa opeteltavan laulun melodian malliksi lapsille tempossa pysyen: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.
- Millä instrumentilla/instrumenteilla?
- Osaan nimetä tavallisimmat intervallit (kahden sävelkorkeuden väliset etäisyydet) ja laulaa ne: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.
- Osaan soittaa tavallisimmat intervallit (kahden sävelkorkeuden väliset etäisyydet): en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.
- Millä instrumentilla/instrumenteilla?
- Osaan nimetä sävellajit ja laulaa aina kulloinkin kyseessä olevan sävelasteikon: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.
- Osaan soittaa aina kulloinkin kyseessä olevan sävelasteikon: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.
- Millä instrumentilla/instrumenteilla?
- Osaan nimetä soinnut kirjoitetusta nuottikirjoituksesta ja sointumerkeistä: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.
- Osaan laulaa soinnut murtosointuina, jolloin soinnun sävelet lauletaan peräkkäin: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.

Osaan soittaa soinnut kirjoitetusta nuottikirjoituksesta ja/tai sointumerkeistä murtosointuina, jolloin soinnun sävelet soitetaan peräkkäin: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.

Osaan soittaa soinnut kirjoitetusta nuottikirjoituksesta ja/tai sointumerkeistä sointuina, jolloin sävelet soitetaan samanaikaisesti: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.

Millä instrumentilla/instrumenteilla?

Osaan nimetä kirjoitetusta nuottikuvasta tahtilajit ja rytmiset aika-arvot: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.

Osaan transponoida (siirtää toiseen sävellajiin) melodian laulamalla: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.

Osaan transponoida (siirtää toiseen sävellajiin) melodian soittamalla: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.

Millä instrumentilla/instrumenteilla?

Osaan transponoida (siirtää toiseen sävellajiin) soinnut soittamalla: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.

Millä instrumentilla/instrumenteilla?

Osaan kirjoittaa kuulemani melodian nuottikirjoitukseksi: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.

Osaan kirjoittaa kuulemani rytmikuvion nuottikirjoitukseksi: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.

Osaan kirjoittaa kuulemani soinnun (sointuja) nuottikirjoitukseksi: en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti.

Osaan soinnuttaa melodian (varustaa sävelmän soinnuilla, sointusäestyksellä): en ollenkaan heikosti jokseenkin hyvin erinomaisesti. Kiitos vastauksestasi!

LIITE 4: JOHTAJIEN KYSELYLOMAKE

Arvoisat Jyväskylän kaupungin päiväkotien johtajat. Kartoitan tutkimuksessani ”Musiikin rakenteiden hahmottamisen edistäminen varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksessa” Jyväskylän kaupungin päivähoidon musiikkikasvatuksen tavoitteita ja musiikillista toimintaa. Tutkimustulosten perusteella on mahdollista kehittää varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta. Käsittelen kyselyn tulokset luottamuksellisesti niin, etteivät kenenkään kyselyyn vastanneen henkilötiedot tule raportoinnissa esille. Yhteistyöstä jo etukäteen kiittäen! Minna Jurvanen-Bagdasarov (Ito)

Musiikkikasvatusta koskevia kysymyksiä päiväkotien johtajille

- Ammatillinen koulutustaustasi
Työkokemuksesi lastentarhanopettajana vuosina
Työkokemuksesi varajohtajana vuosina
Työkokemuksesi johtajana vuosina
Sukupuoli: nainen mies
Ikä

Pedagoginen johtajuus

- Valtakunnallisen varhaiskasvatuksen perusteiden musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat mielestäsi: musiikkikasvatuksen tavoitteita ei ole tavoitteita on niukasti tavoitteita on riittävästi tavoitteet ovat erinomaisen kattavia
Jyväskylän kaupungin vasun musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat mielestäsi: musiikkikasvatuksen tavoitteita ei ole tavoitteita on niukasti tavoitteita on riittävästi tavoitteet ovat erinomaisen kattavia
Oman päiväkotisi yksikkövasun musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat mielestäsi: musiikkikasvatuksen tavoitteita ei ole tavoitteita on niukasti tavoitteita on riittävästi tavoitteet ovat erinomaisen kattavia
Milloin viimeksi oman päiväkotisi yksikkövasun musiikkikasvatuksen tavoitteita on päivitetty (vuosi):
Rastita varhaiskasvatuksen sisällöllisistä orientaatioista ne, jotka ovat toiminnassanne integroitu musiikkikasvatuksen tavoitteisiin:
Kielellisen kasvatuksen tavoitteet:
Kädentaitojen harjoittamisen tavoitteet:
Liikuntakasvatuksen tavoitteet:
Matemaattisten valmiuksien tavoitteet:
Luonnontieteellisen orientaation tavoitteet:
Historiallis-yhteiskuntatieteellisen orientaation tavoitteet:
Esteettisen orientaation tavoitteet:
Eettisen orientaation tavoitteet:
Uskonnollis-katsomuksellisen orientaation tavoitteet:
Leikin tavoitteet:

Kuvaile, kuinka rastittamiesi sisällöllisten orientaatioiden tavoitteiden integraatio musiikkikasvatuksen tavoitteisiin näkyy päiväkotisi ryhmien musiikillisessa toiminnassa:

Kirjoittavatko työntekijäsi lapsen vasuun lapsen musiikillisesta kehityksestä ja keskustelevatko he siitä lapsen vanhempien ja muun henkilökunnan ja kanssa: ei koskaan toisinaan usein aina.

Päiväkodissasi järjestetään koko päiväkodin yhteisiä lauluhetkiä: kerran lukukaudessa kaksi kertaa lukukaudessa kolme kertaa lukukaudessa neljä kertaa lukukaudessa viikoittain.

Osallistun päiväkodin yhteisiin lauluhetkiin ja juhliin: en koskaan toisinaan usein aina.

Koko päiväkodin yhteiset lauluhetket ja juhlat ovat sisällöltään yhtenäisiä kokonaisuuksia: ei koskaan toisinaan usein aina.

Musiikkikasvatuksen pedagogiseen johtamiseen liittyviä kommenttejasi voit kirjoittaa tähän:

Päiväkodin laulukirjat, Cd-levyt ja soittimet

Päiväkodin laulukirjoja on mielestäsi: ei ole laulukirjoja valikoima on vähäinen valikoima on runsas.

Päiväkodin Cd-levyjen valikoima on mielestäsi: ei ole Cd-levyjen valikoimaa valikoima on vähäinen valikoima on runsas.

Päiväkodin soitinvalikoima on mielestäsi: ei ole soitinvalikoimaa valikoima on vähäinen valikoima on runsas.

Luettele tärkeimmät päiväkotisi soittimet, joita henkilökuntasi käyttää lasten kanssa musisoidessaan:

Päiväkodin soittimet ovat lasten saatavilla: ei koskaan toisinaan usein aina.

Päiväkodissasi on jokaisella ryhmällä oma Cd-soitin: ei ole on.

Päiväkodissasi on videotykki: ei ole on.

Päiväkodissasi on sali, jossa on iso peili: ei ole on.

Kuinka paljon rahaa käytetään keskimäärin vuodessa uusien laulukirjojen, Cd-levyjen ja soittimien ostamiseen:

Oma musiikillinen koulutustaustasi/harrastamisesi

Olen opiskellut tai harrastanut soittamista, millä instrumentilla/instrumenteilla:

Opiskelun kesto vuosina:

Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:

Suoritettut tutkinnot:

Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyylilaji/tyylilajit:

Jatkuuko opiskelu/harrastus:

Olen opiskellut tai harrastanut laulamista:

Opiskelun kesto vuosina:

Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:

Suoritetut tutkinnot:

Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyllilaji/tyyllilajit:

Jatkuuko opiskelu/harrastus:

Olen opiskellut tai harrastanut tanssimista:

Opiskelun kesto vuosina:

Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:

Suoritetut tutkinnot:

Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyllilaji/tyyllilajit:

Jatkuuko opiskelu/harrastus:

Olen ollut musiikkiluokalla vuosiluokilla 3-6:

Olen ollut musiikkiluokalla vuosiluokilla 7-9:

Olen ollut musiikkilukiassa:

Kuvaile varhaiskasvatuksen koulutuksessa (lastentarhanopettaja, erityislasterhanopettaja, sosionomi, sosiaalikasvattaja, lähihoitaja, erityisavustaja) saamaasi musiikin opetusta: opetuksen laajuus, riittävyys, painopisteet jne.:

Henkilöstöjohtaminen

Henkilökunnan musiikillisia taitoja hyödynnetään päiväkodissasi yli ryhmärajojen: ei koskaan toisinaan usein aina.

Tiimejä muodostaessasi turvaatko jokaiseen tiimiin riittävän osaamisen musiikkikasvatuksessa: en koskaan toisinaan usein aina.

Asetetaanko koko päiväkodin yhteisessä vasu-työryhmässä tai tiimipalavereissa ryhmien musiikilliselle toiminnalle tavoitteita: ei koskaan toisinaan usein aina.

Arvioidaanko koko päiväkodin yhteisessä vasu-työryhmässä tai tiimipalavereissa ryhmien musiikillisen toiminnan tavoitteita: ei koskaan toisinaan usein aina.

Otatko puheeksi kehityskeskusteluissa työntekijöiden musiikillisen toiminnan, musiikilliset taidot ja/tai niiden kehittämisen: en koskaan toisinaan usein aina.

Rekrytoidessasi uusia työntekijöitä otatko huomioon työnhakijoiden musiikilliset taidot: en koskaan toisinaan usein aina.

LIITE 5: HENKILÖKUNNAN LAULAMISEEN JA SOITTAMISEEN LIITTYVÄT KOMMENTIT

Laulaminen

Aikuisen mallittaminen on tärkeää "näillä voi vaikka näin kokeilla" ja se, että sallii kokeilun ja kertoo sen. Laulukortit saatavilla auttavat.

Pidän tärkeänä, että lapsien kanssa lauletaan tarpeeksi korkealta, liian matalalta laulettuna lapset eivät pääse kunnolla lauluun mukaan.

Lapsia tulee kannustaa omien laulujen tekemiseen.

Laulan lähinnä yksittäiselle lapselle kommunikaatiota/vuorovaikutusta hakien.

En ole itse pätkääkään musikaalinen, joten rallattelen vain niitä tuttuja peruslauluja lasten kanssa.

Itse osaan laulaa ja kuulema minulla on kaunis ääni ja sävelkorvaa. Nuotteja en osaa lukea. Sen verran ymmärrän katsoa milloin, mennään ylös ja tullaan alas. Laulut opin kuuntelemalla musiikkia ja jos on cd-levy ja sanat, niin opin tosi nopeasti.

Kielen kehityksen kannalta päivittäinen laulaminen on tärkeää kaikille lapsille. Musiikki sopii hyvinkin monenlaisiin tilanteisiin. Lapset laulavat ja soittavat mielellään. Musiikki rauhoittaa nukkumahuoneessa. Levyraati kannustaa kuuntelemaan erilaista musiikkia. Mamu (maahanmuuttaja)-lapset oppivat laulamisen avulla nopeasti suomen kieltä jne.

Käytän musiikkia työssäni päivittäin. Välillä lasten kanssa juttellessakin kerron asiani laulaen lapsille. Vapaan leikin aikana lapset haluavat usein kuunnella laulukirjasta lauluja levyiltä ja laulaa mukana.

Lapset ja varsinkin tytöt laulavat lauluja tutuista elokuvistaan, esim. prinsessalauluja.

Lapset laulavat paljon päivän aikana ja me aikuiset lähdemme mukaan lauluihin, ja leikkimme mukana, jos kyseessä on laululeikki. Lapset hakevat usein rytmikapulat lauluun mukaan, käyttävät paljon kehosoittimia ja taputtavat käsiään yhteen laulun rytmissä.

Lapset laulavat joskus, kun leikkivät esim. päiväkotia tai jos ovat oppineet uuden kivan laulun laulavat esim. pujotellessaan helmiä.

Lapset laulavat opittuja ja itse keksimiään laulelmia erilaisissa leikkihetkissä.

Lapset riimittelevät ja laulavat omia lauluja päivittäin. Joskus nauhoitamme niitä ja joskus lapset laulavat vuorotellen mikrofoniiin itse keksimiään lauluja. Teimme myös lasten keksimään satuun äänimaisemat eri soittimilla (lapset valitsivat tarinan tunnelmaan sopivat soittimet ja keksivät itse "käsikirjoituksen" soittimille). Lapset laulavat mielellään keinuessa, kiipeillessä, liikkeessä esim. metsässä retkillä viikoittain.

Lapset tykkäävät kuunnella lauluja levyiltä leikkiessään ja siinä myös voivat lauleskella mukana.

Lapsista yleensä heti näkee, mikä uusi laulu on heille mieluinen. Joistakin lauluista tulee suursuosikkeja.

Laulaminen on itselleni eläytymistä ja heittäytymistä, "iloinen tapahtuma", jonka avulla voi myös käsitellä erilaisia tunteita ja tunnelmia ja hupsutella. Tämä näkyy vahvasti myös lasten kanssa musisoidessani eli laulaminen ei ole suorittamista ja minua ei haittaa, jos aloitan laulun väärästä "nuotista" tai laulan väärin. Laulaminen ja soittaminen lasten kanssa ovat kohdallani pikemminkin fiilistelyä, jossa käytetään ilmeitä, eleitä, liikkeitä, mielikuvia...

Laulaminen tulee työhön helpommin mukaan, se "soitin" kun on mukana koko ajan.

Laulaminen voi olla spontaania.

Laulamista ja erilaisia lauluja ja laululeikkejä pidän erittäin tärkeänä. Olen tänä toimintakautena lisännyt liikuntaa musiikkikasvatukseen huomattavasti aikaisempaa enemmän.

Laulamme lasten kanssa todella paljon. Lauluvarasto on laaja, koska yhtenä tärkeänä musisointipaikkana on nukkarit (lepohuone). Nukkarissa laulan esim. niitä lauluja, joita myöhemmin sitten yhdessä opettelemme.

Laululeikit ovat itselleni mieluisia, ja koen että eri-ikäiset lapset nauttivat niistä, niillä voi motivoida, rohkaista ujompiakin osallistumaan, rauhoittaa ryhmää, ovat itselle väline muun toiminnan ohessa.

Laulut valitaan huomioiden vuodenaikojen kulku. Säestetään tai leikitään laulun mukana.

Minkäänlaista musiikkiin liittyvää koulutusta tai taustaa minulla ei. Rytmisoittimiakin käytän hiukan arastellen. Mutta tykkään kovasti laulaa

lasten kanssa. Laululeikit ovat mieluisia sekä erilaiset loruttelut. Eikä minulla ole hajuakaan nuoteista, ihan korvakuulolta hoilotan. Laulutuokioilla usein lauluihin liittyy leikkiä tai toiminnallista tekemistä sekä aina jotain opittavaa.

Musiikki on minulle tärkein väline kasvatustyössäni. Paitsi useilla viikoittaisilla musiikkihetkillä, käytän musiikkia myös matemaattisia ja kielellisiä sekä motorisia taitoja harjoiteltaessa. Usein otan kokoontumisilla loruja ja rytmiharjoituksia, lähes päivittäin. Yritän innostaa lapsia laulamaan ja soittamaan myös omaehtoisesti mahdollisimman paljon.

Opittuja lauluja lauletaan leikkien lomassa.

Pidän musiikista ja käytän paljon cd:tä. Omat laulutaidot surkeat, siis kaikki kikkakolmoset käytössä, ettei tarvitsisi laulaa tai ainakaan opettaa uutta laulua. Haluan kuitenkin kannustaa lapsia laulamaan.

Pienten lasten kanssa laulaminen ja soittaminen liittyy luonnollisena osana päivän toimintaan omassa ryhmässämme.

Ryhmäni lapset 2-3-vuotiaat ovat erittäin innokkaita laulamaan ja laulamme päivittäin. Lapset osaavat toivoa jotain laulua, jota haluavat laulaa. Vanhemmat ovat kertoneet, että lapset ovat laulaneet samoja lauluja myös kotona.

Lapset laulavat spontaanisti päiväkodissa, muskarissa ym. oppimiaan lauluja.

Työskennellessäni pienten puolella laulelen paljon monissa tilanteissa, isojen puolella on ollut lauleleminen vähäisempää (työkaveria häiritsee, jos lauletaan kun ei ole lauluhetki).

Useana vuonna ryhmäni lapset ovat saaneet loogista, hyvää musiikkikasvatusta muskariopiskelijan ohjaamana. Laulamme myös usein koko porukalla piireillä ja kuuntelemme musiikkia eri tilanteissa.

Viime aikoina ryhmässämme laulaminen on jäänyt liian vähälle.

Lapsia tulee kannustaa omien laulujen tekemiseen, melodioiden opetteluun korvakuulolta ja muutenkin musiikin harrastamiseen virallisten soittotuntien, teorioiden ja nuottien ulkopuolella.

Soittaminen

En ole vielä lasta nähnyt, joka ei tahtoisi soittaa, mutta on lapsia, jotka eivät laula. Eivät yksin tai ryhmän mukana, mutta silmistä ja olemuksesta näkee, että laulut ja lauluhetket ovat hurjan tärkeitä.

Huomasin että voisin käyttää soittimia monipuolisemmin.

Itse en osaa soittaa mitään esim. pianoa tai kitaraa, kannelta sen verran kuin opin opiskeluaikani. Laulaminen ei onneksi ole siitä kiinni, vaan (laulaminen) opitaan laulamalla.

Kasvatushenkilöstölle pitäisi saada sellainen asenne, että musiikkikasvatusta voi opettaa myös henkilöt, jotka eivät mielestään osaa laulaa tai soittaa mitään instrumenttia. Musiikkikasvatusta on monenlaista, josta pitää löytää itselle sopivat menetelmät. Tähän tulisi panostaa myös koulutuksella ja ammatillisessa koulutuksessa.

Koska en ymmärrä mitään nuoteista, enkä osaa soittaa kuin rytmisoittimia, niin laulamme cd:n avulla tai joskus ilman säestystä. Lauluhetkiä pidämme joka toinen viikko. Lisäksi laulamme joskus aamupiirillä tms. toiminnan ohessa. Joulun aikaan laulamme päivittäin.

Lapset toivovat usein soitettavaksi Cd-levyjä, joita olen käyttänyt.

Lapset tykkäävät kuunnella lauluja levyiltä leikkiessään ja siinä myös voivat lauleskella mukana. Jos soittimia olisi ryhmässä, niitä tulisi käytettyä enemmän ts. niitä ei tarvitsisi hakea salista.

Lapset useimmiten nauttivat musiikista. Mitä aktiivisemmän roolin lapset saavat, esimerkiksi soittamalla mukana, sitä mieluisampi musisointihetkestä yleensä tulee.

Lapsilla on aina mahdollisuus ottaa soittimia, äänitteitä leikkeihinsä. He liikkuvat mielellään ja pyytävät musiikkia tekemilleen radoille, samoin tanssivat.

Lasten pitää saada myös omaehtoisesti soittaa/harjoitella opeteltuja tai oppimiaan soitteita eri soittimin sekä opettaa kavereitaan omaehtoisesti.

Musiikkikoulutusta henkilökunnalle. Esim. kitaran soiton alkeita, laulu tekniikan / äänen käytön harjoittelua.

Lapsiryhmän kanssa toteutettavan musiikkikasvatukseen ei Jyväskylän yliopistossa häävejä valmiuksia saa, ellei jo valmiiksi osaa lukea nuotteja tai

soittaa. Opetus ei tavoita muita. Onneksi sentään osaan laulaa ja pysyä melodiassa.

Pidän laulamista, mutta soittamista en koe samalla tavalla omakseni. Nuotteja osaan hyvin heikosti. Olen kuitenkin käyttänyt lasten kanssa soittimia, jotta he oppivat käyttämään niitä. Uskon, että soittamisen kautta lasten rytmitaju harjaantuu ja he oppivat, että soittimilla tulee erilaisia ääniä: kovia, kumeita, kirkkaita jne. Soittamalla saa myös aikaan kaunista musiikkia.

Pidän soittamista ja laulamista tärkeänä, mutta omat taitoni musiikin suhteen ovat niin huonot enkä esim. edes tiedä mitä edellä mainitut harmonia, sointiväri ym. tarkoittavat, että on vaikea opettaa musiikin "teoriaa" myöskään lapsille. Koen soittamisen ja laulamisen itse vaikeaksi, joten siksi sitä tulee tehtyä liian harvoin lasten kanssa.

Soitetaan / lauletaan hitaasti, nopeammin, nopeasti, hiljaa, kovaa, iloisesti, surullisesti, matalalta, korkealta.

Lapset tanssivat levyttä kuuluvan musiikin mukaan tai kehosoitimien rytmin mukaan.

LIITE 6: HENKILÖKUNNAN MUSIIKIN MUKAAN LIIKUMISEEN LIITTYVÄT KOMMENTIT

Tanssiminen

Aulan tanssiaiset/ prinsessaleikit klassisen musiikin soidessa suosittuja.

Lapset pyytävät usein laittamaan vapaan leikin aikana musiikkia taustalle soimaan. Leikkivät ja laulavat ja tanssivat musiikin mukana.

Lapset toivovat usein tanssia. Luontainen tapa liikkua musiikin mukaan on suurimmalle osalle lapsia tuttua jo kotoa.

Lapset voivat vapaasti tanssia ja improvisoida omaehtoisella musiikkituokiolla leikeissään ja CD:n parissa.

Meillä tanssitaan paljon cd:n tahtiin. Lapset tykkäävät tehdä tanssiesityksiä.

Liikkuminen

Erilaiset välineet tuovat rohkeutta lisää liikkumiseen musiikin tahdissa: huivit, pallot, vaatteet, nauhat (jos vain saisi jostain...), on tehty joskus itse.

Joka kerralla lapset saavat antaa myös ideoita, miten musiikin tahtiin voisi liikkua ja jokaista ideaa myös kokeillaan.

Jumppasalimme on iso, ja siellä on mukava liikkua vauhdikkaitakin leikkejä.

Kehittää lapsen koordinointi kykyä ja oman kehon hahmottamista.

Käytän musiikkia usein liikuntahetkillä ja hyödynnän musiikin eri elementtejä liikunnassa. Integroin usein musiikkia ja liikettä myös ns. muskarihetkillä sekä kädentöitä tehdessä.

Lapset liikkuvat herkästi musiikkia kuullessaan.

Lapset pitävät liikkumisesta, se elävöittää musiikkia.

Lapset tekevät mielellään koreografioita musiikkiin. Pojilla se usein on esim. räppiä. Tyttöillä on mukana liikuntavälineitä, kuten esim. vanteita.

Lapset toivovat leikkeihin usein musiikkia ja viikontähtihenkilön levyä lapset pyytävät myös vapaan toiminnan aikoina kuultavaksi

Liikkuen ja liikkeillä ilmaisu kuuluu ehdottomasti musiikkiin ja musiikin tekemiseen.

Liikkuminen musiikin mukaan kuuluu asiaan.

Liikkuminen musiikin mukaan on monista lapsista hauskaa ja kun itse saavat keksiä liikkumistapoja.

Lapset nauttivat koreografian tekemisestä ja opettamisesta muille.

Lapset ovat todella taitavia, joinain vuosina joku ujokin uskaltautuu, joinain vuosina tulee tunne, että tästä lapsesta kuulemme vielä aikuisena.

Liikuntatuokioille kuuluu aina liikkumista musiikin mukaan.

Liikutaan: hyppien, keinuen, hiipien, marssien, pyörien, tömistellen, ryömien.

Musiikki pistää liikkumaan.

Musiikki liikuttaa lapsia aina.

Musiikki on usein mukana ja lapset itse pyytävät musiikkia. Liikkuvat musiikin tahtiin ja liikuntatuokioilla käytetään musiikkia.

Musiikki tukee hyvin liikuntatuokioita. Sen avulla saa jumppahetkiä monipuolisimmiksi. Rentoutumiseen jumpan jälkeen rauhallinen musiikki kuuluu lähes aina.

Musiikkiliikunta on mahtava juttu, se kehittää lasta ja lapsiryhmää monipuolisesti. Mukava seurata, miten musiikkiliikunta vapauttaa arankin lapsen, minäkuva vahvistuu, samoin vuorovaikutustaidot. Puhumattakaan monista muista taidoista, jotka kehittyvät: liikunnalliset taidot, keskittymiskyky, kielelliset taidot, aistit valpastuvat jne.

Ohjaan usein musiikkiliikuntaa ja yhdistän erilaista musiikkia liikuntakasvatukseen.

Tilan puute on usein ongelma.

Tosi kivaa. Tärkeää kokea musiikki liikkeen kautta, näin koen.

Vapaa-ajalla lapset haluavat kuunnella CD:ltä musiikkia ja keksivät itse koreografian. Yleensä musiikkiin kuuluu valmis liikesarja, jota teemme yhdessä lasten kanssa.

LIITE 7: HENKILÖKUNNAN MUSIIKIN KUUNTELEMISEEN LIITTYVÄT KOMMENTIT

Musiikin kuuntelemista edistäviä tekijöitä:

Aikuisjohtoisella musiikin kuuntelulla on päiväkodissa pitkät perinteet. Itse annan lapsille mielellään kuunneltavan musiikin valitsemisessa aktiivisen roolin, toki valitsen eri tyyllilajeista musiikkia toimintatuokioille.

Itse pidän siitä, että musiikki soi taustalla esim. aamuisin, kun lapsia paikalla vähemmän ja on rauhallista, jotta musiikki kuuluu.

Joskus iltapäivisin lapset ehdottavat musiikin kuuntelua. Varsinkin tytöt tykkäävät tanssia.

Joskus voidaan järjestää esim. levyraati, jossa lapset tuovat kotoaan musiikkia päiväkotiin.

Lapset kertovat kommentteja, missä ovat kuulleet samaa musiikkia; kasvattaa musiikin eri elementtien tuntemusta/tunnistamista. Lapset nauttivat/keskittyvät paremmin esim. maalaamiseen/rentoutumiseen kun soi musiikki taustalla. Tuttu musiikki rauhoittaa lepoaikaan.

Lapset pyytävät usein toiminnassa käyttämiäni äänitteitä kuunnellakseen niitä uudelleen omaehtoisessa toiminnassaan.

Lapset saavat tuoda omaa musiikkia ja kaikkea kunnioitetaan ja kuunnellaan.

Lapset saavat tuoda omia Cd-levyjään päiväkotiin.

Lapset tykkäävät kuunnella lastenlauluja vapaan leikin aikana ja aamulla kun vain muutama lapsi on tullut vasta hoitoon, on kivan rauhallinen hetki kuunnella musiikkia.

Leikkiessään lapset usein haluavat musiikkia esim. tanssiakseen. Heillä on myös usein omia levyjä mukanaan.

Meidän ryhmämme lapsilta tulee valtavan hyviä huomioita kuunnellusta musiikista, ei tarvitse paljoakaan johdatella keskustelua.

Musiikin kuunteleminen toimii usein ohjaavana elementtinä toimintoon esim. rauhoittumiseen, mielikuvien luomiseen liikunnassa tai esim. maalaamisessa. Itselläni ei ole tarvittavaa tietoa, että osaisin ohjata lapsi

musiikin eri osa-alueiden tunnistamisessa esim. harmonia, muoto, sointiväri.

Musiikki kuulostaa iloiselta, surulliselta, rauhoittavalta, lempeältä, äänekkäältä, nopealta, hitaalta.

Ohjatuilla hetkillä aikuinen valitsee sopivan musiikin. Vapaa-ajalla lapset valitsevat suosikkimusiikkiaan.

Olen hakenut kirjastosta lasten kuunneltavaksi Cd-levyjä, joissa on ollut sellaista musiikkia, mistä lapset ovat puhuneet Esim. Ti-ti-nalle. Niitä on kuunneltu omaehtoisesti ja välillä porukalla ja liikuttu samalla.

Pienten ryhmässä lapset pyytävät usein musiikkia itse taustalle soimaan, joko leikkivät tai tanssivat sen tahtiin. Saatan kysyä lapsilta mielipidettä, mutta valikoima ja vaihtoehdot ovat päiväkodin, ei lasten omia levyjä. Paitsi joskus harvoin poikkeus, jos joku on muuten vaan tuonut päiväkotiin oman levyn.

Ryhmän lapset haluavat omaehtoisesti kuunnella rytmikästä, kevyempää musiikkia. Klassista musiikkia kuunnellaan lähes yksinomaan aikuisen aloitteesta.

Smurffeja tms. pyydetään usein; ehdotan aika usein, haluatteko musiikkia, yleensä haluavat.

Tabletti laitteet mahdollistavat lasten omaehtoisen musiikin kuuntelun ja musavideoiden katselun.

Musiikin kuuntelemista estäviä tekijöitä:

1-3-vuotiaitten ryhmässä on ääntä muutenkin aika lailla, niin musiikki ei voi soida taustalla.

Taustamusiikin käyttö vaatii paljon harkintaa. Ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa hälyä ja ääntä turhaan, se on musiikin aliarviointia ja jopa väärinkäyttöä.

Tilan pienuus ja mahdottomuus jakamiseen on syy, miksi musiikkia ei pysty paljoa kuuntelemaan omaehtoisesti, koska silloin kaikki häiriintyisivät musiikista siis nekin, jotka haluavat rauhoittua johonkin muuhun.

Toisinaan musiikin kuuntelu/ taustalla soiminen aiheuttaa ryhmässämme lisää levottomuutta. Isossa ryhmässä ääntä on usein jo niin paljon, että musiikki vain tekisi tilanteesta enemmän rauhattoman.

Joskus saan työkavereilta palautetta, että musiikki soi liiankin kovaa; esim. nukkarissa/talon pädystä toiseen, kun innostutaan lasten kanssa, mutta se tarkoitettu hyvällä.

Kerhot ovat hektisiä ja isot ryhmät toimivat pääasiassa yhdessä tilassa. Musiikin kuunteluun lasten omaehtoisessa toiminnassa ei ole mahdollisuuksia.

Lapset kuuntelisivat musiikkia omaehtoisesti enemmänkin, jos se vain sallitaan.

Lapset kuuntelisivat varmaan enemmänkin musiikkia leikkiessään, ellei sitä tarvitsisi aina erikseen aikuiselta pyytää. Cd-levyjen ja soittimien ehjänä pysymisen vuoksi lapsilla ei kuitenkaan ole lupaa käyttää cd-soitinta itse.

Olen "jäävi" vastaamaan kysymyksiin, koska en itse ohjaa varsinaisia tuokioita.

Kuuntelua, erityisesti aktiivista kuuntelua tulee tehtyä liian vähän.

LIITE 8: HENKILÖKUNNAN SÄVELLAJIN/ALKUÄÄNEN/TEMPON ANTAMISESSA JA LAULUJEN SÄESTYKSESSÄ AIKUISTEN KÄYTTÄMÄT SOITTIMET

Sävellajin/alkuäänen/tempon antamisessa käytetyt soittimet

Henkilökunnan vastaukset käytetyistä soittimista aikuisen antaessa alkuäänen/sävellajin/tempon laulettaessa lasten kanssa jakaantuivat seuraavasti. Laskin yhteen samaa tarkoittavat soittimet. Vastausten perusteella aikuinen antaa alkuäänen/sävellajin/tempon kanteleella ($n=12$), kitaralla ($n=15$), pianolla ($n=24$), CD-soittimen avulla ($n=2$), nokkahuilulla ($n=1$), palakellopelillä ($n=1$), laattasoittimilla ($n=4$), ksylofonipaloilla ($n=6$), ukulelella ($n=1$), laulamalla ($n=12$), hyräilemällä ($n=1$) ja ei millään ($n=22$).

Käytetyt soittimet aikuisen säestäessä lauluja

Henkilökunnan vastaukset käytetyistä soittimista aikuisten säestäessä lauluja jakaantuivat seuraavasti. Laskin yhteen samaa tarkoittavat soittimet. Vastausten perusteella aikuiset säestävät lauluja kanteleella ($n=27$), kitaralla ($n=27$), pianolla ($n=32$), laattasoittimilla ($n=9$), ksylofonipaloilla ($n=7$), kellopelillä ($n=1$), rytmisoittimilla ($n=38$), kehärummulla ($n=1$), triangelilla ($n=8$), kapuloilla (clavesit) ($n=18$), marakasseilla ($n=13$), quirolla ($n=1$), djembellä ($n=4$), ukulelella ($n=3$), CD-soittimen avulla ($n=6$), tamburiinilla ($n=2$) ja kehosoitimilla ($n=4$).

LIITE 9: HENKILÖKUNNAN MUSIIKILLISET TAIDOT

Henkilökunnan musiikilliset taidot keskiarvot, keskihajonnat ja t-testitulokset

Henkilökunnan musiikilliset taidot	vo KA	vo KH	vl KA	vl KH	t	df	p
Osaan nimetä sävelet nuottikirjoituksesta	2,97	0,837	1,86	1,077	6,73	137	p < .001
Osaan laulaa opeteltavan laulun malliksi lapsille sävellajissa ja tempossa pysyen	2,98	0,773	2,51	0,880	3,26	137	p < .001
Osaan soittaa opeteltavan laulun melodian malliksi lapsille tempossa pysyen	2,64	1,030	1,78	1,045	4,67	137	p < .001
Osaan nimetä tavallisimmat intervallit (kahden sävelkorkeuden väliset etäisyydet) ja laulaa ne	2,30	1,74	1,49	0,758	4,71	137	p < .001
Osaan soittaa tavallisimmat intervallit (kahden sävelkorkeuden väliset etäisyydet)	2,31	1,118	1,51	0,880	4,36	137	p < .001
Osaan nimetä sävellajit ja laulaa aina kulloinkin kyseessä olevan sävelasteikon	2,17	0,937	1,53	0,857	4,01	137	p < .001
Osaan soittaa aina kulloinkin kyseessä olevan sävelasteikon	2,20	0,996	1,47	0,809	4,47	137	p < .001
Osaan nimetä soinnut kirjoitetusta nuottikirjoituksesta ja sointumerkeistä	2,42	1,058	1,45	0,110	5,70	137	p < .001
Osaan laulaa soinnut murtosointuina, jolloin soinnun sävelet lauletaan peräkkäin	1,99	1,045	1,31	0,616	4,20	137	p < .001
Osaan soittaa soinnut kirjoitetusta nuottikirjoituksesta ja/ tai sointumerkeistä murtosointuina, jolloin soinnun sävelet soitetaan peräkkäin	2,15	1,120	1,41	0,753	4,17	137	p < .001
Osaan soittaa soinnut kirjoitetusta nuottikirjoituksesta ja/ tai sointumerkeistä sointuina, jolloin sävelet soitetaan samanaikaisesti	2,27	1,142	1,41	0,779	4,77	137	p < .001
Osaan nimetä kirjoitetusta nuottikuvasta tahtilajit ja rytmiset aika-arvot	2,44	1,027	1,45	0,808	5,92	137	p < .001
Osaan transponoida (siirtää toiseen sävellajiin) melodian laulamalla	2,02	1,093	1,45	0,702	3,35	137	p < .001
Osaan transponoida (siirtää toiseen sävellajiin) melodian soittamalla	1,93	1,059	1,37	0,720	3,35	137	p < .001
Osaan transponoida (siirtää toiseen sävellajiin) soinnut soittamalla	1,90	1,062	1,27	0,603	3,84	137	p < .001
Osaan kirjoittaa kuulemani melodian nuottikirjoitukseksi	1,80	0,846	1,22	0,541	4,40	137	p < .001
Osaan kirjoittaa kuulemani rytmikuvion nuottikirjoitukseksi	1,94	0,927	1,25	0,627	4,71	137	p < .001

Osaan kirjoittaa kuulemani soinnun (sointuja) nuottikirjoitukseksi	1,69	0,849	1,24	0,586	3,41	137	p < .001
Osaan soinnuttaa melodian (varustaa sävelmän soinnuilla, sointusäestyksellä)	1,88	0,992	1,25	0,560	4,10	137	p < .001

**LIITE 10: PÄIVÄKODIN MUSIIKILLISEEN TOIMINTAAN
TARVITTAVAT VÄLINEET JA TILAT**

Päiväkodin musiikkikirjallisuus, Cd- levyt ja soitinvalikoima prosentteina	Ei ole	Valikoima on vähäinen	Valikoima on riittävä	Valikoima on runsas
<i>Henkilökunta</i> Päiväkodin laulukirjoja on mielestäsi	0,7	39,6	53,2	6,5
Päiväkodin Cd-levyjen valikoima on mielestäsi	0,7	59,7	33,8	5,8
Päiväkodin soitinvalikoima on mielestäsi	27,3	66,9	5,8	
<i>Johtajat</i> Päiväkodin laulukirjoja on mielestäsi	0	7,7	76,9	15,4
Päiväkodin Cd-levyjen valikoima on mielestäsi	7,7	23,1	61,5	7,7
Päiväkodin soitinvalikoima on mielestäsi	0	15,4	61,5	23,1
Soitinten saatavuus lapsille	Ei koskaan	Toisinaan	Usein	Aina
<i>Henkilökunta</i> Päiväkodin soittimet ovat lasten saatavilla	13,7	64,0	18,7	3,6
<i>Johtajat</i> Päiväkodin soittimet ovat lasten saatavilla	0	30,8	53,8	15,4
	Ei ole	On		
<i>Henkilökunta</i> Päiväkodissasi on jokaisella ryhmällä oma CD-soitin	6,5	93,5		
Päiväkodissasi on videotykki	20,1	79,9		
Päiväkodissasi on sali, jossa on iso peili	66,9	33,1		
<i>Johtajat</i> Päiväkodissasi on jokaisella ryhmällä oma CD-soitin	0	100		
Päiväkodissasi on videotykki	7,7	92,3		
Päiväkodissasi on sali, jossa on iso peili	53,8	46,2		

LIITE 11: HENKILÖKUNNAN MUSIIKIN OPETUKSEN ARVIOINTIA AMMATILISESSA KOULUTUKSESSA

Aika ajanut koulutuksen ohitse, täydennyskoulutus virkistäisi.

Ainakin lähihoitaja opiskelussa musiikin opetusta oli jonkin verran, mutta enemmänkin olisi saanut olla. Lähinnä itseoppinut työvuosien aikana.

Ei mainittavaksi asti.

Ei ollut

Ei ollut riittävää sosionomiopinnoissa. Hyvin suppeaa. Olisi ollut kiva saada joku selkeä materiaalipaketti työhön sovellettavaksi.

Heikkoa tasoa.

Hyvin suppea

Hyvin vähäistä

Hyvin vähäistä oli koulutus, työelämään siitä ei saanut oikeastaan mitään.

Hyvin vähän, liian vähän.

Hyvä musiikinopetus.

Hyvä, että oli pakollinen pianon tai kitaran opetus, ei ehkä kuitenkaan riittävää, vaatii myös omaa panostusta, että oppii käyttämään edes säestyssoittimena.

Hyvät valmiudet antava opetus, lisäksi omat pianotunnit viikoittain. Opetukseen satsattiin aikaa 70-luvulla.

Ihan perusopetusta, olisi voinut olla enempi. En enää muista painopisteitä.

Joitakin lastenlauluja laulettiin, hieman oli pianotuntejakin koulutuksessa, mutta tosi vähän mielestäni tarpeeseen nähden.

Kaksi musiikin kurssia, opeteltiin kanteleen soittoa (mansikka, mustikka, lakka) yksilöllinen äänenhuollon tunti.

Kipinä soittamiseen syntyi ja halu kehittyä.

Kitaralla säestäminen, lisäksi kävimme läpi kirjan SLL1

Kitaran soiton opiskelua, kanteleen opiskelua. Painopiste oli säestyksessä mutta siellä myös teoriakurssi.

Kitaran tai pianon soitto oli pakollista ja siitä oli hyötyä jo valmiiksi musiikkitaustaiselle: oppi uuden soittimen soittamista. Musiikin opetuksesta on jäänyt jonkin verran mieleen; vinkkejä tai pohjaa musiikkituokioiden järjestämiseen, mutta harvoin on mahdollisuutta järjestää niin "massiivisia" tai niin paljon suunnittelua tai järjestelyjä vaativia tuokioita.

Kitaransoiton opetus koko kahden vuoden ajan. Ei välttämättä riittävä, mutta alkeet antava.

Riippuu sitten itsestä, miten sitä hyödyntää ja jatkaa.

Kitaransoiton opetusta.

Kitaransoiton alkeilla pääsee alkuun, mutta oma-aloitteisesti pitäisi jatkaa soittoa. Päiväkodilla ei ole kitaraa ja oma soitto on vaan jäänyt. 5-kielistä kantelella osaan säestää helppoja lauluja.

Koulutuksessa paljon musiikin teoriaa, jopa 3/3 asioita, joista en koe saaneeni hyötyä. Soittotaidosta hyötyä enemmän.

Koulutukseen liittyvät perusopinnot. Kitaransoiton opetus, soitin kitaraa alkuvuosina

päiväkodissa. (Koska soittotaitoni oli vaatimaton, pyydän nykyisin kollegoitani, jotka ovat säestystaitoisia soittamaan).

Koulutukseeni kuului vain vähän musiikkiopetusta.

Koulutuksessani ei juuri musiikinopetusta ollut.

Koulutuksessani ei ollut mielestäni painotettu tarpeeksi varhaiskasvatuksen musiikkiin.

Koulutuksesta on jo aikaa, mutta aika vähäistä se oli. Toki kitaransoittoa pystyi silloin harjoittelemaan. Itse opiskelin Varhaisen iän musiikkikasvatuksen opinnot Jamkissa.

Kuunneltiin musiikkia, opeteltiin lauluja, ehkä vähän teoriaa. Opiskelin v.1979-1980.

Lastenlauluja laulettiin, kitaraan ja kanteleeseen tutustuttiin, ehkä pari tuntia molempiin.

Lastentarhanopettajakoulutuksessa oli melko monipuoliset musiikkiopinnot: kuuntelua, laulua, soitin pianoa (valinnaisena piano/kitara), musiikkiliikuntaa, -leikkejä, teoriaa. Laajuutta en muista, opiskelin 70-luvulla. Erityisopettajakoulutuksessa musiikkia oli vähemmän, lähinnä musiikin käyttöä erityisopetuksessa.

Lastentarhanopettajan koulutuksessa painottui aikanaan lastenlaulujen harjoittelu ja niiden säestäminen eri tavoin. Lisäksi oli mahdollisuus valita joko piano- tai kitaratunnit.

Opetuksen laajuus oli mielestäni vähäinen ja omaehtoinen opiskelu ollut koulutuksen jälkeen tärkeää.

Lastentarhanopettajan koulutuksessa saamani musiikkikasvatus oli monipuolista ja kattavaa.

Lastentarhanopettajan koulutuksessa silloin aikanaan sai hyvät perusteet uuden soittimen hallintaan.

Lastentarhanopettajaopinnoissa musiikkiopetusta oli aikamani melko hyvin. Koulutuksessa ehdittiin paneutua olennaisimpiin musiikin peruselementteihin sekä harjoiteltiin perusteita lastenlaulujen säestämistä (kantelella ja laatoilla) sekä "orkesterin johtamista".

Lastentarhanopettajaopistossa oli piano/kitaransoitonopetusta, opeteltiin musiikin perusteita, ja lauluja...

Lauluja ja leikkejä on opeteltu, perussoittimet, mutta ei nuotteja/soittamista juurikaan.

Laulunopettaja oli todella hyvä ja hän opettikin meitä hyvin. Kitaransoitonopettaja oli liian taitava minun opettajakseni, joten en oppinut soittoa riittävästi.

Liian vähäinen. Veo-opintoihin ei kuulunut soitonopetusta, vaikka lto-opiskelijoille oli piano/kitara. Olisin kaivannut sitä. Muutenkin jäi vähän huono maku musiikinopetuksesta. Muistiin jäi, miten uuden laulun voi palastella osiin ja opetella vaihe vaiheelta. Ehkä jäi myös negatiivinen kuva, koska musiikki ei ole oma juttuni tai vahvuuteni ja opetus oli aika tiukkaa.

Liian vähäistä!!!!

Lto yliopisto. kitara- tai pianotunteja, sekä eri rytmisoittimiin tutustumista,

rumpuharjoituksia, musiikkiliikuntaa, lauluharjoituksia. enemmänkin olisi voinut olla, nimenomaan lauluharjoituksia ja yhteislaulun ohjaamista.

LTO-koulutuksen musiikinopetus oli todella niukkaa, tuntimäärä vähäinen, opetussisällöt ja opettajien ammattitaito puutteellinen.

Lto-koulutuksessa meillä oli oikein hyvä ja monipuolinen musiikkikasvatus, joka painottui musiikkikasvatukseen.

Lto, aika laaja opetus mielestäni, siis vuosina 79-81.

LTO: perustaidot musiikkikasvatukseen ja vapaaseen säestykseen (piano, kitara).

Lto-opistoaikoina opetin musiikin teoriaa opiskelukavereilleni, jotta pääsivät läpi tentistä.

Opintoihin pitäisi myös sisällyttää ns. helppoa musiikkikasvatusta, johonka kaikki pystyvät ja näin saataisiin madallettua musiikin käytön kynnyksiä! VEO-koulutukseen ei sisälly ollenkaan musiikkiopintoja, joka on todella suuri puute: esim. terapeutin musiikin käyttö olisi tarpeellinen.

Lähihoitaja koulussa musiikkia oli aika vähän, kävimme muistaakseni yhdellä musiikkitunnilla. Siitä oli sinänsä hyötyä, koska tunti kuului erikoistumisvaiheeseen (itsellä siis lapset ja nuoret) ja siellä keskityttiin juuri lasten musiikkiin.

Lähihoitaja koulussa musiikkikasvatus oli mielestäni riittävä.

Lähihoitaja, ei todellakaan riittävä, mutta koulutuksena se on niin laaja, että jostain on karsittava.

Lähihoitaja. En kyllä muista oliko mitään musiikinopetusta.

Lähihoitajakoulusta muistan vain yhden musiikin kurssin. Käytiin paljon erilaisia asioita läpi, mutta olisin kaivannut ehkä lisää.

Lähihoitajilla saisi olla enemmänkin musiikin opiskelua. Ne taideaineet vaan tuppaaavat olevan aina karsittujen listalla, "säätetään". Huonot oli opit koulussa, itseopiskeluksi mennyt.

Melko vähäinen.

Mielestäni koulutuksessani käytiin läpi kattavasti eri musiikin osa-alueet esim. soittimet, kitaransoiton alkeet, teoriaa jne. mutta syvemmälle aiheisiin ei menty eli pintaraapaisu tehtiin. Omaehtoista paneutumista asioihin olisi tarvittu enemmän ja jos ei intoa/aikaa ollut niin aika ohueksihan opit jäivät!

Monipuolista oli, joka vuoteen mahtui paljon. Enemmän olisi kaivannut arkeen eväitä eli sitä, kuinka musiikkia voi yhdistää esim. maalaamiseen, leikkimiseen, perushoitotilanteisiin.

Aika paljon painotettiin musiikkituokioita, joissa aikuinen ohjaa ja antaa lasten kyllä kokeilla.

Musiikin opiskeluun käytetty aika oli vähäistä verrattuna siihen, kuinka paljon työajastani nyt päivittäin käytän musiikkia. Aihe erittäin tärkeä tällä alalla.

Musiikin teoria osuus riittävä, soittotunteja (piano tai kitara) olisi saanut olla enemmän.

Musiikinopetus lähihoitajan koulutuksessani erittäin vähäinen.

Musiikinopetus oli aika vähäistä aikanaan päivähoitaja koulutuksessa

Musiikinopetusta oli mielestäni niukasti ja se painottui pianon soiton alkeisiin useimmilla opiskelijoilla.

Musiikinopetusta oli seitsemän opintopisteen verran ja se oli mielestäni hyvin monipuolista ja kattavaa. Tutustuimme eri soittimiin: kokeilimme useamman kerran kitaran, kanteleen ja nokkahuilun soittoa. Pianonsoittoa harjoittelimme muutaman opiskelijan soittotunneilla ja siitä oli myös tentti. Jonkin verran kävimme läpi musiikin teoriaakin. Lisäksi opettelimme paljon lastenlauluja ja musiikin ohjaamista lapsille.

Musiikki opetuksesta ei ole jäänyt minkäänlaista muistikuvaa lähihoitaja opinnoista.

Musiikkikasvatuksen opinnot lto:illa olivat jo tuolloin vähäiset ja aika paljon on pitänyt nojata omaan musiikkitaustaan. Jos en olisi harrastanut musiikkia, tuskin olisin uskaltanut näin vahvasti tuoda sitä omassa työssäni esiin. Koulutukseen sitä pitäisi ehdottomasti saada lisää ja niin, että kaikki siitä jotain ymmärtäisi.

Musiikkikasvatusta ei ole ollut, ellei siihen ole suuntautunut.

Musiikkipedagogiikkaa oli tarpeeksi.

Musiikkiterapeutti opetti lähihoitajakoulutuksessa.

Niin on kauan aikaa, etten muista muuta kuin pianotunnit. Niitä oli melko vähän.

Olematon.

Olen opiskellut terveydenhuoltoalan oppilaitoksessa, jossa painopiste oli sairaanhoidollisella puolella.

Olen suorittanut taito- ja taideaineiden sivuainekokonaisuuden.

Olisi voinut olla käytännönläheisempää ja laajempaa.

Olisi voinut olla monipuolisempaa ja sellaista, josta olisi enemmän ollut hyötyä työelämää ajatellen.

Opettaja oli pelottava.

Opetuksen laajuus aika suppea, keskityttiin lähinnä lastenlaulujen oppimiseen ja niiden säestämiseen soinnuttamalla.

Opetus keskittyi liian paljon hienosäätöön ja toimimiseen vain yhden tai muutaman lapsen kanssa. Kuitenkin musiikkihetkiä pystyy järjestämään omassa ryhmässäni vähintään 8 lapselle usein 16 tai 25. En oppinut loruja/lauluja, saati saanut materiaalista tukea musiikilliseen toimintaan.

Olisin kaivannut jotenkin enemmän käytännön läheisempää opetusta, varsinkin kun itselläni ei ole musiikillista taustaa.

Opetus melko pienimuotoista. Kitaransoitto hauskaa!

Opetus oli monipuolista ja mahdollisti monenlaisia projekteja sekä retkiä/matkoja.

Opetusta oli lähes viikoittain, kitara tai piano kuuluivat kolmen vuoden ajan opintoihin, teoriaa ja käytäntöä riittävästi, erityisopetuksen opinnoista taideaineet ja liikunta puuttuivat täysin. Tämä on iso ja merkittävä puute erityisopetuksen koulutuksessa ja sitä kautta myös käytännössä.

Opetusta oli sopivasti ja se oli monipuolista ja hyvää.

Opinnoissa musiikkia oli hyvin vähän. Olen opintojen jälkeen käynyt laulupiirtämisen peruskoulutuksen.

Opintoja oli niukasti.

Opiskeluaikoinani opetus oli monipuolista.

Perusasioita musiikista, rytmi jne.

Perusopetuksen lisäksi mieleen jäi oman opiskelun aikana tarjotut tilaisuudet esiintyä suuremmalle yleisölle. Hyviä ja arvokkaita kokemuksia päiväkotityön kannalta!

Soitinopetuksen (piano/kitara) koin olevan liian lyhyt. Tarkempaan erittelyyn en kykene enää muistikuvien haalistuttua...

Perustaidot ja tavoitteet tuli käytyä, lähinnä musiikin eri työtavat tulivat tutuiksi.

Perustietoja, mikä on mielestäni riittävää. Itse voi sitten hakea tietoa lisää.

Pianon soitto, säestyksen opetus, uusien laulujen oppiminen ja musiikin käyttö lasten kanssa, erilaisia ideoita musiikin käyttöön.

Pianonsoitonopetusta 1 h/ viikko. Musiikinopetuksen tuntimäärää en muista. Opetus oli mielestäni laadukasta ja hyvin kohderyhmään osuvaa so. lasten musiikkikasvatusta käytiin läpi perusteellisesti.

Päivähoitajan koulutuksessa se oli aika pintapuolista. Olen osallistunut kaikille mahdollisille kursseille ja koulutuksiin mihin on ollut mahdollisuus.

Riittävä.

Riittävästi.

Siitä on niin kauan...Musiikkikasvatuksen lehtori Hannu Riikonen (Turun uudenmuotoinen lto-opettajakoulutus) oli innostava ja hyvin luova persoona.

Sain häneltä hyvät

eväät omaan opettajantyöhöni.

Silloin 20 v. sitten LTO-opinnoissa oli hyvät perusteet musiikkiin; kiitos ed.

Raijalle:). Koen, että

sieltä lähti innostus ja uskallus käyttää musiikkia työssä eritavoin.

Suppea.

Suuntauduin musiikkiin valinnaisopinnoissakin. Musiikin ilo ja laulaminen, soittaminen ja leikkiminen lasten kanssa. Omien musiikillisten taitojen kartuttaminen. Tosi hyödyllinen kurssi.

Todella meni kovaa ja korkealta ohi. Tasoryhmät pitäisi musiikissa olla. Toiset jäävät kokonaan ilman valmiuksia, kun opetus on suunnattu xxxx yliopistossa vain jo valmiiksi hyvälle ja musikaalisille. Itse olen kollegalta työelämässä sitten oppinut huomattavasti enemmän kuin yliopistossa.

Valinnaisena oli bändisoittoa. muuten kävimme läpi eri säestyssoittimia ja lauluja.

Valitettavan niukka. Yksi kurssi, en oikeastaan oppinut mitään tai saanut eväitä omaan työhön.

Varsin kattavasti, koska opettajani oli Maija Simojoki! Mutta kaikki on unohtunut....

Vähäinen ja vähäisemmäksi on ilmeisesti käynyt

Vähäisesti musiikki opintoja ehkä noin 15 tuntia

Vähäistä

Vähäistä.

Yksi kokonaisuus musiikkikasvatusta. Yksi valinnainen kurssi kitaran soittoa.

Yksityistunnit pianonsoitossa olivat hyviä ja niitä oli yhteensä 10 tuntia. Lastenmusiikin opetus oli sekavaa ja teoreettista sekamelskaa. Yleensä jouduin selittämään opiskelukavereille asioita, joita en meinannut itsekään opetuksesta tajuta. Lisäksi oli bändisoittoa ja kaikenlaista muutakin.

Yliopiston lto koulutuksessa musiikin koulutus oli monipuolista. meillä oli yksityiset kitara ja pianotunnit ja lisäksi vapaavalintainen bändikurssi, jossa harjoittelimme myös rumpuja, bassoa, kitaran ja pianon lisäksi. Opettelimme myös kanteleen soittoa ja kävimme musiikin teoriaa. Lisäksi sivuaineissa taideaineiden integrointi varhaiskasvatuksessa draamaa eri muodoissa ja musiikkia, teimme oman onnimanni- näytelmän. Oli riittävä ja monipuolista.

LIITE 12: HENKILÖKUNNAN MUITA MUSIIKKIKASVATUKSEEN TAI TUTKIMUKSEEN LIITTYVIÄ KOMMENTTEJA

Haluaisin että kouluissa korostettaisiin enemmän musiikin opiskelua ja annettaisiin enemmän eväitä omaan tulevaisuuden työskentelyyn.

Ennen lasten kanssa laulettiin päivittäin enemmän kuin nykyään. Olisi mielekästä, että samoja lauluja lauletaan riittävän usein, jotta lapset oikeasti ehtivät oppia laulujen sanat ja laulaa mukana. Tämän tutkimus herätti miettimään, että aikuiset taitavat useimmiten valita laulut/ musiikin ja niitä voisi enemmän kysyä myös lapsilta.

Musiikinopetus ja musiikkitoiminta lasten kanssa pitää olla jatkuvaa, usein toistuvaa, johdonmukaista, iloista ja hyväntuulista sosiaalista yhteistoimintaa.

Musiikki ei millään lailla ole vahvuuteni. Toteutan sitä kuitenkin parhaani mukaan. Soittamisen ja laulamisen ilo lasten kanssa on minusta tärkeämpää kuin meneekö kaikki aivan oikein musiikillisesti. Hienoa on, jos joku osaa soittaa ja laulaa oikein, säveltää ja muokata lauluja, mutta itse en siihen pysty.

Musiikki lasten kanssa on elämys, liika teoria pois!

Lauluja opitaan korvakuulolta.

Pidän laulamista lasten kanssa eri tilanteissa. Musiikilliset opinnot ovat jääneet väliin, mutta lauluharrastusta on ylläpidetty

Soittamista pianolla tulee harrastettua säästyksessä harvoin, koska laulaminen tapahtuu yleensä eri tilassa, missä piano on.

Soittelen peruslauluja ja tarvittaessa alennan niitä tms., jos joku laulu tuntuu olevan jollekin, vaikka liian korkealta..., sellaista teen, vaikka en välttämättä tiedä minkä nimisessä sävellajissa puuhaan...

Toivoisin musiikkia käytettävän enemmän varhaiskasvatuksessa. Kynnys tuntuu olevan aika korkea.

Hieman oli hankalia loppuvaiheen kysymykset. Pääasiana pidän kuitenkin lasten kanssa musisointia ja tekemisen iloa. Musiikki on iloinen asia ja välittää tunteita.

Musiikin termit en tiedä useita mitä tarkoittaa.

Tutkimukseen vastaaminen vei aikaa.

Menipäs aikaa, mutta ei haittaa; istun nukkarissa läppäri sylissä, lapset nukkuu ja musiikki soi:).

Kaikkia tutkimuksessa esiteltyjä taitoja ei välttämättä ole tullut kokeiltua.

Tutkimuksessa ei ollut vaihtoehtoa "en osaa sanoa", joten osaan kysymyksistä vastattiin "ei koskaan".

Tutkimukseen vastaamisessa sai todella miettiä vastauksia ja pohtia samalla omaa musiikkikasvatusta.

Voi apua miten heikolla tasolla mennään. Tarttis tehdä jotain!

LIITE 13: MUSIIKIN PERUSKÄSITTEISIIN KOHDISTUVIEN TAITOJEN ARVIOINTILOMAKE

Selite:

H = osaa hyvin

K = osaa kohtalaisesti

EO = ei osaa

Lapsen nimi	Lapsen ikä			
MUSIIKIN PERUSKÄSITTEISIIN KOHDISTUVAT TAILOT				
RYTMI				
Osaa musiikin mukaan liikkua jaloilla puolinuottien tahdissa (tempossa pysyen)				
Osaa musiikin mukaan taputtaa käsillään neljäsosanuotteja (tempossa pysyen)				
Osaa musiikin mukaan liikkuessaan (tempossa pysyen) yhdistää jaloilla puolinuotteja ja käsillä neljäsosanuotteja				
Osaa tanssiessaan ajoittaa liikkeet ja liikkumisen musiikin rytmin (tempon) mukaan				
Osaa soittaa djembe rummulla duurisävellajin laulun pulssin siten, että tahdin ensimmäinen isku soitetaan "bassona" rummun kalvon keskelle				
Osaa soittaa djembe rummulla mollisävellajin laulun pulssin siten, että tahdin ensimmäinen isku soitetaan "bassona" rummun kalvon keskelle				
SOINTIVÄRI JA RYTMI				
Osaa tunnistaa korvakuulon perusteella kehärummun				
Osaa nimetä kehärummun (tai rumpu)				
Osaa toistaa mallista rytmikuvion XXXX (X=neljäsosanuotti)				
Osaa tunnistaa rytmikuvion nuottierimerkistä				
Osaa tunnistaa korvakuulon perusteella tamburiinin				
Osaa nimetä tamburiinin				
Osaa toistaa mallista rytmikuvion XxxXX (X=neljäsosanuotti, x=kahdeksasosanuotti)				
Osaa tunnistaa rytmikuvion nuottierimerkistä				
Osaa tunnistaa korvakuulon perusteella triangelin				
Osaa nimetä triangelin				
Osaa toistaa mallista rytmikuvion OO (O=puolinuotti)				
Osaa tunnistaa rytmikuvion nuottierimerkistä				
Osaa tunnistaa korvakuulon perusteella guiron				

Osaa nimetä guiron			
Osaa toistaa mallista rytmikuvion XXxxX			
Osaa tunnistaa rytmikuvion nuottierimerkistä			
Osaa tunnistaa korvakuulon perusteella rytmikapulat			
Osaa nimetä rytmikapulat			
Osaa toistaa mallista rytmikuvion xxxxxxxx			
Osaa tunnistaa rytmikuvion nuottierimerkistä			
Osaa tunnistaa korvakuulon perusteella putkipenaalin			
Osaa nimetä putkipenaalin			
Osaa toistaa mallista rytmikuvion xxXXX			
Osaa tunnistaa rytmikuvion nuottierimerkistä			
Osaa tunnistaa korvakuulon perusteella marakassin			
Osaa nimetä marakassin			
Osaa toistaa rytmikuvion XXXxx			
Osaa tunnistaa rytmikuvion nuottierimerkistä			
MELODIA			
Noudattaa duurisävellajin laulua laulaessaan annetun alkusävelen mukaista sävellajia			
Laulaessaan pysyy sävellajissa fraasin sisällä			
Laulaessaan pysyy sävellajissa fraasien välillä			
Laulaminen on ns. "puhelaulua". Melodian intervallit mukailevat laulun melodiaa, mutta kuulostaa enemmän "puhelaululta"			
Osaa laulaa laulun rytmin oikein ja noudattaa annettua tempo			
Osaa toteuttaa laulaessaan taukoja			
Muistaa laulun sanat			
Noudattaa mollisävellajin laulua laulaessaan annetun alkusävelen mukaista sävellajia			
Laulaessaan pysyy sävellajissa fraasin sisällä			
Laulaessaan pysyy sävellajissa fraasien välillä			
Laulaminen on ns. "puhelaulua". Melodian intervallit mukailevat laulun melodiaa, mutta kuulostaa enemmän "puhelaululta"			
Osaa laulaa laulun rytmin oikein ja noudattaa annettua tempo			
Osaa toteuttaa laulaessaan taukoja			
Muistaa laulun sanat			
HARMONIA			

Osa soittaa ksylofonipalalla duurisävellajin laulun soitujen pohjasävelet			
Osa soittaa ksylofonipalalla mollisävellajin laulun soitujen pohjasävelet			
Osa sanoa, kuulostaako duurisävellajin laulun melodia iloiselta (duuri)			
Osa sanoa, kuulostaako mollisävellajin laulun melodia surulliselta (molli)			
Osa sanoa, kuulostaako duurisävellajin laulun sävellajiin liittyvä sävelasteikko duurilta tai iloiselta			
Osa sanoa, kuulostaako mollisävellajin laulun sävellajiin liittyvä sävelasteikko mollilta tai surulliselta			
Osa sanoa, kuulostaako C1-duurisointu duurilta tai iloiselta			
Osa sanoa, kuulostaako A1-duurisointu duurilta tai iloiselta			
Osa sanoa, kuulostaako E1-duurisointu duurilta tai iloiselta			
Osa sanoa, kuulostaako C2-duurisointu duurilta tai iloiselta			
Osa sanoa, kuulostaako A2-duurisointu duurilta tai iloiselta			
Osa sanoa, kuulostaako E2-duurisointu duurilta tai iloiselta			
Osa sanoa, kuulostaako C-duurisointu duurilta tai iloiselta			
Osa sanoa, kuulostaako A-duurisointu duurilta tai iloiselta			
Osa sanoa, kuulostaako E-duurisointu duurilta tai iloiselta			
Osa sanoa, kuulostaako c1-mollisointu mollilta tai surulliselta			
Osa sanoa, kuulostaako a1-mollisointu mollilta tai surulliselta			
Osa sanoa, kuulostaako e1-mollisointu mollilta tai surulliselta			
Osa sanoa, kuulostaako c2-mollisointu mollilta tai surulliselta			
Osa sanoa, kuulostaako a2-mollisointu mollilta tai surulliselta			
Osa sanoa, kuulostaako e2-mollisointu mollilta tai surulliselta			
Osa sanoa, kuulostaako c-mollisointu mollilta tai surulliselta			
Osa sanoa, kuulostaako a-mollisointu mollilta tai surulliselta			
Osa sanoa, kuulostaako e-mollisointu mollilta tai surulliselta			

LIITE 14 a

TUOKIOSUUNNITELMA 1. Tutkimusryhmä 11.08.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUUN ”POSSU-POPPAA” TUTUSTUMINEN		Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Melodiaan tutustuminen, alkuäänen ja tempon noudattaminen ja sävellajissa pysyminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Rytmiin tutustuminen: perussyke ja sanarytmi. Kielellisen kehityksen vahvistaminen, ja lukemaan oppimisen valmiuksien kehittyminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen, luovuuden- ja reaktionopeuden vahvistaminen. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen.	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 4, 5, 6 4, 5, 6 3 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 8 Koko toimintatuokio	
Materiaalit: Piano f2- metallofonipala Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta Lasten nimikortit tavuviivoilla PCS-kuvat		4, 5 6 1, 7, 9 8 4 1
Tuokioon osallistuvat lapset: Tutkimusryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 8 lasta, ryhmä 2. 5-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 8 lasta.		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15.		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Olen itse innostunut.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Istutaan lattialla piirissä ja näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään. Kuunnellaan Cd-levyltä laulu ”Possu – poppaa”. Kerron laulun säveltäjän ja sanoittajan: Soili Perkiö. Annan tehtäväksi kuunnella mitä laulun tarinassa tapahtuu?	3 min	Orientoidutaan toimintaan, laulun tunnelmaan ja sisältöön.
2. Lapset kertovat mitä tarinassa tapahtuu.	4 min	Muistin kehittäminen kuullun perusteella.

3. Tutustumme laulun sanoihin kaikumetodilla ja taputamme samalla laulun perussykettä. Kertaamme laulun sanat kaikurytmillä ja taputamme samalla sanarytmiä.	5 min	Sanojen opettelemisen harjoittelua, tutustuminen perussykkeeseen ja sanarytmiin puhuen.
4. Laulamme helppoja äänenavausharjoituksia lasten nimien tavuilla kaikumetodilla F-duurissa. Katsomme nimikorteista lasten nimien tavutuksia. Soitan pianolla mallin, jonka jälkeen sama melodia lauletaan lasten nimien tavuilla. Soitan ja laulan mukana.	5 min	Äänielimistön lämmittäminen laulamista varten. Korvan virittäminen kuulemaan sävelkorkeuksia ja tempoa. Lukemaan oppimisen valmiuksien harjoittelu lasten nimikorteista lukemalla lasten nimiä.
5. Laulamme laulun fraaseittain kaikumetodilla. Melodian hahmottamisen tueksi soitan sitä pianolla.	5 min	Laulun opetteleminen. Korvan virittäminen kuulemaan laulun melodian kaaria ja tempoa.
6. Laulamme koko laulun ilman säestystä. Laulussa on kaksi säkeistöä. Annan alkuäänen ja tempon f2-metallonipalalla, kaksi tahtia puolinuotteina. Oman laulun mallista laulamme laulun.	5 min	Laulun hahmottaminen kokonaisuutena. Alkuäänen ja tempon kuuntelemisen harjoittelu ja niiden noudattaminen lauletaessa. Sävellajissa pysymisen harjoittelua.
8. Juostaan possuhippaa. Lapset ovat perunoita tai porkkanoita ja possuhippa yrittää syödä niitä. Kiinnijäädystä lapsesta tulee seuraava hippa. Taustalla soi Liikunta leikkikoulun musiikkia.	5 min	Leikin liittäminen laulun sisältöön. Karkeamotorisen reaktionopeuden vahvistaminen; juokseminen ja väistäminen. Ryhmän jäsenenä toimiminen.
9. Sammutan kirkkaat kattovalot. Rentoudutaan lattialla maaten ja jokainen lapsi kuuntelee oman sydämensä sykettä laittaen kätensä sydämensä päälle. Kuunnellaan vatsallaan makuuasennossa silmät suljettuina laulu uudestaan ja minä käyn taputtamassa jokaista lasta vuorollaan kevyesti selkään pehmeällä malletilla laulun tempon mukaan neljäsosa-aika-arvoilla.	10 min	Nopean sydämen sykkeen palautuminen. Laulun kuuntelemisen kertaaminen.

LIITE 14 b

TUOKIOSUUNNITELMA 1 Verrokkiryhmä 12.08.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUUN ”POSSU-POPPAA” TUTUSTUMINEN		Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Melodiaan tutustuminen, alkuäänen ja tempon noudattaminen ja sävellajissa pysyminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Rytmiin tutustuminen: perussyke ja sanarytmi. Kielellisen kehityksen vahvistaminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen, luovuuden- ja reaktionopeuden vahvistaminen. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen.	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 4, 5, 6 4, 5, 6 3 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 8 Koko toimintatuokio	
Materiaalit: Piano f2- metallofonipala Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta PCS-kuvat		4, 5 6 1, 7, 9 8 1
Tuokioon osallistuvat lapset: Verrokkiryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 2. 4-vuotiaita 2 ja 5-vuotiaita 6, yhteensä 8 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 7 lasta.		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15. Siirrän 4-vuotiaiden ryhmästä kaksi lasta 5-vuotiaiden ryhmään, jotta jokaisen ryhmän koko olisi maksimissaan kahdeksan lasta.		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Olen itse innostava.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Istutaan lattialla piirissä ja näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään. Kuunnellaan Cd-levyiltä laulu ”Possu – poppaa”. Kerron laulun säveltäjän ja sanoittajan: Soili Perkiö. Annan tehtäväksi kuunnella mitä laulun tarinassa tapahtuu?	3 min	Orientoidutaan toimintaan, laulun tunnelmaan ja sisältöön.
2. Lapset kertovat mitä tarinassa tapahtuu.	4 min	Muistin kehittäminen kuullun perusteella.
3. Tutustumme laulun sanoihin kaikumetodilla ja taputamme samalla laulun perussykettä.	5 min	Sanojen opettelemisen harjoittelua, tutustuminen

Kertaamme laulun sanat kaikurytmillä ja taputamme samalla sanarytmiä.		perussykkeeseen ja sanarytmiin puhuen.
4. Laulamme helppoja äänenavausharjoituksia lasten nimien tavuilla kaikumetodilla F-duurissa. Soitan pianolla mallin, jonka jälkeen sama melodia lauletaan lasten nimien tavuilla. Soitan ja laulan mukana.	5 min	Äänielimistön lämmittäminen laulamista varten. Korvan virittäminen kuulemaan sävelkorkeuksia ja tempo.
5. Laulamme laulun fraaseittain kaikumetodilla. Melodian hahmottamisen tueksi soitan sitä pianolla.	5 min	Laulun opetteleminen. Korvan virittäminen kuulemaan laulun melodian kaaria ja tempo.
6. Laulamme koko laulun ilman säestystä. Laulussa on kaksi säkeistöä. Annan alkuäänen ja tempon f2-metallofonipalalla, kaksi tahtia puolinuotteina. Oman lauluni mallista laulamme laulun.	5 min	Laulun hahmottaminen kokonaisuutena. Alkuäänen ja tempon kuuntelemisen harjoittelu ja niiden noudattaminen lauletaessa. Sävellajissa pysymisen harjoittelua.
7. Cd-levyn avulla laulun musiikin mukaan vapaa liikkuminen.	5 min	Laulun tunnelman ilmaiseminen omalla keholla. Laulun kuuntelemisen kertaaminen.
8. Juostaan possuhippaa. Lapset ovat perunoita tai porkkanoita ja possuhippa yrittää syödä niitä. Kiinnijäädystä lapsesta tulee seuraava hippa. Taustalla soi Liikunta leikkikoulun musiikkia	10 min	Leikin liittäminen laulun sisältöön. Karkeamotorisen reaktionopeuden vahvistaminen; juokseminen ja väistäminen. Ryhmän jäsenenä toimiminen.
9. Sammutan kirkkaat kattovalot. Rentoudutaan lattialla maaten ja jokainen lapsi kuuntelee oman sydämensä sykettä laittaen kätensä sydämensä päälle. Kuunnellaan vatsallaan makuuasennossa silmät suljettuina laulu uudestaan ja minä käyn taputtamassa jokaista lasta vuorollaan selkään pehmeällä malletilla laulun tempon mukaan neljäsosa-aika-arvoilla.	3 min	Nopean sydämen sykkeen palautuminen. Laulun kuuntelemisen kertaaminen.

LIITE 15 a

TUOKIOSUUNNITELMA 2 Tutkimusryhmä 18.08.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUN ”POSSU-POPPAA” KERTAAMINEN KUUNTELEMALLA JA LAULUUN ”LEHMÄ TANSSII” TUTUSTUMINEN		Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Melodiaan tutustuminen, alkuäänen ja tempon noudattaminen ja sävellajissa pysyminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Rytmiin tutustuminen: perussyke ja sanarytmi. Kielellisen kehityksen vahvistaminen ja lukemaan oppimisen valmiuksien kehittyminen, kielisuihkutusta venäjäksi eskareille. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen, luovuuden- ja reaktionopeuden vahvistaminen. Matemaattisten taitojen kehittyminen. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen.		1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 4, 5, 6 4, 5, 6 3, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 7, 8 8 8 Koko toimintatuokio
Materiaalit: Piano a2- metallofonipala Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta Lasten nimikortit tavuviivoilla PCS-kuvat		4, 5 6 1, 7, 9 8 4 1
Tuokioon osallistuvat lapset: Tutkimusryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 8 lasta, ryhmä 2. 5-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 8 lasta		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioidin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Olen itse innostava.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Istutaan lattialla piirissä ja näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään. Kuunnellaan Cd-levyltä laulu ”Lehmä tanssii” Kerron laulun säveltäjän ja sanoittajan: Soili Perkiö. Annan tehtäväksi kuunnella mitä laulun tarinassa tapahtuu?	3min	Orientoidutaan toimintaan, laulun tunnelmaan ja sisältöön.
2. Lapset kertovat mitä tarinassa tapahtuu.	4 min	Muistin kehittäminen kuullun perusteella.

3. Tutustumme laulun sanoihin kaikumetodilla ja taputamme samalla laulun perussykettä. Kertaamme laulun sanat kaikurytmillä ja taputamme samalla sanarytmiä.	5 min	Sanojen opettelemisen harjoittelua, tutustuminen perussykkeeseen ja sanarytmiin puhuen.
4. Laulamme helppoja äänenavausharjoituksia lasten nimien tavuilla kaikumetodilla a-mollissa. Katsomme nimikorteista lasten nimien tavutuksia. Soitan pianolla mallin, jonka jälkeen sama melodia lauletaan lasten nimien tavuilla. Soitan ja laulan mukana.	5 min	Äänielimistön lämmittäminen laulamista varten. Korvan virittäminen kuulemaan sävelkorkeuksia ja tempoa. Lukemaan oppimisen valmiuksien harjoittelu lasten nimikorteista lukemalla lasten nimiä.
5. Laulamme laulun fraaseittain kaikumetodilla. Melodian hahmottamisen tueksi soitan sitä pianolla.	5 min	Laulun opetteleminen. Korvan virittäminen kuulemaan laulun melodian kaaria ja tempoa.
6. Laulamme koko laulun ilman säestystä. Laulussa on kolme säkeistöä. Annan alkuäänen ja tempon a2-metallofonipalalla, kaksi tahtia puolinuotteina. Oman lauluni mallista laulamme laulun.	5 min	Laulun hahmottaminen kokonaisuutena. Alkuäänen ja tempon kuuntelemisen harjoittelu ja niiden noudattaminen lauletaessa. Sävellajissa pysymisen harjoittelua.
7. Cd-levyn avulla ”Lehmä tanssii” laulun musiikin mukaan vapaa liikkuminen.	2 min	Laulun tunnelman ilmaiseminen omalla keholla. Laulun kuuntelemisen kertaaminen.
8. Possut ja lehmät hernepussileikki. Lattialla on useita hernepusseja. Lapset jaetaan kahteen ryhmään: possut ja lehmät. Molemmat ryhmät ottavat nopeasti niin monta hernepussia kuin ehtivät, yksi hernepussi kerrallaan ja vievät hernepussin omaan pesäänsä. Lopuksi lasketaan, kuinka monta hernepussia kukin ryhmä ehti noukkia. Eskariryhmän kanssa laskeminen myös venäjäksi. Taustalla soi Liikunta leikkikoulun musiikkia.	10 min	Leikin liittäminen opeteltavien laulujen sisältöön. Karkeamotorisen reaktionopeuden vahvistaminen: juokseminen, kumartaminen, nouseminen ylös. Ryhmän jäsenenä toimiminen.
9. Sammutan kirkkaat kattovalot. Lapset valitsevat itselleen oman parinsa. Toinen parista makaa lattialla vatsallaan ja toinen parista on rumpali. Kuunnellaan Cd-levy avulla laulu ”Possu poppaa” ja istuva rumpali soittaa kädellään kevyesti lattialla makaavan	5 min	Nopean sydämen sykkeen palautuminen. Laulujen kuuntelemisen kertaaminen ja perussykkeen taputtaminen

selkään laulun perussykettä. Parit vaihtavat paikkaa ja kuunnellaan laulu ”Lehmä tanssii”. Istuva rumpali soittaa kädellään kevyesti lattialla makaavan selkään laulun perussykettä.		
--	--	--

LIITE 15 b

TUOKIOSUUNNITELMA 2 Verrokkiryhmä 19.08.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUN ”POSSU-POPPAA” KERTAAMINEN KUUNTELEMALLA JA LAULUUN ”LEHMÄ TANSSII” TUTUSTUMINEN		Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen.		1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Melodiaan tutustuminen, alkuäänen ja tempon noudattaminen ja sävellajissa pysyminen.		4, 5, 6
Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen.		4, 5, 6
Rytmiin tutustuminen: perussyke ja sanarytmi.		3, 9
Kielellisen kehityksen vahvistaminen.		1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen, luovuuden- ja reaktionopeuden vahvistaminen.		7, 8
Matemaattisten taitojen kehittyminen.		8
Leikin integroiminen toimintaan.		8
Ilon ja onnistumisen kokeminen.		Koko toimintatuokio
Materiaalit: Piano		4, 5
a2- metallofonipala		6
Cd-levy, Salaisen maan laulut		1, 7, 9
Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta		8
PCS-kuvat		1
Tuokioon osallistuvat lapset: Verrokkiryhmän lapset. <i>Ryhmä 1.</i> 4-vuotiaat, 7 lasta, <i>ryhmä 2.</i> 4–vuotiaita 2 ja 5-vuotiaita 6, yhteensä 8 lasta, <i>ryhmä 3.</i> 6-vuotiaat, 7 lasta.		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15. Siirrän 4-vuotiaiden ryhmästä kaksi lasta 5-vuotiaiden ryhmään, jotta jokaisen ryhmän koko olisi maksimissaan kahdeksan lasta.		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Olen itse innostava.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Istutaan lattialla piirissä ja näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään. Kuunnellaan Cd-levyltä laulu ”Lehmä tanssii” Kerron laulun säveltäjän ja sanoittajan: Soili Perkiö. Annan tehtäväksi kuunnella mitä laulun tarinassa tapahtuu?	3 min	Orientoidutaan toimintaan, laulun tunnelmaan ja sisältöön.
2. Lapset kertovat mitä tarinassa tapahtuu.	4 min	Muistin kehittäminen kuullun perusteella.

3. Tutustumme laulun sanoihin kaikumetodilla ja taputamme samalla laulun perussykettä. Kertaamme laulun sanat kaikurytmillä ja taputamme samalla sanarytmiä.	5 min	Sanojen opettelemisen harjoittelua, tutustuminen perussykkeeseen ja sanarytmiin puhuen.
4. Laulamme helppoja äänenavausharjoituksia lasten nimien tavuilla kaikumetodilla a-mollissa. Soitan pianolla mallin, jonka jälkeen sama melodia lauletaan lasten nimien tavuilla. Soitan ja laulan mukana.	5 min	Äänielimistön lämmittäminen laulamista varten. Korvan virittäminen kuulemaan sävelkorkeuksia ja tempoa.
5. Laulamme laulun fraaseittain kaikumetodilla. Melodian hahmottamisen tueksi soitan sitä pianolla.	5 min	Laulun opetteleminen. Korvan virittäminen kuulemaan laulun melodian kaaria ja tempoa.
6. Laulamme koko laulun ilman säestystä. Laulussa on kolme säkeistöä. Annan alkuäänen ja tempon a2-metallofonipalalla, kaksi tahtia puolinuotteina. Oman lauluni mallista laulamme laulun.	5 min	Laulun hahmottaminen kokonaisuutena. Alkuäänen ja tempon kuuntelemisen harjoittelu ja niiden noudattaminen lauletaessa. Sävellajissa pysymisen harjoittelua.
7. Cd-levyn avulla ”Lehmä tanssii” laulun musiikin mukaan vapaa liikkuminen.	2 min	Laulun tunnelman ilmaiseminen omalla keholla. Laulun kuuntelemisen kertaaminen.
8. Possut ja lehmät hernepussileikki. Lattialla on useita hernepusseja. Lapset jaetaan kahteen ryhmään: possut ja lehmät. Molemmat ryhmät ottavat nopeasti niin monta hernepussia kuin ehtivät, yksi hernepussi kerrallaan ja vievät hernepussin omaan pesäänsä. Lopuksi lasketaan, kuinka monta hernepussia kukin ryhmä ehti noukkia. Taustalla soi Liikunta leikkikoulun musiikkia.	10 min	Leikin liittäminen opeteltavien laulujen sisältöön. Karkeamotorisen reaktionopeuden vahvistaminen: juokseminen, kumartaminen, nouseminen ylös. Ryhmän jäsenenä toimiminen.
9. Sammutan kirkkaat kattovalot. Lapset valitsevat itselleen oman parinsa. Toinen parista makaa lattialla vatsallaan ja toinen parista on rumpali. Kuunnellaan laulu ”Possu poppaa” ja istuva rumpali soittaa kädellään kevyesti lattialla makaavan selkään laulun perussykettä. Parit vaihtavat paikkaa ja kuunnellaan laulu ”Lehmä tanssii”. Istuva rumpali soittaa kädellään kevyesti lattialla makaavan selkään laulun perussykettä.	5 min	Nopean sydämen sykkeen palautuminen. Laulujen kuuntelemisen kertaaminen ja perussykkeen taputtaminen.

LIITE 16 a

TUOKIOSUUNNITELMA 3 Tutkimusryhmä 25.08.2015	
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIAN HARJOITTELEMINEN	Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Rytmiin tutustuminen ja hahmottaminen tempossa pysyen puolinuottien ja neljäsosanuottien mukaan. Muotoon tutustuminen ja hahmottaminen kuulohavainnon, näköhavainnon ja kehollisen kokemisen ja toiminnan avulla. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Kielellisen kehityksen vahvistaminen. Musiikin lukutaidon lukemaan oppimisen valmiuksien kehittyminen. Matemaattisten taitojen kehittyminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen, luovuuden- ja reaktionopeuden vahvistaminen. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen.	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 3, 6 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Koko toimintatuokio
Materiaalit: Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta PCS-kuvat	2, 4, 5, 7, 9 8 1
Tuokioon osallistuvat lapset: Tutkimusryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 8 lasta, ryhmä 2. 5-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 8 lasta	
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15	
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.	

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Suuren peilin edessä tanssimme ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä. Tarkistan, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilistä. Laulun ”Possu-Poppaa” ensimmäisen säkeistön ajan liikumme jaloilla puolinuottien tahdissa paikoillaan, välisoiton ajan taputamme käsillä neljäsosanuottien tahdissa ja toisen säkeistön ajan liikumme jaloilla	2 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti. Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen

<p>puolinuottien tahdissa paikoillaan ja samanaikaisesti taputamme käsillä neljäsosanuottien tahdissa.</p>		<p>toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>
<p>3. Kertaamme liikkeet kuivaharjoituksena, lasken ääneen 4/4 sykettä (eskareille kielisuihkutuksena myös saksaksi), kerron lapsille, että jaloilla liikumme puolinuottien tahdissa ja käsillä taputamme neljäsosanuottien tahdissa. Kerron suunnat vasemmalta oikealle jne. Näytän nuottikuvat molemmista aika-arvoista, jalkojen kuva = puolinuotit, käsien kuva = neljäsosanuotit. Kiinnitan kuvat peilin reunaan.</p>	<p>6 min</p>	<p>Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti Visuaalisen havainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen. Matemaattisten taitojen- ja musiikin lukutaidon kehittyminen.</p>
<p>4. Kertaamme tanssin musiikin mukaan ja samalla laulamme laulua.</p>	<p>2 min</p>	<p>Sama kuin edellä. Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti.</p>
<p>5. Suuren peilin edessä tanssimme ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä. Tarkistan, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilistä. Laulun ”Lehmä tanssii” neljän ensimmäisen tahdin ajan keinumme jaloilla puolinuottien tahdissa paikoillaan painoa siirtäen jalalta toiselle ja heilutamme molempia käsiä yhtä aikaa jalkojen tahtiin puolelta toiselle. Neljän viimeisen tahdin ajan puolinuottien tahdissa liikumme itsemme ympäri oikean jalan viedessä kehoa ympäri ja tuen ollessa vasemmalla jalalla, joka omalla paikallaan tekee kaartaa ympyrän. Kätet ovat pään päällä lehmän sarvina. Toisen säkeistön jälkeen välisoiton ajan liikutamme puolinuottien tahdissa jalkoja edessä puolelta toiselle ristiaskelluksina ja samalla taputamme käsillä puolinuotteja. Kolmannen säkeistön ajan keinumme jaloilla</p>	<p>2 min</p>	<p>Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>

puolinuottien tahdissa paikoillaan painoa siirtäen jalalta toiselle, ja samalla liikutamme käsiä (kyynärpäitä) lanteista kiinni pitäen eteen ja taakse neljäsosanuottien tahdissa.		
6. Kertaamme liikkeet kuivaharjoituksena, lasken ääneen 4/4 sykettä (eskareille kielisuihkutuksena myös saksaksi), kerron lapsille, että jaloilla liikumme puolinuottien tahdissa ja käsillä taputamme neljäsosanuottien tahdissa. Kerron suunnat vasemmalta oikealle jne. ja ympäri. Näytän nuottikuvat molemmista aika-arvoista, jalkojen kuva = puolinuotit, käsien kuva = neljäsosanuotit. Kahden ensimmäisen säkeistön neljän ensimmäisen tahtien ajan myös kädet liikkuvat puolinuottien tahdissa. Kerron missä kohtaa laulua näin tapahtuu.	6 min	Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Visuaalisen havainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen. Matemaattisten taitojen- ja musiikin lukutaidon kehittyminen.
7. Kertaamme tanssin Cd-levyn avulla musiikin mukaan ja samalla laulamme laulua.	2 min	Sama kuin edellä. Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti.
8. Leikkivarjon avulla liikumme siten, että yksi kaksi lasta kerrallaan vaihtaa paikkaa leikkivarjon alla muiden pitäessä varjoa ylhäällä. Jokainen lapsi saa vuorollaan keksiä, millä tavalla liikkuminen tapahtuu. Lopuksi jokainen lapsi vuorollaan saa istua leikkivarjon keskellä ja muut lapset liikuttavat varjoa myötä tai vastasuuntaan. Taustalla soi ”Liikunta leikkikoulu” musiikki.	8 min	Liikuntaleikki leikkivarjolla karkeamotoristen taitojen kehittymisen vahvistamiseksi. Lasten osallisuuden lisääminen liikkeiden keksimisessä. Ryhmän jäsenenä toimiminen.
9. Sammutan kirkkaat kattovalot. Rentoudutaan leikkivarjon päällä maaten ja jokainen lapsi kuuntelee oman sydämensä sykettä laittaen kätensä sydämensä päälle. Kuunnellaan vatsallaan makuuasennossa silmät suljettuina molemmat laulut uudestaan ja minä käyn taputtamassa jokaista lasta vuorollaan kevyesti selkään pehmeällä malletilla laulun tempoon mukaan neljäsosa-aika-arvoilla.	5 min	Nopean sydämen sykkeen palautuminen. Laulujen kertaaminen kuulohavainnon avulla ja niiden perussykkeen aistiminen kehossa kevyenä malletin kosketuksena.

LIITE 16 b

TUOKIOSUUNNITELMA 3 Verrokkiryhmä 26.08.2015	
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIAN HARJOITTELEMINEN	Kohdassa
<p>Tavoitteet</p> <p>Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen.</p> <p>Rytmiin tutustuminen ja hahmottaminen tempossa pysyen puolinuottien ja neljäsosanuottien mukaan.</p> <p>Musiikin muotoon tutustuminen ja hahmottaminen kuulohavainnon ja kehollisen kokemisen ja toiminnan avulla.</p> <p>Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen.</p> <p>Kielellisen kehityksen vahvistaminen.</p> <p>kehittyminen.</p> <p>Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen, luovuuden- ja reaktionopeuden vahvistaminen.</p> <p>Leikin integroiminen toimintaan.</p> <p>Ilon ja onnistumisen kokeminen.</p>	<p>2, 3, 4, 5, 7, 8, 9</p> <p>2, 3, 4, 5, 6, 7</p> <p>2, 3, 4, 5, 6, 7</p> <p>2, 4, 5, 6</p> <p>2, 3, 4, 5, 6, 7, 9</p> <p>2, 3, 4, 5, 6, 7</p> <p>2, 3, 4, 5, 6, 7, 8</p> <p>8</p> <p>Koko toimintatuokio</p>
<p>Materiaalit:</p> <p>Cd-levy, Salaisen maan laulut</p> <p>Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta</p> <p>PCS-kuvat</p>	<p>2, 4, 5, 7, 9</p> <p>8</p> <p>1</p>
Tuokioon osallistuvat lapset: Verrokkiryhmän lapset. <i>Ryhmä 1.</i> 4-vuotiaat, 7 lasta, <i>ryhmä 2.</i> 4-vuotiaita 2 ja 5-vuotiaita 6, yhteensä 8 lasta, <i>ryhmä 3.</i> 6-vuotiaat, 7 lasta.	
<p>Muuta huomioitavaa:</p> <p>Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15. Siirrän 4-vuotiaiden ryhmästä kaksi lasta 5-vuotiaiden ryhmään, jotta jokaisen ryhmän koko olisi maksimissaan kahdeksan lasta.</p>	
<p>Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet:</p> <p>Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.</p>	

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Suuren peilin edessä tanssimme ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä. Tarkistan, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilistä. Sanon lasille, että katsokaa peilin kautta mitä minä teen ja tehkää samoin. Laulun ”Possu-Poppaa” ensimmäisen säkeistön ajan liikumme jaloilla puolinuottien tahdissa paikoillaan,	2 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti. Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoan ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen

<p>välisoiton ajan taputamme käsillä neljäsosanuottien tahdissa ja toisen säkeistön ajan liikumme jaloilla puolinuottien tahdissa paikoillaan ja samanaikaisesti taputamme käsillä neljäsosanuottien tahdissa.</p>		<p>toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>
<p>3. Kertaamme liikkeet kuivaharjoituksena. Sanon lasille, että katsokaa peilin kautta mitä minä teen ja tehkää samoin.</p>	<p>6 min</p>	<p>Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>
<p>4. Kertaamme tanssin musiikin mukaan ja samalla laulamme laulua.</p>	<p>2 min</p>	<p>Sama kuin edellä.</p>
<p>5. Suuren peilin edessä tanssimme ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä. Tarkistan, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilistä. Sanon lasille, että katsokaa peilin kautta mitä minä teen ja tehkää samoin. Laulun ”Lehmä tanssii” neljän ensimmäisen tahdin ajan keinumme jaloilla puolinuottien tahdissa paikoillaan painoa siirtäen jalalta toiselle ja heilutamme molempia käsiä yhtä aikaa jalkojen tahtiin puolelta toiselle. Neljän viimeisen tahdin ajan puolinuottien tahdissa liikumme itsemme ympäri oikean jalan viedessä kehoa ympäri ja tuen ollessa vasemmalla jalalla, joka omalla paikallaan tekee kaartaen ympyrän. Kädet ovat pään päällä lehmän sarvina. Toisen säkeistön jälkeen välisoiton ajan liikutamme puolinuottien tahdissa jalkoja edessä puolelta toiselle ristiaskelluksina ja samalla taputamme käsillä puolinuotteja. Kolmannen säkeistön ajan keinumme jaloilla puolinuottien tahdissa paikoillaan painoa siirtäen jalalta</p>	<p>2 min</p>	<p>Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti. Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>

toiselle, ja samalla liikutamme käsiä (kyynärpäitä) lanteista kiinni pitäen eteen ja taakse neljäsosanuottien tahdissa.		
6. Kertaamme liikkeet kuivaharjoituksena. Sanon lasille, että katsokaa peilin kautta mitä minä teen ja tehkää samoin.	6 min	Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoan ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.
7. Cd-levyn avulla kertaamme tanssin musiikin mukaan ja samalla laulamme laulua.	2 min	Sama kuin edellä.
8. Leikkivarjon avulla liikumme siten, että yksi kaksi lasta kerrallaan vaihtaa paikkaa leikkivarjon alla muiden pitäessä varjoa ylhäällä. Jokainen lapsi saa vuorollaan keksiä, millä tavalla liikkuminen tapahtuu. Lopuksi jokainen lapsi vuorollaan saa istua leikkivarjon keskellä ja muut lapset liikuttavat varjoa myötä tai vastasuuntaan. Taustalla soi ”Liikunta leikkikoulu” musiikki.	8 min	Liikuntaleikki leikkivarjolla karkeamotoristen taitojen kehittymisen vahvistamiseksi. Lasten osallisuuden lisääminen liikkeiden keksimisessä. Ryhmän jäsenenä toimiminen.
9. Sammutan kirkkaat kattovalot. Rentoudutaan leikkivarjon päällä vatsallaan maaten ja jokainen lapsi kuuntelee oman sydämensä sykettä laittaen kätensä sydämensä päälle. Kuunnellaan vatsallaan makuuasennossa silmät suljettuina molemmat laulut uudestaan ja minä käyn taputtamassa jokaista lasta vuorollaan kevyesti selkään pehmeällä malletilla laulun tempon mukaan neljäsosa-aika-arvoilla.	5 min	Nopean sydämen sykkeen palautuminen. Laulujen kertaaminen kuulohavainnon avulla ja niiden perussykkeen aistiminen kehossa kevyenä malletin kosketuksena.

LIITE 17 a

TUOKIOSUUNNITELMA 4 Tutkimusryhmä 1.09.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIOIDEN HARJOITTELEMINEEN JA RYTMISOITTIMIIN TUSTUMINEN		Kohdassa
Tavoitteet		
Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen.		2, 3, 4
Rytmiin tutustuminen, tempossa pysyen koko-, puoli- ja neljäsosanuottien mukaan.		2, 3, 4
Sointiväriin tutustuminen.		3, 4
Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen.		2
Dynaamisiin vaihteluihin tutustuminen.		4
Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen.		2, 4
Kielellisen kehityksen vahvistaminen.		2, 3, 4
Musiikin lukutaidon valmiuksien kehittyminen.		2, 3, 4
Matemaattisten taitojen kehittyminen.		2, 3, 4
Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen, luovuuden- ja reaktionopeuden vahvistaminen. Käsien liikkeiden kontrolloinnin vahvistaminen soittamisessa.		2, 3, 4
Leikin integroiminen toimintaan.		3
Ilon ja onnistumisen kokeminen		Koko toimintatuokio
Materiaalit:		
Cd-levy, Salaisen maan laulut		2, 4
Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta		3
Rytmikortit: 4/4 O, o o , XXXX O=kokonuotti, o=puolinuotti, X=neljäsosanuotti		3, 4
PCS-kuvat		1
Soittimet: triangeli, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi ja djembe rummut.		3 4
Muotolaatat		3
Tuokioon osallistuvat lapset: Tutkimusryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 8 lasta, ryhmä 2. 5-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 8 lasta		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Kertaamme suuren peilin edessä ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan	5 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti.

<p>kahdessa rivissä laulujen ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” koreografiat ja laulamme mukana.</p>		<p>Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen</p>
<p>3. Lattialle on muotolaattojen päällä salin molemmissa päädyissä samat rytmisoittimet: triangeli, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi. Lapset valitsevat oman paikkansa ja soittimensa salin molemmissa päädyissä. Kerron lapsille soittimien nimen ja näytän soittotavan. Näytän koko-, puoli- ja neljäsosanuottien nuottikuvat rytmikorteilla. Jätän rytmikortit lattialle ja seison aina sen kortin kohdalla mitä aika-arvoa soitan. Soitan lapsille malliksi kehärummulla taustalla soivan musiikin tempoon mukaan (”Liikunta leikkikoulu”) ensin kokonuohteja. Kerron, että soitamme kokonuohteja. Lapset yhtyvät soittooni. Kun sanon: ”vaihto juoksemalla”, lapset juoksevat haluamalleen salin vastakkaisen päädyn muotolaatan soittimen luokse ja soittavat mallistani puolinohteja tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. Kerron, että soitamme puolinohteja. ”Vaihto ryömimällä” ja lapset ryömivät salin vastakkaisiin päätyihin haluamansa soittimen luokse ja soittavat mallistani neljäsosanuotteja tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. Kerron, että soitamme neljäsosanuotteja. ”Vaihto laukkaamalla” ja lapset laukkaavat salin vastakkaisiin päätyihin haluamansa soittimen luokse ja soittavat mallistani jälleen kokonuohteja tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. Teemme useita vaihtoja ja vaihtojen jälkeen soitan</p>	<p>18 min</p>	<p>”Soittimet vaihtoon” leikin liittäminen soittimiin tutustumiseksi, niiden nimeäminen ja soittotavan harjoittelu. Soittamisen harjoittelu annettujen aika-arvojen mukaan ja tempoon mukaan. Musiikillisiin käsitteisiin koko-, puoli- ja neljäsosanuottiin tutustuminen ja kuulohavainnon, kehollisen hahmottamisen (soittaminen) ja näköhavainnon avulla (nuottikuvat). Sointiväriin tutustuminen. Karkeamotoristen taitojen vahvistaminen (erilaiset tavat liikkua salin päädyistä toiseen). Lasten osallisuuden lisääminen erilaisia liikkumistapoja luovasti keksimällä. Jokaisen lapsen huomioiminen. Liikunnan ja soittamisen ilon kokemuksen tuottaminen. Ryhmän jäsenenä toimiminen.</p>

<p>aina koko-, puoli- ja neljäsosanuotteja lapsille malliksi tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. Kerron aina, mitä aika-arvoa soitamme. Jokainen lapsi saa vuorollaan sanoa, millä tyyllillä liikkuminen ja vaihto tapahtuu. Lapset saavat itse valita, minkä soittimen luokse haluavat mennä soittamaan.</p>		
<p>4. Kerron djembe rummun nimen ja tutkimme sitä. Kerron, että käytössämme olevat rummut on tuotu Senegalista. Kerron, että rummun kalvo on vuohennahkaa. Näytän rummun sisälle ja kerron että tyhjä osa on kaikukoppa. Jokainen lapsi saa vuorollaan tehdä jonkun äänen rummullaan ja muut toistavat samanlaista ääntä. Soitamme djembe rummuilla samat aika-arvot kuin soitinten liikuntaleikissä. Mallistani koko- ja puolinuotit soitetaan rummun kalvon keskelle molempia käsiä vuorotellen käyttäen. Neljäsosanuotit soitetaan rummun kalvon reunoilla molempia käsiä vuorotellen käyttäen. Näytän nuottikuvat ja laitan rytmikortin nuottitelineelle jokaisen lapsen nähtäväksi kulloistakin aika-arvoa soitettaessa. Selitän ja näytän tahtiosoituksen 4/4. Ennen soittamista annan mallin tempon antamisesta laskemalla neljään (eskareille kielisuihkutuksena myös ranskaksi). Kysyn: ”Kuka haluaa antaa tempon”? Soitamme neljäsosanuotteja ja jokainen lapsi saa halutessaan olla tempon antaja ja laskea neljään. Lapsen antamaa tempoa noudatetaan. Selitän lapsille, että vaikka koko ajan lasketaan neljään, tempo voi olla nopea tai hidas. Soitamme nopeita ja hitaita, hiljaisia ja voimakkaita ääniä. Soitamme laulut ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” djembe rummuilla Cd-levyn avulla. Tahdin ykkönen soitetaan kalvon keskelle ”bassona” (matala sointiväri) ja tahdin muut osat soitetaan rummun reunoille (korkeampi sointiväri). Näytän mallin ensin ilmasoittona ja lapset soittavat mallistani. Soitetaan ja lauletaan mukana molemmat laulut.</p>	<p>20 min</p>	<p>. Djembe rumpuun tutustuminen ja erilaisten äänien tuottaminen. Lasten osallisuuden ja luovuuden ja keksimisen lisääminen erilaisia ääniä tuottamalla. Djembe rummun soittotavan harjoittelemine molempia käsiä vuorottelemalla rummun keskelle ja reunoille. Koko-, puoli- ja neljäsosa nuottien soittamisen vahvistaminen djembe rummulla. Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen kuuloaistin avulla (basso, korkeammat äänet). Näköaistin avulla koko-, puoli- ja neljäsosa nuotteihin tutustuminen ja niiden nimeäminen musiikillisena käsitteenä ja musiikin lukutaidon valmiuksien kehittyminen. Musiikillisena käsitteenä tahtilajiin 4/4-, tempoon- ja dynaamisiin vaihteluihin tutustuminen. Matemaattisten taitojen vahvistaminen laskemalla neljään. Soittamisen ja laulamisen yhdistäminen. Soittamisen ilon ja onnistumisen kokemuksen tuottaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>

LIITE 17 b

TUOKIOSUUNNITELMA 4 Verrokkiryhmä 2.09.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIOIDEN KERTAAMINEN JA RYTMISOITTIMIIN TUTUSTUMINEN		Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Rytmiin tutustuminen, tempossa pysyen koko-, puoli- ja neljäsosanuottien mukaan. Sointiväriin tutustuminen. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen. Dynaamisiin vaihteluihin tutustuminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Kielellisen kehityksen vahvistaminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen, luovuuden- ja reaktionopeuden vahvistaminen. Käsien liikkeiden kontrolloinnin vahvistaminen soittamisessa. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen		2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 2 4 2, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3 Koko toimintatuokio
Materiaalit: Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta PCS-kuvat Soittimet: triangeli, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi ja djembe rummut. Muotolaatat		2, 4 3 1 3 4 3
Tuokioon osallistuvat lapset: Verrokkiryhmän lapset. <i>Ryhmä 1.</i> 4-vuotiaat, 7 lasta, <i>ryhmä 2.</i> 4-vuotiaita 2 ja 5-vuotiaita 6, yhteensä 8 lasta, <i>ryhmä 3.</i> 6-vuotiaat, 7 lasta.		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15. Siirrän 4-vuotiaiden ryhmästä kaksi lasta 5-vuotiaiden ryhmään, jotta jokaisen ryhmän koko olisi maksimissaan kahdeksan lasta.		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Kertaamme suuren peilin edessä ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä laulujen ”Possu-poppaa”	5 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti. Jalkojen ja käsien

<p>ja ”Lehmä tanssii” koreografiat ja laulamme mukana.</p>		<p>liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempo- ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>
<p>3. Lattialle on muotolaattojen päällä salin molemmissa päädyissä samat rytmisoittimet: triangeli, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi. Lapset valitsevat oman paikkansa ja soittimensa salin molemmissa päädyissä. Kerron lapsille soittimien nimen ja näytän soittotavan. En kerro soitettavia aika-arvoja enkä näytä rytmikortteja. Soitan lapsille malliksi kehärummulla taustalla soivan musiikin tempon mukaan (”Liikunta leikkikoulu”) ensin kokonuohteja. Lapset yhtyvät soittooni. Kun sanon: ”vaihto juoksemalla”, lapset juoksevat haluamalleen salin vastakkaisen päädyn muotolaatan soittimen luokse ja soittavat mallistani puolinohteja tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. ”Vaihto ryömimällä” ja lapset ryömivät salin vastakkaisiin päätyihin haluamansa soittimen luokse ja soittavat mallistani neljäsosanuotteja tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. ”Vaihto laukkaamalla” ja lapset laukkaavat salin vastakkaisiin päätyihin haluamansa soittimen luokse ja soittavat mallistani jälleen kokonuohteja tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. Teemme useita vaihtoja ja vaihtojen jälkeen soitan aina koko-, puoli- ja neljäsosanuotteja lapsille malliksi tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. Jokainen lapsi saa vuorollaan sanoa, millä tyylillä liikkuminen ja vaihto tapahtuu. Lapset saavat itse valita, minkä</p>	<p>18 min</p>	<p>”Soittimet vaihtoon” leikin liittäminen soittoihin tutustumiseksi, niiden nimeäminen ja soittotavan harjoittelu. Soittamisen harjoittelu annettujen aika-arvojen mukaan ja tempon mukaan. Koko-, puoli- ja neljäsosanuottiin tutustuminen kuulohavainnon ja kehollisen hahmottamisen (soittaminen) avulla. Soitiväriin tutustuminen. Karkeamotoristen taitojen vahvistaminen (erilaiset tavat liikkua salin päädyistä toiseen). Lasten osallisuuden lisääminen erilaisia liikkumistapoja luovasti keksimällä. Jokaisen lapsen huomioiminen. Liikunnan ja soittamisen ilon kokemuksen tuottaminen. Ryhmän jäsenenä toimiminen.</p>

soittimen luokse haluavat mennä soittamaan.		
<p>4. Kerron djembe rummun nimen ja tutkimme sitä. Kerron, että käytössämme olevat rummut on tuotu Senegalista. Kerron, että rummun kalvo on vuohennahkaa. Näytän rummun sisälle ja kerron että tyhjä osa on kaikukoppa. Jokainen lapsi saa vuorollaan tehdä jonkun äänen rummullaan ja muut toistavat samanlaista ääntä. Soitamme djembe rummuilla samat aika-arvot kuin soitinten liikuntaleikissä, mutta en näytä rytmikortteja, enkä kerro mitä millä aika-arvoilla soitamme. Mallistani koko- ja puolinuotit soitetaan rummun kalvon keskelle molempia käsiä vuorotellen käyttäen. Neljäsosanuotit soitetaan rummun kalvon reunoille molempia käsiä vuorotellen käyttäen. Soitamme nopeita ja hitaita, hiljaisia ja voimakkaita ääniä. Soitamme laulut ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” djembe rummuilla Cd-levyn avulla. Tahdin ykkönen soitetaan kalvon keskelle ”bassona” (matala sointiväri) ja tahdin muut osat soitetaan rummun reunoille (korkeampi sointiväri). Näytän mallin ensin ilmasoittona ja lapset soittavat mallistani. Soitetaan ja lauletaan mukana molemmat laulut.</p>	20 min	<p>Djembe rumpuun tutustuminen ja erilaisten äänien tuottaminen. Lasten osallisuuden ja luovuuden ja keksimisen lisääminen erilaisia ääniä tuottamalla. Djembe rummun soittotavan harjoittelu molempia käsiä vuorottelemalla rummun keskelle ja reunoille. Koko-, puoli- ja neljäsosa nuottien soittamisen vahvistaminen djembe rummulla ja tempoon- ja dynaamisiin vaihteluihin tutustuminen. Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen kuuloaistin avulla (basso, korkeammat äänet) Soittamisen ja laulamisen yhdistäminen. Soittamisen ilon ja onnistumisen kokemuksen tuottaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen</p>

LIITE 18 a

TUOKIOSUUNNITELMA 5 Tutkimusryhmä 8.09.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIOIDEN KERTAAMINEN JA RYTMISOITTIMIIN TUTUSTUMINEN		Kohdassa
Tavoitteet		
Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen.		2, 3, 4
Rytmiin tutustuminen, tempossa pysyen neljäsosa- ja kahdeksasosanuottien mukaan.		2, 3, 4
Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen.		3, 4
Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen.		2
Dynaamisten vaihteluiden vahvistaminen.		4
Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen.		2, 4
Kielellisen kehityksen vahvistaminen.		2, 3, 4
Musiikin lukutaidon valmiuksien kehittyminen.		2, 3, 4
Matemaattisten taitojen kehittyminen.		2, 3, 4
Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen, luovuuden- ja reaktionopeuden vahvistaminen. Käsien liikkeiden kontrolloinnin vahvistaminen soittamisessa.		2, 3, 4
Leikin integroiminen toimintaan.		3
Ilon ja onnistumisen kokeminen		Koko toimintatuokio
Materiaalit:		
Cd-levy, Salaisen maan laulut		2, 4
Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta		3
Rytmikortit: 4/4 xxXXX / XxxXX / XXxxX / XXXxx / xxxxxxxx		3, 4
X=neljäsosanuotti, x=kahdeksasosanuotti		
PCS-kuvat		1
Soittimet: tamburiini, rytmikapulat, kehärumpu ja guiro ja djembe rummut.		3
		4
Muotolaatat		3
Tuokioon osallistuvat lapset: Tutkimusryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 8 lasta, ryhmä 2. 5-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 8 lasta		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Kertaamme suuren peilin edessä ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan	5 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti.

<p>kahdessa rivissä laulujen ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” koreografiat ja laulamme mukana.</p>		<p>Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>
<p>3. Lattialle on muotolaattojen päällä salin molemmissa päädyissä samat rytmisoittimet: tamburiini, rytmikapulat, kehärumpu ja guiro. Lapset valitsevat oman paikkansa ja soittimensa salin molemmissa päädyissä. Kerron lapsille soittimien nimen ja näytän soittotavan. Näytän rytmikorteista nuottikuvat. Jätän rytmikortit lattialle ja seison aina sen kortin kohdalla mitä rytmiä soitan. Soitan lapsille malliksi kehärummulla taustalla soivan musiikin tempoon mukaan (”Liikunta leikkikoulu”) aluksi ensimmäisen rytmikortin mukaan. Lapset yhtyvät soittooni. Kun sanon: ”vaihto takaperin juoksemalla”, lapset juoksevat takaperin haluamalleen salin vastakkaisen päädyn muotolaatan soittimen luokse ja soittavat mallistani toisen rytmikortin mukaan tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. ”Vaihto konttaamalla” ja lapset konttaavat salin vastakkaisiin päätyihin haluamansa soittimen luokse ja soittavat mallistani kolmannen rytmikortin mukaan tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. ”Vaihto varpailla hiipimällä” ja lapset hiipivät varpaillaan salin vastakkaisiin päätyihin haluamansa soittimen luokse ja soittavat mallistani neljännen rytmikortin mukaan tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. ”Vaihto takaperin varpailla hiipimällä” ja lapset hiipivät takaperin varpaillaan salin vastakkaisiin päätyihin haluamansa soittimen luokse ja</p>	<p>18 min</p>	<p>”Soittimet vaihtoon” leikin liittäminen soittimiin tutustumiseksi, niiden nimeäminen ja soittotavan harjoittelu. Soittamisen harjoittelu annettujen aika-arvojen mukaan ja tempoon mukaan.). Musiikillisiin käsitteisiin neljäsosa- ja kahdeksäsosa nuotteihin tutustuminen kuulohavainnon, kehollisen hahmottamisen (soittaminen) ja näköhavainnon avulla (nuottikuvat rytmikorteissa). Karkeamotoristen taitojen vahvistaminen (erilaiset tavat liikkua salin päädyistä toiseen). Lasten osallisuuden lisääminen erilaisia liikkumistapoja luovasti keksimällä. Jokaisen lapsen huomioiminen. Liikunnan ja soittamisen ilon kokemuksen tuottaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>

<p>soittavat mallistani viidennen rytmikortin mukaan tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan.</p> <p>Teemme useita vaihtoja ja vaihtojen jälkeen soitan jokaisen vaihdon jälkeen aina uuden rytmikortin rytmikuviota lapsille malliksi tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. Jokainen lapsi saa vuorollaan sanoa, millä tyylillä liikkuminen ja vaihto tapahtuu. Lapset saavat itse valita, minkä soittimen luokse haluavat mennä soittamaan.</p>		
<p>4. Soitamme djembe rummuilla samoja aika- arvoja kuin soitinten liikuntaleikissä. Mallistani soitamme rumpun reunalle rytmikorttien rytmikuvioita molempia käsiä vuorotellen käyttäen. Näytän nuottikuvat ja laitan rytmikortin nuottitelineelle jokaisen lapsen nähtäväksi. Osoitan sormellani rytmikortin nuotteja ja lasken neljään. Selitän, että vaikka rytmikortissa on nuotteja enemmän kuin neljä, silti koko ajan lasketaan neljään. Ennen soittamista annan mallin tempon antamisesta laskemalla neljään (eskareille kielisuihkutuksena myös englanniksi). Jokainen lapsi vuorollaan saa valita yhden rytmikortin, jonka rytmikuvion soitamme yhdessä. Lapsi saa antaa myös tempon laskemalla neljään. Soitan koko ajan malliksi. Lapsen antamaa tempoa noudatetaan. Selitän lapsille, että vaikka koko ajan lasketaan neljään, tempo voi olla nopea tai hidas. Soitamme nopeita ja hitaita, hiljaisia ja voimakkaita ääniä. Jokainen lapsi saa halutessaan soittaa pienen itsekeksimänsä rytmikuvion, mikä hänen pitäisi muistaa. Muut soittavat saman rytmikuvion ja rytmikuvion keksinyt lapsi saa sanoa, soittavatko muut samalla tavalla. Soitamme laulut ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” djembe rummuilla Cd-levyn avulla. Tahdin ykkönen soitetaan kalvon keskelle ”bassona” (matala sointiväri) ja tahdin muut osat soitetaan rumpun reunoille (korkeampi sointiväri). Näytän mallin ensin ilmasoittona ja lapset soittavat mallistani. Soitetaan ja lauletaan mukana molemmat laulut.</p>	<p>20 min</p>	<p>Djembe rumpun soittotavan vahvistaminen. Lasten osallisuuden ja luovuuden, keksimisen ja muistin vahvistaminen erilaisia pieniä rytmikuvioita tuottamalla. Neljäsosa- ja kahdeksasosa nuottien soittamisen vahvistaminen djembe rummulla. Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen kuuloaistin avulla (bassonuotti, korkeammat äänet) Näköaistin avulla neljäsosa- ja kahdeksasosa nuotteihin tutustuminen ja niiden nimeäminen musiikillisena käsitteenä ja musiikin lukutaidon valmiuksien kehittyminen. Musiikillisina käsitteinä tahtilajin 4/4, tempon hahmottamisen ja dynaamisten vaihteluiden vahvistaminen. Matemaattisten taitojen vahvistaminen laskemalla neljään. Soittamisen ja laulamisen yhdistäminen. Soittamisen ilon ja onnistumisen kokemuksen tuottaminen.</p>

LIITE 18 b

TUOKIOSUUNNITELMA 5 Verrokkiryhmä 9.09.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIOIDEN KERTAAMINEN JA RYTMISOITTIMIIN TUTUSTUMINEN		Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Rytmiin tutustuminen, tempossa pysyen neljäsosa- ja kahdeksasosanuottien mukaan. Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen. Dynaamisten vaihteluiden vahvistaminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Kielellisen kehityksen vahvistaminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen, luovuuden- ja reaktionopeuden vahvistaminen. Käsien liikkeiden kontrolloinnin vahvistaminen soittamisessa. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen		2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 2 4 2, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3 Koko toimintatuokio
Materiaalit: Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta PCS-kuvat Soittimet: tamburiini, rytmikapulat, kehärumpu ja guiro ja djembe rummut. Muotolaatat		2, 4 3 1 3 4 3
Tuokioon osallistuvat lapset: Verrokkiryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 2. 4-vuotiaita 2 ja 5-vuotiaita 6, yhteensä 8 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 7 lasta.		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15. Siirrän 4-vuotiaiden ryhmästä kaksi lasta 5-vuotiaiden ryhmään, jotta jokaisen ryhmän koko olisi maksimissaan kahdeksan lasta.		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Kertaamme suuren peilin edessä ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä laulujen ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” koreografiat ja laulamme mukana.	5 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti. Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen

		<p>kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>
<p>3. Lattialle on muotolaattojen päällä salin molemmissa päädyissä samat rytmisoittimet: tamburiini, rytmikapulat, kehärumpu ja guiro. Lapset valitsevat oman paikkansa ja soittimensa salin molemmissa päädyissä. Kerron lapsille soittimien nimen ja näytän soittotavan. Soitan lapsille malliksi kehärummulla taustalla soivan musiikin tempon mukaan (”Liikunta leikkikoulu”) ja sanon lapsille, että soittakaa samalla tavalla kuin minä. Lapset yhtyvät soittooni. Kun sanon: ”vaihto takaperin juoksemalla”, lapset juoksevat takaperin haluamalleen salin vastakkaisen päädyn muotolaatan soittimen luokse ja soittavat mallistani tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. ”Vaihto konttaamalla” ja lapset konttaavat salin vastakkaisiin päätyihin haluamansa soittimen luokse ja soittavat mallistani tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. ”Vaihto varpailla hiipimällä” ja lapset hiipivät varpaillaan salin vastakkaisiin päätyihin haluamansa soittimen luokse ja soittavat mallistani tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. ”Vaihto takaperin varpailla hiipimällä” ja lapset hiipivät takaperin varpaillaan salin vastakkaisiin päätyihin haluamansa soittimen luokse ja soittavat mallistani tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. Soitan lapsille samojen rytmikorttien rytmikuvioita kuin tutkimusryhmän lasten kanssa, mutta en näytä enkä selitä mitä aika-arvoja soitamme. Teemme useita vaihtoja ja vaihtojen jälkeen soitan jokaisen vaihdon</p>	<p>18 min</p>	<p>”Soittimet vaihtoon” leikin liittäminen soittimiin tutustumiseksi, niiden nimeäminen ja soittotavan harjoittelu. Soittamisen harjoittelu annettujen aika-arvojen mukaan ja tempon mukaan. Sointivärin hahmottamisen vahvistaminen. Neljäsosa- ja kahdeksäsosa nuotteihin tutustuminen kuulohavainnon ja kehollisen hahmottamisen (soittaminen) avulla. Karkeamotoristen taitojen vahvistaminen (erilaiset tavat liikkua salin päädyistä toiseen). Lasten osallisuuden lisääminen erilaisia liikkumistapoja luovasti keksimällä. Jokaisen lapsen huomioiminen. Liikunnan ja soittamisen ilon kokemuksen tuottaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>

<p>jälkeen aina uuden rytmikuvion lapsille malliksi tempossa pysyen taustalla soivan musiikin mukaan. Jokainen lapsi saa vuorollaan sanoa, millä tyylillä liikkuminen ja vaihto tapahtuu. Lapset saavat itse valita, minkä soittimen luokse haluavat mennä soittamaan.</p>		
<p>4. Soitamme djembe rummuilla samoja aika-arvoja kuin soitinten liikuntaleikissä. Mallistani soitamme rummun reunoille tutkimusryhmän rytmikorttien rytmikuvioita molempia käsiä vuorotellen käyttäen. En kuitenkaan näytä nuottikuvia enkä kerro minkälaisia aika-arvoja soitamme. Jokainen lapsi saa halutessaan soittaa pienen itsekeksimänsä rytmikuvion, mikä hänen pitäisi muistaa. Muut soittavat saman rytmikuvion ja rytmikuvion keksinyt lapsi saa sanoa, soittavatko muut samalla tavalla. Soitamme nopeita ja hitaita, hiljaisia ja voimakkaita ääniä. Soitamme laulut ”Possupoppaa” ja ”Lehmä tanssii” djembe rummuilla Cd- levyn avulla. Tahdin ykkönen soitetaan kalvon keskelle ”bassona” (matala sointiväri) ja tahdin muut osat soitetaan rummun reunoille (korkeampi sointiväri). Näytän mallin ensin ilmasoittona ja lapset soittavat mallistani. Soitetaan ja lauletaan mukana molemmat laulut.</p>	<p>20 min</p>	<p>Djembe rummun soittotavan vahvistaminen. Sointiväriin ja dynaamisten vaihteluiden vahvistaminen. Lasten osallisuuden ja luovuuden, keksimisen ja muistin vahvistaminen erilaisia pieniä rytmikuvioita tuottamalla. Neljäsosa- ja kahdeksasosa nuottien soittamisen vahvistaminen djembe rummulla. Soittamisen ja laulamisen yhdistäminen. Soittamisen ilon ja onnistumisen kokemuksen tuottaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>

LIITE 19 a

TUOKIOSUUNNITELMA 6 Tutkimusryhmä 15.09.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIOIDEN KERTAAMINEN, RYTMISOITTIMIEN SOITTAMISEN VAHVISTAMINEN JA ”POSSU-POPPAA” LAULUN SÄESTÄMINEN RYTMISOITTIMILLA		Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Rytmin kokemisen vahvistaminen tempossa pysyen puoli- ja neljäsosanuottien mukaan. Taukoon tutustuminen musiikillisena käsitteenä ja kehollisena kokemuksena. Sointivärin hahmottamisen vahvistaminen. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Kielellisen kehityksen vahvistaminen. Musiikin lukutaidon valmiuksien kehittyminen. Matemaattisten taitojen kehittyminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen		2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 6 2, 3, 5 2, 3, 6 2, 3, 4, 5, 6 3, 4 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 5, 6 4, 5 Koko toimintatuokio
Materiaalit: Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta Rytmikortit: 4/4 o o / XXXX Rytmikortit: 4/4 O/ o o / XXXX O=kokonuotti, o=puolinuotti, X=neljäsosanuotti PCS-kuva Soittimet: F2- metallofonipala, triangeli, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi ja djembe rummut. Muotolaatat Sermi		2, 6 5 3 4 1 3 4 6 4, 5 4
Tuokioon osallistuvat lapset: Tutkimusryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 8 lasta, ryhmä 2. 5-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 8 lasta		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
------------------------------	------	----------------

1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Kertaamme suuren peilin edessä ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä laulujen ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” koreografiat ja laulamme mukana.	5 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti. Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoan ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.
3. Seisomme puolipiirissä. Kertaamme ”Possu poppaa” laulun sanat ja taputamme rytmiä 4/4 keho-soittimilla (tahdin ykkönen käsien taputus, tahdin kakkonen, kolmonen ja nelonen taputus mahaan.) Joku lapsista antaa alkuäänen ja tempon puolinuotteina mallini mukaan lauluun ”Possu-poppaa” F2 – metallofonipalalla (kaksi tahtia). Laulamme laulun annettua alkuääntä ja tempoa noudattaen. Laulun muoto on AB. Lapset jaetaan kahteen ryhmään. A-osan ryhmän lapset soittavat puolinuottien tahdissa (neljä tahtia) kehärummulla rytmikortista lukien ja B-osan ryhmän lapset soittavat neljäsosanuotteja rytmikapuloilla (neljä tahtia) rytmikortista lukien. Annan itse alkuäänen F2-metallofonipalalla (puolinuotteina kaksi tahtia) ja toimin kapellimestarina. Kummankin ryhmän lasten kanssa taputan itse samaa rytmiä kuin kunkin ryhmän lapset. Näytän rytmikortit. Laulamme ja säestämme laulua.	10 min	Soittimien nimien kertaaminen ja soittotavan harjoittelu. Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen. Soittamisen harjoittelu annettujen aika-arvojen mukaan ja tempon mukaan. Laulun muodon hahmottamisen vahvistaminen sointiväriin avulla. Laulamisen (laulun kertaus) ja soittamisen synkronoiminen. Musiikillisten käsitteiden puoli- ja neljäsosa nuottien vahvistaminen kuulohavainnon, kehollisen hahmottamisen (soittaminen) ja näköhavainnon avulla (nuottikuvat rytmikorteissa). Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.
4. Sermin takana ja edessä on muotolaatoilla rytmikortit ja rytmisoittimet:	18 min	”Arvaa mikä soitin” leikin liittäminen musiikillisten

<p>triangeli, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi ja rytmikortit. Jokainen lapsi saa vuorollaan mennä sermin taakse ja soittaa jonkun rytmikortin rytmikuvion haluamallaan soittimella. Vuorollaan kukin sermin edessä istuva lasi saa arvata millä soittimella soitettiin, nimetä soittimen, soittaa samalla soittimella ja valita rytmikorteista oikean rytmikuvion. Hän siirtyy sermin taakse ja joku muu lapsi saa vuorollaan arvata, nimetä soittimen, soittaa kuulemansa rytmikuvion ja valita rytmikuviota vastaavan rytmikortin.</p>		<p>käsitteiden koko-, puoli- ja neljäsosa nuottien vahvistamiseksi kuulohavainnon- ja näköhavainnon avulla nuottikuvia tunnistamalla rytmikorteista. Sointiväriin vahvistaminen kuulohavainnon avulla. Lasten osallisuuden lisääminen soittimen ja rytmikuvion valintaa tehdessä. Jokaisen lapsen huomioiminen. Onnistumisen ja soittamisen ilon kokemuksen tuottaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>
<p>5. Lapsilla on muotolaatat ”auton ratit” käsissään. Säkeistöjen aikana liikumme piirissä musiikin tempon mukaan perussykkeessä ja aina kun musiikissa tulee tauko, pysähdymme ja toisen käden etusormi toimii tuulilasin pyyhkijänä ja laskemme ääneen, kuinka monta kertaa pyyhkijä ehtii pyyhkiä (eskareille laskeminen myös venäjäksi) tauon aikana. Taukojen jälkeen jatkamme liikkumista piirissä perussykkeen ja tempon mukaan. Välillä vaihdamme suuntaa ja liikumme takaperin. Musiikin välisoittojen aikana nostamme muotolaatan ”auton ratin” päämme yläpuolelle ja pyörimme itsemme ympäri ”liikenneympyrässä”. Lopuksi ajamme autot parkkiin djembe rumpujen luokse.</p>	<p>5 min</p>	<p>”Ajetaan autolla” leikin liittäminen musiikilliseen käsitteeseen, taukoon, tutustumiseksi kehollisena kokemuksena. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen välisoittoja ja säkeistöjä kuuntelemalla ja liikkumalla annettujen ohjeiden mukaan. Musiikin mukaan liikkumisen vahvistaminen tempossa ja perussykkeessä pysyen. Numeroiden ääneen laskemisen vahvistaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>
<p>6. Säestämme laulut ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” djembe rummuilla ja Cd-levyn avulla. Tahdin ykkönen soitetaan kalvon keskelle ”bassona” (matala sointiväri) ja tahdin muut osat soitetaan rummun reunoille (korkeampi sointiväri). Näytän mallin ensin ilmasoittona ja lapset soittavat mallistani. Soitamme ja laulamme molemmat laulut. Jokainen lapsi saa</p>	<p>10 min</p>	<p>Djembe rummun soittotavan vahvistaminen. Molempien käsien käyttämisen koordinaation vahvistaminen. Lasten osallisuuden ja luovuuden, keksimisen ja muistin vahvistaminen</p>

<p>halutessaan soittaa pienen itsekeksimänsä rytmikuvion, mikä hänen pitäisi muistaa. Muut soittavat saman rytmikuvion ja rytmikuvion keksinyt lapsi saa sanoa, soittavatko muut samalla tavalla.</p>		<p>erilaisia pieniä rytmikuvioita tuottamalla. Neljäsošanuottien soittamisen vahvistaminen djembe rummulla. Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen kuuloaistin avulla (bassonuotti, korkeammat äänet). Muistin vahvistaminen. Soittamisen ja laulamisen yhdistäminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen. Ilon ja onnistumisen kokemuksen tuottaminen.</p>
---	--	---

LIITE 19 b

TUOKIOSUUNNITELMA 6 Verrokkiryhmä 16.09.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIOIDEN KERTAAMINEN, RYTMISOITTIMIEN SOITTAMISEN VAHVISTAMINEN, ”POSSU-POPPAA” LAULUN SÄESTÄMINEN RYTMISOITTIMILLA		Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Rytmin kokemisen vahvistaminen tempossa pysyen puoli- ja neljäsoseutuottien mukaan. Taukoon tutustuminen kehollisena kokemuksena. Sointivärin hahmottamisen vahvistaminen. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Kielellisen kehityksen vahvistaminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen		2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 6 2, 3, 6 2, 3, 5 2, 3, 4, 6 2, 3, 5, 6 2, 4, 5 Koko toimintatuokio
Materiaalit: Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta PCS-kuva Soittimet: f2- metallofonipala, triangeli, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi ja djembe rummut. Muotolaatat Sermi		2, 6 5 1 3 4 6 4, 5 4
Tuokioon osallistuvat lapset: Verrokkiryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 2. 4-vuotiaita 2 ja 5-vuotiaita 6, yhteensä 8 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 7 lasta.		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15. Siirrän 4-vuotiaiden ryhmästä kaksi lasta 5-vuotiaiden ryhmään, jotta jokaisen ryhmän koko olisi maksimissaan kahdeksan lasta.		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Kertaamme suuren peilin edessä ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä laulujen ”Possu-poppaa” ja	5 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti.

<p>”Lehmä tanssii” koreografiat ja laulamme mukana.</p>		<p>Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>
<p>3. Seisomme puolipiirissä. Kertaamme ”Possu poppaa” laulun sanat ja taputamme rytmiä 4/4 mallini mukaan kehosoittimilla (tahdin ykkönen käsien taputus, tahdin kakkonen, kolmonen ja nelonen taputus mahaan.) Joku lapsista antaa alkuäänen ja tempon puolinuotteina mallini mukaan lauluun ”Possu-poppaa” f2 – metallofonipalalla (kaksi tahtia). Laulamme laulun annettua alkuääntä ja tempoa noudattaen. Laulun muoto on AB. Lapset jaetaan kahteen ryhmään. A-osan ryhmän lapset soittavat puolinuottien tahdissa (neljä tahtia) kehärummulla ja B-osan ryhmän lapset soittavat neljäsosanuotteja rytmikapuloilla (neljä tahtia). Annan itse alkuäänen F2-metallofonipalalla (puolinuotteina kaksi tahtia) ja toimin kapellimestarina. Kummankin ryhmän lasten kanssa taputan itse samaa rytmiä kuin kunkin ryhmän lapset. Laulamme ja säestämme laulua.</p>	<p>10 min</p>	<p>Soittimien nimien kertaaminen ja soittotavan harjoittelu. Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen. Soittamisen harjoittelu annettujen aika-arvojen mukaan ja tempon mukaan. Laulun muodon hahmottamisen vahvistaminen sointiväriin avulla. Laulamisen (laulun kertaus) ja soittamisen synkronoiminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>
<p>4. Sermin takana ja edessä on muotolaatoilla rytmisoittimet: triangeli, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi ja rytmikortit. Jokainen lapsi saa vuorollaan mennä sermin taakse ja soittaa jonkun itse keksimänsä rytmikuvion haluamallaan soittimella. Vuorollaan kukin sermin edessä istuva lasi saa arvata millä soittimella soitettiin, nimetä soittimen ja soittaa samalla soittimella. Hän siirtyy sermin taakse ja joku muu lapsi saa vuorollaan</p>	<p>18 min</p>	<p>”Arvaa mikä soitin” leikin liittäminen koko-, puoli- ja neljäsosa nuottien vahvistamiseksi kuulohavainnon avulla. Sointiväriin vahvistaminen kuulohavainnon avulla. Lasten osallisuuden lisääminen soittimen ja rytmikuvion keksimisessä. Muistin vahvistaminen.</p>

<p>arvata soittimen, nimetä sen ja soittaa kuulemansa rytmikuvion.</p>		<p>Jokaisen lapsen huomioiminen. Onnistumisen ja soittamisen ilon kokemuksen tuottaminen.</p>
<p>5. Lapsilla on muotolaatat ”auton ratit” käsissään. Säkeistöjen aikana liikumme piirissä musiikin tempon mukaan perussykkeessä ja aina kun musiikissa tulee tauko, pysähdymme ja toisen käden etusormi toimii tuulilasin pyyhkijänä tauon aikana. Taukojen jälkeen jatkamme liikkumista piirissä perussykkeen ja tempon mukaan. Välillä vaihdamme suuntaa ja liikumme takaperin. Musiikin välisoittojen aikana nostamme muotolaatan ”auton ratin” päämme yläpuolelle ja pyörimme itsemme ympäri ”liikenneympyrässä”. Lopuksi ajamme autot parkkiin djembe rumpujen luokse.</p>	5 min	<p>”Ajetaan autolla” leikin liittäminen taukoon, tutustumiseksi kehollisena kokemuksena. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen välisoittoja ja säkeistöjä kuuntelemalla ja liikkumalla annettujen ohjeiden mukaan. Musiikin mukaan liikkumisen vahvistaminen tempossa ja perussykkeessä pysyen. Ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>
<p>6. Säestämme laulut ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” djembe rummuilla ja Cd-levyn avulla. Tahdin ykkönen soitetaan kalvon keskelle ”bassona” (matala sointiväri) ja tahdin muut osat soitetaan rummun reunoille (korkeampi sointiväri). Näytän mallin ensin ilmasoittona ja lapset soittavat mallistani. Soitamme ja laulamme molemmat laulut. Jokainen lapsi saa halutessaan soittaa pienen itsekeksimänsä rytmikuvion, mikä hänen pitäisi muistaa. Muut soittavat saman rytmikuvion ja rytmikuvion keksinyt lapsi saa sanoa, soittavatko muut samalla tavalla.</p>	10 min	<p>Djembe rummun soittotavan vahvistaminen. Molempien käsien käyttämisen koordinaation vahvistaminen. Lasten osallisuuden ja luovuuden, keksimisen ja muistin vahvistaminen erilaisia pieniä rytmikuvioita tuottamalla. Neljäsosanuottien soittamisen vahvistaminen djembe rummulla. Sointivärin hahmottamisen vahvistaminen kuuloaistin avulla (bassonuotti, korkeammat äänet). Soittamisen ja laulamisen yhdistäminen. Muistin vahvistaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen. Ilon ja onnistumisen kokemuksen tuottaminen.</p>

LIITE 20 a

TUOKIOSUUNNITELMA 7 Tutkimusryhmä 22.09.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIOIDEN KERTAAMINEN, RYTMISOITTIMIEN SOITTAMISEN VAHVISTAMINEN, ”LEHMÄ TANSSII” LAULUN SÄESTÄMINEN RYTMISOITTIMILLA		Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Rytmin kokemisen vahvistaminen tempossa pysyen puoli- ja neljäsoanuottien mukaan. Taukoon tutustuminen. Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Kielellisen kehityksen vahvistaminen. Musiikin lukutaidon valmiuksien kehittyminen. Matemaattisten taitojen kehittyminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen		2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 6 2, 3, 5 2, 3, 6 2, 3, 6 3, 4 2, 3, 4, 5, 6 2, 5 4, 5 Koko toimintatuokio
Materiaalit: PCS-kuva Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta Rytmikortit: 4/4 o o / XXXX 4/4 xxXXX/ XxxXX/ XXxxX/ XXXxx/ xxxxxxxx Soittimet: a2- metallofonipala, tamburiini, rytmikapulat, kehärumpu ja guiro ja djembe rummut. Muotolaatat Sermi		1 2, 6 5 3 4 3 4 6 4, 5 4
Tuokioon osallistuvat lapset: Tutkimusryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 8 lasta, ryhmä 2. 5-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 8 lasta		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
------------------------------	------	----------------

1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Kertaamme suuren peilin edessä ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä laulujen ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” koreografiat ja laulamme mukana.	5 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti. Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoan ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.
3. Seisomme puolipiirissä. Kertaamme ”Lehmä tanssii” laulun sanat ja taputamme rytmiä 4/4 keho-soittimilla (tahdin ykkönen käsien taputus, tahdin kakkonen, kolmonen ja nelonen taputus mahaan.) Joku lapsista antaa alkuäänen ja tempon puolinuotteina mallini mukaan lauluun ”Lehmä tanssii” a2 – metallofonipalalla (kaksi tahtia). Laulamme laulun annettua alkuääntä ja tempoa noudattaen. Laulussa on melodian kaareltaan kaksi samanlaista neljän tahdin fraasia. Fraaseissa on rytmisiä variaatioita. Lapset jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäisen fraasin ryhmän lapset soittavat puolinuottien tahdissa (neljä tahtia) triangelilla rytmikortista lukien ja toisen fraasin ryhmän lapset soittavat neljäsosanuotteja marakassilla (neljä tahtia) rytmikortista lukien. Annan itse alkuäänen a2 – metallofonipalalla (puolinuotteina kaksi tahtia) ja toimin kapellimestarina. Kummankin ryhmän lasten kanssa taputan itse samaa rytmiä kuin kunkin ryhmän lapset. Näytän rytmikortit. Laulamme ja säestämme laulua.	10 min	Soittimien nimien kertaaminen ja soittotavan harjoittelu. Sointivärien hahmottamisen vahvistaminen. Soittamisen harjoittelu annettujen aika-arvojen mukaan ja tempon mukaan. Laulun muodon hahmottamisen vahvistaminen sointivärien avulla. Laulamisen (laulun kertaus) ja soittamisen synkronoiminen. Musiikillisten käsitteiden puoli- ja neljäsosa nuottien vahvistaminen kuulohavainnon-, kehollisen hahmottamisen- (soittaminen) ja näköhavainnon avulla (nuottikuvat rytmikorteissa). Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.
4. Sermin takana ja edessä on muotolaatoilla rytmisoittimet ja rytmikortit: tamburiini, rytmikapulat, kehärumpu ja	18 min	”Arvaa mikä soitin” leikin liittäminen musiikillisten käsitteiden ja neljäsosa- ja

<p>guiro ja rytmikortit. Jokainen lapsi saa vuorollaan mennä sermin taakse ja soittaa jonkun rytmikortin rytmikuvion haluamallaan soittimella. Vuorollaan kukin sermin edessä istuva lasi saa arvata millä soittimella soitettiin, nimetä soittimen, soittaa samalla soittimella ja valita rytmikorteista oikean rytmikuvion. Hän siirtyy sermin taakse ja joku muu lapsi saa vuorollaan arvata, nimetä soittimen, soittaa kuulemansa rytmikuvion ja valita rytmikuviota vastaavan rytmikortin.</p>		<p>kahdeksasosa nuottien vahvistamiseksi kuulohavainnon- ja näköhavainnon avulla nuottikuvia tunnistamalla rytmikorteista. Sointiväriin vahvistaminen kuulohavainnon avulla. Lasten osallisuuden lisääminen soittimen ja rytmikuvion valintaa tehdessä. Jokaisen lapsen huomioiminen. Onnistumisen ja soittamisen ilon kokemuksen tuottaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>
<p>5. Lapsilla on muotolaatat ”auton ratit” käsissään. Säkeistöjen aikana liikumme piirissä musiikin tempon mukaan perussykkeessä ja aina kun musiikissa tulee tauko, pysähdymme ja toisen käden etusormi toimii tuulilasin pyyhkijänä ja laskemme ääneen, kuinka monta kertaa pyyhkijä ehtii pyyhkiä (eskareille laskeminen myös englanniksi) tauon aikana. Taukojen jälkeen jatkamme liikkumista piirissä perussykkeen ja tempon mukaan. Välillä vaihdamme suuntaa ja liikumme takaperin. Musiikin välisoittojen aikana nostamme muotolaatan ”auton ratin” päämme yläpuolelle ja pyörimme itsemme ympäri ”liikenneympyrässä”. Lopuksi ajamme autot parkkiin djembe rumpujen luokse.</p>	<p>5 min</p>	<p>”Ajetaan autolla” leikin liittäminen musiikilliseen käsitteeseen, taukoon, tutustumiseksi kehollisena kokemuksena. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen välisoittoja ja säkeistöjä kuuntelemalla ja liikkumalla annettujen ohjeiden mukaan. Musiikin mukaan liikkumisen vahvistaminen tempossa ja perussykkeessä pysyen. Numeroiden ääneen laskemisen vahvistaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>
<p>6. Säestämme laulut ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” djembe rummuilla ja Cd-levyn avulla. Tahdin ykkönen soitetaan kalvon keskelle ”bassona” (matala sointiväri) ja tahdin muut osat soitetaan rummun reunoille (korkeampi sointiväri). Näytän mallin ensin ilmasoittona ja lapset soittavat mallistani. Soitamme ja laulamme molemmat laulut. Jokainen lapsi saa halutessaan soittaa pienen itsekeksimänsä rytmikuvion, mikä hänen pitäisi muistaa.</p>	<p>10 min</p>	<p>Djembe rummun soittotavan vahvistaminen. Molempien käsien käyttämisen koordinaation vahvistaminen. Lasten osallisuuden ja luovuuden, keksimisen ja muistin vahvistaminen erilaisia pieniä rytmikuvioita tuottamalla.</p>

<p>Muut soittavat saman rytmikuvion ja rytmikuvion keksinyt lapsi saa sanoa, soittavatko muut samalla tavalla.</p>	<p>Neljäsosanuottien soittamisen vahvistaminen djembe rummulla. Sointivärin hahmottamisen vahvistaminen kuuloaistin avulla (bassonuotti, korkeammat äänet). Muistin vahvistaminen. Soittamisen ja laulamisen yhdistäminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen. Ilon ja onnistumisen kokemuksen tuottaminen. Muistin vahvistaminen. Soittamisen ja laulamisen yhdistäminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen. Ilon ja onnistumisen kokemuksen tuottaminen.</p>
--	--

LIITE 20 b

TUOKIOSUUNNITELMA 7 Verrokkiryhmä 23.09.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIOIDEN KERTAAMINEN, RYTMISOITTIMIEN SOITTAMISEN VAHVISTAMINEN, ”LEHMÄ TANSSII” LAULUN SÄESTÄMINEN RYTMISOITTIMILLA		Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Kuunteluelämyksen ja ilon kokeminen kehollisesti. Rytmin kokemisen vahvistaminen tempossa pysyen puoli- ja neljäsosanuottien mukaan. Taukoon tutustuminen. Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Kielellisen kehityksen vahvistaminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen.		2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 6 2, 5 2, 3, 6 2, 3, 4, 6 2, 5 4, 5 Koko toimintatuokio
Materiaalit: Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta PCS-kuva Soittimet: a2- metallofonipala, tamburiini, rytmikapulat, kehärumpu ja guiro ja djembe rummut. Muotolaatat Sermi		2, 4 3 1 3 4 6 4, 5 4
Tuokioon osallistuvat lapset: Verrokkiryhmän lapset. <i>Ryhmä 1.</i> 4-vuotiaat, 7 lasta, <i>ryhmä 2.</i> 4-vuotiaita 2 ja 5-vuotiaita 6, yhteensä 8 lasta, <i>ryhmä 3.</i> 6-vuotiaat, 7 lasta.		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15. Siirrän 4-vuotiaiden ryhmästä kaksi lasta 5-vuotiaiden ryhmään, jotta jokaisen ryhmän koko olisi maksimissaan kahdeksan lasta.		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Kertaamme suuren peilin edessä ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan	5 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti.

<p>kahdessa rivissä laulujen ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” koreografiat ja laulamme mukana.</p>		<p>Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>
<p>3. Seisomme puolipiirissä. Kertaamme ”Lehmä tanssii” laulun sanat ja taputamme mallini mukaan rytmiä 4/4 keho-soittimilla (tahdin ykkönen käsien taputus, tahdin kakkonen, kolmonen ja nelonen taputus mahaan.) Joku lapsista antaa alkuäänen ja tempon puolinuotteina mallini mukaan lauluun ”Lehmä tanssii” a2 – metallofonipalalla (kaksi tahtia). Laulamme laulun annettua alkuääntä ja tempoa noudattaen. Laulussa on melodian kaareltaan kaksi samanlaista neljän tahdin fraasia. Fraaseissa on rytmisiä variaatioita. Lapset jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäisen fraasin ryhmän lapset soittavat puolinuottien tahdissa (neljä tahtia) triangelilla ja toisen fraasin ryhmän lapset soittavat neljäsosanuotteja marakassilla (neljä tahtia). Annan itse alkuäänen a2 – metallofonipalalla (puolinuotteina kaksi tahtia) ja toimin kapellimestarina. Kummankin ryhmän lasten kanssa taputan itse samaa rytmiä kuin kunkin ryhmän lapset. Laulamme ja säestämme laulua.</p>	<p>10 min</p>	<p>Soittimien nimien kertaaminen ja soittotavan harjoittelu. Sointivärin hahmottamisen vahvistaminen. Soittamisen harjoittelu annettujen aika-arvojen mukaan ja tempon mukaan. Laulun muodon hahmottamisen vahvistaminen sointivärin avulla. Laulamisen (laulun kertaus) ja soittamisen synkronoiminen. Puoli- ja neljäsosa nuottien vahvistaminen kuulohavainnon- ja kehollisen hahmottamisen (soittaminen) avulla. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>
<p>4. Sermin takana ja edessä on muotolaatoilla rytmisoittimet ja rytmikortit: tamburiini, rytmikapulat, kehärumpu ja guiro. Jokainen lapsi saa vuorollaan mennä sermin taakse ja soittaa jonkun itse keksimänsä rytmikuvion haluamallaan soittimella. Vuorollaan kukin</p>	<p>18 min</p>	<p>”Arvaa mikä soitin” leikin liittäminen sointivärin vahvistamiseen kuulohavainnon avulla. Lasten osallisuuden lisääminen soittimen ja keksimänsä rytmikuviota</p>

<p>sermin edessä istuva lasi saa arvata millä soittimella soitettiin, nimetä soittimen ja soittaa samalla soittimella kuulemansa rytmikuvion. Hän siirtyy sermin taakse ja joku muu lapsi saa vuorollaan arvata soittimen, nimetä soittimen ja soittaa kuulemansa rytmikuvion.</p>		<p>tehdessään. Jokaisen lapsen huomioiminen. Onnistumisen ja soittamisen ilon kokemuksen tuottaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>
<p>5. Lapsilla on muotolaatat ”auton ratit” käsissään. Säkeistöjen aikana liikumme piirissä musiikin tempon mukaan perussykkeessä ja aina kun musiikissa tulee tauko, pysähdymme ja toisen käden etusormi toimii tuulilasin pyyhkijänä tauon aikana. Taukojen jälkeen jatkamme liikkumista piirissä perussykkeen ja tempon mukaan. Välillä vaihdamme suuntaa ja liikumme takaperin. Musiikin välisoittojen aikana nostamme muotolaatan ”auton ratin” päämme yläpuolelle ja pyörimme itsemme ympäri ”liikenneympyrässä”. Lopuksi ajamme autot parkkiin djembe rumpujen luokse.</p>	<p>5 min</p>	<p>”Ajetaan autolla” leikin taukoon tutustumiseksi kehollisena kokemuksena. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen välisoittoja ja säkeistöjä kuuntelemalla ja liikkumalla annettujen ohjeiden mukaan. Musiikin mukaan liikkumisen vahvistaminen tempossa ja perussykkeessä pysyen. Ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.</p>
<p>6. Säestämme laulut ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” djembe rummuilla ja Cd-levyn avulla. Tahdin ykkönen soitetaan kalvon keskelle ”bassona” (matala sointiväri) ja tahdin muut osat soitetaan rummun reunoille (korkeampi sointiväri). Näytän mallin ensin ilmasoittona ja lapset soittavat mallistani. Soitamme ja laulamme molemmat laulut. Jokainen lapsi saa halutessaan soittaa pienen itsekeksimänsä rytmikuvion, mikä hänen pitäisi muistaa. Muut soittavat saman rytmikuvion ja rytmikuvion keksinyt lapsi saa sanoa, soittavatko muut samalla tavalla.</p>	<p>10 min</p>	<p>Djembe rummun soittotavan vahvistaminen. Molempien käsien käyttämisen koordinaation vahvistaminen. Lasten osallisuuden ja luovuuden, keksimisen ja muistin vahvistaminen erilaisia pieniä rytmikuvioita tuottamalla. Neljäsosanuottien soittamisen vahvistaminen djembe rummulla. Sointivärin hahmottamisen vahvistaminen kuuloaistin avulla (bassonuotti, korkeammat äänet). Muistin vahvistaminen. Soittamisen ja laulamisen yhdistäminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen. Ilon ja onnistumisen kokemuksen tuottaminen.</p>

LIITE 21 a

TUOKIOSUUNNITELMA 8 Tutkimusryhmä 29.09.2015	
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIOIDEN KERTAAMINEN, RYTMISOITTIMIEN SOITTAMISEN VAHVISTAMINEN, ”POSSU-POPPAA” LAULUN SÄESTÄMINEN BASSOKSYLOFONIPALOILLA JA LIIKUNTARATA	Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Rytmin kokemisen vahvistaminen tempossa pysyen puoli- ja neljäsosanuottien mukaan. Rytmin kokemisen vahvistaminen tempossa pysyen koko- puoli-, neljäsosa- ja kahdeksasosanuottien mukaan Sointivärin hahmottamisen vahvistaminen. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen. Harmonian hahmottamisen vahvistaminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Kielellisen kehityksen vahvistaminen. Musiikin lukutaidon valmiuksien kehittyminen. Matemaattisten taitojen kehittyminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen	2, 3, 4, 5 2, 3 4 3, 4, 5 2, 3 3, 5 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 4 Koko toimintatuokio
Materiaalit: Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta Rytmikortit: 4/4 O/ o o / XXXX / xxXXX / XxxXX / XXxxX / XXXxx / xxxxxxxx Nuottikuva laulun sointujen pohjasävelistä viivastolla puolinuotteina, kirjaimin viivaston yläpuolella ja laulun sanat viivaston alapuolella. PCS-kuva Soittimet: piano, bassoksylofonipalat kromaattinen asteikko metallofonipalat f2, a2, tamburiini, rytmikapulat, kehärumpu ja guiro, triangeli, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi. Muotolaatat Liikuntavälineet: pitkä penkki, puolapuut ja liukumäki, voimistelurenkaat, trampoliini, suuri tasapainolauta, voimistelutelineet ja pitkä lauta, tunneli, voimistelumatto.	2 4 4 3 1 5 3 4 4 4 4
Tuokioon osallistuvat lapset: Tutkimusryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 8 lasta, ryhmä 2. 5-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 8 lasta	
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15	

Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.	
--	--

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Kertaamme suuren peilin edessä ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä laulujen ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” koreografiat ja laulamme mukana.	5 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti. Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.
3. Seisomme puolipiirissä. Kertaamme laulun ”Possu-poppaa” laulaen ja soitteiden pohjasäveliä soittaen bassoksylofonipaloilla. Nuottikuvaan on piirretty tahtilajin osoitus 4/4, tahteihin soinnut puolinuotteina viivastolle ja soitteiden yläpuolelle soinnun kirjain ja viivaston alapuolelle laulun sanat. Kirjaimet löytyvät myös ksylofonipaloista. Bassoksylofonipaloja on C-duurin kromaattinen asteikko (oktaavin ääniala). Soinnut ovat tahdeittain puolinuotteina: 4/4: f f / c c / c c / f f / f f / b b / 6/4: c c c / 4/4: f f / Näytän lapsille mallin soittamisesta ja laulun mukana. Jokainen lapsi saa vuorollaan soittaa, muut lapset katsovat puolipiirissä vierestä ja laulavat mukana. Soittava lapsi antaa myös alkuäänen ja tempon. Soitan ilmasoittona omalla malletillani lapsen kanssa	15 min	Soittimien nimien kertaaminen ja soitteiden harjoittelu. Soittivärien hahmottamisen vahvistaminen. Soittamisen harjoittelu annettujen aika-arvojen mukaan ja tempon mukaan. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Laulamisen (laulun kertaus) ja soittamisen synkronoiminen. Musiikillisen käsitteen puolinuotin vahvistaminen kuulohavainnon-, kehollisen hahmottamisen- (soittaminen) ja näköhavainnon avulla

<p>ksylofonipalan yläreunassa, lapsi soittaa ksylofonipalan keskelle ja tuottaa äänen. Laulussa on kaksi säkeistöä. Säkeistö koostuu kahdeksan tahdin fraaseista: ensimmäinen fraasi A ja A', (neljä tahtia), toinen fraasi B (kaksi tahtia) ja kolmas fraasi C (kaksi tahtia).</p>		<p>(nuottikuvat rytmikorteissa). Nuotinlukutaidon lukemaan oppimisen valmiuksien kehittyminen seuraamalla nuottikuvaa. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>
<p>4. ”Hop-Lop” liikuntarata: - Matalaa pitkää penkkiä pitkin käsillä itsensä vetäminen, triangeli, rytmikortti O (kokonuotti). - Kiipeäminen puolapuulle ja liukumäkeä pitkin laskeminen, metallofonipalat f2 ja a2, rytmikortti o o, (o=puolinuotti). - Voimistelurenkailla roikkuminen, kehärumpu, rytmikortti XXXX (X=neljäsosanuotti). - Trampoliinilla hyppiminen, putkipenaali, rytmikortti xxXXX, (X=neljäsosanuotti, x=kahdeksasosanuotti). - Suurella tasapainolaudalla tasapainoileminen, tamburiini, rytmikortti XxxXX. - Kiipeäminen voimistelutelineelle ja telineen päällä olevaa lautaa pitkin konttaaminen ja laskeutuminen toisesta päästä alas (korkeus lattiasta noin metri), guiro, rytmikortti XXxxX. - Ryömiminen tunnelia pitkin, marakassi, rytmikortti XXXxx. - Kuperkeikka patjan päällä, rytmikapulat, rytmikortti xxxxxxxx. Jokaisen liikuntavälineen vierellä on lattialla muotolaatan päällä soitin ja rytmikortti. Ennen siirtymistä kyseiselle liikuntavälineelle lapsi ”kirjaa itsensä sisään” soittamalla soittimella kyseisen rytmikortin rytmikuvion. Lapset liikkuvat omaan tahtiinsa. Taustalla soi ”Liikunta leikkikoulu” musiikki. Seuraan jokaista lasta vuorollaan ja autan lasta liikkumaan, soittamaan ja lukemaan rytmikorttia taustalla kuuluvan musiikin tempon mukaan. Tarkastan myös soittimen oikean käsittelytavan. Tilassa on myös</p>	<p>18 min</p>	<p>Karkeamotoristen taitojen vahvistaminen. Käsilihas- ja jalkojen vahvistaminen. Jalkojen ja käsien käyttämisen synkronoiminen ja lihasten vahvistaminen, rohkeuden lisääminen. Käsilihas- ja jalkojen vahvistaminen. Tasapainon, koordinaatiokyvyn ja ryhdin vahvistaminen. Kehon tasapainon ja asentoaistin vahvistaminen. Jalkojen ja käsien käytön synkronoimisen vahvistaminen ja lihasten vahvistaminen. Rohkeuden lisääminen. Lihasten ja selkärangan vahvistaminen. Lihasten ja selkärangan vahvistaminen. Musiikillisten käsitteiden koko-, puoli-, neljäsosa- ja kahdeksasosa nuottien vahvistaminen kuulohavainnon- ja näköhavainnon avulla nuottikuvia tunnistamalla rytmikorteista. Sointivärin vahvistaminen kuulohavainnon avulla. Jokaisen lapsen huomioiminen.</p>

<p>bassoksylofonien kromaattinen asteikko, mitä lapset saavat halutessaan käydä soittamassa joko nuottikuvan mukaan tai improvisoiden omiaan.</p>		<p>Onnistumisen ja soittamisen ilon kokemuksen tuottaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>
<p>5. Loppurentoutus. Pyydän lapset pianon luokse ja selitän, että soinnut voivat olla duuri- tai mollisoituja. Soitan muutamia esimerkkejä. Duurisointu kuulostaa ”iloiselta” ja mollisoitu kuulostaa ”surulliselta”. Sammutan kirkkaat kattovalot. Lapset menevät makaamaan keskilattialla selälleen. Pyydän sulkemaan silmät. Soitan pianolla kolmisointuja C1, A1, E1, C2, A2, E2, C, A, E, c1, a1, e1, c2, a2, e2, c, a, e. Pyydän lapsia nostamaan milloin oikean käden tai jalan kuullessaan ”iloisen” duurisoinnun ja milloin vasemman käden tai jalan kuullessaan ”surullisen” mollisoinnun.</p>	<p>5 min</p>	<p>Nopean sydämen sykkeen palautuminen. Musiikillisena käsitteenä duuri- ja mollisoituun tutustuminen kuuloaistin avulla. Oikean ja vasemman kehonosan tuntemisen vahvistaminen.</p>

LIITE 21 b

TUOKIOSUUNNITELMA 8 Verrokkiryhmä 30.09.2015	
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIOIDEN KERTAAMINEN, RYTMISOITTIMIEN SOITTAMISEN VAHVISTAMINEN, ”POSSU-POPPAA” LAULUN SÄESTÄMINEN BASSOKSYLOFONIPALOILLA ja LIIKUNTARATA	Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuuntelu-elämyksen kokeminen. Rytmin kokemisen vahvistaminen tempossa pysyen puoli- ja neljäsosanuottien mukaan. Rytmin kokemisen vahvistaminen tempossa pysyen koko- puoli-, neljäsosa- ja kahdeksasosanuottien mukaan Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen. Harmonian hahmottamisen vahvistaminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Kielellisen kehityksen vahvistaminen. Matemaattisten taitojen kehittyminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen	2, 3, 4, 5 2, 3 4 3, 4, 5 2, 3 3, 5 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 4 Koko toimintatuokio
Materiaalit: Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta PCS-kuva Soittimet: piano, bassoksylofonipalat kromaattinen asteikko metallofonipalat f2, a2, tamburiini, rytmikapulat, kehärumpu ja guiro, triangeli, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi. Muotolaatat Liikuntavälineet: pitkä penkki, puolapuut ja liukumäki, voimistelurenkaat, trampoliini, suuri tasapainolauta, voimistelutelineet ja pitkä lauta, tunneli, voimistelumatto.	2 4 1 5 3 4 4 4
Tuokioon osallistuvat lapset: Verrokkiryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 2. 4-vuotiaita 2 ja 5-vuotiaita 6, yhteensä 8 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 7 lasta.	
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15. Siirrän 4-vuotiaiden ryhmästä kaksi lasta 5-vuotiaiden ryhmään, jotta jokaisen ryhmän koko olisi maksimissaan kahdeksan lasta.	
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet:	

Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.	
--	--

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Kertaamme suuren peilin edessä ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä laulujen ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” koreografiat ja laulamme mukana.	5 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti. Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.
3. Seisomme puolipiirissä. Kertaamme laulun ”Possu-poppaa” laulaen ja sointujen pohjasäveliä soittaen bassoksylofonipaloilla. Bassoksylofonipaloja on C-duurin kromaattinen asteikko (oktaavin ääniala). Soinnut ovat tahdeittain puolinuotteina: 4/4: f f / c c / c c / f f / f f / b b / 6/4: c c c / 4/4: f f / Näytän lapsille mallin soittamisesta ja laulan mukana. Jokainen lapsi saa vuorollaan soittaa, muut lapset katsovat puolipiirissä vierestä ja laulavat mukana. Soittava lapsi antaa myös alkuäänen ja tempon mallistani. Soitan ilmasoittona omalla malletillani lapsen kanssa ksylofonipalan yläreunassa, lapsi soittaa ksylofonipalan keskelle ja tuottaa äänen.	15 min	Soittimien nimien kertaaminen ja soittotavan harjoittelu. Sointivärin hahmottamisen vahvistaminen. Soittamisen harjoittelu annettujen aika-arvojen mukaan ja tempon mukaan. Laulamisen (laulun kertaus) ja soittamisen synkronoiminen. Puolinuottien vahvistaminen kuulohavainnon- ja kehollisen hahmottamisen (soittaminen) avulla. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti.

		Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.
<p>4. ”Hop-Lop” liikuntarata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matalaa pitkää penkkiä pitkin käsillä itsensä vetäminen, triangeli. - Kiipeäminen puolapuulle ja liukumäkeä pitkin laskeminen, metallofonipalat f2 ja a2. - Voimistelurenkailla roikkuminen, kehärumpu. - Trampoliinilla hyppiminen, putkipenaali. - Suurella tasapainolaudalla tasapainoileminen, tamburiini. - Kiipeäminen voimistelutelineelle ja telineen päällä olevaa lautaa pitkin konttaaminen ja laskeutuminen toisesta päästä alas (korkeus lattiasta noin metri), guiro. - Ryömiminen tunnelia pitkin, marakassi. - Kuperkeikka patjan päällä, rytmikapulat. <p>Jokaisen liikuntavälineen vierellä on lattialla muotolaatan päällä soitin. Ennen siirtymistä kyseiselle liikuntavälineelle lapsi ”kirjaa itsensä sisään” soittamalla soittimella haluamallaan tavalla. Lapset liikkuvat omaan tahtiinsa. Taustalla soi ”Liikunta leikkikoulu” musiikki. Seuraan jokaista lasta vuorollaan ja autan lasta liikkumaan ja soittamaan tarkastamalla soittimen oikean käsittelytavan.</p>	18 min	<p>Karkeamotoristen taitojen vahvistaminen.</p> <p>Käsilihashen vahvistaminen.</p> <p>Jalkojen ja käsien käyttämisen synkronoiminen ja lihasten vahvistaminen, rohkeuden lisääminen.</p> <p>Käsilihashen vahvistaminen.</p> <p>Tasapainon, koordinaatiokyvyn ja ryhdin vahvistaminen.</p> <p>Kehon tasapainon ja asentoaistin vahvistaminen.</p> <p>Jalkojen ja käsien käytön synkronoimisen vahvistamien ja lihasten vahvistaminen. Rohkeuden lisääminen.</p> <p>Lihasten ja selkärangan vahvistaminen.</p> <p>Lihasten ja selkärangan vahvistaminen.</p> <p>Koko-, puoli-, neljäsosa- ja kahdeksäsosa nuottien vahvistaminen kuulohavainnon avulla.</p> <p>Sointivärin vahvistaminen kuulohavainnon avulla.</p> <p>Jokaisen lapsen huomioiminen.</p> <p>Onnistumisen ja soittamisen ilon kokemuksen tuottaminen.</p> <p>Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>
<p>5. Loppurentoutus. Pyydän lapset pianon luokse ja selitän, että soinnut voivat kuulostaa ”iloiselta” tai ”surulliselta”. Soitan muutamia esimerkkejä. Lapset menevät makaamaan keskilattialla selälleen. Sammutan kirkkaat kattovalot. Pyydän sulkemaan silmät. Soitan pianolla kolmisointuja C1, A1, E1, C2, A2, E2, C, A, E, c1, a1, e1, c2, a2, e2, c, a, e.</p>	5 min	<p>Nopean sydämen sykkeen palautuminen. ”Iloisiin ja ”Surullisiin” sointuihin tutustuminen kuuloaistin avulla. Oikean ja vasemman kehonosan tuntemisen vahvistaminen.</p>

Pyydän lapsia nostamaan milloin oikean käden tai jalan kuullessaan ”iloisen”- ja milloin vasemman käden tai jalan kuullessaan ”surullisen” soinnun.		
---	--	--

LIITE 22 a

TUOKIOSUUNNITELMA 9 Tutkimusryhmä 06.10.2015	
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN” POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIAN KERTAAMINEN, RYTMISOITTIMIEN SOITTAMISEN VAHVISTAMINEN, ”LEHMÄ TANSSII” LAULUN SÄESTÄMINEN BASSOKSYLOFONIPALOILLA JA LIIKUNTARATA	Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Rytmin kokemisen vahvistaminen tempossa pysyen koko-, puoli- ja neljäsosanuottien mukaan. Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen. Harmonian hahmottamisen vahvistaminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Kielellisen kehityksen vahvistaminen. Musiikin lukutaidon valmiuksien kehittyminen. Matemaattisten taitojen kehittyminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen	2, 3, 4, 5 2, 3, 4 3, 4, 5 2, 3 3, 5 2, 3 2, 3, 5 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 4 Koko toimintatuokio
Materiaalit: Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta Rytmikortit: 4/4 O/ o o / XXXX / xxXXX / XxxXX / XXxxX / XXXxx / xxxxxxxx Nuottikuva laulun sointujen pohjasävelistä viivastolla puolinuotteina, kirjaimin viivaston yläpuolella ja laulun sanat viivaston alapuolella. PCS-kuva Soittimet: piano, bassoksylofonipalat kromaattinen asteikko metallofonipalat f2 ja a2, tamburiini, rytmikapulat, kehärumpu ja guiro, triangeli, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi. Muotolaatat Liikuntavälineet: pitkä penkki, puolapuut ja liukumäki, voimistelurenkaat, trampoliini, suuri tasapainolauta, voimistelutelineet ja pitkä lauta, tunneli, voimistelumatto.	2 4 4 3 1 5 3 4 4 4
Tuokioon osallistuvat lapset: Tutkimusryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 8 lasta, ryhmä 2. 5-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 8 lasta	
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15	
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet:	

Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.	
--	--

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Kertaamme suuren peilin edessä ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä laulujen ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” koreografiat ja laulamme mukana.	5 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti. Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoon ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.
3. Seisomme puolipiirissä. Kertaamme laulun ”Lehmä tanssii” laulaen ja sointujen pohjasäveliä soittaen bassoksylofonipaloilla. Nuottikuvaan on piirretty tahtilajin osoitus 4/4, tahteihin soinnut puolinuotteina viivastolle ja sointujen yläpuolelle soinnun kirjain ja viivaston alapuolelle laulun sanat. Kirjaimet löytyvät myös ksylofonipaloista. Bassoksylofonipaloja on C-duurin kromaattinen asteikko (oktaavin ääniala). Soinnut ovat tahdeittain puolinuotteina: 4/4 a, a, / a a / a a / a a / a, a, / a a / a a / a a /. Näytän lapsille mallin soittamisesta ja laulan mukana. Jokainen lapsi saa vuorollaan soittaa, muut lapset katsovat puolipiirissä vierestä ja laulavat mukana. Soittava lapsi antaa myös alkuäänen ja tempon. Soitan ilmasoittona omalla malletillani lapsen kanssa ksylofonipalan yläreunassa, lapsi soittaa ksylofonipalan keskelle ja tuottaa äänen.	15 min	Soittimen nimien kertaaminen ja soittotavan harjoittelemine. Sointivärin hahmottamisen vahvistaminen. Soittamisen harjoittelemine annettujen aika-arvojen mukaan ja tempon mukaan. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Laulamisen (laulun kertaus) ja soittamisen synkronoiminen. Musiikillisen käsitteen puolinuotin vahvistaminen kuulohavainnon-, kehollisen hahmottamisen- (soittaminen) ja näköhavainnon avulla

<p>Laulussa on kolme säkeistöä. Säkeistö koostuu kahdeksasta tahdistä, joista ensimmäinen fraasi A (kaksi tahtia) ja B (kaksi tahtia), ja toinen fraasi A' (kaksi tahtia) ja B' (kaksi tahtia).</p>		<p>(nuottikuvat rytmikorteissa). Nuotinlukutaidon lukemaan oppimisen valmiuksien kehittyminen seuraamalla nuottikuvaa. Muodon hahmottamisen vahvistaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>
<p>4. ”Hop-Lop” liikuntarata: - Matalaa pitkää penkkiä pitkin käsillä itsensä vetäminen, triangeli, rytmikortti O (kokonuotti). - Kiipeäminen puolapuulle ja liukumäkeä pitkin laskeminen, metallofonipalat f2 ja a2, rytmikortti o o, (o=puolinuotti). - Voimistelurenkailla roikkuminen, kehärumpu, rytmikortti XXXX (X=neljäsosanuotti). - Trampoliinilla hyppiminen, putkipenaali, rytmikortti xxXXX, (X=neljäsosanuotti, x=kahdeksasosanuotti). - Suurella tasapainolaudalla tasapainoileminen, tamburiini, rytmikortti XxxXX. - Kiipeäminen voimistelutelineelle ja telineen päällä olevaa lautaa pitkin konttaaminen ja laskeutuminen toisesta päästä alas (korkeus lattiasta noin metri), guiro, rytmikortti XXxxX. - Ryömiminen tunnelia pitkin, marakassi, rytmikortti XXXxx. - Kuperkeikka patjan päällä, rytmikapulat, rytmikortti xxxxxxxx. Jokaisen liikuntavälineen vierellä on lattialla muotolaatan päällä soitin ja rytmikortti. Ennen siirtymistä kyseiselle liikuntavälineelle lapsi ”kirjaa itsensä sisään” soittamalla soittimella kyseisen rytmikortin rytmikuvion. Lapset liikkuvat omaan tahtiinsa. Taustalla soi ”Liikunta leikkikoulu” musiikki. Seuraan jokaista lasta vuorollaan ja autan lasta liikkumaan, soittamaan ja lukemaan rytmikorttia taustalla kuuluvan musiikin tempon mukaan. Tarkastan myös soittimen oikean käsittelytavan. Tilassa on myös bassosylofonien kromaattinen asteikko,</p>	<p>18 min</p>	<p>Karkeamotoristen taitojen vahvistaminen. Käsilihasen vahvistaminen. Jalkojen ja käsien käyttämisen synkronoiminen ja lihasten vahvistaminen, rohkeuden lisääminen. Käsilihasen vahvistaminen. Tasapainon, koordinaatiokyvyn ja ryhdin vahvistaminen. Kehon tasapainon ja asentoaistin vahvistaminen. Jalkojen ja käsien käytön synkronoimisen vahvistaminen ja lihasten vahvistaminen. Rohkeuden lisääminen. Lihasten ja selkärangan vahvistaminen. Lihasten ja selkärangan vahvistaminen. Soittimien nimien kertaaminen ja soittotavan harjoittelu. Musiikillisten käsitteiden koko-, puoli-, neljäsosa- ja kahdeksasosa nuottien vahvistaminen kuulohavainnon- ja näköhavainnon avulla nuottikuvia tunnistamalla rytmikorteista. Sointivärin vahvistaminen kuulohavainnon avulla.</p>

<p>mitä lapset saavat halutessaan käydä soittamassa joko nuottikuvan mukaan tai improvisoiden omiaan.</p>		<p>Jokaisen lapsen huomioiminen. Onnistumisen ja soittamisen ilon kokemuksen tuottaminen. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>
<p>5. Loppurentoutus. Pyydän lapset pianon luokse ja selitän, että soinnut voivat olla duuri- tai mollisointuja. Soitan muutamia esimerkkejä. Duurisointu kuulostaa ”iloiselta” ja mollisointu kuulostaa ”surulliselta”. Sammutan kirkkaat kattovalot. Lapset menevät makaamaan keskilattialla selälleen. Pyydän sulkemaan silmät. Soitan pianolla kolmisointuja C1, A1, E1, C2, A2, E2, C, A, E, c1, a1, e1, c2, a2, e2, c, a, e. Pyydän lapsia nostamaan milloin oikean käden tai jalan kuullessaan ”iloisen” duurisoinnun ja milloin vasemman käden tai jalan kuullessaan ”surullisen” mollisoinnun.</p>	<p>5 min</p>	<p>Nopean sydämen sykkeen palautuminen. Musiikillisena käsitteenä duuri- ja mollisointuun tutustuminen kuuloaistin avulla. Oikean ja vasemman kehonosan tuntemisen vahvistaminen.</p>

LIITE 22 b

TUOKIOSUUNNITELMA 9 Verrokkiryhmä 07.10.2015		
Tuokiosuunnitelman sisältö: LAULUJEN ”POSSU-POPPAA” JA ”LEHMÄ TANSSII” KOREOGRAFIAN KERTAAMINEN, RYTMISOITTIMIEN SOITTAMISEN VAHVISTAMINEN, ”LEHMÄ TANSSII” LAULUN SÄESTÄMINEN BASSOKSYLOFONIPALOILLA JA LIIKUNTARATA		Kohdassa
Tavoitteet Musiikilliset tavoitteet: Kuunteluelämyksen kokeminen. Rytmin kokemisen vahvistaminen tempossa pysyen puoli- ja neljäsovenuottien mukaan. Sointiväriin hahmottamisen vahvistaminen. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen. Harmonian hahmottamisen vahvistaminen. Laulaminen tempossa ja sävellajissa pysyen. Kielellisen kehityksen vahvistaminen. Matemaattisten taitojen kehittyminen. Liikunnalliset tavoitteet: Oman kehon hallitseminen. Leikin integroiminen toimintaan. Ilon ja onnistumisen kokeminen		2, 3, 4, 5 2, 3 3, 4, 5 2, 3 3, 5 2, 3 2, 3, 5 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 4 Koko toimintatuokio
Materiaalit: Cd-levy, Salaisen maan laulut Cd-levy, Liikunta leikkikoulu, musiikin säveltänyt Kari Mäkiranta PCS-kuva Soittimet: piano, bassoksylofonipalat kromaattinen asteikko metallofonipalat f2 ja a2, tamburiini, rytmikapulat, kehärumpu ja guiro, triangeli, rytmikapulat, putkipenaali ja marakassi. Muotolaatat Liikuntavälineet: pitkä penkki, puolapuut ja liukumäki, voimistelurenkaat, trampoliini, suuri tasapainolauta, voimistelutelineet ja pitkä lauta, tunneli, voimistelumatto.		2 4 1 5 3 4 4 4
Tuokioon osallistuvat lapset: Verrokkiryhmän lapset. Ryhmä 1. 4-vuotiaat, 7 lasta, ryhmä 2. 4-vuotiaita 2 ja 5-vuotiaita 6, yhteensä 8 lasta, ryhmä 3. 6-vuotiaat, 7 lasta.		
Muuta huomioitavaa: Ryhmä 1. klo.9.00–9.45, ryhmä 2. klo.9.45–10.30, ryhmä 3. klo.10.30–11.15. Siirrän 4-vuotiaiden ryhmästä kaksi lasta 5-vuotiaiden ryhmään, jotta jokaisen ryhmän koko olisi maksimissaan kahdeksan lasta.		
Omat pedagogiset ja yksilölliset tavoitteet: Huomioin jokaisen lapsen, reagoin lasten tarpeisiin ja mahdollisiin ehdotuksiin. Huolehdin, että jokainen lapsi näkee itsensä ja minut peilin kautta ryhmän jäsenenä. Olen itse innostava.		

MITÄ TEHDÄÄN? MITEN TEHDÄÄN?	AIKA	MIKSI TEHDÄÄN?
------------------------------	------	----------------

1. Näytän PCS-kuvien avulla mitä tullaan tekemään.	2 min	Orientoidutaan tekemiseen.
2. Kertaamme suuren peilin edessä ryhmänä oman mallini ja musiikin mukaan kahdessa rivissä laulujen ”Possu-poppaa” ja ”Lehmä tanssii” koreografiat ja laulamme mukana.	5 min	Kuulohavainnon ilmaiseminen kehollisesti. Jalkojen ja käsien liikkeiden synkronoimisen kehittäminen musiikin tempoan ja tarkoitettuihin aika-arvoihin. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Näköhavainnon avulla koordinaation kehittyminen jalkojen ja käsien liikkeisiin, ryhmän jäsenenä toimimisen-, tilan ja suuntien hahmottamisen kehittyminen.
3. Seisomme puolipiirissä. Kertaamme laulun ”Lehmä tanssii” laulaen ja sointujen pohjasäveliä soittaen bassoksylofonipaloilla. Bassoksylofonipaloja on C-duurin kromaattinen asteikko (oktaavin ääniala). Soinnut ovat tahdeittain puolinuotteina: 4/4 a, a, / a a / a a / a a / a, a, / a a / a a / a a /. Näytän lapsille mallin soittamisesta ja laulan mukana. Jokainen lapsi saa vuorollaan soittaa, muut lapset katsovat puolipiirissä vierestä ja laulavat mukana. Soittava lapsi antaa myös alkuäänen ja tempon mallistani. Soitan ilmasoittona omalla malletillani lapsen kanssa ksylofonipalan yläreunassa, lapsi soittaa ksylofonipalan keskelle ja tuottaa äänen.	15 min	Soittimen nimien kertaaminen ja soittotavan harjoittelu. Soittamisen harjoittelu annettujen aika-arvojen mukaan ja tempon mukaan. Laulamisen (laulun kertaus) ja soittamisen synkronoiminen. Puolinuottien vahvistaminen kuulohavainnon- ja kehollisen hahmottamisen (soittaminen) avulla. Musiikin muodon hahmottamisen vahvistaminen toiminnallisesti. Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.
4. ”Hop-Lop” liikuntarata: - Matalaa pitkää penkkiä pitkin käsillä itsensä vetäminen, triangeli. - Kiipeäminen puolapuulle ja liukumäkeä pitkin laskeminen, metallofonipalat f2 ja a2. - Voimistelurenkailla roikkuminen, kehärumpu. - Trampoliinilla hyppiminen, putkipenaali.	18 min	Karkeamotoristen taitojen vahvistaminen. Käsilihas- vahvistaminen. Jalkojen ja käsien käyttämisen synkronoiminen ja lihasten vahvistaminen,

<p>- Suurella tasapainolaudalla tasapainoileminen, tamburiini.</p> <p>- Kiipeäminen voimistelutelineelle ja telineen päällä olevaa lautaa pitkin konttaaminen ja laskeutuminen toisesta päästä alas (korkeus lattiasta noin metri), guiro.</p> <p>- Ryömiminen tunnelia pitkin, marakassi.</p> <p>- Kuperkeikka patjan päällä, rytmikapulat.</p> <p>Jokaisen liikuntavälineen vierellä on lattialla muotolaatan päällä soitin. Ennen siirtymistä kyseiselle liikuntavälineelle lapsi ”kirjaa itsensä sisään” soittamalla soittimella haluamallaan tavalla. Lapset liikkuvat omaan tahtiinsa. Taustalla soi ”Liikunta leikkikoulu” musiikki. Seuraan jokaista lasta vuorollaan ja autan lasta liikkumaan ja soittamaan tarkastamalla soittimen oikean käsittelytavan.</p>		<p>rohkeuden lisääminen.</p> <p>Käsilihasten vahvistaminen.</p> <p>Tasapainon, koordinaatiokyvyn ja ryhdin vahvistaminen.</p> <p>Kehon tasapainon ja asentoaistin vahvistaminen.</p> <p>Jalkojen ja käsien käytön synkronoimisen vahvistaminen ja lihasten vahvistaminen. Rohkeuden lisääminen.</p> <p>Lihasten ja selkärangan vahvistaminen.</p> <p>Lihasten ja selkärangan vahvistaminen.</p> <p>Soittimien nimien kertaaminen ja soittotavan harjoittelu.</p> <p>Koko-, puoli-, neljäsosa- ja kahdeksäsosa nuottien vahvistaminen kuulohavainnon avulla.</p> <p>Sointiväriin vahvistaminen kuulohavainnon avulla.</p> <p>Jokaisen lapsen huomioiminen.</p> <p>Onnistumisen ja soittamisen ilon kokemuksen tuottaminen.</p> <p>Ryhmän jäsenenä toimimisen kehittyminen.</p>
<p>5. Loppurentoutus. Pyydän lapset pianon luokse ja selitän, että soinnut voivat kuulostaa ”iloiselta” tai ”surulliselta”. Soitan muutamia esimerkkejä. Sammutan kirkkaat kattovalot. Lapset menevät makaamaan keskilattialla selälleen. Pyydän sulkemaan silmät Soitan pianolla kolmisointuja C1, A1, E1, C2, A2, E2, C, A, E, c1, a1, e1, c2, a2, e2, c, a, e.</p> <p>Pyydän lapsia nostamaan milloin oikean käden tai jalan kuullessaan ”iloisen”- ja milloin vasemman käden tai jalan kuullessaan ”surullisen” soinnun.</p>	<p>5 min</p>	<p>Nopean sydämen sykkeen palautuminen. ”Iloisiin ja ”Surullisiin” sointuihin tutustuminen kuuloaistin avulla. Oikean ja vasemman kehonosan tuntemisen vahvistaminen.</p>

LIITE 23 TUTKIMUSRYHMÄN JA VERROKKIRYHMÄN JOULUJUHLA SYKSY 2015

Tutkimusryhmän ja verrokkiryhmän joulujuhla syksy 2015

Käsikirjoitus perustuu lasten tuomiin satukirjoihin.

Aikuiset:

Sipi on pieni ruskea hiiri, joka asuu maalla omassa pikku talossaan. Hän ei välitä siitä, että ei ole rikas, sillä elämä maaseudulla on parasta mitä hän tietää. Sipin serkku, Jusu, huristaa pihamaalle tulipunaisella urheiluautollaan.

“Heipä hei, maalaisserkku!” Jusu huudahtaa. “Mukavaa, että saan tulla kyläilemään luoksesi.”

1) Hiiri mittaa maailmaa laulu/tanssi.

Tutkimusryhmästä: Al Ku, Vil, On, El P, El R

Verrokkiryhmästä: Al V, Ol V, Pa H, Pin, Ro, Em

Aikuinen:

Viikinkitalossa oli yleensä yksi suuri huone. Sen keskellä on tulisija ja seinien vierellä pitkät penkit, joilla viikingit nukkuivat. Viikingit pitivät kotieläimiä, viljelivät maata, metsästivät ja kalastivat. Mansikki oli viikinkien lehmän nimi. Se päätettiin ottaa mukaan uuteen maahan meren taakse. Se ei olisi millään halunnut jättää sisariaan ja veljiään, mutta sen mielipidettä ei kysytty. “Älä sure, Mansikki. Perillä saat varmasti uusia ystäviä.”

2) Lehmä tanssii laulu/tanssi.

Tutkimusryhmästä: In, Nup, Vio, Ron

Verrokkiryhmästä: El, Ne, Sa Va, Ve, Vi ja Ii

Aikuinen:

Mansikilla riitti ruohoa, mutta ystäviä sillä ei ollut. Eräänä päivänä rantaan meloi oudon näköistä väkeä kanooteissa. Kutsutaan heidät juhlimaan. Tarjotaan hunajamaitoa Mansikin tuoreesta maidosta. Siitähän kaikki pitävät. Possu ressu syö soppaa hyvää ja nukahtaa pian uneen syvään. Sata pullaa Ullan äiti paistaa, siilivauvakin saa yhtä maistaa. Juhlaan saapuvat myös mummo ja Molla, pullakesteissä on niin hauska olla!

3) Possu Poppaa laulu/tanssi.

Tutkimusryhmästä: Aa, Al Ko, Br, Ee, El F, Ee, Ok ja Se

Verrokkiryhmästä: Aa, Jo, Ka, La, Ol M, Pa T ja Ro

Aikuiset:

Oli kerran kaksi karvanoppaa, sinihousuinen Muro ja punahousuinen Turo. Heillä oli televisio, ja sitä he katselivat kaiken päivää. "Tuolla televisiossa on hienoja autoja", keksi Muro. "Miksei meillä ole autoa?" "No rakennetaan auto itse!" huudahti Muro. Sadan vuoden auto singahti eteenpäin. "Liikkuuko tämä?" "Eihän tämä edes surise". "Hahhah! Vanhanaikaista! Minullahan on mikropiiriaivot eikä mitään pärisevää moottoria!"

"Kummallinen haju? Savu nousee laaksosta. Apua! Tulipalo! Nyt tarvitaan vettä!" Laaksossa on suurpalo, kuuma, liekehtivä jättiläistulipalo. Mikko suihkuttaa ja suihkuttaa. Ja kumma kyllä, vaikka hän kuinka suihkuttaa, vesi ei lopu. Lopultakin viimeinen liekki sammuu. Paloautoissa on tehokkaat moottorit, jotta onnettomuuspaikalle päästään nopeasti. Paloauto kuljettaa kaluston ja palomiehet sinne, missä pitää sammuttaa tulipalo ja pelastaa loukkuun jääneet ihmiset ja eläimet.

Hienoa, että sammutus onnistui.

4) Eno ja paloauto laulu

Kaksi pyöräpenkkiä ja kaksi suihkupulloa lapsilla. Aikuiset kuljettavat autoja. Lapset istuvat kyädissä. Lapset suihkuttavat vettä suihkupulloilla.

Tutkimusryhmästä: Ve ja Le N

Verrokkiryhmästä: Ol ja Al

Aikuinen:

Tatu ja Patu ovat veljekset, jotka käyttäytyvät välillä kummallisesti. He ovatkin kotoisin Outolasta, jossa asiat tehdään eri tavalla kuin meillä. Innokkaina ja uteliaina Tatu ja Patu tutkivat ihmeellistä maailmaamme aina valmiina uusiin seikkailuihin.

5) Ihahaa laulu/tanssi

Tutkimusryhmästä: Si, Val ja Li.

Verrokkiryhmästä: Aa, Ee ja El

Aikuinen:

Vesta-Linnean pitäisi nukkua. Hänelle on luettu kaksi satua, hän on sanonut hyvää yötä isoveljelleen Paul-Axelille ja antanut suukon pikkusiskolleen Wendalle. Hän on halannut Viktoria ja äiti on vielä laulanutkin hänelle. Vesta Linnea näkee unta. Hän näkee unta kaivosta, joka on maalla. Kaivossa asuvat ninjagot. Vesta Linnea näkee kuinka kaivon kansi aukeaa hitaasti.

6) Poikien tanssi

Kaikki pojat

Aikuinen:

Illalla majassa istuivat Siiri, keski-Otto ja iso Otto. Missä pikku-Otto viipyy? Katsokaa. Vaaleanpunaisen hahmon ympärillä kipinöi tähtisadetta. Pienikokoinen olento hyppelee, tekee piruetteja ja katoaa metsikköön.

7) Tyttöjen tanssi

Kaikki tytöt

Aikuinen:

Siiri tuijotti onnellisena taivaalla tuikkivaa tähteä. Kiitos Sirius, kun palasit takaisin!

8) Tuiki, tuiki tähtönen laulu/tanssi

Kaikki tytöt ja pojat. Kaksi piiriä.

LIITE 24: LAULU ELÄINKAVERIT

Eläinkaverit

Ronja Aaltonen, Veera Karppinen, Ella Piispanen & Netta Pippuri

ME YSTÄVIÄ OLLAAN
JA KAVERIA PYYDETÄÄN
TULE KANSSANI LEIKKIMÄÄN
HUOMENNA JATKETAAN.

ME YSTÄVIÄ OLLAAN
JA KAVERIA PYYDETÄÄN
TULE KARHU LEIKKIMÄÄN
HUOMENNA JATKETAAN.

ME YSTÄVIÄ OLLAAN
JA KAVERIA PYYDETÄÄN
TULE NALLE LEIKKIMÄÄN
HUOMENNA JATKETAAN.

ME YSTÄVIÄ OLLAAN
JA KAVERIA PYYDETÄÄN
TULE SAMMAKKO LEIKKIMÄÄN
HUOMENNA JATKETAAN.

ME YSTÄVIÄ OLLAAN
JA KAVERIA PYYDETÄÄN
TULE HEVONEN LEIKKIMÄÄN
HUOMENNA JATKETAAN.

ME YSTÄVIÄ OLLAAN
JA KAVERIA PYYDETÄÄN
TULE LEHMÄ LEIKKIMÄÄN
HUOMENNA JATKETAAN.

ME YSTÄVIÄ OLLAAN
JA KAVERIA PYYDETÄÄN
ILTA TULEE JA HÄMÄRTÄÄ
HUOMENNA JATKETAAN.

LIITE 25: LAULU PANDU

Pandu

Ronja Aaltonen & Liinu Johnsson

The image shows four staves of musical notation for the song 'Pandu'. The first three staves contain the melody, and the fourth staff is empty. The music is written in a single system with a key signature of one flat (B-flat) and a 4/4 time signature. The melody consists of eighth and quarter notes, with some rests.

BANDU

SÄVELTANYT RONJA AALTONEN & LIINU JOHNSSON
SANAT RONJA AALTONEN & LIINU JOHNSSON

BANDU, BANDU, BANDU MENE RANTAAN.
BANDU, BANDU, BANDU MENE UIMAAN.
BANDU, BANDU, BANDU MENE KAUPPAAN.
BANDU, BANDU, BANDU MENE OSTAAN.
BANDU, BANDU, BANDU TEKEE RUOKAA.
BANDU, BANDU, BANDU MENE SYÖMÄÄN.
BANDU, BANDU, BANDU MENE NORJAAN.
BANDU, BANDU, BANDU MENE NUKKUUN.

LIITE 26: LAULU MIMI-MIMI

Mimi-mimi

Vilma Jurmu & Seela Helin

MIMI-MIMI

SÄVELTÄNYT VILMA JURMU JA SEELA HELIN
SANAT VILMA JURMU JA SEELA HELIN

MIMI, MIMI, MIMI MENEE RANTAAN
MIMI, MIMI, MIMI MENEE UIMAAN
MIMI, MIMI, MIMI MENEE KAUPPAAN
MIMI, MIMI, MIMI MENEE OSTAAN
MIMI, MIMI, MIMI MENEE METSÄÄN
MIMI, MIMI, MIMI MENEE MUSTAAN
MIMI, MIMI, MIMI MENEE KOTIIN
MIMI, MIMI, MIMI MENEE SYÖMÄÄN

LIITE 27: KYSELY LASTEN VANHEMMILLE VASUKESKUSTELUUN

Äidin musiikillinen koulutustausta/harrastaminen	Isän musiikillinen koulutustausta/harrastaminen
Äiti on opiskellut tai harrastanut soittamista, millä instrumentilla/instrumenteilla: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Isä on opiskellut tai harrastanut soittamista, millä instrumentilla/instrumenteilla: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Opiskelun kesto vuosina:	Opiskelun kesto vuosina:
Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:	Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:
Suoritetut tutkinnot:	Suoritetut tutkinnot:
Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyli/tyylilajit:	Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyli/tyylilajit:
Jatkuuko opiskelu/harrastus: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Jatkuuko opiskelu/harrastus: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Äiti on opiskellut tai harrastanut laulamista: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Isä on opiskellut tai harrastanut laulamista: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Opiskelun kesto vuosina:	Opiskelun kesto vuosina:
Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:	Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:
Suoritetut tutkinnot:	Suoritetut tutkinnot:
Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyli/tyylilajit:	Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyli/tyylilajit:
Jatkuuko opiskelu/harrastus: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Jatkuuko opiskelu/harrastus: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Äiti on opiskellut tai harrastanut tanssimista: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Isä on opiskellut tai harrastanut tanssimista: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Opiskelun kesto vuosina:	Opiskelun kesto vuosina:
Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:	Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:
Suoritetut tutkinnot:	Suoritetut tutkinnot:
Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyli/tyylilajit:	Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyli/tyylilajit:
Jatkuuko opiskelu/harrastus: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Jatkuuko opiskelu/harrastus: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Äiti on ollut musiikkiluokalla vuosiluokilla 3-6: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Isä on ollut musiikkiluokalla vuosiluokilla 3-6: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Äiti on ollut musiikkiluokalla vuosiluokilla 7-9:	Isä on ollut musiikkiluokalla vuosiluokilla 7-9:

<input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	<input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Äiti on ollut musiikkilukiossa: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Isä on ollut musiikkilukiossa: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Lapsen (nimi: _____) musiikillinen koulutustausta/harrastaminen	Lapsen (nimi: _____) musiikillinen koulutustausta/harrastaminen
Lapsi on opiskellut tai harrastanut soittamista: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Lapsi on opiskellut tai harrastanut soittamista: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Opiskelun kesto vuosina:	Opiskelun kesto vuosina:
Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:	Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:
Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyllilaji/tyylilajit:	Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyllilaji/tyylilajit:
Jatkuuko opiskelu/harrastus: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Jatkuuko opiskelu/harrastus: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Lapsi on opiskellut tai harrastanut laulamista: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Lapsi on opiskellut tai harrastanut laulamista: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Opiskelun kesto vuosina:	Opiskelun kesto vuosina:
Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:	Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:
Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyllilaji/tyylilajit:	Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyllilaji/tyylilajit:
Jatkuuko opiskelu/harrastus: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Jatkuuko opiskelu/harrastus: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Lapsi on opiskellut tai harrastanut tanssimista: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Lapsi on opiskellut tai harrastanut tanssimista: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Opiskelun kesto vuosina:	Opiskelun kesto vuosina:
Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:	Missä oppilaitoksessa vai yksityisesti:
Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyllilaji/tyylilajit:	Opiskelun/harrastuksen musiikillinen tyyllilaji/tyylilajit:
Jatkuuko opiskelu/harrastus: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	Jatkuuko opiskelu/harrastus: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Lapsen ollessa vauva, äiti on laulanut lapselle: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein	Lapsen ollessa vauva, isä on laulanut lapselle: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein
Lapsen kanssa käydään katsomassa musiikkiesityksiä: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein Jos vastasit myönteisesti, suunnilleen kuinka monta kertaa vuodessa: Musiikkiesitysten tyyllilaji(t):	Lapsen kanssa käydään katsomassa musiikkiesityksiä: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein Jos vastasit myönteisesti, suunnilleen kuinka monta kertaa vuodessa: Musiikkiesitysten tyyllilaji(t):
Lapsen kanssa lainataan kirjastosta CD:tä, DVD:tä ym. musiikkiin liittyvää: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein	Lapsen kanssa lainataan kirjastosta CD:tä, DVD:tä ym. musiikkiin liittyvää: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein
Lapselle ladataan internetistä musiikkia: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein	Lapselle ladataan internetistä musiikkia: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein
Lapsi kuuntelee kotona musiikkia: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein	Lapsi kuuntelee kotona musiikkia: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein
Lapsi katsoo televisiosta musiikkiohjelmia:	Lapsi katsoo televisiosta musiikkiohjelmia:

<input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein	<input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein
Lapsi laulaa kotona itsekseen: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein	Lapsi laulaa kotona itsekseen: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein
Lapsi soittaa kotona itsekseen: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein	Lapsi soittaa kotona itsekseen: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein
Lapsi liikkuu musiikin mukaan kotona: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein	Lapsi liikkuu musiikin mukaan kotona: <input type="checkbox"/> ei koskaan <input type="checkbox"/> toisinaan <input type="checkbox"/> usein
Tähän voit kirjoittaa muuta lapsen musiikilliseen toimintaan kotona, päiväkodin musiikilliseen toimintaan tai tutkimukseen liittyvää:	Tähän voit kirjoittaa muuta lapsen musiikilliseen toimintaan kotona, päiväkodin musiikilliseen toimintaan tai tutkimukseen liittyvää:

